

Edutuber y género

Trabajo financiado dentro del marco del Programa Estatal del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (ESPAÑA), para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia. Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. Proyecto CiDiC-EI, PID2320-148530NA-100

INFORME DE INVESTIGACIÓN

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	LA MUJER CREADORA DE CONTENIDO AUDIOVISUAL	5
3.	EL FENÓMENO EDUTUBER	7
3.1.	Investigaciones	9
3.1.1.	<i>Específicas de edutubers</i>	10
3.1.2.	<i>Sobre género y YouTube</i>	12
4.	METODOLOGÍA	13
4.1.	Objetivos	13
4.2.	Método y procedimiento	14
4.2.1.	<i>Etnografía virtual</i>	17
4.2.1.1.	<i>Notas digitales de campo</i>	19
4.2.1.2.	<i>Memorandos, informes analíticos y matrices</i>	22
4.2.2.	<i>Revisión de literatura</i>	23
4.2.2.1.	<i>PASO 1: Revisión narrativa de literatura</i>	24
4.2.2.2.	<i>PASO 2: Revisión sistemática cualitativa de literatura</i>	25
4.2.3.	<i>Análisis de contenido</i>	30
4.2.3.1.	<i>PASO 1. Vaciado de documentos</i>	31
4.2.3.2.	<i>PASO 2. Categorización</i>	31
4.2.3.3.	<i>PASO 3. Codificación</i>	32
4.2.4.	<i>Nube de palabras</i>	37
5.	ANÁLISIS DE DATOS	40
5.1.	Objetivo específico 1: Definir la figura del edutuber	40
5.1.1.	<i>Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Definición y Objetivo</i>	40
5.1.2.	<i>Nube de palabras para el OE1. Categorías Identificación, Resumen y Clave</i>	43
5.1.3.	<i>Fusión de revisión de literatura y etnografía virtual en el OE1</i>	45
5.2.	Objetivo específico 2: Describir los espacios de las personas edutuber	49
5.2.1.	<i>Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Metodología, Muestra y Tipos</i>	49
5.2.2.	<i>Nube de palabras para el OE2. Categorías Identificación, Resumen y Clave</i>	51
5.2.3.	<i>Fusión de revisión de literatura (en sus dos modalidades, narrativa y sistemática) y etnografía virtual en el OE2</i>	53
5.3.	Objetivo específico 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber	56
5.3.1.	<i>Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Resultado y Necesidad</i>	56
5.3.2.	<i>Nube de palabras para el OE3. Categorías Identificación, Resumen y Clave</i>	58
5.3.3.	<i>Primera etnografía virtual. Estancias en canales</i>	59
5.3.4.	<i>Segunda etnografía virtual. Estancia en profundidad</i>	61
5.3.4.1.	<i>Análisis de la matriz 1</i>	62
5.3.4.2.	<i>Análisis de la matriz 2</i>	64
5.3.4.3.	<i>Análisis de la matriz 3</i>	65
5.3.4.4.	<i>Análisis de las matrices 4 y 5</i>	68
5.3.4.5.	<i>Análisis de la matriz 6</i>	70
5.3.4.6.	<i>Análisis de la matriz 7</i>	72
6.	RESULTADOS	73
6.1.	Definición de la figura edutuber	73
6.2.	Descripción de los espacios de la figura edutuber	76
6.3.	Detalle de los contenidos de las mujeres edutuber	76
7.	AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES	79
7.1.	Generalidades tras la investigación	79
7.2.	Prospectiva, futuras investigaciones	81
7.3.	Autoreflexión	83
	AGRADECIMIENTOS	84
	REFERENCIAS	84
	MEMORANDOS – Volumen II (a parte)	89
	INFORMES – Volumen III (a parte)	351

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Etnografía virtual. Estancia en profundidad, por tipo de estancia, rutina y pasos	18
Tabla 2	Notas de campo digitales sobre Física y Matemáticas orientadas a primer curso del grado en Física. Categorías: Nota, Videos, Nombre y Fecha. Elaboración propia	20
Tabla 3	Estancia en profundidad. Categorías de análisis. Descripción. Elaboración propia	23
Tabla 4	EduTuber o EduTubers. Resultados obtenidos en WOS y SCOPUS. Fecha: 18/11/2021	27
Tabla 5	Resultados obtenidos con “EduTuber Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021	28
Tabla 6	Google/ PLURAL “EduTubers Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021	29
Tabla 7	Nubes de palabras para investigación descriptiva. Trabajos, informes y proyectos, basado en García-Marquina (25 de abril de 2011), Peña (2012), Baralt, Pennestri y Selvandin (2011), Cidell (2010), McNaught, y Lam (2010) y López- Meneses y Jaen (2012). Elaboración propia	38
Tabla 8	OE 1. Definir la figura edutuber. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Definición y Objetivo	41
Tabla 9	¿Qué significa edutuber?. basado en Aran-Rampott et al. (2018), López-Aguilar (2020), Montolla (2021), Pattier (2021b), Regueira et al. (2020); Ruiz y Area (2021), Vizcaíno-Verdú et al. (2019), Streamer 2021	46
Tabla 10	Características para ser edutuber, basado en Arán-Rampott et al. (2018), Berzosa (2017), López-Aguilar (2020), López et al. (2020), Ruiz y Area (2021) y Oihane y Elexpuru (2022)	47
Tabla 11	Evaluación de los factores de éxito de los edutubers, tomado de Pattier (2021a, 2021b)	48
Tabla 12	OE 2. Describir los espacios de las personas edutuber. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Metodología, Muestra y Tipos	50
Tabla 13	Ejemplo del impacto de los contenidos según en tipo de educación usual, basado en López-Aguilar (2020), López et al., (2020) y Regueira (2020). Elaboración propia	53
Tabla 14	Número de suscriptores por tipo de educación. Elaboración propia	54
Tabla 15	Grupos de edutubers y tipos de contenidos, basado en López-Aguilar (2020) y Vizcaíno et al. (2019)	55
Tabla 16	OE 3. Detallar los contenidos de las mujeres edutuber. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Resultado y Necesidad	57
Tabla 17	Primera etnografía virtual. Canales en YouTube por tema, descripción y género. Elaboración propia	60
Tabla 18	Estancia en profundidad. Descripción de las rejillas por tablas	62
Tabla 19	Matriz 1. Vagabundeo por youtubers más reconocidos, por canal, descripción y género, basado en Aran-Rampott et al. (2018) y Berzosa (2017)	64
Tabla 20	Matriz 2. Divulgación de la Ciencia en YouTube España por Ciencias Exactas, Naturales, Sociales y Humanidades y nombre de canal, tomado de Zaragoza y Roca (2020, p. 219)	65
Tabla 21	Matriz 3. Habitabilidad con YouTube España en 32 edutubers en Ciencias Exactas y Naturales por canal, descripción y género. Elaboración propia.	67
Tabla 22	Matriz 4. Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Exactas y Naturales. Elaboración propia	69
Tabla 23	Matriz 5. Vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por temática Ciencias Exactas y Naturales, canal y relaciones, descripción y género. Elaboración propia	70
Tabla 24	Matriz 6. Habitabilidad con YouTube España en 18 edutubers en Ciencias Sociales y Humanidades por canal, descripción y género. Elaboración propia	71
Tabla 25	Matriz 7. Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Sociales y Humanidades. Elaboración propia	73

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Diseño metodológico para el estudio de la mujer creadora de contenidos audiovisuales en YouTube. Elaboración propia	15
Figura 2.	Marco metodológico. Investigación: Mujeres edutuber con estrategia PICO adaptada de Da Costa et al. (2007). Metáfora del coche monovolumen.	16
Figura 3.	Fragmento de la nota digital de campo 1 y nota digital de campo 9	21
Figura 4.	Revisión narrativa de literatura. Resultado: Protocolo de revisión narrativa. Fuente: Directorio “TIC y mujeres”	24
Figura 5.	Matriz de análisis de contenido. Elaboración propia	34
Figura 6.	Análisis de contenido. MDC-Modelo de desarrollo en cascada (WM-Waterfall model). Fuente: Elaboración propia, basado en Solano-Fernández y Porras -Alfaro (2020, pp. 168-169)	35
Figura 7.	MII-Modelo iterativo-incremental (IID- Iterative and Incremental Model). Fuente: Elaboración propia, basado en Solano-Fernández y Porras-Alfaro (2020, pp. 169-170)	36
Figura 8.	Nube por triangulación de tres bloques de contenido con tres documentos en cada bloque. Elaboración propia. Fuente: Woodle	39
Figura 9.	Nube de palabras de las fuentes documentales	44

1. INTRODUCCIÓN

El modelo audiovisual propio de los GAFAM –Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft–, conocidos como medios de convergencia o nuevos medios, lleva a prácticas disruptivas (Pesudo e Izquierdo, 2021). El sector audiovisual presenta transformaciones profundas que aumentan la democratización de contenidos, flexibilizan las situaciones de consumo, elevan el modelo de oferta audiovisual y pone a disposición de la audiencia todos los contenidos, como sucede con YouTube, de Google. De hecho, además de que YouTube es uno de los sitios web más populares (Fedele et al., 2021; Pérez-Torres, et al., 2018; Regueira et al., 2020; Saurabh y Gautam, 2019) existe una relación muy significativa entre la motivación por aprender, su satisfacción y la intención de utilizar vídeos de YouTube en el proceso de aprendizaje (Tapia-Jara et al., 2020).

La aprobación de la Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, radica en la prevención de conductas discriminatorias y la previsión de políticas activas. Se reconoce que los medios de comunicación social, tanto públicos en su Artículo 36, como privados en su Artículo 37, velarán por la imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres, respetando la igualdad y evitando cualquier forma de discriminación. En esta línea, cabe recordar que la Constitución Española, en su Artículo 14, declara el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Además, el Artículo 9.2 legisla la obligación de los poderes públicos para promoverla mediante aquellas condiciones que la preserven tanto en las personas, como en los grupos.

Por paradójico que parezca, los medios de comunicación, reproductores de la realidad y generadores de modelos sociales, señalan el techo de cristal en el que se encuentran las mujeres en su posición creadora de opinión (Suárez-Romero, 2019). En el campo internacional, se precisan sesenta y siete años para alcanzar la paridad (Macharia, 2020, Macharia, 2021) y la tecnología se ha convertido en una cómplice involuntaria que permite la ciberviolencia de género (Febro-Naga y Tinam-isan, 2022). En España, no se auguran mejores resultados en los nuevos espacios de comunicación y creación digitales al repetir estereotipos asociados a género (Regueira et al., 2020), comunicación misógena y humor sexista (Pibernat-Vila, 2021) en YouTube.

Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) atendiendo al empoderamiento juvenil que supone ser *youtuber*, analizan los diez primeros con más seguidores. Ninguno presenta presencia femenina. Cuando la muestra se amplía a los veinte primeros de más éxito sólo hay un 5% de representación femenina, con un único caso de liderazgo de canal, dejando fuera otro canal mixto compartido por un hombre y una mujer. Las edades de los *youtuber* de mayor éxito van de los 24 a los 32 años y se inician, el más joven a los 17 años, y el mayor a los 28 años de edad.

El Instituto Europeo de Igualdad de Género (2020) determina que la brecha aumenta cuando se alude al dominio de poder (53,5 puntos) y han de tomarse decisiones económicas. El segundo valor de alarma se encuentra en el dominio de conocimiento (63,6 puntos) advirtiéndolo el obstáculo por segregación de género en educación postobligatoria. En esencia, tanto las investigaciones, como los organismos internacionales, cuestionan no únicamente lo que se estudia en educación superior, sino también quién lo estudia y quiénes crean contenido para difundir esos conocimientos. Resulta necesario atender a las relaciones entre aquello que se estudia – quién estudia qué – y aquello que se comunica – quién difunde qué –.

2. LA MUJER CREADORA DE CONTENIDO AUDIOVISUAL

La participación de las mujeres en la creación de contenidos digitales, en pie de igualdad con los hombres, queda patente en la resolución 2017/2210(INI), del 17 de abril de 2018, del Parlamento Europeo (2018, p. 6). Se hace hincapié en el papel que los medios tienen como agentes de cambio al influir en la formación de opinión pública (2018, p. 11).

En particular, atendiendo a las personas edutubers, Pattier (2021a) advierte, tras estudiar 204 canales, una mayor proporción de hombres edutuber (76%) que de mujeres (24%). La brecha de género toca su pico más alto ante el 90% de hombres creadores de contenidos sobre tecnología frente a un 10% de mujeres que lo hacen (Patier, 2021b).

Cuando el fenómeno se amplía al youtuber, la frecuencia de participación femenina se agrava. Las mujeres creadoras de audiovisual no llegan al 15% del ecosistema mediático (Regueira et al, 2020). Con todo, cuando lo consiguen, sus contenidos incluyen belleza, con un total de cero canales en este tipo de temática en hombres. Además, los canales de mujeres con estereotipos femeninos son menos valorados entre los de mayor alcance mientras que los canales con estereotipos masculinos, o temática neutra, privilegian su posicionamiento si sus creadores son hombres.

La repetición de estereotipos queda patente. Zaragoza y Roca (2020) reconocen el prototipo en YouTube para la divulgación científica. Se establece la figura del hombre, joven, con estudios superiores y un alto dominio en herramientas de comunicación fusionando animación y su propia imagen personal. El sesgo de género se debe a la baja presencia de youtubers mujeres, a las funciones sociales que se les atribuye, al triple de canales con chicos que con chicas y al hecho de que ellos se interesan por un futuro profesional como youtubers casi cuatro veces más (Aran-Ramspott et al., 2018).

En España, la brecha entre la mujer creadora de audiovisual digital y el hombre es una realidad en YouTube (Aran-Ramspott et al., 2018; Berzosa, 2017; Carrera, Banco-Ruiz y Saiz-de-Baranda, 2020; Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017; López, Maza-Córdova y Tusa, 2020; Pattier, 2021a, 2021b; Regueira et al., 2020).

El problema no acaba porque YouTube es, a día de hoy, una de las plataformas de creación de contenido audiovisual digital más utilizada (Pattier, 2021b; Saurabh y Gautam, 2019), por bastante más de la mitad de adolescentes de entre 14 a 17 años (Pérez-Torres et al., 2018). Tanto en la preadolescencia como en la adolescencia YouTube se ha convertido en su espacio favorito (Pibernat-Vila, 2021; Regueira et al. 2020).

En este punto, cabe recordar que los medios de comunicación acercan a sus consumidores a modelos preexistentes al identificarse con los que reproduce dicho medio (Suárez-Romero, 2019). Acerca de los estereotipos de género, Valcárcel, miembro del Consejo de Estado desde 2006 (Berzosa, 2017, pp. 41-47), reconoce que las personas nos movemos por aquello que conocemos dentro de un espacio y tiempo dados. Lo que hay dentro de ese espacio-tiempo se imita generando la estereotipia, que se justifica bajo el argumento del consumo. En otras palabras, puesto que las personas nos regimos por estereotipos, los medios continúan repitiéndolas para asegurar la inercia de consumo de contenido. Siendo este el criterio, los contenidos tienden a parecerse a los que ya hay por facilidad, comodidad y ahorro. La participación de la mujer con respecto a la del hombre en

YouTube no sólo es baja sino que asume estereotipos de género que precisan de una lucha orientada al cambio (Regueira et al., 2020) en aras de favorecer la transformación social.

Investigaciones desde la Universidad Complutense de Madrid (Pattier, 2021a, 2021b), la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo (Regueira et al., 2020) se preocupan por la cuestión de género y la representación de mujeres en YouTube. Además, las universidades Ramón Llull, UC Comillas, Universidad de Barcelona, Universidad de Deusto o Universidad de Murcia asumen proyectos como TeensMediaLife o GEM-Gender Equality Matters (Aran-Ramspott et al., 2018; Fedele et al., 202; Prendes-Espinosa, García-Tudela y Solano-Fernández, 2020).

Inciendiando en el empoderamiento juvenil a nivel internacional, las universidades de Huelva, Lima, Coimbra o Torino, entre otras, lo hacen con proyectos como Yougrammers (<https://bit.ly/3sE9UdY>) o #INSTATUBERS (<https://bit.ly/3HMPvKa>).

Hoy por hoy, existen estudios que explican los factores de éxito de los edutuber y las preferencias por quienes los ven (López et al., 2020; Patter, 2021; Pibernat-Vila, 2021; Oihane y Elexpuru, 2022), vídeos que enseñan mostrando a una mujer con sus diapositivas o tableta gráfica, o analizando comentarios con respecto a sus videos (Meseguer-Martínez et al., 2017; Oihane y Elexpuru, 2022). Desde una vertiente instrumental-tecnológica se encuentran trabajos sobre vídeos de corta duración (Albert y Hodkinson, 2019; Meseguer-Martínez et al., 2017), atendiendo al número de suscriptores (Aram-Rapsport et al. 2018; Oihane y Elexpuru, 2022; Saurabh y Gautan, 2019) o a las visualizaciones y las suscripciones a la vez (Regueira et al., 2020).

En el contexto educativo se atiende al estímulo de una actitud activa por parte del profesorado edutuber (López, Maza-Córdova y Tusa, 2020; Ruiz y Area, 2021). Con todo, se necesita que la administración facilite su potenciación (Rueda, 2021) y se promueva la formación de profesorado en educación superior tanto a nivel metodológico como tecnológico (López et al., 2020; Tapia-Jara et al.). Además, se precisa de capacitación de mujeres edutuber desde el apoyo emocional porque ser edutuber marca un vínculo con la construcción de la identidad juvenil (Pattier, 2021b; Pibernat-Vila, 2021). Se incluyen aquí sus relaciones sociales y construcciones identitarias de género, orientación sexual y vocacional (Pérez-Torres et al., 2018).

En la preadolescencia y la adolescencia, se precisa de una educación mediática crítica poniendo fin a los contenidos sexistas en los nuevos espacios de interacción y creatividad colaborativa (Regueira et al., 2020). Scolari (2016) habla de la inminente alfabetización transmedia que acarrea una nueva cultura, la de la alfabetización en la Red, basada en el hacer, consumir y crear (prosumir) desde la colaboración.

Cabe recordar que en el escenario digital de población europea, el 21% de mujeres y el 22% de hombres desarrollan sus horas de trabajo con tecnologías de la información y de la comunicación -TIC-. En el año 2019, un 78% de mujeres y un 80% de hombres de entre 16 y 64 años utilizaba Internet a diario. El 71% de mujeres y hombres poseen estrategias vinculadas a la información, superando ellas a los hombres en las vinculadas a las de comunicación -67% de mujeres y 66% de hombres-. Por contra, la brecha de género resulta muy grande cuando se atiende a los graduados en TIC -en 2018 había un 80% de hombres y un 20% de mujeres-. Respecto a científicos e ingenieros en el sector

de altas tecnologías, el porcentaje es similar entre los 25 y los 64 años (Instituto Europeo de Igualdad de Género, 2020).

El Parlamento Europeo, en la resolución 2017/2210(INI), del 17 de abril (2018, p. 14) insta a los estados miembros a que desarrollen programas para la mejora de las capacidades de las mujeres en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. El impacto en los contenidos creados en YouTube por hombres evidencia la brecha de género en este sentido (Pattier, 2021b). En particular, la intervención debe enfocarse al sector de los medios de comunicación desde un perfil técnico, en sonido y en producción audiovisual principalmente (Pattier, 2021b). Hacerlo brindaría opciones laborales iguales facilitando la inclusión vertical y horizontal de las mujeres.

3. EL FENÓMENO EDUTUBER

El edutuber, youtuber educativo (Montoya, 2021; Pattier, 2021b), especialista en contenidos formativos en YouTube (López-Aguilar, 2020), o docente en YouTube (López, Maza-Córdova y Tusa, 2020; Rodríguez, 2020) es un término nuevo que comienza a impactar entre la población joven en nuestros días. En inglés, para referirse al fenómeno edutuber se utilizan varias formas como el término EduTuber con letra *te* en mayúscula (Pattier, 2021b), así como *Teach Video*, *TeacherTube*, *TeachTube* o *YouTube EDU videos* (Saurabh y Gautam, 2019).

Por la propia evolución de la plataforma YouTube (López et al., 2020), la persona edutuber es una figura emergente, variante del término youtuber. Dicha figura se identifica tanto con la educación informal y no formal como con la educación formal.

El repositorio de video digital YouTube lleva al consumo audiovisual caracterizado por narrativas distintas siendo utilizado, generalmente, por un público joven (Berzosa, 2017; Fedele et al. 2021; Pattier, 2021b; Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020; Ruiz y Area, 2021; Scolari, 2016). De esta manera, el fenómeno youtuber, el cual incluye al edutuber, recae en aquella persona que, desde temáticas muy diversas, crea contenido digital sobre sí mismo o su entorno protagonizando piezas y/o administrándolas en un canal del cual es responsable. A ello se une el hecho de generar una influencia significativa en el público al que se dirige (Aran-Ramspott et al., 2018; Berzosa, 2017; Fedele et al., 2021). El youtuber no queda exento del factor generacional, al ser muy utilizado por los jóvenes, ni tampoco del factor socio-temporal, al ser frecuentemente utilizado en lengua hispanohablante en esta última década (Regueira et al., 2020).

Si bien el espectro es muy amplio, los contenidos tienden a abordar música, reseñas de libros (booktobers), eventos caseros (tips), identidad personal (draw-my-live), videojuegos (gamers), guías, videotutoriales, miniseries, humor o animaciones. En definitiva, el término edutuber engloba todo aquello que supone la creación de contenido audiovisual socioeducativo aprovechando los nuevos lenguajes que ofrece Internet (Pattier, 2021a) bajo el formato vblog o videoblog (Fedele et al., 2021).

La diversidad temática en contenidos junto a las motivaciones y metas que lo mueven hace que el término edutuber vaya más allá del profesorado creador, ajustando el concepto a comunicadores que difunden con finalidad docente o sin ella (Montoya, 2021; López-Aguilar, 2020), educadores por YouTube (Meneses, 2020), educadores digitales especialistas en contenidos formativos (López-Aguilar, 2020), divulgadores científicos

como youtubers por áreas de conocimiento usuales dentro del aula convencional (Pattier, 2021b; Rodríguez, 2020; Zaragoza y Roca, 2020) o youtubers educativos porque trabajan desde la divulgación científica (Pattier, 2021b; Silió, 2021). No obstante, se advierten estudios en los que si bien el término edutuber queda sin identificar como tal sí asumen la influencia social del youtuber (Berzosa, 2017; Zaragoza y Roca, 2020) y la afectación a la construcción de la identidad adolescente (Martínez-Cantero, 2018; Pérez-Torres et al., 2018, p. 65):

Los youtubers hablan de su identidad de género y su orientación sexual, dando especial relevancia a la construcción social que existe sobre la misma en su contexto más inmediato. Además, exponen los retos o dificultades que conlleva la elección de una identidad de género como puede ser la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad.

Los youtubers median en la construcción de identidades, por lo que las relaciones de poder, patriarcales y sexistas heredadas de tiempos pasados perduran en YouTube (Regueira et al., 2020; Pibernat-Vila, 2021). Esta textura socioeducativa se identifica con lo que podría denominarse edutuber social, esto es, la persona influyente en la población que es seguida dentro de un espacio digital interactivo.

Del edutuber social se advierte un triple interés, a saber, el conocimiento de la plataforma YouTube que se tiene, el tipo de contenido creado y su propia personalidad (Berzosa, 2017; Pibernat-Vila, 2021). El edutuber es un *influencer* educativo (Fedele et al., 2021; Oihane y Elexpuru, 2022), dedica tiempo, se relaciona y conecta con sus seguidores generando contenido digital en red y mejorando su alcance (Ruiz y Area, 2021; Oihane y Elexpuru, 2021).

Asumiendo la figura youtuber como profesión (Pibernat-Vila, 2021), el edutuber incluye canales de divulgación para población joven (López-Aguilar, 2020; Sánchez-Silva, 2019), con contenidos digitales también para población adulta (Sánchez-Silva, 2019) y asume una ardua labor de elaboración y gestión de contenidos en los canales de éxito (Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017).

En particular, el docente edutuber recibe al alumnado que traslada fuera del aula su necesidad de apoyo personal y valoración que encuentra dentro de ella (López et al., 2020; Montoya, 2021; Rodríguez, 2020). El espacio informal y colaborativo del ecosistema digital, externo al aula, deviene en un espacio de disfrute (López et al., 2020).

Un ejemplo se encuentra en los canales musicales. Por su naturaleza, un canal de música asume funciones emocionales y sociales (Martínez-Cantero, 2018). El espacio musical que ofrece YouTube favorece el desarrollo madurativo de la persona joven porque lo disfruta y comparte en familia, o con amistades manteniendo relaciones significativas. Estudios vinculados hay (Montoya, 2021; Zaragoza y Roca, 2020), trabajando la dimensión didáctica del canal y su repercusión en YouTube (López et al., 2020; Zaragoza y Roca, 2020; Saurabh y Gautam, 2019), la identidad digital docente y su contribución a procesos de aprendizaje abiertos y flexibles al cambio y la resolución de problemas (Ruiz y Area, 2021), la identidad digital adolescente ante los nuevos lenguajes y entornos mediáticos que generan los youtubers (Fedele et al., 2021; Pérez-Torres et al., 2018; Regueira et al., 2020) en tanto que *influencers* (Oihane y Elexpuru, 2022) o la figura

concreta del emisor educativo como descubridor de expresiones y prácticas juveniles fuera del aula (Vizcaíno-Verdú et al., 2019).

La Tabla 1 incide en la especialización de la figura edutuber, la posibilidad de influir en otros -influencer- y la amplitud de roles -streamer, gamer, booktuber, instatuber- (Aran-Ramspott et al., 2018; López-Aguilar, 2020; Montolla, 2021; Pattier, 2021b; Regueira et al., 2020; Ruiz y Area, 2021; Vizcaíno-Verdú et al., 2019 y Streamer, 2021).

En particular, por el éxito y atracción que produce el juego en internet, Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) inciden en el carácter pedagógico de la red como posibilidad lúdica y entretenida. En particular, con los *gamer* Internet ofrece un espacio de aprendizaje de técnicas nuevas sobre actividades de juego.

3.1. Investigaciones¹

La bibliografía manejada permite atender a investigaciones sobre redes sociales vinculadas a Youtube (Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017; Hargittai et al. 2018). Específicamente, asumiendo las características que definen al edutuber, se pueden diferenciar investigaciones sobre edutubers (Aran-Ramspott et al., 2018; Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017; López et al., 2020; Meseguer-Martínez et al., 2017; Pattier, 2021a, 2021b; Pérez-Torres et al., 2018; Ruiz y Area, 2021; Saurabh y Gautan, 2019; Zaragoza y Roca, 2020) e investigaciones sobre género vinculadas a los canales de YouTube (Aran-Ramspott et al., 2018; Fedele, 2021; Pattier, 2021b; Prendes-Espinosa et al., 2020; Regueira et al., 2020).

3.1.1. Sobre redes sociales

Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017), atienden al vínculo que los diez youtuber de más éxito establecen mediante Facebook y Twitter principalmente y, bastante por detrás, con Instagram.

Hargittai et al. (2018), de la NothWestern University, atienden al compromiso que la juventud adulta adopta en las redes sociales Twitter y Facebook respecto a la comunicación científica. Utilizan la encuesta atribuyendo muestras representativas, a excepción de la representación afroamericana, correspondientes al año 2016 siendo n=385, respecto a dos anteriores a ese – años 2009 y 2012 –. Consideran género, siendo el 60% de las respuestas de mujeres-, cultura -raza/etnia- y educación de padres y madres. Se mide el compromiso ante los contenidos en ciencia e investigación desde la autonomía y frecuencia de uso de las redes sociales y sus habilidades en Internet. Se trabajan las variables edad, género en determinación binaria (hombre-mujer) y nivel de estudios de los padres en cinco categorías reajustando las diversas respuestas a ellas.

Con respecto al compromiso que la juventud establece a los contenidos toman los vinculados a ciencia e investigación que comparan con otros items. Se evidencia que los contenidos sobre comunicación científica en redes sociales importan a la juventud adulta rivalizando con salud y *fitness*, entretenimiento y noticias de celebridades. Además, la

¹ En este estudio, se asume la polaridad hombre-mujer, cuando, sin embargo, no siempre los responsables youtubers se identifican con esta identidad. Desde el punto de vista de la representación visual, en aras de atender a la pregunta de investigación, se determina llevar a efecto la observación desde los polos hombre-mujer.

juventud hace clic y comenta más que comparte contenidos. Sucede que es más habitual reaccionar a las publicaciones que contribuir con una. Particularmente, Facebook ofrece mayor probabilidad a compartir contenido en ciencia e investigación que Twitter.

3.1.2. Específicas de edutubers

López et al. (2020) en un estudio cuantitativo-cualitativo con revisión bibliográfica, estudio de caso (n=8) y análisis de contenido (n=2) atienden a la performance virtual de los edutuber. Se usan tres criterios de inclusión, a saber, (a) canales en español, (b) localizados en Iberoamérica y (c) dentro del año 2017. Para recoger la mayor popularidad de la figura edutuber asumen cuatro variables cuantitativas, como son el número de seguidores, de reproducciones, de actualizaciones y de interacciones. Para el análisis de contenido adaptan una matriz de evaluación de videos didácticos.

Por otra parte, la audiencia valora la divulgación desde el uso adecuado de la imagen, los métodos comunicativos y el papel activo y creativo, no por su contenido (Aran-Ramspott et al., 2018, Ruiz y Area, 2021 y Zaragoza y Roca, 2020).

Aran-Ramspott et al. (2018) atienden a los youtubers más reconocidos (n=271) en niñas y niños de 11 a 12 años (50,9% niñas y 49,1% niños). De las 1.406 respuestas válidas, con 716 niñas y 690 niños, AuronPlay (78,2%, n=1.120), ElrubiusOMG (74,1%, n=1.042) y Wismichu (66,4%, n=933) son los más populares, todos implementados por hombres. El reconocimiento se debe no sólo por sus conocimientos, sino también por el humor. Con todo, si bien los porcentajes son bajos, la identificación y percepción de cercanía de ellos hacia algunos youtubers debe ser considerada. Con respecto a las youtubers mujeres quedan reconocidas dos, a saber, Dulceida por el 2,6% (n=36) y Yuya por el 1,2% (n=17)². El estudio se plantea desde cuatro perspectivas:

- a. Enfoque constructivista (psicología -aprendizaje)
- b. Estudios culturales (antropología)
- c. Teoría de usos y gratificaciones (psicología-educación)
- d. Perspectiva de género (sociología)

Ruiz y Area (2021), bajo el objetivo de atender a la identidad digital docente observan el número de reproducciones de video y acompañamiento de seguidores. Se utiliza el análisis de contenido y la etnografía en línea, así como la indagación reflexiva para la obtención de resultados. Desde un estudio longitudinal y exploratorio atienden al portal Yo Soy Tu Profe, de Miguel Ángel Ruiz Domínguez. Se toman datos desde el 3 de enero de 2016 hasta el 31 de octubre de 2020. Como resultado el canal de YouTube acumula más de dos millones de visualizaciones, 196 vídeos con un 3% sobre lecturas, 5% sobre ciencias y 92% sobre matemáticas. Los contenidos de mayor repercusión son los recursos y ejercicios de matemáticas. La mayor repercusión de estos recursos audiovisuales se da en México (24,9%), España (17,7%) y Colombia (12,9%).

Se concluye que cada medio determina el perfil de la figura del edutuber como *influencer* educativo. No obstante, el edutuber adopta un papel activo entendiendo por ello una

² También aparece con valores muy bajos en el listado de reconocimiento Hamza Zaidi, youtuber marroquí en España (hombre), lo que lleva a considerar la diversidad cultural como factor a considerar ante la brecha intercultural y, especialmente, cuando la receptora es mujer.

actitud favorable a compartir e interactuar asiduamente. Se reconoce que la calidad de los contenidos y su reutilización no son de vital importancia. Atendiendo al proceso de aprendizaje, para el uso de blogs y videotutoriales se requiere apertura y flexibilidad ya que lleva a personas resolutivas capaces de solucionar dificultades en cualquier contexto.

Además, a la hora de interiorizar información, los recursos educativos ofrecen una competencia visual y multimedia alta configurando un nuevo lenguaje. Finalmente, sugieren investigar el contraste de impacto con otros blogs, estudiar el vínculo y potencia generado entre las redes sociales de un mismo edutuber, así como explorar percepción y valoración que realizan los seguidores con entrevistas o cuestionarios.

Pattier (2021a, 2021b) estudia los factores de éxito de los edutubers mediante un instrumento de análisis de contenido cualitativo, con canales educativos de YouTube asumiendo la brecha de género. Se determinan pautas en la formación de profesorado desde seis categorías como la estadística de canales de YouTube, la estructura de los vídeos, edición-grabación, personalidad del edutuber, uso de la plataforma YouTube y uso con otras redes sociales (Pattier, 2021a). Se evalúan sus factores de éxito en una muestra de n=204 canales educativos de YouTube en España que superan las 300 mil visualizaciones. El instrumento dispone de validez y fiabilidad conseguida mediante juicio de cinco expertos. La consistencia se corrobora aplicando los coeficientes V de Aiken en todos los ítems y alfa de Cronbach ($\alpha = .83$). Se lleva a cabo una prueba piloto con veinte canales, se analizan los datos con SPSS 25.0 tomando estadística descriptiva y contingencia y se asegura la ética profesional durante todo el procedimiento – análisis de contenidos únicamente públicos –.

En el estudio en profundidad, considerando la eliminación de la brecha de género en los factores de éxito de los edutuber y otras redes sociales vinculadas, Pattier (2021b) considera siete categorías. Se atiende a variables dependientes, estadísticos del canal de YouTube, estructura y material audiovisual grabado y editado, la marca, las funcionalidades del canal que ofrece la plataforma y presencia en otras redes sociales.

Sobre vídeos en YouTube se dispone de los trabajos de Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017), Meseguer-Martínez et al. (2017), Saurabh y Gautan (2019) y Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker (2018).

Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) estudian el empoderamiento juvenil sinónimo de triunfo juvenil. Se valora el alcance del perfil youtuber ampliando sus redes en Instagram, Facebook y Twitter. Se construye un cuestionario *ad hoc* para recoger los datos extraídos. Se trata de un estudio descriptivo, cuantitativo, mediante cuestionario *ad hoc*. Tomado el *Ranking Top100 Youtubers Channels from Spain*, que ofrece SocialBlade (www.socialblade.com), se escogen los diez primeros canales advirtiendo que ninguno de los diez más influyentes son mujeres.

Bajo el contexto audiovisual de habla hispana, Meseguer-Martínez et al. (2017) atienden a la satisfacción del vídeo de enseñanza en línea con un enfoque cuantitativo. Se analizan los factores que llevan a hacer mayor número de clics en “Me gusta”. Los resultados señalan que se prefieren vídeos cortos, que hay mayor probabilidad de satisfacción ante videos grabados por docentes mujeres y presentados por entidades distintas a las universidades. Finalmente, se prefieren los vídeos donde se observa al docente junto a sus diapositivas o tabletas gráficas en sus clases grabadas.

Saurabh y Gautan (2019) atienden al análisis de un canal asumiendo que YouTube es una plataforma de gran impacto social.

Pérez-Torres et al. (2018) analizan 22 videos de diez youtubers. Se ofrece un estudio cualitativo, centrado en mensajes, textos y discursos dentro de los videos. La herramienta de análisis utilizada es Atlas.ti. Los resultados reconocen la importancia que los youtubers tienen en la construcción de la identidad de los adolescentes (14 a 17 años aproximadamente), su autorealización así como la identidad de género, orientación sexual y vocacional y las relaciones sociales.

3.1.3. Sobre género y YouTube

De manera genérica, Prendes-Espinosa et al. (2020) reconocen la brecha de género en los recursos digitales y multimedia para la enseñanza. Para ello, estudian materiales digitales desde educación infantil hasta secundaria considerando género. Además, en el contexto español incluyen variable de género las investigaciones de Aran-Ramspott et al. (2018) sobre las percepciones hacia youtubers de niños y niñas de entre 11 y 12 años. Fedele (2021) atiende a la construcción de la identidad digital juvenil, sus valores y estereotipos analizando vídeos extraídos de canales de youtubers de éxito.

Atendiendo a la mediación del youtuber en la construcción de la identidad preadolescente y adolescente y los flujos de poder social ante la mujer y los estereotipos sexistas se encuentra Regueira et al. (2020). Los datos demuestran puestos muy inferiores de mujeres con respecto a hombres youtubers. Cuando las mujeres aparecen de manera destacada lo hacen bajo un canal creado por hombre y mujer, no solas. En estos canales, y únicamente en estos, se advierte un equilibrio de género en audiencia.

Los contenidos de canales creados por hombres que representan estereotipos masculinos o neutros muestran un alcance mayor. Cuando es la mujer creadora quien ofrece contenidos con estereotipos femeninos o neutros su alcance es menor. Unido a lo anterior, el contenido que impacta mayormente en población formada por mujeres reproduce y perpetúa los cánones de belleza. Los contenidos sobre juego y/o videojuegos tienen mayor alcance cuando el *gamer* es un hombre, encontrándose la mujer *gamer* muy por debajo, hecho similar sucede en contenidos deportivos encontrando, cuando el canal es creado por una mujer, la palabra “adelgazar”.

Por su parte, Pattier (2021b) analiza los canales de edutubers en España más exitosos considerando género. La presencia de la mujer creadora de contenido audiovisual digital edutuber aumenta conforme avanzan los años. Sin embargo, la brecha de género es muy significativa en determinadas áreas de conocimiento como Tecnología (90% de hombres frente al 10% de mujeres), Ciencias Sociales (87% frente al 13%), Matemáticas (82.8% frente al 17.2%), Ciencias (80.5% de hombres frente al 19.5% de mujeres) y Educación Física (75% frente al 25%). Únicamente hay cierta paridad, aunque inclinada hacia el hombre, en Arte-Cultura y Humanidades (64.1% ante el 61.1% y 38.9% ante el 35.9% de hombres y mujeres respectivamente).

Regueira et al. (2020) estudian varios ámbitos. De un lado, incidiendo en la popularidad, y tomando a los TOP-10 con una muestra de 50 cuentas en YouTube y N= 9.603 de audiencia femenina y masculina, advierten que la influencia en la subjetivación como

proceso de construcción de la identidad adolescente recaía, a 1 de agosto de 2019, en VEGETTA777, elrubiusOMG, TheWillyrex, Willyrex, AuronPlay, DaniRep, iTownGamePlay, Mikecrack, Makiman131 y TheGrefg. Todos ellos están creados por hombres y se vinculan a los videojuegos y el entretenimiento. Incluso cuando la mujer adopta un papel de creadora en esta misma línea, como sucede con Sarinha y Patty Dragona, quedan al final de la lista. En cuanto al equilibrio en audiencia masculina y femenina, se advierte únicamente en canales con hombre y mujer, de entretenimiento con humor, y neutros en estereotipos de género.

Pibernat-Vila (2021) atiende a tres youtuber masculinos, el Rubius, Germán Garmendia y Wismichu. La investigación se centra en el humor sexista identificando misoginia en los canales como factor de éxito entre la juventud prosumidora. Aborda su trabajo sociológico asumiendo un capitalismo informacional, cognitivo o creativo en YouTube concluyendo que el humor sexista contribuye al éxito del canal. Utiliza el análisis documental estableciendo cinco ítems vinculados al humor sexista, la interacción con mujeres dentro del canal, el imaginario sobre interacciones amorosas, la relación machismo-mercado-publicidad y el imaginario de género feminidad/masculinidad.

4. METODOLOGÍA

Se realiza un estudio cualitativo desde un modelo sociocrítico orientado al cambio para la transformación social. Se trata de una investigación eminentemente cualitativa (Pérez Serrano, 2007, pp. 26-30), empírica, descriptiva y exploratoria (Giesecke, 2020, p. 412). Por su naturaleza, la postura investigadora ha de ser flexible y capaz de adaptaciones. De hecho, la investigación orientada a la mejora para la transformación social amplía el alcance de los enfoques metodológicos tradicionales (Pérez Serrano, 2007).

Atendiendo al método y los procedimientos de investigación (apartado 4.2) se adopta la metodología de triangulación. Para ello se recurre a la etnografía virtual (apartado 4.2.1), la revisión de literatura (apartado 4.2.2) y el análisis de contenido (apartado 4.2.3) al que se incluye la nube de palabras (apartado 4.2.4) favoreciendo la robustez del procedimiento (Figura 1).

4.1. Objetivos

El interrogante de investigación surge tras las visitas por canales de física y matemáticas que se llevaron a cabo entre los meses de diciembre de 2019 hasta septiembre de 2020. El fin de las visitas era prepararse en los últimos cursos de bachillerato para el acceso al primer curso del grado universitario en Física. Las estancias buscaban introducirse en conceptos básicos sobre física, conocer y comprender principios que rigen la mecánica cuántica y su vínculo con la física de partículas. Tras esta primera etnografía virtual donde se advierte un elevado número de contenidos impartidos por hombres a través de canales documentales y youtubers divulgadores y/o docentes, el problema de investigación plantea - ¿cuál es la creación de la mujer como productora de contenidos audiovisuales digitales de carácter educativo? -.

Como objetivo general se exploran las creaciones de mujeres edutubers. En este sentido, se atiende a la creación audiovisual de la mujer para investigar qué sucede en la producción audiovisual en el ecosistema digital de YouTube.

El objetivo general se trabaja en objetivos específicos, a saber (OE1) definir la figura de edutuber, (OE2) describir los espacios de figuras edutuber y (OE3) detallar los contenidos de las mujeres edutuber.

OE 1: Para definir la figura de edutuber se establecen precisiones que permitan puntualizar qué es esa figura. Para ello se indica y señala todo aquello que aporte claridad a la figura a modo de silueta para configurarla. En definitiva, hay que tomar una decisión acerca de lo que se entiende por edutuber.

OE2: Para describir los espacios de figuras edutuber se buscan las señas distintivas o características del espacio digital de esta figura. Se explica dicho entorno que le es propio para que su creación audiovisual sea reconocible. Se trata de dibujar, delinear o trazar el marco de la figura edutuber desde el medio ambiente audiovisual que construye.

OE3: Para detallar los contenidos de la figura edutuber mujer, sus producciones se citan refiriéndose a ellas en detalle. Estos pormenores se abordan comparando los contenidos de figuras edutuber masculinas y femeninas para contar qué sucede.

4.2. Método y procedimiento

Se presenta un estudio cualitativo, descriptivo y exploratorio desde un modelo crítico orientado al cambio para la transformación social. La consideración de género es el centro de interés asumiendo la presencia de la mujer creadora de contenidos audiovisuales digitales. Se utiliza como metodología la triangulación (Cohen y Manion, 1980; Okuda y Gómez, 2005; Aguilar y Barroso, 2015; Noble y Heale, 2019) ya que satisface las necesidades asumiendo la complejidad de la realidad que se estudia (Cohen y Manion, 1980; Denzin, 2010, p. 423).

La triangulación se asume bajo la lógica de aplicar, en un mismo estudio, formas alternativas para obtener, procesar e interpretar la información (Donolo, 2009). Al hacerlo, se asumen diferentes teorías, maneras de concebir la realidad y distintas conceptualizaciones. Desde aquí se confirman u obtienen evidencias de la diversidad en la que el fenómeno ha sido estudiado (Cohen y Manion, 1980). En ciencias sociales es hoy por hoy un procedimiento relevante abierto a la capacidad de pensar y buscar alternativas nuevas.

La triangulación implica el uso de varios métodos, fuentes de datos, teorías, investigadores o ambientes de estudio de un fenómeno (Cohen y Manion, 1980, pp. 208-223; Denzin, 1978, citado en Lune y Berg, 2017; Okuda y Gómez-Restrepo, 2005, p. 119; Palacios, 2001). Basado en el trabajo de Denzin, Cohen y Manion (1980, pp. 210-214) describen seis tipos de triangulación, a saber, (a) de tiempo, (b) de espacio, (c) de personas o combinación de niveles de triangulación, (d) de investigadores, al utilizar varios en un mismo estudio, (e) triangulación de la teoría, fomentando por ejemplo esquemas teóricos distintos para interpretar un fenómeno y (f) metodológica, al promover el uso de varios métodos para recoger datos.

En la línea de Aguilar y Barroso (2015) inicialmente se utiliza la triangulación de datos al asumir documentos desde distintas fuentes en distintos momentos. Asumiendo la revisión de literatura, a un segundo nivel, se emplea la triangulación metodológica al incluir la etnografía virtual (monitoreo) y el análisis de contenido con complemento de

nube de palabras. El diseño metodológico, incluyendo problema de investigación, objetivos, materiales y método se recoge en la Figura 1. El marco metodológico (Figura 2) está disponible aquí <https://bit.ly/35eZ2M3>.

Figura 1. Diseño metodológico para el estudio de la mujer creadora de contenidos audiovisuales en YouTube. Elaboración propia

Figura 2. Marco metodológico. Investigación: Mujeres edutuber con estrategia PICO adaptada de Da Costa et al. (2007). Metáfora del coche monovolumen.

La cultura que mueve el fenómeno edutuber inicialmente toma la indagación etnográfica en Internet. En un segundo momento, se recurre a la revisión de literatura tomando como fuentes las bases de datos Web of Sciences (WOS), Scopus y Google (no *Academics*). En un tercer momento, se aplica el análisis de contenido en su modalidad tradicional. Durante este proceso de análisis se recurre, en paralelo, a una segunda etnografía virtual y al uso de nubes de palabras. Ambos métodos permiten el contraste de los datos lo que unido a las revisiones de literatura inicial conforman los resultados de la investigación.

La etnografía virtual se implementa mediante visualizaciones no sistemáticas de listas de youtubers aportadas en dos momentos diferentes. En un primer momento, el listado de edutubers se obtiene durante la búsqueda de contenidos sobre Física y Matemáticas para preparar el acceso a la Universidad. En un segundo momento, la lista de youtubers se extrae de los documentos obtenidos de la revisión de literatura. Cuando ha sido necesario, para la consideración de género y la temática de contenidos se ha recurrido a las analíticas en SocialBlade.

4.2.1. Etnografía virtual

La indagación etnográfica en Internet es reconocida en los términos de etnografía digital, conectiva, en línea (Ruiz y Area, 2021), en red, netografía, ciberetnografía o etnografía cibernética (Domínguez et al., 2007; Heinonen y Medberg, 2018). Para Heinonen y Medberg (2018) estos términos se asocian a la investigación en línea desde un enfoque general, mientras que la netografía ofrece una guía metodológica más definida.

La etnografía virtual se manifiesta en un continuo diálogo con la tradición etnográfica. Este diálogo se amplía y reformula ante nuevas propuestas con diálogos propios (Domínguez et al., 2007). El investigador se interesa por el estudio de la cultura digital sumergiéndose en las comunidades en línea (Heinonen y Medberg, 2018).

Cabe recordar que la pedagogía utiliza la etnografía para acercarse al objeto de investigación. La etnografía es una opción metodológica para investigar dimensiones culturales de fenómenos vinculados al área de interés. Sin embargo, en la investigación por Internet, las relaciones entre investigador y campo, la ética, la observación participante, así como la construcción del discurso etnográfico adquieren nuevas formas (Domínguez et al., 2007).

En esta investigación se realizan dos etnografías virtuales de naturaleza diferente. Para ello se diferencia entre el primer estudio etnográfico con estancias en canales y en el segundo estudio etnográfico con estancias en profundidad. La diferencia entre la estancia en canal y la estancia en profundidad tienen que ver con el grado de sistematicidad en el registro que, a su vez, está vinculado a la finalidad de esa estancia. En el primer estudio etnográfico, la investigadora se prepara para comenzar el primer curso del Grado en Física. Por lo tanto, su finalidad no es investigar la presencia de mujeres edutuber sino refrescar conceptos matemáticos y físicos. De ese proceso surge el problema de investigación y la necesidad de investigar qué está sucediendo ante el escaso contenido creado por mujeres. De ahí que la primera etnografía en red se describe como estancias en canales con tiempo de permanencia elevado y visitas generalmente repetidas al canal.

Además cabe reconocerse que en esta primera indagación etnográfica en línea se asume la perspectiva binaria de género (hombre-mujer) con la que se continuará en la segunda.

La primera etnografía virtual se realiza de diciembre de 2020 hasta mayo de 2021. La duración dentro de los canales depende de su contenido. Por este motivo, las estancias se llevan a cabo en periodos prolongados, bien al mismo canal, bien repitiendo las visualizaciones de un mismo video varias veces el mismo día o en distintos días. Con todo, también hay estancias en canales con una única visita, puntual.

En este primer estudio etnográficos, la **estancia en canales** implica al vídeo que se ve, escucha y se trabaja para adquirir conocimientos en la temática de Física y Matemáticas orientada al primer curso del grado universitario en Física. Recuérdese que el objetivo de entrar a los canales consiste en refrescar conocimientos teórico-prácticos, actualizar operadores, teorías, conceptos y resolver ejercicios,.

Para ello, se ha utilizado el dispositivo móvil con conexión a Internet y auriculares por comodidad a la hora de realizar las estancias. El teléfono móvil facilita el movimiento de la estudiante al escuchar, observar y hacer los ejercicios. Aquí el teléfono móvil, su *software* y los auriculares actúan como recurso de enseñanza.

Como herramientas de registro, en la primera etnografía virtual se ha hecho uso del diario digital de la investigadora utilizando el bloc de notas del dispositivo móvil (aplicación Samsung Notes). En el bloc digital se recogen notas digitales de campo (10 notas) recolectando las estancias (**151 estancias en 41 canales**) por fechas y temas. Por tanto, aquí el teléfono móvil, y su *software*, adopta el papel de recurso de investigación.

La segunda etnografía virtual se lleva a cabo entre los meses de noviembre de 2021 a enero de 2022. En este segundo estudio etnográfico se habla de **estancia en profundidad** por la sistematicidad en que los canales son visitados. La investigadora ya conoce y se desenvuelve bien dentro del ecosistema digital que ofrece YouTube. Ahora, las estancias están sujetas a un objetivo de investigación lo que lleva a sistematizar el registro etnográfico atendiendo a la consideración de género. Heredada de la etnografía anterior, se mantiene la consideración de género binaria, esto es, hombre y mujer.

Tabla 1

Etnografía virtual. Estancia en profundidad, por tipo de estancia, rutina y pasos

Canal	Rutina	Pasos
Vagabundeado	OBSERVACIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Google: nombre del canal y clic con el ratón 2. Vídeo de presentación del youtuber 3. Interfaces de entrada a cada video (fotograma de cada vídeo que hay colgado) 4. Vagabundeo por los contenidos del canal, reproduciendo de tres a cuatro vídeos elegidos por título más atractivo bajo la subjetividad de la investigadora, durante tres-cuatro minutos cada uno 5. Secciones que contiene ese canal 6. Títulos de los vídeos y duración 7. Visualización y contenido de vínculos a otros canales de YouTube
Habitado	ANOTACIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 8. Rejilla con descriptores (URL, título, temas, género) 9. Visualización de 30 a 60 minutos 10. Número de visualizaciones y suscriptores, se consulta Social Blade 11. Se aportan detalles, notas relevantes desde el punto de vista de la educación 12. Se perfilan descripciones con nuevas visualizaciones
Visitado	VINCULACIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 13. Clic con el ratón desde un canal habitado 14. Paso 2 a 4 (Canal agabundead/ dimensión OBSERVACIÓN)

La estancia en profundidad se rige por tres dimensiones etnográficas (Tabla 1), a saber, que un canal es vagabundeadado (observación), que tras ese vagabundeo el canal es habitado (anotación) y que desde ese canal se han visitado otros canales (vinculación). El procedimiento en la segunda etnografía virtual sigue esta rutina.

Siguiendo la Tabla 1, la etnografía virtual con estancia en profundidad implica catorce pasos distribuidos entre las categorías de observación (siete pasos), anotación (cinco pasos) y vinculación (dos pasos). Nótese que el canal visitado puede o no ser vagabundeadado y habitado, pero siempre es un canal vinculado por uno anterior.

La etnografía virtual se ha llevado a cabo en **139 canales** de personas edutuber. De los 139 canales, 24 de ellos se han vagabundeadado, 50 canales han sido habitados y 65 canales se han visitado ante los vínculos generados por los 50 canales habitados.

La estancia en profundidad se describe mediante siete categorías, que son, matriz (tabla numerada), título, tipo, número, contenido, fuente y género. Las especificaciones de cada categoría son las siguientes:

- Matriz: se refiere al número de la rejilla que la contiene
- Título: se refiere a las primeras palabras que encabezan la descripción del contenido de la rejilla
- Tipo: se refiere al modo, manera o carácter al cual se ha entrado a ese canal; especifica la naturaleza de la estancia desde el vagabundeo, habitabilidad o visita al canal
- Nº: se refiere a la abreviatura de número; aquí se señala la cantidad de canales que contiene una rejilla. Se representa con un número natural significando el total del tipo de estancia
- Contenido: se refiere a los aspectos que aporta la rejilla como URL, descripciones y/o género
- Fuente: se refiere al documento del que se han tomado los canales de la estancia y/o si ha sido de elaboración propia
- Género: se refiere a hombre cuando el creador/editor/productor del contenido audiovisual digital de ese canal es de género identificado visualmente como masculino, mujer cuando lo es de género femenino y mixto cuando los creadores/editores/productores del canal son un hombre y una mujer y/o varias personas de ambos sexos. Cuando el canal está cerrado o ha desaparecido se indica NS/NC (no sabe/no contesta)

Para describir los contenidos de la mujere edutuber, se trabaja con siete matrices que localizan los canales vagabundeadados, habitados y/o visitados. De ellas, resultado de las estancias en profundidad se obtienen seis, tomando como base los trabajos de Aran-Ramspott et al. (2018), Berzosa (2017) y la matriz de Zaragoza y Roca (2020, p. 219).

4.2.1.1. Notas digitales de campo

En total se han utilizado **diez notas digitales** de campo para la primera etnografía en línea. Cada nota digital de campo almacena las URL de los vídeos seleccionados útiles para el aprendizaje del tema. Cada nota se extrae del dispositivo móvil y se almacena en PDF dentro del ordenador personal. Para hacerlo, la nota digital de campo se comparte

en PDF por WhatsApp (perfil “Para mí”) y luego se descarga en el ordenador, previa instalación de WhatsApp para Windows PC.

La Tabla 2 recoge los contenidos utilizados mediante cuatro categorías dispuestas en una matriz con filas y columnas. Las categorías son Nota, Videos, Nombre y Fecha.

Tabla 2
Notas de campo digitales sobre Física y Matemáticas orientadas a primer curso del grado en Física. Categorías: Nota, Videos, Nombre y Fecha. Elaboración propia

Nota	Videos**	Nombre	Fecha*
1	71	Introducción al Universo Mecánico***	23/11/2021
2	8	Expresiones algebraicas/Coursera	16/09/2021
3	6	Aprender aritmética	16/09/2021
4	44	Factor Ciencia	29/05/2021
5	1	Aprender trigonometría	12/04/2021
6	11	MRUA MRUV. Movimiento rectilíneo	07/04/2021
7	3	Análisis dimensional	05/04/2021
8	4	Curso de Física: Movimientos	05/04/2021
9	1	Clase completa de probabilidad desde cero	09/03/2021
10	2	Recorrido de las partículas en el LHC	12/02/2021

* Último día que se consulta la nota

** Se contabilizan exclusivamente las URL vinculadas a vídeos de YouTube

** Visualización comprehensiva de marzo a mayo de 2021 con entradas esporádicas posteriores

Siguiendo la Tabla 2, la categoría Nota, que está en la primera columna, numera las notas digitales de campo para poderlas cuantificar. La categoría Videos se refiere a la cantidad de estancias realizadas, es decir, las URL correspondientes a videos trabajados desde los canales donde se aloja la investigadora. En total se ha trabajado con 151 vídeos que corresponden a 41 canales.

En la tercera columna, la categoría Nombre se refiere a la denominación que han recibido las notas digitales de campo exportadas como archivos PDF. El dispositivo de almacenaje utilizado es SAMSUNG Galaxi A21s soportado por Android y la aplicación *Samsung Notes*. En la Figura 3 se recoge un fragmento de la nota digital de campo número 1 así como la nota digital de campo número 9.

Las notas de campo digitales recogidas durante la primera etnografía virtual, 10 en total, siguen el criterio de tema de interés. Las notas digitales de campo se almacenan, con título y fecha, en el dispositivo móvil enlazando a los vídeos ubicados dentro de canales.

Finalmente, la categoría Fecha se refiere al momento (día/mes/año) en que por última vez se guardó una estancia.

Figura 3. Fragmento de la nota digital de campo 1 y nota digital de campo 9

Las notas de campo utilizadas en la primera etnografía en línea siguen los siguientes descriptores:

- Título: Parte superior de la nota, en color rojo, numerada e indicando el total de URL de vídeos de You Tube (notése vídeos, no canales)
- Contenido de la nota digital de campo: Temática de canales de Física y/o Matemáticas (juegos, divulgación, clases) de acuerdo a las necesidades de la estudiante, en idioma español

Si bien, como se indicó anteriormente, se trabaja con un mismo video una o muchas veces en momentos diferentes cabe reconocer que esto no implica suscribirse o seguir al canal. La persona edutuber llega a ser sentida como colega que realiza un servicio para el aprendizaje. Por este motivo no se habla de visita, sino de estancia. También se da la posibilidad de encontrar un mismo vídeo en diferentes notas digitales de campo como sucede en *Decharlas Castellón* (nota digital de campo 4 y 10). Esto se debe a que el mismo contenido se ha utilizado para más de un tema sobre Física y Matemáticas.

4.2.1.2. *Memorandos, informes analíticos y matrices*

Tanto en el primero como en el segundo estudio etnográfico en línea se han utilizado los memorandos (2), los informes analíticos (3) y las matrices (7). En este estudio se utilizará indistintamente el término matriz, tabla o rejilla para evitar redundancias innecesarias. En otras palabras, a las regiones de datos que configuran el informe, es decir, a las tablas, matrices o listados de datos se las agrupa bajo la denominación de matrices.

Las matrices son representaciones a modo de cuadros, tablas, marcos o listados, en definitiva se trata de figuras con filas y columnas. Lo interesante de las matrices es que son funcionales y versátiles a la hora de organizar la información. Con ellas se gana robustez en el procedimiento, dando consistencia a la recogida y análisis de datos y dotando de flexibilidad y dinamismo a la metodología de investigación cualitativa. Pérez de Ceballos (1989, pp. 107-113) las considera un instrumento de investigación-acción para establecer tipos que permitan describir fenómenos sociales. Las tipologías son construcciones que, con ayuda de otros, van perfilando un evento social. Pérez-Serrano (2016, pp. 108-124) utiliza las matrices para planificar proyectos y analizar la participación, la implicación y las alternativas de una acción social de manera cualitativa.

Las rejillas son estudiadas por Giesecke (2020) en la modalidad de matrices de consistencia cualitativas (MCc). La matriz es un instrumento metodológico que atiende tanto al procedimiento de investigación como a su avance. La MCc sistematiza la manera de proceder en la investigación, la analiza y explica.

Se advierten ocho diferencias entre una matriz de consistencia cualitativa y una cuantitativa. En primer lugar, la MCc estructura y organiza el diseño de investigación de manera flexible, en este caso, el análisis de contenido. En segundo lugar, la MCc parte de una lógica lineal del sujeto a conocer, en este caso, el sujeto-texto. Además, la MCc permite estudiar el fenómeno sociocualitativo donde el actor está inmerso aceptando que el fenómeno afecta al actor, a sus percepciones y acciones dentro del espacio donde interactúa. La cuarta diferencia es que la MCc escapa a la operativización cuantitativa. Además, la MCc aporta rigor ético y fidelidad a las intenciones y significados por su subjetividad implícita. La MCc es comprensiva y permisiva. Unido a lo anterior, la MCc considera dimensiones contextuales y situacionales. Cuando así sucede, el panorama textual sujeto de análisis queda ampliado. Finalmente, la MCc fortalece la información al establecer eslabones que conectan lo específico con y entre niveles microsocial, mesosocial y macrosocial (Giesecke, 2020, pp. 414-415).

Memorandos, informes y matrices son herramientas con las que se está familiarizada por otras investigaciones anteriores como se señala en un párrafo anterior. En esta investigación se ha trabajado con 12 memorandos (seis principales y seis secundarios), cinco informes analíticos (uno inicial, otro de proceso, dos de datos y el informe final) y 16 matrices (7 en etnografía virtual y 9 en el análisis de contenido tradicional) favoreciendo la elaboración de tipologías.

Para especificar la estancia en canales de la primera etnografía se recurre a la matriz identificando tres categorías: 1) Temática de canales de Física y/o Matemáticas; 2) Ejemplo de Estancia, URL y duración de ese vídeo, describiendo uno de los vídeos que ha motivado la estancia en ese canal mediante título y URL y tiempo, en minutos, que dura ese vídeo; y 3) Género, desde la bipolaridad hombre/mujer, diferenciando entre

mujer creadora/editora de contenido audiovisual educativo y hombre creador/editor de contenido audiovisual educativo.

Para especificar la estancia en profundidad, en la segunda etnografía se utilizan matrices que localizan los canales vagabundeados, habitados y/o visitados. En la estancia en profundidad se asumen siete categorías, que son, Tabla, Título, Tipo, Número, Contenido, Fuente y Género. Las descripciones de cada categoría se recogen en la Tabla 3.

Tabla 3
Estancia en profundidad. Categorías de análisis. Descripción. Elaboración propia

Categoría	Descripción
Tabla	Número de la rejilla o matriz de consistencia cualitativa (MCc)
Título	Primeras palabras de la descripción del contenido de la MCc
Tipo	Modo, manera o carácter al cual se ha entrado a ese canal; especifica la naturaleza de la estancia desde el vagabundeo, habitabilidad o visita al canal
Nº	Abreviatura de número. Señala la cantidad de canales que contiene una MCc. El número natural significa el total del tipo de estancia
Contenido	se refiere a los aspectos que aporta la rejilla como URL, descripciones y/o género
Fuente	se refiere al documento del que se han tomado los canales de la estancia y/o si ha sido de elaboración propia
Género	Hombre cuando el creador/editor/productor del contenido audiovisual digital de ese canal es de género identificado visualmente como masculino Mujer cuando lo es de género femenino y mixto cuando los creadores/editores/productores del canal son un hombre y una mujer y/o varias personas de ambos sexos. Cuando el canal está cerrado o ha desaparecido se indica NS/NC (no sabe/no contesta)

4.2.2. Revisión de literatura

Por la naturaleza de la investigación, la revisión de literatura consta de una revisión narrativa y otra sistemática cualitativa. Entendida como análisis crítico, en la línea de Guirao (2015), la revisión de literatura se plantea con una triple finalidad. Por un lado, centra el tema de estudio identificando aspectos relevantes. Por otro lado, los estudios primarios evidencian científicamente la utilidad para la práctica. Finalmente, se garantiza la actualización académica ya que con la revisión se ahorra tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios.

Mediante revisión de literatura, atendiendo a redes sociales Pertegal-Vega et al. (2019) estudian el panorama actual evidenciando su implicación en las emociones, la identidad, las relaciones sociales y la privacidad. Se dispone de diseños mixtos considerando revisión de literatura y netnografía en Heinonen y Medberg (2018), López et al. (2020) con monitoreo y estudio de caso (2020) y Prendes et al. (2020) con revisión en tres bases de datos y análisis de contenido en Atlas.ti, ambos siguiendo los estándares de PRISMA.

4.2.2. 1. PASO 1: Revisión narrativa de literatura

Siguiendo a Guirao (2015) la revisión de literatura es un análisis crítico del problema de investigación subrayando similitudes e inconsistencias en la literatura analizada. Mediante la revisión de literatura tradicional, o narrativa, se procede seleccionando textos por interés para detectar vacíos (García-Peñalvo, 2021) mediante una selección bibliográfica por oportunidad y no reproducible. La revisión narrativa de literatura se inicia con documentos archivados en un directorio creado al efecto denominado “Igualdad de género” el 23/03/2019. El procedimiento acaba el 13/12/2021 renombrando dicho directorio como “TIC y Mujeres” obteniendo un total de 14 documentos.

PROTOCOLO DE REVISIÓN NARRATIVA

DESCRIPTORES

Tipo: informe técnico, libro, revista de divulgación, revista científica, nota de campo

Calidad: organismo de reconocido prestigio, indexada, de divulgación, propia

Año: 1995, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021

Tópicos: mujer- software, árabe-identidad, mujer-gitana, inmigración, mujer-científica, universidad-igualdad, universidad-género, revistas-impacto, representación-mujer, género-TIC, género-educación, mujer-ciencia, sexismo-universidad, mujer-Física

Idioma (l): Español (E), inglés (l)

> IGUALDAD DE GENERO TIC > TIC y mujeres		
INFORME, Ministerio de Justicia de España. (2014). Inmigración-mujer (IE)	6_3_migraciones_genero	14/06/2020 10:05
REVISTA, Indexada (2011). mujer-gitana (IE)	7D APUNTES SOBRE COMPUTADORAS Y...	14/06/2020 10:16
INFORME, Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades de España (2018). mujer-científica (IE)	AproximacionALaRealidadDeLasMujeres...	09/03/2021 8:40
REVISTA, Indexada (2020). género – TIC (IE)	Articulo_Panorama_de_mujeres_docume...	18/08/2020 11:03
NOTADE CAMPO. Propia (2019). Mujer – software (ll)	Cientificas_cifras_2017	23/03/2019 15:45
INFORME, Secretaría de Estado de E spaña. (2017). mujer-ciencia (IE)	Estudio_IgualdadEnLaUniv_2019	26/11/2019 13:10
REVISTA, Indexada (2020). universidad-género (IE)	Generación-alpha-infografia	20/02/2021 19:16
REVISTA, Indexada (2021). género-educación (ll)	Genero_TIC_2020	14/06/2020 10:05
REVISTA, Indexada (2020). mujer-Física (ll)	Igualdad se Genero TeachTube	18/11/2021 9:29
	mujeres en tecnologia educativa	14/06/2020 10:16
	Perceptios_2021	04/01/2022 17:51
	Presentacion_cientificas_cifras_2017	23/03/2019 16:17
	Rankings_por genero en la UNIV_2020	18/06/2020 18:07
	SexismoenlaUni_2019	26/11/2019 13:15
	The gender war	02/12/2021 10:35
	WHYnoWomeninTeachingPhysics_2020	13/12/2021 11:30

Documentos. Fuente: Directorio TIC y Mujeres

SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUCIÓN DE CALIDAD

Para el descriptor TIPO: revistas de divulgación y científicas

Para el descriptor CALIDAD: revistas indexadas y de divulgación

Para el descriptor AÑO: últimos 5

Para el descriptor TÓPICOS: mujer, género, software, educación, ciencia, Física

Para el descriptor IDIOMA: español e inglés

Figura 4. Revisión narrativa de literatura.
Resultado: Protocolo de revisión narrativa. Fuente: Directorio “TIC y mujeres”

La búsqueda de fuentes de evidencia es manual e incluye estudios primarios, revistas, literatura gris (informes técnicos, trabajos en progreso), Internet y notas de campo. La documentación se lee y se establecen los siguientes descriptores: Tipo, Año, Tópicos e Idioma (Figura 4). Con ellos se seleccionan los criterios de evaluación de calidad de los documentos y se construye un protocolo (Protocolo de revisión narrativa, Figura 4).

La revisión narrativa acota la búsqueda excluyendo los descriptores *revistas-impacto* y *mujer-inmigración* (cultura: gitana, árabe). De la revisión narrativa de literatura se obtiene un protocolo disponible en la Figura 1. Para Kitchenham (2004) la elaboración de un protocolo derivado del problema de investigación es aconsejable cuando la investigación no cuenta con un equipo de trabajo.

Da Costa et al. (2007) reconocen las debilidades de la revisión narrativa o tradicional porque en ella no hay un patrón para llevar a cabo la selección de estudios. Se argumenta que sin un patrón los pasos de selección de literatura no quedan explícitos del todo, que la selección resulta tendenciosa, deja de lado literatura disponible y, por lo general, no llegan nunca a su fin. Por consiguiente, se procede a la revisión sistemática ya que amplía los objetivos (Heinonen y Medberg, 2018).

4.2.2.2. PASO 2: Revisión sistemática cualitativa de literatura

En la línea de Kitchenham y Charters (2007, pp. 4-7), la revisión sistemática surge para resumir toda la información sobre el fenómeno de estudio de manera completa e imparcial. La revisión sistemática ofrece una metodología definida, lo que disminuye la probabilidad de sesgar la literatura en fuentes primarias, salvo que lo haya en su publicación.

La revisión sistemática en sí misma es una investigación, con unos métodos establecidos de antemano y un ensamblaje que sintetiza resultados de las fuentes primarias (García-Peñalvo, 2021). En particular, la revisión sistemática cualitativa (Aguilera, 2014) presenta evidencias de forma descriptiva, sin combinar resultados numéricos sometidos a un estimador puntual. La revisión sistemática cualitativa no usa estadística ni metaanálisis.

Para llevar a efecto la revisión sistemática se utilizan los ocho pasos para estudio con investigador único de Kitchenham (2004). Los ocho pasos quedan explicados dentro del memorando *Revisión de literatura*. A continuación pasan a resumirse.

(a) Desarrollo de protocolo

Se toma el Protocolo de revisión narrativa y se estableces precisiones en base a los objetivos de investigación.

(b) Definición de pregunta de investigación

Construcción por estrategia PICO (Da Costa et al., 2007) empleando la metáfora del coche monovolumen.

(c) Especificaciones

Se responde a las preguntas ante el estudio con investigador único de Kitchenham (2004): ¿cómo aborda el problema? ¿cómo aplica criterios de inclusión/exclusión? ¿cómo extrae los datos?

(d) Estrategia de búsqueda: Definición

Revisión sistemática cualitativa, tomando los pasos para estudio con investigador único de Kitchenham (2004).

(e) Datos de cada estudio primario

Definición y datos de calidad: Formulario de recogida de datos, basado en los pasos para estudio de investigador único de Kitchenham (2004).

(f) Listas de estudios

Estudios INCLUIDOS: Memorando “Análisis de Contenido”

Estudios EXCLUIDOS: Memorando “Revisión de literatura” específicamente recurriendo al anexo número 2 *Pasos para estudio con investigador único de Kitchenham (2004)* y al anexo número 3 *Formulario de recogida de datos con Informes obtenidos de WOS*.

(g) Síntesis de datos. Pautas establecidas

Las pautas para la síntesis de datos se establecen tomando el objetivo específico 1 de la investigación, el objetivo específico 2 y el objetivo específico 3.

(h) Presentación de Informes. Pautas establecidas

Las pautas para la presentación de informes se establecen tomando el objetivo específico 1 de la investigación, el objetivo específico 2 y el objetivo específico 3 de la investigación.

Siguiendo los pasos para estudio con investigador único de Kitchenham (2004) expuestos arriba, se recurre a tres buscadores, dos científicos y uno genérico.

Por su impacto académico se utilizan los buscadores de las bases de datos Web of Science –WOS– y SCOPUS. Como buscador genérico se recurre a Google *Search no Academics*.

Al tratarse de un estudio con investigador único, del *Protocolo de revisión narrativa* se limitan los criterios de evaluación de calidad como se explica a continuación.

Descriptor Tipo: informe técnico, libro, revista de divulgación, revista científica, nota de campo. Para el descriptor TIPO se limitan a revistas de divulgación y científicas.

Descriptor Calidad: organismo de reconocido prestigio, indexada (refiriéndose a revistas), de divulgación (refiriéndose a revistas), propia (refiriéndose a notas de campo). Para el descriptor CALIDAD se limitan a revistas indexadas y de divulgación.

Descriptor Año: 1995, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021. Para el descriptor AÑO no se limitan por tratarse de un término reciente incluyendo todos.

Descriptor Tópicos: mujer-software, mujer-científica, universidad-igualdad, universidad-género, representación-mujer, género-TIC, género-educación, mujer-ciencia, sexismo-universidad, mujer-Física. Se agrupan en mujer (incluye género, igualdad, representación, sexismo) y edutuber (incluye universidad, científica, software, TIC, educación, ciencia, Física). Para el descriptor TÓPICOS se limita a la palabra edutuber.

Descriptor Idioma (I): Español (E), inglés (I). Para el descriptor IDIOMA se limitan a español e inglés.

● Paso 2.1. Primera búsqueda y selección

Siguiendo los pasos para estudio con investigador único de Kitcheham (2004) expuestos con anterioridad, se buscan artículos vinculados a edutuber con perspectiva de género.

Para ello, se recurre a los buscadores de las bases de datos WOS y Scopus (búsqueda 18/11/2021). En ambos casos se utiliza la palabra “edutuber”. Se advierte que WOS no ofrece resultados con “edutuber” en singular, pero sí lo hace con “edutubers” en plural. Por su parte, SCOPUS reconoce tanto el singular como el plural.

En WOS y en SCOPUS se trabaja bajo el único filtro de acceso abierto – *Quick Filters – Open Access* en WOS y *Limit to – Open Access* en el caso de SCOPUS.

Con la palabra “edutuber” y “edutubers” hay **un resultado** en WOS y dos resultados en SCOPUS siendo uno de ellos el mismo que se ha obtenido en WOS (Tabla 4).

Tabla 4

Edutuber o Edutubers. Resultados obtenidos en WOS y SCOPUS. Fecha: 18/11/2021

Buscador	Artículo científico
WOS y SCOPUS	Pattier, D. (2021). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. <i>Publicaciones</i> , 51(3), 533–548. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080
SCOPUS	Pattier, D. (2021). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. <i>Journal of New Approaches in Educational Research</i> , 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732

Como se advierte en la Tabla 4, ante las pocas referencias para poder triangular documentos, se decide no excluir ninguno. Estas fuentes adoptan el rol de “documentos raíz” que serán objeto de análisis de contenido (tradicional y por nubes de palabras).

A continuación se recurre al buscador genérico que ofrece *Googoe Search no Academics*. Antes de utilizarse se toma el ranking de revistas de impacto de la FECYT de Sanz-Casado et al. (2020, pp. 16-20). Teniendo en cuenta las revistas de acceso abierto, y atendiendo a la visibilidad en revistas de Ciencias de la Educación, se advierte que de un total de 56 revistas, *Comunicar* está posicionada en primer lugar.

Ahora se recurre al buscador genérico Google no *Academics* y en la barra de búsqueda se escribe “Edutuber Revista Comunicar” arrojando en 0’41 segundos aproximadamente 964 resultados. Se analizan los primeros nueve resultados como se indica en las especificaciones (punto tercero) de los pasos para estudio con investigador único de Kitcheham (2004) expuestos más arriba.

Para “Edutuber Revista Comunicar” se obtienen cuatro documentos vinculados a los objetivos de investigación. Estos cuatro documentos no coinciden con la revista

Comunicar pero, sin embargo, se trata de artículos científicos o de divulgación acordes a los objetivos de estudio por los que se aceptan los cuatro documentos (Tabla 5).

Tabla 5

Resultados obtenidos con “Edutuber Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021

[Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la ...](https://www.revistacomunicar.com)

[https://www.revistacomunicar.com > ...](https://www.revistacomunicar.com)

de S Aran-Ramspott · 2018 · Citado por 61 — [Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la preadolescencia]. *Comunicar*, 57, 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>. Copiar cita.

[Montoya Rubio | Revista Electrónica de LEEME - Open ...](https://ojs.uv.es)

[https://ojs.uv.es > index.php > LEEME > article > view](https://ojs.uv.es)

de JCM Rubio — *Comunicar*, 34, 35-44. doi:10.3916/C34-2010-02-03 ... Revista Electrónica Complutense en Investigación Musical, 14, 47-59. doi:10.5209/RECIEM.53380.

[EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. La ...](https://www.edutec.es)

[https://www.edutec.es > revista > article > download](https://www.edutec.es)

de MÁR Domínguez · 2021 — Existe así la figura del influencer educativo o edutuber, siendo un individuo que potencia su identidad digital. Page 16. EDUTEC. Revista Electrónica de ...

[Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber](https://docplayer.es)

[https://docplayer.es > 198438183-Educomunicadores-d...](https://docplayer.es)

Además, el mismo año, fue incluido en el listado de las 100 personas más creativas del mundo de la revista Forbes. En este punto algunos se preguntarán Qué ...

Para la selección de documentos se incluyen artículos de revistas que sean de acceso abierto. Por otra parte, quedan excluidos aquellos resultados que (a) no contienen la palabra edutuber o palabras vinculadas, (b) los que coinciden con los obtenidos anteriormente en WOS y SCOPUS y (c) literatura gris así como entradas generadas por mención en redes sociales.

Utilizando la palabra en plural, desde Google “Edutubers Revista Comunicar” se obtiene a 18/11/2021, en 0’38 segundos, un total aproximado de 4670 resultados. Para la selección se toman los criterios de inclusión y exclusión similares a los mencionados en el párrafo anterior.

Se procede a analizar los primeros nueve resultados que ofrece el buscador. Se procede, nuevamente, tomando las especificaciones (punto tercero) de los pasos para estudio con investigador único de Kitcheham (2004).

En la Tabla 6 se recogen las entradas a los tres documentos encontrados que, en esta ocasión, sí coincidan con la revista *Comunicar*.

El procedimiento finaliza al obtener un total de **nueve artículos** haciendo posible la triangulación entre documentos. Mediante la agrupación de tres documentos en tres bloques de texto se lleva a cabo el análisis de contenido.

Tabla 6

Google/ PLURAL “Edutubers Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021

La mujer en YouTube - Revista Comunicar

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de U Regueira · 2020 · Citado por 12 — The Gender Gap Among **EduTubers** and the Factors Significantly Influencing It JOURNAL OF NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL RESEARCH, 2000.

[Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente](#)

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de V Pérez-Torres · 2018 · Citado por 100 — [Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente]. Comunicar, 55, 61-70. <https://doi.org/10.3916/C55-2018-06>. Copiar cita. Compartir.

[Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber](#)

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de A Vizcaíno-Verdú · 2019 · Citado por 48 — ... trends on YouTube: The booktuber. [Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber]. Comunicar, 59, 95-104.

<https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>.

● Paso 2.2. Segunda búsqueda y selección

El procedimiento que lleva a una segunda búsqueda y selección de fuentes se realiza por la siguiente razón. Cuando los estudios ofrecen resultados consistentes, la revisión sistemática evidencia que el fenómeno es robusto y transferible (Kitchenham, 2004). Sin embargo, en esta investigación se trabaja con artículos científicos y de divulgación, y no hay muchos al trabajar con investigador único.

En base a lo anterior, conviene atender a las debilidades de la revisión sistemática. Kitchenham et al. () y Cooper (2016) señalan como desventajas la evaluación de calidad de las 2010 fuentes primarias o la cantidad de artículos obtenidos. Además, en esta investigación por la cantidad de artículos, el enfoque de investigación crítica orientado al cambio y la naturaleza de la revisión cualitativa, resulta especialmente aconsejable la descripción sin metaanálisis.

Sin embargo, durante el proceso de análisis de contenido, se detecta la necesidad de ampliar el marco teórico de la investigación. Para favorecer la robustez del procedimiento se procede mediante dos acciones que se explican a continuación.

● ACCION 1 de carácter puntual:

En el memorando *Revisión de literatura* se recoge esta acción de segunda búsqueda y selección de fuentes. Las evidencias están disponibles en su anexo 3. En la segunda búsqueda de literatura se restringen los criterios anteriores a (1) informe *ad hoc* desde (2) buscador de WOS. Se realiza el 14/01/2022 y se replica al día siguiente. Para el campo de búsqueda se utilizan las palabras youtuber y género/ genre (descriptor Tópicos tomado del protocolo de revisión narrativa). La búsqueda se realiza en dos fases. Se obtiene un total de **10 resultados** que al refinar excluye tres. De los siete resultados se **excluyen cuatro** (dos por idioma y dos por no ajuste a los objetivos de investigación). Los **tres documentos incluidos** pasan a formar parte de la fundamentación (marco teórico y metodológico) de la investigación.

- ACCIÓN 2 de carácter procesual:

Tras la lectura en profundidad dentro del análisis de contenido de los nueve documentos obtenidos por revisión sistemática cualitativa, se advierten estudios especialmente significativos para esta investigación.

Lógicamente, puesto que en las referencias se tiene acceso a ellos, se recurre a estos nuevos documentos para su lectura. Los vínculos a estos nuevos documentos se almacenan en el directorio digital de la investigadora. En total **se obtienen siete documentos nuevos** que se codifican para no perder su vínculo con el “documento raíz”. Estos nuevos documentos pasan a completar la fundamentación (marco teórico y metodológico).

4.2.3. Análisis de contenido

El análisis de contenido ha sido utilizado en la modalidad tradicional por López et al. (2020) y Shutherlan et. al (2019) y en la modalidad basada en la minería de texto en Febro-Naga y Tinam-isan, (2022). En particular, Shutherlan et. al, (2019) analizan noticias sobre violencia de género en prensa, radio y televisión en Australia. El análisis de contenido utilizó marcos de codificación *ad hoc* que, posteriormente, se entregaron para codificar los textos a tres investigadores.

López et al. (2020) ofrecen un estudio cuantitativo-cualitativo tomando como técnicas de investigación la revisión bibliográfica, el estudio de caso (n=8) y el análisis de contenido. Se asume como objeto de estudio la performance virtual de los edutuber bajo tres criterios de inclusión, a saber, (a) canales en español, (b) localizados en Iberoamérica y (c) dentro del año 2017. Para reconocer la popularidad toman cuatro variables cuantitativas, que son el número de seguidores, de reproducciones, de actualizaciones y de interacciones. Para el análisis de contenido adaptan una matriz de evaluación de videos didácticos contando con las entrevistas de Julio Alberto Ríos Gallego (Julioprofe) y David Calle (Unicoos), ambos edutuber galardonados internacionalmente. Además, realizan monitoreo teniendo en cuenta los resultados de las respuestas obtenidas de la matriz.

Febro-Naga y Tinam-isan (2022) utilizan el modelado de temas y el de palabras clave como subconjuntos del método de minería de texto o text-mining. El estudio explora la ciberviolencia femenina en Filipinas. Para las palabras clave emplean un filtrado mediante scrip phyton, de Phyton y el paquete TKM. El proceso en sus pasos iniciales asume la iteración y los resultados se vuelven a evaluar creando una interfaz de usuario intuitiva. El estudio utiliza nube de palabras (Febro-Naga y Tinam-isan, 2022, p. 135).

Andreu (2000) y Fernández (2002) reconocen las diferentes vertientes que implica el análisis de contenido porque aporta validez y fiabilidad en la información recabada inicialmente. El análisis de contenido permite el contraste de resultados mediante la detección de coincidencias y diferencias. Además, a la hora de trabajar contenidos de naturaleza diferente, se considera la expresión textual como acto obteniendo objetos de estudio, asumiendo que el contenido de ese texto queda localizado fuera de él (Andreu, 2000; Navarro y Díaz, 1995, pp. 178-179). En la investigación realizada, la elaboración de criterios, categorías, códigos y unidades de análisis se extraen de las fuentes

documentales que si bien permiten una cuatificación se advierte la inferencia, especialmente, en las lecturas en profundidad.

En esta investigación se procede en tres pasos. Los materiales utilizados en todos los pasos son el informe analítico y los memorandos, ambos realizados con el procesador de textos (Word, de Microsoft y/o Writer de Open Office), el editor de gráficos vectoriales (Apache Open Office Draw) y el editor de imagen (Paint, de Microsoft).

En el primer paso (apartado 3.2.3.1) se vacía la documentación. Se atiende al contenido de los artículos. Los materiales que se han utilizado han sido las bases de datos (WOS, SCOPUS y Google no *Academic*), un formato de almacenaje de documentos digitales (PDF en este caso) y un ordenador personal.

En el segundo paso (apartado 3.2.3.2) se categoriza la documentación eligiendo palabras relevantes, determinando las categorías y, finalmente, definiéndolas. Los materiales utilizados han sido las rejillas o matrices de elaboración propia, utilizando el procesador de textos (Word, de Microsoft en este caso). Las rejillas son tablas de columnas y filas que simplifican visualmente el análisis.

En el tercer paso (apartado 3.2.3.3) se procede a la codificación donde las unidades de análisis se numeran, describen y se codifican.

4.2.3.1. PASO 1. Vaciado de documentos

El vaciado de documentos consiste en sacar de él la información más siguiendo los objetivos de investigación. Por lo tanto, en primer lugar, el vaciado especifica la referencia bibliográfica del documento que se va a codificar. Esta especificación se identificará como *Título*. En un segundo momento, el resumen que, generalmente, aporta el autor del documento (denominación *Resumen*) se copia.

Además, antes de pasar al siguiente paso, a cada documento se le da un identificador, es decir, un localizador que permite encontrarlo fácilmente cuando sea necesario. Finalmente, se recogen los descriptores (key words) que aportan los autores, tomando dicha denominación, es decir, *Descriptores*. Todas estas denominaciones pasarán, como se expone en el siguiente paso, a categorías. Cuando el idioma es diferente al español se ha traducido y cuando no hay ni resumen ni descriptores la investigadora los incluye tras la primera lectura del documento.

4.2.3.2. PASO 2. Categorización

Se eligen las de palabras relevantes de la categoría *Título* y la categoría *Resumen* lo que lleva a determinar las categorías y definir las. Además, se especifican las unidades de análisis iniciales.

En el proceso de utilizan rejillas (tablas con filas y columnas) donde se deposita el contenido de los títulos de los documentos utilizando las palabras relevantes, el contenido de los resúmenes, los descriptores dados por los autores, así como las unidades de análisis (UA) iniciales con sus códigos y comentarios si proceden.

El proceso no es lineal si no que mientras se eligen las palabras relevantes de títulos del artículo y resúmenes (en rojo), se subrayan aspectos relevantes (línea baja en negro) y se depositan en una rejilla bajo las categorías iniciales –título- resumen- descriptores- por lo que las categorías van quedando determinadas. Cuando ha habido traducción se analizan las palabras en español, eliminando el texto original en lengua diferente a esta.

Finalmente, se define cada categoría y cambiando lo que sea necesario. En este estudio se ha renombrado la categoría *Descriptores* por la denominación *Clave*. Además, se define una nueva categoría, a saber, la categoría *Identificación*. La denominación de la categoría *Clave* permite diferenciar los descriptores señalados en los documentos, de los nuevos descriptores, palabras relevantes seleccionadas de títulos y resúmenes. La categoría *Identificación* es especial con respecto a las otras por dos razones, (a) porque incluye criterios de codificación mientras que las otras categorías no precisan criterios y (b) porque la naturaleza de esta categoría no es de análisis de contenido, sino que sirve para localizar el documento que se está analizando.

En este momento se van especificando, de manera general, las unidades de análisis. Se utiliza el acrónimo UA junto al número que señala su orden de aparición y/o de importancia para este análisis y se codifican. Ese número es orientador. Para ello se utilizan rejillas elaboradas con el procesador de textos. En el siguiente paso, el de codificación, las UA se vuelven a repasar para perfilarlas definitivamente.

4.2.3.3. PASO 3. Codificación

Desde la categoría *Resumen* se procede a la codificación de las unidades de análisis (UA de aquí en adelante) y se depuran sus descripciones para abreviar el texto y delimitarlas sin ambigüedades. Al mismo tiempo, se establecen los códigos.

En el análisis de contenido se han utilizado siete códigos, a saber, Definición, Objetivo, Metodología, Muestra, Resultado, Necesidad y Tipos. Para explicar los códigos se procede a la RAE tomando la acepción, o acepciones, más acordes al sentido de los textos analizados poniendo ejemplos para hacerlos más comprensivos.

- ➔ **Definición:** Proposición que expone clara y exactamente las características generales y particulares del fenómeno edutuber asumiendo tanto lo material (video, YouTube) como lo inmaterial (edutuber, youtuber, influencer, adolescencia, booktuber).
- ➔ **Objetivo:** Fin o intento de sacar fuera del sujeto que conoce el fenómeno aquello que realmente existe. Lo que se pretende alcanzar u ocupar mediante un procedimiento metodológico. Objeto de estudio que determina hacia dónde va la investigación como, por ejemplo, observar analizando, integra conocimiento, uso, factores de éxito o presencia de la mujer.
- ➔ **Metodología:** Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica como, por ejemplo, estudio de caso, perspectiva, diseño, frecuencia, técnicas, instrumentos, consistencias, categorías, estadísticas, tablas de contingencia, análisis de contenido, códigos, técnicas, revisiones.

- ➔ **Muestra:** Parte o porción representativa de un conjunto como, por ejemplo, alumnado de 11 y 12 años de 1º de ESO de Cataluña o 409 docentes de Educación Primaria. La muestra también puede ser una señal, por ejemplo un portal educativo de otros muchos, un indicio como por ejemplo la consideración de género en 240 canales, una demostración como por ejemplo el éxito en España de 22 videos de YouTube, o un prueba de algo como por ejemplo dos canales de dos booktubers españoles.

- ➔ **Resultado:** Efecto o consecuencia de una deliberación como por ejemplo concluir que los youtubers son referentes para el entretenimiento tras estudiar el uso que hace la juventud de sus videos. Efecto o consecuencia de un hecho como por ejemplo, advertir categorías de desigualdad ante el éxito de las personas edutuber al analizar su exposición, participación, el canal en sí mismo o el tiempo que se dedica al mantenimiento del canal. Efecto o consecuencia de una operación como por ejemplo advertir que hay una escasa representación femenina tras emplear estadística descriptiva.

- ➔ **Necesidad:** Carencia de algo que es menester como por ejemplo video didáctico, la integración del video, compartir recursos o luchar. Falta continuada de lo que se precisa como por ejemplo educación mediática crítica. Peligro que hay que cubrir como por ejemplo representaciones sexistas o estereotipos. Riesgo que hay que auxiliar como por ejemplo los espacios públicos, la formación del profesorado y las competencias digitales.

- ➔ **Tipos:** modelo, ejemplar o símbolo representativo de algo; clase, índole o naturaleza de las cosas; ejemplo característico de un género; taxonomía. Por ejemplo, un contenido divulgativo es un tipo de contenido diferente al de un tipo de contenido formativo o de aquel que expresamente se crea para el desarrollo de habilidades concretas.

Como se ha dicho con anterioridad, se trata de un proceso reflexivo no lineal. Los códigos se perfilan conforme se avanza en el análisis de textos. La codificación interpreta el texto paulatinamente aumentando su nivel de profundidad. La lectura en profundidad se utiliza por dos razones. De un lado, cuando en el resumen una unidad de análisis resulta poco clara, se duda o, al sacarla de su contexto parece incompleta, se procede a la lectura en profundidad. De otro, cuando se atiende a argumentos que llevan a una nueva referencia bibliográfica o si se trabaja el análisis desde varios ángulos motivados por la reflexión se precisa de la lectura en profundidad también.

Posteriormente, se representan los datos en matrices (Figura 5) depositadas dentro del informe analítico de resultados a través de los memorandos.

Vaciado				
TÍTULO				
RESUMEN				
DESCRPTORES				
IDENTIFICACIÓN				
Categorización				
Código				
Referencia bibliográfica				
Fuente de donde se obtiene el documento				
Criterios: Criterio Mi referencia bibliográfica = M Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría Criterio Año de publicación colocando las últimas dos cifras Criterio 4 Obtenido desde colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula				
Título	Resumen			Clave
palabras . .	palabras . .	palabras . .	palabras . .	palabras . .
RESUMEN				
Nº Unidades de análisis iniciales				
Comentarios				
Codificación				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
Nº	UA		Nombre	Descripción de la UA atendiendo a la lectura en profundidad
Nº	Código	Descripción		UA
1	Definición			Nº
2	Objetivo			
3	Metodología			
4	Muestra			
5	Resultados			
6	Necesidades			
7	Tipos			

Figura 5. Matriz de análisis de contenido. Elaboración propia

Para garantizar la confiabilidad y ofrecer validez a la matriz se trabaja mediante un sistema de ejecución-iteración basado en ciclos de desarrollo iterativos. El procedimiento se describe mediante dos modelos de desarrollo, primero con el MDC y, posteriormente con el MII.

Inicialmente, cada documento utiliza un modelo de desarrollo en cascada o MDC (Solano-Fernández y Porrás-Alfaro, 2020, p. 168-169). La iteración permite utilizar el mismo proceso de trabajo lo que lleva a un resultado completo del análisis final de cada documento (Figura 6).

Figura 6. Análisis de contenido. MDC-Modelo de desarrollo en cascada (WM-Waterfall model).
Fuente: Elaboración propia, basado en Solano-Fernández y Porrás-Alfaro (2020, pp. 168-169)

El proceso iterativo se extiende progresivamente, en momentos distintos, con intervalos de entre una y tres semanas entre unos análisis y los otros. Las iteraciones se ven afectadas por el aprendizaje adquirido en la rutina, la información leída y el aumento de textos analizados. En este momento se hace necesario aplicar un modelo de desarrollo iterativo e incremental o MII (Solano-Fernández y Porrás-Alfaro, 2020, p. 169-170). El MII responde a una combinación de elementos del desarrollo en cascada (MDC) bajo un proceso nuevamente estable de iteraciones (Figura 7) donde cada iteración lleva a un incremento funcional que afecta a los vaciados de documentos y a los códigos y sus descripciones.

De la aplicación de este modelo se deduce que el análisis de contenido de los dos primeros documentos ha sido repasado más veces que el análisis de contenido de los últimos. Este procedimiento asegura la estabilidad de las matrices de consistencia utilizadas como instrumentos de investigación.

Por lo mismo, el ciclo iterativo asegura un correcto proceder con el método de análisis de contenido ya que tanto las categorías, como de los códigos, quedan fijados, perfilados en su descripción, al tiempo que permite acercar significados, o fusionar unidades de análisis iniciales en un único código o en una sola unidad de análisis final.

Figura 7. MII-Modelo iterativo-incremental (IID- Iterative and Incremental Model).
Fuente: Elaboración propia, basado en Solano-Fernández y Porras-Alfaro (2020, pp. 169-170)

Coincidiendo con Solano-Fernández y Porras-Alfaro (2020), las iteraciones llevan a un incremento interno de los pasos realizados. Véase, por ejemplo, la matriz de consistencia que describe los códigos en MAR18Goo (primer documento, del Bloque I de textos) y la misma en MRE20Com (segundo documento, del Bloque III de textos). Si bien en el primer bloque de textos se precisa describir y fijar criterios, categorías, códigos, así como diseñar e implementar el diseño de la matriz para trabajar cómodamente al final del proceso todo ha quedado definido.

Este procedimiento también hace posible detectar disfunciones e ir integrando mejoras, depurando descripciones y perfilando los códigos conforme avanza el proceso de análisis de contenido. De hecho, en cada iteración se van añadiendo siempre unidades de análisis iniciales y finales además de completar la descripción de los códigos.

Siguiendo el ejemplo anterior, mientras que en MAR18Goo se trabaja con las unidades de análisis 1 a 11 y hay cinco códigos, en MRE20Com se trabaja con las unidades de análisis 95 a 108 y hay siete códigos. Estas incorporaciones graduales iniciales e intermedias reducen el impacto en los últimos análisis de documentos.

Si bien en el MDC la iteración permite tomar un punto de comienzo desde criterios y categorías básicos y bien definidos triangulados en el primer bloque de textos, a partir de ahí las incorporaciones hacen más robusto el procedimiento, más consistentes las matrices asegurando coincidencias en la codificación. Además, se advierte que el procedimiento se agiliza a través del MII. El proceso de iteración implica una metodología ágil, característica especialmente importante cuando se trabaja en investigación cualitativa.

4.2.4. Nube de palabras

Retomando a Andreu (2000), en el análisis de contenido, el devenir entre su cuantificación y su naturaleza cualitativa hace que el procedimiento sea complejo. El análisis atiende a lo explícito, pero también a lo latente por lo que el texto y el contexto no pueden separarse. Las nubes de palabras, en ese sentido, representan aquí un instrumento de inferencia. De hecho, lo que caracteriza al análisis de contenido es su combinación intrínseca entre observación y producción de datos con la interpretación y análisis de dichos datos. Mediante las nubes de palabras, las inferencias asumen la comunicación simbólica desde palabras relevantes discriminadas por su gran tamaño y colores. El mensaje de la nube ofrece un fenómeno distinto a aquello directamente observable por lo que la carga subjetiva es importante.

En investigación resulta recomendable para analizar fuentes amplias, sean orales o sean escritas, aportadas por informantes (McNaught y Lam, 2010). Con la nube de palabras se interpretan datos para hacer listas de valoraciones preliminares y/o para validar dicha lista. Se trata de una herramienta de investigación descriptiva utilizada en trabajos e informes con este carácter.

Siguiendo la Tabla 7, las nubes de palabras se aconseja utilizarlas como herramienta complementaria de investigación. Acciones de innovación vinculadas a ellas se encuentran en contextos de educación (Baralt et al., 2011), en aulas para el aprendizaje de las lenguas (Peña, 2012), como experiencia de innovación educativa en la universidad (López-Meneses y Jaen, 2012) o instrumento de investigación (Fedele et al., 2021, pp. 32-33).

La nube de palabras es versátil a la hora de adaptar textos. Unido a ello, se encuentran virtudes en la comunicación al resaltar lo relevante visualmente, por ejemplo, con el tamaño y color de las palabras. Se advierte el provecho en la cognición porque las nubes de palabras estimulan habilidades de conexión y comparación de elementos. Además, son excelentes desde el punto de vista cultural por su rapidez en el suministro de datos. Esta última característica promueve la reflexión por comparación (Peña, 2012).

A nivel de almacenamiento, García-Marquina (25 de abril de 2011) reconoce la utilidad de poder archivarlas en varios formatos. La posibilidad es amplia, por ejemplo, como miniatura, aplicación (Player) u objeto embebido enlazado como nube HTML.

En el análisis de contenido tradicional llevado a cabo se determinan palabras significativas, nuevos descriptores que dan luz a la naturaleza del contenido. Ellas se agrupan en nubes de palabras obteniendo un extracto visual del contenido de cada documento. Inicialmente, se utiliza el generador de nubes de palabras <https://www.nubedepalabras.es/> para hacer pruebas esbozando qué se obtiene. Posteriormente, se toma la decisión de sustituirlo por el generador de palabras Wordle.

El generador Wordle resulta igual de amigable que *nuvedepalabras.es* pero resulta más consistente en formato y filtrado de palabras. Además, viene ejemplificado por García-Marquina (25 de abril de 2011), remarcado como popular por Peña (2012) e implementado en el contexto universitario por López-Meneses y Jaén (2012). En su versión actual este instrumento es conocido como EdWordle y está disponible en <http://www.edwordle.net/>.

Tabla 7

Nubes de palabras para investigación descriptiva. Trabajos, informes y proyectos, basado en García-Marquina (25 de abril de 2011), Peña (2012), Baralt, Pennestri y Selvandin (2011), Cidell (2010), McNaught, y Lam (2010) y López- Meneses y Jaen (2012). Elaboración propia

Autor/Año	Estudio	Características
García-Marquina (25 de abril de 2011)	Descripción	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: words cloud; conjunto de palabras representando una figura - Imagen elaborada con palabras (PDF, página web) donde las más repetidas destacan del resto por tamaño y color - Almacenaje: miniatura, aplicación u objeto embebido a nube HTML - Ejemplo: Tagwedo (actualmente de baja), Wordle y Word It Out
Peña (2012)	Herramienta para elaborar actividades docentes	<ul style="list-style-type: none"> - Potencial educativo - Apelan al sentido de la vista: prevalece la imagen sobre la palabra - Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> - Forma: suele relacionarse con el contenido que la forma - Creación: programas gratuitos con opción de “pegar” texto - Versatilidad: En estilo, tamaño, disposición, forma, silueta, color - Factores en la enseñanza: <ul style="list-style-type: none"> - Frecuencia de palabras visual: a mayor frecuencia, mayor tamaño - Léxico: Análisis de frecuencia - Nota: Palabras más destacadas no más relevantes para el estudio - Ventajas: <ul style="list-style-type: none"> - de CONTENIDO: se adaptan textos de manera muy variada - de COMUNICACIÓN: Resalta lo relevante visualmente - COGNICIÓN: estimula conexión y orden de elementos y comparación - CULTURALES: rapidez indirecta para suministro de datos; promueve reflexión mediante comparación de nubes
Baralt et al. (2011)	Implementación en el aula	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: nube de texto (textcloud), etiquetas (tag), palabras (word cloud) - Frecuencia visual: mayor frecuencia de palabra mayor tamaño - Presentación multimodal de los datos - Incorporar elementos visuales para elementos complejos o fenómenos - Útil en investigación
Cidell (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Def. Nube de contenido - Útil como método de análisis exploratorio cualitativo - Resume contenido de un documento por visualización - A mayor frecuencia de palabra mayor tamaño y oscuridad - Compara información de diversos lugares sobre un mismo tema - Sugiere nuevas vías de investigación
McNaught y Lam (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta de investigación - Análisis de respuestas habladas y escritas - Interpretación rápida de datos de investigación - Útil para valoraciones preliminares - Útil para validar recomendaciones - Recomendación: herramienta de investigación complementaria
López-Meneses y Jaen (2012).	Experiencia universitaria innovadora	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: nube de etiquetas (tag) o nube de palabras (word cloud) - Experiencia, innovación con Wordle en futuros educadores sociales - Finalidad: diseñar otras nubes favoreciendo aprendizaje activo

* Def. entiéndase definición, se pone de esta manera para recordar que el modo de denominarlas podría servir para enriquecer la definición. Esto no significa que los autores compartan este hecho o que ellos mismos utilicen la palabra “definición”

Por cada documento se obtiene una nube. Al disponer de nueve nubes de palabras se decide agruparlas en tres bloques (tres nubes por cada bloque). Hacerlo de esta manera permite triangular información progresivamente. El procedimiento implica primero la comparación de nubes de tres documentos obteniendo tres bloques con tres nubes cada uno. Después, se comparan los resultados entre los tres bloques (Figura 8).

5. ANÁLISIS DE DATOS

Atendiendo al objetivo general de la investigación, a saber, explorar las creaciones de mujeres edutuber se trabaja desde tres objetivos específicos. De un lado, (OE1) se determina la figura del edutuber, de otro, (OE2) se describen los espacios de los edutuber y, finalmente, (OE3) se analizan los contenidos de las mujeres edutuber.

5.1. Objetivo específico 1: Definir la figura de edutuber

Para definir la figura de edutuber se establecen precisiones matizando a qué figura nos referimos cuando se trata de la persona edutuber. Se pretende iluminar la figura para darle forma, a modo de silueta en aras de explorar, posteriormente, las creaciones llevadas a cabo por mujeres edutuber. En definitiva, se aporta una definición de edutuber.

5.1.1. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Definición y Objetivo

En el primer bloque de textos (categoría Identificación con MAR18Goo, MMO21Goo y MLO20Goo) se recogen 15 unidades de análisis vinculadas a definiciones y dos a objetivos. De las 11 unidades de análisis codificadas en MAR18Goo se advierten tres vinculadas al código Definición (UA 1, 2, 3) y una al Objetivo (UA 4). Por su parte, en MMO21Goo se advierten unidades de análisis en seis de los siete códigos obteniendo un total de 12 unidades de análisis (de la 12 a la 23) estando cuatro vinculadas al código Definición (UA 12, 13, 14, 15) y una al objetivo (UA 16). En MLO20Goo se codifican 15 unidades de análisis iniciales (de la 24 a la 38) de las cuales seis pertenecen a definiciones (UA 24, 25, 26, 27, 28, 29) y ninguna al código Objetivo.

El segundo bloque de textos, tomando la categoría Identificación, queda conformado por MRU21Goo, MPA21Wos y MPA21Sco. En MRU21Goo se obtiene una definición (UA 39) y un objetivo (UA 38) de un total de 9 unidades de análisis (de la 38 a la 46). Por su parte, en MPA21Wos de las 17 unidades de análisis (UA 46 a 63) se localizan dentro del código Definición tres unidades (UA 49, 50, 51) y una en el de Objetivo (UA 52). Finalmente, en MPA21Sco de las 17 unidades de análisis codificadas (UA 64 a 80) dos hay una definición (UA 64) y dos objetivos (UA 67, 68).

El tercer bloque se ubica, desde la categoría Identificación, en los textos MPE18Com, MRE20Com y MVI19Com con 14 unidades de análisis cada uno. En MPE18Com contiene las unidades de análisis 81 a 94, MRE20Com las unidades 95 a 108 y MVI19Com las unidades de análisis 109 a 122. En MPE18Com quedan codificadas cuatro unidades con el código Definición (UA 82, 83, 84, 85) y una con el código Objetivo (UA 81). Por su parte, en MRE20Com hay tres unidades en el código Definición (UA 95, 96, 97) y una con el código Objetivo (UA 98). En MVI19Com se localizan seis definiciones (UA 109, 110, 111, 113, 114, 115) y dos objetivos (UA 112 y 116).

En la Tabla 8 se describen ambos códigos advirtiendo un total de 31 unidades de análisis codificadas como definiciones y 10 como objetivos.

Tabla 8

OE 1. Definir la figura edutuber. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías *Identificación* y *Resumen* por códigos *Definición* y *Objetivo*

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Definición (youtuber*, influencer, adolescencia, vídeos de divulgación, vídeos de divulgación musical, YouTube**, edutubers, Booktuber)	1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 49, 50, 51, 64, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 109, 110, 111, 113, 114, 115
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación (observar, integra, analizando, conocimiento, uso, <i>Yo Soy Tu Profe</i> , factores de éxito*, vídeos de youtubers y relación con identidad, presencia de la mujer, expresión literaria, motivos por los que la juventud lee	4, 16, 38, 52, 67, 68, 81, 98, 112, 116

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

** Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad

El análisis cualitativo de las unidades advierte que no todas ellas se refieren a la figura de edutuber o clarifican su definición. En este punto, si bien se aceptan todas las unidades del código Objetivo, no se aceptan todas las del código Definición.

Las unidades de análisis excluidas como definiciones son las UA 3 sobre la adolescencia, las UA 13 y 14 sobre vídeos de divulgación y musicales y la UA 39 que atiende a un proyecto educativo, y no a la figura en sí. Por otra parte, puesto que el código Objetivo actúa como marco de la definición se decide aceptar todas las UA.

Las unidades de análisis codificadas por Definición aportan información sobre la figura edutuber considerando al youtuber (Definición, youtuber), su posición de persona influyente (Definición, influencer), la plataforma YouTube (Definición YouTube), la propia figura edutuber (Definición, edutuber) y la figura de booktuber (Definición, booktuber). La UA 39 atendiendo al objetivo de su investigación queda finalmente incluida dentro de la propia figura edutuber.

● Definición, youtuber

Con las unidades de análisis codificadas por Definición-youtuber se advierte que el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital (UA 4, MAR18Goo) y analiza el contenido de videos de youtubers en relación a su impacto en la adolescencia (UA 81, MPE18Com).

- ➔ El youtuber es una persona referente en la cultura digital, que evidencia su profesión y a quien se le atribuye cierta capacidad de “influencer” pese a que no necesariamente implique un modelo ni transmita valores (UA 1)
- ➔ El youtuber es percibido por los adolescentes como sus iguales (UA 83)
- ➔ El youtuber es percibido por los jóvenes como una persona cercana (UA 84)
- ➔ En la adolescencia es fácil identificarse con los youtubers (UA 85)

● Definición, *influencer*

La unidad de análisis codificada por Definición-influencer asume que el objetivo de investigación observa cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital (UA 4, MAR18Goo). Por lo tanto, la figura de influencer se enmarca bajo un contexto de estudio donde lo que interesa es la integración de la figura de youtuber advirtiendo que se entiende por influencer a una persona modelo portadora de valores (UA 2).

● Definición, YouTube

Las unidades de análisis codificadas por Definición-YouTube se encuentran bajo un contexto de investigación donde se identifican cinco objetivos. La plataforma se clarifica mediante el doble objetivo de analizar el conocimiento y uso que los docentes hacen de YouTube (UA 16, MMO21Goo) y el contenido de videos de youtubers en relación a su impacto en la adolescencia (UA 81, MPE18Com).

También se considera como objetivo de investigación describir la presencia de la mujer en YouTube, mujer prosumidora -productora y consumidora de video- conociendo la audiencia de youtubers por género, las preferencias de contenido por género y el género del canal (UA 98, MPE18Com).

Finalmente, también interesa investigar la forma de expresión literaria de la comunidad Booktube (UA 112, MVI19Com) y los motivos para leer (UA 116, MVI19Com).

- ➔ YouTube es una plataforma de vídeos de divulgación con alto número de visitas que permite la compartición de vídeos (UA 15)
- ➔ YouTube es una plataforma de docentes compartiendo conocimiento (UA 24)
- ➔ YouTube es un sitio, el segundo más visitado del mundo, que reproduce diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje. La mayoría de *milenials* ven al menos uno para aprender algo (UA 25)
- ➔ YouTube es una plataforma de red de las más utilizadas en adolescentes españoles (UA 82)
- ➔ YouTube es la plataforma favorita de preadolescentes y adolescentes españoles (UA 95)
- ➔ YouTube es un entorno para la subjetivación aceptando la configuración de la identidad sujeta a la socialización de género (UA 96)
- ➔ YouTube es un espacio de participación, compartición y consumo de videos de hombres y mujeres (UA 97)
- ➔ YouTube perpetua nuevas pedagogías de participación colectiva, mentoría informal fundamentada en la transmisión de experiencias y conocimientos entre iguales (UA 109)
- ➔ YouTube es una plataforma audiovisual muy reconocida (UA 110)
- ➔ YouTube contiene un repertorio extenso de prácticas juveniles de aprendizaje informal (UA 111)

● Definición, edutuber

Las unidades de análisis codificadas por Definición-edutuber parten del objetivo de analizar el conocimiento y uso de un canal concreto por los docentes (UA 16,

MMO21Goo). Además, se atiende a la identidad digital docente analizando impacto y alcance de un canal concreto (UA 38, MRU21Goo) y observando cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital (UA 4, MAR18Goo).

El marco de estudio considera también los factores de éxito de la figura edutuber con canales de referencia (UA 52 MPA21Wos), identifica la existencia de modelos de canales (UA 67 MP21Sco) y atiende a la educación informal (UA 67 MP21Sco).

- ➔ El edutuber es una persona que aporta vídeos de divulgación en el canal de YouTube, con alto número de visitas, formando parte de los recursos docentes (UA 12)
- ➔ El edutuber es un *youtuber* especializado en contenidos formativos (UA 26)
- ➔ El grupo de profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo son un tipo de edutuber (UA 27)
- ➔ El grupo de personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma son un tipo de edutuber (UA 28)
- ➔ El grupo de profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente son un tipo de edutuber (UA 29)
- ➔ El edutuber es un creador de contenido audiovisual educativo en YouTube (UA 49, 64)
- ➔ El edutuber es un referente tanto para la educación formal, como para la no formal e informal (UA 50)
- ➔ El edutuber es una realidad ya que impacta mucho en la educación actual por los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones contadas por millones a sus contenidos educativos (UA 51)

● Definición, booktuber

Las unidades de análisis codificadas por Definición-booktuber tiene el objetivo de investigar la forma de expresión literaria de la comunidad (UA 112, MVII9Com) profundizando en los motivos que llevan a leer a los jóvenes (UA 116, MVII9Com).

1. El booktuber es una comunidad que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura bajo formato videoblog. Booktube es un fenómeno que agrupa canales literarios generando una comunidad produciéndose relaciones donde se comparten gustos e intereses por la lectura (UA 112)
2. El booktuber es popular dentro de la plataforma YouTube, dentro de un contexto de ecología mediática, que permite profundizar en prácticas juveniles nuevas fuera del aula (UA 114)
3. Ser booktuber consiste en promocionar libros y la expresión crítica y juiciosa sobre contenidos, formatos, géneros y autores (UA 115)

5.1.2. Nube de palabras para el OE1. Categorías Identificación, Resumen y Clave

Para definir la figura edutuber resulta útil atender a la estadística descriptiva, el alfa de Cronbach o las matrices). Conviene incluir también el vaciado de factores para extraer los referentes más significativos y detectar su impacto (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco).

Figura 1. Nube de palabras de las fuentes documentales

Desde la triangulación de bloques de textos extraídos de las fuentes documentales (Figura 9) se define edutuber como aquella persona youtuber ubicada dentro de la plataforma YouTube (Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo).

En el perfil edutuber cuenta la personalidad, las grabaciones y la educación formal aportada (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco). Desde aquí, se advierte la importancia de la cultura de la identidad en la figura de edutuber porque es un referente para su audiencia, la cual es juvenil (Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo). La información que aporta es resultado de su conocimiento, le ofrece contenidos, entre otros, vinculados a la música (Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo).

El fenómeno edutuber está transformando las instituciones y no debe pasarse por alto (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco). Los docentes edutuber contribuyen al conocimiento con habilidades vinculadas a la formación, la comunicación, el sentido de comunidad, la creatividad y la pasión. Los edutuber se sumergen en una cultura de valores y atienden al entretenimiento digital (Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo).

Las mujeres, en su función de creadora, ya sea edutuber social (educación informal), ya sea de audiovisual orientado a la educación formal y no formal, deben ser conscientes de la representación de estereotipos (Bloque 3: MPE18Com-MRE20Com-MVI19Com). Los análisis en YouTube detectan factores de desigualdad con las edutuber mujeres. Los modelos de canales, categorías y exposición de contenidos exitosos en educación indican que en los vídeos en español existe una brecha de género vinculada a la creadora.

Por ello, se necesita un plan de contingencia que asuma la participación de mujeres en los vídeos. Además, en el ámbito de la capacitación se precisa apoyo a las mujeres (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco).

Las mujeres disponen de una plataforma con espacios para la colaboración y participación, en igualdad que los hombres. Ellas son productoras de contenido, pero la presencia de hombres ofrece un género de experiencias donde la visibilidad femenina tiene un significado. El estudio de los canales advierte mayor presencia femenina en belleza y entretenimiento. Desde aquí, hay que iniciar una lucha en aras de favorecer un entorno donde preadolescentes y adolescentes interactúan al tiempo que manifiestan sus subjetividades libremente, por ejemplo mediante temáticas *draw-my-life* (Bloque 3: MPE18Com-MRE20Com-MVI19Com).

5.1.3. Fusión de revisión de literatura y etnografía virtual en el OEI.

Desde el trabajo paralelo realizado en el análisis de contenido y la etnografía virtual se define la figura edutuber en dos sentidos. El primero define la figura edutuber utilizando una matriz (Tabla 9) respondiendo a la pregunta ¿Qué significa edutuber?. En segundo lugar, se recogen rasgos de la figura con dos matrices, una identificando características (Tabla 10) que orientan a establecer rasgos de ser, y la otra indicando factores de éxito de la figura edutuber (Tabla 11).

Atendiendo a la Tabla 9, edutuber significa estar especializado en contenidos para la educación formal, no formal e informal. Por esta razón, la figura de edutuber divulga y/o crea audiovisual educativo, socioeducativo o social. Edutuber también significa docente que plantea sus clases en YouTube.

Tabla 9

¿Qué significa edutuber?, basado en Aran-Ramspott et al. (2018), López-Aguilar (2020), Montolla (2021), Pattier (2021b), Regueira et al. (2020); Ruiz y Area (2021), Vizcaíno-Verdú et al. (2019), Streamer 2021)

Youtuber, <i>influencer</i> educativo, <i>booktuber</i> , <i>streamer</i> , <i>gamer</i> , especializado en contenidos para la educación formal, no formal e informal, docente que plantea sus clases en YouTube, divulgador, creador de contenido audiovisual educativo, socioeducativo o social			
Youtuber	Influencer	Streamer & Gamer	Booktuber
- Quien usa YouTube	- Persona real	- Realizador	- Convergencia cultural
- Cuelga contenido	- Representación con que alguien se identifica	- Transmisor de audiovisual digital	- Catalizador de libros
- Reproduce por miles	- Modelo a seguir	- En directo y/o en vivo	- Espacio de afinidad: motivador
- Cultura adolescente	- Sensaciones: íntimo, auténtico, accesible	- Géneros distintos	- Comparte entre pares
- Protagonista de vidas adolescentes	- Mediador en la construcción de identidad	Ejem: jugar a videojuegos (<i>gamer</i>), hacer videotutoriales o chatear en solitario	- Público, social y multimedia
- Iniciador al consumo de multimedia	Eje: improvisa, cambia, sorprende		- Formato videoblog
- Marca comercial (puede)			- Fomenta la lectura
			- Comunidad
			- Descubridor de prácticas
			- Interpreta, compara literatura con su diálogo y el de sus seguidores
			- Crítica y reflexión
			Ejem: recomienda libros, expone desde autores, formatos, géneros

Unido a lo anterior, la palabra edutuber es sinónima de youtuber, influencer educativo, booktuber, *streamer* y *gamer*. Se denomina youtuber a quien usa YouTube colgando contenidos que se reproduce por miles llegando a ser protagonista en la vida de los jóvenes. Los youtuber les inician al consumo multimedia. Edutuber significa *influencer* cuando la persona representa aquello con lo que otros se identifican. Esta representación causa sensaciones y media en la construcción de la identidad puesto que la figura es percibida como modelo a seguir. Las figuras *streamer* y *gamer* se refieren a quienes realizan y transmiten audiovisual digital de diferentes géneros en vivo y/o directo (videojugar, chatear, videotutorizar). Finalmente, booktuber representa una convergencia cultural comunitaria en Internet. La figura actúa como catalizadora de libros y de sus críticas y juicios compartidos entre pares.

Los lenguajes específicos que emplea la figura edutuber como referentes y los modelos de culturas digitales que representan merecen ser atendidos. Para ello, se establece una relación entre los intereses que les mueven y todo aquello que caracteriza sus *performances*. De manera sintética, los cuatro intereses que distinguen a la figura edutuber (Arán-Ramspott et al., 2018; Berzosa, 2017; López-Aguilar, 2020; López et al., 2020; Ruiz y Area, 2021; Oihane y Elexpuru, 2022) son el conocimiento del que disponen, el contenido que utilizan para transmitirlo, su personalidad y las habilidades que precisan para evidenciar todo lo anterior (Tabla 10).

A estas características se le suman cinco rasgos identificados en López-Aguilar (2020), López et al. (2020), Pérez-Torres et al. (2018), Regueira et al. (2020) y Vizcaíno-Verdú et al. (2019). En primer lugar, el rasgo de popularidad, fama o aceptación por parte de la población a la que se dirige desde su canal importa. Aunque el prestigio, en cifras, se marca por seguidores y visualizaciones tomando como referente el millón de suscriptores, López-Aguilar (2020) considera a más de mil dentro de una comunidad propia.

El rasgo de mentoría informal importa. La función socioeducativa del youtuber se da ante la conexión social con su audiencia. En este entorno frecuentemente hay mentoría informal asumiendo que pueden enseñar algo (Regueira et al., 2020) a una audiencia que,

Tabla 10

Características para ser edutuber, basado en Arán-Ramspott et al. (2018), Berzosa (2017), López-Aguilar (2020), López et al. (2020), Ruiz y Area (2021) y Oihane y Elexpuru (2022)

Interés	Característica	Descripción
Conocimiento	Áreas disciplinares	Matemáticas, física, historia, filosofía, dibujo técnico,
	Profesiones	Peluquería, enseñar a dibujar
	Técnicos	Transferencia del talento YouTube como herramienta
Contenido	Formativo	Curriculares, didácticos
	Divulgativo	De difusión, genéricos e informativos
	Habilidades	De desarrollo del ingenio, destrezas, técnica
	Diversos	Tanto dentro de un mismo canal como entre canales
	Originales	Únicos, atrayentes, singulares, asombrosos, por ejemplo, con jugadas de futbolistas para explicar matemáticas o extractos de series o películas para explicar física
	Actuales	Temas que importan aquí y ahora -ecología, sexo, salud...-
	De calidad	Analizando impacto, seguidores y sus comentarios
	En cantidad	La calidad del contenido y su reutilización no es vital
	Goloso	Por ejemplo, invitando a colaboradores
	Comunitario	Identificado e identificador de población/comunidad
Competitivo	En minutos de ocio	
Personalidad	Creativa	Original, siendo su canal exclusivo
	Dinámica	Capacidad para cambiar, improvisar, sorprender
	Apasionada	Enérgica, transmisora de energía positiva
	Constante	Perseverancia, ser popular puede tardar tres o cuatro años
	Espontánea	Sin guion hermético
	Comunitaria	Permanencia para crear una comunidad de suscriptores
	Comediante	Identidad ficticia, se asume un papel (aunque no siempre)
	Activa	Favorable a compartir e interactuar
	Crítica	Analiza para qué estar en la red y cuál es su fin
	Curiosa	Busca vías para alcanzar repercusión, indaga en perfiles
Habilidades	Procesamiento de información	Buscar información, procesarla y ponerla a disposición con ejemplos y metáforas, comunicación bidireccional, interacción
	Comunicativas	Transmitir con lenguaje sencillo, pausado
	De mercado, imagen	Centrado en generar producto: constancia ante el consumo de tiempo en red, creación y curación de contenidos propios o ajenos con alto valor pedagógico
	Funcionales	Utilidad del canal como complemento a otros contenidos en otras redes; explicación multimedia

por otra parte, valora esa contribución siguiéndole y/o mediante mensajes y comentarios (Pérez-Torres et al., 2018; Regueira et al., 2020).

Asumiendo como aspectos evaluados el curricular, el técnico/estético/expresivo, el pedagógico, el lingüístico discursivo/comunicativo y la accesibilidad (López et al., 2020) se advierten rasgos en el edutuber docente. Se destaca cuidar el tono de voz agradable y respetuoso para generar empatía, buena caligrafía ante la pizarra para explicar, aparecer en los vídeos porque así genera sensación de estar en una clase particular, estimular acciones que propicien la interacción y debate así como utilizar ejemplos y metáforas.

Tabla 11

Evaluación de los factores de éxito de los edutubers, tomado de Pattier (2021a, 2021b)

Categorías	Ítems	Factores de éxito
● Estadística de canales	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de visualizaciones ● Fecha de creación del canal ● Fecha de subida del primer vídeo ● Número de vídeos ● Media de subida de vídeos ● Duración media de los vídeos 	<ul style="list-style-type: none"> ● Edición de vídeos relativamente cortos ● Edición de videos frecuentemente
▶ Estructura de vídeos	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tipología de vídeos ▶ Idioma ▶ Compromiso (engagement) ▶ Presentación de objetivos del vídeo ▶ Relación con anteriores o posteriores ▶ Presencia de resumen o síntesis final ▶ Estructuración curricular de los vídeos 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vídeos de tipo explicativo, tutoriales, ejemplificando o experimentando, cantando, en español, e indicando los objetivos del vídeo ▶ Evitar resumen final ▶ Considerar <i>engagement</i> captando la atención con pregunta o frase a comienzo del vídeo y atender a la diversidad lingüística (gallego, euskera, catalán, valenciano, inglés, francés, otros)
● Grabación y edición	<ul style="list-style-type: none"> ● Tipo de ángulo ● Número de personas que aparecen ● Superposición de imagen o vídeos ● Efectos dinámicos de edición 	<ul style="list-style-type: none"> ● Uso de plano medio o primer plano, con ángulo normal en el que aparece una sola persona. ● Mejor cantidad que calidad (constancia)
▶ Personalidad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aparición física ▶ Tipo de lenguaje ▶ Uso de palabrotas ▶ Uso del humor ▶ Nombre característico para la audiencia ▶ Nomenclatura del canal ▶ Atuendo característico 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspecto/postura/compostura, lenguaje normalizado, evitando usar palabrotas o palabras malsonantes, y con una nomenclatura del canal impersonal ▶ Altruismo y solidaridad ▶ Abierto, cercano, conciso e informal
● Uso	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de edutubers en mismo canal ● Panel de inicio ● Cabecera del canal ● Comentarios activos ● Listas de reproducción ● Función comunidad ● Enlaces a otros canales ● Función tienda ● <i>Patreon</i> o mecenazgo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Canales dirigidos por un único edutuber, con panel de inicio disponiendo del último vídeo subido, un vídeo popular del canal o un vídeo de presentación. ● Enlazar a otras páginas o redes desde la cabecera del canal y activar los comentarios. Crear listas de reproducción y ofrecer enlaces a otros canales de YouTube. ● Educación formal, no formal e informal
▶ Otras redes	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Twitter ▶ Instagram ▶ Facebook 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uso de Twitter, Instagram y Facebook

Finalmente, la figura concreta del emisor educativo booktuber, descubridor de nuevas prácticas lectoras juveniles fuera del aula, también es otro rasgo a destacar. El booktuber actúa como catalizador de libros y motivador de los jóvenes a leer (Vizcaíno-Verdú et al., 2019). La exposición de libros y reseñas (sus formatos, autores, géneros) desde la crítica y la reflexión favorece compartir entre pares, de manera pública y social, promoviendo la escritura, lectura y el descubrimiento del contexto literario, mediante la palabra, en un espacio mediático multimedia y digital.

Pattier (2021a) evalúa factores de éxito del ser edutuber mediante categorías e ítems. En la Tabla 11 se recoge la evaluación. Las categorías son seis: estadística de canales con seis ítems, la estructura de videos con siete ítems, la grabación-edición con cuatro ítems, la personalidad, uso y otras redes.

Atendiendo a la Tabla 11 se considera que la figura de edutuber es exitosa cuando atiende a (1) la estadística de canales, (2) la estructura de los videos, (3) la técnica en grabación y edición, (4) la personalidad, (5) el uso de YouTube y (6) el uso de otras redes sociales.

Los factores de éxito identificados en la Tabla 11 pasan por cuestionarse acerca de:

- (1) Número de visualizaciones, la fecha de creación del canal y la subida del primer video, el total de videos alojados, la media de videos subidos, la duración media
- (2) Tipos de video, el idioma, el compromiso que genera con otros (número de suscripciones), si presenta o no los objetivos de ese video, la relación que tiene con anteriores y posteriores, si hay un resumen al final o no y si existe una estructura curricular en el video
- (3) Tipos de ángulo, número de personas, superposición de imagen y efectos dinámicos
- (4) Aparición, lenguaje, palabrotas, humor, nombre característico, nomenclatura dentro del canal, manera de vestir
- (5) Número de edutubers en el mismo canal, inicio, cabecera, actividad de los comentarios, reproducciones listadas, sentido de comunidad, vínculos a otros canales, sentido de tienda, mecenazgo
- (6) Twitter, Instagram y Facebook

5.2. Objetivo específico 2: Describir los espacios de las personas edutuber

Para describir los espacios audiovisuales digitales creados por las personas edutuber se explica el entorno virtual de sus canales para reconocer su contexto. De esta manera, se traza el marco del fenómeno edutuber desde su medio ambiente audiovisual bajo la ecología digital propia de la plataforma YouTube.

5.2.1. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Metodología, Muestra y Tipos

En el primer bloque de textos (categoría Identificación con MAR18Goo, MMO21Goo y MLO20Goo) se recogen cuatro unidades de análisis vinculadas a metodologías, tres al código Muestra y tres a Tipos. Cabe reconocer que MLO20Goo es el único texto que incluye unidades de análisis para el código Tipo y que ni en textos anteriores ni posteriores se codificarán más. De las tres unidades de análisis codificadas en MAR18Goo se advierten dos vinculadas al código Metodología (UA 5 y 6) y una al código Muestra (UA 7). Por su parte, en MMO21Goo se advierten unidades de análisis en dos de los siete códigos siendo dos también las unidades de análisis estando una en el código Metodología (UA 17) y una a la muestra (UA 18). En MLO20Goo se codifican cinco unidades de análisis (de la 30 a la 34) de las cuales una pertenecen al código Metodología (UA 33), una al código Muestra (UA 34) y tres a Tipos (UA 30, 31, 32).

El segundo bloque de textos, tomando la categoría Identificación, queda conformado por MRU21Goo, MPA21Wos y MPA21Sco. En MRU21Goo hay dos unidades de análisis

para el código Metodología (UA 40 y 41) y una para Muestra (UA 42) de un total de tres unidades de análisis (de la 40 a la 42). Por su parte, en MPA21Wos de las ocho unidades de análisis (UA 53 a 60) hay siete en código Metodología (UA 54 a 60) y una unidad de análisis en el código Muestra (UA 53). Cabe destacar en este documento el número elevado de UA dentro del código Metodología. Finalmente, en MPA21Sco de las cinco unidades de análisis codificadas, hay tres con el código Metodología y dos sobre muestra (UA 65 y 66).

El tercer bloque se ubica, desde la categoría Identificación, en los textos MPE18Com, MRE20Com y MVI19Com. MPE18Com contiene las unidades de análisis 86 a 88 estando la UA 86 y 87 codificadas en Metodología y la UA 88 en Muestra. MRE20Com contiene las unidades 99 a 101 codificándose la unidad de análisis 99 en Metodología y las UA 100 y 101 en Muestra. Conviene indicar que la UA 101 también aporta información sobre metodología por lo que esta UA se añade también en dicho código. Para MVI19Com hay tres unidades de análisis estando las UA 117 y 118 en Metodología y la UA 119 en Muestra.

En la Tabla 12 se describen los códigos del OE 2 advirtiendo un total de 36 unidades de análisis entre los códigos Metodología, Muestra y Tipos. Finalmente, para el código Metodología hay 22 unidades de análisis codificadas, 11 en el código Muestra y tres unidades de análisis con el código Tipos.

Tabla 12

OE 2. Describir los espacios de las personas edutuber. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías *Identificación* y *Resumen* por códigos *Metodología*, *Muestra* y *Tipos*

Nº	Código	Descripción	UA
3	Metodología	Estudio (audiencia, exposición del contexto digital), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), frecuencia (de uso, de contenido), técnicas (cuestionario, tres <i>focus group</i> , entrevista), instrumentos (SPSS, Atlas.ti, R), instrumento (validado, cualitativo), consistencias, coeficiente V de Aiken, alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), categorías (estadísticas de canales, estructuración de vídeos, grabación y edición, personalidad, otras redes sociales), estadística descriptiva, tablas de contingencia, análisis (cualitativo, del contenido, de 22 vídeos), códigos, técnica Web Scraping, revisión bibliográfica, análisis de contenidos, estudio de caso	5, 6, 17, 33 40, 41, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71 86, 87, 99, [101 se añade] 117, 118
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria, edutubers, un portal educativo, redes sociales, género como una variable relevante, 240 canales más exitosos en España, 22 vídeos), 50 cuentas, análisis, dos canales de dos booktubers españoles	7, 18, 34 42, 53, 65, 66 88, 100, 101, 119
7	Tipos	De contenidos (formativos, divulgativos, de desarrollo de habilidades)	30, 31, 32

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

El análisis cualitativo de las unidades de análisis codificadas por Metodología aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar:

- ➔ El estudio: audiencia (UA 6, UA 101), exposición del contexto digital (UA 41)
- ➔ La perspectiva sociopsicológica, comunicativa (UA 5)
- ➔ El diseño: mixto (UA 5), cuantitativo-cualitativo (UA 41)
- ➔ La frecuencia: de uso (UA 40), de contenido (UA 70, UA 87, UA 118)
- ➔ Las técnicas: cuestionario *ad hoc* (UA 17), tres *focus group*, entrevista (UA 33)

- ➔ Varios instrumentos (UA 40, 41, 99): SPSS y Atlas.ti (UA 5), R (UA 99)
- ➔ Un instrumento: validado (UA 54), cualitativo (UA 69)
- ➔ Consistencia: Coeficiente V de Aiken y Alfa de Cronbach ($\alpha = .83$) (UA 55)
- ➔ Categorías: estadísticas de canales (UA 56), estructuración de vídeos (UA 57), grabación y edición (UA 58), personalidad (UA 59), otras redes sociales (UA 60)
- ➔ Estadística descriptiva (UA 41 etnografía virtual+Google Analitics; UA 70)
- ➔ Tablas de contingencia (UA 71)
- ➔ Análisis: cualitativo (UA 86), del contenido (UA 87), de 22 videos (UA 87)
- ➔ Códigos (UA 87, UA 118)
- ➔ Técnica Web Scraping (UA 99)
- ➔ Revisión bibliográfica
- ➔ Análisis de contenidos (UA 118), estudio de caso (UA 41, 118)

Las unidades de análisis codificadas por Muestra aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar al alumnado, por ejemplo de 1º de ESO de Cataluña (UA 7), a los docentes (UA 18), a los edutubers (UA 34, 53) y a la posibilidad de ser o llegar a ser un portal educativo (UA 42). Unido a lo anterior, el espacio edutuber asume género (UA 65), canales (UA 66, 119), videos (UA 88) así como a la youtuber mujer (UA 100) y los estudios de audiencia (UA 101).

Finalmente, las unidades de análisis codificadas por Tipo aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar contenido que ofrecen. Así se identifican tres tipos de espacios por su contenido: contenido formativo (UA 30), contenido divulgativo (UA 31) y contenido de desarrollo de habilidades (UA 32).

5.2.2. Nube de palabras para el OE2. Categorías Identificación, Resumen y Clave

La nube de palabras describe los espacios edutuber desde tres vertientes, que son, la enseñanza (Bloque I y II), la comunicación interersonal (Bloque I, II y III) y la alfabetización transmedia (Bloque III).

● Descripción del espacio edutuber de enseñanza (Bloque I y II)

La inclusión didáctica del espacio edutuber, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria, incide en la educación musical (BLOQUE I: MAR18Goo MMO21Goo MLO20Goo). El espacio se describe como un lugar de:

- ➔ Inclusión didáctica, incidiendo en la educación musical

La red digital, o web, ofrece plataformas de enseñanza y distintas herramientas y aplicaciones que generan un impacto. YouTube, y los canales de edutubers, aportan un espacio de educación para compartir contenidos (BLOQUE II: MRU21Goo MPA21Wos MPA21Sco). El espacio se describe como:

- ➔ Plataforma de enseñanza
- ➔ Educación para compartir

El espacio edutuber en la plataforma Youtube lleva al aprendizaje (BLOQUE I: MAR18Goo MMO21Goo MLO20Goo). El espacio se describe como un:

→ Espacio de aprendizaje

Los estudios llevados a cabo se localizan en España, bajo metodologías cualitativas (entrevistas, Atlas.ti) y cuantitativas (cuestionario), con un alto uso del video *ad hoc*, atendiendo a la inclusión didáctica del medio (medio como recurso didáctico) (BLOQUE I: MAR18Goo MMO21Goo MLO20Goo). El espacio se describe como un lugar:

→ Localización física

A la hora de afrontar las investigaciones sobre edutubers se asumen distintas categorías como la personalidad, las grabaciones y la educación formal aportada. El fenómeno edutuber está transformando las instituciones y no debe pasarse por alto (BLOQUE II: MRU21Goo MPA21Wos MPA21Sco). El espacio se describe como un lugar de:

- Transformación social
- Educación formal

El espacio edutuber existe ya que se advierte en los usos, las visitas y la divulgación del contenido. Con las redes sociales hay repercusión en la divulgación de conocimiento y el trabajo (BLOQUE II: MRU21Goo MPA21Wos MPA21Sco). El espacio se describe como un lugar de:

- Divulgación de conocimiento
- Divulgación del trabajo

● Espacio de comunicación interpersonal (Bloque I, II y III)

Desde la vertiente metodológica la estadística (descriptiva, alfa de Cronbach o matrices) resulta útil. Además, deberá incluir el vaciado de factores para extraer los referentes más significativos de los creadores y detectar su alto impacto (BLOQUE II: MRU21Goo MPA21Wos MPA21Sco). El espacio se describe como un lugar:

→ Referente de expresión creadora

En YouTube la identificación de los jóvenes a través de sus mensajes implica un contenido personal entre iguales. Los adolescentes españoles encuentran un espacio de creación audiovisual donde ofrecer sus experiencias fomentando la interrelación. De hecho, los comentarios sobre autoimagen y autodefinición se comparten, así como se manifiestan sus inquietudes cercanas lo que aporta rasgos de desarrollo identitario y orientación vocacional a tener en cuenta (BLOQUE III: MPE18Com MRE20Com MRE20Com). El espacio se describe como un lugar de:

- Identificación
- Adolescencia y juventud
- Creación audiovisual
- Interrelación personal
- Desarrollo identitario
- Orientación vocacional

Se requiere constancia en los docentes creadores (BLOQUE I: MAR18Goo MMO21Goo MLO20Goo). El espacio es:

→ Constancia

● Espacio de alfabetización transmedia (Bloque III)

Cabe reconocer la importancia de YouTube en el aprendizaje informal, particularmente, a través de la comunidad Booktube. La lectura forma parte de las nuevas prácticas juveniles en red. El alfabetismo transmedia en esta plataforma es el contexto de aprendizaje de los jóvenes españoles para su expresión, reflexión y escritura (BLOQUE III: MPE18Com MRE20Com MVI19Com). El espacio se describe como un lugar de:

- Aprendizaje informal
- Sentido de comunidad
- Innovación
- Alfabetismo transmedia
- Lectura y escritura, expresión y reflexión con prácticas juveniles nuevas

5.2.3. Fusión de revisión de literatura (en sus dos modalidades, narrativa y sistemática) y etnografía virtual en el OE2

De la fusión de la revisión de literatura y la etnografía virtual tres matrices describen el espacio de las personas edutuber desde la ecología digital que ofrece la plataforma YouTube. Los espacios se especifican según (a) el tipo de educación que vislumbran los contenidos audiovisuales, (b) un breve ejemplo del impacto de los canales según el tipo de educación y (c) el agrupamiento de edutubers según sus contenidos.

● Tipo de educación que vislumbran los contenidos audiovisuales

Atendiendo al tipo de educación que ejerce el edutuber se localizan tres habituales en los contextos socioeducativos, a saber, los espacios que, por su contenido, se ubicarían bien en el contexto de educación formal, aquellos que podrían contribuir a la educación no formal y aquellos que evidencian educación informal.

Tabla 13

Ejemplo del impacto de los contenidos según en tipo de educación usual, basado en López-Aguilar (2020), López et al., (2020) y Regueira (2020). Elaboración propia

Tipo	Descripción	Ejemplo
Educación formal	Formativos: Temáticas basadas en programas de estudios	Julioprofe (1), Unicoos, de David Calle(2), Derivando, Susi Profe
Educación no formal	Desarrollo de habilidades: aprender a dibujar, a cocinar, a hablar otra lengua, a comprender la música, la lectura, videojuegos	Jaime Altozano, Outconsumer, Vegetta777(3), ExpCaseros, Francaise avec Pierre, Fly like a Butterfly, Tik Tak Draw, Sarinha (4)
Educación informal	Divulgativos: Interés general, estética, ocio, entretenimiento, identidad, sociedad, ciencia, literatura, ecología, medios de comunicación	ElrubiusOMG (5), YellowMellowMG(Melo)(6), Hamza Zaidi, Dulceida, Izhan El Robot de Platón, de Aldo Baltra, Patry Jordan, TEDxStanfor, UBUinvestiga

Se utilizan algunos ejemplos representativos para comprender esta tipología y se describen, de manera genérica, los canales que describen los espacios de personas edutuber por tipo de educación (Tabla 13).

- Ejemplo del impacto de los canales según el tipo de educación

En los meses de noviembre de 2021 y febrero de 2022, tomados al azar, se consultan las estadísticas de dos canales de cada tipo de educación. Se advierte una diferencia significativa del impacto que tiene los espacios según los tres tipos de educación.

Siguiendo la Tabla 14, los dos canales escogidos asumiendo un espacio posible para la educación formal no superan los cinco millones de suscriptores (ambos de hombres). Los dos canales elegidos como representativos de espacios de educación no formal cuentan con un número de suscriptores aproximados de 34 millones. Finalmente, los dos canales elegidos al azar que representan espacios de educación informal ascienden a cerca de 41 millones de suscriptores.

Tabla 14

Número de suscriptores por tipo de educación. Elaboración propia

TIPO DE EDUCACIÓN	CANAL	SUSCRIPTORES	TOTAL
Formal	Julioprofe (1)	4 millones 700 mil	6 millones 650 mil
	Unicoos (2)	1 millón 450 mil	
No formal	Vegetta777(3)	32 millones 900 mil	34 millones 730 mil
	Sarina(4)	2 millones 830 mil	
Informal	ElrubiusOMG (5)	40 millones 400 mil	42 millones 50 mil
	Melo (6)	1 millón 650 mil	

(1) <https://socialblade.com/search/search?query=Julioprofe> consultado el 23/11/2021 a las 11:28 horas

(2) <https://socialblade.com/search/search?query=Unicoos> consultado el 23/11/2021 a las 11:30 horas

(3) <https://socialblade.com/search/search?query=Vegetta777> consultado el 17/02/2022 a las 20:53

(4) <https://socialblade.com/search/search?query=Sarina> consultado el 17/02/2022 a las 20:16 horas

(5) <https://socialblade.com/search/search?query=ElrubiusOMG> consultado el 17/02/2022 a las 20:23

(6) <https://socialblade.com/search/search?query=YellowMellowMG> consultado el 17/02/2022 a las 20:26

- Agrupamiento de edutubers según sus contenidos

Siguiendo a Berzosa (2017), lo que acuñamos aquí como edutuber social ofrece contenidos de cultura popular en música, opinión acerca de temas de actualidad, deporte, cuidado personal, videojuegos o viajes. Algunos aplican el humor, la broma y/o la sátira como por ejemplo *Stone*, *Outconsumer* y *El canal de Korah* -hombres- o evidencian el interés por los contenidos literarios como *Sebas G. Mouret* -hombre-.

Para Sánchez-Silva (2019) ejemplos como *Quantum Fracture* de José Luis Crespo-hombre- o *ExpCaseros* de Natalia y Mayden -mujer y hombre-, despiertan el interés por la ciencia. Basado en educación formal *Unicoos*, del profesor David Calle -hombre-, enseña matemáticas, física o química. Para adultos se cita el canal de *Anna Recetas Fáciles*, de Anna Teres -mujer- con 3.93 millones de suscriptores y más de 472 millones de visualizaciones³. Desde la educación no formal, se consideran los trabajos de Pierre y Noemí Babon, *Francaise avec Pierre* -mixto hombre/mujer- y el canal *Amigos Ingleses* de Phillip Bartlett e Isabel Carrasco -mixto hombre/mujer-, este último con más de 66

³ <https://socialblade.com/youtube/> consultado el 21/11/2021 a las 17:40 horas

millones de visualizaciones y 1.3 millones⁴ de suscriptores. En esta línea se incluye el canal de contenido cultural *ArteHistoria* de Luis Sanguino -hombre-.

Atendiendo a canales de divulgación científica, Zaragoza y Roca (2020) se detienen en cinco divulgadores científicos profesionales siguiendo el orden de suscriptores -cuatro hombres y una mujer-. En esta muestra se encuentran Jaime Altozano con su canal homónimo, José Luis Crespo con *Quantum Fracture*, Martí Montferrer con *CdeCiencia*, Rocío Vidal en *La gata de Schrödinger* y Carlos Santana con *DotCSV*.

En general, se advierten cuatro tipos de contenidos (López-Aguilar, 2020; Vizcaíno-Verdú et al., 2019) desde tres grupos de edutuber.

Aportando luz al espacio edutuber (Tabla 15) en YouTube se encuentra el profesorado, las personas con vocación docente sean jóvenes o no y/o mediante expresiones literarias nuevas o no, y los profesionales de áreas diversas que buscan promoción profesional. Los contenidos que transmite un edutuber pueden ser formativos, de divulgación, de desarrollo de habilidades y de expresión literaria.

Tabla 15
Grupos de edutubers y tipos de contenidos, basado en López-Aguilar (2020) y Vizcaíno et al. (2019)

Grupos de edutubers	Tipos de contenidos
Profesores: muestran su trabajo porque han sido o son	Formativos
Personas: docencia por vocación, pero sin relación formal	Divulgativos Desarrollo de habilidades
Otros profesionales: por promoción profesional comparten conocimiento	Expresión literaria

Con todo, los contenidos se fusionan entre los grupos de edutubers (López-Aguilar, 2020) y no deben ser considerados rígidos. De hecho, la función divulgativa, para Silió (2021), se traslada a youtubers que imparten clase en español. Los edutubers en cuestión son Julio Alberto Río -Colombia/hombre- que imparte matemáticas y física en el canal Julioprofe desde el año 2009, José Luis Crespo -España/hombre- cuyo objetivo es la divulgación científica más que académica y Cristina Álvarez -España/mujer- con contenidos en biología, matemáticas, física, lengua española, economía, historia, filosofía, química, música y dibujo técnico con el canal unProfesor. Se incluyen los canales Math2Me de Alejandro Andaló y María González -México/mixto hombre y mujer- desde 2009, Unicoos -España/hombre- y MatemáticasProfeAlex, de Alexander Gómez -Colombia/hombre-, este sobre matemáticas y física. Actualmente, Alex Gómez y Cristina Álvarez continúan en la plantilla de un centro educativo.

El video como medio de enseñanza, para Berzosa (2017), es un recurso musical y deportivo con posibilidades dentro del currículum. Por ejemplo, se pueden llevar al aula los canales de Beli Basarte -mujer-, Outconsumer -hombre-, Omai, -hombre-, Izhan -hombre- y Campeones -hombre-. Todos responden al calificativo de edutubers sociales al comunicar desde el plano sociocultural y psicoeducativo. Ejemplo de estas temáticas se encuentran vínculos con hogar, medio ambiente, cuidado personal, ocio y tiempo libre

⁴ <https://socialblade.com/youtube/> consultado el 21/11/2021 a las 17:58 horas

sano, socialización, motivación, autoconfianza, autogestión, visión crítica y desarrollo de habilidades sociales.

Montoya (2021) trabaja la dimensión didáctica del canal de Jaime Altozano como contenido para el aula por su repercusión en YouTube (Zaragoza y Roca, 2020). Ruiz y Area (2021) atienden a la competencia digital docente desde la identidad digital docente dentro del canal Yo Soy Tu Profe de Miguel Ángel Ruiz -hombre-. Vizcaíno-Verdú et al. (2019) estudian el espacio booktuber en los canales JavierRuescas -hombre- y Fly like a Butterfly -mujer-.

El estudio de espacios distintos de expresión se advierten en Regueira et al. (2020). Para ello, se parte de que en YouTube se configuran nuevas formas de expresión en preadolescentes y adolescentes. Por mediación de figuras que, en el caso de YouTube, aparecen ramificadas, se construye la identidad desde espacios de participación, interacción y creatividad colectiva.

5.3. Objetivo específico 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber

El tercer objetivo específico atiende a los pormenores que se encuentran en los contenidos de la mujer edutuber como creadora de audiovisual educativo. Para ello se atiende a las fuentes documentales así como a los canales diferenciando en ellos temáticas desde la consideración de género binario, es decir, hombre y mujer. El detalle se aborda comparando los contenidos de figuras edutuber masculinas y femeninas para contar qué sucede con unos y con las otras de forma minuciosa. Los contenidos precisados se enumeran narrando eso que sucede. Para ello, tras el análisis sistemático de literatura, se recurre al análisis de contenido (tradicional y con nube de palabras) y a la etnografía virtual en YouTube (estancias en canales y estancias en profundidad).

5.3.1. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Resultado y Necesidad

Atendiendo al primer bloque de documentos, en MAR18Goo hay cuatro unidades de análisis bajo el código Resultado (UA 8, 9, 10 y 11) y no se identifica ninguna con el código Necesidad. En MMO21Goo también hay cuatro unidades de análisis como resultados (UA 19 a 22) y se añade el código número 6 denominado Necesidad al reconocer una unidad de análisis (UA 23). En MLO20Goo se registran tres unidades de análisis vinculadas a resultados (UA 36, 37 y 38) y una más como necesidad (UA 35).

En MRU21Goo, cuatro pertenecen al código Resultado (UA 43 a 46) y no hay registro de necesidades. En MPA21Wos hay una unidad de análisis bajo el código Resultado (UA 60) y cinco bajo el código Necesidad (46, 47, 48, 62, 63). Por su parte, en MPA21Sco hay cinco unidades de análisis para el código Resultado (UA 72, 73, 74, 75, 76) y cuatro para el de Necesidad (UA 77, 78, 79, 80).

Finalmente, en el tercer bloque de documentos analizados, en MPE18Com se advierten cuatro resultados (UA 89, 90, 91, 92) y dos necesidades (UA 93, 94). De igual modo, hay dos necesidades detectadas en MRE20Com (UA 107, 108) pero cinco unidades de análisis en el código Resultado (UA 102, 104, 104, 105, 106). En MVI19Com hay tres resultados (UA 120, 121, 122) si bien no se ha codificado ninguna necesidad.

En la Tabla 16 se recoge la descripción del código Resultado junto a las 30 unidades de análisis que le dan forma. Por su parte, el código Necesidad reconoce 15 unidades.

Tabla 16

OE 3. Detallar los contenidos de las mujeres edutuber. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías *Identificación y Resumen* por códigos *Resultado y Necesidad*

Nº	Código	Descripción	UA
5	Resultado	Conclusiones (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras, para vivir de YouTube , modelo de negocio, ingresos, publicidad, auspiciantes, venta, creatividad, pasión, constancia, visitas, contenidos , repercusión, indagación reflexiva, uso de la plataforma, usos de las aplicaciones, éxito de los edutubers), categorías de desigualdad (categoría exposición, categoría participación, categoría características del canal, categoría tiempo dedicado al canal, construcción de la identidad personal en adolescencia, autodefinición, autoimagen, identidad de género, orientación sexual, identidad vocacional, familia y los iguales proveedores de apoyo social, seguidores adolescentes, mensajes de apoyo, identificación, experiencias), YouTube (escasa representación femenina, reproduce estructuras de poder, menor presencia, estereotipos, belleza, fitness, drawmylife, participación, espacio de afinidad, opinión entre pares, escritura, lectura, capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar)	8, 9, 10, 11 19, 20, 21, 22 36, 37, 38 43,44,45,46, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 89, 90, 91, 92, 102, 104, 104, 105, 106
6	Necesidad	Necesidad (video didáctico, integración del vídeo, conocimientos, procesar información, habilidades comunicativas, pandemia, confinamiento, educación telemática, cierre de los espacios físicos, dimensión metodológica, compartir, recursos, formación del profesorado, contenidos , competencias digitales, YouTube* como espacio de interrelación, conocer YouTube*), educación (mediática, crítica, luchar, representaciones sexistas, estereotipos, espacios públicos)	23, 35, 93, 94 46, 47, 48, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 107, 108

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad

Siguiendo la Tabla 16, se atiende al detalle de los contenidos de las mujeres edutuber. El análisis arroja información vinculada a aportaciones en la creación de contenidos audiovisuales, categorías de desigualdad entre mujeres y hombres y apuntes directamente vinculados con la plataforma en sí.

● *Detalles concluyentes en los contenidos de la mujer edutuber:*

1. La mujer edutuber, igual que el hombre, es un referente de entretenimiento que, si bien no se considera portadora de valores, sí hay en sus creaciones sesgos de género.
2. Las edutuber mujeres, en igualdad a los comunicadores hombres, introducen funciones sociales, asumen estrategias comerciales y roles profesionales.
3. Las edutuber mujeres obtienen resultados de sus creaciones gracias a la inclusión de recursos. De hecho, en sus contenidos existe una percepción didáctica, aceptando que sus creaciones son un medios de enseñanza, por ejemplo, de la teoría musical mediante bandas sonoras.
4. Las edutuber mujeres viven de YouTube generando modelos de negocio, adquiriendo ingresos a través de la publicidad, los auspiciantes y la venta.
5. Las mujeres creadoras en YouTube son, o deben ser, creativas y trabajar con pasión y constancia, cultivando visitas, contenidos y la repercusión que ambos tienen en su espacio de creación.

6. En aras de favorecer el éxito, la indagación reflexiva se convierte en una herramienta para las mujeres edutuber a la hora de utilizar tanto la plataforma, como al hacer uso de sus aplicaciones.

- *Detalles de desigualdad a considerar en los contenidos de la mujer edutuber:*

- La exposición
- La participación
- Las características del canal
- El tiempo dedicado al canal
- La construcción de la identidad personal en la adolescencia
- La autodefinición, autoimagen e identidad de género
- La autodefinición, autoimagen e identidad de género
- La orientación sexual
- La identidad vocacional
- La familia e iguales como proveedores de apoyo social
- Los seguidores adolescentes
- Los mensajes de apoyo
- La identificación
- Las experiencias

- *Detalles sobre YouTube a considerar en los contenidos de la mujer edutuber:*

- YouTube evidencia una escasa representación femenina en las creaciones audiovisuales de habla hispana
- YouTube reproduce estructuras de poder, evidenciado en una menor presencia y participación femenina, estereotipos vinculados a belleza, fitness y *draw-my-life*
- YouTube se ha convertido en un espacio de afinidad y de opinión entre pares, útil para interpretar, describir, comparar y reflexionar
- YouTube es una herramienta útil para la escritura y la lectura.

5.3.2. Nube de palabras para el OE3. Categorías Identificación, Resumen y Clave.

Desde la triangulación de bloques de textos extraídos de las fuentes documentales (recúrrase a la Figura 9 si se precisa), se advierten los pormenores de las mujeres edutuber. La mujer creadora de audiovisual educativo considera, o ha de considerar, que su figura como representante de un canal en YouTube se halla dentro del mercado laboral emergente (Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo). Ante la pandemia y el confinamiento, por ejemplo, la necesidad ha llevado al uso de YouTube con educadores. Por ello, la investigación internacional atiende a la educación telemática, los recursos educativos de edutubers de referencia, la edición de videos, así como las visualizaciones por millones y el éxito (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco).

En su función, ya sea como edutuber social (educación informal), ya sea como creadora de audiovisual orientado a la educación formal y no formal, las mujeres deben ser conscientes que en YouTube se advierte la representación de estereotipos (Bloque 3: MPE18Com-MRE20Com-MVI19Com). Los análisis en YouTube detectan factores de desigualdad con las edutuber mujeres. Los modelos de canales, categorías y exposición de contenidos exitosos en educación indican que en los vídeos en español existe una brecha de género vinculada a la creadora. Por ello, se necesita un plan de contingencia

que asuma la participación de mujeres en los vídeos. En el ámbito de la capacitación, se precisa, además, apoyo a las mujeres (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco). Las mujeres disponen de una plataforma con espacios para la colaboración y participación, en igualdad que los hombres. Ellas son productoras de contenido, pero la presencia de hombres ofrece un género de experiencias donde la visibilidad femenina tiene un significado. El estudio de los canales advierte mayor presencia femenina en belleza y entretenimiento. Desde aquí, hay que iniciar una lucha en aras de favorecer un entorno donde preadolescentes y adolescentes interactúen al tiempo que manifiesten sus subjetividades libremente, por ejemplo mediante temáticas *draw-my-life* (Bloque 3: MPE18Com-MRE20Com-MVI19Com).

5.3.3. Primera etnografía virtual. Estancias en canales

En la Tabla 17 se recogen las estancias a canales por tema (Física/Matemáticas), la descripción de uno de los vídeos mediante su URL que ha motivado la estancia, el tiempo en minutos y el género.

La estancia se lleva a cabo porque de un mismo canal se trabaja en profundidad más de un video como sucede con *SusiProfe* por ejemplo, o únicamente uno como sucede con *Educar-C* o *Alberto P* por ejemplo. La estancia, y no visita, significa en este contexto trabajar en profundidad el contenido de un video ubicado dentro de un canal de YouTube. En este sentido, una estancia no es una visita porque más allá de visualizar, se trabaja en profundidad con ese contenido.

Durante el proceso de aprendizaje se trabaja con un mismo video una o muchas veces en momentos diferentes lo que no implica suscribirse o seguir al canal siempre. La persona edutuber llega a ser sentida como colega que realiza un servicio para el aprendizaje. Por este motivo no se habla de visita, sino de estancia. También se da la posibilidad de encontrar un mismo vídeo en diferentes notas digitales de campo como sucede en *Decharlas Castellón* (nota digital de campo 4 y 10). Esto se debe a que el mismo contenido se ha utilizado para más de un tema.

Las 151 estancias registradas (recúrrase a la Tabla 1 si se precisa) se localizan en la Tabla 17 dentro de un total de 41 canales. De los 41 canales se advierte creación/presencia masculina en el 75.6% de ellos (31) mientras que en creación/presencia mixta o femenina hay un 12.19% (cinco canales de mujer y cinco canales con mujer y hombre).

Para la identificación de género se considera la figura hombre, mujer y mixta (hombre y mujer) más representativa del canal habitado como sucede, por ejemplo, con *Matemóvil*, *Unicoos* o *QuantumFracture* por citar algunos. Además, se consideran estancias donde el canal únicamente se visita una vez.

En ese caso, se recoge la URL así como la creación/presencia por género más frecuente o de peso mayor por ser creador, productor, presentador, la imagen vivible de mayor peso visual. Esta representación puede ser como persona, como voz en off generalmente dentro de un documental o la persona principal dentro del canal. Las excepciones a estos criterios se dan en el canal *Ciencia TV*, *El Traductor de Ingeniería* y *Alberto P*.

Tabla 17

Primera etnografía virtual. Canales en YouTube por tema, descripción y género. Elaboración propia

Física/Matemáticas	Ejemplo de Estancia, URL (duración)	Género
MateFacil	Matrices: sumas, restas, multiplicación por un escalar [...], https://n9.cl/v3uau (6:51)	Hombre
Unicoos	Determinantes 3x3 – Regla de SARRUS [...], https://n9.cl/z6934 (6:06)	Hombre
Susi Profe	Suma, resta de Vectores y multiplicación por un Escalar [...], https://n9.cl/cwx2b (6:53)	Mujer
Matemáticas Profe Alex	Reducción de matrices de Gauss (Reducción de matrices [...], https://n9.cl/qyqdb (8:04)	Hombre
Profesor Particular Miguel Ángel Velásquez Zamora	Propiedades de los números reales, https://n9.cl/790r2 (10:57)	Hombre
Álgebra para todos	Suma de vectores por el Método del Paralelogramo, https://n9.cl/dx2de (7:37)	Hombre
Matemovil	¿Qué es una aplicación lineal?, https://n9.cl/06p4x (15)	Hombre
Todosobresaliente	Caída Libre (MVCL) - Ejercicios Resueltos - Nivel 1º, https://n9.cl/bzdf (27:34)	Hombre
El Traductor de Ingeniería*	M.R.U.A. M.R.U.V Movimiento rectilíneo [...], https://n9.cl/2o85j (13:22)	Hombre
Derivando	Números complejos Lic. María Inés Baragatti [...], https://n9.cl/nfzff0 (48:34)	Hombre y Mujer
Ciencias TV*	El misterioso problema del camello creado de la nada, https://n9.cl/98dv (6:49)	Hombre
TEDxStanfor	La Ley de la caída de los Cuerpos [...], https://youtu.be/ZzMOztjKxMw (27:24)	Hombre
Discovery Class	How you can be Good at math, and [...], https://youtu.be/3icoSeGqQtY (12:57)	Mujer
Paco Sáez	[...] deducción de operadores [...] ecuación Schrödinger, https://n9.cl/72ela (14:47)	Hombre
Matemáticas con Juan	1. Integrales. Definición y conceptos básicos, https://n9.cl/ttaoe (8:00)	Hombre
Mathloger	Aprender aritmética desde cero. Curso completo, https://n9.cl/l2edq (120:59)	Hombre
Física y Química En Video	Ramanujan: Making sense of $1+2+3+\dots = -1/12$ and Co., https://n9.cl/dk2rk (34:24)	Hombre
Canal Once	Ejercicio resuelto de física. Cinemática. Avión [...], https://n9.cl/ye862 (9:54)	Hombre
El Futuro Es Apasionante	Factor Ciencia-Gran colisionador de hadrones (23/09/2013), https://n9.cl/luy09 (25:38)	Hombre
QuantumFracture	CERN, la ciencia [...], https://www.youtube.com/watch?v=yyCvWLT0Zw (12:15)	Hombre y Mujer
Instituto de Física Teórica IFT	Por qué los Astrónomos ODIAN a Elon [...], https://youtu.be/G6A_Zh7lpoM (12:28)	Hombre
Ianformacion	El bosón de Higgs, explicado para un niño, https://n9.cl/pax15 (5:51)	Hombre
CPAN	Tres minutos para entender el bosón de Higgs, https://n9.cl/4t83s (3:28)	Hombre
Consolider-Ingenio	El recorrido de las partículas en el LHC, https://n9.cl/ssdxz (6:16)	Mujer y Hombre
Decharlas Castellón	El mundo de las partículas: desenmascarando lo más pequeño, https://n9.cl/oc1e83 (93:23)	Hombre
elcolegionacionalmx	Antonio Vivaldi Las cuatro [...] Leopoldo García-Colín Scherer, https://n9.cl/pf12v (109:55)	Mujer
UBUinvestiga	Entendiendo la tabla periódica, https://n9.cl/odgzv (5:59)	Hombre
Date Un Vlog	¿Qué son los QUARKS?, https://n9.cl/6hleo (7:27)	Hombre
Astronomiaweb	¿Qué es el tiempo? Espacio y la velocidad de la luz, https://n9.cl/tz8rj (14:41)	Mujer
Salvador Campoy	La espiritualidad explicada a través de la Física Cuántica [...], https://n9.cl/s2herw (47:22)	Hombre y Mujer
Educar-C	Tabla periódica Organización y Clasificación de los Elementos, https://n9.cl/m9hyd (6:59)	Hombre
Keith Groom	CERN World Wide Web 666 Mark of the Beast, https://n9.cl/j4o03 (13:41)	Hombre
AsisehizoE	La HISTORIA de Hatherine Johson (Física y Matemáticas), https://n9.cl/r7f1q (53:40)	Hombre y Mujer
BBCNews	Por qué se dice que la identidad de Euler es "la ecuación [...], https://n9.cl/dra8b (5:06)	Mujer
Nicolas Bourbaiki	$e^{i\pi} + 1 = 0$	
smdani	Leonard Euler. El matemático más prolífico de la historia, https://n9.cl/odfsq (15:59)	Hombre
Newton dice	Crespo: Deberíamos HABLAR más sobre [...], https://n9.cl/n3o5m (16:34)	Hombre
José Luis Usero	Problema 3 Caída Libre (MRUA), https://n9.cl/f2ong (11:25)	Hombre
Vílchez	Lanzamiento vertical dos proyectiles Cinemática UD01 [...], https://n9.cl/txit1 (8:10)	Hombre
AcademiaVasquez	Análisis Dimensional, Concepto y Ejemplos, https://n9.cl/vehb2 (13:12)	Hombre
Mates con Andrés	Clase completa de PROBABILIDAD desde CERO 2º [...], https://n9.cl/qwo4w (76:56)	Hombre
Alberto P. *	El LHC descubre el bosón de Higgs (Informe Semanal [...], https://n9.cl/g4a3i (14:49)	Mujer y Hombre

*Excepciones: Instructor protagonista, con voz en off femenina que introduce el programa y/o colaboradora o de presencia relevante en voz e imagen

El Canal *Ciencias TV* contiene los documentales correspondientes a la serie estadounidense, producida en los ochenta por el CALTEC, titulada *El Universo Mecánico*. Su productor, e instructor en una clase fantasma es David L. Goodstein representando la imagen más importante. Cuando esto sucede se considera representación masculina (Género Hombre en la Tabla 1 y 17). La serie documental utiliza una voz en off masculina acompañada de explicaciones matemáticas, razonamientos físicos e historia de la Física. La voz en off femenina aparece al inicio y final de cada documental, con una duración que oscila entre los tres y 25 segundos donde únicamente presenta y despide el programa. Las representaciones femeninas y masculinas en igualdad únicamente se da en el espacio donde se sientan los estudiantes fantasmas, imágenes iniciales y finales con planos paisaje y primeros planos de mujeres y hombres estudiantes. Puesto que el interés se dirige a los documentales de la serie *El Universo Mecánico* cuando algún documental de la serie no se encontraba en dicho canal se recurre a Wikipedia que enlaza al contenido.

La segunda excepción se da dentro del canal *El Traductor de Ingeniería*, creado y producido por Damián Pedraza. Sin embargo, hay colaboración de la profesora M^a Inés Baragatti en algunos videos con explicaciones de excelencia. Se trata de intervenciones relevantes para la estancia siendo ella la protagonista que acompaña el proceso de aprendizaje. Se determina indicar una representación mixta (Hombre/Mujer).

La tercera excepción se advierte en el canal de *Alberto P.* Este canal es de creación masculina, sin embargo, la estancia se realiza dentro de un documental de Informe Semanal donde son mujeres quienes aportan imagen y voz al reportaje. La representación mixta también se ha considerado en este caso.

5.3.4. Segunda etnografía virtual. Estancia en profundidad

Para especificar la estancia en profundidad se han utilizado matrices donde se localizan los canales que han sido vagabundeados, habitados y/o visitados. La etnografía virtual ha generado seis matrices, de las cuales la primera se basa en Aran-Ramspott et al. (2018) en y Berzosa (2017) y las cinco restantes en Zaragoza y Roca (2020, p. 219). Las matrices quedan recogidas en la Tabla 18. La etnografía virtual ofrece siete matrices.

Siguiendo la Tabla 18, la matriz 1 se genera llevando a cabo un vagabundeo por 24 youtubers más reconocidos.

Para ello se indica la URL del canal, se describe y se atiende al género. Como se ha dicho arriba, esta matriz se basa en los trabajos de Aran-Ramspott et al. (2018) y Berzosa (2017). Los canales vagabundeados reflejan una presencia masculina en 19 hombres y femenina en cinco.

La matriz 2 presenta espacios edutuber de divulgación de la ciencia en YouTube España. Este trabajo pertenece a Zaragoza y Roca (2020, p. 219). En la matriz 2 se identifican canales en Ciencias Exactas (3), Naturales (29), Sociales (14) y Humanidades (4) indicando el nombre de los canales incluidos.

Tabla 18
Estancia en profundidad. Descripción de las rejillas por tablas

Matriz	Título	Tipo	Nº	Contenido	Fuente	Género
1	Vagabundeo por 24 youtubers más reconocidos por [...]	Vagabundeo	24	Canal, descripción, género	Aran-Ramspott et al. (2018) Berzosa (2017)	18 hombre 5 mujer 1 mixto
2	Divulgación de la Ciencia en YouTube España por [...]	-	50	Ciencias exactas, naturales, sociales y humanidades	Zaragoza y Roca (2020, p. 219)	-
3	Habitabilidad con YouTube España en [...]	Habitabilidad	32	Ciencias exactas y naturales	Elaboración Propia*	21 hombre 10 mujer 1 mixto
4	Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros [...]	Visita	36	Links de divulgadores, género cantidad, ciencias exactas y naturales		28 hombre 7 mujer 1 mixto
5	Vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por [...]	Visita	17	Links a otros canales, ciencias exactas y naturales, canal, relaciones, descripción y genero		11 hombre 4 mujer 2 mixto
6	Habitabilidad con YouTube España en 18 edutubers [...]	Habitabilidad	18	Ciencias sociales y humanidades, canal, descripción y género		12 hombre 5 mujer 1 NS/NC
7	Vínculos de divulgadores de la Ciencia a otros canales, por [...]	Visita	29	Links de divulgadores, género, cantidad, ciencias sociales y humanidades		26 hombre 1 mujer 2 mixto
TOTALES			139		145	117 hombre 32 mujer 6 mixto

* La fuente de partida es Zaragoza y Roca (2020, p. 219).

Como se indica en el párrafo anterior, las matrices 3 a 7 han tomado como fuente de partida a Zaragoza y Roca (2020, p. 219). Al igual que sucede en la matriz 1, las matrices 3 a 7 son resultado de la segunda etnografía virtual.

Continuando con la Tabla 2, la matriz 3 recoge la habitabilidad con YouTube España en 32 canales de edutubers en Ciencias Exactas y Naturales. Se identifica en esta matriz el canal, se describe y se atiende al género. Se advierten 21 canales con representación masculina, 10 con representación femenina y 1 mixto. La matriz 4 contiene vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Exactas y Naturales. Se recogen 36 canales advirtiendo 28 con representación masculina, 7 con representación femenina y 1 mixto. La matriz 5 aporta vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España sobre Ciencias Exactas y Naturales. Se atiende a los contenidos considerando el canal y las relaciones que establecen a otros, se describen y se asume la consideración de género. Se recogen 17 canales de los que 11 muestran representación masculina, 4 femenina y 2 mixta.

La matriz 6 muestra la habitabilidad con YouTube España en 18 edutubers en Ciencias Sociales y Humanidades por canal, descripción y género. De los canales etnografiados, 12 manifiestan una representación masculina, 5 femenina y 1 queda anulado.

La matriz 7 ofrece los vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Sociales y Humanidades. De los 29 canales etnografiados, 26 manifiestan representación masculina, 1 femenina y 2 mixta.

A continuación se ofrece un análisis de datos obtenidos mediante las seis matrices y se aporta la matriz número dos, desde la que se han etnografiado los canales sobre Ciencias Exactas, Naturales, Sociales y Humanidades.

5.3.4.1. Análisis de la matriz 1

Desde los componentes clave de youtubers con mayor éxito, se fusionan los trabajos de Aran-Ramspott et al. (2018) y Berzosa (2017) en la matriz 1. Aran-Ramspott et al. (2018) investigan con infancia de 11 y 12 años en Cataluña (España) y Berzosa (2017) recurre a testimonios de youtubers populares. De esta fusión se recogen un total de 24 edutuber sociales de los cuales cuatro presentan representación femenina, 2 masculina y uno mixta.

La representación femenina se evidencia en los canales de YellowMellowMG (<https://n9.cl/10eqo>), Dulceida (<https://n9.cl/c6n1g>), Yuya (<https://n9.cl/chsq8>), Bely Basarte (<https://n9.cl/m9nh>) y Patry Jordan (<https://n9.cl/xs7p8>). De ellos, dos hacen referencia a sus vidas e intimidades y dos a estética femenina. En el caso de representación masculina, el canal de Hamza Zaidi (<https://n9.cl/gbwd4>) hace referencia a su vida e intimidad con humor. Stone (<https://n9.cl/fahwt>) aporta videos populares y cambios sociales de corte personal, con cierto humor y vinculación a comportamientos cotidianos como enseñar su casa, sus amigos, bromas y juegos cómicos.

En el caso de Patry Jordan se recogen las últimas subidas sobre cabellos, peinados con trenzas y recogidos de fiesta. Este canal dispone de listas de reproducciones creadas y sus otros canales, sobre secretos de chicas, gimnasia e inglés. La música únicamente se evidencia en el canal de Bely Basarte, intérprete que presenta su música, álbumes y *singles*, *covers*, formato de grabación EP, videologs sobre sus viajes y cortos.

Los canales con representación masculina se agrupan en entretenimiento en general, (ElrubiusOMG y TUNET Rubira), humor y la sátira (Auronplay y Wismichu), contenidos sensacionalistas y terror (ElrincondeGiorgio), videojuegos (Vegetta777 y Willyrex) y videojuegos con arma blanca y de fuego (Staxx). Sobre música y videojuegos se encuentra el canal de ZacortGame. La fusión de videojuegos y nuevas tecnologías se advierte en Outconsumer bajo un corte deportivo con la serie Canijo sobre su paso por el baloncesto en la NBA. Se trata de un canal versátil que incluye momentos cómicos, colaboraciones con famosos y canales *molonguis*.

Con representación masculina también hay canales con contenidos deportivos sobre fútbol exclusivamente en DjMaRiio y Campeones. Este último incluye las últimas subidas, los Top 5, curiosidades de fútbol, mercado de fichajes, alineaciones, biografía de jugadores, UEFA, directos y canales amigos. El Canal de Korah (<https://n9.cl/unz8e>) ofrece un enfoque donde el deporte se puede hacer en casa, incluyendo variantes en sus contenidos como por ejemplo doblajes cómicos y podcast con invitados.

Atendiendo al edutuber como generador de opinión se encuentran los canales de Omai (<https://n9.cl/18h4w>), Izhan (<https://n9.cl/ael58>) y Sebas G. Mouret (<https://n9.cl/20bt5>).

Tabla 19

Matriz 1. Vagabundeo por youtubers más reconocidos, por canal, descripción y género, basado en Aran-Ramspott et al. (2018) y Berzosa (2017)

Canal	Descripción	Género
ElrubiusOMG https://n9.cl/byt36	Entretenimiento	Hombre
Vegetta777 https://www.youtube.com/user/vegetta777	Videojuegos	Hombre
Willyrex https://www.youtube.com/user/willyrex	Videojuegos	Hombre
ZacortGame https://n9.cl/wix6r	música (rap) Videojuegos	Hombre
ElrincondeGiorgio https://n9.cl/ichrr	sensacionalismo (terror)	Hombre
Wismichu https://www.youtube.com/user/wismichu	humor y crítica (y sátira)	Hombre
Staxx https://www.youtube.com/user/bystaxx	videojuegos (con arma blanca y de fuego).	Hombre
Auronplay https://n9.cl/8zsix	humor, sátira	Hombre
ExpCaseros https://www.youtube.com/user/expcaseros	Autoaprendizaje por experimentación	Mixto
YellowMellowMG https://n9.cl/10eqo	Vida e intimidades	Mujer
DjMaRiio https://www.youtube.com/user/DjMaRiiO	Deporte (fútbol)	Hombre
Dulceida https://n9.cl/c6n1g	Vida e intimidades	Mujer
Yuya https://n9.cl/chsq8	Estética	Mujer
Hamza Zaidi https://n9.cl/gbwd4	Vida e intimidades con humor	Hombre
Bely Basarte https://n9.cl/m9nh	Intérprete musical con su música, álbumes y <i>singles</i> , <i>covers</i> , formato de grabación EP, videologs sobre sus viajes y cortos sobre su música	Mujer
Omai https://n9.cl/18h4w	Noticias, temas diversos, divulgación medioambiental, estética, hombre-mujer, microdocumentales, tecnología, experiencias, viajes Especial: Winter Anthem Gala, anual, de la comunidad digital que une a músicos, talentosos y animadores por una causa común	Hombre
Izhan https://n9.cl/ael58	Noticias sobre comportamiento psicosocial (ocio y tiempo libre, amores y ecología)	Hombre
Campeones https://n9.cl/mwabf	Deporte: últimas subidas, Top 5, curiosidades de fútbol, mercado de fichajes, alineaciones, biografía de jugadores, UEFA, directos y canales amigos	Hombre
Patry Jordan https://n9.cl/xs7p8	Estética femenina con las últimas subidas sobre cabellos, peinados con trenzas, recogidos de fiesta, listas de reproducciones creadas y sus otros canales, sobre secretos de chicas, gimnasia e inglés	Mujer
Stone https://n9.cl/fahwt	Vídeos populares y cambios sociales de corte personal, con cierto humor y vinculado a comportamientos cotidianos como enseñar su casa, amigos, bromas y juegos cómicos	Hombre
Outconsumer https://n9.cl/knhft3	Sobre videojuegos y nuevas tecnologías, serie el Canijo sobre su paso por el baloncesto en la NBA, momentos cómicos, colaboraciones con famosos y canales <i>molonguis</i>	Hombre
El Canal de Korah https://n9.cl/unz8e	Deportes, para hacer en casa, doblajes cómicos, podcast con invitados	Hombre
Sebas G. Mouret https://n9.cl/20bt5	Opinión, varios temas de actualidad contados en la cama, invitados sobre ciencia, islamofobia, acoso callejero, estudios académicos, habla de sus fans, crítica política y otros canales recomendados	Hombre
Tinet Rubira https://n9.cl/2xf8p	Programas de televisión como <i>Tu cara me suena</i> , <i>¿Ahora caigo!</i> y canales vinculados a Operación Triunfo y <i>Top Gamers Academy</i> .	Hombre

Con Omai se advierten noticias, temas diversos, divulgación medioambiental, estética, relación hombre-mujer, microdocumentales, tecnología, experiencias, viajes y eventos especiales, como el *Winter Anthem Gala*. En Omai se detecta la textura del animador sociocultural. Izhan ofrece noticias y aborda comportamientos psicosociales vinculados al ocio y tiempo libre, amores y ecología. En el canal de opinión de Sebas G. Mouret se abordan temas de actualidad contados en la cama, con invitados sobre ciencia, islamofobia, acoso callejero o estudios académicos y habla de sus fans, hace crítica política y recomienda otros canales.

El canal con representación mixta (hombre-mujer) pertenece a Expcaseros donde los contenidos se encaminan al autoaprendizaje por experimentación.

5.3.4.2. Análisis de la matriz 2

Como se indicó en un párrafo anterior, la aportación de Zaragoza y Roca (2020, p. 219) ha servido para etnografiar los espacios edutuber atendiendo a la cuestión de género. Desde aquí, los contenidos audiovisuales creados por mujeres y por hombres son analizados en igualdad.

Tabla 20

Matriz 2. Divulgación de la Ciencia en YouTube España por Ciencias Exactas, Naturales, Sociales y Humanidades y nombre de canal, tomado de Zaragoza y Roca (2020, p. 219)

Ciencias exactas y naturales	Exactas	DotCSV	Ciencias sociales y humanas	Sociales	Pablo Abarca	
		Raiz de Pi			Pero eso es otra Historia	
		Derivando			Alberto Peña Chavarino	
	Naturales	Vary Ingweion			Historiador al rescate	
		La Hiperactina			Antiguo Acero Español	
		Diética Sin Patrocinadores Preventiva et al			Historias de Cebiman	
		Ciencia XL			Rincón de Historia TV	
		Alimentología Cruda Cerebrotres			Jaime Altozano	
		AlimentacionHolistica			Apología de la Historia	
		Mi dieta cojea deborahciencia			Eisa Punset	
		Huele a Química			La cuna de Halicarnaso	
		Antroporama			Ter	
		Geological Legacy			El Cubil de Peter	
		Ciencias de la Ciencia			El Pakozoico	
		La gata de Schrödinger			Humanidades	EntelekiaFilosófik
		Sinapsis: Conexiones entre el Arte y tu Cerebro				Heroesdelpensamiento
		CdeCiencia				Filosofia Divertida
		Date un Voltio		Alba CeColl		
		QuantumFracture				
		FISCALIMITE				
		Diario de un MIR				
		Glóbulo Azul				
		Viajando por Planetas				
		SizeMatters				
		Sábados Culturetas				
		CienciadeSofa				
		Sígueme la corriente				
		WillDiv				
		CERNtripetas				

Mediante al etnografía virtual tomando como fuente el análisis de Zaragoza y Roca (2020, p. 219) se obtienen las siguientes cinco matrices con descripciones de los contenidos audiovisuales creados por mujeres en igualdad al de los hombres.

5.3.4.3. Análisis de la matriz 3

En la matriz 3 se advierten contenidos sobre Ciencias Exactas y Naturales en un total de 32 canales, tres vinculados a Ciencias Exactas y 29 a Ciencias Naturales. Durante la etnografía se advierte que no es habitual que la creación de un canal contenga directamente la información de autoría. Para determinar el género se procede desde tres indicadores, que son, las presentaciones del canal, la observación de las imágenes de sus vídeos y la visualización de periodos cortos de vídeos elegidos al azar dentro del canal.

A excepción del canal Dietética Sin Patrocinadores, todos responden a la definición aportada de edutuber fuera de la educación formal. En general, se ofrecen contenidos de divulgación favoreciendo la educación informal y pueden llegar a ser útiles como recursos de enseñanza. Atendiendo a la brecha de género, se advierte que, de los 32 canales en Ciencias Exactas y Naturales hay un canal mixto con representación de género variado, mientras que hay 10 edutuber sociales mujeres y 21 edutubers sociales hombres.

Unido a lo anterior, no se recoge ningún canal con representación femenina vinculado a las Ciencias Exactas.

Atendiendo a las ciencias naturales los contenidos de edutuber mujeres incluyen amor y atracción en Antroporama de Patri Tezanos y La gata de Schrödinger de Rocío Vidal. La primera aborda divulgación sobre el ser humano, fenómenos, consciencia, test y experimentos. Por su parte, La gata de Schrödinger ofrece reportajes, temas de carácter crítico y debates además de sexualidad.

Atendiendo a la lectura los canales Cerebrotos, Deborahciencia y Sinapsis ofrecen reseñas de libros o atienden a la literatura. La mujer edutuber en Cerebrotos incluye contenidos sobre neurotransmisores, artículos y consejos para hacer una tesis. Los contenidos audiovisuales en Deborahciencia incluyen alimentación, arte, crítica y entrevistas bajo el contexto de Ciencia Naturales. Sinapsis aborda la creatividad vinculando el cerebro a la música, pintura y danza además de la literatura.

Los experimentos se advierten en los canales Alimentación Holística y Sábados culturetas. El primero incluye recetas de cosmética, de cocina y curiosidades. El segundo aborda la naturaleza con toques de humor.

La Hiperactina ofrece contenido audiovisual sobre curiosidades del cuerpo humano, el organismo, microbiología, metabolismo, genética, estudiar biomedicina y canales destacados. El canal Viajando por Planetas de Laura M. Parro aborda las Ciencias Planetarias como investigadora predoctoral. SizeMatters atiende a los robots, la nanociencia, los átomos y los materiales.

Los canales de Ciencias Exactas abordan la matemática pura y aplicada evidenciando representación masculina exclusivamente. El canal DotCSV de Santi García Cremades ofrece análisis en profundidad de los temas más interesantes en inteligencia artificial,

Tabla 21

Matriz 3. Habitabilidad con YouTube España en 32 edutubers en Ciencias Exactas y Naturales por canal, descripción y género. Elaboración propia.

Ciencias Exactas	Descripción	Género
DotCSV, Santi García Cremades	Inteligencia artificial: análisis en profundidad de los temas más interesantes, <i>Machine Learning</i> , algoritmos y artículos de opinión	Hombre
Raiz de PI	Matemáticas: actualidad integrando estadística, con humor y canales que le gustan (biología)	Hombre
Derivando	Matemáticas: número, Gauss, teorema de Pitágoras, Euler y vídeos que más le gustan (Física, Biología)	Hombre
Ciencias Naturales		
Vary Ingweion	Biología curiosa con carácter humorístico	Hombre
La Hiperactina	Curiosidades del cuerpo humano, organismo, microbiología, metabolismo, genética, estudiar biomedicina y canales destacados	Mujer
Dietética Sin Patrocinadores	<i>Hangouts</i> , jornadas y sanidad (programa de radio). Dietética, industria alimentaria, vídeos largos, grabaciones en espacios para exponer (videoconferencias con varios, mesas redondas, ponencias en eventos). Vídeos generalmente largos (superan la hora)	Mixto
Preventiva et al	Medicina con humor. Invitados y selección de música preferida	Hombre
Ciencia XL	Física cuántica, asuntos del CERN, cosmos, experimentos de física y canales destacados. Breve aparición femenina	Hombre
El Alimentólogo, José Kenji	Divulgación. Alimentación con carácter de humor, sección dedicada a figuras importantes del sector de fitness, anécdotas con nutricionistas, debates y anécdotas con invitados e invitadas	Hombre
Cerebrotos	Neurotransmisores, reseña libros, artículos, consejos para tesis	Mujer
Alimentación Holística	Experimentos, recetas de cosmética, de cocina, curiosidades	Mujer
Mi dieta cojea	Dudas de nutrición, charlas TEDx, conferencias, comer mejor	Hombre
Deborahciencia, Débora García Bello	Ciencia, alimentación, arte, crítica, entrevistas, reseña libros	Mujer
Huele a Química	Divulgación científica, química	Hombre
Antroporama, Patri Tezanos	Divulgación sobre el ser humano, ciencia del amor y la atracción, fenómenos, consciencia, test y experimentos	Mujer
Geological Legacy	Geología y Geological Minecraft,	Hombre
Ciencias de la Ciencia	Cosmos, estrellas, biografías, curiosidades científicas, teoría del todo, y otros de sus canales	Hombre
La gata de Schrödinger, Rocío Vidal	Reportajes, temas de carácter crítico, debates, sexualidad	Mujer
Sinapsis	Creatividad y cerebro, música, pintura, danza, literatura y cerebro	Mujer
CdeCiencia	Física: Cosmos, videotutoriales y megatutoriales, noticias	Hombre
Date un Voltio	Nueva forma de entender la educación. Física especulativa, cosmología, astronomía, física cuántica y relatividad	Hombre
Quantum Fracture	Física y divulgación: tiempo, gravedad, electricidad	Hombre
FISCALIMITE	Física	Hombre
Diario de un MIR, Paul Mateo	Medicina: noticias, vanguardia, historia de la medicina, desarrollo personal y vida como médico	Hombre
Glóbulo Azul	Medicina, drogas, cuerpo-mente	Hombre
Viajando por Planetas, Laura M. Parro	Ciencias Planetarias (investigadora predoctoral)	Mujer
SizeMatters	Robots, nanociencia, átomos, materiales	Mujer
Sábados culturetas	Experimentos, naturaleza con toques de humor	Mujer
CienciadeSofa, Jordi Pereira	Física: tabla periódica, meteoritos, química	Hombre
Sígueme la corriente WillDiv	Energía renovable: electricidad, conceptos y actualidad Bilografía y divulgación científica, héroes y villanos, biología Disney, parásitos. Muy animado y vinculado a personajes populares animados. Orientaciones por si vas a la universidad	Hombre Hombre
CERNtripetas, Héctor García	Física (cerrado)	Hombre

Machine Learning, algoritmos y artículos de opinión al respecto. El canal Raiz de PI atiende a las matemáticas de actualidad integrando estadística, con humor y canales que le gustan sobre Biología. En Derivando la matemática atiende al número en esencia, se trabaja Gauss, el teorema de Pitágoras, Euler e incluye vídeos que más le gustan sobre Física y Biología.

Atendiendo a las Ciencias de la Naturaleza se recogen contenidos audiovisuales en YouTube con representación masculina vinculados a canales sobre biología (Vary Ingweion y WillDiv), nutrición (El Alimentólogo y Mi dieta cojea), medicina (Preventiva et al, Diario de un MIR y Glóbulo Azul), química (Huele a Química), física (Ciencia XL, Ciencias de la Ciencia, CdeCiencia, Date un Voltio, Quantum Fracture, FISICALIMITE y CERNtripetas). El canal Geological Legacy aborda la Geología y Geological Minecraft. El canal Sígueme la corriente aborda la energía renovable, electricidad, conceptos y actualidad vinculada.

El humor se advierte en los canales Vary Ingweion y WillDiv sobre Biología, *Preventiva et al* sobre Medicina y El Alimentólogo sobre Nutrición. Se ofrece una biología curiosa en el canal de Vary Ingweion. El canal de divulgación científica WillDiv aborda la biología con héroes y villanos. Se trata de una biología Disney con parásitos ofreciendo un espacio muy animado y vinculado a personajes populares también animados junto a orientaciones para ir a la universidad. La medicina que se ofrece en *Preventiva et al* cuenta con invitados y selecciona su música preferida dentro de este escenario. El canal de divulgación El Alimentólogo de José Kenji, aborda los asuntos sobre alimentación en clave de humor, con una sección dedicada a figuras importantes del sector de fitness, anécdotas con nutricionistas, debates y anécdotas con invitados e invitadas.

Huele a Química es un canal de divulgación científica sobre química como los son Quantum Fracture y FISICALIMITE a la hora de tratar contenidos de Física. Con asuntos sobre el Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) se encuentran los canales Ciencia XL y CERNtripetas, este último cerrado. Ciencia XL aborda la física cuántica, el cosmos, experimentos de Física y destaca otros canales. Se advierte una leve representación femenina. Date un Voltio ofrece una nueva forma de entender la educación abordando la física especulativa, la cosmología, astronomía, física cuántica y la relatividad. El canal CienciadeSofa de Jordi Pereira se centra en Física y Química, la tabla periódica y los meteoritos. Finalmente, en Ciencias de la Ciencia se encuentran estrellas y atiende al cosmo. En este canal hay biografías, aporta curiosidades científicas, aborda la Teoría del todo y vincula a otros de sus canales. CdeCiencia ofrece videotutoriales, megatutoriales y noticias sobre el cosmos y la Física.

El canal Mi dieta cojea se preocupa por comer mejor y resuelve dudas sobre nutrición al tiempo que aporta charlas TEDx y conferencias. En Medicina Glóbulo Azul se enfoca en las drogas y la relación cuerpo-mente. Sobre vida e intimidad, el canal de Medicina de Paul Mateo, Diario de un MIR, ofrece noticias, contenidos de vanguardia e Historia de la Medicina desde su desarrollo personal y su vida como médico.

La representación mixta, con varias personas, se advierte en el canal Dietética Sin Patrocinadores. Se trata de un canal que rompe el patrón edutuber habitual (videos cortos, presentación y cierre con frase, posición de cámara). Entre sus diferencias con respecto a todos los demás está la inclusión de un programa de radio, vídeos generalmente largos (superan la hora) y grabaciones en espacios de exposición. Un ejemplo de ello se advierte

en sus videoconferencias con varias personas, mesas redondas y ponencias en eventos. El canal ofrece contenidos sobre dietética e industria alimentaria.

5.3.4.4. Análisis de las matrices 4 y 5

A continuación, se recogen las relaciones establecidas por los edutubers a otros videoblogs. Se advierten (Matriz 4 y 5) que de los 32 canales sobre Ciencias Exactas y Naturales, hay seis que ofrecen vínculos a otros canales. De aquí se deduce que no es habitual entre los edutuber de Ciencias Exactas y Naturales generar redes con otros edutuber por medio de sus canales. En cuanto a la cantidad, de los seis canales que ofrecen vínculos a otros canales sólo uno corresponde a una mujer.

En la matriz 4 se recogen un total de 36 canales vinculados a los seis canales habitados. Los 36 canales han sido visitados advirtiendo que de ellos 28 son de hombres creadores de contenidos, siete de mujeres y uno mixto, es decir, con representación tanto masculina como femenina. Por lo tanto, es mucho más frecuente que la figura edutuber vincule a un canal con representación masculina que femenina, independientemente de que quien vincula sea una edutuber mujer u hombre.

Tabla 22

Matriz 4. Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Exactas y Naturales. Elaboración propia

Género	Canal	Nº canales vinculados	A canales con hombre	A canales con mujer	A canales con hombre y mujer
Hombre	Ciencia XL	8	6	1	1
Hombre	Huele a Química	12	9	3	0
Hombre	QuantumFracture	Mujer que a su vez relaciona a:		1	0
Mujer	TheQuantumFracture	12	9	1	2
Hombre	FISICALIMITE	7	6	1	0
Mujer	Sábados culturetas	5	5	0	0
Hombre	CienciadeSofa	3	2	1	0
	TOTAL	36	28	7	1

Ciencia XL vincula a ocho canales, uno de mujer, seis de hombres y uno de hombres y mujeres. Huele a Química se vincula a doce canales de los que tres son de mujeres y nueve de hombres. QuantumFracture vincula a TheQuantumFracture (en inglés) con voz en off de mujer, que a su vez vincula a cinco canales, de los que cuatro muestran representación masculina -todos en inglés- y uno masculina y femenina. FISICALIMITE vincula a siete canales de los que sólo uno muestra representación femenina. Sábados culturetas vincula a cinco canales todos con representación masculina. Finalmente, CienciadeSofa vincula a tres canales de los que dos evidencian representación masculina y uno representación femenina.

En la matriz 4 conviene atender al canal QuantumFracture (hombre) porque vincula a más ciencia redirigiendo a TheQuantumFracture con voz en off de mujer. Este otro canal (en inglés), ofrece doce vínculos también en inglés. De las visualizaciones se advierte que nueve pertenecen a canales con representación masculina, uno femenina y dos ofrecen representación tanto de hombre como de mujer.

En la matriz 5, se advierte, si bien no ha sido objeto de estudio en este trabajo, una brecha intercultural en los canales únicamente superada por QuantumFracture. Este canal vincula a canales en inglés que a su vez enlazan a canales en árabe y francés.

Tabla 23

Matriz 5. Vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por temática Ciencias Exactas y Naturales, canal y relaciones, descripción y género. Elaboración propia

Canal y relaciones	Descripción	Género
<i>Ciencia XL</i> Vincula a ocho, 1 de mujer, 6 de hombres y 1 de hombres y mujeres Vincula, entre otros, a	Física cuántica, asuntos del CERN, cosmos, experimentos de física y canales destacados ScenioTV (vídeos largos, grabaciones colectivas. Carácter documental, fuerte uso de formatos (imagen, vídeo, dibujos, videoconferencias colectivas) y juego en ScenioCraft. Vídeos de larga duración (superan la hora y media la mayoría) Antroporama, de Patri Tezanos. Divulgación sobre el ser humano, ciencia del amor y la atracción, fenómenos, consciencia, test y experimentos	Hombre Hombre y mujer Mujer
<i>Huele a Química</i> , Vincula a 12 canales de los que 3 son de mujeres Vincula, entre otros, a	Divulgación científica, química Viajando por planetas, de Laura M. Parro, estudiante predoctoral del área de Ciencias Planetarias Date un voltio – Nueva forma de entender la educación. Física especulativa, cosmología, astronomía, física cuántica y relatividad	Hombre Mujer Hombre
<i>Quantum Fracture</i> , Vincula a <i>TheQuantumFracture</i> que vincula a 12: 2 mujer y hombre, 1 mujer, 9 hombre <i>TheQuantumFracture</i> vincula, entre otros, a	Física y divulgación: tiempo, gravedad, electricidad TheQuantumFracture - Einstein, Tierra, Universo (inglés) Minuto de Ciencia, sobre Física (inglés) MinuteEarth (en inglés): Tierra, espacio, animales, geología, ecología, vincula a “Minuto de” en francés, árabe. Muy didácticos con dibujos animados (no superan 30 segundos) Veritasium (en inglés): Matemáticas, física, divulgación, errores de ciencia con humor. Incluye canciones (canta él) CGP Grey (inglés subtítulado): Exploraciones, juegos tipo Minecraf, sobre sociedad y naturaleza. Bastante dibujo	Hombre Mujer Hombre Hombre y hombre Hombre Hombre
<i>FISICALIMITE</i> , vincula a 7 canales: 1 mujer, 6 hombre Vincula, entre otros, a	Física Kurzgesagt – In a Nutshell (inglés): Voz en off masculina y dibujos animados MinutoDeFísica (inglés): Voz en off masculina y dibujos animados	Hombre Hombre Hombre
<i>Sábados culturetas</i> , vincula a 5 canales, todos hombres	Experimentos, naturaleza con toques de humor	Mujer
<i>CienciadeSofa</i> vincula a 3, 1 con mujer (ya recogido) y 2 con hombres	Física, tabla periódica, meteoritos, química	Hombre

5.3.4.5. Análisis de la matriz 6

En la matriz 6 se analizan un total de 18 canales de los que 14 son de Ciencias Sociales y cuatro atienden a Humanidades. Para el análisis se consideran 17 ya que la etnografía realizada el 08/01/2022 detecta uno cerrado.

Siguiendo la matriz 6 se advierten cinco canales representados por mujeres y 12 representados hombres. De ellos, tres canales creados por mujeres entran dentro de las Ciencias Sociales y dos en Humanidades. De este dato se advierte que únicamente en

Tabla 24

Matriz 6. Habitabilidad con YouTube España en 18 edutubers en Ciencias Sociales y Humanidades por canal, descripción y género. Elaboración propia

Ciencias Sociales	Descripción	Género
Pablo Abarca	Música: explicaciones, funcionamiento, historia, canciones originales, covers. Flipped classroom	Hombre
Pero es otra Historia	Historia: Voz en off. Curiosidades Incluye imágenes estáticas y en movimiento, generalmente en dibujos animados. Clave de humor habitualmente. YouTube Shorts en dibujos animados también. Canales vinculados	Hombre
Alberto Peña Chavarino	Escuela de Autoconocimiento: EbeaShows, eneagrama, eneatis, subtipos instintivos, instintos, entrevistas a otros, virtudes, talentos	Hombre
Historiador al rescate	Geohistoria-geopolítica: generalmente voz en off, imagen estática, videoconferencia entre tres (hombres); vídeo largos (superan los 30 minutos)	Hombre
Antiguo Acero Español	Cuchillos de acero. Carácter documental; videos largos (superan los 45 minutos generalmente)	Hombre
Historias de Cebiman	-	-
Rincón de Historia TV	Historia bíblica. Divulgación. Noticias, becas y curiosidades. Religión católica.	Mujer
Jaime Altozano	Música: Aprender a tocar el piano, explicaciones musicales, bandas, teoría musical, conceptos. Clave de humor, covers, vídeos con subtítulos en español. Canales vinculados	Hombre
Apología de la Historia	Apologías de la historia (podcast), vídeos populares, historia para pensar	Hombre
Elsa Punset	Inteligencia emocional, meditación guiada, lo mejor de Elsa, vídeos sobre curso para trabajar, entrevistas. Incluye YouTube Shorts	Mujer
La cuna de Alicarnaso	Historia: Historia de España, curiosidades, reflexiones, respuestas. Innovación, pedagogía y consejos docentes	Hombre
Ter	Arquitectura y diseño en clave pop y cultura general, intimidades y personalidad	Mujer
El Cubil de Peter	Historia: noticias históricas, curiosidades, descubrimientos, charlas en directo, misterios históricos, historia personal de Cubil, mitos y verdades y otros canales vinculados a amigos	Hombre
El Pakozoico	Geología, jurásico, videos populares, prehistoria, arqueología, tertulias. Incluye música, YouTube Shorts y vínculos a otros canales	Hombre
Humanidades		
EntelekiaFilosofic	Filosofía: Historia de la filosofía, entrevistas, filosofía política, audiolibros, cafés filosóficos, sesgos cognitivos, Descartes, literatura y curiosidades. Incluye podcast	Mujer
Heroesdelpensamiento	Filosofía: podcast, voz en off	Hombre
Filosofía Divertida	Videos populares y varias listas	Hombre
Alba CeColl	Historia del arte: Videos populares, videojuegos y arte, teatro. Incluye YouTube Shorts	Mujer

Humanidades la representación es equitativa (dos canales con representación masculina y dos femenina). Sin embargo, en Ciencias Sociales 10 canales manifiestan representación masculina mientras que tres lo hacen con la femenina. Esto es tanto como reconocer que un 30 % de canales en Ciencias Sociales evidencian la representación de la mujer edutuber por debajo del 70% de representación masculina.

En Ciencias Sociales los contenidos creados por mujeres edutuber atienden a Historia, (canal Rincón de Historia TV), la inteligencia (canal Elsa Punset) y la Arquitectura (canal Ter). El canal de divulgación Rincón de Historia TV ofrece contenidos sobre Historia bíblica, noticias, becas y curiosidades vinculadas a la religión católica. Elsa Punset ofrece contenidos sobre inteligencia emocional, meditación guiada, “lo mejor de Elsa”, un curso para trabajar y entrevistas además del formato *YouTube Shorts*. Con Ter se encuentran

contenidos de arquitectura y diseño en clave pop, cultura general, intimidades y vínculos con la personalidad.

Atendiendo a la creación audiovisual de canales asociados a representación masculina se aprecia una inclinación importante a los canales de temática histórica. Le sigue la temática musical y otros temas como son la espiritualidad y el utensilio (en este caso el cuchillo).

Inciendiando en la historia, los canales Pero es otra Historia, El Pakozoico, La cuna de Alicarnaso, Historiador al rescate, Apología de la Historia y El Cubil de Peter ofrecen contenidos audiovisuales desde varios ángulos.

El primero, Pero es otra Historia, utiliza la voz en off. Los contenidos aportan curiosidades, incluye imágenes estáticas y en movimiento, generalmente en dibujos animados. El canal está en clave de humor habitualmente, dispone del formato *YouTube Shorts* en dibujos animados también y canales vinculados.

El Pakozoico es un canal enfocado a la Geología, atiende al periodo jurásico, con videos populares sobre Prehistoria, Arqueología y hay tertulias. Se incluye música, el formato *YouTube Shorts* y vínculos a otros canales. En esta línea se encuentra el canal Historiador al rescate que, desde la Geohistoria desde la Geopolítica, generalmente con voz en off e imagen estática, ofrece videoconferencia a tres (hombres) y vídeos largos (superan los 30 minutos). Este canal rompe con el formato establecido, como sucede también con el canal Apología de la Historia, podcast en YouTube con vídeos populares e historia para pensar.

La cuna de Alicarnaso aborda Historia de España, curiosidades, reflexiones y aporta respuestas. El canal asume la innovación pedagógica y aporta consejos docentes. Este canal es especialmente interesante para la formación de profesorado. Por su parte, El Cubil de Peter aporta noticias históricas, curiosidades, descubrimientos, charlas en directo, misterios históricos, historia personal de Cubil, mitos y verdades, así como otros canales vinculados a amigos.

Pablo Abarca y Jaime Altozano son canales musicales. El primero aporta explicaciones sobre la Música y su funcionamiento, Historia de la Música, canciones originales, *covers* y se sumerge en la didáctica de la *flipped classroom* innovando en formato. Jaime Altozano abre sus contenidos con la finalidad de que el receptor aprenda a tocar el piano, además de dar explicaciones musicales, y tratar bandas musicales, Teoría Musical y conceptos con clave de humor. En este canal, además hay *covers*, vídeos con subtítulos en español y canales vinculados.

Con temáticas espiritual se encuentra el canal de Alberto Peña Chavarino. Este canal ofrece contenidos sobre autoconocimiento, *EbeaShows*, trabajando el eneagrama, los eneatis, subtipos instintivos e instintos. Se incluyen entrevistas y se abordan las virtudes y talentos. El canal Antiguo Acero Español se centra específicamente en cuchillos de acero. Se trata de un canal de carácter documental con videos largos (superan los 45 minutos generalmente).

La mujer creadora en Humanidades atiende a la Filosofía (EntelekiaFilosofic) y a la Historia del Arte (Alba CeColl). El canal EntelekiaFilosofic es muy versátil tanto en temas (Historia de la Filosofía y Filosofía Política) como en formatos (entrevistas, audiolibros y podcast). Los procesos dialógicos aparecen en los cafés filosóficos y se

habla de sesgos cognitivos, de Descartes, de literatura y curiosidades. En AlbaCeColl hay videos populares, videojuegos y arte, teatro e incluye *YouTube Shorts*.

Los canales con representación masculina sobre Humanidades se centran en la Filosofía exclusivamente. Heroesdelpensamiento trabaja con voz en off y podcast en YouTube. Por su parte, el canal Filosofía Divertida ofrece videos populares y varias listas en esta línea.

5.3.4.6. Análisis de la matriz 7

Analizando los canales que vinculan a otros canales (matriz 7), se reconocen cuatro canales. Los cuatro se encuentran dentro del grupo de canales de Ciencias Sociales y los cuatro evidencian representación masculina. Resultado de la etnografía virtual se advierten 29 enlaces, de los que 26 trasladan a canales con representación masculina, seis a femenina y dos lo hacen a canales con hombre y con mujer.

Tabla 25

Matriz 7. Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Sociales y Humanidades. Elaboración propia

Género	Canal	Nº canales vinculados	A canales con hombre	A canales con mujer	A canales con hombre y mujer
Hombre	Pero es otra Historia	3	3	0	0
Hombre	Jaime Altozano	2	2	0	0
Hombre	El Cubil de Peter	12	10	0	2*
Hombre	El Pakozoico	12	11	1*	
	TOTAL	29	26	1	2

Siguiendo la matriz 7, la representación atendiendo a la inclusión lingüística de otras lenguas resulta más significativa en los canales de Ciencias Sociales que en los analizados sobre Ciencias Exactas y Naturales. Atendiendo a los canales de ciencia social, vinculado por El Cubil de Peter se encuentra el canal Game Cloud Chanel que es un canal de juego con intervenciones masculinas y femeninas en lengua distinta al español y dibujos animados. Por su parte, vinculado por El Pakozoico se encuentra en lengua inglesa Draw Curiosity con representación femenina y 54.900 suscriptores al momento de llevar a cabo la etnografía virtual.

6. RESULTADOS

El interrogante que surgió tras una primera etnografía virtual como problema de investigación queda resuelto con el objetivo general planteado explorando las creaciones de mujeres edutubers. Para la exploración se ha recurrido al reconocimiento de las creaciones de mujeres examinándolas. De esta manera se responde al qué sucede con las producciones audiovisuales digitales y sus lenguajes desde la mujer edutuber.

Los nuevos lenguajes que ofrece Internet así como los escenarios digitales que pone a nuestro servicio la plataforma YouTube precisa cuestionarse acerca de la posición en la que se encuentra la mujer creadora y productora de contenidos audiovisuales digitales de carácter educativo. Específicamente, se ha trabajado determinando la figura de edutuber

(OE1) describiendo los espacios de dichas figuras (OE2) y detallando los contenidos de las mujeres edutuber (OE3).

6.1. Definición de la figura edutuber

Del análisis de contenido, las aportaciones sobre la figura edutuber quedan asentadas desde el contexto de la educación. De la figura interesa el conocimiento y uso que haga la docencia, la identidad digital docente, el éxito de la figura en sí, los modelos de canales y la educación informal. Edutuber es un término vinculado a la plataforma YouTube, al youtuber, su influencia y a la comunidad edutuber.

En conclusión, se define al edutuber como youtuber y, por lo tanto, tiene un número elevado de visitas. El edutuber es un *influencer* en la educación formal, no formal y/o informal. Se trata de una figura productora de video, especialista en contenido audiovisual educativo. La figura de edutuber agrupa a profesorado, personas con vocación docente y otros profesionales.

La figura edutuber es una creadora de contenido, cuyo fin es formar, divulgar o, aun sin dicho fin, tiene la posibilidad de incluir su producción como recurso docente.

Atendiendo específicamente a la comunicación en particular, la educación, en tanto que proceso de comunicación, lleva al rol de comunicador. La figura edutuber es una especialista de la comunicación. Por la naturaleza de Youtube, lo edutuber representa la unión emisor-receptor, con interacciones que van de uno a muchos y retroalimentación de muchos a uno.

De la nube de palabras se advierte que la figura de edutuber precisa del uso de estadística descriptiva para definirla. Por edutuber se entiende tanto un fenómeno social en general como una persona en particular.

En tanto que fenómeno, el edutuber actúa como transformador de las instituciones. En lo que respecta a las instituciones educativas contemporáneas, los docentes edutuber contribuyen al conocimiento. Para hacerlo, el contenido no es lo más importante, sino sus habilidades vinculadas a la formación, la comunicación, el sentido de comunidad, la creatividad y la pasión. Los edutuber se sumergen en una cultura de valores con atención al entretenimiento digital.

La persona edutuber se define como youtuber al encontrarla dentro de la plataforma YouTube. En la figura edutuber cuenta su personalidad, las grabaciones que realiza y la educación formal. De hecho, en el edutuber recae la influencia que tiene sobre la juventud al impactar en la construcción de su identidad. La información que aporta es resultado de su conocimiento, ofreciendo contenidos, entre otros, vinculados a la música.

De la fusión de análisis de contenido y etnografía virtual se define al edutuber como aquella persona que crea contenidos audiovisuales digitales en la red Internet dentro de la plataforma social YouTube. Sus contenidos abarcan la educación formal, no formal e informal. Generalmente, su creación se destina a población joven con gran impacto (en miles de personas), aunque también atiende a población adulta. La persona edutuber influye en la población receptora que la reconoce como divulgador educativo, profesor, educador social, *gamer*, *booktuber* o *streamer*. Especialmente, en la preadolescencia y

adolescencia, la juventud se identifica con ella mediando en la construcción de su identidad personal.

La figura edutuber se caracteriza por (1) su conocimiento, (2) el contenido que transmite, (3) su personalidad y (4) las habilidades que le son propias. Para ser edutuber hay que tener un interés por el conocimiento técnico porque YouTube es una herramienta. Además, hay que conocer alguna o varias áreas disciplinares y/o profesiones. La figura de edutuber dispone de conocimientos en áreas como por ejemplo matemáticas, historia, física o dibujo técnico. Cuando su conocimiento se vincula a profesiones, como peluquería o dibujante, se preocupa de transmitir el talento.

Para ser edutuber hay que disponer de unos contenidos a modo de “caja de herramientas”. La naturaleza de estos contenidos es muy distinta puesto que unos tienen que ver con el continente de la información transmitida, mientras que los otros lo hacen atendiendo al contenido en sí mismo. Esta diferencia de contenidos es importante y necesaria ya que el entorno altera tanto el sentido como el significado. YouTube, como espacio-continente supone un medio ambiente distinto al de un aula, un centro social o la televisión. Esto afecta al modo de transmitir la información en general. Por otra parte, el contenido que subyace ante la ecología digital que supone YouTube tiene un carácter particular, concreto y vinculado al conocimiento del edutuber.

Así, se discrimina entre contenidos propios del ecosistema y conocimientos propios de la persona creadora. Los contenidos propios del ecosistema digital de un canal se caracterizan por ser diversos, de actualidad y con una calidad. La calidad se mide por su impacto (número de seguidores y comentarios). Además, se debe ofrecer una golosina como por ejemplo, invitar a otras personas dentro del canal. El comunicador debe ser identificado pero también un identificador de la población asumiendo el sentido de comunidad dentro de su canal. Finalmente, debe velar porque su contenido sea competitivo atendiendo a los minutos de ocio.

Para ser edutuber hay que tener una personalidad creativa y original, dinámica abriéndose al cambio, apasionada transmitiendo energía positiva, espontánea evitando guiones herméticos, activa a la hora de compartir e interactuar, crítica preguntándose para qué está y porqué. El perfil edutuber debe ser curioso ante lo que sucede dentro de la ecología mediática en la que se envuelve, indagando en otros perfiles y buscando nuevos caminos para tener más repercusión. La personalidad edutuber se caracteriza por su constancia y perseverancia bajo un sentido de comunidad. La persona edutuber persevera porque la constancia llevada al éxito puede tardar años. Si quiere permanecer edutuber asume que está construyendo una comunidad de suscriptores.

Finalmente, para ser edutuber ha de disponerse de habilidades funcionales vinculadas al procesamiento de la información, la comunicación y la imagen. Por funcional se entiende aceptar la utilidad del canal como complemento de otros y explicar los contenidos en formato multimedia.

En el procesamiento de la información se exige la búsqueda, el análisis y la síntesis. Las habilidades comunicativas tienen como fin difundir la información interactuando. Para ello se debe asumir que el proceso de comunicación es bidireccional por lo que el uso de metáforas y un lenguaje sencillo y pautado puede ayudar bastante.

La imagen de mercado es otra habilidad de la persona edutuber. La figura debe centrarse en generar producto, lo que exige constancia en tiempo en la red. La imagen de mercado asume originalidad en el producto. Además, desde un valor pedagógico alto, debe cuidar tanto la creación de su canal como de la de otros.

Los rasgos de la figura edutuber son, (1) la popularidad entendida como prestigio, (2) la mentoría informal como función socioeducativa, (3) el cuidado en su presencia asumiendo su oralidad y escritura dentro del contexto en el que se comunica, y (4) la promoción de libros motivando y descubriendo nuevas prácticas lectoras.

La figura edutuber exitosa, en español es aquella que:

1. edita videos con frecuencia
2. explica, tutoriza, ejemplifica, experimenta, canta y marca los objetivos
3. evita resúmenes finales
4. empieza preguntando o con una frase
5. atiende a la diversidad lingüística (gallego, euskera, catalán, valenciano, inglés, francés, otros)
6. utiliza plano medio o primer plano en ángulo normal con una persona
7. es constante aceptando que es mejor la cantidad que la calidad

6.2. Descripción de los espacios de la figura edutuber

Para describir los espacios de figuras edutuber se han buscado las señas distintivas o características del espacio virtual de esta figura. Se ha explicado dicho entorno virtual que le es propio, para reconocer fácilmente ese contexto.

Del análisis de contenido, se advierte que los espacios de las personas edutuber consideran la audiencia dentro del canal así como la exposición de contenido digital. El medio ambiente del canal es un espacio comunicativo donde cuenta la perspectiva social y psicológica. Para conocer el espacio de la persona edutuber es conveniente emplear enfoques centrados en la cantidad y la calidad. El espacio edutuber, por ejemplo, cuida el número de videos que se crean así como la cantidad de suscriptores y de seguidores que tiene. Pero además, en el contexto edutuber importa la calidad tanto de los videos como de su mensaje así como de los mensajes de los seguidores. El cuidado por lo que se sube al canal como los mensajes y la retroalimentación con los receptores importa porque las técnicas para emitir juicios de valor aportan esta información que, en última instancia, guía la creación. Al ser posible entrevistar a la audiencia fuera del ecosistema digital de YouTube, el impacto se evidencia. Los estudios, ya sea con un cuestionario, ya sea mediante grupos focales o entrevistas más o menos estructuradas, así lo corroboran, asegurando la consistencia de percepciones y valoraciones. De esta manera, el espacio edutuber puede llegar a ser un marco no sólo de referencia, sino de excelencia.

El espacio edutuber está sujeto a estadísticas que informan de los avances o retrocesos, es decir, hay una evaluación constante de la creación audiovisual.

En los espacios de las personas edutuber no hay fronteras. La limitación de acceso al medio ambiente de un edutuber es la electricidad y el ancho de banda del cual se dispone. Salvada esta brecha tecnológica-instrumental, cualquier persona, desde cualquier lugar

está invitada sin tener que preocuparse por exceso de personal. La cara de la otra moneda, atendiendo a los docentes y edutubers, es que sus producciones pueden verse limitadas por falta de formación audiovisual (imagen, sonido, luz, uso de redes sociales, consideraciones estéticas y didácticas, interactividad) y/o de recursos para costear producciones audiovisuales que se espera que sean competitivas en el espacio abierto. La equidad podría verse afectada en un ecosistema competitivo constante.

Se advierten tres tipos de espacios edutuber al analizar los contenidos. El primer tipo de espacio edutuber ofrece contenidos formativo, el segundo tipo de espacio edutuber es divulgativo y el tercer espacio edutuber es aquel que ha sido creado para el desarrollo de habilidades.

6.3. Detalle de los contenidos de las mujeres edutuber

La cuestión de género se ha analizado desde los canales de personas edutuber. La triangulación de revisión de literatura, análisis de contenido y etnografía ofrece un listado de consideraciones sobre la mujer edutuber.

Asumiendo los artículos analizados se advierte que la mujer creadora de contenidos audiovisuales es un referente de entretenimiento con sesgos de género. Sin embargo, su función social, comercial y de profesión como edutuber es igual a la de los hombres. La mujer edutuber incluye recursos en la enseñanza en sus creaciones audiovisuales, útiles por ejemplo para la Teoría Musical en igualdad al hombre.

El modelo de negocio implica a la mujer edutuber viviendo de YouTube (por publicidad, auspiciantes y venta). Se espera de la mujer edutuber creatividad, pasión y constancia cultivando tanto sus visitas como sus contenidos. La indagación reflexiva es una herramienta que favorece el éxito de la mujer edutuber

La investigación ofrece detalles de desigualdad a considerar en los contenidos de la mujer edutuber. Los detalles de desigualdad atañen a su exposición, participación, identificación y experiencias. En cuanto al canal, la desigualdad afecta a sus características y el tiempo dedicado. También hay desigualdades en cuanto a los receptores del espacio que afectan a la construcción de la identidad personal en la adolescencia, la autodefinition, autoimagen e identidad de género, la orientación sexual, la identidad vocacional, la familia e iguales como proveedores de apoyo social, los seguidores adolescentes y los mensajes de apoyo. YouTube representa escasamente a la mujer edutuber en las creaciones de habla hispana, y reproduce estructuras de poder mediante una presencia y participación menor. Mientras que YouTube es un ecosistema digital de afinidad y opinión hay estereotipos sobre imagen personal, deporte e historia de vida. Los resultados evidencian que en la plataforma se interpreta, describe, compara y reflexiona siendo útil para la lectura y escritura.

En la etnografía virtual la representación femenina, en tanto que mujer edutuber creadora de contenidos audiovisuales se advierte en detalle. Hay contenidos audiovisuales vinculados a estética y vida personal, temática menos abordada en los hombres. También se advierte el contenido audiovisual sobre música. La representación masculina se agrupa en contenidos sobre entretenimiento en general, videojuegos y deporte en particular. Se destaca la textura del animador sociocultural y el rol de generador de opinión en la figura edutuber con representación masculina.

De los canales etnografiados se destaca la diversidad de formatos dentro de YouTube que van más allá del video convencional (audio e imagen en movimiento). Se trabaja con voz en off y, podcast y audiolibros y se introducen *YouTube Shorts*. Más habituales entre los edutuber son los videos populares, el uso de entrevistas y las listas dentro de las temáticas que abordan. Además, aunque es poco frecuente, se advierte un interés por la innovación pedagógica (*flipped classroom*). Especialmente se advierten procesos dialógicos mediados por tecnologías de la relación (videoconferencia, mesa redonda) o con iniciativas como el café filosófico y la tertulia dentro del canal.

Los contenidos de mujeres edutuber quedan manifiestos en las Ciencias de la Naturaleza, pero no en las Ciencias Exactas estando representados exclusivamente por hombres.

Los contenidos sobre Ciencias de la Naturaleza representados por mujeres inciden atienden a Biología, Física así como a la robótica, el amor y la atracción. Se advierte un sentido psicosocial y un carácter espiritual en algunos. Los lenguajes de comunicación inciden en la divulgación, utilizando el reportaje y fomentando la curiosidad y la experimentación. Se advierte interés en la lectura, por ejemplo con reseñas de libros, así como en la orientación a otras personas para acceder al conocimiento. Sus producciones incluyen experimentos, entrevistas, juicio crítico y humor.

En las Ciencias de la Naturaleza el edutuber hombre coincide con la edutuber mujer en áreas como la Biología y la Física, la Nutrición y el interés por la robótica. El humor y la preocupación por enseñar a otras personas y transferir el conocimiento se dan tanto en la mujer creadora como en el hombre.

Sin embargo, no hay representación femenina en contenidos sobre Química, Geología, Medicina o energías renovables. Por su parte, los contenidos creados por hombres no abordan el amor y atracción y no se percibe de manera destacada ni la espiritualidad ni la crítica. Sin embargo, la creación audiovisual en contenidos sobre vida e intimidad unidos a la profesión se advierte en el hombre pero no en la mujer. Desde un punto de vista tecnológico-instrumental en los contenidos creados por mujeres apenas hay formatos arriesgados o experimentales mientras que sí es más habitual encontrarlos en ellos.

En la etnografía virtual realizada ni en mujeres ni en hombres edutuber de Ciencias Exactas y Naturales es habitual encontrar redes con otros edutuber en sus canales. Sin embargo, cuando la figura edutuber decide vincular su canal a otros lo hace a aquellos cuya representación es masculina mucho más frecuentemente, por no decir siempre, que cuando el canal está representado por una mujer. En otras palabras, independientemente de que el canal esté representado por un hombre o por una mujer, ellos siempre reciben más vínculos que ellas.

Si bien no es objeto de estudio en este trabajo, cabe reconocer una brecha intercultural en los canales únicamente salvada por QuantumFracture, al incluir vínculos a canales en inglés que a su vez enlazan a canales en árabe y francés.

Al comparar los contenidos se advierte que la mujer edutuber es más versátil en su producción audiovisual dentro de las Ciencias Sociales y las Humanidades que el hombre edutuber. Sin embargo, como sucedía en los canales de Ciencias Naturales, el hombre creador experimenta con nuevos formatos como el podcast, la fotografía estática o la animación mientras que la mujer creadora tiende al formato edutuber habitual.

En Ciencias Sociales, los canales tanto de mujeres creadoras como de hombres hacen uso del humor y la experimentación con bastante menos frecuencia que en los videos de Ciencias Experimentales y Naturales. Tampoco se detectan vínculos a la Literatura. Sin embargo, los procesos dialógicos propios de la entrevista, y discursivos propios de los documentales aparecen con más frecuencia. La tertulia también queda reconocida.

Los canales sobre Humanidades creados por hombres y por mujeres tienden a la filosofía, salvo uno cuya mujer creadora se decanta por la Historia del Arte. En Humanidades, los canales de las mujeres creadoras se perciben más versátiles en temáticas y formatos que los representados por hombres. El interés por la literatura también se advierte en un canal creado por una mujer edutuber. El humor se percibe en la mujer creadora.

Como sucede con las Ciencias Experimentales y Naturales, los vínculos a otros canales no son frecuentes, de hecho en Humanidades, no hay ninguno. Cuando los canales ofrecen vínculos a otros lo hacen ellos vinculando hacia canales también con representación masculina. No hay mujeres que vinculen sus canales ni tampoco, salvo en dos excepciones, canales representados por hombres que vinculen a otros representados por mujeres. En otras palabras, los hombres en Ciencias Sociales se vinculan a hombres y las mujeres no lo hacen a nadie.

Analizando los canales que vinculan a otros canales se atiende a Ciencias Sociales. Resultado de la etnografía virtual se advierten que de los cuatro canales con representación masculina hay 29 enlaces, de los que 26 trasladan a canales con representación masculina, seis a femenina y dos a canales mixtos.

Aunque escapa al objetivo de esta investigación, la inclusión lingüística de otras lenguas resulta más significativa en los canales de Ciencias Sociales que en los de Ciencias Exactas y Naturales.

7. AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES

El trabajo que se presenta ofrece un marco que especifica, mediante la exploración, la figura de edutuber asumiendo la cuestión de género. Para concluir se atiende a tres cuestiones que, bajo los nuevos estudios vinculados a los lenguajes creativos digitales y la mujer como creadora de contenidos, deben ser atendidas. En primer lugar, se abordan conclusiones generales obtenidas de la investigación. En segundo lugar, se atiende a las aportaciones que precisan ser atendidas desde la literatura trabajada y, finalmente, se advierte una necesidad a modo de autoreflexión crítica.

7.1. Generalidades tras la investigación

La investigación ofrece un nuevo instrumento de investigación como es la matriz de análisis de contenido. Su implementación resulta una innovación a nivel procedimental que ofrece un aprendizaje con el que valorar lecciones aprendidas, liberar información para generar conocimiento, conseguir los objetivos propuestos y detectar necesidades para acciones futuras. El procedimiento llevado a cabo favorece la continua reflexión lo que enriquece tanto el análisis de los datos en sí mismo, como la exposición de los resultados, conclusiones y propuestas de futuro.

Desde el punto de vista de los contenidos ofrecidos por edutubers, de las estancias llevadas a cabo en la primera etnografía virtual realizada se consideran tres recomendaciones, que son, (1) cuidar la ortografía en los títulos de cada vídeo, (2) atender a la pestaña “Información” para identificar al creador o creadora de contenidos y (3) cuando se trate de contenidos de divulgación se aconseja ofrecer títulos llamativos dentro de los vídeos, como por ejemplo “El bosón de Higgs, explicado para un niño” (canal del Instituto de Física Teórica IFT).

Atendiendo al público hispano hablante, en el caso de contenidos curriculares se recomiendan títulos cortos con grafemas de alfabeto latino evitando excesivos signos matemáticos, símbolos o puntos gráficos.

Asumiendo los espacios cabe reconocer que la figura edutuber no tiene posibilidad de elegir qué se evalúa, ni quien, ni cuando, por lo que el grado de optimismo, motivación y resiliencia se ve, como mínimo, estimulado. Esta particularidad marca la diferencia con respecto al medio ambiente natural, en el cual no hay analíticas y los juicios de valor que se reciben suelen ser selectivos en cuanto a tiempo y persona.

De los contextos digitales de los edutuber se puede inferir también que, si bien, el ambiente del edutuber está sujeto a una retroalimentación constante que favorece conocer qué sucede con su creación, por lo mismo, puede perjudicar su estado al estar expuesto a estadísticas y rastreo. La persona edutuber queda sometida a datos y comentarios públicos, información a la que toda la población conectada a Internet puede acceder, a veces, sin demasiado esfuerzo. El trabajo de la figura edutuber sucede en un medio abierto siempre, llegando a más personas, pero al mismo tiempo sin salvaguarda ante las críticas sobre sus videos, su grabación o edición, su personalidad y su aparición en otras redes sociales. Un observador cualificado, sin permiso, podrá conocer qué de bien y qué de mal acontece en un sólo espacio de una persona edutuber o en muchos espacios de muchas personas edutuber. La red, en efecto, se vuelve una comunidad donde hacer las cosas bien, o mal, está a la vista de todos. El ecosistema digital de YouTube, por lo tanto, es una fuente de riqueza social y cultural donde los canales pueden ser ejemplos de civismo y comportamientos morales, éticos y de justicia social diario. Por lo mismo pueden ser una ventana abierta al abismo, el miedo y la degradación.

En conclusión, el espacio edutuber no queda limitado a la plataforma YouTube, sino que el dominio de otras redes sociales permite la construcción de un portal educativo ramificado en todas direcciones. El medio ambiente del edutuber, por lo tanto, es muy versátil al hacer frente a contextos con narrativas muy distintas ante plataformas diferentes como por ejemplo Instagram, Facebook o Twitter.

Finalmente, en el espacio edutuber, el género cuenta, los canales suman y la mujer youtuber afecta y se ve afectada por una audiencia. Los contenidos y los mensajes quedan dentro del ecosistema, configuran una memoria colectiva escrita mediante código digital. La creación no física, sino digital, no tiene fecha de caducidad y, por lo mismo, tampoco se sabe cuándo desaparecerá. La incertidumbre ante la permanencia de la labor realizada es otro rasgo interesante del espacio edutuber. En este sentido, mientras permanece, por ahora, existe a los ojos del mundo conectado.

La investigación permite una reflexión ante el sentido del espacio digital como contenedor (plataforma YouTube) y como contenido (creaciones audiovisuales por el

edutuber). En este sentido, puede pensarse que el espacio vacío no interesa a la audiencia mientras que un espacio con contenido sí lo hace. El contenido contribuye a la configuración del espacio en sí, por lo que un espacio con contenido formativo tiende a formar, o al menos a intentarlo. Por lo mismo, un espacio divulgativo tiende a divulgar y un espacio edutuber con creaciones pensadas para desarrollar habilidades tiende a desarrollarlas, o al menos a abrir una puerta a que se intente.

La investigación ha iluminado el ecosistema digital de YouTube enfocado al espacio edutuber. Gracias a ella se han descrito tres vertientes en dicho contexto mediático. El espacio de la figura edutuber es un espacio de enseñanza, un espacio de comunicación interpersonal y un espacio de alfabetización transmedia.

Se describe el espacio edutuber de enseñanza como un medio ambiente digital que permite la inclusión didáctica, incidiendo en la educación musical. El espacio de enseñanza se describe como una plataforma de enseñanza que estimula una educación para compartir. Se advierte que, pese a la ubicuidad de las tecnologías y la ruptura de fronteras ante la digitalización, el espacio edutuber de enseñanza está localizado, contextualizado en un espacio físico que puede ser local, regional, nacional o internacional. En el espacio edutuber de enseñanza se llevan a cabo videos ad hoc útiles en educación formal. Se trata de un espacio de transformación social que altera las dinámicas de las instituciones tradicionales. En los canales hay divulgación de conocimientos y divulgación de trabajos.

El espacio edutuber de comunicación interpersonal se describe como un referente de expresión creadora, un espacio de identificación, usual en la adolescencia y la juventud. Se trata de un contexto digital de creación audiovisual, de interrelación personal, de desarrollo identitario y de orientación vocacional. Este espacio requiere constancia.

Finalmente, el espacio de alfabetización transmedia se describe como un espacio de aprendizaje informal, cuyo marco aporta sentido de comunidad. Se trata de un espacio de innovación que desarrolla una nueva alfabetización. Desde esta vertiente, el espacio edutuber es un medio ambiente de lectura y escritura, expresión y reflexión a través de prácticas juveniles nuevas que lleva a alcanzar el alfabetismo transmedia.

7.2. Prospectiva, futuras investigaciones

A nivel metodológico, a tenor de García-Peñalvo (2021), la revisión sistemática de literatura debe extenderse generalmente a otras bases de datos. Aquí se ha trabajado con las fuentes WOS, SCOPUS y Google (no Academic). Sería necesario, para mejorar la eficacia de la revisión sistemática, revisar otras aparte de las principales (Dialnet, ERIC, ScienceDirect).

Al igual que sucede en Kitchenham et al. (2010), esta investigación carece de un número suficiente de fuentes primarias. Por ello, en investigaciones futuras conviene un estudio cartográfico que permita analizar lugares de investigación, financiación, revista o medio en el que se presenta así como vínculos con otros estudios además de los hallazgos obtenidos (Cooper, 2016).

A nivel de procedimiento, el modelo de desarrollo en cascada o MDC y el modelo iterativo incremental o MII (Solano-Fernández y Porrás-Alfaro, 2020, p. 168-169) son una base para nuevas metodologías de análisis de contenido. Ello hace evolucionar el

campo de la investigación educativa cualitativa. En la actualidad, donde las nuevas tecnologías ofrecen espacios de interacción y creación, surgen posibilidades en el campo de la investigación que permiten innovar y probar nuevas propuestas. Ambos modelos han aportado sistematización en el proceso garantizando fiabilidad y validez.

La triangulación marcada por el cruce de métodos abre el terreno futuro al uso de programas informáticos como por ejemplo Atlas.ti garantizando descripciones de categorías y códigos bien definidas. Los soportes digitales favorecen la sostenibilidad. Finalmente, el ciclo de desarrollo de análisis de contenido expuesto exige un nivel de flexibilidad de acción acorde con los tiempos que corren.

En otro orden, para investigaciones futuras deberá procederse a la definición de la identidad de género, ampliando la investigación al colectivo LGTBIQ+. El análisis realizado trabaja desde la perspectiva binaria de género (hombre-mujer), considerada igualmente en el estudio cuantitativo de canales de YouTube de Regueira et al. (2020). En este sentido se admite un sesgo al reducir el escenario representativo de toda la ciudadanía. Sin embargo, recuérdese que la triangulación, al considerar el uso de estrategias diferentes, lleva a un estudio menos vulnerable a sesgos y fallas metodológicas (Okuda y Gómez-Restrepo, 2005, p. 119). Si la información obtenida coincide se corrobora, pero en caso de que haya diferencias entre unas y las otras el estudio ampliará la perspectiva del fenómeno estudiado generando nuevas posibilidades de investigación, como así ha sucedido.

Desde un punto de vista metodológico, dentro del proceso de codificación de las unidades de análisis se ha detectado la repetición de tres palabras similares dentro de dos códigos distintos. En el análisis de contenido tradicional no ha supuesto problema. Sin embargo, en futuras investigaciones donde sea necesario utilizar *software*, como por ejemplo Atlas.ti para analizar contenido en cantidades mayores, las palabras repetidas podrían sesgar los resultados. Para futuras investigaciones conviene hacer frente a esta cuestión.

Coincidiendo con Hargittai et al. (2018) habría que atender a las redes sociales y sus usos, así como responder al interrogante de porqué la juventud publica menos que reacciona. En futuras investigaciones convendría incidir en la participación y el cómo la juventud se involucra con la ciencia y la comunicación en línea, por ejemplo, determinando patrones.

En la línea de Aran-Ramspott et al. (2018) y Oihane y Elexpuru (2022) hay un vacío en investigación acerca de la forma en que la figura youtuber, en tanto que *influencer*, guía en la preadolescencia. En futuras investigaciones convendría atender al cómo afecta la figura edutuber en la socialización y construcción de identidad. Como ha demostrado Aran-Ramspott et al. (2018), en la preadolescencia YouTube tiene un impacto limitado, si bien los niños y niñas conocen a los youtubers, imitan sus lenguajes y siguen a los que les gustan aun verbalizando que los youtubers pierden parte de su intimidad y presentan o amplifican abusos. Este indicador hace necesaria una investigación comprometida en la prevención de exclusión y la función de refugio especialmente con niñas. Para futuras investigaciones son recomendables análisis por grupos de edad considerando el cómo las redes fomentan las características individuales y las diferencias entre las nuevas generaciones (diversidad social, consumidores, prosumidores).

Como acción prospectiva, se propone extender los análisis a las redes sociales con criterios que, ante la diversidad de temáticas, vayan más allá del número de seguidores en la línea expuesta por Aran-Rampott et al. (2018) y Ruiz y Area, (2021).

Resultado del estudio de Zaragoza y Roca (2020) se advierte la necesidad de ahondar en la brecha de género evidente en la divulgación científica en YouTube España. Este análisis se debería dirigir a establecer vínculos ante la diferencia histórica entre el número de hombres y de mujeres en la ciencia. Se precisa de incentivos y promociones tendentes a la creación de canales con mujeres lo que requiere de una implicación por parte de ellas como referentes dentro del sector divulgativo al que se dirijan.

Entre las propuestas de investigación futuras aportadas por Ruiz y Area (2021, p. 176) se sugiere contrastar el impacto con otros blogs, estudiar el vínculo y la potencia que genera el edutuber entre sus propias redes sociales. Se reconoce la necesidad de estudios exploratorios, cualitativos y de evaluación de usuarios.

Finalmente, ante el factor de empoderamiento que suponen los nuevos medios, Duarte, Marques y Wernersbach (2020) demuestran cómo las comunidades virtuales empoderan a las mujeres, mientras que Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) atienden a la juventud sin distinguir género. La revisión de literatura conviene ser atendida, no únicamente en cuanto a análisis conceptual y virtudes de los edutuber desde sus características, sino también desde sus necesidades atendiendo a su impacto. Se consideran dos razones, una desde la educación permanente y la otra desde la formación de profesorado desde la consideración de género.

Respeto a la formación permanente los GAFAM, destacan por su relevancia, presencia e influencia en diferentes sectores. Términos como *big data*, medios de convergencia o guerra de *streaming* necesitan ser abordados desde su impacto socioeducativo. Los GAFAM crean ecosistemas competitivos entre sí y son grandes compañías con sinergias dentro de sus superestructuras lo que significa, según Pesudo e Izquierdo (2021) que (a) disponen de conocimiento de sus usuarios, (b) implican un constante círculo de retroalimentación de consumo y (c) lo hacen bajo los intereses de grupos tecnológicos muy grandes. Desde aquí, la educación permanente, que favorece la acción de los edutuber, podría tener efectos adversos, de control implícito de los usuarios mediante unos contenidos y unas estéticas que hay que atender, especialmente cuando se trata de usuarios jóvenes y consideraciones socioeducativas y socioculturales.

7.3. Autorreflexión

Si bien la Unión Europea ha hecho patente su interés en cuanto a la temática de género en los medios de comunicación social, así como algunos estudios al respecto ya comentados, continúan los análisis de investigación sin inclusión de género (Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017; Montoya, 2021; Ruiz y Area, 2021) o sin especificar a quién pertenecen los contenidos analizados (Saurabh y Gautan, 2019).

Investigaciones como las de Aran-Rampott et al. (2018) o Zaragoza y Roca (2020) donde además de considerar en la muestra la variable género, recogen los canales analizados considerando la misma variable, contribuyen a un pronóstico que evidencia continuar trabajando desde la perspectiva de género. Si bien no se ha encontrado ningún estudio que respete la paridad en el análisis de canales, sí se advierten trabajos que asumen la

representación femenina de la mujer creadora de contenido digital (López et al., 2020; Zaragoza y Roca, 2020; Oihane y Elexpuru, 2022) o bien reconocen la brecha existente entre mujeres y hombres creadores y la influencia que tienen en la juventud (Pérez-Torres et al., 2018; Regueira et al., 2020).

Dentro de la importancia del impacto que causa el fenómeno edutuber, las investigaciones deben asumir la consideración de género como variable irrenunciable. En la línea de Regueira et al. (2020) debe aceptarse que la configuración de las identidades en el entorno de convergencia mediático actual penetra bajo una realidad históricamente situada en lo social, lo económico, lo político y lo cultural. De tal manera que, tanto los productores como los consumidores de los medios, están sujetos hoy en día a una socialización de género. Recuérdese que la I+D no sólo otorga reconocimiento al fenómeno estudiado, sino que también orienta a la ciudadanía en lo que respecta a Internet. En este sentido, por el impacto de la investigación, el trabajo propio deben atender a la consideración de género y, a ser posible, la paridad evitando reproducir prejuicios y estereotipos que desmerecen procesos educativos de calidad con equidad.

Finalmente, sería interesante que las herramientas de rankings de éxito, como por ejemplo SocialBlade, asumieran el criterio de igualdad entre hombres y mujeres dentro de sus analíticas tanto de registro como de extracción de datos. De esta manera, se conseguiría equiparar la brecha de género a la hora de exportar resultados en aras de favorecer la igualdad de oportunidades.

En España, la autoridad audiovisual recae en las autoridades a las cuáles, siguiendo el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, sobre igualdad, corresponde velar para que los medios audiovisuales aseguren el tratamiento igualitario. Europa alienta a las organizaciones civiles a definir estrategias de comunicación para los medios en línea con la finalidad de incrementar su influencia (Parlamento Europeo, 2018, pp. 12-13).

AGRADECIMIENTOS

A la labor realizada por las personas edutuber cuyos contenidos audiovisuales digitales empujan a la formación permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida.

REFERENCIAS

- Aguilar, S. y Barroso, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. *Pixel-Bit. Revista De Medios Y Educación*, 47, 73-88. <https://doi.org/gbbf>
- Aguilera, R. (2014). ¿Revisión sistemática, revisión narrativa o metaanálisis?. *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, 21(6), 359-360. <https://doi.org/gdm92n>
- Andréu, J. (2000). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. *Centro Estudios Andaluces*, 10(2), 1-34. <https://bit.ly/3LEFeCe>
- Aran-Ramspott, S., Fedele, M. y Tarragó, A. (2018). Funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia. *Comunicar*, 57, 71-80. <https://doi.org/gc8p>
- Baralt, M., Pennestri, S. y and Selvandin, M. (2011). Action research. Using Wordles to teach foreign language writing. *Language Learning & Technology*, 15(2), 12-22. <https://bit.ly/3BdMhgl>
- Berzosa, M. (2017). *Youtubers y otras especies*. Ariel-Fundación Telefónica. <https://bit.ly/3Jqmrby>

- Carrera, P., Blanco-Ruiz, M., y Sainz-de-Baranda, C. (2020). Consumo mediático entre adolescentes. Nuevos medios y viejos relatos en el entorno transmedia. *Historia y Comunicación Social*, 25(2), 563-574. <https://doi.org/gc8r>
- Cidell, J. (2010). Content clouds as exploratory qualitative data análisis. *AREA*, 42(4), 514-523. <https://doi.org/fk wz2c>
- Cohen, L., & Lawrence, M. (1980). *Research Methods in Education*. London: Croom Helm
- Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, 29313-29424. <https://bit.ly/3rKkoJD>
- Cooper, I.D. (2016). What is a “mapping study?”. *Journal of the Medical Library Association*, 104(1), 76–78. <https://doi.org/gpbcxr>
- Denzin, N.K. (2010). Moments, mixed methods, and paradigm dialogs. *Qualitative Inquiry*, 16(6), 419–427. <https://doi.org/crbqnj>
- Domínguez, D., Beaulieu, A., Estalella, A., Gómez, E., Schnettler, B., & Read, R. (2007). Virtual ethnografy. *Forum: Qualitative Social Research*, 8(3), 1-5. <https://bit.ly/3oKQXFj>
- Da Costa, C.M., de Matos, C.B. y Cuce, M.R. (2007). Estrategia PICO para la construcción de la pregunta de investigación y la búsqueda de evidencias. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 15(3). <https://doi.org/b8m5gd>
- Donolo, D.S. (2009). Triangulación: procedimiento incorporado a nuevas metodologías de investigación. *Revista Digital Universitária*, 10(8), 1-10. <https://bit.ly/3fgUplG>
- Duarte, N.I.G, Marques, V.L., & Wernersbach, L. (2020). The “friend who has already aborted”: A look at shared experiences in a virtual community. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25(5), 1689-1698. <https://doi.org/hgm2>
- European Institut for Gender Equality (Ed.). (2020). *Gender Equality Index 2020. Key findings for the EU*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/gmkhw2>
- Febro-Naga, J., & Tinam-isan, M. (2022). Explorando la ciberviolencia contra mujeres y niñas en Filipinas a través de Mining Online News. *Comunicar*, 70, 125-138. <https://doi.org/hgm3>
- Fedele, M., Aran-Ramspott, S. y Elexpuru, I. (2021). Construcción de las identidades, valores y estereotipos juveniles en los social media: L@s influencers y ls audiencias Millennial y Centennial. En B. Castillo-Abdul y V. García-Prieto (Coords.), *Prosumidores emergentes: redes sociales, alfabetización y creación de contenidos* (pp. 20-47). Dykinson. <https://bit.ly/3GEDiWw>
- Fernández-Chaves, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación. *Revista de Ciencias Sociales*, 96, 35-53. <https://bit.ly/3Bfrlph>
- García-Marquina, A. (25 de abril de 2011). Nubes de palabras con Tagxedo, Wordle y Word It Out. *Observatorio tecnológico*. <https://bit.ly/3GLNInt>
- García-Peñalvo, F.J. (2021). El recetario de las revisiones de literatura. *CINAIC 2021: VI Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad* (pp.1-61). <https://doi.org/hgm4>
- Giesecke, M.P. (2020). Elaboración y pertinencia de la matriz de consistencia cualitativa para las investigaciones en ciencias sociales. *Desde el Sur*, 12(2), 397-417. <https://doi.org/hgm5>
- Guirao, S.J.A. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. *Ene*, 9(2), 0-0. <https://doi.org/cmrb>
- Hargittai, E., Fuchslin, T., & Schäfer, M.S. (2018). How Do Young Adults Engage with Science and Research on Social Media? Some Preliminary Findings and an

- Agenda for Future Research. *Social Media + Society*, 4(3), 1-10. <https://doi.org/gfdb4v>
- Heinonen, K., & Medberg, G. (2018). Netnography as a tool for understanding customers: implications for service research and practice. *Journal of Services Marketing*, 32(6), 657–679. <https://doi.org/gfm3fx>
- Hidalgo-Marí, T. y Segarra-Saavedra, J. (2017). El fenómeno youtuber y su expansión transmedia. Análisis del empoderamiento juvenil en redes sociales. *Fonseca, Journal of Communication*, 15, 43-56. <https://doi.org/hgm6>
- Kitchenham, B.A. (2004). *Procedures for Undertaking Systematic Reviews*. University – NICTA. <https://bit.ly/3Jq8muK>
- Kitchenham, B.A., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Keel University – University of Durham. <https://bit.ly/3GJtk6o>
- Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Pearl, O., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study. *Information and Software Technology*, 52(8), 792–805. <https://doi.org/fw3jp5>
- Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. *Boletín Oficial del Estado*, 71, de 27 de marzo de 2007, 12611-12645. <https://bit.ly/3JhPr5i>
- López-Aguilar, J.L. (2020). Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber. *El Hilo*, 24, 1-2. <https://bit.ly/3HM4tQF>
- López de Ceballos, P. (1989). *Un método para la investigación-acción participativa*. Madrid: Popular.
- López-Meneses, E. y Jaén, A. (2012). Experiencia de Innovación Universitaria con nube de palabras. *Hekademo: revista educativa*, 11, 59-66. <https://bit.ly/3rITDoM>
- López, J.L., Maza-Córdova, J. y Tusa, F. (2020). Educar en el contexto digital: el reto de ser edutuber. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 25(1), 188-200. <https://bit.ly/3rGmCd0>
- Lune, H., & Berg, B.L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. (9th ed.). Pearson.
- Martínez-Cantero, I. (2018). Motivación y emoción en música: estado de la cuestión y aportaciones para la innovación educativa. *ArtsEduca*, 19, 63-83. <https://doi.org/hgm9>
- Meseguer-Martínez, A., Ros-Gálvez, A., & Rosa-García, A. (2016). Satisfaction with online teaching videos: A quantitative approach. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(1), 62-67. <https://doi.org/hgnc>
- Macharia, S. (2020). *6to. Proyecto de Monitoreo Global de Medios. Principales Hallazgos*. Global Media Monitoring Project-Womens's Army Auxiliary Corps. <https://bit.ly/3JhVQgQ>
- Macharia, S. (julio, 2021). Quantitative gains, Qualitative losses [Archivo de video]. YouTube. <https://bit.ly/3BiNdzO>
- McNaught, C., & Lam, P. (2010). Using Wordle as a Supplementary Research Tool. *The Qualitative Report*, 15(3), 630-643. <https://doi.org/hgnf>
- Meneses, N. (16 de septiembre de 2020). Escuela y covid-19: llega la hora de los 'edutubers'. *El País*. <https://bit.ly/3HOPfKB>
- Montoya, J. C. (2021). ¡Música, Youtuber! La incidencia de Jaime Altozano en las aulas de educación musical. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 63-79. <https://doi.org/hgnd>

- Navarro, P. y Díaz, C. (1995). Análisis de contenido. En J.M. Delgado y J. Gutiérrez (Coords.), *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales* (pp. 177-224). Síntesis.
- Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence-Based Nursing*, 22(3), 67–68. <https://doi.org/gf346v>
- Oihane, A. y Elexpuru, I. (2022). Youtubers: identificación y motivos de agrado de la audiencia. *ICONO 14*, 20(1). <https://doi.org/hgng>
- Okuda, M. y Gómez-Restrepo, C. Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118-124. <https://bit.ly/33hLLWJ>
- Palacios, J. L. (2001). Las técnicas cualitativas de investigación social en la medición de la calidad de los servicios públicos: una aproximación teórica y metodológica. *BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 4, 85-100. <http://dx.doi.org/10.20932/barataria.v0i4.270>
- Pattier, D. (2021a). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. *Publicaciones*, 51(3), 533–548. <https://doi.org/hgnj>
- Pattier, D. (2021b). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(2), 313-329. <https://doi.org/hgnk>
- Peña, I. (2012). Posibilidades de las "nubes de palabras" (word clouds) para la elaboración de actividades de contenido cultural en el aula de AICLE. En R. Breeze, F. Jiménez, C. Llamas, C. Martínez y C. Tabernero, (Coords.), *Teaching approaches ro CLIL/ Propuestas docentes en AICLE* (pp. 249-264). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. <https://bit.ly/3gKdcqF>
- Pérez Serrano, G.(2016). Presupuestos metodológicos. Perspectiva crítico-reflexiva. En G. Pérez Serrano (Coord.), *Diseño de Proyectos Sociales. Aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación*. Madrid: Narcea. Pp. 21-56.
- Pérez-Torres, V., Pastor-Ruiz, Y. y Abarrou-Ben-Boubaker, S. (2018). Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente. *Comunicar*, 55, 61-70. <https://doi.org/d5ht>
- Pertegal-Vega, M, Oliva-Delgado, A. y Rodríguez-Meirinhos, A. (2019). Revisión sistemática del panorama de la investigación sobre redes sociales: Taxonomía sobre experiencias de uso. *Comunicar*, 60, 81-91. <https://doi.org/d4v9>
- Pesudo, J., e Izquierdo, J. (2021). Los gigantes tecnológicos conquistan el audiovisual. El caso de Amazon Prime Video. *Área Abierta*, 21(3), 367-385. <https://doi.org/hgnm>
- Pibernat-Vila, M. (2021). Misoginia youtuber; conseguir audiencia con humor sexista. *Revista de Investigaciones Feministas*, 12(1), 47-56. <https://doi.org/hh3d>
- Prendes-Espinosa, M., García-Tudela, P. y Solano-Fernández, I. (2020). Igualdad de género y TIC en contextos educativos formales: Una revisión sistemática. *Comunicar*, 63, 9-20. <https://doi.org/gg93rj>
- Regueira, U., Alonso-Ferreiro, A. y Da-Vila, S. (2020). La mujer en YouTube: Representación y participación a través de la técnica Web Scraping. *Comunicar*, 63, 31-40. <https://doi.org/dwmg>
- Resolución 2017/2210(INI) del Parlamento Europeo de 17 de abril de 2018, sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión. *Diario Oficial de la Unión Europea*, 18 de noviembre de 2019, C 390/19 – C 390/27. <https://bit.ly/3BhD9Y2>
- Rodríguez, F. (Productor). (2020). *Soy EduTuber- Documental*. [Film]. pacodocus estudio. <https://bit.ly/3szFfhR>

- Ruiz, M.A. y Area, M. (2021). La transferencia del conocimiento en la red. Análisis del portal educativo Yo Soy Tu Profe. *Eduotec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, 76, 159-180. <https://doi.org/hgmn>
- Sánchez-Silva, C. (23 de marzo de 2019). 'Edutuber', una profesión que da dinero. *El País*. <https://bit.ly/33hbOZx>
- Sanz-Casado, E., Melero, R., Aleixandre-Benavent, R., Codina, Ll., Coslado, M.A., De-Filippo, D., Giménez, E., Jiménez, E. y Rico-Castro, P. (2020). *Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con sello de calidad FECYT*. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. <https://bit.ly/34znmYw>
- Scolari, C. (2016). Alfabetismo transmedia. Estrategias de aprendizaje informal y competencias mediáticas en la nueva ecología de la comunicación. *Telos*, 103, 1-15. <https://bit.ly/3oFHGHF>
- Silió, E. (22 de agosto de 2021). Las siete estrellas 'youtubers' que dan clase en español a 18 millones de seguidores. *El País*. <https://bit.ly/3gECc2q>
- Solano-Fernández, E. y Porras-Alfaro, D. (2020). El modelo iterativo e incremental para el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada Amón_RA. *Tecnología en Marcha. Edición especial. Escuela de Arquitectura y Urbanismo*, 33, 165-177. <https://doi.org/10.18845/tm.v33i8.5518>
- Saurabh, S., & Gautam, S. (2019). Modelling and statistical analysis of YouTube's educational videos: A channel Owner's perspective. *Computers & Education*, 128, 145–158. <https://bit.ly/3BhEP3M>
- Streamer (Ed.). (2021, 5 de noviembre). En *Wikipedia*. <https://bit.ly/3uMc3XM>
- Suárez-Romero, M. y Ortega-Pérez, A.M. (2019). Género y opinión. El rol secundario de las mujeres en los espacios periodísticos. *iQual. Revista de Género e Igualdad*, 2, 133-146. <https://doi.org/10.6018/iQual.324321>
- Sutherland, G., Easteal, P., Holland, K., & Vaughan, C. (2019). Mediated representations of violence against women in the mainstream news in Australia. *BMC Public Health*, 502, 1-8. <https://doi.org/hgnr>
- Tapia-Jara, J., Sánchez-Ortíz, A. y Vidal-Silva, C. (2020). Estilos de aprendizaje e intención de uso de videos académicos de YouTube en el contexto universitario chileno. *Formación universitaria*, 13(1), 3-12. <https://doi.org/hgnp>
- Vizcaíno-Verdú, A., Contreras-Pulido, P y Guzmán-Franco, M. (2019). Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El boktuber. *Comunicar*, 17, 95-104. <https://doi.org/gpbrc9>
- Zaragoza, J.C. y Roca, D. (2020). El movimiento youtuber en la divulgación científica española. *Revista Prisma Social*, 31, 212–238. <https://bit.ly/3sEGBbl>

MEMORANDOS

Volumen II

INFORME.

Proyecto EGRA-TICS

Edutuber y género. Riesgos asociados al uso de TIC y soluciones

Memorando 1.	Metodología. Extensión: 17 páginas
Memorando 2.	Primera etnografía virtual. Extensión: 61 páginas
Memorando 3.	Segunda etnografía virtual. Extensión: 17 páginas
Memorando 4.	Revisión de literatura. Extensión: 32 páginas
Memorando 5.	Análisis de contenido. Extensión: 116 páginas
Memorando 6.	Nube de palabras. Extensión: 18 páginas

METODOLOGÍA

Objetivos

General: Explorar las creaciones de mujeres edutuber

Específico 1: Definir la figura de edutuber

Específico 2: Describir los espacios de figuras edutuber

Específico 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber

Método y procedimiento

Etnografía virtual

Revisión de literatura

PASO 1: Revisión narrativa

PASO 2: Revisión sistemática cualitativa

Análisis de contenido

PASO 1: Vaciado de documentos

PASO 2: Categorización

PASO 3: Codificación

Nube de palabras

Atendiendo al objetivo general de investigación se realiza un estudio eminentemente cualitativo, desde un modelo sociocrítico orientado al cambio para la transformación social. Se trata de una investigación empírica exploratoria. Para ello, atendiendo al método y los procedimientos de investigación el estudio utiliza la triangulación metodológica. Para ello se recurre a la etnografía virtual (en dos periodos), la revisión de literatura (narrativa y sistemática cualitativa) y el análisis de contenido (tradicional y con nube de palabras).

Objetivos

El interrogante de investigación surge tras las visitas por canales de física y matemáticas que se llevaron a cabo desde los meses de diciembre de 2019 hasta septiembre de 2020 con el fin de introducir los conceptos básicos de física, conocer y comprender principios que rigen la mecánica cuántica y su enlace con la física de partículas orientados al primer curso del grado universitario de Física. Tras esta primera etnografía virtual donde se advierte un elevado número de contenidos impartidos por hombres a través de documentales, canales de youtubers divulgadores y/o docentes, el problema de investigación plantea - ¿cuál es la creación de la mujer como productora de contenidos audiovisuales digitales de carácter educativo? -.

Desde el interrogante generado por las visitas se plantea el objetivo general, a saber, **explorar las creaciones de mujeres edutuber**. En este sentido, la exploración atiende al reconocimiento de las creaciones de mujeres examinándolas para investigar qué sucede con las producciones audiovisuales digitales y sus lenguajes desde la mujer edutuber.

Para conseguir el objetivo general se trabaja en objetivos específicos, a saber (OE1) **definir la figura** de edutuber, (OE2) **describir los espacios** de figuras edutuber y (OE3) **detallar los contenidos** de las mujeres edutuber.

OE 1: Para definir la figura de edutuber se establecen precisiones que permitan puntualizar qué es esa figura. Para ello se indica y señala todo aquello que aporte claridad a la figura para darle forma, a modo de silueta para configurarla. En definitiva, hay que tomar una decisión acerca de lo que se entiende por edutuber.

OE2: Para describir los espacios de figuras edutuber se buscan las señas distintivas o características del espacio virtual de esta figura. Se explica dicho entorno virtual que le es propio, para reconocer fácilmente ese contexto. Se trata de dibujar, delinear o trazar el marco de la figura edutuber desde su medio ambiente visual.

OE3: Para detallar los contenidos de la figura edutuber mujer, sus producciones se citan refiriéndose a ellas en detalle. El detalle se aborda comparando los contenidos de figuras edutuber masculinas y femeninas para contar qué sucede con unos y con los otros de forma minuciosa. Los contenidos precisados se enumeran narrando qué sucede.

En la Figura 1 se recogen los objetivos planteados asumiendo los interrogantes de investigación, a saber, el qué sucede, los objetivos para responder al porqué suceden, el para qué responder y el cómo proceder para ello.

Figura 1. Marco metodológico. Metáfora del coche monovolumen con estrategia PICO adaptada de Da Costa et al. (2007)

Se presenta un estudio exploratorio, cualitativo, desde un modelo sociocrítico orientado al cambio para la transformación social. La consideración de género es el centro de interés asumiendo la presencia de la mujer creadora de contenidos audiovisuales digitales.

Su utiliza como metodología la triangulación (Okuda y Gómez, 2005; Aguilar y Barroso, 2015). Para Denzin (2010) la triangulación satisface las necesidades del momento. Por ser un término rebelde, en última instancia amenaza la creencia de que la realidad, por su complejidad, pueda ser completamente capturada (2010, p. 423).

La triangulación se asume bajo la lógica de aplicar, en un mismo estudio, formas alternativas para obtener, procesar e interpretar la información (Donolo, 2009). Al hacerlo, se asumen diferentes teorías, maneras de concebir la realidad y distintas conceptualizaciones. Desde aquí se confirman u obtienen evidencias de la diversidad en la que el fenómeno ha sido estudiado. En ciencias sociales es hoy por hoy un procedimiento relevante abierto a la capacidad de pensar y buscar alternativas nuevas.

La triangulación implica el uso de varios métodos, fuentes de datos, teorías, investigadores o ambientes de estudio de un fenómeno (Denzin, 1978, citado en Lune y Berg, 2017, pp. 14-14; Okuda y Gómez-Restrepo, 2005, p. 119). Denzin (1970, citando en Noble y Heale, 2019) identifica cuatro tipos, a saber, (a) de datos, al incluir por ejemplo periodos de tiempo, espacios y personas, (b) de investigadores, al utilizar varios en un mismo estudio, (c) triangulación de la teoría, fomentando por ejemplo esquemas teóricos distintos para interpretar un fenómeno y (d) metodológica, al promover el uso de varios métodos para recoger datos. En este estudio se ha utilizado la revisión de literatura para la recogida de información, así como el análisis de contenido y la nube de palabras para el análisis de los datos.

En un primer nivel de análisis, se utiliza la triangulación de datos al asumir diferentes estrategias y fuentes permitiendo contrastar la información recabada (Aguilar y Barroso, 2015). Los datos se obtienen desde la etnografía virtual, la revisión de literatura y el análisis de contenido al que se suma la nube de palabras. El diseño metodológico, incluyendo problema de investigación y objetivos se recoge en la Figura 2.

Inicialmente, desde un enfoque de investigación etnográfica implementado en Internet y la WWW (Warrel, 2011), se recurre a la etnografía digital, conectiva, en línea o en red, también conocida como ciberetnografía, netnografía o etnografía cibernética (Domínguez et al., 2007; Warrel, 2011). En un segundo momento, se recurre a la revisión de literatura tomando como fuentes las bases de datos Web of Sciences (WOS), Scopus y Google (no *Academics*). En tercer momento, se aplica el análisis de contenido. Fernández (2002) expone sus diferentes vertientes porque aporta validez y fiabilidad en la información recabada inicialmente. El análisis de contenido permite el contraste de resultados mediante la detección de coincidencias y diferencias. En los textos, de naturaleza diferente, se considera la expresión textual como acto obteniendo objetos de estudio, asumiendo que el contenido del texto queda localizado fuera de él (Navarro y Díaz, 1995, pp. 178-179). La elaboración de criterios, categorías y unidades de análisis se extraen de las fuentes documentales.

Desde esta línea de análisis de contenido se recurre, en paralelo, a una segunda etnografía virtual y al uso de nubes de palabras. Ambos métodos permiten el contraste de los datos lo que unido a la revisión de literatura conforman los resultados de la investigación. Se procede mediante visualizaciones no sistemáticas de listas de youtubers aportadas por los autores estudiados y a analíticas en SocialBlade para observar contenidos de youtubers considerando el género.

Figura 2. Diseño metodológico para el estudio de la mujer creadora de contenidos audiovisuales en YouTube. Elaboración propia

Memorandos, informes y matrices son herramientas con las que la investigadora está familiarizada por otras investigaciones anteriores. En esta investigación se ha trabajado en total con 12 memorandos (seis principales y seis secundarios), cinco informes analíticos (uno inicial, otro de proceso, dos *ad hoc* obtenidos de WOS y el informe final) y 16 matrices (7 en etnografía virtual y 9 en el análisis de contenido tradicional) favoreciendo la elaboración de tipologías.

Método y procedimiento

A continuación, se explica el procedimiento a través de los tres métodos de investigación aplicados, que son, la etnografía virtual, la revisión de literatura y el análisis de contenido.

Etnografía virtual

La etnografía virtual se manifiesta en un continuo diálogo con la tradición etnográfica. Este diálogo se amplía y reformula ante nuevas propuestas con diálogos propios (Domínguez et al., 2007). El investigador se interesa por el estudio de la cultura digital al involucrarse en el trabajo de campo sumergiéndose en las comunidades en línea (Warrel, 2011). La pedagogía utiliza la etnografía para acercarse al objeto de investigación incorporándola como opción metodológica para llevar a efecto investigación sobre dimensiones culturales de fenómenos vinculados al área de interés. En la investigación por internet, las relaciones entre investigador y campo, la ética, la observación participante, así como la construcción del discurso etnográfico adquieren nuevas formas (Domínguez et al., 2007).

En esta investigación se han realizado dos estudios etnográficos, que se diferencian por la naturaleza de cada uno. Cada estudio etnográfico presenta un tipo de estancia diferente. En el primer estudio etnográfico se habla de “estancias en canales” y en el segundo estudio etnográfico se habla de “estancias en profundidad”. La diferencia entre unas y las otras son el grado de sistematicidad a la hora de registrar la información.

Inicialmente, en el primer estudio etnográfico, la investigadora se prepara para comenzar el primer curso del Grado en Física. Su propósito no es investigar la presencia de mujeres edutuber sino refrescar conceptos matemáticos y físicos. Esta finalidad lleva, como efecto colateral, el primer registro etnográfico ante la detección de poco contenido creado por mujeres en estos tópicos.

La primera etnografía virtual se realiza de diciembre de 2019 hasta mayo de 2020. Este primer estudio parte de la necesidad de refrescar contenidos de Física y Matemáticas para la preparación de acceso al grado de Física. Las estancias en canales se llevan a cabo en periodos prolongados, bien al mismo canal, bien repitiendo las visualizaciones de un mismo video varias veces en un mismo día o en distintos días.

En este primer estudio etnográficos, se entiende por estancia en canales al vídeo que se ve, escucha y se trabaja para adquirir conocimientos en la temática “Física y Matemáticas orientada al primer curso del grado en Física”.

De las estancias realizadas dentro de los canales surge el problema de investigación ante la baja presencia de la mujer creadora de contenido audiovisual que se advierte en estas áreas de conocimiento durante el periodo señalado. Las estancias en canales implican una

visita puntual al canal o varias visitas dentro del mismo canal, dependiendo del contenido que se está trabajando. La finalidad es resolver ejercicios para refrescar operaciones, teorías, ecuaciones y conceptos.

El uso del dispositivo móvil ha favorecido la comodidad a la hora de realizar las estancias y ha facilitado la movilidad de movimiento al escuchar, observar y hacer los ejercicios.

Por lo tanto, para la primera etnografía virtual se ha hecho uso del diario digital de la investigadora utilizando el bloc de notas del dispositivo móvil (aplicación Samsung Notes), las notas digitales de campo (10 notas) y las estancias realizadas dentro de los canales (151 estancias) desde dicho dispositivo móvil. En síntesis, en la primera etnografía virtual las estancias se han recogido y almacenado desde el dispositivo móvil.

La segunda etnografía virtual se lleva a cabo entre los meses de noviembre a diciembre de 2021. En este segundo estudio etnográfico se habla de estancia en profundidad por la sistematicidad en que los canales son visitados. La investigadora ya tiene un uso prolongado de contenidos de edutubers, por lo que ahora se sistematiza la estancia atendiendo a la consideración de género dentro de los contenidos creados.

En el segundo estudio etnográfico, se atiende al análisis de canales de edutubers junto a la consideración de género binaria, esto es, hombre/mujer. La estancia en profundidad considera tres dimensiones etnográficas, a saber, que un canal es vagabundeadado (observación), que tras ese vagabundeo el canal es habitado (anotación) y que desde ese canal se hayan visitado otros canales (vinculación). La etnografía virtual sigue la rutina de análisis que se explica en la **Tabla 1**.

Tabla 1

Etnografía virtual. Estancia en profundidad, por tipo de estancia, rutina y pasos

Canal	Rutina	Pasos
Vagabundeadado	OBSERVACIÓN	1. Google: nombre del canal y clic con el ratón 2. Vídeo de presentación del youtuber 3. Interfaces de entrada a cada vídeo (fotograma de cada vídeo que hay colgado) 4. Vagabundeo por los contenidos del canal, reproduciendo de tres a cuatro vídeos elegidos por título más atractivo bajo la subjetividad de la investigadora, durante tres-cuatro minutos cada uno 5. Secciones que contiene ese canal 6. Títulos de los vídeos y duración 7. Visualización y contenido de vínculos a otros canales de YouTube
Habitado	ANOTACIÓN	8. Rejilla con descriptores (URL, título, temas, género) 9. Visualización de 30 a 60 minutos 10. Número de visualizaciones y suscriptores, se consulta Social Blade 11. Se aportan detalles, notas relevantes desde el punto de vista de la educación 12. Se perfilan descripciones con nuevas visualizaciones
Visitado	VINCULACIÓN	13. Clic con el ratón desde un canal habitado 14. Paso 2 a 4 (Canal agabundeadado/ dimensión OBSERVACIÓN)

Siguiendo la **Tabla 1**, la etnografía virtual con estancia en profundidad implica catorce pasos distribuidos entre las categorías de observación (siete pasos), anotación (cinco

pasos) y vinculación (dos pasos). Nótese que el canal visitado puede o no ser vagabundeado y habitado, pero siempre es un canal vinculado por uno anterior.

La etnografía virtual se ha llevado a cabo con 139 canales de personas edutuber. De los 139 canales, 24 de ellos se han vagabundeados, 50 canales han sido habitados y 65 canales se han visitado ante los vínculos generados por los 50 canales habitados.

Notas digitales de campo

En total se han utilizado diez notas digitales de campo. Cada nota digital de campo almacena las URL de los vídeos seleccionados útiles para el aprendizaje del tema.

Cada nota se extrae del dispositivo móvil y se almacena en PDF dentro del ordenador personal. Para hacerlo, la nota digital de campo se comparte en PDF por WhatsApp (perfil “Para mí”) y, posteriormente, se descarga en el ordenador personal.

La **Tabla 2** recoge los contenidos utilizados para el aprendizaje mediante cuatro categorías dispuestas en una rejilla (filas y columnas). Las categorías son nota, videos, nombre y fecha.

Tabla 2

Notas de campo digitales. Tema “Física y Matemáticas orientada a primer curso del grado en Física”. Categorías: Nota, videos, nombre y fecha. Elaboración propia

Nota	Videos**	Nombre	Fecha*
1	71	Introducción al Universo Mecánico***	23/11/2021
2	8	Expresiones algebraicas/Coursera	16/09/2021
3	6	Aprender aritmética	16/09/2021
4	44	Factor Ciencia	29/05/2021
5	1	Aprender trigonometría	12/04/2021
6	11	MRUA MRUV. Movimiento rectilíneo	07/04/2021
7	3	Análisis dimensional	05/04/2021
8	4	Curso de Física: Movimientos	05/04/2021
9	1	Clase completa de probabilidad desde cero	09/03/2021
10	2	Recorrido de las partículas en el LHC	12/02/2021

* Último día que se consulta la nota

** Se contabilizan exclusivamente las URL vinculadas a vídeos de YouTube

** Visualización comprehensiva de marzo a mayo de 2021 con entradas esporádicas posteriores

Siguiendo la Tabla 2, la categoría nota, que está en la primera columna, numera las notas digitales de campo para poderlas cuantificar. La categoría videos se refiere a la cantidad de estancias realizadas, es decir, las URL correspondientes a videos trabajados en profundidad de los canales donde la etnografía se ha alojado. En la tercera columna, la categoría se refiere al nombre del archivo en PDF disponible en el directorio de la investigadora. Finalmente, la categoría fecha se refiere al momento (día/mes/año) en que por última vez se guardó una estancia. Las 151 estancias (con direcciones URL disponibles en la matriz de estancias) registradas en la Tabla 2 se localizan dentro de un total de 41 canales.

En el primer estudio etnográfico virtual, se recogen notas de campo digitales según la temática de interés. Esta nota de campo digital se almacena, con título y fecha, en el dispositivo móvil enlazando a los canales de vídeos. El dispositivo de almacenaje

utilizado es SAMSUNG Galaxi A21s soportado por Android y la aplicación *Samsung Notes*. En la Figura 3 se recoge un fragmento de la nota digital de campo número 1 así como la nota digital de campo número 9.

Las notas de campo utilizadas en el primer estudio etnográfico siguen los siguientes descriptores:

- Título: Parte superior de la nota, en color rojo, numerada e indicando el total de URL de vídeos de You Tube (notése vídeos, no canales)
- Contenido de la nota digital de campo: Temática de canales de Física y/o Matemáticas (juegos, divulgación, clases) de acuerdo a las necesidades de la estudiante, en idioma español

Durante el proceso de aprendizaje se trabaja con un mismo video una o muchas veces en momentos diferentes lo que no implica suscribirse o seguir al canal siempre. La persona edutuber llega a ser sentida como colega que realiza un servicio para el aprendizaje. Por este motivo no se habla de visita, sino de estancia. También se da la posibilidad de encontrar un mismo vídeo en diferentes notas digitales de campo como sucede en *Decharlas Castellón* (nota digital de campo 4 y 10). Esto se debe a que el mismo contenido se ha utilizado para más de un tema.

Figura 3. Fragmento de la nota digital de campo 1 y nota digital de campo 9

Memorandos, informes analíticos y matrices

Tanto en el primero como en el segundo estudio etnográfico se han utilizado los memorandos (2), los informes analíticos (2) y las matrices (7) todas herramientas familiares por otras investigaciones anteriores como se indicó en un párrafo anterior.

Para especificar la estancia en canales de la primera etnografía se recurre a la matriz de estancias (tabla X) que contiene las siguientes categorías:

- Temática de canales de Física y/o Matemáticas
- Ejemplo de Estancia, URL y duración de ese vídeo, describiendo uno de los vídeos que ha motivado la estancia en ese canal mediante título y URL y tiempo, en minutos, que dura ese vídeo
- Género, desde la bipolaridad hombre/mujer, diferenciando entre mujer creadora/editora de contenido audiovisual educativo Vs hombre creador/editor de contenido audiovisual educativo

Para especificar la estancia en profundidad de la segunda etnografía se han utilizado siete matrices donde se localizan los canales que han sido vagabundeados, habitados y/o visitados. La estancia en profundidad se describen mediante siete categorías, que son, la rejilla numerada, título, tipo, número, contenido, fuente y género. Las especificaciones de cada categoría son las siguientes:

- Matriz: se refiere al número de la rejilla que la contiene
- Título: se refiere a las primeras palabras que encabezan la descripción del contenido de la rejilla
- Tipo: se refiere al modo, manera o carácter al cual se ha entrado a ese canal; especifica la naturaleza de la estancia desde el vagabundeo, habitabilidad o visita al canal
- N°: se refiere a la abreviatura de número; aquí se señala la cantidad de canales que contiene una rejilla. Se representa con un número natural significando el total del tipo de estancia
- Contenido: se refiere a los aspectos que aporta la rejilla como URL, descripciones y/o género
- Fuente: se refiere al documento del que se han tomado los canales de la estancia y/o si ha sido de elaboración propia
- Género: se refiere a hombre cuando el creador/editor/productor del contenido audiovisual digital de ese canal es de género identificado visualmente como masculino, mujer cuando lo es de género femenino y mixto cuando los creadores/editores/productores del canal son un hombre y una mujer y/o varias personas de ambos sexos. Cuando el canal está cerrado o ha desaparecido se indica NS/NC (no sabe/no contesta)

Revisión de literatura

Por la naturaleza de esta investigación, se lleva a cabo una revisión narrativa y otra sistemática cualitativa de literatura. Entendida como análisis crítico, en la línea de Guirao (2015), la revisión de literatura se plantea con una triple finalidad. Por un lado, centra el tema de estudio identificando aspectos relevantes. Por otro lado, las fuentes primarias

evidencian científicamente la utilidad para la práctica. Finalmente, para garantizar la actualización académica, con la revisión se ahorra tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios. El levantamiento de información por revisión de literatura es utilizado por López et al. (2020) junto al monitoreo y el estudio de caso.

En este estudio se procede seleccionando textos por interés siguiendo una revisión de literatura narrativa orientada a detectar vacíos en las investigaciones (García-Peñalvo, 2021) necesaria para determinar el estado de la cuestión. Puesto que la selección bibliográfica se ha hecho por oportunidad, y no es reproducible, posteriormente se recurre al método de revisión sistemática cualitativa de literatura. El planteamiento asume, siguiendo a Guirao (2015) que la revisión de la literatura es un análisis crítico del problema de investigación que permite subrayar similitudes e inconsistencias de la literatura analizada.

Posteriormente, en la línea de Kitchenham y Charters (2007, pp. 4-7), la revisión sistemática surge para resumir toda la información sobre el fenómeno de estudio de manera completa e imparcial. Con ella, se frece una metodología bien definida, lo que disminuye la probabilidad de sesgar la literatura en fuentes primarias, salvo que lo haya en su publicación, poco probable por el impacto en sus publicaciones al trabajar con WOS, SCOPUS y Google (no Scholar). Cuando los estudios ofrecen resultados consistentes, la revisión sistemática es una evidencia de que el fenómeno es robusto y transferible (Kitchenham, 2004, pp. 1-2).

La revisión sistemática en sí misma es una investigación, con unos métodos establecidos de antemano y un ensamblaje de las fuentes primarias sintetizando los resultados obtenidos (García-Peñalvo, 2021). Por lo tanto, las revisiones sistemáticas de literatura también tienen sus debilidades (Kitchenham et al., 2010; Cooper, 2016) como por ejemplo la evaluación de calidad de las fuentes primarias o la cantidad de artículos obtenidos para realizar, o no, un metaanálisis, por lo que complementar este método con otros resulta, además de adecuado, necesario.

● **PASO 1: Revisión narrativa**

Documentación vinculada a la igualdad de género y la digitalización desde el 23/03/2019. Estos documentos se archivan en la carpeta denominada Igualdad de género. Se obtienen un total de 12 documentos de naturaleza diferente, como por ejemplo artículos de revistas, correos electrónicos que contienen enlaces a otros documentos, informes de estadísticas, así como apuntes y notas que ayudan a acotar el estado de la cuestión.

● **PASO 2: Revisión sistemática cualitativa**

Consiste en seleccionar artículos de revistas vinculados a la temática de edutubers mediante la selección de artículos de revistas. Para ello, se recurre a tres buscadores, dos específicamente científicos y uno genérico. En primer lugar, se utilizan los buscadores de las bases de datos Web of Science – WOS de aquí en adelante – y SCOPUS.

Posteriormente se recurre al buscador de Google. El proceso se describe a continuación. Se lleva a cabo una revisión sistemática de la literatura buscando artículos vinculados a edutubers acudiendo a la WOS y Scopus. La búsqueda se realiza el día 18/11/2021. En ambos casos se utiliza la palabra “edutuber”. Se advierte que WOS no acepta la palabra

“edutuber” pero propone la de “edutubers”. Al tiempo, tanto en WOS como en SCOPUS se trabaja bajo el único filtro de acceso abierto – *Quick Filters – Open Access* en WOS y *Limit to – Open Access* en el caso de SCOPUS. En total se obtiene un resultado en WOS y dos resultados en SCOPUS siendo uno de ellos el mismo que se ha obtenido en WOS.

Tabla 3

Edutuber o Edutubers, Resultados obtenidos en WOS y SCOPUS

Buscador	Artículo científico
WOS y SCOPUS	Pattier, D. (2021). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. <i>Publicaciones</i> , 51(3), 533–548. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080
SCOPUS	Pattier, D. (2021). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. <i>Journal of New Approaches in Educational Research</i> , 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732

Como se advierte en la **Tabla 3**, ante las pocas referencias para poder triangular documentos, se recurre al ranking de revistas de impacto de la FECYT (Sanz-Casado et al., 2020, pp. 16-20). Teniendo en cuenta las revistas de acceso abierto, y atendiendo a la visibilidad en revistas de Ciencias de la Educación, se advierte que de un total de 56 revistas, *Comunicar* está posicionada en primer lugar. Posteriormente, se recurre al buscador de Google.

En la barra de búsqueda se señala “Edutuber Revista Comunicar” obteniendo en 0’41 segundos aproximadamente 964 resultados. Con la palabra en singular edutuber se obtienen cuatro documentos recogidos en la **Tabla 4**.

Tabla 4

Resultados obtenidos con “Edutuber Revista Comunicar”. Fuente: Google

[Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la ...](https://www.revistacomunicar.com)

[https://www.revistacomunicar.com > ...](https://www.revistacomunicar.com)

de S Aran-Ramsrott · 2018 · Citado por 61 — [Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la preadolescencia]. *Comunicar*, 57, 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>. Copiar cita.

[Montoya Rubio | Revista Electrónica de LEEME - Open ...](https://ojs.uv.es)

[https://ojs.uv.es > index.php > LEEME > article > view](https://ojs.uv.es)

de JCM Rubio — *Comunicar*, 34, 35-44. doi:10.3916/C34-2010-02-03 ... *Revista Electrónica Complutense en Investigación Musical*, 14, 47-59. doi:10.5209/RECIEM.53380.

[EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. La ...](https://www.edutec.es)

[https://www.edutec.es > revista > article > download](https://www.edutec.es)

de MÁR Domínguez · 2021 — Existe así la figura del influencer educativo o edutuber, siendo un individuo que potencia su identidad digital. Page 16. *EDUTEC. Revista Electrónica de ...*

[Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber](https://docplayer.es)

[https://docplayer.es > 198438183-Educomunicadores-d...](https://docplayer.es)

Además, el mismo año, fue incluido en el listado de las 100 personas más creativas del mundo de la revista Forbes. En este punto algunos se preguntarán Qué ...

Para la obtención de estos resultados, por una parte, se escogen artículos de revistas que sean de acceso abierto. Por otra parte, quedan excluidos aquellos resultados que no contienen la palabra, los obtenidos anteriormente en WOS y SCOPUS y aquellos resultados con menciones en redes sociales y eventos científicos, con el fin de analizar documentos únicamente de revistas.

Utilizando la palabra en plural, desde Google “EduTubers Revista Comunicar” se obtienen en 0’38 segundos un total aproximado de 4.670 resultados. Para la selección se toman los criterios de inclusión y exclusión similares a los mencionados en un párrafo anterior procediendo a analizar la primera página que ofrece el buscador, esto es, los primeros diez resultados.

En la **Tabla 5** se recogen las entradas a los documentos encontrados. En este momento, se han obtenido tres resultados correspondientes a la revista *Comunicar*.

En total, el análisis arroja nueve artículos permitiendo la triangulación de documentos al poder agrupar tres paquetes de tres documentos cada uno.

Tabla 5

Google/ PLURAL “EduTubers Revista Comunicar”. Fuente: Google

[La mujer en YouTube - Revista Comunicar](https://www.revistacomunicar.com)

[https://www.revistacomunicar.com > ...](https://www.revistacomunicar.com)

de U Regueira · 2020 · Citado por 12 — The Gender Gap Among **EduTubers** and the Factors Significantly Influencing It JOURNAL OF NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL RESEARCH, 2000.

[Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente](https://www.revistacomunicar.com)

[https://www.revistacomunicar.com > ...](https://www.revistacomunicar.com)

de V Pérez-Torres · 2018 · Citado por 100 — [Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente]. *Comunicar*, 55, 61-70. <https://doi.org/10.3916/C55-2018-06>. Copiar cita. Compartir.

[Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber](https://www.revistacomunicar.com)

[https://www.revistacomunicar.com > ...](https://www.revistacomunicar.com)

de A Vizcaíno-Verdú · 2019 · Citado por 48 — ... trends on YouTube: The booktuber. [Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber]. *Comunicar*, 59, 95-104. <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>.

Análisis de contenido

Se procede en tres pasos. Los materiales utilizados en todos los pasos son el informe analítico y los memorandos, ambos realizados con el procesador de textos (Word, de Microsoft), editor de gráficos vectoriales (Apache Open Office Draw) y editor de imagen (Paint, de Microsoft).

En el primero se vacía la documentación sacando de cada trabajo lo más importante. En él se atiende al contenido de los artículos. Los materiales que se han utilizado han sido las bases de datos (Google, WOS y SCOPUS), un formato de almacenaje de documentos digitales (PDF en este caso) y un ordenador personal.

En el segundo paso se categoriza la documentación eligiendo palabras relevantes, determinando las categorías y, finalmente, definiéndolas. Los materiales utilizados han sido las rejillas (construyendo una matriz) utilizando el procesador de textos (Word, de Microsoft en este caso). Recuérdese que las rejillas son tablas de columnas y filas que simplifican visualmente el análisis.

El tercer paso es el de codificación donde las unidades de análisis se numeran, describen y se codifican.

● PASO 1. Vaciado de documentos

El vaciado de documentos consiste en sacar de él la información más siguiendo los objetivos de investigación. Por lo tanto, en primer lugar, el vaciado especifica la referencia bibliográfica del documento que se va a codificar. Esta especificación se identificará como *Título*. En un segundo momento, el resumen que, generalmente, aporta el autor del documento (denominación *Resumen*) se copia.

Además, antes de pasar al siguiente paso, a cada documento se le da un identificador, es decir, un localizador que permite encontrarlo fácilmente cuando sea necesario.

Finalmente, se recogen los descriptores (key words) que aportan los autores, tomando dicha denominación, es decir, *Descriptores*. Todas estas denominaciones pasarán, como se expone en el siguiente paso, a categorías. Cuando el idioma es diferente al español se ha traducido y cuando no hay ni resumen ni descriptores la investigadora los incluye tras la primera lectura del documento.

● PASO 2. Categorización

Se eligen las de palabras relevantes de la categoría *Título* y la categoría *Resumen* lo que lleva a determinar las categorías y definir las. Además, se especifican las unidades de análisis iniciales.

En el proceso de utilizan rejillas (tablas con filas y columnas) donde se deposita el contenido de los títulos de los documentos utilizando las palabras relevantes, el contenido de los resúmenes, los descriptores dados por los autores, así como las unidades de análisis (UA) iniciales con sus códigos y comentarios si proceden.

El proceso no es lineal si no que mientras se eligen las palabras relevantes de títulos del artículo y resúmenes (en rojo), se subrayan aspectos relevantes (línea baja en negro) y se depositan en una rejilla bajo las categorías iniciales –título- resumen- descriptores- por lo que las categorías van quedando determinadas. Cuando ha habido traducción se analizan las palabras en español, eliminando el texto original en lengua diferente a esta.

Finalmente, se establece una definición clara de cada categoría y cambiando lo que sea necesario. En este estudio se ha renombrado la categoría *Descriptores* por la denominación *Clave*. Además, se define una nueva categoría, a saber, la categoría *Identificación*. La denominación de la categoría *Clave* permite diferenciar los descriptores señalados en los documentos, de los nuevos descriptores, palabras relevantes seleccionadas de títulos y resúmenes. La categoría *Identificación* es especial con respecto

a las otras por dos razones, (a) porque incluye criterios de codificación mientras que las otras categorías no precisan criterios y (b) porque la naturaleza de esta categoría no es de análisis de contenido, sino que sirve para localizar el documento que se está analizando.

En este momento se van especificando, de manera general, las unidades de análisis. Se utiliza el acrónimo UA junto al número que señala su orden de aparición y/o de importancia para este análisis y se codifican. Ese número es orientador. Para ello se utilizan rejillas elaboradas con el procesador de textos. En el siguiente paso, el de codificación, las UA se vuelven a repasar para perfilarlas definitivamente.

● PASO 3. Codificación

Desde la categoría *Resumen* se procede a la codificación de las UA, así como a la depuración de sus descripciones con la finalidad de abreviar el texto y delimitarlas sin que haya ambigüedades. Al mismo tiempo se establecen los códigos que se describen tomando las UA. Como se ha dicho con anterioridad, se trata de un proceso reflexivo no lineal. Esto significa que los contenidos se van perfeccionando para ajustarlos a un nivel de síntesis óptimo sin perder información.

La codificación implica una constante interpretación del texto y su nivel de profundidad va aumentando. Sucede así, por ejemplo, cuando en el resumen una unidad de análisis resulta poco clara, induce a dudas o parece incompleta. Se trabaja, entonces, con el documento en profundidad. La profundidad del texto también se da cuando se atiende a argumentos que llevan a una nueva referencia bibliográfica o si se trabaja el análisis desde varios ángulos motivados por la reflexión. Finalmente, se decide utilizar el modo más simple y claro de representar la información para sintetizarla en resultados y establecer conclusiones. Para hacerlo se trabaja con las rejillas elaboradas con el procesador de textos y el informe analítico.

Nube de palabras

La nube de palabras es un instrumento de investigación que favorece la explicación, exposición o comentario de los datos de forma rápida, resumida y visual (Cidell, 2010; McNaught, y Lam, 2010; Baralt et al. 2011). Se trata de un método de análisis exploratorio cualitativo (Cidell, 2010).

En investigación resulta recomendable para analizar fuentes amplias, sean orales o sean escritas, aportadas por informantes (McNaught y Lam, 2010). Con la nube de palabras se interpretan datos para hacer listas de valoraciones preliminares y/o para validar dicha lista. Se trata de una herramienta de investigación descriptiva utilizada en trabajos e informes con ese carácter. En la Tabla 1 se recogen estudios que han utilizado este recurso por autores y año indicando las características más significativas.

Siguiendo la **Tabla 6** se aconseja utilizar las nubes de palabras como herramienta complementaria de investigación. Acciones de innovación vinculadas a ellas se encuentran en contextos de educación (Baralt et al., 2011), en aulas para el aprendizaje de las lenguas (Peña, 2012) o como experiencia de innovación educativa en la universidad (López-Meneses y Jaen, 2012).

Como ventajas, la nube de palabras destaca por la versatilidad de su contenido a la hora de adaptar textos. Unido a ello, se encuentran virtudes en la comunicación al resaltar lo relevante visualmente por ejemplo jugando con el tamaño de las palabras o los colores. Se advierte con ellas un provecho en la cognición porque estimulan habilidades de

Tabla 6

Nubes de palabras para investigación descriptiva. Trabajos, informes y proyectos, basado en García-Marquina (25 de abril de 2011), Peña (2012), Baralt, Pennestri y Selvandin (2011), Cidell (2010), McNaught, y Lam (2010) y López- Meneses y Jaen (2012). Elaboración propia

Autor (Año)	Estudio	Características
García-Marquina (25 de abril de 2011)	Descripción	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: words cloud; conjunto de palabras representando una figura - Imagen elaborada con palabras de un texto (PDF, página web) donde las más repetidas destacan del resto por tamaño y color - Almacenaje: miniatura, aplicación u objeto embebido a nube HTML - Ejemplo: Tagwedo (actualmente de baja), Wordle y Word It Out
Peña (2012)	Herramienta para elaborar actividades docentes	<ul style="list-style-type: none"> - Potencial educativo - Apelan al sentido de la vista: prevalece la imagen sobre la palabra - Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> - Forma: suele relacionarse con el contenido que la forma - Creación: programas gratuitos con opción de “pegar” texto - Versatilidad: Se adapta en estilo, tamaño, disposición, forma, silueta, color - Factores en la enseñanza: <ul style="list-style-type: none"> - Frecuencia de palabras visual: a mayor frecuencia, mayor tamaño - Léxico: Análisis de frecuencia - Nota: Palabras más destacadas no más relevantes para el estudio - Ventajas: <ul style="list-style-type: none"> - de CONTENIDO: se adaptan textos de manera muy variada - de COMUNICACIÓN: Resalta lo relevante visualmente - COGNICIÓN: estimula conexión y orden de elementos y comparación - CULTURALES: rapidez indirecta para suministro de datos; promueve reflexión mediante comparación de nubes
Baralt, Pennestri y Selvandin (2011)	Implementación en el aula	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: nube de texto (text cloud), de etiquetas (tag), de palabras (word cloud) - Frecuencia de palabras visual: palabras a mayor frecuencia, mayor tamaño - Presentación multimodal de los datos - Visualiza elementos complejos o fenómenos al incorporar elementos visuales - Útil en investigación
Cidell (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Def. Nube de contenido - Útil como método de análisis exploratorio cualitativo - El tipo de visualización de datos resume contenido de un documento - Las palabras usadas con mayor frecuencia aparecen más grandes y oscuras - Compara información de diversos lugares sobre un mismo tema - Permite sugerir nuevas vías de investigación
McNaught, y Lam (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta de investigación - Análisis de respuestas habladas y escritas - Interpretación rápida de datos de investigación - Útil para valoraciones preliminares - Útil para validar recomendaciones - Recomendación: herramienta de investigación complementaria
López-Meneses y Jaen (2012).	Experiencia de innovación en universidad	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: nube de etiquetas (tag) o nube de palabras (word cloud) - Experiencia, innovación con Wordle en futuros educadores sociales - Finalidad: diseñar otras nubes favoreciendo aprendizaje activo

* Def. entiéndase definición, se pone de esta manera para recordar que el modo de denominarlas podría servir para enriquecer la definición. Esto no significa que los autores compartan este hecho o que ellos mismos utilicen la palabra “definición”

conexión y comparación de elementos. Además, las nubes de palabras resultan excelentes desde el punto de vista cultural porque son rápidas suministrando datos. Esta última característica promueve la reflexión mediante comparación de otras nuevas (Peña, 2012). A nivel de almacenamiento, García-Marquina (25 de abril de 2011) reconoce la utilidad de poder archivarlas en varios formatos, por ejemplo, como miniatura, como aplicación (Player) o como objeto para embeber y enlazar como nube de palabras HTML.

Durante el paso anterior, se han ido determinando palabras significativas, relevantes, nuevos descriptores que dan luz a la naturaleza del contenido trabajado. Los nuevos descriptores se agrupan en nubes de palabras para ofrecer visualmente el contenido del documento trabajado. Para ello se utiliza el generador de nubes de palabras <https://www.nubedepalabras.es/>. En él se ensayan posibles formatos que resulten sencillos, significativos y atractivos. Se cuida la forma de la figura, los colores y el tipo de repeticiones de palabras. Estas se extraen de la rejilla anterior como documento PDF generado y archivado aparte. Finalmente, el tipo de archivo se almacena en formato .jpg y se utiliza para el informe de resultados y memorando.

Se toman las siguientes decisiones: clic en *Autoajuste* porque garantiza una estética normalizada, opción *Repetición de palabras* porque incluye a todas las de la lista y *Amplitud* a 35, porque destaca bien las palabras más frecuentes. En definitiva, se cuida la forma de la figura, los colores y el tipo de repeticiones de palabras. Estas se extraen de la rejilla anterior como documento PDF generado y guardado aparte y el tipo de archivo se almacena en formato .jpg.

Las pruebas se realizan el 20/11/2021 y se repiten el 23/11/2021 comprobando que el autoajuste varía. Este hecho lleva a determinar que, a la hora de obtener las nubes de palabras en cada paquete de documentos conviene mantener el mismo autoajuste. Las variaciones entre un día y el otro lleva a tomar la decisión de cambiar de generador.

Finalmente, se decide utilizar el generador Wordle, por su amigabilidad y posibilidad en formato y filtrado de palabras. Además, viene ejemplificado por García-Marquina (25 de abril de 2011), remarcado como popular por Peña (2012) e implementado en el contexto universitario por López-Meneses y Jaén (2012). En su versión actual este instrumento es conocido como EdWordle y está disponible en <http://www.edwordle.net/>.

Con el generador de nubes Wordle se procede (a) migrando la rejilla al generador, (b) tomando elecciones sobre las características de la nube en acuerdo con los objetivos de investigación y (c) la estética de la nube. El procedimiento se especifica en:

- a. Migración de la rejilla: La rejilla de análisis de contenido que contiene las palabras extraídas del título, del resumen y los descriptores se copian dentro del generador. Además, también se incluye el texto completo del resumen porque hacerlo de esta manera garantiza la información básica del documento.
- b. Características de la nube: Se solicita una nube de palabras con 100 unidades, y en la opción WordList se eliminan (delete) palabras vacías, como por ejemplos, artículos, adverbios, verbos y/o determinantes.
- c. Estética de la nube: Se mantiene el color dado por defecto (FFFFFF) y se utiliza la fuente “Gunplay” por su claridad y atractivo.

Por cada documento se obtiene una nube. Al disponer de nueve nubes de palabras se decide agruparlas en tres bloques (tres nubes por cada bloque). Hacerlo de esta manera permite triangular información progresivamente, es decir, primero se triangulan nubes de tres documentos y después se triangulan esos resultados entre los tres bloques. Puesto que las nubes de palabras son aconsejables para investigación descriptiva, el agrupamiento favorecerá la metaevaluación del proceso en un futuro.

PRIMERA ETNOGRAFÍA VIRTUAL

Estancias en canales

- 1. Notas de campo digitales**
- 2. Diario digital de la investigadora**
- 3. Descripción de la estancia**
- 4. Análisis de datos**
- 1.5. Resultados y conclusiones**

ANEXOS

Matriz Registro de estancias

- Nota digital de campo 1**
 - Nota digital de campo 2**
 - Nota digital de campo 3**
 - Nota digital de campo 4**
 - Nota digital de campo 5**
 - Nota digital de campo 6**
 - Nota digital de campo 7**
 - Nota digital de campo 8**
 - Nota digital de campo 9**
 - Nota digital de campo 10**
-

Objetivo específico 3

Análisis de los contenidos de las mujeres edutuber

A continuación, se detallan los contenidos de la figura edutuber mujer, citando producciones refiriéndose a ellas. El detalle se aborda comparando los contenidos de figuras edutuber masculinas y femeninas para contar qué sucede con unos y con los otros de forma minuciosa. Los contenidos precisados se enumeran narrando eso que sucede. En otras palabras, se atiende al género desde los canales de personas edutuber recurriendo a la primera etnografía virtual.

La indagación etnográfica en Internet es reconocida en los términos de etnografía virtual, digital, conectiva, en línea (Ruiz y Area, 2021), en red, netografía, ciberetnografía o etnografía cibernética (Domínguez et al., 2007; Heinonen y Medberg, 2018). Para Heinonen y Medberg (2018) estos términos se asocian a la investigación en línea desde un enfoque general, siendo la netografía una guía metodológica más definida.

La etnografía virtual se manifiesta en un continuo diálogo con la tradición etnográfica. Este diálogo se amplía y reformula ante nuevas propuestas con diálogos propios (Domínguez et al., 2007). El investigador se interesa por el estudio de la cultura digital sumergiéndose en las comunidades en línea (Heinonen y Medberg, 2018).

Cabe recordar que la pedagogía utiliza la etnografía para acercarse al objeto de investigación. La etnografía es una opción metodológica para investigar dimensiones culturales de fenómenos vinculados al área de interés. Sin embargo, en la investigación por Internet, las relaciones entre investigador y campo, la ética, la observación participante, así como la construcción del discurso etnográfico adquieren nuevas formas (Domínguez et al., 2007).

En esta investigación se realizan dos etnografías virtuales de naturaleza diferente. Para ello se diferencia entre el primer estudio etnográfico con estancias en canales y en el segundo estudio etnográfico con estancias en profundidad.

La diferencia entre la estancia en canal y la estancia en profundidad tiene que ver con el grado de sistematicidad en el registro que, a su vez, está vinculado a la finalidad de esa estancia. En el primer estudio etnográfico, la investigadora se prepara para comenzar el primer curso del Grado en Física. Por lo tanto, su finalidad no es investigar la presencia de mujeres edutuber sino refrescar conceptos matemáticos y físicos. De ese proceso surge el problema de investigación y la necesidad de investigar qué está sucediendo ante el escaso contenido creado por mujeres. De ahí que la primera etnografía en red se describe como **estancias en canales** con tiempo de permanencia elevado y visitas generalmente repetidas al canal.

Cabe reconocerse que en esta primera indagación etnográfica en línea se asume la perspectiva binaria de género (hombre-mujer) con la que se continuará en la segunda.

La primera etnografía virtual comienza en diciembre de 2019 y finaliza en mayo de 2021. La duración dentro de los canales depende de su contenido. Por este motivo, las estancias se llevan a cabo en periodos prolongados, bien al mismo canal, bien repitiendo las visualizaciones de un mismo video varias veces el mismo día o en distintos días. Con todo, también hay estancias en canales con una única visita, puntual.

En este primer estudio etnográficos, la estancia en canales implica al vídeo que se ve, escucha y se trabaja para adquirir conocimientos en la temática de Física y Matemáticas

orientada al primer curso del grado universitario en Física. Recuérdese que el objetivo de entrar a los canales consiste en refrescar conocimientos teórico-prácticos, actualizar operadores, teorías, conceptos y resolver ejercicios.

Para ello, se ha utilizado el dispositivo móvil con conexión a Internet y auriculares por comodidad a la hora de realizar las estancias. El teléfono móvil facilita el movimiento de la estudiante al escuchar, observar y hacer los ejercicios. Aquí el teléfono móvil, su software y los auriculares actúan como recurso de enseñanza.

Como herramientas de registro, en la primera etnografía virtual se ha hecho uso del diario digital de la investigadora utilizando el bloc de notas del dispositivo móvil (aplicación Samsung Notes). En el bloc digital se recogen notas digitales de campo (10 notas) recolectando las estancias (**151 estancias en 41 canales**) por fechas y temas. Por tanto, aquí el teléfono móvil, y su software, adopta el papel de recurso de investigación.

Estancias en canales

Para la etnografía virtual se ha hecho uso del diario digital de la investigadora utilizando el bloc de notas de un dispositivo móvil (aplicación Samsung Notes) y las notas digitales de campo (10 notas). Se han utilizado 41 canales y se han realizado 151 estancias.

Las estancias también se han recogido y almacenado con el dispositivo móvil. Se entiende por estancia al vídeo que se ve, escucha y se trabaja para adquirir conocimientos en la temática “Física y Matemáticas orientada al primer curso del grado en Física”. Las primeras estancias implican una visita puntual al canal o varias visitas dentro del mismo canal, dependiendo del contenido que se está trabajando. La finalidad es resolver ejercicios para refrescar operaciones, teorías, ecuaciones y conceptos. El uso del dispositivo móvil ha favorecido la comodidad a la hora de realizar las estancias y ha facilitado la movilidad de movimiento al escuchar, observar y hacer los ejercicios.

1. Notas de campo digitales

En total se han utilizado diez notas digitales de campo. Cada nota digital de campo almacena las URL de los vídeos seleccionados útiles para el aprendizaje del tema. Cada nota se extrae del dispositivo móvil y se almacena en PDF dentro del ordenador personal.

Para hacerlo, la nota digital de campo se comparte en PDF por WhatsApp (perfil “Para mí”) y, posteriormente, se descarga en el ordenador personal. En la Figura 1 se recoge un fragmento de la nota digital de campo 1 así como la nota digital de campo número 9.

2. Diario digital de la investigadora

Teniendo en cuenta la temática de interés se almacenan las visualizaciones de vídeos vinculadas a ella mediante notas digitales de campo. Para ello se crea un diario digital que permite almacenar las notas. El dispositivo de almacenaje utilizado es SAMSUNG Galaxi A21s soportado por Android y la aplicación *Samsung Notes*. En la Figura 2 se recoge la ubicación del diario en el dispositivo móvil.

Figura 1. Fragmento de la nota digital de campo 1 y nota digital de campo 9

En la Figura 3 se advierte el interfaz del diario digital de la investigadora por fecha de cada nota digital de campo.

Como se puede ver en la Figura 3, que se encuentra en la página siguiente, las notas de campo se recogen por fecha. En este estudio la fecha mantiene el orden día/mes/año.

El dato recogido corresponde al último día en que se utilizó dicha nota bien para recurrir a direcciones, bien para incluir otras URL nuevas.

Figura 2. Interfaz del dispositivo móvil.
Aplicación SAMSUNG Notes
Fuente: SAMSUNG Galaxi A21s

Figura 3. Interfaz del dispositivo móvil. Diario digital de la investigadora, por tema y fecha.
Fuente: SAMSUNG Galaxi A21s

3. Descripción de la estancia

La estancia, y no visita, significa en este contexto trabajar el contenido de un video de un canal de YouTube. En este sentido, una estancia no es una visita porque más allá de visualizar, se trabajan sus contenidos y/o se hacen ejercicios con ese contenido.

La estancia se lleva a cabo porque de un mismo canal se estudia o se hacen ejercicios con más de un video como sucede con SusiProfe por ejemplo, o sólo con un video como sucede con Educar-C o Alberto P por ejemplo.

Durante el proceso de aprendizaje se trabaja con un mismo video, se avanza, retrocede y/o se vuelve a retomar desde el inicio. Por lo tanto, se realiza una estancia cuando se está estudiando desde un video, cuando ese video se utiliza una vez, o cuando se usa muchas veces en momentos diferentes. En ningún caso esto implica suscribirse al canal.

La persona edutuber llega a ser sentida como colega que realiza un servicio para el aprendizaje. Por este motivo no se habla de visita, sino de estancia.

4. Análisis de datos

La **Tabla 1** recoge los contenidos utilizados para el aprendizaje mediante cuatro categorías. Las categorías son nota (digital de campo), videos (total de vídeos donde se ha estado), nombre (título que se da al documento almacenado como nota) y fecha (última vez que se almacenó una URL).

Tabla 1

Contenidos de aprendizaje. Tema “Física y Matemáticas orientada a primer curso del grado en Física”. Categorías: Nota, videos, nombre y fecha. Elaboración propia

Nota	Videos**	Nombre	Fecha*
1	71	Introducción al Universo Mecánico***	23/11/2021
2	8	Expresiones algebraicas/Coursera	16/09/2021
3	6	Aprender aritmética	16/09/2021
4	44	Factor Ciencia	29/05/2021
5	1	Aprender trigonometría	12/04/2021
6	11	MRUA MRUV. Movimiento rectilíneo	07/04/2021
7	3	Análisis dimensional	05/04/2021
8	4	Curso de Física: Movimientos	05/04/2021
9	1	Clase completa de probabilidad desde cero	09/03/2021
10	2	Recorrido de las partículas en el LHC	12/02/2021

* Último día que se consulta la nota. ** Se contabilizan exclusivamente las URL vinculadas a vídeos de YouTube

** Visualización comprehensiva desde diciembre de 2019 hasta mayo de 2021 con entradas esporádicas posteriores

Siguiendo la Tabla 1, la categoría nota, que está en la primera columna, numera las notas digitales de campo para poderlas cuantificar (hay 10). La categoría videos se refiere a la cantidad de estancias realizadas, es decir, las URL correspondientes a videos trabajados en profundidad de los canales donde la etnógrafa se ha alojado (151). En la tercera columna, la categoría se refiere al nombre del archivo en PDF disponible en el directorio de la investigadora. Finalmente, la categoría fecha se refiere al momento (día/mes/año) en que por última vez se guardó una estancia.

No es frecuente, pero un mismo vídeo se puede encontrar en diferentes notas digitales de campo como sucede en Decharlas Castellón (nota digital de campo 4 y 10). Esto se debe a que el mismo contenido se ha utilizado para más de un tema. En este caso la estancia no se ha contabilizado.

Las 151 estancias registradas en la Tabla 1 se localizan en la Tabla 2 dentro de un total de 41 canales. En la **Tabla 2** se recogen las estancias a canales por tema (Física/Matemáticas), la descripción de uno de los vídeos mediante su URL que han motivado la estancia, el tiempo en minutos y el género.

A continuación, se atiende a los contenidos de la mujer edutuber. Para la identificación de género se considera la figura hombre, mujer y mixta (canal con hombre y mujer) en función de lo representativa que aparece la figura de género en el canal. Por ejemplo, en el canal Matemóvil la figura más representativa es hombre, en el canal Susiprofe la figura más representativa es una mujer.

De la primera etnografía virtual por los 41 canales se advierte creación/presencia exclusivamente masculina en el 75.6% de ellos (31). La creación/presencia exclusiva femenina se da en el 12.6% de canales (cinco canales de mujer). Finalmente, se encuentra un 12.6% canales con creación/presencia mixta (cinco canales con mujer y hombre).

El criterio de creación/presencia se define como el papel que el emisor tiene en el canal, por género visible y más frecuente o de peso mayor por ser creador, productor, presentador. En definitiva, la creación/presencia se valora en función de la imagen visible de mayor peso visual. Esta representación puede ser como persona, como voz en off generalmente dentro de un documental o la persona principal dentro del canal. Las excepciones a estos criterios se dan en el canal Ciencia TV, El Traductor de Ingeniería y Alberto P por las razones siguientes.

El Canal Ciencias TV contine los documentales correspondientes a la serie estadounidense, producida en los ochenta por el CALTEC, titulada *El Universo Mecánico*. Su productor, e instructor en una clase fantasma, es David L. Goodstein representando la imagen más importante. Cuando esto sucede se considera representación masculina (Género Hombre en la Tabla 1 y 2).

La serie documental utiliza una voz en off masculina acompañada de explicaciones matemáticas, razonamientos físicos e historia de la Física. La voz en off femenina aparece al inicio y final de cada documental, con una duración que oscila entre los tres y veinticinco segundos donde únicamente presenta y despide el programa.

Las representaciones femeninas y masculinas en igualdad únicamente se dan en el espacio donde se sientan los estudiantes fantasmas, imágenes iniciales y finales con planos paisaje y primeros planos de mujeres y hombres estudiantes.

Puesto que el interés se dirige a los documentales de la serie *El Universo Mecánico* cuando algún documental de la serie no se encontraba en dicho canal se recurre a Wikipedia que enlaza al contenido o bien a canales que aparecen en YouTube. En este caso, dichas estancias en esos canales no se han registrado.

La segunda excepción se da dentro del canal El Traductor de Ingeniería, creado y producido por Damián Pedraza. Sin embargo, hay colaboración de la profesora M^a Inés Baragatti en algunos videos con explicaciones de excelencia. Puesto que la investigadora ha habitado especialmente esos, pese a que su productor es hombre, se evalúa como de

Tabla 2

Primera etnografía virtual. Canales en YouTube por tema, descripción y género. Elaboración propia

Física/Matemáticas	Ejemplo de Estancia, URL (duración en minutos)	Género
MateFacil	Matrices: sumas, restas, multiplicación por un escalar [...], https://n9.cl/v3uau (6:51)	Hombre
Unicoos	Determinantes 3x3 – Regla de SARRUS [...], https://n9.cl/z6934 (6:06)	Hombre
Susi Profe	Suma, resta de Vectores y multiplicación por un Escalar [...], https://n9.cl/cwx2b (6:53)	Mujer
Matemáticas Profe Alex	Reducción de matrices de Gauss (Reducción de matrices [...], https://n9.cl/qypdb (8:04)	Hombre
Profesor Particular Miguel Ángel Velásquez Zamora	Propiedades de los números reales, https://n9.cl/790r2 (10:57)	Hombre
Álgebra para todos	Suma de vectores por el Método del Paralelogramo, https://n9.cl/dx2de (7:37)	Hombre
Matemovil	¿Qué es una aplicación lineal?, https://n9.cl/06p4x (15)	Hombre
Todosobresaliente	Caída Libre (MVCL) - Ejercicios Resueltos - Nivel 1ª, https://n9.cl/bzdlf (27:34)	Hombre
El Traductor de Ingeniería*	M.R.U.A. M.R.U.V Movimiento rectilíneo [...], https://n9.cl/2o85j (13:22)	Hombre
Derivando	Números complejos Lic. María Inés Baragatti [...], https://n9.cl/nfzff0 (48:34)	Hombre y Mujer
Ciencias TV*	El misterioso problema del camello creado de la nada, https://n9.cl/98dv (6:49)	Hombre
TEDxStanfor	La Ley de la caída de los Cuerpos [...], https://youtu.be/ZzMOztjKxMw (27:24)	Hombre
Discovery Class	How you can be Good at math, and [...], https://youtu.be/3icoSeGqQrY (12:57)	Mujer
Paco Sáez	[...] deducción de operadores [...] ecuación Schrödinger, https://n9.cl/72ela (14:47)	Hombre
Matemáticas con Juan	1. Integrales. Definición y conceptos básicos, https://n9.cl/ttaoe (8:00)	Hombre
Mathloger	Aprender aritmética desde cero. Curso completo, https://n9.cl/l2edq (120:59)	Hombre
Física y Química En Video	Ramanujan: Making sense of $1+2+3+\dots=-1/12$ and Co., https://n9.cl/dk2rk (34:24)	Hombre
Canal Once	Ejercicio resuelto de física. Cinemática. Avión [...], https://n9.cl/ye862 (9:54)	Hombre
El Futuro Es Apasionante	Factor Ciencia-Gran colisionador de hadrones (23/09/2013), https://n9.cl/luy09 (25:38)	Hombre
QuantumFracture	CERN, la ciencia [...], https://www.youtube.com/watch?v=yyCvWLT0Zw (12:15)	Hombre y Mujer
Instituto de Física Teórica IFT	Por qué los Astrónomos ODIAN a Elon [...], https://youtu.be/G6A_Zh7lpoM (12:28)	Hombre
Ianformacion	El bosón de Higgs, explicado para un niño, https://n9.cl/pax15 (5:51)	Hombre
CPAN	Tres minutos para entender el bosón de Higgs, https://n9.cl/4t83s , (3:28)	Hombre
Consolider-Ingenio	El recorrido de las partículas en el LHC, https://n9.cl/ssdxz (6:16)	Mujer y Hombre
Decharlas Castellón elcolegionacionalmx	El mundo de las partículas: desenmascarando lo más pequeño, https://n9.cl/oc1e83 (93:23)	Hombre
UBUinvestiga	Antonio Vivaldi Las cuatro [...] Leopoldo García-Colín Scherer, https://n9.cl/pf12v (109:55)	Mujer
Date Un Vlog	Entendiendo la tabla periódica, https://n9.cl/odgzv (5:59)	Hombre
Astronomiaweb	¿Qué son los QUARKS?, https://n9.cl/6hleo (7:27)	Hombre
Salvador Campoy	¿Qué es el tiempo? Espacio y la velocidad de la luz, https://n9.cl/tz8rj (14:41)	Mujer
Educar-C	La espiritualidad explicada a través de la Física Cuántica [...], https://n9.cl/s2herw (47:22)	Hombre y Mujer
Keith Groom	Tabla periódica Organización y Clasificación de los Elementos, https://n9.cl/m9hyd (6:59)	Hombre
AsisehizoE	CERN World Wide Web 666 Mark of the Beast, https://n9.cl/j4o03 (13:41)	Hombre
BBCNews	La HISTORIA de Hatherine Johson (Física y Matemáticas), https://n9.cl/r7f1q (53:40)	Hombre y Mujer
Nicolas Bourbaiki smdani	Por qué se dice que la identidad de Euler es "la ecuación [...], https://n9.cl/dra8b (5:06)	Mujer
Newton dice	$e^{\pi i} + 1 = 0$	
José Luis Usero Vílchez	Leonard Euler. El matemático más prolífico de la historia, https://n9.cl/odfsq (15:59)	Hombre
AcademiaVasquez	Crespo: Deberíamos HABLAR más sobre [...], https://n9.cl/n3o5m (16:34)	Hombre
Mates con Andrés	Problema 3 Caída Libre (MRUA), https://n9.cl/f2ong (11:25)	Hombre
Alberto P. *	Lanzamiento vertical dos proyectiles Cinemática UD01 [...], https://n9.cl/txit1 (8:10)	Hombre
	Análisis Dimensional, Concepto y Ejemplos, https://n9.cl/vehb2 (13:12)	Hombre
	Clase completa de PROBABILIDAD desde CERO 2º [...], https://n9.cl/qwo4w (76:56)	Hombre
	El LHC descubre el bosón de Higgs (Informe Semanal [...], https://n9.cl/g4a3i (14:49)	Mujer y Hombre

*Excepciones: Instructor protagonista, con voz en off femenina que introduce el programa y/o colaboradora o de presencia relevante en voz e imagen

intervención mixta (hombre y mujer). Se trata de intervenciones relevantes para la estancia siendo ella la protagonista que acompaña el proceso de aprendizaje.

La tercera excepción se advierte en el canal de *Alberto P.* Este canal es de creación masculina, sin embargo, la estancia se realiza dentro de un documental de Informe Semanal donde son mujeres quienes aportan imagen y voz al reportaje. La representación mixta también se ha considerado en este caso puesto que la habitabilidad dentro del canal se ha realizado en este reportaje exclusivamente.

1.5. Resultados y conclusiones

De 151 estancias en 41 canales sobre Física y Matemáticas, tres cuartas partes ofrecen una representación exclusivamente masculina (75.6%). Hay un 12.2 % de representación femenina y otro 12.2% de canales mixtos, es decir, con representación de hombre y mujer dentro del contenido audiovisual. Cuando se atiende a los propietarios de los canales, al ser hombres, la representación masculina asciende al 80.5% de canales (33 de 41).

De las estancias llevadas a cabo en la primera etnografía virtual se consideran cuatro recomendaciones orientadas a la figura de edutuber:

- (a) cuidar la ortografía en los títulos de cada vídeo
- (b) atender a la pestaña “Información” para identificar al creador o creadora de contenidos
- (c) cuando se trate de contenidos de divulgación se aconseja ofrecer títulos llamativos dentro de los vídeos, como por ejemplo “El bosón de Higgs, explicado para un niño” tomado del canal en YouTube del Instituto de Física Teórica IFT.
- (d) cuando se trata de contenidos curriculares se recomiendan títulos cortos con grafemas del alfabeto que den sentido a las palabras evitando demasiados signos matemáticos, símbolos, abreviaturas, números o puntos gráficos.

ANEXOS

ANEXO 1

Matriz Registro de estancias

Tabla 1. Mujeres edutuber. Primera etnografía virtual. Matriz de Registro de Estancias. Canales en YouTube por tema, descripción y género. Elaboración propia

Física/Matemáticas	Ejemplo de Estancia, URL (duración en minutos)	Género
MateFacil	Matrices: sumas, restas, multiplicación por un escalar (número real), https://n9.cl/v3uau (6:51)	Hombre
Unicoos	Determinantes 3x3 – Regla de SARRUS BACHILLERATO matemáticas, https://n9.cl/z6934 (6:06)	Hombre
Susi Profe	Suma, resta de Vectores y multiplicación por un Escalar [...], https://n9.cl/cwx2b (6:53)	Mujer
Matemáticas Profe Alex, Alexander Gómez	Reducción de matrices de Gauss (Reducción de matrices de 3x3 [...]), https://n9.cl/qypdb (8:04)	Hombre
Profesor Particular	Propiedades de los números reales, https://n9.cl/790r2 (10:57)	Hombre
Miguel Ángel Velásquez Zamora	Suma de vectores por el Método del Paralelogramo, https://n9.cl/dx2de (7:37)	Hombre
Álgebra para todos	¿Qué es una aplicación lineal?, https://n9.cl/06p4x (15)	Hombre
Matemovil	Caída Libre (MVCL) - Ejercicios Resueltos - Nivel 1º, https://n9.cl/bzdlf (27:34)	Hombre
Todosobresaliente	M.R.U.A. M.R.U.V Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado [...], https://n9.cl/2o85j (13:22)	Hombre
El Traductor de Ingeniería	Números complejos Lic. María Inés Baragatti - Parte 1 Docentes [...], https://n9.cl/nfzff0 (48:34)	Hombre y Mujer
Derivando, Eduardo Saenz de Cabezón	El misterioso problema del camello creado de la nada, https://n9.cl/98dv (6:49)	Hombre
Ciencias TV	La Ley de la caída de los Cuerpos (Universo Mecánico 02), https://youtu.be/ZzMOztjKxMw (27:24)	Hombre
TEDxStanfor	How you can be Good at math, and other surprising facts [...], https://youtu.be/3icoSeGqQtY (12:57)	Mujer
Discovery Class	[...] cuantica 1 - deducción de operadores [...] ecuación Schrödinger, https://n9.cl/72ela (14:47)	Hombre
Paco Sáez	1. Integrales. Definición y conceptos básicos, https://n9.cl/ttaoe (8:00)	Hombre
Matemáticas con Juan, Juan J. Pascual Redondo	Aprender aritmética desde cero. Curso completo, https://n9.cl/l2edq (120:59)	Hombre
Mathloger	Ramanujan: Making sense of 1+2+3+...=-1/12 and Co., https://n9.cl/dk2rk (34:24)	Hombre
Física y Química En Video, A. Ortega Lorca	Ejercicio resuelto de física. Cinemática. Avión aterrizando. Aceleración [...], https://n9.cl/ye862 (9:54)	Hombre
Canal Once	Factor Ciencia-Gran colisionador de hadrones (23/09/2013), https://n9.cl/luy09 (25:38)	Hombre
El Futuro Es Apasionante de Vodafone	CERN, la ciencia que enorgullece [...], https://www.youtube.com/watch?v=yyCvWLTtoZw (12:15)	Hombre y Mujer
QuantumFracture	Por qué los Astrónomos ODIAN a Elon Musk (y por qué [...]), https://youtu.be/G6A_Zh7lpoM (12:28)	Hombre
Instituto de Física Teórica IFT	El bosón de Higgs, explicado para un niño, https://n9.cl/pax15 (5:51)	Hombre
Ianformacion	Tres minutos para entender el bosón de Higgs, https://n9.cl/4t83s , (3:28)	Hombre
CPAN Consolider-Ingenio	El recorrido de las partículas en el LHC, https://n9.cl/ssdxz (6:16)	Mujer y Hombre
Decharlas Castellón	El mundo de las partículas: desmenuzando lo más pequeño, https://n9.cl/oc1e83 (93:23)	Hombre
elcolegionacionalmx	Antonio Vivaldi Las cuatro [...] Leopoldo García-Colín Scherer, https://n9.cl/pf12v (109:55)	Mujer
UBUinvestiga	Entendiendo la tabla periódica, https://n9.cl/odgzv (5:59)	Hombre
Date Un Vlog, Javier Santaolalla	¿Qué son los QUARKS?, https://n9.cl/6hiego (7:27)	Hombre
Astronomiaweb	¿Qué es el tiempo? Espacio y la velocidad de la luz, https://n9.cl/tz8rj (14:41)	Mujer
Salvador Campoy	La espiritualidad explicada a través de la Física Cuántica [...], https://n9.cl/s2herw (47:22)	Hombre y Mujer
Educar-C	Tabla periódica Organización y Clasificación de los Elementos, https://n9.cl/m9hyd (6:59)	Hombre
Keith Groom	CERN World Wide Web 666 Mark of the Beast, https://n9.cl/j4o03 (13:41)	Hombre
AsisehizoE	La HISTORIA de Hatherine Johson (Física y Matemáticas), https://n9.cl/r7f1q (53:40)	Hombre y Mujer
BBCNews	Por qué se dice que la identidad de Euler es "la ecuación [...], https://n9.cl/dra8b (5:06) $e^{\pi i} + 1 = 0$	Mujer
Nicolas Bourbaiki	Leonard Euler. El matemático más prolífico de la historia, https://n9.cl/odfsq (15:59)	Hombre
smdani	Crespo: Deberíamos HABLAR más sobre la EXISTENCIA de DIOS, https://n9.cl/n3o5m (16:34)	Hombre
Newton dice ó Isaac Newton	Problema 3 Caída Libre (MRUA), https://n9.cl/f2ong (11:25)	Hombre
José Luis Usero Vílchez	Lanzamiento vertical dos proyectiles Cinemática UD01 Física 2º Bachillerato Academia Usero, https://n9.cl/txit1 (8:10)	Hombre
AcademiaVasquez	Análisis Dimensional, Concepto y Ejemplos, https://n9.cl/vehb2 (13:12)	Hombre
Mates con Andrés	Clase completa de PROBABILIDAD desde CERO 2º bachillerato, https://n9.cl/qwo4w (76:56)	Hombre
Alberto P.	El LHC descubre el bosón de Higgs (Informe Semanal, TVE 14-07-12), https://n9.cl/g4a3i (14:49)	Mujer y Hombre

ANEXO 2

Nota digital de campo N°1

Introducción Al Universo Mecánico ...

Introducción Al Universo MecánicoUniver...

<https://youtu.be/dZX3QpDTkME>

Universo Mecánico 01 Introducción...

Universo Mecánico 01 Introducción Al Uni...

https://youtu.be/3sXP82I_qmk

La Ley de la caída de los Cuerpos (...)

La Ley de la caída de los CuerposUniverso...

<https://youtu.be/ZzMOztjKxMw>

¿Quién dijo que la física era aburrida?

Un año más, y ya son 16, alumnos de 4º de...

<https://elpais.com/mamas-papas/2021-0...>

Derivadas (Universo Mecánico 03)

Derivadas (Universo Mecánico 03)No a la ...

<https://youtu.be/IXM99zB0FtM>

Universo Mecánico 04 Inercia HD7...

Universo Mecánico 04 Inercia HD720p H ...

https://youtu.be/gLnT_Z_m0dE

Universo Mecánico 05 Vectores HD...

Universo Mecánico 05 Vectores HD720p H...

<https://youtu.be/1CWpUPWuk8U>

DERIVADAS - Clase Completa: Expli...

Todos te dicen que para aprobar necesitas...

https://youtu.be/_6-zwdrqD3U

El Universo Mecánico Lección 06 - ...

Serie documental educativa de 52 episodi...

<https://youtu.be/VW1cV7E2VP0>

Universo Mecánico 07 Integración ...

Universo Mecánico 07 Integración HD720p...

<https://youtu.be/VIRowY9cKLE>

08 La manzana y la Luna El Univers...

08 La manzana y la Luna El Universo Mec...

https://youtu.be/pd6Dfe_YwhU

Universo Mecánico 09 El Círculo En...

Universo Mecánico 09 El Círculo En Movim...

<https://youtu.be/tjSTu9QGyco>

Universo Mecánico 10 Las Fuerzas ...

Universo Mecánico 10 Las Fuerzas Fund...

<https://youtu.be/KjUsT25PeLE>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/QvJAtk-nDU8>

univwrso mecanico 11 - Buscar con...

univwrso mecanico 11 - Buscar con Googl...

<https://www.google.com/search?q=univw...>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/5KL3VBTGChQ>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

https://youtu.be/wWHOp_p04FA

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/TiOGQcWVvjY>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

https://youtu.be/me_kRVjtk4k

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/CdJrBh5l4s4>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/gNumyz7jj0A>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/w2WfxTFKdaY>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/BTET60YRGrY>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/P65aPwQyLj0>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/tB4GvrmX3Es>

Universo Mecánico 22 El Problema ...

Universo Mecánico 22 El Problema de Kep...

<https://youtu.be/r0NSe76aG8E>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/S-TpwOY67go>

Y

Antes de ir a YouTube

Y

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/V1gjoip0tEw>

Universo Mecánico 25 Desde Kepler...

Universo Mecánico 25 Desde Kepler A Ein...

<https://youtu.be/8lQyuUxZo0s>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/8yLidDnBybQ>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

https://youtu.be/rQUVK_mRlv4

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

https://youtu.be/zsWn9eO_JqY

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/nG8kEWgk9ql>

El Universo Mecánico Lección 29 - E...

Serie documental educativa de 52 episodi...

<https://youtu.be/jcZHgZ8f1lQ>

Y

Antes de ir a YouTube

Y

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/KP4O68nMNOU>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/RUZe2t4DwJk>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/RUZe2t4DwJk>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/foatIEReqRY>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/SGIpi800fik>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/aa-NtA22sHc>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/rkxKkTfjKBY>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/3t3SNI3IYEo>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/QBXO4ei4PEw>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/5oumj8OphnA>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/nk7GgTk7naE>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/iamRy9JRScQ>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/jQm43p5TRFE>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/jQm43p5TRFE>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

https://youtu.be/UABRCr_Hql4

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/3fVKXhdzCBA>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/3fVKXhdzCBA>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/ptOxri2T0oc>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/9TSEXxyUTgA>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/Brd9mL3arvE>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/Brd9mL3arvE>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

https://youtu.be/_fed-zIpTGM

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/7mmJj6z4Y3w>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/w63DT2BcdU0>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/N3qpGCmhJTY>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/cMnsJpqheF4>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/OrdcwZugfXo>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/xxkGe07h8i0>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/GaVsz6eG-tQ>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/WkQXLAymAUQ>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

https://youtu.be/WckYN7n_z7E

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

https://youtu.be/LxM9PhcY_90

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

https://youtu.be/LxM9PhcY_90

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/OARGZ1xXCxs>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/7-0N1U4Y0>

https://youtu.be//z9NUV_YrOo

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/F-kTHferwcU>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/F-kTHferwcU>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/FilpE221dFY>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/IUJmVVngi3k>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/KVrYciNAuQM>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/ecni9SjkWoM>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/8WwLPep9xNg>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/aKB3YOecfa4>

Se trata de videos del CALTEC visualizados desde marzo de 2021 hasta mayo del

Ocho películas cyberpunk que deber...

Te contamos las películas Cyberpunk que ...

<https://hipertextual.com/2021/08/ocho-p...>

Más allá de la física

Alfred Jarry se adelantó en clave literaria a...

<https://elpais.com/ciencia/2021-09-09/m...>

Un ciberataque mantiene en jaque a...

Las páginas de 'La Marea' o 'El Salto' son a...

<https://elpais.com/tecnologia/2021-11-22...>

mismo año

ANEXO 3

Nota digital de campo N°2

Coursera | Online Courses & Creden...

Learn online and earn valuable credentials ...

<https://www.coursera.org/learn/algebra-b...>

Un paseo matemático por la Alham...

La Alhambra y su complejidad matemática...

<https://www.xataka.com/especiales/pas...>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/3icoSeGqQtY>

Funciones TRIGONOMÉTRICAS: sen...

Dedicado a quienes quieren aprender de v...

<https://youtu.be/WdfWMMrsCLO>

discovery class - Mecanica cuantica...

deducción de los operadores Energía cinét...

<https://youtu.be/klTEmSRFY6s>

1. Integrales. Definición y conceptos..

Episodio número 1 de un total de 12 dedic...

<https://youtu.be/Xx4zkS33pX4>

2. Integrales. Integrales indefinidas.

Error minuto 6:51. Debería decir "finito" en ...

https://youtu.be/NY_OqTZkpsE

2. Integrales. Integrales indefinidas.

Error minuto 6:51. Debería decir "finito" en ...

https://youtu.be/NY_OqTZkpsE

DERIVADAS - Clase Completa: Expli...

Todos te dicen que para aprobar necesitas...

https://youtu.be/_6-zwdrqD3U

NÚMEROS COMPLEJOS: Lic. María ...

Si quieres apoyar este proyecto, sólo tiene...

<https://youtu.be/5FemcGdN3Xw>

NÚMEROS COMPLEJOS: Lic. María ...

Si quieres apoyar este proyecto, sólo tiene...

<https://youtu.be/f7iOdlaourk>

ANEXO 4

Nota digital de campo N°3

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/6NgEgPD82Zo>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/jcKRGpMiVTw>

Funciones TRIGONOMÉTRICAS: sen...

Dedicado a quienes quieren aprender de v...

<https://youtu.be/WdfWMMrsCLO>

LÍMITES - Clase Completa: Explicac...

Dedicado a quienes quieren aprender de v...

<https://youtu.be/pYVVPqphPS0>

Funciones: La MEJOR EXPLICACIÓ...

Funciones... veamos una analogía muy di...

<https://youtu.be/eViT5wKoN-Q>

NÚMEROS COMPLEJOS: Lic. María ...

Si quieres apoyar este proyecto, sólo tiene...

<https://youtu.be/f7iOdlaourk>

NÚMEROS COMPLEJOS: Lic. María ...

Si quieres apoyar este proyecto, sólo tiene...

<https://youtu.be/f7iOdlaourk>

ANEXO 5

Nota digital de campo N°4

Factor Ciencia - Gran colisionador d...

A través de un formato ágil, de gran dinam...

<https://youtu.be/gf8H4BkQ8dM>

CERN, la ciencia que enorgullece a ...

Entra en <http://one.elpais.com> Suscríbete ...

<https://youtu.be/yyCbvWLtoZw>

Por qué los Astrónomos ODIAN a El...

Starlink es uno de los proyectos de Space...

https://youtu.be/G6A_Zh7lpoM

NO Estamos Hechos de Partículas

Si piensas que electrones, quarks y demás...

<https://youtu.be/Tsnyq-3k7Bg>

El bosón de Higgs, explicado para u...

El Higgs tiene que ver con que el vacío no ...

<https://youtu.be/d08olidozTo>

Mecánica cuántica. La dualidad on...

Mecánica cuántica. La dualidad onda-part...

<http://www.nocierreslosojos.com/mecani...>

Tres minutos para entender el bosó...

<http://noticias.lainformacion.com/ciencia...>

<https://youtu.be/FdfD7ta9jdM>

La ÚNICA explicación CORRECTA de..
Hay mil analogías para explicar cómo el c...
https://youtu.be/_0Z5Hf6JU2M

El Bosón de Higgs y el Coronavirus
El peculiar título esconde una intención de...
https://youtu.be/V_PqG7_uz6E

Una versión cuántica para el tornillo...
Físicos de Stanford han desarrollado una ...
<https://m.europapress.es/ciencia/laborat...>

La primera nave Orion queda lista p...
La primera nave Orion queda lista para via...
<https://amp.europapress.es/ciencia/misi...>

UNED | Comunicación Fallece rector...
UNED: Universidad Nacional de Educación...
http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...

Limitaciones del estado de alarma ...
Las comunidades autónomas continúan a...
<https://www.laverdad.es/salud/limitacion...>

La teleportación cuántica sostenida...
Fermilab ha conseguido una teleportación...

<https://tendencias21.levante-emv.com/la-...>

Investigadores descubren el cuásar...

Investigadores de un estudio presentado ...

<https://cnnespanol.cnn.com/video/estudi...>

¿Será posible alguna vez crear cam...

Ninguna tecnología puede crear, destruir o...

<https://elpais.com/ciencia/2021-01-20/se...>

“Utilizo la invisibilidad como señuel...

Gracias a las propiedades ópticas de sus...

<https://elpais.com/elpais/2018/09/11/ci...>

¿Se han encontrado axiones, las pr...

Un equipo de investigadores sostiene que ...

<https://www.abc.es/ciencia/abci-encontr...>

The most ancient supermassive bla...

The farthest known quasar challenges ide...

<https://www.sciencenews.org/article/mos...>

Astronomers spotted a rare galaxy ...

A distant galaxy harbors an active black ho...

<https://www.sciencenews.org/article/astr...>

Le lac de feu mortel qui chauffe à 1...

Pour les scientifiques qui étudient les volc...

<https://www.bbc.com/afrique/region-557...>

El físico que afirma que el tiempo tr...

En su más reciente libro, un reconocido ex...

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-55...>

Un experimento que busca la mater...

Los investigadores dicen que hay tres expl...

<https://www.investigacionyciencia.es/noti...>

Las medidas de la expansión del un...

Los físicos utilizan dos tipos de medidas ...

<https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las...>

Estas son las filósofas que deberías...

Diótima de Mantinea, Hypatia de Alejandrí...

<https://cadenaser.com/emisora/2021/01...>

Tres grandes astrónomas casi olvid...

Las aportaciones de Sophia Brahe, Wang ...

<https://www.abc.es/ciencia/abci-tres-gra...>

<https://www.abc.es/ciencia/abci-tres-gra...>

Astrónomas, el techo de cristal de l...

El libro 'El universo de cristal', de la divulg...
<https://elasombrario.com/astromas-te...>

La sombra que ya no se
de las copas sino que
sobre los bordillos,
aún cerrados parecen
cia de un confinamiento

La vida física, metafísica y política ...

El luto es una sombra que ya no se derra...

<https://www.eldiario.es/opinion/zona-criti...>

La odisea de seguir estudiando Hu...

La petición de unas estudiantes en Chang...

<https://www.huffingtonpost.es/entry/la-le...>

«Las prácticas en empresas son fu...

Alicia Rubio, vicerrectora de Empleo, Empr...

<https://www.laverdad.es/economia-region...>

Hallado un agujero negro ultramasi...

Se ha descubierto una galaxia de tipo cuá...

<https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/c...>

Un asturiano, premiado por su apor...

Javier Fernández Menéndez ha sido recon...

<https://www.elcomercio.es/asturias/astur...>

En busca de la materia oscura a tra...

Físicos teóricos trabajan en una teoría que...

<https://www.europapress.es/ciencia/astr...>

Hito importante en la creación de u...

E

Hito importante en la creación de una co...

<https://amp.europapress.es/ciencia/labor...>

¿Pueden los seres humanos entrar ...

A lo largo del tiempo, los avances tecnológ...

<https://www.marca.com/claro-mx/trendin...>

Primeros pasos hacia un cerebro c...

Un material inteligente que aprende camb...

<https://www.europapress.es/ciencia/lab...>

¿Qué relación tiene Olivia Newton-J...

El matemático y físico alemán de origen j...

<https://www.lavanguardia.com/cultura/ci...>

El Gran Colisionador de Hadrones: ...

El Gran Colisionador de Hadrones es el m...

https://www.enterarse.com/20191220_00...

Los ordenadores cuánticos consigu...

Las tareas que antes tardaba meses, ahor...

<https://www.sport.es/es/noticias/tecnolo...>

2

La quinta dimensión podría ser la 'll...

Un grupo de físicos teóricos trabajan en u...

<https://amp.20minutos.es/noticia/45671...>

IBM ha desarrollado un chip cuántico

IBM abre la veda del 'internet cuanti...

El Gigante Azul anuncia un ordenador cuá...

<https://www.lespanol.com/invertia/disru...>

Descubren la posible puerta a la qui...

Científicos de la Universidad de Granada (...)

<https://www.farodevigo.es/tendencias21/...>

El recorrido de las partículas en el ...

Realización : Chris MannDirección: Chris ...

<https://youtu.be/gqNjr8C78Fk>

El mundo de las partículas: desenm...

La física de partículas es la ciencia de los ...

<https://youtu.be/3MD5IWPRxOs>

El efecto mariposa a lo bestia

Todo lo que vemos y somos pudo depend...

<https://elpais.com/ciencia/2021-02-11/el...>

El 5G y *tu salud*

La quinta generación de telefonía, el 5G, e...

<https://youtu.be/82rmlxB2so8>

El cerebro de Murcia Smart City co...

El Centro Único de Seguimiento (CEUS) ce...

<https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-...>

Antonio Vivaldi | Las cuatro estacio...

• Adolfo Martínez Palomo, miembro del Co...

<https://youtu.be/LQoISVyifc4>

Estas son las tres razones por las q...

Martin Rees no es un astrofísico del mont...

<https://www.xataka.com/investigacion/ra...>

El universo exótico

Los protones, neutrones y electrones pare...

<https://elpais.com/ciencia/2020-12-02/el...>

Nuevas reglas físicas probadas en ...

En la Universidad de Aalto han usado una ...

<https://www.europapress.es/ciencia/labo...>

Más de 25.000 agujeros negros ma...

Un equipo internacional de astrónomos ha...

<https://m.europapress.es/ciencia/astron...>

Rousseau: el filósofo que no quería...

Defensor de la libertad y la igualdad radica...

<https://historia.nationalgeographic.com.e...>

El suicidio

Este grabado inglés del siglo XVIII es una ...

<https://historia.nationalgeographic.com.e...>

5 laboratorios virtuales para aprend...

5 laboratorios virtuales para aprender Quí...

<https://yosoytuprofe.20minutos.es/2021/...>

Título: Cuatro elementos sin nombr...

Encontrado en Google en publico.es

<https://images.app.goo.gl/We7aaT6Tx3Q...>

Esta tabla periódica interactiva te ...

¿Sabrías decir para qué se usa el gadolinio?

<https://www.revisor.com/esta-tabla-perio...>

Vídeos de experimentos de ciencia ...

Experimentos para niños con agua, en víd...

<https://www.guiainfantil.com/articulos/oc...>

Sí, se puede obtener energía de un ...

Un agujero negro es uno de los objetos de ...

<https://www.diariodenavarra.es/noticias/v...>

Estas son las 23 mejores aplicacio...

Si eres un apasionado de las ciencias es p...

<https://www.xatakamovil.com/espacio-so...>

Entendiendo la tabla periódica

Este año se cumplen 150 años de la creac...

<https://youtu.be/FqZ3BSeu1d0>

El experimento ATLAS: Explorando ...

Vídeo sobre el experimento ATLAS del Gr...

<https://youtu.be/60HSJTUB5Tg>

El experimento ATLAS: Explorando ...

Vídeo sobre el experimento ATLAS del Gr...

<https://youtu.be/60HSJTUB5Tg>

¿Qué son los QUARKS?

Grupo de GoodReads:<https://www.goodre...>

<https://youtu.be/WMmxuo4FEC8>

¿Qué es el tiempo? Espacio tiempo ...

¿Qué es el tiempo? Por qué el tiempo es re...

<https://youtu.be/4XJ316SG-Co>

Tipos de Planetas que existen - Pla...

Los planetas más extraños que existen, ti...

<https://youtu.be/TKOEIUUKMuk>

Alan Turing, el arma secreta de los a..

El mundo está en deuda con Alan Turing, e...

<https://historia.nationalgeographic.com.e...>

Ada Lovelace, la visionaria hija de L...

Cuando nadie más vio el potencial de la m...

<https://historia.nationalgeographic.com.e...>

<https://historia.nationalgeographic.com.e...>

Hedy Lamarr, la actriz que inventó el...

Nacida el 9 noviembre de 1914, Hedwig E...

<https://historia.nationalgeographic.com.e...>

Bertha Benz, la pionera del automóvil

A lo largo de la historia, muchas mujeres, ...

<https://historia.nationalgeographic.com.e...>

El día que Britney Spears fue libre

El futuro de la cantante nos afecta a todos...

<https://elpais.com/economia/2021/02/24...>

Equinoccio de Primavera 2021, Sup...

Si eres amante de la astronomía debes es...

<https://www.marca.com/claro-mx/trendin...>

"LA ESPIRITUALIDAD EXPLICADA A...

La invitada de la Escuela de Atencion nos...

https://youtu.be/15Y_jix24ho

El continente perdido que tardaron ...

Los científicos tardaron casi 400 años añ...

<https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-56...>

El calzado lanza su 'fábrica 4.0' para...

Un grupo de empresas alicantinas ha unid...

<https://www.eleconomista.es/industria/n...>

Alexander Graham Bell y la polémic...

Graham Bell es conocido por ser el invento...

<https://historia.nationalgeographic.com.e...>

Marconi y la primera transmisión po...

El italiano Guglielmo Marconi realizó la pri...

<https://historia.nationalgeographic.com.e...>

Los ordenadores cuánticos, explica...

La computación cuántica está en el coraz...

<https://www.xataka.com/investigacion/or...>

Un nuevo tipo de materia viola las l...

Los bancos de peces, los enjambres de in...

<https://tendencias21.levante-emv.com/un...>

Primer motor de curvatura para viaj...

Basado en el famoso motor de Alcubierre,...

<https://www.ambientum.com/ambientum...>

TABLA PERIÓDICA | Organización y...

Apréndete la tabla periódica, su organizac...

<https://youtu.be/qrb0apkL-iE>

El experimento ALICE: Viaje al cora...

Vídeo sobre el experimento ALICE del Gran

Video sobre el experimento ALICE del Gran...
<https://youtu.be/VWvr3l3SdUs>

CERN World Wide Web 666 Mark of ...
Where the Internet (World Wide Web) was ...
<https://youtu.be/OlnacNyLiZU>

HOY SÍ que vas a entender la Relativ...
Exploramos en detalle una de las teorías c...
<https://youtu.be/RTlixJv7gWo>

Por qué el Espacio se Curva
Seguro que habéis oído mil veces qu el es...
<https://youtu.be/ESveYNa4OMk>

La Gravedad NO ES UNA FUERZA | E...
¡Es hora de explicar el gran descubrimient...
<https://youtu.be/7vhc-hMWclY>

Heino Falcke: "Hay un principio y un...
El astrónomo alemán, líder del equipo que ...
<https://elpais.com/ciencia/2021-03-02/ha...>

¿Qué es la entropía? Origen de uno ...
Vamos a tratar de explicar de forma sencil...
<https://computerhoy.com/reportajes/tecn...>

Interactive Periodic Table of the El...

Interactive Periodic Table of the Elements, ...
<https://elements.wlonk.com/ElementsTab...>

La HISTORIA de KATHERINE JOHN...
Bienvenidos al canal AsisehizoE; SUSCRÍB...
<https://youtu.be/r8Wr736ejQU>

¿Qué son la masa y la energía cinét...
Álvaro de Rújula nos aclara la relación ent...
<https://youtu.be/ET9m3lpIXNo>

¿Qué son la masa y la energía cinét...
Álvaro de Rújula nos aclara la relación ent...
<https://youtu.be/ET9m3lpIXNo>

La Física de TENET
Te explicamos TODAS las claves de la Físi...
<https://youtu.be/G38buOESfgM>

MATRICES: de los gráficos de Fortni...
Las matrices ¡Otra de las grandes invenci...
<https://youtu.be/9FKFgNQktkU>

Antes de ir a YouTube
Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...
<https://youtu.be/yd1jx1DkXb4>

La Teoría de Cuerdas en 7 Minutos

La Teoría de Cuerdas en 7 Minutos
Cuerdas, Gravitones, Branas, Dimensiones...

<https://youtu.be/yd1jx1DkXb4>

Por qué se dice que la identidad de ...

Existe una ecuación matemática famosa ...

<https://youtu.be/aBKdOAVLVEc>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/ywrLlhQqB0Q>

LEONHARD EULER | EL MATEMÁTICO...

Hace más de trescientos años nació en B...

<https://youtu.be/ywrLlhQqB0Q>

Computación cuántica: un salto tan...

Los próximos ordenadores solucionarán e...

<https://elpais.com/tecnologia/2021-04-03...>

Muon: dos experimentos arrojan re...

Si los resultados se confirman, tendrían el...

<https://www.dw.com/es/muon-dos-exper...>

Cuál es la frase más importante de ...

¿Qué pista le dejarías a los científicos del ...

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-53...>

Mileva Einstein: la poco conocida hi...

Asistió al Instituto Politécnico de Zúrich, u...

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-46...>

El "año milagroso" de Einstein en el ...

En 1905 Albert Einstein concibió una revol...

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-52...>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/6ecGFisulBk>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/MEORs6Ze0BU>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/3Cp12CLQmok>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/3nQ7x0nKCSM>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/3nQ7x0nKCSM>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/ESveYNa4OMk>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/yaLmTBCMIk>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/C2J6RvykSDI>

El muón cuestiona las leyes de la fís...

Dos experimentos en Europa y EE UU obse...

<https://elpais.com/ciencia/2021-04-20/el...>

Y

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/7-TuaLHCZfM>

Marconi y la primera transmisión po...

El italiano Guglielmo Marconi realizó la pri...

<https://historia.nationalgeographic.com.e...>

"Si queremos aprender más acerca ...

El reconocido físico teórico Carlo Rovelli, ...

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-57...>

ANEXO 6

Nota digital de campo N°5

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/ZyLz5SUMzNY>

ANEXO 7

Nota digital de campo N°6

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/PSElrQYQTHM>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtube.com/playlist?list=PL8Ee8...>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtube.com/playlist?list=PL8Ee8...>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/USFdbbyGp8w8>

Problema resuelto de cinematica (3...

Se trata de un video en el que se resuelve:...

<https://www.dailymotion.com/video/xwu...>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/1muTa3tU008>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/YbbpORiA03Q>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/CkzSjQAKcwU>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/PZBQWSvcBFc>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/T6WSpGQZ7xs>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/odRjibYK-xk>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/HUI8LYCqzik>

ANEXO 8

Nota digital de campo N°7

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/SfA18pWLATA>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/SfA18pWLATA>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/JJYE-kiYHPU>

ANEXO 9

Nota digital de campo N°8

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtube.com/playlist?list=PL3KGq...>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtube.com/playlist?list=PL3KGq...>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/SfA18pWLATA>

Antes de ir a YouTube

Antes de ir a YouTube Iniciar sesión una ...

<https://youtu.be/JJYE-kiYHPU>

ANEXO 10

Nota digital de campo N°9

Clase completa de PROBABILIDAD ...

Este vídeo de matemáticas para 2º de ba...

<https://youtu.be/NdoBL347vRc>

El día que el arte me ayudó a escribi...

Pablo Rodríguez Sánchez Este no es mi pr...

<https://culturacientifica.com/2021/03/07...>

ANEXO 11

Nota digital de campo N°10

El recorrido de las partículas en el ...

Realización : Chris MannDirección: Chris ...

<https://youtu.be/gqNjr8C78Fk>

El mundo de las partículas: desenm...

La física de partículas es la ciencia de los ...

<https://youtu.be/3MD5IWPRxOs>

El efecto mariposa a lo bestia

Todo lo que vemos y somos pudo depend...

<https://elpais.com/ciencia/2021-02-11/el...>

SEGUNDA ETNOGRAFÍA VIRTUAL

Estancias en profundidad

1. Descripción de la estancia en profundidad
2. Análisis de datos

Matriz 1
Matriz 2
Matriz 3
Matriz 4
Matriz 5
Matriz 6
Matriz 7

3. Resultados y conclusiones

Objetivo específico 3
Análisis de los contenidos de las mujeres edutuber

A continuación, se detallan los contenidos de la figura edutuber mujer, citando producciones refiriéndose a ellas. El detalle se aborda comparando los contenidos de figuras edutuber masculinas y femeninas para contar qué sucede con unos y con los otros de forma minuciosa. Los contenidos precisados se enumeran narrando eso que sucede.

Estancias en profundidad

La segunda etnografía virtual se lleva a cabo entre los meses de noviembre de 2021 a enero de 2022. En este segundo estudio etnográfico se habla de estancia en profundidad por la sistematicidad en que los canales son visitados. La investigadora ya conoce y se desenvuelve bien dentro del ecosistema digital que ofrece YouTube. Ahora, las estancias están sujetas a un objetivo de investigación lo que lleva a sistematizar el registro etnográfico atendiendo a la consideración de género dentro del ecosistema digital. Se mantiene la consideración de género binaria, esto es, hombre y mujer.

La estancia en profundidad se rige por tres dimensiones etnográficas, a saber, que un canal es vagabundeadado (observación), que tras ese vagabundeadado el canal es habitado (anotación) y que desde ese canal se han visitado otros canales (vinculación). El procedimiento en la segunda etnografía virtual sigue la rutina marcada en la **Tabla 1**.

Tabla 1

Etnografía virtual. Estancia en profundidad, por tipo de estancia, rutina y pasos

Canal	Rutina	Pasos
Vagabundeadado	OBSERVACIÓN	1. Google: nombre del canal y clic con el ratón 2. Vídeo de presentación del youtuber 3. Interfaces de entrada a cada vídeo (fotograma de cada vídeo que hay colgado) 4. Vagabundeadado por los contenidos del canal, reproduciendo de tres a cuatro vídeos elegidos por título más atractivo bajo la subjetividad de la investigadora, durante tres-cuatro minutos cada uno 5. Secciones que contiene ese canal 6. Títulos de los vídeos y duración 7. Visualización y contenido de vínculos a otros canales de YouTube
Habitado	ANOTACIÓN	8. Rejilla con descriptores (URL, título, temas, género) 9. Visualización de 30 a 60 minutos 10. Número de visualizaciones y suscriptores, se consulta Social Blade 11. Se aportan detalles, notas relevantes desde el punto de vista de la educación 12. Se perfilan descripciones con nuevas visualizaciones
Visitado	VINCULACIÓN	13. Clic con el ratón desde un canal habitado 14. Paso 2 a 4 (Canal agabundeadado/ dimensión OBSERVACIÓN)

Siguiendo la **Tabla 1**, la etnografía virtual con estancia en profundidad implica catorce pasos distribuidos entre las categorías de observación (siete pasos), anotación (cinco pasos) y vinculación (dos pasos). Nótese que el canal visitado puede o no ser vagabundeadado y habitado, pero siempre es un canal vinculado por uno anterior.

La etnografía virtual se ha llevado a cabo en **139 canales** de personas edutuber. De los 139 canales, 24 de ellos se han vagabundado, 50 canales han sido habitados y 65 canales se han visitado ante los vínculos generados por los 50 canales habitados.

1. Descripción de la estancia en profundidad

La estancia en profundidad se describe mediante siete categorías, que son, matriz (tabla numerada), título, tipo, número, contenido, fuente y género. Las especificaciones de cada categoría son las siguientes:

- **Matriz:** se refiere al número de la rejilla que la contiene
- **Título:** se refiere a las primeras palabras que encabezan la descripción del contenido de la rejilla
- **Tipo:** se refiere al modo, manera o carácter al cual se ha entrado a ese canal; especifica la naturaleza de la estancia desde el vagabundeo, habitabilidad o visita al canal
- **Nº:** se refiere a la abreviatura de número; aquí se señala la cantidad de canales que contiene una rejilla. Se representa con un número natural significando el total del tipo de estancia
- **Contenido:** se refiere a los aspectos que aporta la rejilla como URL, descripciones y/o género
- **Fuente:** se refiere al documento del que se han tomado los canales de la estancia y/o si ha sido de elaboración propia
- **Género:** se refiere a hombre cuando el creador/editor/productor del contenido audiovisual digital de ese canal es de género identificado visualmente como masculino, mujer cuando lo es de género femenino y mixto cuando los creadores/editores/productores del canal son un hombre y una mujer y/o varias personas de ambos sexos. Cuando el canal está cerrado o ha desaparecido se indica NS/NC (no sabe/no contesta)

2. Análisis de datos

Para especificar la estancia en profundidad se han utilizado matrices donde se localizan los canales que han sido vagabundados, habitados y/o visitados. La etnografía virtual ha generado seis matrices, de las cuales cinco toman la de Zaragoza y Roca (2020, p. 219) y una se basa en Aran-Ramspott et al. (2018) y Berzosa (2017). Las matrices quedan recogidas en la **Tabla 2**. La etnografía virtual ofrece siete matrices.

Siguiendo la Tabla 2, la matriz 1 se genera llevando a cabo un vagabundeo por 24 youtubers más reconocidos. Para ello se indica la URL del canal, se describe y se atiende al género. Como se ha dicho arriba, esta matriz se basa en los trabajos de Aran-Ramspott et al. (2018) y Berzosa (2017). Los canales vagabundados reflejan una presencia masculina en 19 hombres y femenina en cinco.

La matriz 2 presenta espacios edutuber de divulgación de la ciencia en YouTube España. Este trabajo pertenece a Zaragoza y Roca (2020, p. 219). En la matriz 2 se identifican

Tabla 2

Estancia en profundidad. Descripción de las rejillas por tablas

Matriz	Título	Tipo	Nº	Contenido	Fuente	Género
1	Vagabundeo por 24 youtubers más reconocidos por [...]	Vagabundeo	24	Canal, descripción, género	Aran-Ramspott et al. (2018) Berzosa (2017)	18 hombre 5 mujer 1 mixto
2	Divulgación de la Ciencia en YouTube España por [...]	-	50	Ciencias exactas, naturales, sociales y humanidades	Zaragoza y Roca (2020, p. 219)	-
3	Habitabilidad con YouTube España en [...]	Habitabilidad	32	Ciencias exactas y naturales	Elaboración Propia*	21 hombre 10 mujer 1 mixto
4	Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros [...]	Visita	36	Links de divulgadores, género cantidad, ciencias exactas y naturales		28 hombre 7 mujer 1 mixto
5	Vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por [...]	Visita	17	Links a otros canales, ciencias exactas y naturales, canal, relaciones, descripción y genero		11 hombre 4 mujer 2 mixto
6	Habitabilidad con YouTube España en 18 edutubers [...]	Habitabilidad	18	Ciencias sociales y humanidades, canal, descripción y género		12 hombre 5 mujer 1 NS/NC
7	Vínculos de divulgadores de la Ciencia a otros canales, por [...]	Visita	29	Links de divulgadores, género, cantidad, ciencias sociales y humanidades		26 hombre 1 mujer 2 mixto
TOTALES			139		145	117 hombre 32 mujer 6 mixto

* La fuente de partida es Zaragoza y Roca (2020, p. 219).

canales en Ciencias Exactas (3), Naturales (29), Sociales (14) y Humanidades (4) indicando el nombre de los canales incluidos.

Las matrices 3 a 7 han tomado como fuente de partida a Zaragoza y Roca (2020). Al igual que sucede en la matriz 1, las matrices 3 a 7 son resultado de la segunda etnografía virtual.

Continuando con la Tabla 2, la matriz 3 recoge la habitabilidad con YouTube España en 32 canales de edutubers en Ciencias Exactas y Naturales. Se identifica en esta matriz el canal, se describe y se atiende al género. Se advierten 21 canales con representación masculina, 10 con representación femenina y 1 mixto. La matriz 4 contiene vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Exactas y Naturales. Se recogen 36 canales advirtiéndose 28 con representación masculina, 7 con representación femenina y 1 mixto. La matriz 5 aporta vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por temática Ciencias Exactas y Naturales, canal y relaciones, descripción y género. Se recogen 17 canales de los que 11 muestran representación masculina, 4 femenina y 2 mixta.

La matriz 6 muestra la habitabilidad con YouTube España en 18 edutubers en Ciencias Sociales y Humanidades por canal, descripción y género. De los canales etnografiados, 12 manifiestan una representación masculina, 5 femenina y 1 queda anulado.

Finalmente, la matriz 7 ofrece los vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Sociales y Humanidades. De los 29 canales etnografiados, 26 manifiestan representación masculina, 1 femenina y 2 mixta.

2.1. Análisis de la matriz 1

Atendiendo a los componentes clave de youtubers con mayor éxito se fusionan los trabajos de Aran-Ramspott et al. (2018) y Berzosa (2017) en la matriz 1. Aran-Ramspott et al. (2018) investigan con niños y niñas de entre 11 y 12 años en Cataluña (España) y Berzosa (2017) recurre a testimonios de youtubers populares. De esta fusión se recogen un total de 24 edutuber sociales de los cuales cuatro presentan representación femenina, 20 masculina y uno mixta.

La representación femenina se evidencia en los canales de YellowMellowMG (<https://n9.cl/10eego>), Dulceida (<https://n9.cl/c6n1g>), Yuya (<https://n9.cl/chsq8>), Bely Basarte (<https://n9.cl/m9nh>) y Patry Jordan (<https://n9.cl/xs7p8>). De ellos, dos hacen referencia a sus vidas e intimidades y dos a estética femenina. En el caso de representación masculina, el canal de Hamza Zaidi (<https://n9.cl/gbwd4>) hace referencia a su vida e intimidad con humor. Stone (<https://n9.cl/fahwt>) aporta videos populares y cambios sociales de corte personal, con cierto humor y vinculado a comportamientos cotidianos como enseñar su casa, sus amigos, bromas y juegos cómicos.

En el caso de Patry Jordan se recogen las últimas subidas sobre cabellos, peinados con trenzas y recogidos de fiesta. Este canal dispone de listas de reproducciones creadas y sus otros canales, sobre secretos de chicas, gimnasia e inglés. La música únicamente se evidencia en el canal de Bely Basarte, intérprete que presenta su música, álbumes y *singles*, *covers*, formato de grabación EP, videologs sobre sus viajes y cortos.

Los canales con representación masculina se agrupan en entretenimiento en general, (ElrubiusOMG y TUNET Rubira), humor y la sátira (Auronplay y Wismichu), contenidos sensacionalistas y terror (ElrincondeGiorgio), videojuegos (Vegetta777 y Willyrex) y videojuegos con arma blanca y de fuego (Staxx). Sobre música y videojuegos se encuentra el canal de ZacortGame. La fusión de videojuegos y nuevas tecnologías se advierte en Outconsumer bajo un corte deportivo con la serie Canijo sobre su paso por el baloncesto en la NBA. Se trata de un canal versátil que incluye momentos cómicos, colaboraciones con famosos y canales *molonguis*.

Con representación masculina también hay canales deportivos sobre fútbol exclusivamente en DjMaRiio y Campeones. Este último incluye las últimas subidas, los Top 5, curiosidades de fútbol, mercado de fichajes, alineaciones, biografía de jugadores, UEFA, directos y canales amigos. El Canal de Korah (<https://n9.cl/unz8e>) ofrece un enfoque donde el deporte se puede hacer en casa, incluyendo variantes en sus contenidos como por ejemplo doblajes cómicos y podcast con invitados.

Atendiendo al edutuber como generador de opinión se encuentran los canales de Omai (<https://n9.cl/18h4w>), Izhan (<https://n9.cl/ael58>) y Sebas G. Mouret (<https://n9.cl/20bt5>).

Matriz 1

Vagabundeo por youtubers más reconocidos, por canal, descripción y género, basado en Aran-Ramspott et al. (2018) y Berzosa (2017)

Canal	Descripción	Género
ElrubiusOMG https://n9.cl/byt36	Entretenimiento	Hombre
Vegetta777 https://www.youtube.com/user/vegetta777	Videojuegos	Hombre
Willyrex https://www.youtube.com/user/willyrex	Videojuegos	Hombre
ZacortGame https://n9.cl/wix6r	música (rap) Videojuegos	Hombre
ElrincondeGiorgio https://n9.cl/ichrr	sensacionalismo (terror)	Hombre
Wismichu https://www.youtube.com/user/wismichu	humor y crítica (y sátira)	Hombre
Staxx https://www.youtube.com/user/bystaxx	videojuegos (con arma blanca y de fuego).	Hombre
Auronplay https://n9.cl/8zsix	humor, sátira	Hombre
ExpCaseros https://www.youtube.com/user/expcaseros	Autoaprendizaje por experimentación	Mixto
YellowMellowMG https://n9.cl/10eqo	Vida e intimidades	Mujer
DjMaRiio https://www.youtube.com/user/DjMaRiio	Deporte (fútbol)	Hombre
Dulceida https://n9.cl/c6n1g	Vida e intimidades	Mujer
Yuya https://n9.cl/chsq8	Estética	Mujer
Hamza Zaidi https://n9.cl/gbwd4	Vida e intimidades con humor	Hombre
Bely Basarte https://n9.cl/m9nh	Intérprete musical con su música, álbumes y <i>singles</i> , <i>covers</i> , formato de grabación EP, videologs sobre sus viajes y cortos sobre su música	Mujer
Omai https://n9.cl/18h4w	Noticias, temas diversos, divulgación medioambiental, estética, hombre-mujer, microdocumentales, tecnología, experiencias, viajes Especial: Winter Anthem Gala, anual, de la comunidad digital que une a músicos, talentosos y animadores por una causa común	Hombre
Izhan https://n9.cl/ael58	Noticias sobre comportamiento psicosocial (ocio y tiempo libre, amores y ecología)	Hombre
Campeones https://n9.cl/mwabf	Deporte: últimas subidas, Top 5, curiosidades de fútbol, mercado de fichajes, alineaciones, biografía de jugadores, UEFA, directos y canales amigos	Hombre
Patry Jordan https://n9.cl/xs7p8	Estética femenina con las últimas subidas sobre cabellos, peinados con trenzas, recogidos de fiesta, listas de reproducciones creadas y sus otros canales, sobre secretos de chicas, gimnasia e inglés	Mujer
Stone https://n9.cl/fahwt	Videos populares y cambios sociales de corte personal, con cierto humor y vinculado a comportamientos cotidianos como enseñar su casa, amigos, bromas y juegos cómicos	Hombre
Outconsumer https://n9.cl/knhft3	Sobre videojuegos y nuevas tecnologías, serie el Canijo sobre su paso por el baloncesto en la NBA, momentos cómicos, colaboraciones con famosos y canales <i>molonguis</i>	Hombre
El Canal de Korah https://n9.cl/unz8e	Deportes, para hacer en casa, doblajes cómicos, podcast con invitados	Hombre
Sebas G. Mouret https://n9.cl/20bt5	Opinión, varios temas de actualidad contados en la cama, invitados sobre ciencia, islamofobia, acoso callejero, estudios académicos, habla de sus fans, crítica política y otros canales recomendados	Hombre
Tinet Rubira https://n9.cl/2xf8p	Programas de televisión como <i>Tu cara me suena</i> , <i>¿Ahora caigo!</i> y canales vinculados a Operación Triunfo y <i>Top Gamers Academy</i> .	Hombre

Con Omai se advierten noticias, temas diversos, divulgación medioambiental, estética, relación hombre-mujer, microdocumentales, tecnología, experiencias, viajes y eventos especiales, como el *Winter Anthem Gala*. En Omai se detecta la textura del animador sociocultural. Izhan ofrece noticias y aborda comportamientos psicosociales vinculados al ocio y tiempo libre, amores y ecología. En el canal de opinión de Sebas G. Mouret se

abordan temas de actualidad contados en la cama, con invitados sobre ciencia, islamofobia, acoso callejero o estudios académicos y habla de sus fans, hace crítica política y recomienda otros canales.

El canal con representación mixta (hombre-mujer) pertenece a Expcaseros donde los contenidos se encaminan al autoaprendizaje por experimentación.

2.2. Análisis de la matriz 2.

Como se indicó en un párrafo anterior, la aportación de Zaragoza y Roca (2020, p. 219) ha servido para etnografiar los espacios edutuber atendiendo a la cuestión de género. Desde aquí, los contenidos audiovisuales creados por mujeres y por hombres son analizados en igualdad. Mediante al etnografía virtual se obtienen las siguientes cinco matrices con descripciones de los contenidos audiovisuales creados por mujeres en igualdad al de los hombres.

Matriz 2

Divulgación de la Ciencia en YouTube España por Ciencias Exactas, Naturales, Sociales y Humanidades y nombre de canal, tomado de Zaragoza y Roca (2020, p. 219)

Ciencias exactas y naturales	Exactas	DotCSV	Ciencias sociales y humanas	Sociales	Pablo Abarca
		Raíz de Pi			Pero eso es otra Historia
		Derivando			Alberto Peña Chavarino
	Naturales	Vary Ingweion			Historiador al rescate
		La Hiperactina			Antiguo Acero Español
		Diética Sin Patrocinadores			Historias de Cebiman
		Preventiva et al			Rincón de Historia TV
		Ciencia XL			Jaime Altozano
		Alimentología Cruda			Apología de la Historia
		Cerebrotos			Elsa Punset
		AlimentacionHolistica			La cuna de Halicarnaso
		Mi dieta cojea			Ter
		deborahciencia			El Cubil de Peter
		Huele a Química			El Pakozoico
		Antroporama			EntelekiaFilosófik
		Geological Legacy			Heroesdelpensamiento
		Ciencias de la Ciencia			Filosofía Divertida
		La gata de Schrödinger		Alba CeColl	
		Sinapsis: Conexiones entre el Arte y tu Cerebro			
		CdeCiencia			
		Date un Voltio			
	QuantumFracture				
	FISICALIMITE				
	Diario de un MIR				
	Glóbulo Azul				
	Viajando por Planetas				
	SizeMatters				
	Sábados Culturetas				
CienciadeSofa					
Sígueme la corriente					
WillIDiv					
CERNtripetas					

2.3. Análisis de la matriz 3.

En la matriz 3 se advierten contenidos sobre ciencias exactas y naturales en un total de 32 canales, tres vinculados a Ciencias Exactas y 29 a Ciencias Naturales. Durante la etnografía se advierte que no es habitual que la creación de un canal contenga directamente la información de autoría. Para determinar el género se procede desde tres indicadores, que son, las presentaciones del canal, la observación de las imágenes de sus vídeos y la visualización de periodos cortos de vídeos elegidos al azar dentro del canal.

A excepción del canal Dietética Sin Patrocinadores, todos responden a la definición aportada de edutuber fuera de la educación formal. En general, se ofrecen contenidos de divulgación favoreciendo la educación informal y pueden llegar a ser útiles como recursos de enseñanza. Atendiendo a la brecha de género, se advierte desde la selección tomada de Zaragoza y Roca (2020, p. 219) que, de los 32 canales en ciencias exactas y naturales hay un canal vinculado a varias personas, mientras que hay diez edutuber sociales mujeres y 21 edutubers sociales hombres.

Unido a lo anterior, no se recoge ningún canal con representación femenina vinculado a las ciencias exactas.

Atendiendo a las ciencias naturales los contenidos de edutuber mujeres asumen la ciencia del amor y la atracción en Antroporama de Patri Tezanos y La gata de Schrödinger de Rocío Vidal. La primera aborda divulgación sobre el ser humano, fenómenos, consciencia, test y experimentos. Por su parte, La gata de Schrödinger ofrece reportajes, temas de carácter crítico y debates además de sexualidad.

Atendiendo a la lectura los canales Cerebrotos, Deborahciencia y Sinapsis ofrecen reseñas de libros o atienden a la literatura. Cerebrotos incluye contenidos sobre neurotransmisores, artículos y consejos para hacer una tesis. Deborahciencia incluye alimentación, arte, crítica y entrevistas bajo el contexto de las ciencias naturales. Sinapsis aborda la creatividad vinculando el cerebro a la música, pintura y danza además de la literatura.

Los experimentos se advierten en los canales Alimentación Holística y Sábados culturetas. El primero incluye recetas de cosmética, de cocina y curiosidades. El segundo aborda la naturaleza con toques de humor.

La Hiperactina ofrece contenido audiovisual sobre curiosidades del cuerpo humano, el organismo, microbiología, metabolismo, genética, estudiar biomedicina y canales destacados. El canal Viajando por Planetas de Laura M. Parro aborda las ciencias planetarias como investigadora predoctoral. SizeMatters atiende a los robots, la nanociencia, los átomos y los materiales.

Los canales de ciencias exactas abordan la matemática pura y aplicada evidenciando representación masculina exclusivamente. El canal DotCSV de Santi García Cremades ofrece análisis en profundidad de los temas más interesantes en inteligencia artificial, *Machine Learning*, algoritmos y artículos de opinión al respecto. El canal Raiz de PI atiende a las matemáticas de actualidad integrando estadística, con humor y canales que

le gustan sobre biología. En Derivando la matemática atiende al número en esencia, se trabaja Gauss, el teorema de Pitágoras, Euler e incluye vídeos que más le gustan sobre física y biología.

Atendiendo a las ciencias de la naturaleza se recogen contenidos audiovisuales en YouTube con representación masculina vinculados a canales sobre biología (Vary Ingweion y WillDiv), nutrición (El Alimentólogo y Mi dieta cojea), medicina (Preventiva et al, Diario de un MIR y Glóbulo Azul), química (Huele a Química), física (Ciencia XL, Ciencias de la Ciencia, CdeCiencia, Date un Voltio, Quantum Fracture, FISICALIMITE y CERNtripetas). El canal Geological Legacy aborda la Geología y Geological Minecraft. El canal Sígueme la corriente aborda la energía renovable, electricidad, conceptos y actualidad vinculada.

El humor se advierte en los canales Vary Ingweion y WillDiv sobre biología, *Preventiva et al* sobre medicina y El Alimentólogo sobre nutrición. Se ofrece una biología curiosa en el canal de Vary Ingweion. El canal de divulgación científica WillDiv aborda la biología con héroes y villanos. Se trata de una biología Disney con parásitos ofreciendo un espacio muy animado y vinculado a personajes populares también animados junto a orientaciones por si alguien va a la universidad. La medicina en *Preventiva et al* aporta invitados y selecciona su música preferida. El canal de divulgación El Alimentólogo de José Kenji, aborda los asuntos sobre alimentación en clave de humor, con una sección dedicada a figuras importantes del sector de fitness, anécdotas con nutricionistas, debates y anécdotas con invitados e invitadas.

Huele a Química es un canal de divulgación científica sobre química como los son Quantum Fracture y FISICALIMITE a la hora de tratar la física. Con asuntos sobre el Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) se encuentran los canales Ciencia XL y CERNtripetas, este último cerrado. Ciencia XL aborda la física cuántica, el cosmos, experimentos de física y destaca otros canales. Se advierte una leve representación femenina. Date un Voltio ofrece una nueva forma de entender la educación abordando la física especulativa, la cosmología, astronomía, física cuántica y la relatividad. El canal CienciadeSofa de Jordi Pereira atiende a la física y la química, la tabla periódica y los meteoritos. Finalmente, en Ciencias de la Ciencia se encuentran estrellas, atiende al cosmo, ofrece biografías, aporta curiosidades científicas, aborda la teoría del todo y vincula a otros de sus canales. CdeCiencia ofrece videotutoriales, megatutoriales y noticias sobre el cosmos y la física.

En canal Mi dieta cojea se preocupa por comer mejor y resuelve dudas sobre nutrición al tiempo que aporta charlas TEDx y conferencias. Glóbulo Azul desde la medicina se enfoca en las drogas y la relación cuerpo-mente. Sobre vida e intimidad, el canal de medicina de Paul Mateo, Diario de un MIR, ofrece noticias, contenidos de vanguardia e historia de la medicina desde su desarrollo personal y su vida como médico.

La representación mixta, con varias personas, se advierte en el canal Dietética Sin Patrocinadores. Se trata de un canal que rompe el patrón edutuber habitual (videos cortos, presentación y cierre con frase, posición de cámara). Entre sus diferencias con respecto a todos los demás está la inclusión de un programa de radio, vídeos generalmente largos

Matriz 3

Habitabilidad con YouTube España en 32 edutubers en Ciencias Exactas y Naturales por canal, descripción y género. Elaboración propia.

Ciencias Exactas	Descripción	Género
DotCSV, Santi García Cremades	Inteligencia artificial: análisis en profundidad de los temas más interesantes, <i>Machine Learning</i> , algoritmos y artículos de opinión	Hombre
Raiz de PI	Matemáticas: actualidad integrando estadística, con humor y canales que le gustan (biología)	Hombre
Derivando	Matemáticas: número, Gauss, teorema de Pitágoras, Euler y vídeos que más le gustan (Física, Biología)	Hombre
Ciencias Naturales		
Vary Ingweion	Biología curiosa con carácter humorístico	Hombre
La Hiperactina	Curiosidades del cuerpo humano, organismo, microbiología, metabolismo, genética, estudiar biomedicina y canales destacados	Mujer
Dietética Sin Patrocinadores	<i>Hangouts</i> , jornadas y sanidad (programa de radio). Dietética, industria alimentaria, vídeos largos, grabaciones en espacios para exponer (videoconferencias con varios, mesas redondas, ponencias en eventos). Vídeos generalmente largos (superan la hora)	Mixto
Preventiva et al	Medicina con humor. Invitados y selección de música preferida	Hombre
Ciencia XL	Física cuántica, asuntos del CERN, cosmos, experimentos de física y canales destacados. Breve aparición femenina	Hombre
El Alimentólogo, José Kenji	Divulgación. Alimentación con carácter de humor, sección dedicada a figuras importantes del sector de fitness, anécdotas con nutricionistas, debates y anécdotas con invitados e invitadas	Hombre
Cerebrotos	Neurotransmisores, reseña libros, artículos, consejos para tesis	Mujer
Alimentación Holística	Experimentos, recetas de cosmética, de cocina, curiosidades	Mujer
Mi dieta cojea	Dudas de nutrición, charlas TEDx, conferencias, comer mejor	Hombre
Deborahciencia, Débora García Bello	Ciencia, alimentación, arte, crítica, entrevistas, reseña libros	Mujer
Huele a Química	Divulgación científica, química	Hombre
Antroporama, Patri Tezanos	Divulgación sobre el ser humano, ciencia del amor y la atracción, fenómenos, consciencia, test y experimentos	Mujer
Geological Legacy	Geología y Geological Minecraft,	Hombre
Ciencias de la Ciencia	Cosmos, estrellas, biografías, curiosidades científicas, teoría del todo, y otros de sus canales	Hombre
La gata de Schrödinger, Rocío Vidal	Reportajes, temas de carácter crítico, debates, sexualidad	Mujer
Sinapsis	Creatividad y cerebro, música, pintura, danza, literatura y cerebro	Mujer
CdeCiencia	Física: Cosmos, videotutoriales y megatutoriales, noticias	Hombre
Date un Voltio	Nueva forma de entender la educación. Física especulativa, cosmología, astronomía, física cuántica y relatividad	Hombre
Quantum Fracture	Física y divulgación: tiempo, gravedad, electricidad	Hombre
FISICALIMITE	Física	Hombre
Diario de un MIR, Paul Mateo	Medicina: noticias, vanguardia, historia de la medicina, desarrollo personal y vida como médico	Hombre
Glóbulo Azul	Medicina, drogas, cuerpo-mente	Hombre
Viajando por Planetas, Laura M. Parro	Ciencias Planetarias (investigadora predoctoral)	Mujer
SizeMatters	Robots, nanociencia, átomos, materiales	Mujer
Sábados culturetas	Experimentos, naturaleza con toques de humor	Mujer
CienciadeSofa, Jordi Pereira	Física: tabla periódica, meteoritos, química	Hombre
Sígueme la corriente	Energía renovable: electricidad, conceptos y actualidad	Hombre
WillDiv	Biología y divulgación científica, héroes y villanos, biología Disney, parásitos. Muy animado y vinculado a personajes populares animados. Orientaciones por si vas a la universidad	Hombre
CERNtripetas, Héctor García	Física (cerrado)	Hombre

(superan la hora) y grabaciones en espacios de exposición como por ejemplo videoconferencias con varias personas, mesas redondas y ponencias en eventos. El canal ofrece contenidos sobre dietética e industria alimentaria.

2.4. Análisis de las matrices 4 y 5

A continuación, se recogen las relaciones establecidas por los edutubers a otros videoblogs. Se advierten (Matriz 4 y 5) que de los 32 canales sobre ciencias exactas y naturales, hay seis que ofrecen vínculos a otros canales. De aquí se deduce que no es habitual entre los edutuber de ciencias exactas y naturales generar redes con otros edutuber por medio de sus canales. En cuanto a la cantidad, de los seis canales que ofrecen vínculos a otros canales sólo uno corresponde a una mujer.

En la matriz 4 se recogen un total de 36 canales vinculados a los seis canales habitados. Los 36 canales han sido visitados advirtiendo que de ellos 28 son de hombres creadores de contenidos, siete de mujeres y uno mixto, es decir, con representación tanto masculina como femenina. Por lo tanto, es mucho más frecuente que la figura edutuber vincule a un canal con representación masculina que femenina, independientemente de que quien vincula sea una edutuber mujer u hombre.

Matriz 4

Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Exactas y Naturales. Elaboración propia

Género	Canal	Nº canales vinculados	A canales con hombre	A canales con mujer	A canales con hombre y mujer
Hombre	Ciencia XL	8	6	1	1
Hombre	Huele a Química	12	9	3	0
Hombre	QuantumFracture	Mujer que a su vez relaciona a:		1	0
Mujer	TheQuantumFracture	12	9	1	2
Hombre	FISICALIMITE	7	6	1	0
Mujer	Sábados culturetas	5	5	0	0
Hombre	CienciadeSofa	3	2	1	0
TOTAL		36	28	7	1

Ciencia XL relaciona a ocho canales, uno de mujer, seis de hombres y uno de hombres y mujeres. Huele a Química relaciona a doce canales de los que tres son de mujeres y nueve de hombres. QuantumFracture vincula a TheQuantumFracture (en inglés) con voz en off de mujer, que a su vez vincula a cinco canales, de los que cuatro son hombres -todos en inglés- y uno de mujeres y hombres. FISICALIMITE vincula a siete canales de los que sólo uno se asocia a una mujer. Sábados culturetas vincula a cinco canales todos de hombres. Finalmente, CienciadeSofa vincula a tres canales de los que dos son creados por hombres y uno por una mujer.

En la matriz 4 conviene atender al canal QuantumFracture (hombre) porque se vincula a más ciencia redirigiendo a TheQuantumFracture (con voz en off de mujer). Este otro canal (en inglés), ofrece doce vínculos también en inglés. De las visualizaciones se

advierde que nueve pertenecen a canales con hombre, uno a una mujer y dos ofrecen representación tanto de hombre como de mujer.

En la matriz 5, se advierde, si bien no ha sido objeto de estudio en este trabajo, una brecha intercultural en los canales únicamente superada por QuantumFracture, al incluir vínculos a canales en inglés que a su vez enlazan a canales en árabe y francés.

Matriz 5

Vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por temática Ciencias Exactas y Naturales, canal y relaciones, descripción y género. Elaboración propia

Canal y relaciones	Descripción	Género
<i>Ciencia XL</i> Vincula a ocho, 1 de mujer, 6 de hombres y 1 de hombres y mujeres Vincula, entre otros, a	Física cuántica, asuntos del CERN, cosmos, experimentos de física y canales destacados ScenioTV (vídeos largos, grabaciones colectivas. Carácter documental, fuerte uso de formatos (imagen, vídeo, dibujos, videoconferencias colectivas) y juego en ScenioCraft. Vídeos de larga duración (superan la hora y media la mayoría) Antroporama, de Patri Tezanos. Divulgación sobre el ser humano, ciencia del amor y la atracción, fenómenos, consciencia, test y experimentos	Hombre Hombre y mujer Mujer
<i>Huele a Química</i> , Vincula a 12 canales de los que 3 son de mujeres Vincula, entre otros, a	Divulgación científica, química Viajando por planetas, de Laura M. Parro, estudiante predoctoral del área de Ciencias Planetarias Date un voltio – Nueva forma de entender la educación. Física especulativa, cosmología, astronomía, física cuántica y relatividad	Hombre Mujer Hombre
<i>Quantum Fracture</i> , Vincula a <i>TheQuantumFracture</i> que vincula a 12: 2 mujer y hombre, 1 mujer, 9 hombre	Física y divulgación: tiempo, gravedad, electricidad	Hombre
<i>TheQuantumFracture</i> vincula, entre otros, a	TheQuantumFracture - Einstein, Tierra, Universo (inglés) Minuto de Ciencia, sobre Física (inglés) MinuteEarth (en inglés): Tierra, espacio, animales, geología, ecología, vincula a “Minuto de” en francés, árabe. Muy didácticos con dibujos animados (no superan 30 segundos) Veritasium (en inglés): Matemáticas, física, divulgación, errores de ciencia con humor. Incluye canciones (canta él) CGP Grey (inglés subtítulado): Exploraciones, juegos tipo Minecraft, sobre sociedad y naturaleza. Bastante dibujo	Mujer Hombre Mujer y hombre Hombre Hombre
<i>FISICALIMITE</i> , vincula a 7 canales: 1 mujer, 6 hombre Vincula, entre otros, a	Física Kurzgesagt – In a Nutshell (inglés): Voz en off masculina y dibujos animados MinutoDeFísica (inglés): Voz en off masculina y dibujos animados	Hombre Hombre Hombre
<i>Sábados culturetas</i> , vincula a 5 canales, todos hombres	Experimentos, naturaleza con toques de humor	Mujer
<i>CienciadeSofa</i> vincula a 3, 1 con mujer (ya recogido) y 2 con hombres	Física, tabla periódica, meteoritos, química	Hombre

2.5. Análisis de la matriz 6

En la matriz 6 se analizan, un total de 18 canales de los que 14 son de ciencias sociales y cuatro atienden a las humanidades. Para el análisis se consideran 17 ya que a fecha del análisis (08/01/2022) uno está cerrado.

Matriz 6

Habitabilidad con YouTube España en 18 edutubers en Ciencias Sociales y Humanidades por canal, descripción y género. Elaboración propia

Ciencias Sociales	Descripción	Género
Pablo Abarca	Música: explicaciones, funcionamiento, historia, canciones originales, covers. Flipped classroom	Hombre
Pero es otra Historia	Historia: Voz en off. Curiosidades Incluye imágenes estáticas y en movimiento, generalmente en dibujos animados. Clave de humor habitualmente. YouTube Shorts en dibujos animados también. Canales vinculados	Hombre
Alberto Peña Chavarino	Escuela de Autoconocimiento: EbeaShows, eneagrama, eneatis, subtipos instintivos, instintos, entrevistas a otros, virtudes, talentos	Hombre
Historiador al rescate	Geohistoria-geopolítica: generalmente voz en off, imagen estática, videoconferencia entre tres (hombres); vídeo largos (superan los 30 minutos)	Hombre
Antiguo Acero Español	Cuchillos de acero. Carácter documental; videos largos (superan los 45 minutos generalmente)	Hombre
Historias de Cebiman	-	-
Rincón de Historia TV	Historia bíblica. Divulgación. Noticias, becas y curiosidades. Religión católica.	Mujer
Jaime Altozano	Música: Aprender a tocar el piano, explicaciones musicales, bandas, teoría musical, conceptos. Clave de humor, covers, vídeos con subtítulos en español. Canales vinculados	Hombre
Apología de la Historia	Apologías de la historia (podcast), vídeos populares, historia para pensar	Hombre
Elsa Punset	Inteligencia emocional, meditación guiada, lo mejor de Elsa, vídeos sobre curso para trabajar, entrevistas. Incluye YouTube Shorts	Mujer
La cuna de Alicarnaso	Historia: Historia de España, curiosidades, reflexiones, respuestas. Innovación, pedagogía y consejos docentes	Hombre
Ter	Arquitectura y diseño en clave pop y cultura general, intimidades y personalidad	Mujer
El Cubil de Peter	Historia: noticias históricas, curiosidades, descubrimientos, charlas en directo, misterios históricos, historia personal de Cubil, mitos y verdades y otros canales vinculados a amigos	Hombre
El Pakozoico	Geología, jurásico, videos populares, prehistoria, arqueología, tertulias. Incluye música, YouTube Shorts y vínculos a otros canales	Hombre
Humanidades		
EntelekiaFilosofic	Filosofía: Historia de la filosofía, entrevistas, filosofía política, audiolibros, cafés filosóficos, sesgos cognitivos, Descartes, literatura y curiosidades. Incluye podcast	Mujer
Heroesdelpensamiento	Filosofía: podcast, voz en off	Hombre
Filosofía Divertida	Videos populares y varias listas	Hombre
Alba CeColl	Historia del arte: Videos populares, videojuegos y arte, teatro. Incluye YouTube Shorts	Mujer

Siguiendo la matriz 6 se advierten cinco canales representados por mujeres y 12 representados hombres. De ellos, tres canales creados por mujeres entran dentro de ciencia social y dos en humanidades. De este dato se advierte que únicamente en humanidades la representación es equitativa (dos canales con representación masculina y dos femenina). Sin embargo, en ciencias sociales 10 canales manifiestan representación masculina mientras que tres lo hacen con la femenina, esto es tanto como reconocer que un 30 % de canales en ciencias sociales evidencian la representación de la mujer edutuber por debajo del 70% de representación masculina.

En ciencias sociales los contenidos creados por mujeres edutuber atienden a la historia, (canal Rincón de Historia TV), la inteligencia (canal Elsa Punset) y la arquitectura (canal Ter). El canal de divulgación Rincón de Historia TV ofrece contenidos sobre historia bíblica, noticias, becas y curiosidades vinculadas a la religión católica. Elsa Punset ofrece

contenidos sobre inteligencia emocional, meditación guiada, “lo mejor de Elsa” un curso para trabajar y entrevistas además del formato *YouTube Shorts*. Con Ter se encuentran contenidos de arquitectura y diseño en clave pop, cultura general, intimidades y vínculos con la personalidad.

Atendiendo a la creación audiovisual de canales asociados a representación masculina se aprecia una inclinación importante a los canales de temática histórica. Le sigue la temática musical y otros temas como son v la espiritualidad y la herramienta.

Inciendiando en la historia, los canales Pero es otra Historia, El Pakozoico, La cuna de Alicarnaso, Historiador al rescate, Apología de la Historia y El Cubil de Peter ofrecen contenidos audiovisuales desde varios ángulos.

El primero, Pero es otra Historia, utiliza la voz en off. Los contenidos aportan curiosidades, incluye imágenes estáticas y en movimiento, generalmente en dibujos animados. El canal está en clave de humor habitualmente, dispone del formato *YouTube Shorts* en dibujos animados también y canales vinculados.

El Pakozoico es un canal enfocado a la geología, atiende al periodo jurásico, con videos populares sobre prehistoria, arqueología y hay tertulias. Se incluye música, el formato *YouTube Shorts* y vínculos a otros canales. En esta línea se encuentra el canal Historiador al rescate que, desde la geohistoria-geopolítica, generalmente con voz en off e imagen estática, ofrece videoconferencia a tres (hombres) y vídeos largos (superan los 30 minutos). Este canal rompe con el formato establecido, como sucede también con el canal Apología de la Historia, podcast en YouTube con vídeos populares e historia para pensar.

La cuna de Alicarnaso aborda Historia de España, curiosidades, reflexiones y aporta respuestas. El canal asume la innovación en pedagogía y aporta consejos docentes. Por su parte, El Cubil de Peter aporta noticias históricas, curiosidades, descubrimientos, charlas en directo, misterios históricos, historia personal de Cubil, mitos y verdades así como otros canales vinculados a amigos.

Pablo Abarca y Jaime Altozano son canales sobre música. El primero aporta explicaciones sobre la música y su funcionamiento, historia, canciones originales, *covers* y se sumerge en la didáctica de la flipped classroom innovando en formato. Jaime Altozano abre sus contenidos con la finalidad de que el receptor aprenda a tocar el piano, además de dar explicaciones musicales, y tratar bandas musicales, teoría musical y conceptos con clave de humor. En este canal, además hay *covers*, vídeos con subtítulos en español y canales vinculados.

Con temáticas espiritual se encuentra el canal de Alberto Peña Chavarino. Este canal ofrece contenidos sobre autoconocimiento, *EbeaShows*, trabajando el eneagrama, los eneatis, subtipos instintivos e instintos. Se incluyen entrevistas y se abordan las virtudes y talentos. El canal Antiguo Acero Español se centra específicamente en cuchillos de acero. Se trata de un canal de carácter documental con videos largos (superan los 45 minutos generalmente).

Los canales creados por la mujer edutuber vinculados a las humanidades atienden a la filosofía (EntelekiaFilosofic) y a la historia del arte (Alba CeColl). El primero es muy versátil tanto en temas (historia de la filosofía, filosofía política) como en formatos (con entrevistas, audiolibros y podcast). Los procesos dialógicos aparecen en los cafés filosóficos y se habla de sesgos cognitivos, de Descartes, de literatura y curiosidades. En AlbaCeColl hay videos populares, videojuegos y arte, teatro e incluye *YouTube Shorts*.

Los canales con representación masculina sobre humanidades se centran en la filosofía. Heroesdelpensamiento trabaja con voz en off y podcast en YouTube. Por su parte, el canal Filosofía Divertida ofrece videos populares y varias listas en esta línea.

2.6. Análisis de la matriz 7

Analizando los canales que vinculan a otros canales (matriz 7), se reconocen cuatro canales. Los cuatro se encuentran dentro del grupo de canales de ciencias sociales y los cuatro evidencian representación masculina. Resultado de la etnografía virtual se advierten 29 enlaces, de los que 26 trasladan a canales con representación masculina, seis a femenina y dos lo hacen a canales con hombre y con mujer.

Matriz 7

Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Sociales y Humanidades. Elaboración propia

Género	Canal	Nº canales vinculados	A canales con hombre	A canales con mujer	A canales con hombre y mujer
Hombre	Pero es otra Historia	3	3	0	0
Hombre	Jaime Altozano	2	2	0	0
Hombre	El Cubil de Peter	12	10	0	2*
Hombre	El Pakozoico	12	11	1*	
	TOTAL	29	26	1	2

Siguiendo la matriz 7, la representación atendiendo a la inclusión lingüística de otras lenguas resulta más significativa en los canales de ciencias sociales que en los analizados sobre ciencias exactas y naturales. Atendiendo a los canales de ciencia social, desde el listado aportado por Zaragoza y Roca (2020), vinculado por El Cubil de Peter, se encuentra el canal Game Cloud Chanel, un canal de juego con intervenciones masculinas y femeninas en lengua distinta al español y en dibujos animados. Por su parte, vinculado por El Pakozoico se encuentra en lengua inglesa Draw Curiosity, creado por una mujer, con 54.900 suscriptores.

3. Resultados y conclusiones

MATRIZ 1.

La representación femenina se advierte en detalle sobre contenidos audiovisuales vinculados a estética y vida personal, temática menos abordada en los hombres. También se advierte el contenido audiovisual sobre música. La representación masculina se agrupa

en contenidos sobre entretenimiento en general y videojuegos y deporte en particular. Se destaca la textura del animador sociocultural y el rol de generador de opinión en la figura edutuber con representación masculina.

MATRIZ 3.

Los contenidos de mujeres edutuber quedan manifiestos en las ciencias de la naturaleza, pero no en las ciencias exactas estando representados exclusivamente por hombres.

Los contenidos sobre ciencias de la naturaleza representados por mujeres inciden en la biología, la física, la robótica y la ciencia del amor y la atracción. Se advierte un sentido psicosocial y un carácter espiritual en algunos. Los lenguajes de comunicación inciden en la divulgación, utilizando el reportaje y fomentando la curiosidad y la experimentación. Se advierte interés en la lectura, por ejemplo con reseñas de libros, así como en la orientación a otras personas para acceder al conocimiento. Sus producciones incluyen experimentos, entrevistas, juicio crítico y humor.

En las ciencias de la naturaleza los contenidos creados por hombres coinciden con los creados por las mujeres en áreas como la biología, la nutrición, la física y la robótica. El humor, la preocupación por enseñar a otras personas y transferir el conocimiento se dan tanto en la mujer creadora como en el hombre.

Sin embargo, no hay representación femenina en contenidos sobre química, geología, energías renovables y medicina. Por su parte, los contenidos creados por hombres no abordan la ciencia del amor y la atracción y no se percibe de manera destacada ni la espiritualidad ni la crítica. La creación audiovisual de contenidos sobre vida e intimidad desde un canal centrado en la profesión se advierte en el hombre pero no en la mujer. Desde un punto de vista tecnológico-instrumental no se observa en los contenidos creados por mujeres formatos arriesgados o muy distintos a lo establecido.

MATRIZ 4 y 5.

No es habitual entre los edutuber de ciencias exactas y naturales generar redes con otros edutuber por medio de sus canales. Sin embargo, cuando la figura edutuber decide vincular su canal a otros lo hace a aquellos cuya representación es masculina mucho más frecuentemente, por no decir siempre, que cuando el canal está representado por una mujer. En otras palabras, independientemente de que el canal esté representado por un hombre o por una mujer, ellos siempre reciben más vínculos que ellas.

Si bien no es objeto de estudio en este trabajo, cabe reconocer una brecha intercultural en los canales únicamente salvada por QuantumFracture, al incluir vínculos a canales en inglés que a su vez enlazan a canales en árabe y francés.

MATRIZ 6

Al comparar los contenidos se advierte que la mujer edutuber es más versátil en su producción audiovisual dentro de las ciencias sociales y las humanidades que el hombre

edutuber. Sin embargo, el hombre creador se arriesga más experimentando con nuevos formatos como el podcast, la fotografía estática o la animación.

En ciencias sociales, los canales tanto de mujeres creadoras como de hombres hacen uso del humor y la experimentación con bastante menos frecuencia que en los videos de ciencias experimentales y naturales. Tampoco se detectan vínculos a la literatura. Sin embargo, los procesos dialógicos propios de la entrevista, y discursivos propios de los documentales aparecen con más frecuencia. La tertulia también queda reconocida.

Los canales sobre humanidades creados por hombres y por mujeres tienden a la filosofía, salvo uno cuya mujer creadora se decanta por la historia del arte. Los canales de las mujeres creadoras se perciben más versátiles en temáticas y formatos. El interés por la literatura también se advierte en un canal creado por una mujer edutuber. Cuando hay clave de humor, se percibe también en un canal creado por una mujer.

MATRIZ 7

Como sucede con las ciencias experimentales y naturales, los vínculos a otros canales no son muy frecuentes, de hecho en humanidades, no hay ninguno vínculo a otro canal. Cuando los canales ofrecen vínculos a otros lo hacen espacios con representación masculina hacia canales también con representación masculina. No hay mujeres que vinculen sus canales a otros ni tampoco, salvo en dos excepciones, canales representados por hombres que vinculen a otros representados por mujeres.

Analizando los canales que vinculan a otros canales (matriz 7), se reconocen cuatro canales. Los cuatro se encuentran dentro del grupo de canales de ciencias sociales y los cuatro evidencian representación masculina. Resultado de la etnografía virtual se advierten 29 enlaces, de los que 26 trasladan a canales con representación masculina, seis a femenina y dos lo hacen a canales con hombre y con mujer.

Aunque escapa al objetivo de esta investigación, la inclusión lingüística de otras lenguas resulta más significativa en los canales de ciencias sociales que en los de ciencias exactas y naturales.

REVISIÓN DE LITERATURA

PROCEDIMIENTO

PASO 1.

Revisión narrativa

PASO 2

Revisión sistemática de literatura

Paso 2.1. Primera búsqueda y selección

Paso 2.2. Segunda búsqueda y selección

REFERENCIAS

ANEXOS

1. Protocolo de revisión narrativa
2. Pasos para estudio con investigador único (Kitchenham, 2004)
3. Formulario de recogida de datos con Informes obtenidos de WOS

PROCEDIMIENTO

Por la naturaleza de la investigación, la revisión de literatura consta de una revisión narrativa y otra sistemática cualitativa. Entendida como análisis crítico, en la línea de Guirao (2015), la revisión de literatura se plantea con una triple finalidad. Por un lado, centra el tema de estudio identificando aspectos relevantes. Por otro lado, los estudios primarios evidencian científicamente la utilidad para la práctica. Finalmente, se garantiza la actualización académica ya que con la revisión se ahorra tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios.

Mediante revisión de literatura, atendiendo a redes sociales Pertegal-Vega et al. (2019) estudian el panorama actual evidenciando su implicación en las emociones, la identidad, las relaciones sociales y la privacidad. Se dispone de diseños mixtos considerando revisión de literatura y netnografía en Heinonen y Medberg (2018), López et al. (2020) con monitoreo y estudio de caso (2020) y Prendes et al. (2020) con revisión en tres bases de datos y análisis de contenido en Atlas.ti, ambos siguiendo los estándares de PRISMA.

PASO 1: Revisión narrativa de literatura

Siguiendo a Guirao (2015) la revisión de literatura es un análisis crítico del problema de investigación subrayando similitudes e inconsistencias en la literatura analizada. Mediante la revisión de literatura tradicional, o narrativa, se procede seleccionando textos por interés para detectar vacíos (García-Peñalvo, 2021) mediante una selección bibliográfica por oportunidad y no reproducible.

La revisión narrativa de literatura se inicia con documentos archivados en un directorio creado al efecto denominado “Igualdad de género” el 23/03/2019. El procedimiento acaba el 13/12/2021 renombrando dicho directorio como “TIC y Mujeres” obteniendo un total de 14 documentos.

La búsqueda de fuentes de evidencia es manual e incluye estudios primarios, revistas, literatura gris (informes técnicos, trabajos en progreso), Internet y notas de campo. La documentación se lee y se establecen los siguientes descriptores: Tipo, Año, Tópicos e Idioma (Figura 1). Con ellos se seleccionan los criterios de evaluación de calidad de los documentos y se construye un protocolo (Protocolo de revisión narrativa, Figura 1).

La revisión narrativa acota la búsqueda excluyendo los descriptores *revistas-impacto* y *mujer-inmigración* (cultura: gitana, árabe). De la revisión narrativa de literatura se obtiene un protocolo disponible en la Figura 1. Para Kitchenham (2004) la elaboración de un protocolo derivado del problema de investigación es aconsejable cuando la investigación no cuenta con un equipo de trabajo.

Da Costa et al. (2007) reconocen las debilidades de la revisión narrativa o tradicional porque en ella no hay un patrón para llevar a cabo la selección de estudios. Se argumenta que sin un patrón los pasos de selección de literatura no quedan explícitos del todo, que la selección resulta tendenciosa, deja de lado literatura disponible y, por lo general, no llegan nunca a su fin. Por consiguiente, se procede a la revisión sistemática ya que amplía los objetivos (Heinonen y Medberg, 2018).

PROTOCOLO DE REVISIÓN NARRATIVA

DESCRIPTORES

Tipo: informe técnico, libro, revista de divulgación, revista científica, nota de campo

Calidad: organismo de reconocido prestigio, indexada, de divulgación, propia

Año: 1995, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021

Tópicos: mujer- software, árabe-identidad, mujer-gitana, inmigración, mujer-científica, universidad-igualdad, universidad-género, revistas-impacto, representación-mujer, género-TIC, género-educación, mujer-ciencia, sexismo-universidad, mujer-Física

Idioma (I): Español (E), inglés (I)

Documento	Título	Fecha	Tipo
INFORME, Ministerio de Justicia de España. (2014). Inmigración-mujer (IE)	6_3_migraciones_genero	14/06/2020 10:05	LIBRO, UNAM (1995). mujer-software (IE)
REVISTA, Indexada (2011). mujer-gitana (IE)	7D APUNTES SOBRE COMPUTADORAS Y...	14/06/2020 10:16	REVISTA, Indexada (2019). árabe – identidad (IE)
INFORME, Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades de España (2018). mujer-científica (IE)	AproximacionALaRealidadDeLasMujeres...	09/03/2021 8:40	REVISTA, Indexada (2020). Universidad-igualdad (IE)
REVISTA, Indexada (2020). género – TIC (IE)	Articulo_Panorama_de_mujeres_docume...	18/08/2020 11:03	NOTADE CAMPO. Divulgada (2020). Universidad-igualdad (IE)
NOTADE CAMPO. Propia (2019). Mujer – software (II)	Cientificas_cifras_2017	23/03/2019 15:45	NOTADE CAMPO. Propia (2021). Revistas – impacto (IE)
INFORME, Secretaría de Estado de E spaña. (2017). mujer-ciencia (IE)	Estudio_IgualdadEnLaUniv_2019	26/11/2019 13:10	REVISTA, Indexada (2021). Representación – mujer (II)
REVISTA, Indexada (2020). sexismo-universidad (IE)	Generación-alpha-infografía	20/02/2021 19:16	REVISTA, Indexada (2020). Universidad-género (IE)
REVISTA, Indexada (2020). mujer-Física (II)	Genero_TIC_2020	14/06/2020 10:05	REVISTA, Indexada (2021). género-educación (II)
	Igualdad se Genero TeachTube	18/11/2021 9:29	
	mujeres en tecnologia educativa	14/06/2020 10:16	
	Perceptios_2021	04/01/2022 17:51	
	Presentacion_cientificas_cifras_2017	23/03/2019 16:17	
	Rankings_por genero en la UNIV_2020	18/06/2020 18:07	
	SexismoenlaUni_2019	26/11/2019 13:15	
	The gender war	02/12/2021 10:35	
	WHYnoWomeninTeachingPhysics_2020	13/12/2021 11:30	

Documentos. Fuente: Directorio TIC y Mujeres

SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUCIÓN DE CALIDAD

Para el descriptor TIPO: revistas de divulgación y científicas

Para el descriptor CALIDAD: revistas indexadas y de divulgación

Para el descriptor AÑO: últimos 5

Para el descriptor TÓPICOS: mujer, género, software, educación, ciencia, Física

Para el descriptor IDIOMA: español e inglés

Figura 1. Revisión narrativa de literatura.
 Resultado: Protocolo de revisión narrativa. Fuente: Directorio “TIC y mujeres”

PASO 2: Revisión sistemática cualitativa de literatura

En la línea de Kitchenham y Charters (2007, pp. 4-7), la revisión sistemática surge para resumir toda la información sobre el fenómeno de estudio de manera completa e imparcial. Ofrece una metodología bien definida, lo que disminuye la probabilidad de sesgar la literatura en fuentes primarias, salvo que lo haya en su publicación.

La revisión sistemática en sí misma es una investigación, con unos métodos establecidos de antemano y un ensamblaje que sintetiza resultados de las fuentes primarias (García-Peñalvo, 2021). En particular, la revisión sistemática cualitativa (Aguilera, 2014) presenta evidencias de forma descriptiva, sin combinar resultados numéricos sometidos a un estimador puntual. La revisión sistemática cualitativa no usa estadística ni metaanálisis.

Se recurre a tres buscadores, dos científicos y uno genérico. Por su impacto académico se utilizan los buscadores de las bases de datos Web of Science –WOS– y SCOPUS. Como buscador genérico se recurre a Google *Search* (no *Academics*). Al tratarse de un estudio con investigador único (Kitchenham, 2004), del protocolo se limitan los criterios de evaluación de calidad de la siguiente manera.

Descriptor Tipo: informe técnico, libro, revista de divulgación, revista científica, nota de campo

➔ Para el descriptor TIPO se limitan a: revistas de divulgación y científicas

Descriptor Calidad: organismo de reconocido prestigio, indexada (refiriéndose a revista), de divulgación (refiriéndose a revista), propia (refiriéndose a notas de campo)

➔ Para el descriptor CALIDAD se limitan a: revistas indexadas y de divulgación

Descriptor Año: 1995, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021

➔ Para el descriptor AÑO no se limitan por tratarse de un término reciente

Descriptor Tópicos: mujer-software, mujer-científica, universidad-igualdad, universidad-género, representación-mujer, género-TIC, género-educación, mujer-ciencia, sexismo-universidad, mujer-Física. Se agrupan en mujer (incluye género, igualdad, representación, sexismo) y edutuber (incluye universidad, científica, software, TIC, educación, ciencia, Física)

➔ Para el descriptor TÓPICOS se limitan a: edutuber

Descriptor Idioma (I): Español (E), inglés (I)

➔ Para el descriptor IDIOMA se limitan a: español e inglés

Paso 2.1. Primera búsqueda y selección

Se buscan artículos vinculados a edutuber con perspectiva de género. Se recurre a los buscadores de las bases de datos WOS y Scopus (búsqueda 18/11/2021). En ambos casos se utiliza la palabra “edutuber”. Se advierte que WOS no ofrece resultados con “edutuber” en singular, pero sí lo hace con “edutubers” en plural. Por su parte, SCOPUS reconoce tanto el singular como el plural.

En WOS y en SCOPUS se trabaja bajo el único filtro de acceso abierto – *Quick Filters* – *Open Access* en WOS y *Limit to – Open Access* en el caso de SCOPUS. En total se obtiene con la palabra “edutuber” y “edutubers” un resultado en WOS y dos resultados en SCOPUS siendo uno de ellos el mismo que se ha obtenido en WOS (**Tabla 1**).

Como se advierte en la Tabla 1, ante las pocas referencias para poder triangular documentos, se decide no excluir ninguno. Adoptan el rol de “documentos raíz” que, más adelante, serán objeto de análisis de contenido.

Tabla 1

Edutuber o Edutubers, Resultados obtenidos en WOS y SCOPUS. Fecha: 18/11/2021

Buscador	Artículo científico
WOS y SCOPUS	Pattier, D. (2021). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. <i>Publicaciones</i> , 51(3), 533–548. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080
SCOPUS	Pattier, D. (2021). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. <i>Journal of New Approaches in Educational Research</i> , 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732

A continuación, se toma el ranking de revistas de impacto de la FECYT de Sanz-Casado et al. (2020, pp. 16-20). Teniendo en cuenta las revistas de acceso abierto, y atendiendo a la visibilidad en revistas de Ciencias de la Educación, se advierte que de un total de 56 revistas, *Comunicar* está posicionada en primer lugar.

Se recurre al buscador genérico Google (no *Academics*) y en la barra de búsqueda se escribe “Edutuber Revista Comunicar” arrojando en 0’41 segundos aproximadamente 964 resultados. Se analizan los primeros nueve resultados. Para “Edutuber Revista Comunicar” se obtienen cuatro documentos vinculados a los objetivos de investigación. Estos cuatro documentos no coinciden con la revista *Comunicar* pero, sin embargo, se trata de artículos científicos o de divulgación acorde a los objetivos de estudio por los que se aceptan los cuatro documentos (**Tabla 2**).

Tabla 2

Resultados obtenidos con “Edutuber Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021

[Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la ...](https://www.revistacomunicar.com)

[https://www.revistacomunicar.com > ...](https://www.revistacomunicar.com)

de S Aran-Ramspott · 2018 · Citado por 61 — [Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la preadolescencia]. *Comunicar*, 57, 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>. Copiar cita.

[Montoya Rubio | Revista Electrónica de LEEME - Open ...](https://ojs.uv.es)

[https://ojs.uv.es > index.php > LEEME > article > view](https://ojs.uv.es)

de JCM Rubio — *Comunicar*, 34, 35-44. doi:10.3916/C34-2010-02-03 ... *Revista Electrónica Complutense en Investigación Musical*, 14, 47-59. doi:10.5209/RECIEM.53380.

[EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. La ...](https://www.edutec.es)

[https://www.edutec.es > revista > article > download](https://www.edutec.es)

de MÁR Domínguez · 2021 — Existe así la figura del influencer educativo o edutuber, siendo un individuo que potencia su identidad digital. Page 16. *EDUTEC. Revista Electrónica de ...*

[Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber](https://docplayer.es)

[https://docplayer.es > 198438183-Educomunicadores-d...](https://docplayer.es)

Además, el mismo año, fue incluido en el listado de las 100 personas más creativas del mundo de la revista *Forbes*. En este punto algunos se preguntarán Qué ...

Para la selección de documentos se incluyen artículos de revistas que sean de acceso abierto. Por otra parte, quedan excluidos aquellos resultados que (a) no contienen la

palabra edutuber o palabras vinculadas, (b) los que coinciden con los obtenidos anteriormente en WOS y SCOPUS y (c) literatura gris y entradas generadas por mención en redes sociales.

Utilizando la palabra en plural, desde Google “Edutubers Revista Comunicar” se obtiene a 18/11/2021, en 0’38 segundos, un total aproximado de 4.670 resultados. Para la selección se toman los criterios de inclusión y exclusión similares a los mencionados en el párrafo anterior. Se procede a analizar los primeros nueve resultados que ofrece el buscador. En la **Tabla 3** se recogen las entradas a los tres documentos encontrados que, en esta ocasión, sí coinciden con la revista *Comunicar*.

Tabla 3

Google/ PLURAL “Edutubers Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021

La mujer en YouTube - Revista Comunicar

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de U Regueira · 2020 · Citado por 12 — The Gender Gap Among **EduTubers** and the Factors Significantly Influencing It JOURNAL OF NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL RESEARCH, 2000.

[Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente](#)

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de V Pérez-Torres · 2018 · Citado por 100 — [Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente]. *Comunicar*, 55, 61-70. <https://doi.org/10.3916/C55-2018-06>. Copiar cita. Compartir.

[Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber](#)

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de A Vizcaíno-Verdú · 2019 · Citado por 48 — ... trends on YouTube: The booktuber. [Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber]. *Comunicar*, 59, 95-104. <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>.

El procedimiento finaliza al obtener un total de nueve artículos haciendo posible la triangulación entre documentos. Mediante la agrupación de tres documentos en tres bloques de texto se procede al análisis de contenido.

Paso 2.2. Segunda búsqueda y selección

Cuando los estudios ofrecen resultados consistentes, la revisión sistemática evidencia que el fenómeno es robusto y transferible (Kitchenham, 2004). Puesto que se trabaja con artículos científicos y de divulgación, y no en un número numeroso, conviene atender a las debilidades de la revisión sistemática. Kitchenham et al. (2010) y Cooper (2016) señalan como desventajas la evaluación de calidad de las fuentes primarias o la cantidad de artículos obtenidos. Además, en esta investigación, por la cantidad de artículos, el enfoque de investigación crítica y la naturaleza de la revisión cualitativa, es aconsejable la descripción sin metaanálisis.

Sin embargo, durante el proceso de análisis de contenido, se detecta la necesidad de ampliar el marco teórico de la investigación. Para favorecer la robustez del procedimiento se procede mediante dos acciones que se explican a continuación.

- ACCION 1 de carácter puntual:

Se detalla en memorando la segunda búsqueda de literatura restringiendo los criterios anteriores a (1) informe *ad hoc* desde (2) buscador de WOS. Para el campo de búsqueda se utilizan las palabras youtuber y género/ genre (descriptor Tópico tomado del Protocolo de revisión narrativa). La búsqueda se realiza en dos fases. Se obtiene un total de **siete resultados** de los que quedan **excluidos cuatro** (dos por idioma y dos por no ajuste a los objetivos de investigación). Los **tres documentos incluidos** pasan a formar parte de la fundamentación (marco teórico y metodológico) de la investigación.

- ACCIÓN 2 de carácter procesual:

Tras la lectura en profundidad durante el análisis de contenido de los nueve documentos obtenidos durante la revisión sistemática cualitativa, se advierten dentro de ellos estudios especialmente significativos para esta investigación. Puesto que en referencias se tiene acceso a ellos se recurre a estos documentos para su lectura. Los vínculos a estos documentos se almacenan en el directorio digital de la investigadora. En total **se obtienen siete documentos** que se codifican para no perder su vínculo con el “documento raíz”. Estos documentos pasan a formar parte de la fundamentación (marco teórico y metodológico) de la investigación.

REFERENCIAS

- Aguilera, R. (2014). ¿Revisión sistemática, revisión narrativa o metaanálisis?. *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, 21(6), 359-360. <https://doi.org/gdm92n>
- Da Costa, C.M., de Matos, C.B. y Cuce, M.R. (2007). Estrategia PICO para la construcción de la pregunta de investigación y la búsqueda de evidencias. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 15(3). <https://doi.org/b8m5gd>
- Cooper, I.D. (2016). What is a “mapping study?”. *Journal of the Medical Library Association*, 104(1), 76–78. <https://doi.org/gpbcxr>
- García-Peñalvo, F.J. (2021). El recetario de las revisiones de literatura. *CINAIC 2021: VI Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad* (pp.1-61). <https://doi.org/hgm4>
- Guirao, S.J.A. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. *Ene*, 9(2), 0-0. <https://doi.org/cmrb>
- Heinonen, K., & Medberg, G. (2018). Netnography as a tool for understanding customers: implications for service research and practice. *Journal of Services Marketing*, 32(6), 657–679. <https://doi.org/gfm3fx>
- Kitchenham, B.A. (2004). *Procedures for Undertaking Systematic Reviews*. University – NICTA. <https://bit.ly/3Jq8muK>
- Kitchenham, B.A., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Keel University – University of Durham. <https://bit.ly/3GJtk6o>
- Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Pearl, O., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering—A tertiary study. *Information and Software Technology*, 52(8), 792–805. <https://doi.org/fw3jp5>

- López, J.L., Maza-Córdova, J. y Tusa, F. (2020). Educar en el contexto digital: el reto de ser edutuber. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 25(1), 188-200. <https://bit.ly/3rGmCd0>
- Pertegal-Vega, M, Oliva-Delgado, A. y Rodríguez-Meirinhos, A. (2019). Revisión sistemática del panorama de la investigación sobre redes sociales: Taxonomía sobre experiencias de uso. *Comunicar*, 60, 81-91. <https://doi.org/d4v9>

ANEXOS

ANEXO 1

Protocolo de revisión narrativa

PROTOCOLO de REVISIÓN NARRATIVA

Obtenido de la revisión narrativa de literatura

DESCRIPTORES

Tipo: informe técnico, libro, revista de divulgación, revista científica, nota de campo)

Calidad: organismo de reconocido prestigio, indexada, de divulgación, propia

Año: 1995, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021

Tópicos: mujer- software, árabe-identidad, mujer-gitana, inmigración, mujer-científica, universidad-igualdad, universidad-género, revistas-impacto, representación-mujer, género-TIC, género-educación, mujer-ciencia, sexismo-universidad, mujer-Física

Idioma (I): Español (E), inglés (I)

	> IGUALDAD DE GENERO TIC > TIC y mujeres	
INFORME, Ministerio de Justicia de España. (2014). Inmigración-mujer (IE)	6_3_migraciones_genero 14/06/2020 10:05	LIBRO, UNAM (1995). mujer-software (IE)
REVISTA, Indexada (2011). mujer-gitana (IE)	7D APUNTES SOBRE COMPUTADORAS Y... 14/06/2020 10:16	REVISTA, Indexada (2019). árabe – identidad (IE)
INFORME, Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades de España (2018). mujer-científica (IE)	AproximacionALaRealidadDeLasMujeres... 09/03/2021 8:40	REVISTA, Indexada (2020). Universidad-igualdad (IE)
	Articulo_Panorama_de_mujeres_docume... 18/08/2020 11:03	
	Cientificas_cifras_2017 23/03/2019 15:45	
	Estudio_IgualdadEnLaUniv_2019 26/11/2019 13:10	
REVISTA, Indexada (2020). género – TIC (IE)	Generación-alpha-infografia 20/02/2021 19:16	NOTADE CAMPO. Divulgada (2020). Universidad-igualdad (IE)
	Genero_TIC_2020 14/06/2020 10:05	
NOTADE CAMPO. Propia (2019). Mujer – software (II)	Igualdad se Genero TeachTube 18/11/2021 9:29	NOTADE CAMPO. Propia (2021). Revistas – impacto (IE)
	mujeres en tecnologia educativa 14/06/2020 10:16	
INFORME, Secretaría de Estado de E spaña. (2017). mujer-ciencia (IE)	Perceptios_2021 04/01/2022 17:51	REVISTA, Indexada (2021). Representación – mujer (II)
	Presentacion_cientificas_cifras_2017 23/03/2019 16:17	
REVISTA, Indexada (2020). sexismo-universidad (IE)	Rankings_por genero en la UNIV_2020 18/06/2020 18:07	REVISTA, Indexada (2020). Universidad-género (IE)
	SexismoenLaUni_2019 26/11/2019 13:15	
REVISTA, Indexada (2020). mujer-Física (II)	The gender war 02/12/2021 10:35	REVISTA, Indexada (2021). género-educación (II)
	WHYnoWomeninTeachingPhysics_2020 13/12/2021 11:30	

Documentos. Fuente: Directorio TIC y Mujeres

SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD

Para el descriptor TIPO: revistas de divulgación y científicas

Para el descriptor CALIDAD: revistas indexadas y de divulgación

Para el descriptor AÑO: últimos 5 años

Para el descriptor TIPO: revistas de divulgación y científicas

Para el descriptor TÓPICO: mujer, género, software, educación, ciencia

Para el descriptor IDIOMA: español e inglés

ANEXO 2

Pasos para estudio con investigador único (Kitchenham, 2004)

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA

PASOS para estudio con investigador único (Kitchenham, 2004)

1. Desarrollo de protocolo

Se toma el Protocolo de revisión narrativa y se estableces precisiones en base a los objetivos de investigación

2. Definición de pregunta de investigación

Construcción por estrategia PICO (Da Costa et al., 2007) (Tabla 1) empleando la metáfora del coche monovolumen (Figura 1).

Tabla 1

Definición de pregunta de investigación. Estrategia PICO, basado en Da Costa et al. (2007)

Acrónimo	Definición	Descripción
P	Paciente adaptada a: igualdad, género, ciencia, científica, identidad, universidad, software, representación, educación, sexismo, TIC, mujer	Tras previa etnografía virtual: Mujer como creadora de audiovisual educativo, es decir, mujer edutuber
I	Intervención: Edutuber por definición, descripción de sus espacios y detalle de acciones/producciones de mujeres	Cruzando etnografía virtual: YouTube, edutuber como fenómeno social, figura, contenido audiovisual
C	Control: por comparación	Etnografía en canales como espacios de creación comparada con artículos científicos y de divulgación
O	Outcomes (Salidas): Ecología del sistema digital de YouTube bajo consideración de género	Resultados

Figura 1. Construcción del problema de investigación con estrategia PICO, basada en Da Costa (2007): Metáfora del coche monovolumen. Elaboración propia.

3. Especificaciones

→ Al estar sola ¿cómo aborda el problema? Se aplican restricciones y se depura la selección de criterios de evaluación de calidad ¿Cómo?

- Se limitan las bases de datos a 3 (triangulación)
 - Bases de datos: Dos científicas y una de divulgación
 - Web of Science – WOS de aquí en adelante –
 - SCOPUS
 - Buscador de Google (no *Academics*)
- Se limita el tema a una única palabra clave: edutuber
- Se depura la selección de criterios de evaluación de calidad obtenidos del Protocolo de revisión narrativa a:
 - Para el descriptor TIPO: se limita a revistas de divulgación y científicas
 - Para el descriptor CALIDAD: se limita a revistas indexadas y de divulgación
 - Para el descriptor AÑO: no se limita (desde 1995 hasta 2021)
 - Para el descriptor TÓPICOS: se agrupan todos en uno único denominado edutuber
 - Para el descriptor IDIOMA: no se limita quedando los establecidos (E) de español e (I) de inglés

→ Al estar sola ¿cómo aplica criterios de inclusión/exclusión?

- **Triangulación** de datos limitada a número de documentos
 - intervalo $n \geq 3 \leq 9$
 - Análisis de documentos en bloques de tres
- Para criterios de búsqueda: **Protocolo de revisión narrativa**, seleccionando criterios de evaluación de calidad y limitando la definición de descriptores
- Limitación de **filtros**: sólo uno – acceso abierto-
 - *Quick Filters – Open Access* en WOS
 - *Limit to – Open Access* en SCOPUS
- Se eliminan sinónimos y palabras relacionadas
- Se eliminan duplicidades
- Se incorporan detalles en los términos de búsqueda según los resultados obtenidos

- **DETALLE 1:** Palabra “edutuber” en singular en buscadores de base de datos de reconocido prestigio (WOS, SCOPUS)

- Resultados (Matriz 1):

- WOS = 0
- SCOPUS = 2

Matriz 1

Edutuber: Resultados obtenidos en SCOPUS. Fecha: 18/11/2021

Buscador	Artículo científico
SCOPUS	Pattier, D. (2021). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. <i>Publicaciones</i> , 51(3), 533–548. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080
SCOPUS	Pattier, D. (2021). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. <i>Journal of New Approaches in Educational Research</i> , 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732

- **DETALLE 2:** Palabra “edutuber” en plural en buscadores de base de datos de reconocido prestigio (WOS, SCOPUS)

- Resultados (Matriz 2):

- WOS = 1
- SCOPUS = 2, similares a MATIZ 1 y con 1 dato duplicado en WOS (se excluye)

Matriz 2

Edutubers. Resultados 2, obtenidos en WOS y SCOPUS. Fecha: 18/11/2021

Buscador	Artículo científico
WOS y SCOPUS	Pattier, D. (2021). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. <i>Publicaciones</i> , 51(3), 533–548. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080
SCOPUS	Pattier, D. (2021). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. <i>Journal of New Approaches in Educational Research</i> , 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732

- **DETALLE 3:** Palabra “edutuber” en singular, en buscador de base de datos genérica (Google no *Academics*) con limitación basada en ranking de revistas de impacto. Descriptor en buscador: “Edutuber Revista Comunicar”

- Procedimiento: Del Protocolo de revisión narrativa selección criterio de evaluación de calidad -descriptor *Calidad*: criterio *indexada*- referido a revista

- Elección del ranking de revistas de impacto de la FECYT (Sanz-Casado et al., 2020, pp. 16-20)
 - acceso abierto
 - visibilidad en Ciencias de la Educación
 - Total: 56 revistas
 - Primera posición: Revista *Comunicar*

- Obtención de datos:
 - Tiempo: 0'41 segundos
 - Total: 964 resultados
 - Criterios de inclusión:
 - Primeros nueve resultados
 - Entrada
 - Descripción breve de la entrada
 - URL
 - Objetivos de investigación

- Resultados (Matriz 3):
 - Google (no *Academics*) para “Edutuber Revista Comunicar” = 4

Matriz 2

Resultados obtenidos con “Edutuber Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021

[Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la ...](#)

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de S Aran-Ramspott · 2018 · Citado por 61 — [Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la preadolescencia]. *Comunicar*, 57, 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>. Copiar cita.

[Montoya Rubio | Revista Electrónica de LEEME - Open ...](#)

<https://ojs.uv.es> > [index.php](#) > [LEEME](#) > [article](#) > [view](#)

de JCM Rubio — *Comunicar*, 34, 35-44. doi:10.3916/C34-2010-02-03 ... *Revista Electrónica Complutense en Investigación Musical*, 14, 47-59. doi:10.5209/RECIEM.53380.

[EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. La ...](#)

<https://www.edutec.es> > [revista](#) > [article](#) > [download](#)

de MÁR Domínguez · 2021 — Existe así la figura del influencer educativo o edutuber, siendo un individuo que potencia su identidad digital. Page 16. *EDUTEC. Revista Electrónica de ...*

[Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber](#)

<https://docplayer.es> > 198438183-Educomunicadores-d...

Además, el mismo año, fue incluido en el listado de las 100 personas más creativas del mundo de la revista Forbes. En este punto algunos se preguntarán Qué ...

- **DETALLE 4:** Palabra “edutuber” en plural en buscador de base de datos genérica (Google – no *Academics*-) con limitación basada en ranking de revistas de impacto. Descriptor en buscador: “Edutubers Revista Comunicar”
 - Obtención de datos:
 - Tiempo: 0’38 segundos
 - Total: 4670 resultados
 - Criterios de inclusión:
 - Primeros nueve resultados
 - Entrada
 - Descripción breve de la entrada
 - URL
 - Objetivos de investigación
 - Resultados (Matriz 3):
 - Google (no *Academics*) para “Edutuber Revista Comunicar” = 3

Tabla 10

Google/ PLURAL “Edutubers Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021

La mujer en YouTube - Revista Comunicar

<https://www.revistacomunicar.com> › ...

de U Regueira · 2020 · Citado por 12 — The Gender Gap Among **EduTubers** and the Factors Significantly Influencing It JOURNAL OF NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL RESEARCH, 2000.

[Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente](#)

<https://www.revistacomunicar.com> › ...

de V Pérez-Torres · 2018 · Citado por 100 — [Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente]. Comunicar, 55, 61-70. <https://doi.org/10.3916/C55-2018-06>. Copiar cita. Compartir.

[Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber](#)

<https://www.revistacomunicar.com> › ...

de A Vizcaíno-Verdú · 2019 · Citado por 48 — ... trends on YouTube: The booktuber. [Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber]. Comunicar, 59, 95-104. <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>.

➔ Al estar sola ¿cómo extrae los datos?

- De Informes analíticos que contienen
 - Matrices, de elaboración propia
 - Descripciones, narradas de los datos obtenidos
 - Memorandos, posteriores a la extracción de datos
 - Informes *ad hoc* desde WOS en formato HTML y CVN

4. Estrategia de búsqueda: Definición

Revisión sistemática cualitativa, tomando los pasos para estudio con investigador único de Kitchenham (2004)

5. Datos de cada estudio primario

Definición y datos de calidad: Formulario de recogida de datos, basado en los pasos para estudio de investigador único de Kitchenham (2004)

6. Listas de estudios

- ➔ Estudios INCLUIDOS: Memorando “Análisis de Contenido”
- ➔ Estudios EXCLUIDOS: Memorando “Recogida de Datos”

7. Síntesis de datos. Pautas establecidas desde:

- Objetivo específico 1 de la investigación
- Objetivo específico 2 de la investigación
- Objetivo específico 3 de la investigación

8. Presentación de Informes. Pautas establecidas desde:

- Objetivo específico 1 de la investigación
- Objetivo específico 2 de la investigación
- Objetivo específico 3 de la investigación

ANEXO 3

Formulario de recogida de datos basado en Kitchenham (2004)

Contiene:

Memorando 14/01/2022: Búsquedas en WOS
Informe de WOS. Formato HTML
Informe de WOS. Formato CVN de FECYT

Memorando 15/01/2022: Lectura y síntesis de contenido

FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS

Guión basado en Kitchenham (2004)

Contenido:

Pregunta de REVISIÓN:

¿Cuál es la creación de la mujer como productora de contenidos audiovisuales digitales de carácter educativo?

Preguntas necesarias para responder a la pregunta de revisión:

ESPECIFICACIONES: revisión sistemática cualitativa, tomando los pasos para estudio de investigador único de Kitchenham (2004)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD: tomados del Protocolo de revisión narrativa de literatura

Información estándar:

Nombre de la revisión

Fecha de extracción de datos:

Título, autores, revista, detalles de la publicación, calidad

Espacio para notas adicionales

FASE 1. Edutuber

Búsqueda en DOCUMENTS por Topic, Title y Abstract.

Finalidad: Obtener mayor número de publicaciones por lo que se incluye

Descriptor Idioma: Español e inglés

Descriptor Tópicos: edutuber

Operación: en tres pasos

1ª opción: DOCUMENTS + Topic

2º opción: DOCUMENTS + Title

3ª opción: DOCUMENTS + Abstract

PASO 1. Utilizo la opción más abierta, que a mi modo de ver es **Topic** edutuber.
No hay resultados

DOCUMENTS/Topic edutuber
Your search found no results

PASO 2. Utilizo una segunda opción más abierta, que a mi modo de ver es **Title** edutuber. No hay resultados

DOCUMENTS/Title edutuber
Your search found no results

PASO 3. Utilizo una tercera opción más abierta, que a mi modo de ver es **Abstract** edutuber. No hay resultados

DOCUMENTS/ Abstract edutuber
Your search found no results

OBSERVACIONES (otras)

En los tres pasos al no obtener resultados se probó con la palabra en inglés teachtuber, que pese a que acota el término en español edutuber podría ofrecer algún resultado. No hubo éxito. Durante el proceso de revisión narrativa se conoce que hay estudios con la palabra youtuber. Se decide iniciar una segunda fase de búsqueda y utilizar la palabra youtube añadiendo el tópico género sólo en inglés gender.

MEMORANDO: BUSQUEDAS POR WOS

14/enero/2022, 7:36 am

FASE 2. **Youtuber**

Búsqueda en **DOCUMENTS** por **Topic youtube y gender**

Finalidad: Obtener mayor número de publicaciones por lo que se incluye

PASO 1:

Opción: All Databases for

Descriptor Idioma: Español e inglés

Descriptor Tópicos: youtube, gender

Resultados: 10

PASO 2

Opción: Listar documentos -Quick Filters Open Access / Refine = 7

Add To Marked List

PASO 3

Opción: Export Printable HTML file

PASO 4

Opción: Export Printable FECYT CVN

PASO 1. Utilizo la opción más abierta a mi modo de ver. *Topic youtube y topic gender*. Obtengo 10 resultados

10 results from All Databases for:
Youtuber (Topic) and **gender** (Topic)

PASO 2. Seleccione en listar documentos de **acceso abierto**. Tópico youtube y tópico gender. Obtengo 7 resultados

Quick Filters Open Access / Refine = 7
Add to Marked List

PASO 3. Trabajo con **Export** las diferentes posibilidades.

Busco aquella o aquellas que sean más cómodas para el registro y la comparación de fuentes (fácil de comprender, sencilla, clara para facilitar la comparación y que sea fácil de almacenar). La opción que se ajusta es Printable HTML File imprimiendo en PD pero no se descarta FECYT CVN aunque se desestima en este paso por el tipo de formato asociado a la realización del currículo investigador.

Export Printable HTML file
Record Content: Author, Title, Source

ACCIÓN 1: Export
ACCIÓN 2: Botón derecho del ratón/Imprimir
ACCIÓN 3: Microsoft Print to PDF
ACCIÓN 4: Guardar

PASO 4. Trabajo con **Export**, FECYT CVN porque referencia las fuentes

Resulta muy útil a la hora de redactar el informe. El formato en PDF es más rápido de generar. Además, permite comprobar la comparación anterior generando confianza en el proceso. Se decide guardar esta exportación.

Export Printable FECYT CVN

ACCIÓN 1: Export
ACCIÓN 2: Guardar

Web of Science™

7 record(s) printed from Clarivate Web of Science

By: Pibernat-Vila, M (Pibernat-Vila, Marina)

Author Identifiers:

Author	Web of Science ResearcherID	ORCID Number
Feministas, Investigaciones	AAH-5809-2021	

Title: Youtuber misogyny: getting audience with sexist humor

Source: INVESTIGACIONES FEMINISTAS

Volume: 12

Issue: 1

Pages: 47-56

DOI: 10.5209/infe.69376

Published: 2021

Times Cited in Arabic Citation Index: 0

Times Cited in Web of Science Core Collection: 0

Times Cited in BIOSIS Citation Index: 0

Times Cited in SciELO Citation Index: 0

Times Cited in Chinese Science Citation Database: 0

Times Cited in Russian Science Citation Index: 0

Total Times Cited: 0

ISSN: 2171-6080

Accession Number: WOS:000632067000005

SE DESESTIMA

Causa: No deriva del PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

By: Perez-Torres, V (Perez-Torres, Vanesa); Pastor-Ruiz, Y (Pastor-Ruiz, Yolanda); Ben-Boubaker, SA (Ben-Boubaker, Sara Abarrou)

Author Identifiers:

Author	Web of Science ResearcherID	ORCID Number
Pastor, Yolanda	AAG-1949-2020	0000-0003-0667-958X
Perez-Torres, Vanesa	AAB-1772-2021	0000-0001-6027-2233

Title: YouTube videos and the construction of adolescent identity

Source: COMUNICAR

Volume: 26

Issue: 55

Pages: 61-70

DOI: 10.3916/C55-2018-06

Published: APR 1 2018

Times Cited in Chinese Science Citation Database: 0

Times Cited in SciELO Citation Index: 4

Times Cited in Russian Science Citation Index: 1

Times Cited in Web of Science Core Collection: 41

Times Cited in BIOSIS Citation Index: 0

Times Cited in Arabic Citation Index: 1

SE ACEPTA

Total Times Cited: 45
ISSN: 1134-3478
eISSN: 1988-3293
Accession Number: WOS:000429020300006

By: Pereira, CS (Sousa Pereira, Claudia)

Title: CHILDREN'S AND YOUNG ADULT LITERATURA AND GENDER ISSUES: CASES THAT ARE "CINCO CANTINHOS" IN THE PRIVATE OR SOCIAL CIRCLE

Source: ELOS-REVISTA DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL

Issue: 7

Pages: 157-173

DOI: 10.15304/elos.7.7091

Published: 2020

Times Cited in Chinese Science Citation Database: 0

Times Cited in SciELO Citation Index: 0

Times Cited in Arabic Citation Index: 0

Times Cited in Web of Science Core Collection: 0

Times Cited in Russian Science Citation Index: 0

Times Cited in BIOSIS Citation Index: 0

Total Times Cited: 0

eISSN: 2386-7620

Accession Number: WOS:000738041800003

SE DESESTIMA

Causa: No derivado de
PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

By: Ramos, AMG (Gonzalez Ramos, Ana Maria)

Author Identifiers:

Author	Web of Science ResearcherID	ORCID Number
Gonzalez, Ana Maria	A-1424-2015	0000-0003-1808-0291

Title: Feminist standpoint on social media sites and internet practices

Source: TEKNOKULTURA: REVISTA DE CULTURA DIGITAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Volume: 16

Issue: 2

Pages: 229-241

DOI: 10.5209/TEKN.64631

Published: 2019

Times Cited in Arabic Citation Index: 0

Times Cited in BIOSIS Citation Index: 0

Times Cited in Web of Science Core Collection: 0

Times Cited in SciELO Citation Index: 0

Times Cited in Russian Science Citation Index: 0

Times Cited in Chinese Science Citation Database: 0

Total Times Cited: 0

ISSN: 1549-2230

Accession Number: WOS:000493912700006

SE DESESTIMA

Causa: Demasiado
genérico. Parcialmente
derivado del
PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

By: Hortelano, LJT (Torres Hortelano, Lorenzo J.)

Title: Audio-Visual Genres and Polymediation in Successful Spanish YouTubers

Source: FUTURE INTERNET

Volume: 11

Issue: 2**Article Number:** 40**DOI:** 10.3390/fi11020040**Published:** FEB 2019**Times Cited in SciELO Citation Index:** 0**Times Cited in Chinese Science Citation Database:** 0**Times Cited in BIOSIS Citation Index:** 0**Times Cited in Russian Science Citation Index:** 0**Times Cited in Web of Science Core Collection:** 1**Times Cited in Arabic Citation Index:** 0**Total Times Cited:** 1**ISSN:** 1999-5903**Accession Number:** WOS:000460740900015**SE DESESTIMA****Causa: Parcialmente
DERIVADO DEL
PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN****By:** Gonzalez, Clarissa; Lopes, Luiz Paulo da Moita**Author Identifiers:**

Author	Web of Science ResearcherID	ORCID Number
Moita Lopes, Luiz Paulo da		0000-0002-3829-9824
Gonzalez, Clarissa		0000-0002-3521-897X

Title: PELES HABITÁVEIS DE ALMODÓVAR EM PERSPECTIVA: PROJEÇÕES (META)ESCALARES**Title:** Pieles Habitables de Almodóvar en Perspectiva: Proyecciones (Meta)Escalares**Title:** Almodóvar's Livable Skins in Perspective: (Meta)Scalar Projections**Source:** Linguagem em (Dis)curso**Volume:** 20**Issue:** 1**Pages:** 51-71**DOI:** 10.1590/1982-4017-200104-0119**Published:** 2020-04**Times Cited in Arabic Citation Index:** 0**Times Cited in Web of Science Core Collection:** 0**Times Cited in BIOSIS Citation Index:** 0**Times Cited in SciELO Citation Index:** 0**Times Cited in Russian Science Citation Index:** 0**Times Cited in Chinese Science Citation Database:** 0**Total Times Cited:** 0**ISSN:** 1982-4017**Accession Number:** SCIELO:S1518-76322020000100051**SE DESESTIMA****Causa: No derivado del
PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN****By:** Martinez-Pastor, E (Martinez-Pastor, Esther); Ongkrutraksa, W (Ongkrutraksa, Worawan); Vizcaino-Laorga, R (Vizcaino-Laorga, Ricardo)**Author Identifiers:**

Author	Web of Science ResearcherID	ORCID Number
Martinez-Pastor, Esther	AAX-4742-2021	

Title: An approach to YouTubers' children in Thailand. The case of minors as specialists in toys**Source:** REVISTA MEDITERRANEA COMUNICACION-JOURNAL OF COMMUNICATION**Volume:** 11**Issue:** 1

Special Issue: SI

Pages: 213-223

DOI: 10.14198/MEDCOM2020.11.2.1

Published: JAN-JUN 2020

Times Cited in Arabic Citation Index: 0

Times Cited in SciELO Citation Index: 0

Times Cited in Chinese Science Citation Database: 0

Times Cited in Russian Science Citation Index: 0

Times Cited in BIOSIS Citation Index: 0

Times Cited in Web of Science Core Collection: 0

Total Times Cited: 0

ISSN: 1989-872X

Accession Number: WOS:000605707200017

SE DESESTIMA

**Causa: Opaco ante el
PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN**

End of File

c v n CURRÍCULUM VITAE NORMALIZADO

Generado desde: Base de datos Web of Science de
Clarivate Analytics

Fecha del documento: 15/01/2022

v 1.3.0

676ee5d63a142c53d54e3503a23aca10

Este fichero electrónico (PDF) contiene incrustada la tecnología CVN (CVN-XML). La tecnología CVN de este fichero permite exportar e importar los datos curriculares desde y hacia cualquier base de datos compatible. Listado de Bases de Datos adaptadas disponible en <http://cvn.fecyt.es/>

Actividades científicas y tecnológicas

Producción científica

Publicaciones, documentos científicos y técnicos

- 1 Pibernat-Vila, Marina. Youtuber misogyny: getting audience with sexist humor. INVESTIGACIONES FEMINISTAS. 12 - 1, pp. 47 - 56. UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES, 01/01/2021. ISSN 2171-6080
Tipo de producción: Artículo **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de citas: WOS **Citas:** 0
- 2 Gonzalez, Clarissa; Lopes, Luiz Paulo da Moita. PELES HABITÁVEIS DE ALMODÓVAR EM PERSPECTIVA: PROJEÇÕES (META)ESCALARES; Peles Habitables de Almodóvar en Perspectiva: Proyecciones (Meta)Eskalares; Almodóvar's Livable Skins in Perspective: (Meta)Scalar Projections. Linguagem em (Dis)curso. 20 - 1, pp. 51 - 71. 01/04/2020. ISSN 1982-4017
Tipo de producción: Artículo **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de citas: WOS **Citas:** 0
- 3 Sousa Pereira, Claudia. CHILDREN'S AND YOUNG ADULT LITERATURA AND GENDER ISSUES: CASES THAT ARE "CINCO CANTINHOS" IN THE PRIVATE OR SOCIAL CIRCLE. ELOS-REVISTA DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL. 7, pp. 157 - 173. UNIV SANTIAGO COMPOSTELA, 01/01/2020. ISSN 2386-7620
Tipo de producción: Artículo **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de citas: WOS **Citas:** 0
- 4 Martinez-Pastor, Esther; Ongkrutraksa, Worawan; Vizcaino-Laorga, Ricardo. An approach to YouTubers' children in Thailand. The case of minors as specialists in toys. REVISTA MEDITERRANEA COMUNICACION-JOURNAL OF COMMUNICATION. 11 - 1, pp. 213 - 223. UNIV ALICANTE, 01/01/2020. ISSN 1989-872X
Tipo de producción: Artículo **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de citas: WOS **Citas:** 0
- 5 Torres Hortelano, Lorenzo J. Audio-Visual Genres and Polymediation in Successful Spanish YouTubers. FUTURE INTERNET. 11 - 2, MDPI, 01/02/2019. ISSN 1999-5903
Tipo de producción: Artículo **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de citas: WOS **Citas:** 1
- 6 Gonzalez Ramos, Ana Maria. Feminist standpoint on social media sites and internet practices. TEKNOKULTURA: REVISTA DE CULTURA DIGITAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES. 16 - 2, pp. 229 - 241. UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES, 01/01/2019. ISSN 1549-2230
Tipo de producción: Artículo **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de citas: WOS **Citas:** 0
- 7 Perez-Torres, Vanesa; Pastor-Ruiz, Yolanda; Ben-Boubaker, Sara Abarrou. YouTuber videos and the construction of adolescent identity. COMUNICAR. 26 - 55, pp. 61 - 70. GRUPO COMUNICAR, 01/04/2018. ISSN 1134-3478, ISSN 1988-3293
Tipo de producción: Artículo **Tipo de soporte:** Revista

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 3.338

Posición de publicación: 9

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 3.338

Posición de publicación: 10

Fuente de citas: WOS

Categoría: Social Sciences Edition - COMMUNICATION

Revista dentro del 25%: Si

Num. revistas en cat.: 88

Categoría: Social Sciences Edition - EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH

Revista dentro del 25%: Si

Num. revistas en cat.: 243

Citas: 41

FASE 1

Finalidad: aceptar (sí) o excluir (no) los documentos

Acción: Primera vuelta aplicando los criterios de inclusión/exclusión

Desarrollo: Lectura de resúmenes de los documentos obtenidos. Palabras clave: youtuber-género

Resultados

Obtenidos: 7

Aceptados: 5

Excluidos: 2

Artículo	Idioma
Pibernat-Vila, Marina. Youtuber misogyny: getting audience with sexist humor. INVESTIGACIONES FEMINISTAS. 12 - 1, pp. 47 - 56. UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES, 01/01/2021. https://doi.org/10.5209/infe.69376	español sí
Gonzalez y Lopes, (2020) https://n9.cl/g7xy1 Gonzalez, Clarissa; Lopes, Luiz Paulo da Moita. PELES HABITÁVEIS DE ALMODÓVAR EM PERSPECTIVA: PROJEÇÕES (META)ESCALARES; Peles Habitables https://n9.cl/g7xy1	portugués no
Sousa (2020) http://dx.doi.org/10.15304/elos.7.7091 Sousa Pereira, Claudia. CHILDREN'S AND YOUNG ADULT LITERATURA AND GENDER ISSUES: CASES THAT ARE "CINCO CANTINHOS" IN THE PRIVATE OR SOCIAL CIRCLE. ELOS-REVISTA DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL. 7, pp. 157 - 173. UNIV SANTIAGO COMPOSTELA, 01/01/2020. ISSN http://dx.doi.org/10.15304/elos.7.7091	portugués no
Martínez-Pastor, E., Ongkrutraksa, W., y Vizcaíno-Laorga, R. (2020). Una aproximación a los niños Youtubers tailandeses. El caso de los menores como prescriptores de juguetes. Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 11(1), 213- 223. https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2020.11.2.1	español sí
Torres Hortelano, Lorenzo J. Audio-Visual Genres and Polymediation in Successful Spanish YouTubers. FUTURE INTERNET. 11 - 2, MDPI, 01/02/2019. https://doi.org/10.3390/fi11020040	inglés sí
Gonzalez Ramos, Ana Maria. Feminist standpoint on social media sites and internet practices. TEKNOKULTURA: REVISTA DE CULTURA DIGITAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES. 16 - 2, pp. 229 - 241. UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES, 01/01/2019. https://doi.org/10.5209/tekn.64631	español sí
Perez-Torres, Vanesa; Pastor-Ruiz, Yolanda; Ben-Boubaker, Sara Abarrou. YouTuber videos and the construction of adolescent identity. COMUNICAR. 26 - 55, pp. 61 - 70. GRUPO COMUNICAR, 01/04/2018. DOI https://doi.org/10.3916/C55-2018-06	español sí

Se resuelve excluir dos artículos porque no se encuentra ni en lengua inglesa ni es español. Con todo, los trabajos de Gonzalez y Lopes, (2020) y Sousa (2020) son estudios de análisis de contenido de un youtuber hombre. Además, el contenido atiende a la cuestión de género.

De esta primera selección se advierten dos tipos de estudio vinculados al fenómeno youtuber y género, a saber, estudios sobre el mensaje-contenido que transmite la figura youtuber considerando género (Gonzalez Ramos, 2019; Gonzalez y Lopes, 2020; Perez-Torres et al., 2018; Pibernat-Vila, 2021; Martínez-Pastor, et al., 2020;) y el estudio de la figura youtuber en sí misma con representación líder masculina investigando la cuestión de género desde ese youtuber hombre (Sousa, 2020; Martínez-Pastor, Ongkrutraksamy Vizcaíno-Laorga. (2020).

FASE 2

Segunda vuelta aplicando los criterios de inclusión/exclusión

Finalidad: aceptar (sí) o excluir (no) los documentos

Acción: Segunda vuelta aplicando los criterios de inclusión/exclusión

Desarrollo: Extracción de las palabras clave identificadas en la autoría

Resultados

Obtenidos: 5

Aceptados: 3

Excluidos: 2

El resumen de Perez-Torres et al. (2018) habla de identidad juvenil pero no identifica la variable de género. Se recurre a las palabras clave para tomar una decisión, la lectura del artículo evidencia que los datos obtenidos sí asumen la consideración de género. Finalmente se incluye.

Si bien las palabras clave y el resumen en Martínez-Pastor et al. (2020) induce a incluirlo, la lectura evidencia un estudio centrado en el juguete y e consumo. Al no ajustarse a los objetivos de la investigación, el documento se excluye. Por razón de no ajuste a los objetivos de investigación el trabajo de López (2019) se excluye al estudiar los diferentes géneros audiovisuales aplicados en los contenidos de la plataforma YouTube.

Artículo	Palabras clave	
Pibernat-Vila (2021) https://doi.org/hh3d	adolescence youtubers audiencia sexism gender	SÍ
Martínez-Pastor, Ongkrutraksamy Vizcaíno-Laorga. (2020). https://doi.org/hh3j	youtuber influencer menores publicidad unboxing regulación	NO
Torres (2019) https://doi.org/hh3n	polymediation YouTube YouTubers audio-visual genre SocialBlade elRubius	NO
Gonzalez Ramos (2019) https://doi.org/hh3m	código ético egoblogger sexismo usuarixs de internet youtuber	SÍ
Perez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker, (2018) https://doi.org/d5ht	adolescencia identidad desarrollo adolescente psicología youtubers YouTube redes sociales Internet	SÍ

FASE 3. Lectura en profundidad del resumen y análisis de artículo completo y síntesis desde los criterios: objetivos de la investigación, muestra, localización, metodología y resultados

ANÁLISIS DE CONTENIDO

PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE DATOS

Bloque 1

MAR18Goo
MMO21Goo
MLO20Goo

Bloque 2

MRU21Goo
MPA21Wos
MPA21Sco

Bloque 3

MPE18Com
MRE20Com
MVI19Com

RESULTADOS

OA 1: Definir la figura de edutuber
OA 2: Describir los espacios de las personas edutuber
OA 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber

MEMORANDOS

1. Matriz de consistencia (19/01/2022)
 2. Vaciado de documentos (s.f.)
 3. Categorización (19/11/2021)
 4. OE 1. Análisis de contenido (20/02/2022)
 5. OE 2. Análisis de contenido (20/02/2022)
 6. OE 3. Análisis de contenido (20/02/2022)
-

PROCEDIMIENTO

Se procede en tres pasos. Los materiales utilizados en todos los pasos son el informe analítico y los memorandos, ambos realizados con el procesador de textos (Word, de Microsoft), editor de gráficos vectoriales (Apache Open Office Draw) y editor de imagen (Paint, de Microsoft).

En el primero (apartado 3.2.2.1) se vacía la documentación sacando de cada trabajo lo más importante. En él se atiende al contenido de los artículos. Los materiales que se han utilizado han sido las bases de datos (Google, WOS y SCOPUS), un formato de almacenaje de documentos digitales (PDF en este caso) y un ordenador personal.

En el segundo paso (apartado 3.2.2.2) se categoriza la documentación eligiendo palabras relevantes, determinando las categorías y, finalmente, definiéndolas. Los materiales utilizados han sido las rejillas, de elaboración propia, utilizando el procesador de textos (Word, de Microsoft en este caso). Las rejillas son tablas de columnas y filas que simplifican visualmente el análisis.

El tercer paso (apartado 3.2.2.3) es el de codificación donde las unidades de análisis se numeran, describen y se codifican.

● PASO 1. Vaciado de documentos

El vaciado de documentos consiste en extraer la información más relevante siguiendo los objetivos de investigación. El vaciado especifica la referencia bibliográfica del documento que se va a codificar. Esta especificación se identificará como *Título* (Figura 1). En un segundo momento, se copia el resumen que por lo general aporta el autor del documento (denominación *Resumen*).

TITULO Pérez-Torres, V., Pastor-Ruiz, Y. y Abarrou-Ber-Boubaker, S. (2018). Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente. <i>Comunicar. Revista Científica de Educomunicación</i> , XXVI(55), 61-70. https://doi.org/10.3916/055-2018-06	Referencia bibliográfica, siguiendo norma APA
RESUMEN El objetivo general de esta investigación consiste en analizar el contenido de los videos de los youtubers de mayor impacto entre los adolescentes y su relación con la construcción de la identidad. La plataforma YouTube es una de las más utilizadas por los adolescentes, alrededor del 70% de los jóvenes entre 14 y 17 años prefieren esta red social por los jóvenes como sus iguales, personas cercanas que con sus videos y sus comentarios les ayuda a sentirse acompañados y apoyados. Se ha realizado un análisis de contenido de 22 videos de la plataforma YouTube mediante el programa Atlas.ti. El análisis ha dado lugar a varios códigos emergentes relacionados con la construcción de la identidad personal en la adolescencia. La mayoría de los mensajes sobre la identidad personal estaban orientados a transmitir la autodefinición que hace el youtuber sobre sí mismo y la relación de esa autoimagen con su identidad de género, orientación sexual e identidad vocacional. Además, los youtubers, especialmente como proveedores de apoyo social. Los comentarios de apoyo al youtuber, manifiestan su identificación con el contenido expresando las mismas inquietudes en la configuración de su identidad. Es necesario tener en cuenta este nuevo espacio de interrelación en la comprensión del desarrollo identitario de los jóvenes.	Síntesis que aportan los autores del documento
DESCRIPTORES Adolescencia, identidad, desarrollo adolescente, psicología, youtubers, YouTube, redes sociales, internet	Palabras clave que aportan los autores del documento
Pérez 2018 PLURALComunicar Obtenido de Comunicar	Breve localizador del documento
IDENTIFICACION: MPE18Com	

Figura 1. Vaciado del documento. Ejemplo con documento MP18Com.
Fuente: Bloque 3

Además, en esta rejilla se recogen los descriptores, también conocidas como palabras clave o *key words* en inglés (denominación *Descriptores*). Cuando el idioma es diferente al español se ha traducido y cuando no hay ni resumen ni descriptores la investigadora los incluye tras la primera lectura del documento.

Para terminar, se identifica cada documento con un localizador para encontrarlo fácilmente cuando sea necesario (Figura 1, abajo-derecha).

● PASO 2. Categorización

Se eligen las de palabras relevantes (a) de la categoría *Título* y la categoría *Resumen* lo que lleva a (b) determinar las categorías y (c) definir las. Además, se especifican las unidades de análisis iniciales.

(a) Elección de palabras relevantes

En el proceso de utilizan rejillas (tablas con filas y columnas) donde se deposita el contenido de los títulos de los documentos utilizando las palabras relevantes, el contenido de los resúmenes, los descriptores dados por los autores, así como las unidades de análisis (UA) iniciales con sus códigos y comentarios si proceden.

El proceso no es lineal si no que mientras se eligen las palabras relevantes de títulos del artículo y resúmenes (en rojo), se subrayan aspectos relevantes (línea baja en negro) y se depositan en una rejilla bajo las categorías iniciales –título- resumen- descriptores- por lo que las categorías van quedando determinadas. Cuando ha habido traducción se analizan las palabras en español, eliminando el texto original en lengua diferente a esta.

(b) Determinación de categorías

La categoría *Identificación* utiliza criterios con los que reconocer cada documento.

La categoría *Título* utiliza palabras relevantes para favorecer su análisis

Con la categoría *Resúmenes* se colocan los resúmenes de los documentos obtenidos en el paso anterior y, en caso de no existir la investigadora tras su lectura lo elabora. Si están en inglés se traducen. En este momento del proceso de análisis se extraen palabras relevantes estableciendo las unidades de análisis iniciales (UA). Finalmente, se depuran hasta obtener descripciones de cada UA inicial, que se numeran.

Con la categoría *Descriptores*: Se toman las palabras clave (key words) establecidas en autoría y/o determinadas por la investigadora tras la lectura del documento cuando este no dispone de ellas.

(c) Definición de categorías

Finalmente, se establece una definición clara de cada categoría y cambiando lo que sea necesario. En este estudio se ha renombrado la categoría *Descriptores* por la denominación *Clave*. Además, se define una nueva categoría, a saber, la categoría *Identificación*. La denominación de la categoría *Clave* permite diferenciar los descriptores señalados en los documentos, de los nuevos descriptores, palabras relevantes

seleccionadas de títulos y resúmenes. La categoría *Identificación* es especial con respecto a las otras por dos razones, (a) porque incluye criterios de codificación mientras que las otras categorías no precisan criterios y (b) porque la naturaleza de esta categoría no es de análisis de contenido, sino que sirve para localizar el documento que se está analizando.

La categoría *Identificación* representa al documento que se está analizando y viene determinado por los siguientes criterios: M de mi documento a analizar, siguiente dos letras en mayúscula del primer apellido, dos números que corresponden al año de publicación del artículo, tres letras correspondientes a la fuente que ha proporcionado el documento analizado con la primera en mayúsculas (Figura 2).

MAR18Goo. Categoría Código
MAR18Goo
Aran-Ramspott, S., Fedele, M. y Tarragó, A. (2018). Funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia. <i>Comunicar</i> , XXXVI(57), 71-80. https://doi.org/10.3916/C57-2018-07
Obtenido desde Google-buscador
Criterios: Criterio Mi referencia bibliográfica = M con mayúscula Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría = AR Criterio Año de publicación = 2018 colocando las últimas dos cifras – 18- Criterio 4 Obtenido de = buscador de Google poniendo tres letras con la primera en mayúsculas
Se interpreta que: MAR18Goo se refiere a mi documento (representado por la letra M en mayúsculas) con referencia... (siguiendo APA 7), corresponde a... (quien firma el documento en primer lugar tomando las dos primeras letras de su primer apellido en mayúsculas, AR). Este documento se publica en el año... (tomo las dos últimas cifras, 18) que se ha obtenido a través del buscador de Google (tomo las tres letras escribiendo la primera en mayúscula).

Figura 2. Definición de categoría *Identificación*. Ejemplo con documento MAR18Goo.
 Fuente: Bloque 1

MAR18Goo. Categoría <i>Título</i> y categoría <i>Resumen</i> por palabras relevantes, categoría <i>Clave</i> , UA iniciales y comentarios				
Título	Resumen			Clave
youtubers funciones- sociales influencia preadolescencia	preadolescentes youtubers referentes cultura-digital- juvenil audiencia cuestionario once-años doce-años	Focus-group SPSS Atlas ti Entretenimie no-modelos no-valores influencers Alfabetización- Mediática	comerciales	preadolescentes valores medios-de- comunicación social cultura-digital
Ejemplo categoría <i>Título</i>				
El título del artículo codificado como MAR18Goo se denomina "Funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia" tomando como palabras desde ese título youtubers, funciones-sociales, influencia y preadolescencia				

Figura 3. Definición de categorías *Título*. Fragmento de rejilla con documento MAR18Goo.
 Fuente: Bloque 1

La categoría *Título* representa el título del documento que se analiza del cual se extraen las palabras representativas. Se observa en la Figura 3 con el documento MAR18Goo correspondiente al análisis de contenido dentro del bloque 1 de textos. También se observa esta categoría en la Figura 4, con el documento MRU21Goo, del bloque 2.

MRU21Goo. Categoría *Título* y categoría *Resumen* por palabras relevantes, categoría *Clave*, UA iniciales y comentarios

Título	Resumen	Clave
conocimiento red análisis portal <i>Yo-Soy-Tu-Profé</i>	Objetivo Impacto Yo-Soy-Tu-Profé Enseñanza Divulgación Cinco-años Frecuencia-de-uso Frecuencia-de-contenido	Intercambio-de-conocimiento Gestión-de-conocimiento Portal-educativo Redes-sociales Web Contexto-digital
		Red Resultados Contenidos-repercusión Visitas Usos Plataformas aplicaciones
		Herramientas- digitales Redes-sociales Educación-a- distancia eLearning identidad-digital

El **objetivo** de este trabajo es analizar el **impacto** y alcance de *Yo Soy Tu Profé*, un proyecto de **enseñanza** y **divulgación** digital que, tras **cinco años** desde su creación, ha alcanzado gran repercusión nacional e internacional. Para ello, se analiza la **frecuencia de uso** y de **contenido** del **portal educativo**, eje central del trabajo, y de las distintas **redes sociales** en un espacio de aprendizaje. En este sentido y, en primer lugar, se realiza una exposición de las distintas herramientas disponibles que favorecen el **intercambio** y **gestión del conocimiento** que el alumnado se desarrolla vital e intelectualmente en la **red**. Posteriormente, se muestra que los **contenidos** que más **repercusión** han tenido y de dónde se producen estas **visitas**. Por último, el artículo se concluye con una indagación reflexiva sobre los **usos** de las **plataformas** y **aplicaciones** utilizadas en función de su idiosincrasia y características.

Ejemplo de UA iniciales

Unidades de análisis (UA) iniciales*:

UA38 Objetivo**** = *la identidad digital docente* (p. 171) analizando impacto y alcance de *Yo Soy Tu Profé* atendiendo

UA39 Definición Yo Soy Tu Profé = proyecto de enseñanza y divulgación digital creado hace cinco años de gran repercusión internacional y nacional. Proyecto digital educativo**

UA40 Metodología = analiza la **frecuencia de uso** y de **contenido** de las distintas **redes sociales**

UA41 Metodología = exposición del **contexto digital** y de las distintas herramientas en la **red**

UA42 Metodología= Instrumento visualizaciones: número de reproducciones del video" (p.165).

UA43 Metodología= Instrumento: seguidores (p.165)

UA44 Metodología= investigación longitudinal, de cinco años (p. 165)

UA45 Metodología= observación directa (p. 166)

UA46 Metodología= técnica de análisis de contenido (p. 166)

UA47 Metodología= etnografía en línea (p. 166)

UA48 Metodología=análisis exploratorios (p. 175)

UA49 Muestra: hombre**[Portal de Miguel Ángel Ruiz Domínguez, p. 163], portal *Yo Soy Tu Profé* y sus **redes sociales**, *entre las que se encuentra YouTube*. Datos 3 de enero 2016-31 oct. 2020 YouTube: Número de visualizaciones Total: 2.149.153 (p. 171) ***

UA50 Resultado*** = el canal de YouTube acumula más de dos millones de visualizaciones (p. 171)

UA51 Resultado*** = 196 videos subidos, 3% sobre lecturas, 5% sobre ciencias y 92%, contenidos matemáticos (p.171)

UA53 Resultado = Contenidos de mayor repercusión: recursos y ejercicios sobre matemáticas (p. 171)

UA54 Resultado = Lugar donde se visitan los contenidos de mayor repercusión: México (24,9%), España (17,7%) y Colombia (12,9%) (p. 172)

Figura 4. Definición de categorías *Resumen* y *Clave* con ejemplo de UA iniciales. Fragmento de rejilla con documento MRU21Goo. Fuente: Bloque 2

Las palabras con guion significan que llevan a su lado una segunda o incluso una tercera. De ese grupo se subraya la que, desde el punto de vista de la investigadora, es más significativa para la investigación. De esta manera, cuando se agrupan las palabras para generar nubes de palabras se comprobará su sentido como grupo y en caso de perderlo se utilizará únicamente la palabra subrayada.

En la categoría *Resumen* se recoge el que aporta el documento como se recoge en la Figura 3 con el documento MRU21Goo. Cuando el documento no dispone de resumen se utiliza un guion corto (-). Esta situación se ha dado en el documento MLO20Goo.

Con la categoría *Clave* se recogen las palabras clave que tiene el documento, es decir, lo que se recogen por sus autores como descriptores de su trabajo. Cuando la revista no dispone de palabras clave se utiliza un guion corto (-). Esta situación se ha dado en el documento MLO20Goo.

En este momento se van especificando, de manera general, las unidades de análisis, de ahí que se utilice el término UA iniciales (Figura 3). Se utiliza el acrónimo UA junto al número que señala su orden de aparición y/o de importancia para este análisis y se codifican. Ese número es orientador. Para ello se utilizan rejillas elaboradas con el procesador de textos como se ejemplifica en las figuras 1, 2 y 3. En el siguiente paso, el de codificación, las UA se vuelven a repasar para perfilarlas definitivamente.

● PASO 3. Codificación

Desde la categoría *Resumen* se procede a la codificación de las UA, así como a la depuración de sus descripciones con la finalidad de abreviar el texto y delimitarlas sin que haya ambigüedades. Al mismo tiempo se establecen los códigos que se describen tomando las UA. Como se ha dicho con anterioridad, se trata de un proceso reflexivo no lineal. Esto significa que los códigos se van perfeccionando para ajustarlos a un nivel de síntesis óptimo sin perder información.

La codificación implica una constante interpretación del texto y su nivel de profundidad va aumentando. Sucede así, por ejemplo, cuando en el resumen una unidad de análisis resulta poco clara, induce a dudas o, al sacarla de su contexto, parece incompleta. Se trabaja, entonces, con el documento en profundidad.

La lectura en profundidad del texto también se da cuando se atiende a argumentos que llevan a una nueva referencia bibliográfica o si se trabaja el análisis desde varios ángulos motivados por la reflexión. Finalmente, se decide utilizar el modo más simple y claro de representar la información para sintetizarla en resultados y establecer conclusiones.

Para hacerlo se trabaja con la matriz de análisis de contenido.

En el análisis de contenido los códigos obtenidos son siete, a saber, Definición, Objetivo, Metodología, Muestra, Resultado, Necesidad y Tipos. Para explicar los códigos se procede a la RAE tomando la acepción, o acepciones, más acordes al sentido de los textos analizados.

- ➔ Definición: Proposición que expone clara y exactamente las características generales y particulares del fenómeno edutuber asumiendo tanto lo material (video, YouTube) como lo inmaterial (edutuber, youtuber, influencer, adolescencia, booktuber).
- ➔ Objetivo: Fin o intento de sacar fuera del sujeto que conoce el fenómeno aquello que realmente existe. Lo que se pretende alcanzar u ocupar mediante un procedimiento metodológico. Objeto de estudio que determina hacia dónde va la

investigación como, por ejemplo, observar analizando, integra conocimiento, uso, factores de éxito o presencia de la mujer.

- ➔ Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica como, por ejemplo, estudio de caso, perspectiva, diseño, frecuencia, técnicas, instrumentos, consistencias, categorías, estadísticas, tablas de contingencia, análisis de contenido, códigos, técnicas, revisiones.
- ➔ Muestra: Parte o porción representativa de un conjunto como, por ejemplo, alumnado de 11 y 12 años de 1º de ESO de Cataluña o 409 docentes de Educación Primaria. La muestra también puede ser una señal, por ejemplo un portal educativo de otros muchos, un indicio como por ejemplo la consideración de género en 240 canales, una demostración como por ejemplo el éxito en España de 22 videos de YouTube, o un prueba de algo como por ejemplo dos canales de dos booktubers españoles.
- ➔ Resultado: Efecto o consecuencia de una deliberación como por ejemplo concluir que los youtubers son referentes para el entretenimiento tras estudiar el uso que hace la juventud de sus videos. Efecto o consecuencia de un hecho como por ejemplo, advertir categorías de desigualdad ante el éxito de las personas edutuber al analizar su exposición, participación, el canal en sí mismo o el tiempo que se dedica al mantenimiento del canal. Efecto o consecuencia de una operación como por ejemplo advertir que hay una escasa representación femenina tras emplear estadística descriptiva.
- ➔ Necesidad: Carencia de algo que es menester como por ejemplo video didáctico, la integración del video, compartir recursos o luchar. Falta continuada de lo que se precisa como por ejemplo educación mediática crítica. Peligro que hay que cubrir como por ejemplo representaciones sexistas o estereotipos. Riesgo que hay que auxiliar como por ejemplo los espacios públicos, la formación del profesorado y las competencias digitales.
- ➔ Tipos: modelo, ejemplar o símbolo representativo de algo; clase, índole o naturaleza de las cosas; ejemplo característico de un género; taxonomía. Por ejemplo, un contenido divulgativo es un tipo de contenido diferente al de un tipo de contenido formativo o de aquel que expresamente se crea para el desarrollo de habilidades concretas.

ANÁLISIS DE DATOS

BLOQUE 1.

TEXTOS

MAR18Goo

Aran-Ramspott, S., Fedele, M. y Tarragó, A. (2018). Funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia. *Comunicar*, XXXVI(57), 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>

MMO21Goo

Montoya, J. (2021). ¡Música, *Youtuber!* La incidencia de Jaime Altozano en las aulas de educación musical. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, pp. 63-79. doi: 10.7203/LEEME.47.19379

MLO20Goo

López-Aguilar, J. L. (2020). Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber. *El Hilo*, 24, 1-2. <https://acortar.link/MeUDjz>

PASO 1. Vaciado

TÍTULO

Aran-Ramspott, S., Fedele, M. y Tarragó, A. (2018). Funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia. *Comunicar*, XXXVI(57), 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>

RESUMEN

El presente estudio se centra en la relación entre preadolescentes y youtubers, con el objetivo de observar cómo los primeros integran a los youtubers como referentes de una cultura digital juvenil. Desde una perspectiva sociopsicológica y comunicativa, se aplicó un diseño metodológico mixto para llevar a cabo el estudio de audiencia, organizado en dos partes: un análisis cuantitativo de la audiencia a través de un cuestionario administrado a 1.406 estudiantes de once-doce años de institutos en Cataluña, y un análisis cualitativo de la audiencia preadolescente a partir de tres «focus group». Los datos cuantitativos se analizaron con SPSS y los cualitativos con la ayuda del programa Atlas.ti. Los resultados demuestran que los preadolescentes consideran a los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o portadores de valores en tanto que «influencers». Además, los preadolescentes muestran alguna dimensión de Alfabetización Mediática, al identificar las estrategias comerciales de los youtubers y sus roles profesionales. El estudio da cuenta de un sesgo de género en algunos aspectos, y resulta una introducción a la observación sobre las funciones sociales de los youtubers entre los adolescentes, personas que están en pleno proceso de construcción de sus identidades y a punto de convertirse en jóvenes adultos.

DESCRIPTORES

Preadolescentes, adolescente, YouTube, youtubers, identidad juvenil, valores, medios de comunicación social, cultura digital

Aran-Ramspot_2018 Obtenido de Google

IDENTIFICACIÓN: MAR18Goo

PASO 2. Categorización

MAR18Goo. Categoría *Identificación*

MAR18Goo

Aran-Ramspott, S., Fedele, M. y Tarragó, A. (2018). Funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia. *Comunicar*, XXXVI(57), 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>

Obtenido desde Google-buscador

Criterios:

Criterio Mi referencia bibliográfica = M

Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría = AR

Criterio Año de publicación=2018 colocando las últimas dos cifras – 18-

Criterio 4 Obtenido desde= buscador de Google colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula

MAR18Goo. Categoría *Título* y categoría *Resumen* por palabras relevantes, categoría *Clave*, UA iniciales y comentarios

Título	Resumen	Clave
youtubers funciones-sociales influencia preadolescencia	preadolescentes youtubers referentes cultura-digital-juvenil audiencia cuestionario once-años doce-años	Focus-group SPSS Atlas.ti Entretenimiento no-modelos no-valores influencers Alfabetización-Mediática
	comerciales profesionales sesgo-de-género observación identidades	preadolescentes adolescente YouTube youtubers identidad valores medios-de-comunicación social cultura-digital
<p>RESUMEN: El presente estudio se centra en la relación entre preadolescentes y youtubers, con el objetivo de observar cómo los primeros integran a los youtubers como referentes de una cultura digital juvenil. Desde una perspectiva sociopsicológica y comunicativa, se aplicó un diseño metodológico mixto para llevar a cabo el estudio de audiencia, organizado en dos partes: un análisis cuantitativo de la audiencia a través de un cuestionario administrado a 1.406 estudiantes de once-doce años de institutos en Cataluña, y un análisis cualitativo de la audiencia preadolescente a partir de tres «focus group». Los datos cuantitativos se analizaron con SPSS y los cualitativos con la ayuda del programa Atlas.ti. Los resultados demuestran que los preadolescentes consideran a los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o portadores de valores en tanto que «influencers». Además, los preadolescentes muestran alguna dimensión de Alfabetización Mediática, al identificar las estrategias comerciales de los youtubers y sus roles profesionales. El estudio da cuenta de un sesgo de género en algunos aspectos, y resulta una introducción a la observación sobre las funciones sociales de los youtubers entre los adolescentes, personas que están en pleno proceso de construcción de sus identidades y a punto de convertirse en jóvenes adultos.</p>		
UA1	Unidades de análisis (UA) iniciales: Definición youtuber = persona referente en la cultura digital, pero que no representa un modelo ni transmite valores, que evidencia su profesión y a quien se le atribuye la capacidad de “influencer”***	
UA2	Definición influencer: persona que no transmite valores ni resulta ser un modelo pero de la que se sospecha que afecta en la socialización y construcción de la identidad. Por ejemplo un youtuber*	
UA3	Definición adolescencia: momento de pleno desarrollo de identidades	
UA4	Objetivo: Integración del preadolescente al youtuber. Observación del cómo]	
UA5	Metodología: mixta que usa cuestionario y grupos de discusión, SPSS y Atlas.ti	
UA6	Estudio: de audiencia, perspectiva sociopsicológica y comunicativa	
UA7	Muestra: 1.406 alumnos de 11 y 12 años	
UA8	Resultado: el youtuber es un entretenimiento	
UA9	Resultado: el youtuber no transmite valores	
UA10	Resultado: sesgo de género en la existencia de youtubers	
UA11	Resultado: el youtuber evidencia funciones sociales, estrategias comerciales y roles profesionales	
COMENTARIOS		
* Significa que debe consultarse el documento original para contrastar esta interpretación. Se revisa y completa tomando la p. 72		
** Se completa con la p. 72		

PASO 3. Codificación

MAR18Goo. Categoría *Resumen* por UA. Codificación

UA finales

UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
1	los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o <u>portadores de valores</u>	Definición (youtuber)	Un youtuber es una persona referente en la cultura digital, que evidencia su profesión y a quien se le atribuye cierta capacidad de “influencer” pese a que no necesariamente implique un modelo ni transmita valores
2	los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o <u>portadores de valores</u> en tanto que «influencers»	Definición (influencer)	Un influencer es una persona modelo portadora de valores (p. 72)
3	<u>los adolescentes</u> , personas que están en pleno proceso de construcción de sus identidades y a punto de convertirse en jóvenes adultos.	Definición (adolescencia)	La adolescencia es un momento de pleno desarrollo de la identidad cercano a convertirse en adulto
4	El presente estudio se centra en la <u>relación</u> entre preadolescentes y youtubers, con el <u>objetivo de observar cómo los primeros integran a los youtubers</u> como referentes de una cultura digital juvenil	Objetivo (integración youtuber)	El objetivo de investigación es observar cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital
5	Desde una <u>perspectiva sociopsicológica y comunicativa</u> , se aplicó un <u>diseño metodológico mixto</u> [...] a través de un cuestionario [...] y [...] tres «focus group». Los datos cuantitativos se analizaron	Metodología (mixta)	La metodología tiene un diseño mixto, usa cuestionario y tres focus group, datos cuantitativos y cualitativos, SPSS y Atlas.ti

	con SPSS y los cualitativos con la ayuda del programa Atlas.ti.		
6	estudio de audiencia, organizado en dos partes: un análisis cuantitativo de la audiencia a través de un cuestionario [...] y un análisis cualitativo de la audiencia preadolescente	Metodología (estudio de audiencia)	La metodología es un estudio de audiencia que tiene una perspectiva sociopsicológica y comunicativa
7	cuestionario administrado a 1.406 estudiantes de once-doce años de institutos en Cataluña	Muestra (1º ESO)	La muestra es de 1.406 alumnos de 11 y 12 años de 1º de ESO de Cataluña
8	los preadolescentes consideran a los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil	Resultado (youtuber entretiene)	Se concluye que el youtuber es un entretenimiento
9	los preadolescentes consideran a los youtubers como referentes [...] pero no realmente como modelos o portadores de valores en tanto que «influencers».	Resultado (youtuber sin valores)	Se concluye que el youtuber no transmite valores
10	El estudio da cuenta de un sesgo de género en algunos aspectos, [...]	Resultado (youtuber sesgo género)	Se concluye que hay sesgo de género en la existencia de youtubers
11	los preadolescentes muestran [...] identificar las estrategias comerciales de los youtubers y sus roles profesionales. El estudio [...] resulta una introducción a [...] las funciones sociales de los youtubers entre los adolescentes	Resultado (youtuber iniciador social*)	Se concluye que el youtuber introduce a las funciones sociales, estrategias comerciales y roles profesionales]

* Por social se entienden funciones, así como consumo y profesión

MAR18Goo. Descripción de códigos

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Define un término determinado (youtuber, influencer, adolescencia)	1, 2, 3
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación: observar, integra	4
3	Metodología	Estudio (estudio de audiencia, análisis), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativos, cualitativos), técnicas (cuestionario, tres focus group), instrumentos (SPSS, Atlas.ti)	5, 6
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña)	7
5	Resultado	Conclusiones del estudio (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales)	8, 9, 10, 11

En **MAR18Goo** hay 11 unidades de análisis repartidas en cinco códigos, que son, Definición, Objetivo, Metodología, Muestra y Resultado. Inicialmente se abrió un código denominado Estudio que se suprime al considerarlo incluido en el código Metodología afectando a la UA número 6. Con este documento se obtiene un documento vinculado al objetivo general con el que se complementa.

PASO 1. Vaciado

<p>TÍTULO Montoya, J. (2021). ¡Música, <i>Youtuber!</i> La incidencia de Jaime Altozano en las aulas de educación musical. <i>Revista Electrónica de LEEME</i>, 47, pp. 63-79. doi: 10.7203/LEEME.47.19379</p>
<p>RESUMEN Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes de educación musical, independientemente de la etapa en la que trabajen. Debido al alto número de visitas recibidas, este artículo se plantea el grado de utilización del canal del <i>youtuber</i> Jaime Altozano, analizando, a través de un cuestionario <i>ad hoc</i>, el nivel de conocimiento y uso de 409 docentes de música de Primaria y Secundaria. Los resultados muestran que el profesorado avala en un alto porcentaje la inclusión de estos recursos en sus sesiones, percibiéndose, además, un interés notorio por desarrollar determinadas dimensiones de la didáctica de la música (teoría musical, bandas sonoras, etc.) a través de este medio. En este sentido, se acaba planteando la necesidad de generar modelos pedagógicos que faciliten la integración de estos vídeos en futuras secuencias didácticas.</p>
<p>DESCRIPTORES Educación musical, internet, educación tecnológica, elaboración de medios de enseñanza</p>
<p>Montoya_2021 Obtenido de Google IDENTIFICACIÓN: MMO21Goo</p>

PASO 2. Categorización

MMO21Goo. Categoría Identificación

MMO21Goo
Montoya, J. (2021). ¡Música, <i>Youtuber!</i> La incidencia de Jaime Altozano en las aulas de educación musical. <i>Revista Electrónica de LEEME</i> , 47, pp. 63-79. doi: 10.7203/LEEME.47.19379
Obtenido desde Google-buscador
Criterios: Criterio Mi referencia bibliográfica = M Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría = MO Criterio Año de publicación=2021 colocando las últimas dos cifras – 21 – Criterio 4 Obtenido desde= buscador de Google colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula

MMO21Goo. Categoría Título y categoría Resumen por palabras relevantes, categoría Clave, UA iniciales y comentarios

Título	Resumen	Clave
Música, <i>Youtuber</i> aulas educación- <u>musical</u>	Videos Recursos- docentes Educación- <u>musical</u> <i>Youtuber</i> Conocimiento uso	Música Primaria Secundaria Inclusión Didáctica-de-la- <u>música</u> Teoría- <u>musical</u> Cuestionario- <i>ad- hoc</i>
	Bandas-sonoras Medio Necesidad modelos pedagógicos integración vídeos secuencias- <u>didácticas</u>	Educación- <u>musical</u> Internet Educación-tecnológica Elaboración-de- <u>medios-de-enseñanza</u>
Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes de educación musical , independientemente de la etapa en la que trabajen. Debido al alto número de visitas recibidas, este artículo se plantea el grado de utilización del canal del youtuber Jaime Altozano, analizando, a través de un cuestionario ad hoc , el nivel de conocimiento y uso de 409 docentes de música de Primaria y Secundaria . Los resultados muestran que el profesorado avala en un alto porcentaje la inclusión de estos recursos en sus sesiones, percibiéndose, además, un interés notorio por desarrollar determinadas dimensiones de la didáctica de la música (teoría musical , bandas sonoras , etc.) a través de este medio . En este sentido, se acaba planteando la necesidad de generar modelos pedagógicos que faciliten la integración de estos vídeos en futuras secuencias didácticas .		
UA12	Unidades de análisis (UA) iniciales: Definición edutuber = persona cuyos vídeos divulgación con alto número de visitas forman parte de los recursos docentes*	
UA13	Definición de medio educativo = vídeos de divulgación como recurso docente**	
UA14	Definición de medio educativo = integración didáctica del vídeo	
UA15	Definición de YouTube=plataforma de vídeos de divulgación***	
UA16	Objetivo: grado de utilización del canal del <i>youtuber</i> Jaime Altozano; analizar el nivel de conocimiento y uso	
UA17	Metodología: cuestionario <i>ad hoc</i>	
UA18	Muestra: 409 docentes de música de Primaria y Secundaria.	

UA19	Resultado: Alto porcentaje de inclusión del video como recurso docente
UA20	Resultado: Percepción clara del vídeo para el desarrollo de la didáctica de la música
UA21	Resultado: Percepción clara del vídeo para desarrollar teoría musical
UA22	Resultado: Percepción clara del vídeo para desarrollar bandas sonoras
UA23	Necesidad: generar modelos pedagógicos para integrar el vídeo en secuencias didácticas
COMENTARIOS	
* Consultar el documento original para contrastar esta interpretación. Comprobado en p. 66	
** Consultar el documento original para contrastar esta interpretación. Vídeos no elaborados para educación formal, si bien incluye tutoriales. P. 67	
*** documento original para contrastar esta interpretación. P. 64 indica que es una plataforma de compartición de vídeos.	

PASO 3. Codificación

MMO21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación

Unidades de análisis finales

UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
12	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes de educación musical, independientemente de la etapa en la que trabajen. Debido al alto número de visitas recibidas, este artículo se plantea el grado de utilización del canal del <i>youtuber</i>	Definición (edutuber)	El edutuber es una persona que aporta vídeos divulgación en el canal de YouTube, con alto número de visitas, formando parte de los recursos docentes
13	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes de educación musical.	Definición (vídeos de divulgación)	Un vídeo de divulgación de YouTube es un recurso docente
14	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes de educación musical. [...] un interés notorio por desarrollar determinadas dimensiones de la didáctica de la música (teoría musical, bandas sonoras, etc.) a través de este medio. En este sentido, se acaba planteando la necesidad de generar modelos pedagógicos que faciliten la integración de estos vídeos en futuras secuencias didácticas.	Definición (vídeos de divulgación musical)	Los vídeos de divulgación musical son medios que necesitan modelos pedagógicos para integrarlos en las secuencias didácticas
15	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes [...] Debido al alto número de visitas recibidas	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de vídeos de divulgación con alto número de visitas que permite la compartición de vídeos.
16	este artículo se plantea el grado de utilización del canal del <i>youtuber</i> Jaime Altozano, analizando [...] el nivel de conocimiento y uso de [...] docentes	Objetivo (conocimiento y uso docente)	El objetivo es analizar el conocimiento y uso por docentes
17	Analizando, a través de un cuestionario <i>ad hoc</i>	Metodología (cuestionario)	Metodología: cuestionario <i>ad hoc</i>
18	409 docentes de música de Primaria y Secundaria.	Muestra (docentes)	409 docentes de música de Primaria y Secundaria
19	Los resultados muestran que el profesorado avala en un alto porcentaje la inclusión de estos recursos en sus sesiones	Resultado (vídeo enseñanza)	Hay un alto porcentaje por el profesorado de inclusión del video como recurso docente
20	Los resultados muestran que el profesorado avala [...] percibiéndose, además, un interés notorio por desarrollar determinadas dimensiones de la didáctica de la música [...] a través de este medio	Resultado (vídeo enseñanza)	Hay una percepción clara por el profesorado con el vídeo de YouTube para el desarrollo de determinada didáctica de la música
21	Los resultados muestran que el profesorado avala [...] percibiéndose, además, un interés notorio por desarrollar [...] teoría musical [...] a través de este medio.	Resultado (vídeo enseñanza)	Hay percepción clara por el profesorado con el vídeo de YouTube para desarrollar teoría musical
22	Los resultados muestran que el profesorado avala [...] percibiéndose [...] un interés notorio por desarrollar [...] bandas sonoras [...] a través de este medio.	Resultado (vídeo enseñanza)	Hay percepción clara con el vídeo de YouTube para desarrollar bandas sonoras
23	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes [...] acaba planteando la necesidad de generar modelos pedagógicos que faciliten la integración de estos vídeos en futuras secuencias didácticas	Necesidad (vídeo didáctico)	Se necesita crear modelos pedagógicos para integrar el vídeo de YouTube en secuencias didácticas

MMO21Goo. Descripción de códigos

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Define un término determinado (youtuber, influencer, adolescencia, vídeos de divulgación, vídeos de divulgación musical, YouTube)	12, 13, 14, 15
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación: observar, integra, analizando, conocimiento, uso	16
3	Metodología	Estudio (estudio de audiencia, análisis), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), técnicas (cuestionario, tres focus group), instrumentos (SPSS, Atlas.ti)	17
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria)	18
5	Resultado	Conclusiones del estudio (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras)	19,20,21, 22
6	Necesidad	Necesidad (video didáctico, integración del vídeo)	23

En **MMO21Goo** se obtienen 12 unidades de análisis (de la 12 a la 23) que mantienen los mismos códigos a excepción de la UA 23 donde se añade el código 6 “Necesidad”. Con este documento se obtienen dos documentos vinculados al objetivo general con el que se complementa.

PASO 1. Vaciado

TÍTULO López-Aguilar, J. L. (2020). Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber. <i>El Hilo</i> , 24, 1-2. https://acortar.link/MeUDjz	
RESUMEN -	
DESCRIPTORES -	
López_2020 Obtenido de Google	IDENTIFICACIÓN: MLO20Goo

Se elabora resumen y descriptores al no disponer de ellos

TÍTULO López-Aguilar, J. L. (2020). Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber. <i>El Hilo</i> , 24, 1-2. https://acortar.link/MeUDjz	
RESUMEN Investigación dentro de la plataforma de YouTube donde se descubre todo un “movimiento” de docentes compartiendo conocimiento. YouTube es el segundo sitio más visitado del mundo que reproduce diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje donde la mayoría de milenials ven al menos un video para aprender algo. Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos. Hay tres grupos: profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo, personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma y profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente. En YouTube hay tres tipos de contenidos: formativos, divulgativos y de desarrollo de habilidades. Para ser edutuber se necesitan conocimientos en un área determinada, habilidad para procesar información y habilidades comunicativas. Mediante la entrevista a edutubers se advierte que se puede vivir de YouTube siempre que hay un modelo de negocio con fuentes de ingresos como la publicidad, auspiciantes directos, venta de membresías, artículos o cursos. Además, se necesita creatividad, pasión y constancia para crear una comunidad de suscriptores que les permitan ser conocidos.	
DESCRIPTORES YouTube, docencia, aprendizaje, edutubers, profesión, digitalización	
López_2020 Obtenido de Google	IDENTIFICACIÓN: MLO20Goo

PASO 2. Categorización

MLO20Goo. Categoría *Identificación*

MLO20Goo
López-Aguilar, J. L. (2020). Educomunicadores digitales : el reto de ser edutuber . <i>El Hilo</i> , 24, 1-2. https://acortar.link/MeUDjz
Obtenido desde Google-buscador
Criterios: Criterio Mi referencia bibliográfica = M Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría = LO Criterio Año de publicación=2020 colocando las últimas dos cifras – 20 – Criterio 4 Obtenido desde= buscador de Google colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula

MLO20Goo. Categoría *Título* y categoría *Resumen* por palabras relevantes, categoría *Clave*, UA iniciales y comentarios

Título	Resumen			Clave
Educomunicadores-digitales Edutuber	Investigación Plataforma YouTube Docentes Conocimiento Aprendizaje Milenials Grupos	Edutubers Youtubers Contenidos-formativos videos-más-de-mil Habilidades-comunicativas Vivir-de-YouTube Conocimientos Procesar-información	Negocio Creatividad Pasión Constancia comunidad Tipos Necesidad	YouTube Docencia Aprendizaje Edutubers Profesión digitalización
<p>Investigación dentro de la plataforma de YouTube donde se descubre todo un “movimiento” de docentes compartiendo conocimiento. YouTube es el segundo sitio más visitado del mundo que reproduce diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje donde la mayoría de milenials ven al menos un video para aprender algo. Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos. Hay tres grupos: profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo, personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma y profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente. En YouTube hay tres tipos de contenidos: formativos, divulgativos y de desarrollo de habilidades. Para ser edutuber hay necesidad de conocimientos en un área determinada, habilidad para procesar información y habilidades comunicativas. Mediante la entrevista a edutubers, como resultado se advierte que se puede vivir de YouTube si hay un modelo de negocio con fuentes de ingresos como la publicidad, auspiciantes directos, venta de membresías, artículos o cursos. Para ello, se necesita creatividad, pasión y constancia para crear una comunidad de suscriptores que les permitan ser conocidos.</p>				
UA24	Unidades de análisis (UA) iniciales:			
UA25	Definición de YouTube=plataforma de docentes compartiendo conocimiento			
UA26	Definición de YouTube = segundo sitio más visitado del mundo que reproduce diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje donde la mayoría de milenials ven al menos un video para aprender algo			
UA27	Definición edutuber = youtuber especializado en contenidos formativos .			
UA28	Tipo de edutuber = grupo de profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo			
UA29	Tipo de edutuber = grupo de personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma			
UA30	Tipo de edutuber = grupo de profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente.			
UA31	Tipo de contenidos: formativos			
UA32	Tipo de contenidos: divulgativos			
UA33	Tipo de contenidos: desarrollo de habilidades			
UA34	Metodología: entrevista a edutubers			
UA35	Muestra: Edutubers			
UA36	Necesidad: para ser edutuber se necesitan conocimientos en un área determinada, habilidad para procesar información y habilidades comunicativas .			
UA37	Resultado: con un modelo de negocio y fuentes de ingresos se puede vivir de YouTube			
UA38	Resultado: Las fuentes de ingresos para vivir de YouTube pueden ser la publicidad, auspiciantes directos, venta de membresías, artículos o cursos			
UA38	Resultado: características del edutuber -creatividad, pasión y constancia- para vivir de YouTube			
COMENTARIOS				
Se ha hecho un análisis de texto hasta obtener un resumen y descriptores				

PASO 3. Codificación

MLO20Goo. Categoría *Resumen* por UA. Codificación

Unidades de análisis finales

UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
24	[...] la plataforma de YouTube donde se descubre todo un “movimiento” de docentes compartiendo conocimiento .	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de docentes compartiendo conocimiento
25	YouTube es el segundo sitio más visitado del mundo que reproduce diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje donde la mayoría de milenials ven al menos un video para aprender algo.	Definición (YouTube)	YouTube es un sitio, y el segundo más visitado del mundo. En él se reproducen diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje donde la mayoría de milenials ven al menos un video para aprender algo
26	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos .	Definición (edutuber)	Un edutuber es un youtuber especializado en contenidos formativos
27	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos . Hay tres grupos: profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo [...].	Definición (edutuber)	El grupo de profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo son un tipo de edutuber
28	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos . Hay tres grupos: [...] personas que sin relación formal con la docencia	Definición (edutuber)	El grupo de personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que

	sienten vocación que demuestran en la plataforma [...]		demuestran en la plataforma son un tipo de edutuber
29	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos . Hay tres grupos : [...] profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente.	Definición (edutuber)	El grupo de profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente son un tipo de edutuber
30	En YouTube hay tres tipos de contenidos: formativos , [...].	Tipo (contenido)	El contenido formativo de YouTube es un tipo de contenido de los tres que hay
31	En YouTube hay tres tipos de contenidos: [...]. divulgativos [...].	Tipo (contenido)	El contenido divulgativo de YouTube es un tipo de contenido de los tres que hay
32	En YouTube hay tres tipos de contenidos: [...] de desarrollo de habilidades.	Tipo (contenido)	El contenido de desarrollo de habilidades de YouTube es un tipo de contenido de los tres que hay
33	Investigación [...]. Mediante la entrevista a edutubers [...]	Metodología (entrevista)	Metodología: entrevista a edutubers
34	Investigación [...]. Mediante la entrevista a edutubers [...]	Muestra (edutuber)	Metodología: entrevista a edutubers
35	Para ser edutuber hay necesidad de conocimientos en un área determinada, habilidad para procesar información y habilidades comunicativas	Necesidad (formación youtuber)	Para ser edutuber se necesitan conocimientos en un área determinada, habilidad para procesar información y habilidades comunicativas
36	[...] como resultado se advierte que se puede vivir de YouTube si hay un modelo de negocio con fuentes de ingresos [...].	Resultado (profesión youtuber)	Un resultado de la investigación es que con un modelo de negocio y fuentes de ingresos se puede vivir de YouTube
37	[...] como resultado se advierte que se puede vivir de YouTube si hay [...] publicidad, auspiciantes directos, venta de membresías, artículos o cursos.	Resultado (profesión youtuber)	Con la publicidad, auspiciantes directos, venta de membresías, artículos o cursos se puede vivir de YouTube
38	[...] como resultado se advierte que se puede vivir de YouTube [...]. Para ello, se necesita creatividad, pasión y constancia para crear una comunidad de suscriptores que les permitan ser conocidos.	Resultado (profesión youtuber)	Para vivir de YouTube el edutuber debe ser creativo, apasionado y constante para crear una comunidad de suscriptores que les conozca

MLO20Goo. Descripción de códigos

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Define un término determinado (youtuber, influencer, adolescencia, vídeos de divulgación, vídeos de divulgación musical, YouTube, edutubers)	24, 25, 26, 27, 28, 29
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación: observar, integra, analizando, conocimiento, uso	-
3	Metodología	Estudio (estudio de audiencia, análisis), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), técnicas (cuestionario, tres focus group, entrevista), instrumentos (SPSS, Atlas.ti)	33
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria, edutubers)	34
5	Resultado	Conclusiones del estudio (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras, para vivir de YouTube, modelo de negocio, ingresos, publicidad, auspiciantes, venta, creatividad, pasión, constancia)	36, 37, 38
6	Necesidad	Necesidad (video didáctico, integración del vídeo, conocimientos, procesar información, habilidades comunicativas)	35
7	Tipos	De contenidos (formativos, divulgativos, de desarrollo de habilidades)	30, 31, 32

En **MLO20Goo** se elabora resumen y descriptores al no tratarse de un artículo de revista científica, si bien relevante para el objetivo de investigación. Se advierten 15 unidades de análisis (de la 24 a la 38) que repiten los códigos 1, 3, 4, 5 y 6 (Definición, Metodología, Muestra, Resultado y Necesidad respectivamente). No hay presencia del código 2 (Objetivo). Se añade un nuevo código denominado "Tipos" correspondiente a las UA 30, 31 y 32. Con este documento no se obtiene vínculos ya que al tratarse de una investigación dirigida a la divulgación carece de citas y referencias bibliográficas.

BLOQUE 2.

TEXTOS

MRU21Goo

Ruiz, M.Á. y Area, M. (2021). La transferencia del conocimiento en la red. Análisis del portal educativo Yo Soy Tu Profe. *Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, 76, 159-180. <https://doi.org/10.21556/edutec.2021.76.1917>

MPA21Wos

Pattier, D. (2021a). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. *Publicaciones*, 51(3), 533–548. <https://doi.org/10.30827/publicacion.es.v51i3.18080>

MPA21Sco

Pattier, D. (2021b). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732

PASO 1. Vaciado

<p>TÍTULO Ruiz, M.Á. y Area, M. (2021). La transferencia del conocimiento en la red. Análisis del portal educativo Yo Soy Tu Profe. <i>EduTec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa</i>, 76, 159-180. https://doi.org/10.21556/edutec.2021.76.1917</p>
<p>RESUMEN El objetivo de este trabajo es analizar el impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i>, un proyecto de enseñanza y divulgación digital que, tras cinco años desde su creación, ha alcanzado gran repercusión nacional e internacional. Para ello, se analiza la frecuencia de uso y de contenido del portal educativo, eje central del trabajo, y de las distintas redes sociales que apoyan y convierten la web en un espacio de aprendizaje. En este sentido y, en primer lugar, se realiza una exposición del contexto digital vigente y de las distintas herramientas disponibles que favorecen el intercambio y gestión del conocimiento, al igual que los otros escenarios en los que el alumnado se desarrolla vital e intelectualmente en la red. Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos durante estos años, analizando qué contenidos son los que más repercusión han tenido y de dónde se producen estas visitas. Por último, el artículo se concluye con una indagación reflexiva sobre los usos de las plataformas y aplicaciones utilizadas en función de su idiosincrasia y características.</p>
<p>DESCRIPTORES Herramientas digitales, redes sociales, educación a distancia, eLearning, identidad digital</p>
<p>Ruiz_2021 Obtenido de Google IDENTIFICACIÓN: MRU21Goo</p>

PASO 2. Categorización

MRU21Goo. Categoría Identificación

MRU21Goo
Ruiz, M.Á. y Area, M. (2021). La transferencia del conocimiento en la red. Análisis del portal educativo Yo Soy Tu Profe. <i>EduTec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa</i> , 76, 159-180. https://doi.org/10.21556/edutec.2021.76.1917
Obtenido desde Google-buscador
Criterios: Criterio Mi referencia bibliográfica = M Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría = RU Criterio Año de publicación=2021 colocando las últimas dos cifras – 21 – Criterio 4 Obtenido desde= buscador de Google colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula

MRU21Goo. Categoría Título y categoría Resumen por palabras relevantes, categoría Clave, UA iniciales y comentarios

Título	Resumen			Clave
conocimiento red análisis portal <i>Yo-Soy-Tu-Profe</i>	Objetivo Impacto Yo-Soy-Tu-Profe Enseñanza Divulgación Cinco-años Frecuencia-uso Frecuencia-contenido	<u>Intercambio</u> -conocimiento <u>Gestión-de-conocimiento</u> Portal-educativo Redes-sociales Web <u>Contexto-digital</u> <u>Contenidos-repercusión</u>	Red Resultados Visitas Usos Plataformas aplicaciones	Herramientas- digitales Redes-sociales <u>Educación</u> -a-distancia eLearning <u>identidad</u> -digital
El objetivo de este trabajo es analizar el impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i> , un proyecto de enseñanza y divulgación digital que, tras cinco años desde su creación, ha alcanzado gran repercusión nacional e internacional. Para ello, se analiza la frecuencia de uso y de contenido del portal educativo , eje central del trabajo, y de las distintas redes sociales que apoyan y convierten la web en un espacio de aprendizaje. En este sentido y, en primer lugar, se realiza una exposición del contexto digital vigente y de las distintas herramientas disponibles que favorecen el intercambio y gestión del conocimiento , al igual que los otros escenarios en los que el alumnado se desarrolla vital e intelectualmente en la red . Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos durante estos años, analizando qué contenidos son los que más repercusión han tenido y de dónde se producen estas visitas . Por último, el artículo se concluye con una indagación reflexiva sobre los usos de las plataformas y aplicaciones utilizadas en función de su idiosincrasia y características.				
UA38	Unidades de análisis (UA) iniciales*: Objetivo**** = <i>la identidad digital docente (p. 171)</i> analizando impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe atendiendo</i>			

UA39	Definición Yo Soy Tu Profe = proyecto de enseñanza y divulgación digital creado hace cinco años de gran repercusión internacional y nacional. Proyecto digital educativo**
UA40	Metodología = analiza la frecuencia de uso y de contenido de las distintas redes sociales
UA41	Metodología = exposición del contexto digital y de las distintas herramientas en la red
UA42	Metodología = Instrumento visualizaciones: número de reproducciones del vídeo” (p.165).
UA43	Metodología = Instrumento: seguidores (p.165)
UA44	Metodología= investigación longitudinal, de cinco años (p. 165)
UA45	Metodología= observación directa (p. 166)
UA46	Metodología= técnica de análisis de contenido (p. 166)
UA47	Metodología= etnografía en línea (p. 166)
UA48	Metodología=análisis exploratorios (p. 175)
UA49	Muestra: hombre**[Portal de Miguel Ángel Ruiz Domínguez, p. 163], portal <i>Yo Soy Tu Profe y sus redes sociales, entre las que se encuentra YouTube</i> . Datos 3 de enero 2016-31 oct. 2020 YouTube: Número de visualizaciones Total: 2.149.153 (p. 171) ***
UA50	Resultado*** = el canal de YouTube acumula más de dos millones de visualizaciones (p. 171)
UA51	Resultado*** = 196 vídeos subidos, 3% sobre lecturas, 5% sobre ciencias y 92%, contenidos matemáticos (p.171)
UA52	Resultado = Contenidos de mayor repercusión: recursos y ejercicios sobre matemáticas (p. 171)
UA53	Resultado = Lugar donde se visitan los contenidos de mayor repercusión: México (24,9%), España (17,7%) y Colombia (12,9%) (p. 172)
UA54	Resultado*** = Reflexión sobre el uso de la plataforma: Definición <i>influencer</i> educativo o <i>edutuber</i> : “individuo que potencia su identidad digital consumiendo tiempo, relacionándose y conectando con otros interesados y generando contenido para estar en la red y mejorar su alcance.” (pp. 173-174)
UA55	Resultado*** = Reflexión sobre las aplicaciones: cada medio determina el perfil de la figura del edutuber como <i>influencer</i> educativo (172-173)
UA56	Resultado*** = Las características de Yo Soy Tu Profe dependen del perfil que se ocupa en cada medio
UA57	Resultado*** = El edutuber adopta un papel activo entendiendo por ello una actitud favorable a compartir e interactuar asiduamente
UA58	Resultado*** = La calidad de los contenidos y su reutilización no son de vital importancia (pp. 173-174)
UA59	Resultado*** = El uso de blogs y videotutoriales requiere de procesos de aprendizaje abiertos y flexibles porque lleva a personas resolutivas (p. 176)
UA60	Resultado **** = A la hora de interiorizar información, estos recursos educativos ofrecen un alto competente visual y multimedia lo que crea un nuevo lenguaje
UA61	Necesidad***** = Contrastar el impacto con otros blogs (p. 176).
UA62	Necesidad ***** = estudiar el vínculo y potencia generado entre las redes sociales utilizadas por un mismo edutuber (p. 176).
UA63	Necesidad ***** = explorar percepción y valoración que realizan los seguidores, con entrevistas o cuestionarios (p. 176).
UA64	
<p>COMENTARIOS</p> <p>* Consultar el documento original porque no queda claro que se analice específicamente YouTube. He comprobado que sí está dentro de la plataforma y que el responsable es hombre. Se comprueba que el portal Yo Soy Tu Profe “Con la apuesta decidida en la divulgación pedagógica y científica, trata de mejorar su alcance y repercusión a través de [...] YouTube. Las acciones [...] de la gestión del medio es la de creación periódica de artículos educativos en el portal [...]. Estos artículos se complementan con material audiovisual, normalmente vídeos de YouTube.” (p. 164).</p> <p>**Proyecto digital educativo</p> <p>**Muestra: Hombre: “portal fue creado y está gestionado por Miguel Ángel Ruiz Domínguez “(p.163). Datos 3 de enero 2016-31 oct. 2020 YouTube: Número de visualizaciones Total: 2.149.153 (p. 171)</p> <p>****Atiende, se preocupa por establecer una identidad digital del docente en internet</p> <p>***Resultados: “el canal de YouTube acumula más de dos millones de visualizaciones. De los 196 vídeos subidos a la plataforma, el 3% son vídeos sobre lecturas, el 5% sobre ciencias y el resto, el 92%, versan sobre contenidos matemáticos. Del conjunto, los vídeos que más visualizaciones acumulan son los relacionados con recursos y ejercicios sobre matemáticas con un porcentaje proporcionalmente equilibrado” (p. 171)</p> <p>Procedencia de las visualizaciones: “Atendiendo a la procedencia de los usuarios de esta red social, se refleja en la Tabla 5 como en su totalidad provienen de países de habla hispana, siendo México (24,9%) el país que más hace uso de estos recursos multimedia, seguido de España (17,7%) y Colombia (12,9%).” (p. 172)</p> <p>Sobre el análisis de la identidad digital docente, se trata de que esté en consonancia con la profesión docente. Reconoce la figura del edutuber como <i>influencer</i> educativo, si bien reflexiona, dichas características dependen del perfil que se ocupa en cada medio.</p> <p>;;Definición <i>influencer</i> educativo o <i>edutuber</i>: “individuo que potencia su identidad digital consumiendo tiempo, relacionándose y conectando con otros interesados y generando contenido para estar en la red y mejorar su alcance”!!! (pp. 173-174)</p> <p>En p. 173-174 indica sobre el edutuber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Adopta un papel activo: actitud favorable a compartir e interactuar asiduamente con la comunidad educativa ➔ La calidad de los contenidos y su reutilización no es de vital importancia ➔ Perfil centrado en generar producto: constancia ante el consumo de tiempo en la propia red y creación y curación de contenidos propios o ajenos con alto valor pedagógico ➔ Analiza críticamente los contenidos, para qué estar en la red y cuál es su fin en estos espacios. ➔ Busca encontrar vías para que los contenidos alcancen repercusión y se aprovechen, indaga en perfiles potenciales que lo hagan sentir cómodo <p>En la p. 175 indica sobre YouTube:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Utilidad del canal: complemento a los contenidos del portal web, aporta una explicación multimedia 	

→ Resultado: el canal no está bien posicionado dentro de la plataforma por la falta de asiduidad a la hora de crear y subir vídeos, entre otras causas.

Conclusiones: (p. 176)

→ El uso de blogs y videotutoriales requiere de procesos de aprendizaje abiertos y flexibles llevando a personas resolutivas

→ A la hora de interiorizar información, estos recursos educativos ofrecen un alto competente visual y multimedia lo que crea un nuevo lenguaje

→

***** Necesidad:

Los autores hablan de sugerencias futuras: Contrastar el impacto con otros blogs, estudiar el vínculo y potencia generado entre las redes sociales utilizadas por un mismo edutuber y explorar con entrevistas o cuestionarios la percepción y valoración que realizan los seguidores de este tipo de espacios educativos virtuales (p. 176).

OTRO COMENTARIO: Se obtiene un total de 26 UA iniciales ante la necesidad de profundizar en el texto completo. Se decide eliminar aquellas UA que no se localizan dentro del resumen. Las UA que se localizan se conservan en la medida que tengan un sentido lógico en cuanto a información sobre edutuber se refiere.

PASO 3. Codificación

MRU21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación

Unidades de análisis finales

UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
38	El objetivo de este trabajo es analizar el impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe [...]</i>	Objetivo (identidad digital docente)	El objetivo de la investigación es atender a <i>la identidad digital docente (p. 171)*</i> analizando impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i>
39	<i>Yo Soy Tu Profe</i> , un proyecto de enseñanza y divulgación digital que, tras cinco años desde su creación, ha alcanzado gran repercusión nacional e internacional.	Definición (<i>Yo Soy Tu Profe</i>)	Yo Soy Tu Profe se define como un proyecto de enseñanza y divulgación digital creado hace cinco años de gran repercusión internacional y nacional. Se trata de un proyecto digital educativo*
40	[...] se analiza la frecuencia de uso y de contenido [...] de las distintas redes sociales que apoyan y convierten la web en un espacio de aprendizaje.	Metodología (cuantitativa)	La metodología analiza la frecuencia de uso y de contenido de la red social
41	[...] se realiza una exposición del contexto digital vigente y de las distintas herramientas disponibles que favorecen el intercambio y gestión del conocimiento , al igual que los otros escenarios en los que el alumnado se desarrolla vital e intelectualmente en la red .	Metodología (descriptiva)	La metodología es una exposición del contexto digital y de las distintas herramientas en la red
42	[...] analizar el impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i> , [...] portal educativo , eje central del trabajo, y de las distintas redes sociales	Muestra (portal educativo)	La muestra N=1 es un portal educativo junto a sus redes sociales, entre las que se encuentra YouTube*. El entorno del <i>portal de Miguel Ángel Ruiz Domínguez (p. 163)*</i> Datos 3 de enero 2016-31 oct. 2020 YouTube: Número de visualizaciones Total: 2.149.153 (p. 171)*
43	[...] se muestran los resultados obtenidos durante estos años, analizando qué contenidos son los que más repercusión han tenido [...].	Resultado (repercusión contenidos)	Se ha analizado qué contenidos tienen más repercusión
44	[...] se muestran los resultados obtenidos durante estos años, analizando [...] de dónde se producen estas visitas .	Resultado (lugar repercusión)	Se ha analizado de dónde proceden las visitas
45	Por último, el artículo se concluye con una indagación reflexiva sobre los usos de las plataformas [...] utilizadas en función de su idiosincrasia y características.	Resultado (indagación reflexiva)	Se ha utilizado la indagación reflexiva sobre el uso de la plataforma en función a sus idiosincrasias
46	Por último, el artículo se concluye con una indagación reflexiva sobre los usos de las [...] aplicaciones utilizadas en función de su idiosincrasia y características.	Resultado (indagación)	Se ha utilizado la indagación reflexiva sobre el uso de las aplicaciones en función a sus características

* Tomado del cuerpo del artículo

MRU21Goo. Descripción de códigos

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Define un término determinado (youtuber, influencer, adolescencia, vídeos de divulgación, vídeos de divulgación musical, YouTube, edutubers)	39
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación: observar, integra, analizando, conocimiento, uso, <i>Yo Soy Tu Profe</i>	38
3	Metodología	Estudio (estudio de audiencia, análisis, exposición del contexto digital), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), frecuencia de uso, frecuencia de contenido, técnicas (cuestionario, tres focus group, entrevista), instrumentos (SPSS, Atlas.ti)	40, 41
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria, edutubers, un portal educativo, redes sociales)	42
5	Resultado	Conclusiones del estudio (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras, para vivir de YouTube, modelo de negocio, ingresos, publicidad, auspiciantes, venta, creatividad, pasión, constancia, visitas, contenidos, repercusión, indagación reflexiva, uso de la plataforma, usos de las aplicaciones)	43,44,45,46
6	Necesidad	Necesidad (video didáctico, integración del vídeo, conocimientos, procesar información, habilidades comunicativas)	-
7	Tipos	De contenidos (formativos, divulgativos, de desarrollo de habilidades)	-

En **MRU21Goo** se obtiene un total de 26 UA iniciales ante la necesidad de profundizar en el texto completo. Se decide eliminar aquellas UA que no se localizan dentro del resumen. Las UA que se localizan se conservan en la medida que tengan un sentido lógico en cuanto a información sobre edutuber se refiere por lo que finalmente se obtienen 9 UA (de la 38 a la 46). Se han utilizado los códigos 1 a 5, que son los de Definición, Objetivo, Metodología, Muestra y Resultado respectivamente. Desde esta fuente se ha obtenido un documento vinculado al objetivo general con el que se complementa.

PASO 1. Vaciado

<p>TÍTULO Pattier, D. (2021a). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. <i>Publicaciones</i>, 51(3), 533–548. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080</p>
<p>RESUMEN La pandemia de la COVID-19 propició una necesidad de una educación telemática debido al confinamiento de la población y al cierre de los espacios físicos de las instituciones educativas. De este modo, el rol de los docentes y educadores se vio transformado en su dimensión metodológica de manera abrupta teniendo que apoyarse en diferentes plataformas abiertas en las que compartir y utilizar recursos educativos. En este período, los edutubers (creadores de contenido audiovisual educativo en YouTube) se posicionaron como referentes tanto para la educación formal, como para la no formal e informal. De ahí la importancia de una investigación acerca de esta realidad con un alto impacto en la educación actual en la que los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones a sus contenidos educativos se cuentan por millones. El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers cuyos canales puedan ser considerados de referencia en el ámbito educativo. A través de la aplicación de un instrumento validado con una fiabilidad y una consistencia corroboradas por el coeficiente V de Aiken y el alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), se analizan las siguientes categorías: estadística de canales de YouTube, estructuración de los vídeos, proceso de grabación y edición, personalidad del edutuber, utilización de la plataforma YouTube y uso de otras redes sociales. Los resultados muestran las tendencias y factores de éxito de los edutubers en cada una de las categorías analizadas, en línea con otras investigaciones a nivel internacional. Las conclusiones de la investigación apuntan hacia una serie de contenidos y competencias digitales que se proponen como base para una formación efectiva del profesorado acerca de la creación y la utilización de contenidos audiovisuales ya sea en una educación presencial como en una educación telemática escogida como opción metodológica o como necesidad.</p>
<p>DESCRIPTORES Modelos de enseñanza, recursos educativos, vídeo educativo, YouTube</p>
<p>Pattier_2021_2 Obtenido de WOS y SCOPUS IDENTIFICACIÓN: MPA21Wos</p>

PASO 2. Categorización

MPA21Wos. Categoría Identificación

MPA21Wos
Pattier, D. (2021a). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. <i>Publicaciones</i> , 51(3), 533–548. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080
Obtenido desde Web of Science como primera fuente consultada. También encontrada en SCOPUS
Criterios: Criterio Mi referencia bibliográfica = M Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría = PA Criterio Año de publicación=2021 colocando las últimas dos cifras – 21 – Criterio 4 Obtenido desde= buscador de Google colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula

MPA21Wos. Categoría Título y categoría Resumen por palabras relevantes, categoría Clave, UA iniciales y comentarios

Título	Resumen	Clave		
COVID-19 éxito edutubers	Pandemia Necesidad confinamiento Docentes Educadores plataformas-abiertas compartir edutubers Vídeos necesidad	grabación edición Alto- <u>impacto</u> suscriptores visualizaciones millones éxito canales referencia estadística personalidad	internacional competencias-digitales formación-profesorado educación- <u>presencial</u> educación- <u>telemática</u> opción-metodológica redes-sociales recursos-educativos Educación- formal-no-formal-informal <u>Instituciones-educativas</u> Cierre-espacios-fisicos	Modelos-de-enseñanza Recursos-educativos Vídeo-educativo YouTube

<p>La pandemia de la COVID-19 propició una necesidad de una educación telemática debido al confinamiento de la población y al cierre de los espacios físicos de las instituciones educativas. De este modo, el rol de los docentes y educadores se vio transformado en su dimensión metodológica de manera abrupta teniendo que apoyarse en diferentes plataformas abiertas en las que compartir y utilizar recursos educativos. En este período, los edutubers (creadores de contenido audiovisual educativo en YouTube) se posicionaron como referentes tanto para la educación formal, como para la no formal e informal. De ahí la importancia de una investigación acerca de esta realidad con un alto impacto en la educación actual en la que los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones a sus contenidos educativos se cuentan por millones. El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers cuyos canales puedan ser considerados de referencia en el ámbito educativo. A través de la aplicación de un instrumento validado con una fiabilidad y una consistencia corroboradas por el coeficiente V de Aiken y el alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), se analizan las siguientes categorías: estadística de canales de YouTube, estructuración de los vídeos, proceso de grabación y edición, personalidad del edutuber, utilización de la plataforma YouTube y uso de otras redes sociales. Los resultados muestran las tendencias y factores de éxito de los edutubers en cada una de las categorías analizadas, en línea con otras investigaciones a nivel internacional. Las conclusiones de la investigación apuntan hacia una serie de contenidos y competencias digitales que se proponen como base para una formación efectiva del profesorado acerca de la creación y la utilización de contenidos audiovisuales ya sea en una educación presencial como en una educación telemática escogida como opción metodológica o como necesidad.</p>	
UA46	Unidades de análisis (UA) iniciales*: Necesidad=la pandemia por el confinamiento propicia la educación telemática
UA47	Necesidad= el cierre de los espacios físicos de las instituciones educativas propicia la educación telemática
UA48	Necesidad= transformación de la metodología docente al apoyarse en plataformas abiertas de compartición y uso de recursos educativos
UA49	Definición de edutuber= creadores de contenido audiovisual educativo en YouTube
UA50	Definición de edutuber= referentes tanto para la educación formal , como para la no formal e informal
UA51	Definición de edutuber = son una realidad por el alto impacto en la educación actual por los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones contadas por millones a sus contenidos educativos
UA52	Objetivo= señalar los factores de éxito de los edutubers cuyos canales puedan ser considerados de referencia
UA53	Muestra = edutubers
UA54	Metodología=instrumento validado y fiable
UA55	Metodología= consistencia del instrumento por coeficiente V de Aiken y alfa de Cronbach ($\alpha = .83$)
UA56	Metodología=análisis por categoría: estadística de canales de YouTube
UA57	Metodología=análisis por categoría: estructuración de los vídeos
UA58	Metodología=análisis por categoría: proceso de grabación y edición
UA59	Metodología=análisis por categoría: personalidad del edutuber
UA60	Metodología=análisis por categoría: uso de la plataforma YouTube y otras redes sociales
UA61	Resultados = igual que en otras investigaciones internacionales hay éxito de los edutubers en todas las categorías
UA62	Necesidad= contenidos efectivos para formación de profesorado sobre creación y uso
UA63	Necesidad= competencias digitales como base para la formación de profesorado

PASO 3. Codificación

MPA21Wos. Categoría Resumen por UA. Codificación

Unidades de análisis finales

UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
46	La pandemia de la COVID-19 propició una necesidad de una educación telemática debido al confinamiento de la población	Necesidad (educación telemática)	La pandemia por el confinamiento propicia la educación telemática
47	[...] la COVID-19 propició una necesidad de una educación telemática debido [...] al cierre de los espacios físicos de las instituciones educativas .	Necesidad (educación telemática)	La COVID-19 por el cierre de los espacios físicos de las instituciones educativas propicia la educación telemática
48	La pandemia de la COVID-19 propició una necesidad [...] el rol de los docentes y educadores se vio transformado en su dimensión metodológica de manera abrupta teniendo que apoyarse en diferentes plataformas abiertas en las que compartir y utilizar recursos educativos .	Necesidad (metodología docente)	La COVID-19 lleva a la transformación de la metodología docente al apoyarse en plataformas abiertas de compartición y uso de recursos educativos
49	los edutubers (creadores de contenido audiovisual educativo en YouTube)	Definición (edutuber)	Un edutuber es un creador de contenido audiovisual educativo en YouTube
50	los edutubers [...] se posicionaron como referentes tanto para la educación formal , como para la no formal e informal	Definición (edutuber)	Un edutuber es un referente tanto para la educación formal , como para la no formal e informal
51	los edutubers [...] realidad con un alto impacto en la educación actual en la que los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones a sus contenidos educativos se cuentan por millones .	Definición (edutuber)	Un edutuber es una realidad ya que impactan mucho en la educación actual por los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones contadas por millones a sus contenidos educativos
52	El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers cuyos canales puedan ser considerados de referencia en el ámbito educativo	Objetivo (éxito edutuber)	El objetivo es señalar los factores de éxito de los edutubers con canales que puedan considerarse de referencia

53	El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers	Muestra (edutubers)	El objetivo es señalar los factores de éxito de los edutubers con canales que puedan considerarse de referencia
54	A través de la aplicación de un instrumento validado con una fiabilidad [...]	Metodología (validez y fiabilidad)	Se utiliza un instrumento validado y fiable
55	A través de [...] un instrumento validado con una [...] consistencias corroboradas por el coeficiente V de Aiken y el alfa de Cronbach ($\alpha = .83$)	Metodología (consistencia)	El instrumento de investigación presenta consistencia por coeficiente V de Aiken y alfa de Cronbach ($\alpha = .83$)
56	[...] se analizan las siguientes categorías: estadística de canales de YouTube	Metodología (estadística de canales)	Se analiza la categoría estadística de canales de YouTube
57	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], estructuración de los vídeos	Metodología (estructura vídeo)	Se analiza la categoría estructuración de los vídeos
58	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], proceso de grabación y edición	Metodología (grabar/editar)	Se analiza la categoría proceso de grabación y edición
59	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], personalidad del edutuber, utilización de la plataforma YouTube y uso de otras redes sociales .	Metodología (personalidad edutuber)	Se analiza la categoría personalidad del edutuber
60	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], utilización de la plataforma YouTube y uso de otras redes sociales .	Metodología (uso plataforma)	Se analiza la categoría uso de la plataforma YouTube y otras redes sociales
61	Los resultados muestran las tendencias y factores de éxito de los edutubers en cada una de las categorías analizadas, en línea con otras investigaciones a nivel internacional .	Resultado (éxito edutuber)	Igual que en otras investigaciones internacionales hay éxito de los edutubers en todas las categorías
62	Las conclusiones de la investigación apuntan hacia una serie de contenidos [...] que se proponen como base para una formación efectiva del profesorado acerca de la creación y la utilización de contenidos audiovisuales [...]	Necesidad (formación de profesorado)	Se necesitan contenidos efectivos para formación de profesorado sobre creación y uso
63	Las conclusiones de la investigación apuntan hacia una serie de [...] competencias digitales que se proponen como base para una formación efectiva del profesorado acerca de la creación y la utilización de contenidos audiovisuales [...]	Necesidad (competencia digital)	Se necesitan competencias digitales como base para la formación de profesorado

MPA21Wos. Descripción de códigos

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Definición (youtuber , influencer, adolescencia, vídeos de divulgación, vídeos de divulgación musical, YouTube , edutubers)	49, 50, 51
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación: observar, integra, analizando, conocimiento, uso, <i>Yo Soy Tu Profe</i> , factores de éxito	52
3	Metodología	Estudio (estudio de audiencia, análisis, exposición del contexto digital), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), frecuencia de uso, frecuencia de contenido, técnicas (cuestionario, tres focus group, entrevista), instrumentos (SPSS, Atlas.ti), instrumento validado, consistencias, coeficiente V de Aiken, alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), categorías (estadísticas de canales, estructuración de vídeos, grabación y edición, personalidad, otras redes sociales)	54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria, edutubers, un portal educativo, redes sociales)	53
5	Resultado	Conclusiones (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras, para vivir de YouTube , modelo de negocio, ingresos, publicidad, auspiciantes, venta, creatividad, pasión, constancia, visitas, contenidos , repercusión, indagación reflexiva, uso de la plataforma, usos de las aplicaciones, éxito de los edutubers)	60
6	Necesidad	Necesidad (video didáctico, integración del vídeo, conocimientos, procesar información, habilidades comunicativas, pandemia, confinamiento, educación telemática, cierre de los espacios físicos, dimensión metodológica, compartir, recursos, formación del profesorado, contenidos , competencias digitales)	46, 47, 48, 62, 63
7	Tipos	De contenidos (formativos, divulgativos, de desarrollo de habilidades)	-

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio? Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

En **MPA21Wos** se obtiene un total de 17 UA (de la 46 a la 63), que se localizan dentro de los códigos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que son los de Definición, Objetivo, Metodología, Muestra, Resultado y Necesidad respectivamente. Cabe destacar en este documento el número elevado de UA dentro del código Metodología con un total de siete UA (de la 54 a la 60) así como de Necesidad, con un total de cinco UA (de la 46 a 48 y las UA número 62 y 63).

PASO 1. Vaciado

TÍTULO Pattier, D. (2021b). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. <i>Journal of New Approaches in Educational Research</i> , 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732
ABSTRACT An increased use of YouTube in education has resulted in the emergence of a large number of audiovisual educational content creators known as EduTubers. Our research considers gender as a relevant variable within this group by analysing the 204 most successful channels in Spain so as to identify the existence of models and reference points throughout the area of informal education. The study methodology is based on a qualitative analysis instrument that provides descriptive statistics and contingency tables. The results provide original evidence on the topic. We reflect on the possible existence of a gender gap among EduTubers, concluding that there is actually one. After identifying the significant factors regarding to this inequality, they were grouped together into four categories: media exposure level; women's participation in the educational stages that are most in demand on YouTube; elements and factors determining the success of videos; and time spent on the channel as a content creator. A suggestion is made of possible steps to reduce this gender gap through emotional support and training aimed at women who wish to become EduTubers, as well as via social change that facilitates the presence of women as influential figures in informal education.
KEY WORDS Informal learning, edutubers, gender, educational video, YouTube
Pattier_2021_2 Obtenido de SCOPUS IDENTIFICACIÓN: MPA21Sco

Traducción

La brecha de género entre los eduTubers y los factores que influyen significativamente en ella
RESUMEN Un uso mayor de YouTube en la educación ha dado lugar a la aparición de un gran número de creadores de contenido educativo audiovisual conocidos como EduTubers. Nuestra investigación considera el género como una variable relevante dentro de este grupo al analizar los 204 canales más exitosos en España para identificar la existencia de modelos y puntos de referencia en todo el ámbito de la educación informal. La metodología de estudio se basa en un instrumento de análisis cualitativo que proporciona estadística descriptiva y tablas de contingencia. Los resultados proporcionan evidencia original sobre el tema. Reflexionamos sobre la posible existencia de una brecha de género entre EduTubers, concluyendo que en realidad sí existe. Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad, se agruparon en cuatro categorías: nivel de exposición en los medios; la participación de las mujeres en las etapas educativas más demandadas en YouTube; elementos y factores que determinan el éxito de los videos; y el tiempo dedicado al canal como creador de contenido. Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través del apoyo emocional y la capacitación dirigida a mujeres que desean convertirse en EduTubers, así como a través del cambio social que facilite la presencia de las mujeres como figuras influyentes en la educación informal.
DESCRIPTORES Aprendizaje informal, edutubers, género, video educacional, YouTube
Pattier_2021_2 Obtenido de SCOPUS IDENTIFICACIÓN: MPA21Sco

PASO 2. Categorización

MPA21Sco. Categoría Identificación

MPA21Sco
Pattier, D. (2021b). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. <i>Journal of New Approaches in Educational Research</i> , 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732
Obtenido desde SCOPUS [La brecha de género entre los eduTubers y los factores que influyen significativamente en ella]

Criterios:
 Criterio Mi referencia bibliográfica = M
 Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría = PA
 Criterio Año de publicación=2021 colocando las últimas dos cifras – 21 –
 Criterio 4 Obtenido desde= SCOPUS colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula

MPA21Sco. Categoría Título y categoría Resumen por palabras relevantes, categoría Clave, UA iniciales y comentarios

Título	Resumen	Clave		
Brecha-de-género edutubers factores	YouTube Contenido-educativo-audiovisual Figuras-influyentes Tiempo-dedicado 240-canales Educación-informal Cualitativo Estadística-descriptiva Apoyo-emocional Capacitación-a-mujeres Etapas-educativas	Contingencia Resultados Reflexionamos Brecha-de-género Factores Desigualdad Categorías Exposición Participación Mujeres Factores Metodología	Éxito Creador Sugieren Cambio-social Presencia Investigación Género España Modelos Educación	aprendizaje- informal edutubers género video-educacional YouTube
<p>Un uso mayor de YouTube en la educación ha dado lugar a la aparición de un gran número de creadores de contenido educativo audiovisual conocidos como EduTubers. Nuestra investigación considera el género como una variable relevante dentro de este grupo al analizar los 204 canales más exitosos en España para identificar la existencia de modelos y puntos de referencia en todo el ámbito de la educación informal. La metodología de estudio se basa en un instrumento de análisis cualitativo que proporciona estadística descriptiva y tablas de contingencia. Los resultados proporcionan evidencia original sobre el tema. Reflexionamos sobre la posible existencia de una brecha de género entre EduTubers, concluyendo que en realidad sí existe. Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad, se agruparon en cuatro categorías: nivel de exposición en los medios; la participación de las mujeres en las etapas educativas más demandadas en YouTube; elementos y factores que determinan el éxito de los videos; y el tiempo dedicado al canal como creador de contenido. Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través del apoyo emocional y la capacitación dirigida a mujeres que desean convertirse en EduTubers, así como a través del cambio social que facilite la presencia de las mujeres como figuras influyentes en la educación informal.</p>				
UA64 UA 65 UA 66 UA 67 UA 68 UA 69 UA 70 UA 71 UA 72 UA 73 UA 74 UA 75 UA 76 UA 77 UA 78 UA 79 UA 80 UA 81 UA 82	Unidades de análisis (UA) iniciales*: Educación= Uso mayor de YouTube Definición edutuber=creador de contenido educativo audiovisual Estudio=variable de género Muestra=240 canales más exitosos en España Objetivo=identificar la existencia de modelos de edutubers Educación= Informal Metodología= instrumento de análisis cualitativo Metodología=que proporciona estadística descriptiva y tablas de contingencia Resultados= reflexionamos sobre la posible existencia de una brecha de género entre EduTubers Resultados= una brecha de género entre EduTubers [...] en realidad sí existe Resultados=identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad Resultados= con esta desigualdad [...] categorías : nivel de exposición en los medios Resultados= con esta desigualdad [...] categorías : [...] participación de las mujeres en las etapas educativas más demandadas en YouTube Resultados= con esta desigualdad [...] categorías : [...] elementos y factores que determinan el éxito de los videos Resultados= con esta desigualdad [...] categorías : [...] tiempo dedicado al canal como creador de contenido Necesidad= [...] apoyo emocional [...] dirigida a mujeres que desean convertirse en EduTubers Necesidad= [...] capacitación dirigida a mujeres que desean convertirse en EduTubers Necesidad= [...] cambio social Necesidad= [...] que facilite la presencia de las mujeres como figuras influyentes en la educación informal			
COMENTARIOS UA 64 queda como nota eliminando un posible código llamado “Educación” para evitar redundar el en sentido del estudio UA 66 pasa a codificarse como “muestra” para evitar un nuevo código con “Estudio” UA 69 pasa a código “Objetivo” UA 72 se elimina y pasa a Metodología = tablas de contingencia porque este estudio usa la misma herramienta, a saber, la rejilla UA 74 se elimina al incluirse en las UA finales				

PASO 3. Codificación

MPA21Sco. Categoría Resumen por UA. Codificación

Unidades de análisis finales

UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
64	Un uso mayor de YouTube en la educación ha dado lugar a la aparición de un gran número de creadores de contenido educativo audiovisual conocidos como EduTubers	Definición (edutuber)	Un edutuber es un creador de contenido audiovisual educativo en YouTube
65	Nuestra investigación considera el género como una variable relevante dentro de este grupo	Muestra (género)	La variable de género cobra relevancia en la investigación
66	Nuestra investigación [...] al analizar los 204 canales más exitosos en España	Muestra (canales)	La muestra se compone de 240 canales más exitosos en España
67	Nuestra investigación considera el género [...] al analizar los 204 canales más exitosos en España para identificar la existencia de modelos y puntos de referencia en todo el ámbito de la educación informal	Objetivo (identificar)	El objetivo es identificar la existencia de modelos de canales
68	Nuestra investigación considera [...] todo el ámbito de la educación informal	Objetivo (educación informal)	El objetivo es atender a la educación informal
69	La metodología de estudio se basa en un instrumento de análisis cuantitativo	Metodología (instrumento cuantitativo)	La metodología es un instrumento de análisis cuantitativo
70	La metodología [...] proporciona estadística descriptiva y tablas de contingencia	Metodología (estadística descriptiva)	La metodología usa estadística descriptiva y tablas de contingencia
71	La metodología [...] proporciona [...] tablas de contingencia	Metodología (tablas)	La metodología usa tablas de contingencia
72	Reflexionamos sobre la posible existencia de una brecha de género entre EduTubers, concluyendo que en realidad sí existe.	Resultados (brecha)	Como resultado evidenciado hay una brecha de género en edutubers
73	Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad , se agruparon en [...] nivel de exposición en los medios	Resultados (categoría exposición)	La exposición en los medios es una categoría de desigualdad
74	Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad , se agruparon en [...] la participación de las mujeres en las etapas educativas más demandadas en YouTube	Resultados (categoría participación)	La participación de las mujeres en las etapas educativas más demandadas en YouTube es una categoría de desigualdad
75	Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad , se agruparon en [...] elementos y factores que determinan el éxito de los videos	Resultados (categoría características del canal)	Los elementos y factores que determinan el éxito de los videos en YouTube es una categoría de desigualdad
76	Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad , se agruparon en [...] el tiempo dedicado al canal como creador de contenido.	Resultados (categoría tiempo dedicado al canal)	El tiempo dedicado al canal como creador de contenido es una categoría de desigualdad
77	Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través del apoyo emocional [...]	Necesidad (apoyo emocional)	Se necesita apoyo emocional dirigido a mujeres que desean convertirse en EduTubers
78	Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través [...] la capacitación dirigida a mujeres que desean convertirse en EduTubers	Necesidad (capacitación femenina)	Se necesita capacitación dirigida a mujeres que desean convertirse en EduTubers
79	Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través [...] del cambio social	Necesidad (cambio social)	Se necesita cambio social
80	Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través [...] del cambio social que facilite la presencia de las mujeres como figuras influyentes en la educación informal.	Necesidad (mujer influenciar en educación)	Se necesita facilitar la presencia de mujeres como figuras influyentes en la educación informal

MPA21Sco. Descripción de códigos

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Definición (youtuber* , influencer, adolescencia, videos de divulgación, videos de divulgación musical, YouTube* , edutubers)	64
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación: observar, integrar, analizando, conocimiento, uso, <i>Yo Soy Tu Profe</i> , factores de éxito*	67, 68
3	Metodología	Estudio (estudio de audiencia, análisis, exposición del contexto digital), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), frecuencia de uso, frecuencia de contenido, técnicas (cuestionario, tres <i>focus group</i> , entrevista), instrumentos (SPSS, Atlas.ti), instrumento (validado, cualitativo), consistencias, coeficiente V de Aiken, alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), categorías (estadísticas de canales,	69, 70, 71

4	Muestra	estructuración de vídeos, grabación y edición, personalidad, otras redes sociales), estadística descriptiva, tablas de contingencia Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria, edutubers, un portal educativo, redes sociales, género como una variable relevante, 240 canales más exitosos en España)	65, 66
5	Resultado	Conclusiones (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras, para vivir de YouTube , modelo de negocio, ingresos, publicidad, auspiciantes, venta, creatividad, pasión, constancia, visitas, contenidos , repercusión, indagación reflexiva, uso de la plataforma, usos de las aplicaciones, éxito de los edutubers), categorías de desigualdad (categoría exposición, categoría participación, categoría características del canal, categoría tiempo dedicado al canal)	72, 73, 74, 75, 76
6	Necesidad	Necesidad (video didáctico, integración del vídeo, conocimientos, procesar información, habilidades comunicativas, pandemia, confinamiento, educación telemática, cierre de los espacios físicos, dimensión metodológica, compartir, recursos, formación del profesorado, contenidos , competencias digitales)	77, 78, 79, 80
7	Tipos	De contenidos (formativos, divulgativos, de desarrollo de habilidades)	-

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

En **MPA21Sco** se obtiene un total de 19 unidades de análisis iniciales, pasando finalmente a 17 UA (de la 64 a la 80). Las UA finales se localizan dentro de los códigos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que son los de Definición, Objetivo, Metodología, Muestra, Resultado y Necesidad respectivamente. Cabe destacar en este documento el número elevado de UA dentro del código Resultado con un total de cinco UA (de la 72 a la 76). Con este documento no se obtienen documentos vinculados al objetivo general de la investigación.

BLOQUE 3.

TEXTOS

MPE18Com

Pérez-Torres, V., Pastor-Ruiz, Y. y Abarrou-Ben-Boubaker, S. (2018). Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVI(55), 61-70. <https://doi.org/10.3916/C55-2018-06>

MRE20Com

Regueira, U., Alonso-Ferreiro, A. y Da-Vila, S. (2020). La mujer en YouTube: Representación y participación a través de la técnica Web Scraping. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVIII(63), 31-40. <https://doi.org/10.3916/C63-2020-03>

MPA21Sco

Vizcaíno-Verdú, A., Contreras-Pulido, P. y Guzmán-Franco, M. D. (2019). Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVII(59), 95-104, <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>

PASO 1. Vaciado

<p>TÍTULO Pérez-Torres, V., Pastor-Ruiz, Y. y Abarrou-Ben-Boubaker, S. (2018). Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente. <i>Comunicar. Revista Científica de Educomunicación</i>, XXVI(55), 61-70. https://doi.org/10.3916/C55-2018-06</p>
<p>RESUMEN El objetivo general de esta investigación consiste en analizar el contenido de los vídeos de los youtubers de mayor impacto entre los adolescentes y su relación con la construcción de la identidad. La plataforma YouTube es una de las más utilizadas por los adolescentes españoles, ya que alrededor del 70% de los jóvenes entre 14 y 17 años prefieren esta red. Los youtubers son percibidos por los jóvenes como sus iguales, personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos, lo que facilita la rápida identificación con ellos. Se ha realizado un análisis cualitativo del contenido de 22 vídeos de la plataforma YouTube mediante el programa Atlas.ti. El análisis ha dado lugar a varios códigos emergentes relacionados con la construcción de la identidad personal en la adolescencia. La mayoría de los mensajes sobre la identidad personal estaban orientados a transmitir la autodefinición que hace el youtuber sobre sí mismo y la relación de esa autoimagen con su identidad de género, orientación sexual e identidad vocacional. Además, la familia y los iguales aparecen en los vídeos, especialmente como proveedores de apoyo social. Los seguidores adolescentes incluyen mensajes de apoyo al youtuber, manifiestan su identificación con los mensajes y utilizan los espacios de comentarios para exponer sus experiencias personales, expresando las mismas inquietudes en la configuración de su identidad. Es necesario tener en cuenta este nuevo espacio de interrelación en la comprensión del desarrollo identitario de los jóvenes.</p>
<p>DESCRIPTORES Adolescencia, identidad, desarrollo adolescente, psicología, youtubers, YouTube, redes sociales, Internet</p>
<p>Pérez_2018_PLURALComunicar Obtenido de <i>Comunicar</i> IDENTIFICACIÓN: MPE18Com</p>

PASO 2. Categorización

MPE18Com. Categoría Identificación

MPE18Com
Pérez-Torres, V., Pastor-Ruiz, Y. y Abarrou-Ben-Boubaker, S. (2018). Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente . <i>Comunicar. Revista Científica de Educomunicación</i> , XXVI(55), 61-70. https://doi.org/10.3916/C55-2018-06
Obtenido desde Revista Comunicar
Criterios: Criterio Mi referencia bibliográfica = M Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría = PE Criterio Año de publicación = 2018 colocando las últimas dos cifras – 18 – Criterio 4 Obtenido desde= Revista <i>Comunicar</i> colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula

MPE18Com. Categoría Título y categoría Resumen por palabras relevantes, categoría Clave, UA iniciales y comentarios

Título	Resumen	Clave
Youtubers Identidad adolescente	Videos Contenido Youtubers Adolescentes-españoles Construcción-identidad YouTube Iguales Análisis-cualitativo Desarrollo-identitario	22-videos Atlas.ti Códigos Identidad-personal Identidad-género Autodefinición Autoimagen Orientación-sexual Orientación-vocacional
	Familia-apoyo-social Mensajes-apoyo Identificación Comentarios Interrelación Experiencias Inquietudes Cercanas	Adolescencia identidad Desarrollo-adolescente Psicología Youtubers YouTube Redes-sociales Internet

El **objetivo** general de esta investigación consiste en **analizar** el **contenido** de los **vídeos** de los **youtubers** de **mayor impacto** entre los **adolescentes** y su relación con la **construcción de la identidad**. La **plataforma YouTube** es una de las **más utilizadas** por los **adolescentes españoles**, ya que alrededor del 70% de los jóvenes entre 14 y 17 años prefieren esta red. Los **youtubers** son **percibidos** por los **jóvenes** como **sus iguales**, personas **cercanas** que comparten rasgos similares a los suyos, lo que facilita la **rápida identificación** con ellos. Se ha realizado un **análisis cualitativo** del **contenido** de **22 vídeos** de la plataforma YouTube mediante el programa **Atlas.ti**. El análisis ha dado lugar a varios **códigos** emergentes relacionados con la **construcción de la identidad** personal en la **adolescencia**. La mayoría de los **mensajes** sobre la **identidad personal** estaban orientados a transmitir la **autodefinición** que hace el youtuber sobre sí mismo y la relación de esa **autoimagen** con su **identidad de género**, **orientación sexual** e **identidad vocacional**. Además, la **familia** y los **iguales** aparecen en los vídeos, especialmente como **proveedores de apoyo social**. Los **seguidores adolescentes** incluyen **mensajes de apoyo** al youtuber, manifiestan su **identificación** con los mensajes y utilizan los **espacios de comentarios** para exponer sus **experiencias personales**, expresando las mismas **inquietudes** en la **configuración de su identidad**. Es necesario tener en cuenta este nuevo **espacio de interrelación** en la comprensión del **desarrollo identitario** de los jóvenes.

UA	Unidades de análisis (UA) iniciales*:
UA81	Estudio= vídeos de youtubers
UA 82	Estudio=analizar impacto mayor de los videos en adolescentes españoles
UA 83	Definición=YouTube es una plataforma de red
UA 84	Muestra= adolescentes 14-17 años
UA 85	Definición= youtuber es percibido por los adolescentes como sus iguales
UA 86	Definición= youtuber es una persona cercana
UA 87	Definición= el youtuber facilita la rápida identificación
UA 88	Metodología=análisis cualitativo
UA 89	Metodología= análisis de contenido por códigos
UA 90	Metodología= programa Atlas.ti
UA 91	Muestra=22 vídeos
UA 92	Resultados= autodefinición de la identidad personal
UA 93	Resultados= autoimagen con identidad de género
UA 94	Resultados= autoimagen con orientación sexual
UA 95	Resultados= autoimagen con identidad vocacional
UA 96	Definición= vídeos de youtubers con familiares e iguales
UA 97	Resultados= familia e iguales proveedores de apoyo social
UA 98	Resultados= los adolescentes apoyan al youtuber
UA 99	Resultados= los adolescentes usan el espacio de comentarios del youtuber para exponer sus experiencias
UA 100	Resultados= los adolescentes usan el espacio de comentarios del youtuber para expresar sus inquietudes
UA 101	Resultados= youtubers y adolescentes manifiestan la misma inquietud en la configuración de su identidad
UA 102	Necesidad= tener en cuenta YouTube como espacio de interrelación
UA103	Necesidad= Para comprender el desarrollo identitario de los jóvenes se necesita conocer el espacio YouTube

COMENTARIOS
 UA 84, eliminada porque esa no es la muestra, sino los vídeos de youtubers
 UA 89: interpretación de mensajes, textos o discursos de los vídeos
 UA 90, se une a la inmediatamente superior
 UA 91, 22 vídeos de 10 youtubers
 UA 93 a 95 las fusiono en "Autoimagen"
 Nota: UA 96, nueva definición, en este caso de "vídeo". Con todo, las definiciones muchas veces son características que van a dar sentido a la definición, como sucede en este caso
 UA 99 y 100 las fusiono adoptando relevancia el espacio de comentarios
 UA 98 y UA 101 las fusiono desde el apoyo al edutuber al coincidir en preocuparse por configurar su identidad

PASO 3. Codificación

MPE18Com. Categoría Resumen por UA. Codificación

Unidades de análisis finales

UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
81	El objetivo general de esta investigación consiste en analizar el contenido de los vídeos de los youtubers de mayor impacto entre los adolescentes y su relación con la construcción de la identidad	Objetivo (relación videos e identidad)	El objetivo es analizar el contenido de videos de youtubers en relación a su impacto en la adolescencia
82	La plataforma YouTube es una de las más utilizadas por los adolescentes españoles , ya que alrededor del 70% de los jóvenes entre 14 y 17 años prefieren esta red.	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de red de las más utilizadas en adolescentes españoles
83	Los youtubers son percibidos por los jóvenes como sus iguales , personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos	Definición (youtuber)	El youtuber es percibido por los adolescentes como sus iguales

84	Los youtubers son percibidos por los jóvenes como [...] personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos	Definición (youtuber)	El youtuber es percibido por los jóvenes como una persona cercana
85	Los youtubers son percibidos por los jóvenes como sus iguales , personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos, lo que facilita la rápida identificación con ellos.	Definición (youtuber)	En la adolescencia es fácil identificarse con los youtubers
86	Se ha realizado un análisis cualitativo	Metodología (cualitativa)	Metodológicamente se usa el análisis cualitativo
87	Se ha realizado un análisis cualitativo del contenido de 22 vídeos de la plataforma YouTube mediante el programa Atlas.ti . El análisis ha dado lugar a varios códigos	Metodología (análisis de contenido)	Uso de análisis de contenido (códigos, Atlas.ti, mensajes, textos o discursos de los vídeos)
88	Se ha realizado un análisis cualitativo del contenido de 22 vídeos de la plataforma YouTube	Muestra (vídeos)	Se analizan 22 vídeos en español de 10 youtubers de impacto
89	El análisis ha dado lugar a varios códigos emergentes relacionados con la construcción de la identidad personal en la adolescencia .	Resultados (identidad adolescente)	Se obtienen códigos relacionados con la construcción de la identidad en la adolescencia
90	La mayoría de los mensajes sobre la identidad personal estaban orientados a transmitir la autodefinición que hace el youtuber sobre sí mismo y la relación de esa autoimagen con su identidad de género, orientación sexual e identidad vocacional .	Resultados (autoimagen)	Se obtienen códigos relacionados con la autoimagen (identidad de género, orientación sexual e identidad vocacional)
91	[...]la autodefinición que hace el youtuber sobre sí mismo [...] la familia y los iguales aparecen en los vídeos, especialmente como proveedores de apoyo social .	Resultados (apoyo social)	Se advierte que la familia y el grupo de amigos de los youtubers aparecen como proveedores de apoyo social
92	Los seguidores adolescentes incluyen mensajes de apoyo al youtuber, manifiestan su identificación con los mensajes y utilizan los espacios de comentarios para exponer sus experiencias personales , expresando las mismas inquietudes en la configuración de su identidad .	Resultados (identificación del seguidor)	Los seguidores adolescentes se identifican con el youtuber, lo apoyan y comentan su similares experiencias e inquietudes personales
93	Es necesario tener en cuenta este nuevo espacio de interrelación en la comprensión del desarrollo identitario de los jóvenes	Necesidad (interrelación)	Es una necesidad tener en cuenta YouTube como espacio de interrelación de adolescentes
94	La plataforma YouTube es una de las más utilizadas por los adolescentes españoles , ya que alrededor del 70% de los jóvenes entre 14 y 17 años prefieren esta red [...].Es necesario tener en cuenta este nuevo espacio de interrelación en la comprensión del desarrollo identitario de los jóvenes	Necesidad (YouTube)	Para comprender el desarrollo identitario de los jóvenes se necesita conocer el espacio YouTube

MPE18Com. Descripción de códigos

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Definición (youtuber* , influencer, adolescencia, vídeos de divulgación, vídeos de divulgación musical, YouTube** , edutubers)	82, 83, 84, 85
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación: observar, integra, analizando, conocimiento, uso, <i>Yo Soy Tu Profe</i> , factores de éxito* , videos de youtubers y relación con identidad	81
3	Metodología	Estudio (de audiencia, exposición del contexto digital), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), frecuencia (de uso, de contenido), técnicas (cuestionario, tres <i>focus group</i> , entrevista), instrumentos (SPSS, Atlas.ti), instrumento (validado, cualitativo), consistencias, coeficiente V de Aiken, alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), categorías (estadísticas de canales, estructuración de vídeos, grabación y edición, personalidad, otras redes sociales), estadística descriptiva, tablas de contingencia, análisis (cualitativo, del contenido, de 22 vídeos), códigos	86, 87
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria, edutubers, un portal educativo, redes sociales, género como una variable relevante, 240 canales más exitosos en España, 22 vídeos)	88
5	Resultado	Conclusiones (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras, para vivir de YouTube , modelo de negocio, ingresos, publicidad, auspiciantes, venta, creatividad, pasión, constancia, visitas, contenidos , repercusión, indagación reflexiva, uso de la plataforma, usos de las aplicaciones, éxito de los edutubers), categorías de desigualdad (categoría exposición, categoría participación, categoría características del canal, categoría tiempo dedicado al canal, construcción de la identidad personal en adolescencia, autodefinición, autoimagen, identidad de género, orientación sexual, identidad vocacional, familia y los iguales proveedores de apoyo social, seguidores adolescentes, mensajes de apoyo, identificación, experiencias)	89, 90, 91, 92

6	Necesidad	Necesidad (video didáctico, integración del vídeo, conocimientos, procesar información, habilidades comunicativas, pandemia, confinamiento, educación telemática, cierre de los espacios físicos, dimensión metodológica, compartir, recursos, formación del profesorado, contenidos, competencias digitales, YouTube* como espacio de interrelación, conocer YouTube*)	93, 94
7	Tipos	De contenidos (formativos, divulgativos, de desarrollo de habilidades)	-

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

En **MPE18Com** se obtiene un total de 23 unidades de análisis iniciales, pasando finalmente a 14 UA (de la 81 a la 94). Las UA finales se localizan dentro de los códigos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que son los de Definición, Objetivo, Metodología, Muestra, Resultado y Necesidad respectivamente. Con este documento se obtiene un nuevo documento vinculado al objetivo general con el que se complementa.

PASO 1. Vaciado

<p>TÍTULO Regueira, U., Alonso-Ferreiro, A. y Da-Vila, S. (2020). La mujer en YouTube: Representación y participación a través de la técnica Web Scraping. <i>Comunicar. Revista Científica de Educomunicación</i>, XXVIII(63), 31-40. https://doi.org/10.3916/C63-2020-03</p>
<p>RESUMEN YouTube es la plataforma favorita de entretenimiento de adolescentes y pre-adolescentes. Se presenta en esta etapa como un entorno propicio para la subjetivación, al configurarse como un espacio de interacción y colaboración, que coordina la creatividad colectiva como generadora de significado. Mujeres y hombres participan compartiendo o consumiendo vídeos, aunque la visibilidad y las experiencias son diferentes para unas y otros. El objetivo de este estudio es analizar la presencia de la mujer en los nuevos espacios de participación, tanto desde una perspectiva de productora como de consumidora de contenidos. Se ha realizado un análisis basado en Web Scraping de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España, a través de sus perfiles de Instagram. Los datos obtenidos se han analizado con el software estadístico R. Los resultados evidencian la escasa representación femenina entre los canales con mayor número de visualizaciones y suscriptores. Además, existe una menor presencia de público femenino. Ambos roles aparecen asociados mayoritariamente a contenidos estereotipadamente femeninos como belleza, drawmylife y deportes fitness. El estudio pone de manifiesto que YouTube, plataforma representativa de los nuevos espacios de participación online, reproduce las estructuras de poder de género de los medios tradicionales. Es necesaria una educación mediática crítica para luchar contra las representaciones sexistas, los estereotipos y la insuficiente representación femenina en espacios públicos.</p>
<p>DESCRIPTORES Género, estereotipos, audiencia, adolescentes, preadolescentes, youtubers, YouTube, web-scraping</p>
<p>Regueira_2020_PLURALComunicar Obtenido Comunicar IDENTIFICACIÓN: MRE20Com</p>

PASO 2. Categorización

MRE20Com. Categoría Identificación

MRE20Com
Regueira, U., Alonso-Ferreiro, A. y Da-Vila, S. (2020). La mujer en YouTube: Representación y participación a través de la técnica Web Scraping . <i>Comunicar. Revista Científica de Educomunicación</i> , XXVIII(63), 31-40. https://doi.org/10.3916/C63-2020-03
Obtenido desde Revista Comunicar
Criterios: Criterio Mi referencia bibliográfica = M Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría = RE Criterio Año de publicación = 2018 colocando las últimas dos cifras – 20 – Criterio 4 Obtenido desde= Revista <i>Comunicar</i> colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula

MRE20Com. Categoría Título y categoría Resumen por palabras relevantes, categoría Clave, UA iniciales y comentarios

Título	Resumen	Clave		
Mujer YouTube Representación Participación Web-Scraping	Plataforma Entretenimiento Adolencentes drawmylife subjetivación interacción colaboración significado	preadolescentes <u>creatividad</u> -colectiva representaciones- <u>sexistas</u> <u>medios</u> -tradicionales educación-mediática- <u>crítica</u> productora consumidora Estereotipos	YouTube hombres mujeres entorno vídeos presencia análisis suscriptores	Género estereotipos audiencia adolescentes preadolescentes youtubers YouTube web-scraping

visibilidad youtubers visualizaciones experiencias Web-Scraping 50-cuentas	poder-de-género menor-presencia público-femenino deportes-fitness participación-online éxito-en-España software-estadístico- R escasa-representación-femenina espacios-públicos	belleza luchar espacio estereotipos Instagram datos canales
---	---	---

YouTube es la plataforma favorita de entretenimiento de adolescentes y pre-adolescentes. Se presenta en esta etapa como un entorno propicio para la subjetivación, al configurarse como un espacio de interacción y colaboración, que coordina la creatividad colectiva como generadora de significado. Mujeres y hombres participan compartiendo o consumiendo vídeos, aunque la visibilidad y las experiencias son diferentes para unas y otros. El objetivo de este estudio es analizar la presencia de la mujer en los nuevos espacios de participación, tanto desde una perspectiva de productora como de consumidora de contenidos. Se ha realizado un análisis basado en Web Scraping de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España, a través de sus perfiles de Instagram. Los datos obtenidos se han analizado con el software estadístico R. Los resultados evidencian la escasa representación femenina entre los canales con mayor número de visualizaciones y suscriptores. Además, existe una menor presencia de público femenino. Ambos roles aparecen asociados mayoritariamente a contenidos estereotipadamente femeninos como belleza, drawmylife y deportes fitness. El estudio pone de manifiesto que YouTube, plataforma representativa de los nuevos espacios de participación online, reproduce las estructuras de poder de género de los medios tradicionales. Es necesaria una educación mediática crítica para luchar contra las representaciones sexistas, los estereotipos y la insuficiente representación femenina en espacios públicos.

UA95	Unidades de análisis (UA) iniciales*: Definición= YouTube es una plataforma
UA 96	Definición= YouTube es la plataforma favorita de adolescentes y preadolescentes
UA 97	Definición=YouTube es un entorno para la subjetivación*
UA 98	Definición=YouTube es un espacio interactivo y colaborativo, de creatividad colectiva generando significado
UA 99	Definición= YouTube es un espacio de participación, compartición y consumo de videos de hombres y mujeres
UA 100	Definición= YouTube es un espacio donde la visibilidad y experiencias de mujeres y hombres son distintas
UA 101	Objetivo=analizar la presencia de la mujer en YouTube****
UA 102	Objetivo= analizar la doble perspectiva de la mujer productora y consumidora de contenidos****
UA 103	Metodología=análisis basado en Web Scraping
UA 104	Muestra= 50 cuentas de youtubers de más éxito en España**
UA 105	Metodología= desde los perfiles de Instagram se extraen los youtubers de más éxito
UA 106	Metodología= corte cuantitativo (pp. 35), método descriptivo con datos estadísticos analizados con software R***
UA 107	Resultados= Poca representación femenina en los canales con más número de visualizaciones y suscripciones
UA 108	Resultados= Menor presencia de público femenino que masculino
UA 109	Resultados= Contenidos estereotipadamente femeninos (belleza, drawmylife, fitness)
UA 110	Definición=YouTube es una plataforma representativa de los nuevos espacios de participación en línea
UA 111	Resultados= YouTube reproduce las estructuras de poder de género de los medios tradicionales
UA 112	Necesidad= educación mediática crítica
UA 113	Necesidad= Luchar contra la representación sexista y los estereotipos de género
UA 114	Necesidad=Luchar para una representación femenina suficiente en los espacios públicos

COMENTARIOS

UA 97: Se entiende por subjetivación al proceso que construye la identidad desde espacios de participación, interacción y creatividad colectiva por mediación de figuras que, en el caso de YouTube, aparecen ramificadas. Por la propia naturaleza de YouTube, se configuran nuevas formas de expresión en las personas preferentes que se encuentran dentro del espacio, como son los preadolescentes y adolescentes. Debe aceptarse que la configuración de las identidades en el entorno de convergencia mediático actual penetra bajo una realidad históricamente situada en lo social, lo económico, lo político y lo cultural. De tal manera que, tanto los productores como los consumidores de los medios, están sujetos a una socialización de género (p. 33).

*UA 101: Objetivo=analizar la presencia de la mujer en YouTube, describiendo su participación en YouTube (p. 35)

**** UA 101-102: Objetivo: PRESENCIA DE LA MUJER EN YOUTUBE -mujer prosumidora (productora y consumidora) atendiendo a (1) conocer la audiencia de youtubers por género, (2) conocer las preferencias de contenido por género y (3) conocer el género del canal.

**** UA 103 a 105: Metodología=técnica de Web Scraping: se toman los perfiles de Instagram para extraer los youtubers de más éxito y nombres de sus seguidores y seguidoras registrados en el INE. Las variables "suscripciones" y "visualizaciones" se normalizan en una sola para configurar el listado de las 50 cuentas con más capacidad de alcance, añadiendo el género expresado por la persona creadora. Con R se genera un loop que, por Web Scaping, extrae gran cantidad de información de sitios web tomando datos públicos y accesibles. El proceso programado es: Ir a Instagram, hacer clic en seguidores y extraer una muestra aleatoria de entre 40 y 50 mil usuarios hombres y mujeres. Los nombres se comparan con el Padrón de 2017 facilitado por el INE.

**UA 104: Unidad muestral= Perfiles de audiencia=50 cuentas de youtubers de más éxito en España, por total de visualización de videos y suscriptores, dentro del contexto español para grupo en edad adolescente. Criterios de selección de la muestra (p. 35):

<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuenta ubicada en España 2. Contenido considerando las cinco lenguas oficiales del territorio 3. Contenido no infantil 4. Información en el perfil de YouTube de que se comparte cuenta en Instagram (2ª plataforma + empleada en esta edad) 5. Último video compartido en los últimos cinco meses 6. Último comentario recibido en los últimos cinco meses <p>Se obtiene un perfil de audiencia de n= 904.939 hombres y mujeres y N=9.603 (nivel de confianza del 90% y error del 1%)</p> <p>*** UA 106: Metodología: cuantitativa, descriptiva mediante indagación utilizando las analíticas obtenidas por la técnica Web Scraping (p. 35)</p> <p>UA 112: Se precisa una educación mediática para una participación plena y crítica, una alfabetización crítica desde los medios como competencia necesaria en el siglo XXI desde la escuela: análisis de lo que circula en YouTube y otras cuentas, cómo producir y analizar imágenes para ampliar otras maneras de interpretar el mundo, rompiendo estereotipos de género, leyendo y escribiendo los medios, como consumidores y productores participando en la cultura digital asumiendo la plaza que pone a nuestro alcance YouTube. Se asume la necesidad de incidir en la participación activa y la brecha de género hacia la mujer existente, qué experiencias suceden con los medios fuera del aula, aprendiendo el contenido ético propio del espacio en línea y educando en el respeto y la empatía que lleven a la creación de espacios de participación democráticos (pp. 34-35).</p>

PASO 3. Codificación

MRE20Com. Categoría Resumen por UA. Codificación

Unidades de análisis finales

UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
95	YouTube es la plataforma favorita de entretenimiento de adolescentes y pre-adolescentes .	Definición (YouTube)	YouTube es la plataforma favorita de preadolescentes y adolescentes españoles
96	Se presenta en esta etapa como un entorno propicio para la subjetivación , al configurarse como un espacio de interacción y colaboración , que coordina la creatividad colectiva como generadora de significado	Definición (YouTube)	YouTube es un entorno para la subjetivación. Se entiende por subjetivación al proceso que construye la identidad desde espacios de participación, interacción y creatividad colectiva por mediación de figuras que, en el caso de YouTube, aparecen ramificadas. Por la propia naturaleza de YouTube, se configuran nuevas formas de expresión en las personas preferentes que se encuentran dentro del espacio, como son los preadolescentes y adolescentes. Debe aceptarse que la configuración de las identidades en el entorno de convergencia mediático actual penetra bajo una realidad históricamente situada en lo social, lo económico, lo político y lo cultural. De tal manera que, tanto los productores como los consumidores de los medios, están sujetos a una socialización de género (p. 33).
97	Mujeres y hombres participan compartiendo o consumiendo vídeos , aunque la visibilidad y las experiencias son diferentes para unas y otros.	Definición (YouTube)	YouTube es un espacio de participación, compartición y consumo de videos de hombres y mujeres
98	El objetivo de este estudio es analizar la presencia de la mujer en los nuevos espacios de participación, tanto desde una perspectiva de productora como de consumidora de contenidos.	Objetivo (mujer presencia)	El estudio describe la presencia de la mujer en YouTube, mujer prosumidora (productora y consumidora de video) atendiendo a (1) conocer la audiencia de youtubers por género, (2) conocer las preferencias de contenido por género y (3) conocer el género del canal.
99	Se ha realizado un análisis basado en Web Scraping [...]. Los datos obtenidos se han analizado con el software estadístico R .	Metodología (cuantitativa)	Metodología cuantitativa y descriptiva (indagación, estadística con R y analíticas con Web Scraping). Técnica de Web Scraping: se toman los perfiles de Instagram para extraer los youtubers de más éxito y nombres de sus seguidores y seguidoras registrados en el INE. Las variables "suscripciones" y "visualizaciones" se normalizan en una sola para configurar el listado de las 50 cuentas con más capacidad de alcance, añadiendo el género expresado por la persona creadora. Con R se genera un <i>loop</i> que, por Web Scaping, extrae gran cantidad de información de sitios web tomando datos públicos y accesibles. El proceso programado es: Ir a Instagram, hacer clic en seguidores y extraer una muestra aleatoria de entre 40 y 50 mil usuarios hombres y mujeres. Los nombres se comparan con el Padrón de 2017 facilitado por el INE (p. 35)
100	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España	Muestra (youtubers mujer)	La muestra son 50 cuentas de youtubers con más éxito en España, por total de visualización de videos y suscriptores, dentro del contexto español para grupo en edad adolescente. Criterios de selección de la muestra (p. 35): (1) cuenta en España, (2) Contenido en las cinco lenguas

			oficiales del territorio, (3) contenido no infantil, (4) información en el perfil de YouTube, (5) último video compartido en los últimos cinco meses y (6) último comentario recibido en los últimos cinco meses.
101	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España, a través de sus perfiles de Instagram.	Muestra (estudio de audiencia)	La unidad muestral asume los perfiles de audiencia de 50 cuentas de youtubers de más éxito en España obteniendo la información en el perfil de YouTube de que se comparte cuenta en Instagram por ser 2ª plataforma más empleada en preadolescentes y adolescentes. Se obtiene un perfil de audiencia de n= 904.939 hombres y mujeres y N=9.603 (nivel de confianza del 90% y error del 1%) (p. 35)
102	Los resultados evidencian la escasa representación femenina entre los canales con mayor número de visualizaciones y suscriptores.	Resultado (brecha)	Hay poca representación femenina en los canales con más número de visualizaciones y suscripciones
103	Además, existe una menor presencia de público femenino.	Resultado (brecha)	Hay una presencia menos de público femenino que masculino
104	Los resultados evidencian [...] de visualizaciones y suscriptores [...] roles aparecen asociados mayoritariamente a contenidos estereotipadamente femeninos como belleza, drawmylife y deportes fitness.	Resultado (estereotipos)	En YouTube los contenidos son estereotipadamente femeninos (belleza, drawmylife, fitness)
105	El estudio pone de manifiesto que YouTube, plataforma representativa de los nuevos espacios de participación online.	Resultado (definición YouTube)	YouTube es una plataforma representativa de los nuevos espacios de participación en línea
106	El estudio pone de manifiesto que YouTube, [...], reproduce las estructuras de poder de género de los medios tradicionales.	Resultados (brecha)	YouTube reproduce las estructuras de poder de género de los medios tradicionales
107	Es necesaria una educación mediática crítica	Necesidad (educación)	Se necesita una educación mediática crítica, para la participación plena, una alfabetización crítica desde los medios como competencia necesaria en el siglo XXI en la escuela con: análisis de lo que circula en YouTube y otras cuentas, cómo producir y analizar imágenes para ampliar otras maneras de interpretar el mundo, rompiendo estereotipos de género, leyendo y escribiendo los medios, como consumidores y productores participando en la cultura digital asumiendo la plaza que pone a nuestro alcance YouTube. Se asume la necesidad de incidir en la participación activa y la brecha de género hacia la mujer existente, qué experiencias suceden con los medios fuera del aula, aprendiendo el contenido ético propio del espacio en línea y educando en el respeto y la empatía que lleven a la creación de espacios de participación democráticos (pp. 34-35).
108	Es necesaria una educación mediática crítica para luchar contra las representaciones sexistas, los estereotipos y la insuficiente representación femenina en espacios públicos.	Necesidad (educación)	Para luchar contra representaciones sexistas, estereotipos de género y más representación femenina en los espacios públicos suficiente hace falta una educación mediática crítica

MRE20Com. Descripción de códigos

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Definición (youtuber*, influencer, adolescencia, vídeos de divulgación, vídeos de divulgación musical, YouTube**, edutubers)	95, 96, 97
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación: observar, integra, analizando, conocimiento, uso, Yo Soy Tu Profe, factores de éxito*, videos de youtubers y relación con identidad, presencia de la mujer	98
3	Metodología	Estudio (audiencia, exposición del contexto digital), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), frecuencia (de uso, de contenido), técnicas (cuestionario, tres focus group, entrevista), instrumentos (SPSS, Atlas.ti, R), instrumento	99

		(validado, cualitativo), consistencias, coeficiente V de Aiken, alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), categorías (estadísticas de canales, estructuración de vídeos, grabación y edición, personalidad, otras redes sociales), estadística descriptiva, tablas de contingencia, análisis (cualitativo, del contenido, de 22 vídeos), códigos, técnica Web Scraping	
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria, edutubers, un portal educativo, redes sociales, género como una variable relevante, 240 canales más exitosos en España, 22 vídeos), 50 cuentas, análisis	100, 101
5	Resultado	Conclusiones (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras, para vivir de YouTube , modelo de negocio, ingresos, publicidad, auspiciantes, venta, creatividad, pasión, constancia, visitas, contenidos , repercusión, indagación reflexiva, uso de la plataforma, usos de las aplicaciones, éxito de los edutubers), categorías de desigualdad (categoría exposición, categoría participación, categoría características del canal, categoría tiempo dedicado al canal, construcción de la identidad personal en adolescencia, autodefinición, autoimagen, identidad de género, orientación sexual, identidad vocacional, familia y los iguales proveedores de apoyo social, seguidores adolescentes, mensajes de apoyo, identificación, experiencias), YouTube (escasa representación femenina, reproduce estructuras de poder, menor presencia, estereotipos, belleza, fitness, drawmylife, participación)	102, 104, 104, 105, 106
6	Necesidad	Necesidad (vídeo didáctico, integración del vídeo, conocimientos, procesar información, habilidades comunicativas, pandemia, confinamiento, educación telemática, cierre de los espacios físicos, dimensión metodológica, compartir, recursos, formación del profesorado, contenidos , competencias digitales, YouTube* como espacio de interrelación, conocer YouTube*), educación (mediática, crítica, luchar, representaciones sexistas, estereotipos, espacios públicos)	107, 108
7	Tipos	De contenidos (formativos, divulgativos, de desarrollo de habilidades)	-

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

En **MRE20Com** se obtiene un total de 20 unidades de análisis iniciales, pasando finalmente a 14 UA (de la 95 a la 108). Las UA finales se localizan dentro de los códigos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que son los de Definición, Objetivo, Metodología, Muestra, Resultado y Necesidad respectivamente. Se destaca el elevando número de resultados obtenidos en esta investigación (5 UA, de 102 a 106). Con este documento no se obtiene ningún documento vinculado a los objetivos de esta investigación.

PASO 1. Vaciado

TÍTULO

Vizcaíno-Verdú, A., Contreras-Pulido, P. y Guzmán-Franco, M. D. (2019). Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVII(59), 95-104, <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>

RESUMEN

La era digital ha perpetuado nuevas pedagogías de participación colectiva en red que requieren una reflexión en el área educativa, en tanto que YouTube, como plataforma audiovisual de sobresaliente reconocimiento, concentra un extenso repertorio de prácticas de aprendizaje informal y juvenil. En este caso, la investigación se centra en una forma de expresión literaria impulsada por la comunidad Booktube, que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura focalizando sus mensajes a través del formato videoblog. Dicha vertiente, estrechamente popularizada en la plataforma, nos permite profundizar en nuevas prácticas juveniles fuera del aula que remiten a la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa sobre aspectos relacionados con el contenido, los formatos, los géneros y los autores en un contexto auspiciado por la ecología mediática. Con el objetivo de profundizar en los motivos por los que la juventud lee actualmente, desarrollamos una revisión bibliográfica a partir del alfabetismo transmedia evaluando las competencias narrativas y estéticas, y aplicamos un análisis de contenidos mediante un estudio de caso que recoge los canales de dos booktubers españoles con amplia repercusión y comunidad: Javier Ruescas y Fly like a Butterfly. Los resultados atisban un espacio de afinidad ligado a la opinión entre pares que promueve la lectura y escritura, y a la capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar sobre el contexto literario.

DESCRIPTORES

Alfabetismo transmedia, YouTube, aprendizaje informal, competencias mediáticas, redes sociales, libros, cultura participativa, jóvenes

Vizcaíno_2019_PLURALComunicar Obtenido Comunicar IDENTIFICACIÓN: MVI19Com

PASO 2. Categorización

MVI19Com. Categoría Identificación

MVI19Com

Vizcaíno-Verdú, A., Contreras-Pulido, P. y Guzmán-Franco, M. D. (2019). **Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber**. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVII(59), 95-104, <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>

Obtenido desde Revista Comunicar

Criterios:

Criterio Mi referencia bibliográfica = M

Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría = VI

Criterio Año de publicación = 2019 colocando las últimas dos cifras – 19 –

Criterio 4 Obtenido desde= Revista *Comunicar* colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula

MVI19Com. Categoría Título y categoría Resumen por palabras relevantes, categoría Clave, UA iniciales y comentarios

Título	Resumen	Clave		
Lectura aprendizaje informal YouTube booktuber	Era-digital <u>Participación</u> -colectiva Aprendizaje-informal Expresión- <u>literaria</u> <i>Javier-Ruescas</i> <i>Fly-like-a-Butterfly</i> Contexto-literario <u>opinión-entre-pares</u> escritura	Comunidad-Booktube prácticas-juveniles fuera-del-aula <u>promoción-libros</u> <u>expresión-crítica</u> <u>ecología-mediática</u> <u>revisión-bibliográfica</u> <u>alfabetismo-transmedia</u> análisis-contenidos	Libros Lectura Videoblog Juventud-lee Red Reflexión YouTube Canales españoles	Alfabetismo-transmedia YouTube Aprendizaje-informal Competencias-mediáticas redes-sociales Libros Cultura-participativa jóvenes

	dos-booktubers		
<p>La era digital ha perpetuado nuevas pedagogías de participación colectiva en red que requieren una reflexión en el área educativa, en tanto que YouTube, como plataforma audiovisual de sobresaliente reconocimiento, concentra un extenso repertorio de prácticas de aprendizaje informal y juvenil. En este caso, la investigación se centra en una forma de expresión literaria impulsada por la comunidad Booktube, que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura focalizando sus mensajes a través del formato videoblog. Dicha vertiente, estrechamente popularizada en la plataforma, nos permite profundizar en nuevas prácticas juveniles fuera del aula que remiten a la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa sobre aspectos relacionados con el contenido, los formatos, los géneros y los autores en un contexto auspiciado por la ecología mediática. Con el objetivo de profundizar en los motivos por los que la juventud lee actualmente, desarrollamos una revisión bibliográfica a partir del alfabetismo transmedia evaluando las competencias narrativas y estéticas, y aplicamos un análisis de contenidos mediante un estudio de caso que recoge los canales de dos booktubers españoles con amplia repercusión y comunidad: Javier Ruescas y Fly like a Butterfly. Los resultados atisban un espacio de afinidad ligado a la opinión entre pares que promueve la lectura y escritura, y a la capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar sobre el contexto literario.</p>			
	<p>Unidades de análisis (UA) iniciales*: UA109 Definición= Era digital es perpetuación de nuevas pedagogías de participación colectiva* UA 110 Definición= YouTube es una plataforma audiovisual muy reconocida UA 111 Definición=YouTube tiene un repertorio extenso de prácticas juveniles de aprendizaje informal UA 112 Objetivo=investigar la forma de expresión literaria de la comunidad Booktube*** UA 113 Definición=Booktube es una comunidad que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura bajo formato videoblog** UA 114 Tipo=vertiente de Youtube, impulsada por la comunidad Booktube centrada en una forma de expresión literaria como práctica juvenil fuera del aula promoviendo libros y juicios en un contenido mediático sobre contenidos, formatos, géneros y autores Cambia a Definición UA 115 Objetivo= profundizar en los motivos que llevan a leer a los jóvenes UA 116 Metodología= revisión bibliográfica sobre alfabetismo transmedia evaluando competencias narrativas y estéticas UA 117 Metodología= estudio de caso y análisis de contenido**** UA 118 Muestra=dos canales españoles***** UA 119 Resultados=se promueve la lectura en los jóvenes al existir un espacio afín ligado a la opinión entre pares UA 120 Resultados=se promueve la escritura en los jóvenes al existir un espacio afín ligado a la opinión entre pares UA 121 Resultados= la juventud interpreta, describe, compara y reflexiona sobre libros porque existe un espacio afín ligado a la opinión entre pares</p>		
<p>COMENTARIOS</p> <p>* Se habla de nuevas pedagogías en la era digital porque en el ciberespacio se establece la identidad de la persona prosumidora (productora y consumidora de contenidos) al eliminarse barreras de expresión cívica, artística y creativa generando “ejercicios de mentoría informal fundamentados en la transmisión de experiencias y conocimientos entre iguales” (p. 96)</p> <p>** UA 113 Definición de Booktube: fenómeno que agrupa canales literarios generando una comunidad produciéndose relaciones donde se comparten gustos e intereses por la lectura (p. 96).</p> <p>*** Factores que motivan a la juventud a leer a través de los booktubers, explorando las razones por las que los jóvenes y adultos leen en la actualidad, competencias transmedia de los booktubers desde sus aspectos narrativos</p> <p>**** (p. 98) metodología mixta al usar técnicas cuantitativas y cualitativas: revisión literaria, análisis de contenido y análisis de caso</p> <p>***** UA 118 (p-98) Selección de la población no probabilística, dos canales bajo la elección de equidad de género, toman un canal de hombre y otro de mujer</p> <p>“el booktubing ha creado una sinergia de colaboración, recomendación y participación entre iguales en las que no importan tanto los aspectos físicos o psíquicos, sino los gustos y las reflexiones” p. 101</p> <p>“a partir del alfabetismo transmedia y los nuevos ejercicios juveniles en redes sociales, encuentra nuevas tácticas de desarrollo literario en entornos que escapan al control académico, pero, que, de igual modo, resultan positivos y pertinentes para su análisis en el aula” p. 101</p>			

PASO 3. Codificación

MVI19Com. Categoría Resumen por UA. Codificación

Unidades de análisis finales

UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
109	La era digital ha perpetuado nuevas pedagogías de participación colectiva en red que requieren una reflexión en el área educativa, en tanto que YouTube, [...] concentra un extenso repertorio de prácticas	Definición (YouTube)	YouTube es parte de la era digital al perpetuar nuevas pedagogías de participación colectiva en red, porque en el ciberespacio se establece la identidad de la persona prosumidora (productora y consumidora de contenidos) al eliminarse barreras de expresión cívica, artística y creativa generando “ejercicios de mentoría informal fundamentados en la transmisión de experiencias y conocimientos entre iguales” (p. 96)
110	YouTube, como plataforma audiovisual de sobresaliente reconocimiento	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma audiovisual muy reconocida
111	YouTube [...] concentra un extenso repertorio de prácticas de aprendizaje informal y juvenil	Definición (YouTube)	YouTube contiene un repertorio extenso de prácticas juveniles de aprendizaje informal
112	la investigación se centra en una forma de expresión literaria impulsada por la comunidad Booktube	Objetivo (expresión literaria)	Investigar la forma de expresión literaria de la comunidad Booktube
113	la comunidad Booktube, que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura focalizando sus mensajes a través del formato videoblog	Definición (Booktube)	Booktube es una comunidad que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura bajo formato videoblog. Booktube es un fenómeno que agrupa canales literarios generando una comunidad produciéndose relaciones donde se comparten gustos e intereses por la lectura (p. 96).
114	Dicha vertiente, estrechamente popularizada en la plataforma, nos permite profundizar en nuevas prácticas juveniles fuera del aula que remiten a la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa [...] en un contexto auspiciado por la ecología mediática	Definición (Booktube)	Booktube es popular dentro de la plataforma YouTube, dentro de un contexto de ecología mediática, que permite profundizar en prácticas juveniles nuevas fuera del aula
115	Dicha vertiente, [...] nos permite [...] la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa sobre aspectos relacionados con el contenido, los formatos, los géneros y los autores	Definición (Booktube)	Booktube consiste en promocionar libros y la expresión crítica y juiciosa sobre contenidos, formatos, géneros y autores
116	Con el objetivo de profundizar en los motivos por los que la juventud lee actualmente [...]	Objetivo (motivos para leer)	El objetivo es profundizar en los motivos que llevan a leer a los jóvenes
117	desarrollamos una revisión bibliográfica a partir del alfabetismo transmedia evaluando las competencias narrativas y estéticas	Metodología (revisión bibliográfica)	Revisión bibliográfica sobre alfabetismo transmedia evaluando competencias narrativas y estéticas
118	aplicamos un análisis de contenidos mediante un estudio de caso	Metodología (análisis de contenidos)	Estudio de caso y análisis de contenido****
119	mediante un estudio de caso que recoge los canales de dos booktubers españoles con amplia repercusión y comunidad: Javier Ruescas y Fly like a Butterfly	Muestra (canales)	Dos canales españoles, por lo que se trata de selección de la población no probabilística, con dos canales bajo la elección de equidad de género por lo que toman un canal creado por hombre y otro por mujer (p-98)
120	Los resultados atisban un espacio de afinidad ligado a la opinión entre pares que promueve la lectura y escritura, y a la capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar sobre el contexto literario.	Resultado (lectura)	Se promueve la lectura en los jóvenes al existir un espacio afín ligado a la opinión entre pares
121	Los resultados atisban un espacio de afinidad ligado a la opinión entre pares que promueve la lectura y escritura, y a la capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar sobre el contexto literario.	Resultado (escritura)	Se promueve la escritura en los jóvenes al existir un espacio afín ligado a la opinión entre pares
122	Los resultados atisban un espacio de afinidad ligado a la opinión entre pares que promueve la lectura y escritura, y a la capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar sobre el contexto literario.	Resultado (espacio afín)	La juventud interpreta, describe, compara y reflexiona sobre libros porque existe un espacio afín ligado a la opinión entre pares

MVI19Com. Descripción de códigos

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Definición (youtuber* , influencer, adolescencia, vídeos de divulgación, vídeos de divulgación musical, YouTube** , edutubers , Booktuber)	109, 110, 111, 113, 114, 115
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación: observar, integra, analizando, conocimiento, uso, <i>Yo Soy Tu Profe</i> , factores de éxito* , videos de youtubers y relación con identidad, presencia de la mujer, expresión literaria, motivos por los que la juventud lee	112, 116
3	Metodología	Estudio (audiencia, exposición del contexto digital), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), frecuencia (de uso, de contenido), técnicas (cuestionario, tres <i>focus group</i> , entrevista), instrumentos (SPSS, Atlas.ti, R), instrumento (validado, cualitativo), consistencias, coeficiente V de Aiken, alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), categorías (estadísticas de canales, estructuración de vídeos, grabación y edición, personalidad, otras redes sociales), estadística descriptiva, tablas de contingencia, análisis (cualitativo, del contenido, de 22 videos), códigos, técnica Web Scraping, revisión bibliográfica, análisis de contenidos, estudio de caso	117, 118
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria, edutubers, un portal educativo, redes sociales, género como una variable relevante, 240 canales más exitosos en España, 22 videos), 50 cuentas, análisis, dos canales de dos booktubers españoles	119
5	Resultado	Conclusiones (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras, para vivir de YouTube , modelo de negocio, ingresos, publicidad, auspiciantes, venta, creatividad, pasión, constancia, visitas, contenidos , repercusión, indagación reflexiva, uso de la plataforma, usos de las aplicaciones, éxito de los edutubers), categorías de desigualdad (categoría exposición, categoría participación, categoría características del canal, categoría tiempo dedicado al canal, construcción de la identidad personal en adolescencia, autodefinition, autoimagen, identidad de género, orientación sexual, identidad vocacional, familia y los iguales proveedores de apoyo social, seguidores adolescentes, mensajes de apoyo, identificación, experiencias), YouTube (escasa representación femenina, reproduce estructuras de poder, menor presencia, estereotipos, belleza, fitness, drawmylife, participación, espacio de afinidad, opinión entre pares, escritura, lectura, capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar)	120, 121, 122
6	Necesidad	Necesidad (video didáctico, integración del vídeo, conocimientos, procesar información, habilidades comunicativas, pandemia, confinamiento, educación telemática, cierre de los espacios físicos, dimensión metodológica, compartir, recursos, formación del profesorado, contenidos , competencias digitales, YouTube* como espacio de interrelación, conocer YouTube*), educación (mediática, crítica, luchar, representaciones sexistas, estereotipos, espacios públicos)	
7	Tipos	De contenidos (formativos, divulgativos, de desarrollo de habilidades)	-

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

En **MVI19Com** se obtiene un total de 13 unidades de análisis iniciales, pasando finalmente a 14 UA (de la 109 a la 122). Las UA finales se localizan dentro de los códigos 1, 2, 3, 4 y 5 que son los de Definición, Objetivo, Metodología, Muestra y Resultado respectivamente. Se destaca el elevado número de UA en el código Definición obtenidos en esta investigación (5 UA, de 109 a 111 y 113 a 115). Con este documento se obtiene un documento vinculado al objetivo general con el que se complementa.

RESULTADOS

OA 1: Definir la figura de edutuber

- ➔ Análisis de contenido de las fuentes documentales.
- ➔ Categorías *Identificación y Resumen*
- ➔ Códigos *Definición y Objetivo*

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Definición (youtuber* , influencer, adolescencia, vídeos de divulgación, vídeos de divulgación musical, YouTube* , edutubers , Booktuber)	
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación: observar, integra, analizando, conocimiento, uso, <i>Yo Soy Tu Profe</i> , factores de éxito* , vídeos de youtubers y relación con identidad, presencia de la mujer, expresión literaria, motivos por los que la juventud lee	

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

OA 2: Describir los espacios de las personas edutuber

- ➔ Análisis de contenido de las fuentes documentales.
- ➔ Categorías *Identificación y Resumen*
- ➔ Códigos *Metodología, Muestra y Tipos*

Nº	Código	Descripción	UA
3	Metodología	Estudio (audiencia, exposición del contexto digital), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), frecuencia (de uso, de contenido), técnicas (cuestionario, tres <i>focus group</i> , entrevista), instrumentos (SPSS, Atlas.ti, R), instrumento (validado, cualitativo), consistencias, coeficiente V de Aiken, alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), categorías (estadísticas de canales, estructuración de vídeos, grabación y edición, personalidad, otras redes sociales), estadística descriptiva, tablas de contingencia, análisis (cualitativo, del contenido, de 22 vídeos), códigos, técnica Web Scraping, revisión bibliográfica, análisis de contenidos, estudio de caso	
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria, edutubers, un portal educativo, redes sociales, género como una variable relevante, 240 canales más exitosos en España, 22 vídeos), 50 cuentas, análisis, dos canales de dos booktubers españoles	
7	Tipos	De contenidos (formativos, divulgativos, de desarrollo de habilidades)	

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

OA 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber

- ➔ Análisis de contenido de las fuentes documentales
- ➔ Categorías *Identificación y Resumen*
- ➔ Códigos *Resultado y Necesidad*

Nº	Código	Descripción	UA
5	Resultado	Conclusiones (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras, para vivir de YouTube , modelo de negocio, ingresos, publicidad, auspiciantes, venta, creatividad, pasión, constancia, visitas, contenidos , repercusión, indagación reflexiva, uso de la plataforma, usos de las aplicaciones, éxito de los edutubers), categorías de desigualdad (categoría exposición, categoría participación, categoría características del canal, categoría tiempo dedicado al canal, construcción de la identidad personal en adolescencia, autodefinición, autoimagen, identidad de género, orientación sexual, identidad vocacional, familia y los iguales proveedores de apoyo social, seguidores adolescentes, mensajes de apoyo, identificación, experiencias), YouTube (escasa representación femenina, reproduce estructuras de poder, menor presencia, estereotipos, belleza, fitness, drawmylife, participación, espacio de afinidad, opinión entre pares, escritura, lectura, capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar)	
6	Necesidad	Necesidad (video didáctico, integración del vídeo, conocimientos, procesar información, habilidades comunicativas, pandemia, confinamiento, educación telemática, cierre de los espacios físicos, dimensión metodológica, compartir, recursos, formación del profesorado, contenidos , competencias digitales, YouTube* como espacio de interrelación, conocer YouTube*), educación (mediática, crítica, luchar, representaciones sexistas, estereotipos, espacios públicos)	

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

MEMORANDOS

- 1. Matriz de consistencia (19/01/2022)**
- 2. Vaciado de documentos (s.f.)**
- 3. Categorización (19/11/2021)**
- 4. OE 1. Análisis de contenido (20/02/2022)**
- 5. OE 2. Análisis de contenido (20/02/2022)**
- 6. OE 3. Análisis de contenido (20/02/2022)**

MEMORANDO 1

Matriz de consistencia (19/01/2022)

MATRIZ DE CONSISTENCIA CUALITATIVA (MCc). Instrumento para el ANÁLISIS DE CONTENIDO

El procedimiento de análisis de contenido cualitativo se sustenta bajo el razonamiento inductivo. Por la naturaleza de la investigación, se precisan conclusiones que aporten novedad al ámbito de estudio con el fin de avanzar hacia la mejora desde el cambio orientado a la transformación social. El razonamiento inductivo tiene una alta probabilidad de establecer conclusiones verdaderas, aunque no absolutas, por lo que hay que asegurar un instrumento de análisis de contenido confiable para garantizar la validez del procedimiento.

La validez y la fiabilidad son conceptos metodológicos distintos. Siguiendo a Palacios (2001, pp. 87-88) la validez se refiere a si se mide lo que se quiere medir mediante una estrategia determinada o instrumento. Por su parte, la fiabilidad atiende a la precisión de la medición, esto es, a lo bien que se mide lo que se quiere medir.

1.1. Matriz de consistencia cualitativa (MCc)

En la investigación se utiliza la matriz de consistencia cualitativa (MCc) como instrumento para el análisis de contenido. Para Giesecke (2020) se trata de un instrumento que atiende tanto al procedimiento de investigación como a su avance. La MCc permite sistematizar la manera de proceder, analizarla y comprenderla afectando no sólo al proceso sino también al avance de la investigación. Giesecke (2020, pp. 414-15) concluye que la MCc, a diferencia de la matriz de consistencia cuantitativa:

- ➔ Estructura y organiza el diseño de investigación de manera flexible, en este caso, el análisis de contenido
- ➔ No parte de una lógica lineal del sujeto a conocer, en este caso, el sujeto-texto
- ➔ Permite estudiar el fenómeno sociocualitativo donde el actor está inmerso y al que afecta en sus percepciones y acciones sobre los espacios donde interactúa
- ➔ Escapa de la operativización cuantitativa
- ➔ Aporta rigor ético y fidelidad a las intenciones y significados
- ➔ Es comprensiva y permisiva
- ➔ Considera dimensiones contextuales y situacionales, en este caso, el panorama textual sujeto de análisis queda ampliado
- ➔ Fortalece y establece eslabones que conectan lo específico con y entre niveles microsociales, mesosociales y macrosociales

La MCc que se ha elaborado se ajusta a los tres pasos llevados a cabo dentro del análisis de contenido. Estos pasos son el vaciado, la categorización y la codificación (Figura 1).

En tanto que metodología cualitativa, se están recogiendo datos desde el mapa significativo de los actores (Giesecke, 2020) por lo que la subjetividad en la MCc es aceptable por su naturaleza. Para garantizar la fiabilidad y validez, problemática no sólo asociada al razonamiento inductivo, sino también al hecho de trabajar con datos cualitativos como son los textuales, se emplea como estrategia la triangulación y la iteración.

MEMORANDO: Matrices de consistencia cualitativas o rejillas cualitativas.
Asunto: Metodología – Análisis de contenido en modalidad tradicional

Vaciado				
TÍTULO				
RESUMEN				
DESCRPTORES				
IDENTIFICACIÓN				
Categorización				
Código				
Referencia bibliográfica				
Fuente de donde se obtiene el documento				
Criterios: Criterio Mi referencia bibliográfica = M Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría Criterio Año de publicación colocando las últimas dos cifras Criterio 4 Obtenido desde colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula				
Título	Resumen			Clave
palabras	palabras	palabras	palabras	palabras
.
.
RESUMEN				
Nº Unidades de análisis iniciales				
Comentarios				
Codificación				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
Nº	UA		Nombre	Descripción de la UA atendiendo a la lectura en profundidad
Nº	Código	Descripción	UA	
1	Definición		Nº	
2	Objetivo			
3	Metodología			
4	Muestra			
5	Resultados			
6	Necesidades			
7	Tipos			

Figura 1. MCc para el análisis de contenido. Elaboración propia

Para la triangulación, el análisis de contenido toma tres bloques de documentos donde cada bloque tiene tres documentos de análisis. Para Palacios (2001, p. 88) desde el criterio de consistencia, la triangulación satisface suficientemente el requisito de fiabilidad. Se asume la consistencia porque el investigador utiliza la misma técnica (en su caso la entrevista, en el nuestro el análisis de contenido) con el mismo sujeto de estudio (en su caso la persona, en el nuestro los documentos) en momentos distintos o en repetidas ocasiones.

El criterio de consistencia se refuerza sistematizando el proceso iterativo al utilizar dos modelos de desarrollo, a saber, el modelo de cascada y el modelo iterativo-incremental expuestos por Solano-Fernández y Porrás-Alfaro (2020).

1.2. Confiabilidad y validez de la MCc

Para garantizar la confiabilidad, y ofrecer validez a las matrices de consistencia, se trabaja mediante un sistema de ejecución-iteración basado en ciclos de desarrollo iterativos. El procedimiento se describe mediante dos modelos de desarrollo. Inicialmente, cada documento utiliza un modelo de desarrollo en cascada o MDC (Solano-Fernández y Porrás-Alfaro, 2020, p. 168-169). La iteración permite utilizar el mismo proceso de trabajo lo que lleva a un resultado completo del análisis final de cada documento (Figura 2).

Figura 2. MDC-Modelo de desarrollo en cascada (WM-Waterfall model).

Fuente: Elaboración propia, basado en Solano-Fernández y Porrás-Alfaro (2020, pp. 168-169)

Puesto que las iteraciones han venido realizándose en momentos distintos en el tiempo, con intervalos de entre una y tres semanas entre unos análisis y los otros, el aprendizaje adquirido por la rutina, por la información y por el aumento de lectura de documentos, lleva a que el proceso iterativo se extienda progresivamente. En este momento, se asume un modelo de desarrollo iterativo e incremental o MII (Solano-Fernández y Porrás-Alfaro, 2020, p. 169-170). El MII responde a una combinación de elementos del desarrollo en cascada (MDC) bajo un proceso nuevamente estable de iteraciones (Figura 3) donde cada iteración lleva a un incremento funcional que afecta a los vaciados de documentos y a los códigos y sus descripciones.

De la aplicación de este modelo se deduce que el análisis de contenido de los dos primeros documentos ha sido repasado más veces que el análisis de contenido de los últimos. Este procedimiento asegura la estabilidad de las matrices de consistencia utilizadas como instrumentos de investigación.

Por lo mismo, el ciclo iterativo asegura un correcto proceder con el método de análisis de contenido ya que tanto las categorías, como de los códigos, quedan fijados, perfilados en su descripción, al tiempo que permite acercar significados, o fusionar unidades de análisis iniciales en un único código o en una sola unidad de análisis final.

Figura 3. MII-Modelo iterativo-incremental (IID- Iterative and Incremental Model). Fuente: Elaboración propia, basado en Solano-Fernández y Porrás-Alfaro (2020, pp. 169-170)

Coincidiendo con Solano-Fernández y Porrás-Alfaro (2020), las iteraciones llevan a un incremento interno de los pasos realizados. Véase, por ejemplo, la matriz de consistencia que describe los códigos en MAR18Goo (primer documento, del Bloque I de textos) y la misma en MRE20Com (segundo documento, del Bloque III de textos). Si bien en el primer bloque de textos se precisa describir y fijar criterios y categorías, así como diseñar e implementar el diseño de la matriz para trabajar cómodamente, quedan fijados finalmente.

Este procedimiento también hace posible detectar disfunciones e ir integrando mejoras, depurando descripciones y perfilando los códigos conforme avanza el proceso de análisis de contenido. De hecho, en cada iteración se van añadiendo siempre unidades de análisis iniciales y finales además de completar la descripción de los códigos.

Siguiendo el ejemplo anterior, mientras que en MAR18Goo se trabaja con las unidades de análisis 1 a 11 y hay cinco códigos, en MRE20Com se trabaja con las unidades de análisis 95 a 108 y hay siete códigos. Estas incorporaciones graduales iniciales e intermedias reducen el impacto en los últimos análisis de documentos.

Si bien en el MDC la iteración permite tomar un punto de comienzo desde criterios y categorías básicos y bien definidos triangulados en el primer bloque de textos, a partir de ahí las incorporaciones hacen más robusto el procedimiento, más consistentes las matrices y más seguridad en la posibilidad de ofrecer coincidencias en las codificaciones. Además, se advierte que el procedimiento se agiliza a través del MII. El proceso de iteración implica una metodología ágil, característica especialmente importante cuando se trabaja en investigación cualitativa.

El ciclo de desarrollo expuesto, tal y como se presenta, ofrece un aprendizaje con el que valorar las lecciones aprendidas durante el análisis de contenido, liberar información para generar conocimiento sobre el estado del arte, conseguir los objetivos de la investigación y detectar necesidades para procedimientos de investigación futuros. Además, favorece la continua reflexión lo que enriquece tanto el análisis de los datos en sí mismo, como la exposición de los resultados, conclusiones y propuestas de futuro. En última instancia, el MII ofrece la base para nuevas metodologías y procedimientos metodológicos haciendo evolucionar el campo de la investigación educativa cualitativa. En la actualidad, donde las nuevas tecnologías ofrecen espacios de interacción y creación surgen posibilidades en el campo de la investigación que permiten innovar y probar nuevas propuestas de investigación. Con las nuevas tecnologías, se encuentran formas distintas de llevar a cabo la labor científica, se advierte una economía de materiales ante los soportes digitales y aplicaciones en internet. Finalmente, el ciclo de desarrollo de análisis de contenido expuesto aquí exige un nivel de flexibilidad de acción acorde con los tiempos que corren.

REFERENCIAS

- Giesecke, M. P. (2020). Elaboración y pertinencia de la matriz de consistencia cualitativa para las investigaciones en ciencias sociales. *Desde el Sur*, 12(2), 397-417.
<http://dx.doi.org/10.21142/des-1202-2020-0023>
- Palacios, J. L. (2001). Las técnicas cualitativas de investigación social en la medición de la calidad de los servicios públicos: una aproximación teórica y metodológica. *BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 4, 85-100.
<http://dx.doi.org/10.20932/barataria.v0i4.270>
- Solano-Fernández, E. y Porrás-Alfaro, D. (2020). El modelo iterativo e incremental para el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada Amón_RA. *Tecnología en Marcha. Edición especial. Escuela de Arquitectura y Urbanismo*, 33, 165-177.
<https://doi.org/10.18845/tm.v33i8.5518>

MEMORANDO 2

Vaciado de documentos (s.f.)

VACIADO DE DOCUMENTOS

Bloque 1

MAR18Goo
MMO21Goo
MLO20Goo

Bloque 2

MRU21Goo
MPA21Wos
MPA21Sco

Bloque 3

MPE18Com
MRE20Com
MVI19Com

BLOQUE 1

TÍTULO

Aran-Ramspott, S., Fedele, M. y Tarragó, A. (2018). Funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia. *Comunicar*, XXXVI(57), 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>

RESUMEN

El presente estudio se centra en la relación entre preadolescentes y youtubers, con el objetivo de observar cómo los primeros integran a los youtubers como referentes de una cultura digital juvenil. Desde una perspectiva sociopsicológica y comunicativa, se aplicó un diseño metodológico mixto para llevar a cabo el estudio de audiencia, organizado en dos partes: un análisis cuantitativo de la audiencia a través de un cuestionario administrado a 1.406 estudiantes de once-doce años de institutos en Cataluña, y un análisis cualitativo de la audiencia preadolescente a partir de tres «focus group». Los datos cuantitativos se analizaron con SPSS y los cualitativos con la ayuda del programa Atlas.ti. Los resultados demuestran que los preadolescentes consideran a los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o portadores de valores en tanto que «influencers». Además, los preadolescentes muestran alguna dimensión de Alfabetización Mediática, al identificar las estrategias comerciales de los youtubers y sus roles profesionales. El estudio da cuenta de un sesgo de género en algunos aspectos, y resulta una introducción a la observación sobre las funciones sociales de los youtubers entre los adolescentes, personas que están en pleno proceso de construcción de sus identidades y a punto de convertirse en jóvenes adultos.

DESCRIPTORES

Preadolescentes, adolescente, YouTube, youtubers, identidad juvenil, valores, medios de comunicación social, cultura digital

Aran-Ramspot_2018 Obtenido de Google

IDENTIFICACIÓN: MAR18Goo

TÍTULO

Montoya, J. (2021). ¡Música, *Youtuber!* La incidencia de Jaime Altozano en las aulas de educación musical. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, pp. 63-79. doi: 10.7203/LEEME.47.19379

RESUMEN

Los vídeos de divulgación musical de *YouTube* forman ya parte de los recursos implementados por los docentes de educación musical, independientemente de la etapa en la que trabajen. Debido al alto número de visitas recibidas, este artículo se plantea el grado de utilización del canal del *youtuber* Jaime Altozano, analizando, a través de un cuestionario *ad hoc*, el nivel de conocimiento y uso de 409 docentes de música de Primaria y Secundaria. Los resultados muestran que el profesorado avala en un alto porcentaje la inclusión de estos recursos en sus sesiones, percibiéndose, además, un interés notorio por desarrollar determinadas dimensiones de la didáctica de la música (teoría musical, bandas sonoras, etc.) a través de este medio. En este sentido, se acaba planteando la necesidad de generar modelos pedagógicos que faciliten la integración de estos vídeos en futuras secuencias didácticas.

DESCRIPTORES

Educación musical, internet, educación tecnológica, elaboración de medios de enseñanza
Montoya_2021 Obtenido de Google IDENTIFICACIÓN: MO21Goo

TÍTULO López-Aguilar, J. L. (2020). Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber. <i>El Hilo</i> , 24, 1-2. https://acortar.link/MeUDjz
RESUMEN -
DESCRIPTORES -
López_2020 Obtenido de Google IDENTIFICACIÓN: MLO20Goo

Se elabora resumen y descriptores al no disponer de ellos

TÍTULO López-Aguilar, J. L. (2020). Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber. <i>El Hilo</i> , 24, 1-2. https://acortar.link/MeUDjz
RESUMEN Investigación dentro de la plataforma de YouTube donde se descubre todo un “movimiento” de docentes compartiendo conocimiento. YouTube es el segundo sitio más visitado del mundo que reproduce diariamente más de mil videos sobre aprendizaje donde la mayoría de milenials ven al menos un video para aprender algo. Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos. Hay tres grupos: profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo, personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma y profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente. En YouTube hay tres tipos de contenidos: formativos, divulgativos y de desarrollo de habilidades. Para ser edutuber se necesitan conocimientos en un área determinada, habilidad para procesar información y habilidades comunicativas. Mediante la entrevista a edutubers se advierte que se puede vivir de YouTube siempre que hay un modelo de negocio con fuentes de ingresos como la publicidad, auspiciantes directos, venta de membresías, artículos o cursos. Además, se necesita creatividad, pasión y constancia para crear una comunidad de suscriptores que les permitan ser conocidos.
DESCRIPTORES YouTube, docencia, aprendizaje, edutubers, profesión, digitalización
López_2020 Obtenido de Google IDENTIFICACIÓN: MLO20Goo

BLOQUE 2

TÍTULO

Ruiz, M.Á. y Area, M. (2021). La transferencia del conocimiento en la red. Análisis del portal educativo Yo Soy Tu Profe. *EduTec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, 76, 159-180. <https://doi.org/10.21556/edutec.2021.76.1917>

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto y alcance de *Yo Soy Tu Profe*, un proyecto de enseñanza y divulgación digital que, tras cinco años desde su creación, ha alcanzado gran repercusión nacional e internacional. Para ello, se analiza la frecuencia de uso y de contenido del portal educativo, eje central del trabajo, y de las distintas redes sociales que apoyan y convierten la web en un espacio de aprendizaje. En este sentido y, en primer lugar, se realiza una exposición del contexto digital vigente y de las distintas herramientas disponibles que favorecen el intercambio y gestión del conocimiento, al igual que los otros escenarios en los que el alumnado se desarrolla vital e intelectualmente en la red. Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos durante estos años, analizando qué contenidos son los que más repercusión han tenido y de dónde se producen estas visitas. Por último, el artículo se concluye con una indagación reflexiva sobre los usos de las plataformas y aplicaciones utilizadas en función de su idiosincrasia y características.

DESCRIPTORES

Herramientas digitales, redes sociales, educación a distancia, eLearning, identidad digital

Ruiz_2021 Obtenido de Google

IDENTIFICACIÓN: MRU21Goo

TÍTULO

Pattier, D. (2021a). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. *Publicaciones*, 51(3), 533–548. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080>

RESUMEN

La pandemia de la COVID-19 propició una necesidad de una educación telemática debido al confinamiento de la población y al cierre de los espacios físicos de las instituciones educativas. De este modo, el rol de los docentes y educadores se vio transformado en su dimensión metodológica de manera abrupta teniendo que apoyarse en diferentes plataformas abiertas en las que compartir y utilizar recursos educativos. En este período, los edutubers (creadores de contenido audiovisual educativo en YouTube) se posicionaron como referentes tanto para la educación formal, como para la no formal e informal. De ahí la importancia de una investigación acerca de esta realidad con un alto impacto en la educación actual en la que los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones a sus contenidos educativos se cuentan por millones. El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers cuyos canales puedan ser considerados de referencia en el ámbito educativo. A través de la aplicación de un instrumento validado con una fiabilidad y una consistencia corroboradas por el coeficiente V de Aiken y el alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), se analizan las siguientes categorías: estadística de canales de YouTube, estructuración de los vídeos, proceso de grabación y edición, personalidad del edutuber, utilización de la plataforma YouTube y uso de otras redes sociales. Los resultados muestran las tendencias y factores de

éxito de los edutubers en cada una de las categorías analizadas, en línea con otras investigaciones a nivel internacional. Las conclusiones de la investigación apuntan hacia una serie de contenidos y competencias digitales que se proponen como base para una formación efectiva del profesorado acerca de la creación y la utilización de contenidos audiovisuales ya sea en una educación presencial como en una educación telemática escogida como opción metodológica o como necesidad.

DESCRIPTORES

Modelos de enseñanza, recursos educativos, vídeo educativo, YouTube

Pattier_2021_2 Obtenido de WOS y SCOPUS

IDENTIFICACIÓN: MPA21Wos

TÍTULO

Pattier, D. (2021b). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732

ABSTRACT

An increased use of YouTube in education has resulted in the emergence of a large number of audiovisual educational content creators known as EduTubers. Our research considers gender as a relevant variable within this group by analysing the 204 most successful channels in Spain so as to identify the existence of models and reference points throughout the area of informal education. The study methodology is based on a qualitative analysis instrument that provides descriptive statistics and contingency tables. The results provide original evidence on the topic. We reflect on the possible existence of a gender gap among EduTubers, concluding that there is actually one. After identifying the significant factors regarding to this inequality, they were grouped together into four categories: media exposure level; women's participation in the educational stages that are most in demand on YouTube; elements and factors determining the success of videos; and time spent on the channel as a content creator. A suggestion is made of possible steps to reduce this gender gap through emotional support and training aimed at women who wish to become EduTubers, as well as via social change that facilitates the presence of women as influential figures in informal education.

KEY WORDS

Informal learning, edutubers, gender, educational video, YouTube

Pattier_2021_2 Obtenido de SCOPUS

IDENTIFICACIÓN: MPA21Sco

Traducción

La brecha de género entre los eduTubers y los factores que influyen significativamente en ella

RESUMEN

Un uso mayor de YouTube en la educación ha dado lugar a la aparición de un gran número de creadores de contenido educativos audiovisual conocidos como EduTubers. Nuestra investigación considera el género como una variable relevante dentro de este grupo al analizar los 204 canales más exitosos en España para identificar la existencia de modelos y puntos de referencia en todo el ámbito de la educación informal. La metodología de estudio se basa en un instrumento de análisis cualitativo que proporciona estadísticas descriptivas y tablas de contingencia. Los

resultados proporcionan evidencia original sobre el tema. Reflexionamos sobre la posible existencia de una brecha de género entre EduTubers, concluyendo que en realidad sí existe, Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad, se agruparon en cuatro categorías: nivel de exposición en los medios; la participación de las mujeres en las etapas educativas más demandadas en YouTube; elementos y factores que determinan el éxito de los videos; y el tiempo dedicado al canal como creador de contenido. Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través del apoyo emocional y la capacitación dirigida a mujeres que desean convertirse en EduTubers, así como a través del cambio social que facilite la presencia de las mujeres como figuras influyentes en la educación informal.

DESCRIPTORES

Aprendizaje informal, edutubers, género, video educacional, YouTube

Pattier_2021_2Obtenido de SCOPUS

IDENTIFICACIÓN: MPA21Sco

BLOQUE 3

TÍTULO

Pérez-Torres, V., Pastor-Ruiz, Y. y Abarrou-Ben-Boubaker, S. (2018). Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVI(55), 61-70. <https://doi.org/10.3916/C55-2018-06>

RESUMEN

El objetivo general de esta investigación consiste en analizar el contenido de los vídeos de los youtubers de mayor impacto entre los adolescentes y su relación con la construcción de la identidad. La plataforma YouTube es una de las más utilizadas por los adolescentes españoles, ya que alrededor del 70% de los jóvenes entre 14 y 17 años prefieren esta red. Los youtubers son percibidos por los jóvenes como sus iguales, personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos, lo que facilita la rápida identificación con ellos. Se ha realizado un análisis cualitativo del contenido de 22 vídeos de la plataforma YouTube mediante el programa Atlas.ti. El análisis ha dado lugar a varios códigos emergentes relacionados con la construcción de la identidad personal en la adolescencia. La mayoría de los mensajes sobre la identidad personal estaban orientados a transmitir la autodefinición que hace el youtuber sobre sí mismo y la relación de esa autoimagen con su identidad de género, orientación sexual e identidad vocacional. Además, la familia y los iguales aparecen en los vídeos, especialmente como proveedores de apoyo social. Los seguidores adolescentes incluyen mensajes de apoyo al youtuber, manifiestan su identificación con los mensajes y utilizan los espacios de comentarios para exponer sus experiencias personales, expresando las mismas inquietudes en la configuración de su identidad. Es necesario tener en cuenta este nuevo espacio de interrelación en la comprensión del desarrollo identitario de los jóvenes.

DESCRIPTORES

Adolescencia, identidad, desarrollo adolescente, psicología, youtubers, YouTube, redes sociales, Internet

**Pérez_2018_PLURALComunicar Obtenido de *Comunicar*
IDENTIFICACIÓN: MPE18Com**

TÍTULO

Regueira, U., Alonso-Ferreiro, A. y Da-Vila, S. (2020). La mujer en YouTube: Representación y participación a través de la técnica Web Scraping. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVIII(63), 31-40. <https://doi.org/10.3916/C63-2020-03>

RESUMEN

YouTube es la plataforma favorita de entretenimiento de adolescentes y pre-adolescentes. Se presenta en esta etapa como un entorno propicio para la subjetivación, al configurarse como un espacio de interacción y colaboración, que coordina la creatividad colectiva como generadora de significado. Mujeres y hombres participan compartiendo o consumiendo vídeos, aunque la visibilidad y las experiencias son diferentes para unas y otros. El objetivo de este estudio es analizar la presencia de la mujer en los nuevos espacios de participación, tanto desde una

perspectiva de productora como de consumidora de contenidos. Se ha realizado un análisis basado en Web Scraping de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España, a través de sus perfiles de Instagram. Los datos obtenidos se han analizado con el software estadístico R. Los resultados evidencian la escasa representación femenina entre los canales con mayor número de visualizaciones y suscriptores. Además, existe una menor presencia de público femenino. Ambos roles aparecen asociados mayoritariamente a contenidos estereotipadamente femeninos como belleza, drawmylife y deportes fitness. El estudio pone de manifiesto que YouTube, plataforma representativa de los nuevos espacios de participación online, reproduce las estructuras de poder de género de los medios tradicionales. Es necesaria una educación mediática crítica para luchar contra las representaciones sexistas, los estereotipos y la insuficiente representación femenina en espacios públicos.

DESCRIPTORES

Género, estereotipos, audiencia, adolescentes, preadolescentes, youtubers, YouTube, web-scraping

Regueira_2020_PLURALComunicar Obtenido Comunicar

IDENTIFICACIÓN: MRE20Com

TÍTULO

Vizcaíno-Verdú, A., Contreras-Pulido, P. y Guzmán-Franco, M. D. (2019). Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVII(59), 95-104, <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>

RESUMEN

La era digital ha perpetuado nuevas pedagogías de participación colectiva en red que requieren una reflexión en el área educativa, en tanto que YouTube, como plataforma audiovisual de sobresaliente reconocimiento, concentra un extenso repertorio de prácticas de aprendizaje informal y juvenil. En este caso, la investigación se centra en una forma de expresión literaria impulsada por la comunidad Booktube, que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura focalizando sus mensajes a través del formato videoblog. Dicha vertiente, estrechamente popularizada en la plataforma, nos permite profundizar en nuevas prácticas juveniles fuera del aula que remiten a la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa sobre aspectos relacionados con el contenido, los formatos, los géneros y los autores en un contexto auspiciado por la ecología mediática. Con el objetivo de profundizar en los motivos por los que la juventud lee actualmente, desarrollamos una revisión bibliográfica a partir del alfabetismo transmedia evaluando las competencias narrativas y estéticas, y aplicamos un análisis de contenidos mediante un estudio de caso que recoge los canales de dos booktubers españoles con amplia repercusión y comunidad: Javier Ruescas y Fly like a Butterfly. Los resultados atisban un espacio de afinidad ligado a la opinión entre pares que promueve la lectura y escritura, y a la capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar sobre el contexto literario.

DESCRIPTORES

Alfabetismo transmedia, YouTube, aprendizaje informal, competencias mediáticas, redes sociales, libros, cultura participativa, jóvenes

Vizcaíno_2019_PLURALComunicar Obtenido Comunicar

IDENTIFICACIÓN: MVI19Com

MEMORANDO 3

Categorización (19/11/2021)

CATEGORIZACIÓN

Bloque 1

MAR18Goo
MMO21Goo
MLO20Goo

Bloque 2

MRU21Goo
MPA21Wos
MPA21Sco

Bloque 3

MPE18Com
MRE20Com
MVI19Com

BLOQUE 1

TÍTULO Aran-Ramspott, S., Fedele, M. y Tarragó, A. (2018). Funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia . <i>Comunicar</i> , XXXVI(57), 71-80. https://doi.org/10.3916/C57-2018-07
RESUMEN El presente estudio se centra en la relación entre preadolescentes y youtubers , con el objetivo de observar cómo los primeros integran a los youtubers como referentes de una cultura digital juvenil . Desde una perspectiva sociopsicológica y comunicativa , se aplicó un diseño metodológico mixto para llevar a cabo el estudio de audiencia , organizado en dos partes: un análisis cuantitativo de la audiencia a través de un cuestionario administrado a 1.406 estudiantes de once-doce años de institutos en Cataluña, y un análisis cualitativo de la audiencia preadolescente a partir de tres « focus group ». Los datos cuantitativos se analizaron con SPSS y los cualitativos con la ayuda del programa Atlas.ti . Los resultados demuestran que los preadolescentes consideran a los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o portadores de valores en tanto que « influencers ». Además, los preadolescentes muestran alguna dimensión de Alfabetización Mediática , al identificar las estrategias comerciales de los youtubers y sus roles profesionales . El estudio da cuenta de un sesgo de género en algunos aspectos, y resulta una introducción a la observación sobre las funciones sociales de los youtubers entre los adolescentes, personas que están en pleno proceso de construcción de sus identidades y a punto de convertirse en jóvenes adultos.
DESCRIPTORES Preadolescentes, adolescente, YouTube, youtubers, identidad juvenil, valores, medios de comunicación social, cultura digital
Aran-Ramspot_2018 Obtenido de Google IDENTIFICACIÓN: MAR18Goo

TÍTULO Montoya, J. (2021). ¡ Música, Youtuber! La incidencia de Jaime Altozano en las aulas de educación musical . <i>Revista Electrónica de LEEME</i> , 47, pp. 63-79. doi: 10.7203/LEEME.47.19379
RESUMEN Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes de educación musical , independientemente de la etapa en la que trabajen. Debido al alto número de visitas recibidas, este artículo se plantea el grado de utilización del canal del youtuber Jaime Altozano, analizando, a través de un cuestionario ad hoc , el nivel de conocimiento y uso de 409 docentes de música de Primaria y Secundaria . Los resultados muestran que el profesorado avala en un alto porcentaje la inclusión de estos recursos en sus sesiones, percibiéndose, además, un interés notorio por desarrollar determinadas dimensiones de la didáctica de la música (teoría musical, bandas sonoras , etc.) a través de este medio . En este sentido, se acaba planteando la necesidad de generar modelos pedagógicos que faciliten la integración de estos vídeos en futuras secuencias didácticas .
DESCRIPTORES Educación musical, internet, educación tecnológica, elaboración de medios de enseñanza
Montoya_2021 Obtenido de Google IDENTIFICACIÓN: MO21Goo

TÍTULO López-Aguilar, J. L. (2020). Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber. <i>El Hilo</i> , 24, 1-2. https://acortar.link/MeUDjz
RESUMEN -
DESCRIPTORES -
López_2020 Obtenido de Google IDENTIFICACIÓN: MLO20Goo

BLOQUE 2

TÍTULO Ruiz, M.Á. y Area, M. (2021). La transferencia del conocimiento en la red. Análisis del portal educativo Yo Soy Tu Profe. <i>EduTec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa</i> , 76, 159-180. https://doi.org/10.21556/edutec.2021.76.1917	
RESUMEN El objetivo de este trabajo es analizar el impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i> , un proyecto de enseñanza y divulgación digital que, tras cinco años desde su creación, ha alcanzado gran repercusión nacional e internacional. Para ello, se analiza la frecuencia de uso y de contenido del portal educativo, eje central del trabajo, y de las distintas redes sociales que apoyan y convierten la web en un espacio de aprendizaje. En este sentido y, en primer lugar, se realiza una exposición del contexto digital vigente y de las distintas herramientas disponibles que favorecen el intercambio y gestión del conocimiento, al igual que los otros escenarios en los que el alumnado se desarrolla vital e intelectualmente en la red. Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos durante estos años, analizando qué contenidos son los que más repercusión han tenido y de dónde se producen estas visitas. Por último, el artículo se concluye con una indagación reflexiva sobre los usos de las plataformas y aplicaciones utilizadas en función de su idiosincrasia y características.	
DESCRIPTORES Herramientas digitales, redes sociales, educación a distancia, eLearning, identidad digital	
Ruiz_2021 Obtenido de Google	IDENTIFICACIÓN: MRU21Goo

TÍTULO Pattier, D. (2021). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. <i>Publicaciones</i> , 51(3), 533–548. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080	
RESUMEN La pandemia de la COVID-19 propició una necesidad de una educación telemática debido al confinamiento de la población y al cierre de los espacios físicos de las instituciones educativas. De este modo, el rol de los docentes y educadores se vio transformado en su dimensión metodológica de manera abrupta teniendo que apoyarse en diferentes plataformas abiertas en las que compartir y utilizar recursos educativos. En este período, los edutubers (creadores de contenido audiovisual educativo en YouTube) se posicionaron como referentes tanto para la educación formal, como para la no formal e informal. De ahí la importancia de una investigación acerca de esta realidad con un alto impacto en la educación actual en la que los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones a sus contenidos educativos se cuentan por millones. El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers cuyos canales puedan ser considerados de referencia en el ámbito educativo. A través de la aplicación de un instrumento validado con una fiabilidad y una consistencia corroboradas por el coeficiente V de Aiken y el alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), se analizan las siguientes categorías: estadística de canales de YouTube, estructuración de los vídeos, proceso de grabación y edición, personalidad del edutuber, utilización de la plataforma YouTube y uso de otras redes sociales. Los resultados muestran las tendencias y factores de éxito de los edutubers en cada una de las categorías analizadas, en línea con otras investigaciones a nivel internacional. Las conclusiones de la investigación apuntan hacia una serie de contenidos y competencias digitales que se proponen como base para una formación efectiva del profesorado acerca de la creación y la utilización de contenidos audiovisuales ya sea en una educación presencial como en una educación telemática escogida como opción metodológica o como necesidad.	
DESCRIPTORES Modelos de enseñanza, recursos educativos, vídeo educativo, YouTube	
Pattier_2021_2 Obtenido de WOS y SCOPUS	IDENTIFICACIÓN: MPA21Wos

TÍTULO

Pattier, D. (2021). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732

Pattier_2021_2 Obtenido de SCOPUS

IDENTIFICACIÓN: MPA21Sco

Traducción

La brecha de género entre los eduTubers y los factores que influyen significativamente en ella

RESUMEN

Un uso mayor de YouTube en la educación ha dado lugar a la aparición de un gran número de creadores de contenido educativos audiovisual conocidos como EduTubers. Nuestra investigación considera el género como una variable relevante dentro de este grupo al analizar los 204 canales más exitosos en España para identificar la existencia de modelos y puntos de referencia en todo el ámbito de la educación informal. La metodología de estudio se basa en un instrumento de análisis cualitativo que proporciona estadísticas descriptivas y tablas de contingencia. Los resultados proporcionan evidencia original sobre el tema. Reflexionamos sobre la posible existencia de una brecha de género entre EduTubers, concluyendo que en realidad sí existe. Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad, se agruparon en cuatro categorías: nivel de exposición en los medios; la participación de las mujeres en las etapas educativas más demandadas en YouTube; elementos y factores que determinan el éxito de los videos; y el tiempo dedicado al canal como creador de contenido. Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través del apoyo emocional y la capacitación dirigida a mujeres que desean convertirse en EduTubers, así como a través del cambio social que facilite la presencia de las mujeres como figuras influyentes en la educación informal.

DESCRIPTORES

Aprendizaje informal, edutubers, género, video educacional, YouTube

Pattier_2021_2 Obtenido de SCOPUS

IDENTIFICACIÓN: MPA21Sco

BLOQUE 3

TÍTULO

Pérez-Torres, V., Pastor-Ruiz, Y. y Abarrou-Ben-Boubaker, S. (2018). Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVI(55), 61-70. <https://doi.org/10.3916/C55-2018-06>

RESUMEN

El objetivo general de esta investigación consiste en analizar el contenido de los vídeos de los youtubers de mayor impacto entre los adolescentes y su relación con la construcción de la identidad. La plataforma YouTube es una de las más utilizadas por los adolescentes españoles, ya que alrededor del 70% de los jóvenes entre 14 y 17 años prefieren esta red. Los youtubers son percibidos por los jóvenes como sus iguales, personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos, lo que facilita la rápida identificación con ellos. Se ha realizado un análisis cualitativo del contenido de 22 vídeos de la plataforma YouTube mediante el programa Atlas.ti. El análisis ha dado lugar a varios códigos emergentes relacionados con la construcción de la identidad personal en la adolescencia. La mayoría de los mensajes sobre la identidad personal estaban orientados a transmitir la autodefinición que hace el youtuber sobre sí mismo y la relación de esa autoimagen con su identidad de género, orientación sexual e identidad vocacional. Además, la familia y los iguales aparecen en los vídeos, especialmente como proveedores de apoyo social. Los seguidores adolescentes incluyen mensajes de apoyo al youtuber, manifiestan su identificación con los mensajes y utilizan los espacios de comentarios para exponer sus experiencias personales, expresando las mismas inquietudes en la configuración de su identidad. Es necesario tener en cuenta este nuevo espacio de interrelación en la comprensión del desarrollo identitario de los jóvenes.

DESCRITORES Adolescencia, identidad, desarrollo adolescente, psicología, youtubers, YouTube, redes sociales, Internet

Pérez_2018_PLURALComunicar Obtenido de Comunicar IDENTIFICACIÓN: MPE18Com

TÍTULO

Regueira, U., Alonso-Ferreiro, A. y Da-Vila, S. (2020). La mujer en YouTube: Representación y participación a través de la técnica Web Scraping. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVIII(63), 31-40. <https://doi.org/10.3916/C63-2020-03>

RESUMEN

YouTube es la plataforma favorita de entretenimiento de adolescentes y pre-adolescentes. Se presenta en esta etapa como un entorno propicio para la subjetivación, al configurarse como un espacio de interacción y colaboración, que coordina la creatividad colectiva como generadora de significado. Mujeres y hombres participan compartiendo o consumiendo vídeos, aunque la visibilidad y las experiencias son diferentes para unas y otros. El objetivo de este estudio es analizar la presencia de la mujer en los nuevos espacios de participación, tanto desde una perspectiva de productora como de consumidora de contenidos. Se ha realizado un análisis basado en Web Scraping de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España, a través de sus perfiles de Instagram. Los datos obtenidos se han analizado con el software estadístico R. Los resultados evidencian la escasa representación femenina entre los canales con mayor número de visualizaciones y suscriptores. Además, existe una menor presencia de público femenino. Ambos roles aparecen asociados mayoritariamente a contenidos estereotipadamente femeninos como belleza, drawmylife y deportes fitness. El estudio pone de manifiesto que YouTube, plataforma representativa de los nuevos espacios de participación online, reproduce las estructuras de poder de género de los medios tradicionales. Es necesaria una educación mediática crítica para luchar contra las representaciones sexistas, los estereotipos y la insuficiente representación femenina en espacios públicos.

DESCRITORES

Género, estereotipos, audiencia, adolescentes, preadolescentes, youtubers, YouTube, web-scraping

Regueira_2020_PLURALComunicar Obtenido Comunicar IDENTIFICACIÓN: MRE20Com

TÍTULO

Vizcaíno-Verdú, A., Contreras-Pulido, P. y Guzmán-Franco, M. D. (2019). Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber. *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación*, XXVII(59), 95-104, <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>

RESUMEN

La era digital ha perpetuado nuevas pedagogías de participación colectiva en red que requieren una reflexión en el área educativa, en tanto que YouTube, como plataforma audiovisual de sobresaliente reconocimiento, concentra un extenso repertorio de prácticas de aprendizaje informal y juvenil. En este caso, la investigación se centra en una forma de expresión literaria impulsada por la comunidad Booktube, que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura focalizando sus mensajes a través del formato videoblog. Dicha vertiente, estrechamente popularizada en la plataforma, nos permite profundizar en nuevas prácticas juveniles fuera del aula que remiten a la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa sobre aspectos relacionados con el contenido, los formatos, los géneros y los autores en un contexto auspiciado por la ecología mediática. Con el objetivo de profundizar en los motivos por los que la juventud lee actualmente, desarrollamos una revisión bibliográfica a partir del alfabetismo transmedia evaluando las competencias narrativas y estéticas, y aplicamos un análisis de contenidos mediante un estudio de caso que recoge los canales de dos booktubers españoles con amplia repercusión y comunidad: Javier Ruescas y Fly like a Butterfly. Los resultados atisban un espacio de afinidad ligado a la opinión entre pares que promueve la lectura y escritura, y a la capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar sobre el contexto literario.

DESCRIPTORES

Alfabetismo transmedia, YouTube, aprendizaje informal, competencias mediáticas, redes sociales, libros, cultura participativa, jóvenes

Regueira_2020_PLURALComunicar Obtenido Comunicar IDENTIFICACIÓN: MRE20Com

MEMORANDO 4

OE 1. Análisis de contenido (20/02/2022)

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Análisis de contenido

CATEGORÍAS

Identificación

Resumen

CÓDIGOS

Definición

Objetivo

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías *Identificación y Resumen* por códigos *Definición y Objetivo*

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Definición (youtuber* , influencer, adolescencia, vídeos de divulgación, vídeos de divulgación musical, YouTube** , edutubers , Booktuber)	1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 49, 50, 51, 64, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 109, 110, 111, 113, 114, 115
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación (observar, integra, analizando, conocimiento, uso, <i>Yo Soy Tu Profe</i> , factores de éxito* , vídeos de youtubers y relación con identidad, presencia de la mujer, expresión literaria, motivos por los que la juventud lee	4, 16, 38, 52, 67, 68, 81, 98, 112, 116

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

**Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad

MAR18Goo. Categoría <i>Resumen</i> por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
1	los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o <u>portadores</u> de valores	Definición (youtuber)	Un youtuber es una persona referente en la cultura digital, que evidencia su profesión y a quien se le atribuye cierta capacidad de “influencer” pese a que no necesariamente implique un modelo ni transmita valores
2	los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o <u>portadores</u> de valores en tanto que «influencers»	Definición (influencer)	Un influencer es una persona modelo portadora de valores (p. 72)
3	los <u>adolescentes</u> , personas que están en pleno proceso de construcción de sus identidades y a punto de convertirse en jóvenes adultos.	Definición (adolescencia)	La adolescencia es un momento de pleno desarrollo de la identidad cercano a convertirse en adulto
4	El presente estudio se centra en la <u>relación</u> entre preadolescentes y youtubers, con el <u>objetivo de observar cómo los primeros integran a los youtubers</u> como referentes de una cultura digital juvenil	Objetivo (integración youtuber)	El objetivo de investigación es observar cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital
MMO21Goo. Categoría <i>Resumen</i> por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
12	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes de educación musical , independientemente de la etapa en la que trabajen. Debido al alto número de visitas recibidas, este artículo se plantea el grado de utilización del canal del youtuber	Definición (edutuber)	El edutuber es una persona que aporta vídeos divulgación en el canal de YouTube, con alto número de visitas, formando parte de los recursos docentes
13	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes de educación musical .	Definición (vídeos de divulgación)	Un vídeo de divulgación de YouTube es un recurso docente
14	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes de educación musical . [...] un interés notorio por desarrollar determinadas dimensiones de la didáctica de la música (teoría musical, bandas sonoras , etc.) a través de este medio . En este sentido, se acaba planteando la necesidad de generar modelos pedagógicos que faciliten la integración de estos vídeos en futuras secuencias didácticas .	Definición (vídeos de divulgación musical)	Los vídeos de divulgación musical son medios que necesitan modelos pedagógicos para integrarlos en las secuencias didácticas

15	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes [...] Debido al alto número de visitas recibidas	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de vídeos de divulgación con alto número de visitas que permite la compartición de vídeos.
16	este artículo se plantea el grado de utilización del canal del <i>youtuber</i> Jaime Altozano, analizando [...] el nivel de conocimiento y uso de [...] docentes	Objetivo (conocimiento y uso docente)	El objetivo es analizar el conocimiento y uso por docentes
MLO20Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
24	[...] la plataforma de YouTube donde se descubre todo un “movimiento” de docentes compartiendo conocimiento .	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de docentes compartiendo conocimiento
25	YouTube es el segundo sitio más visitado del mundo que reproduce diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje donde la mayoría de millenials ven al menos un video para aprender algo.	Definición (YouTube)	YouTube es un sitio, y el segundo más visitado del mundo. En él se reproducen diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje donde la mayoría de millenials ven al menos un video para aprender algo
26	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos .	Definición (edutuber)	Un edutuber es un youtuber especializado en contenidos formativos
27	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos . Hay tres grupos: profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo [...].	Definición (edutuber)	El grupo de profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo son un tipo de edutuber
28	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos . Hay tres grupos: [...] personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma [...]	Definición (edutuber)	El grupo de personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma son un tipo de edutuber
29	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos . Hay tres grupos : [...] profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente.	Definición (edutuber)	El grupo de profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente son un tipo de edutuber
MRU21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
38	El objetivo de este trabajo es analizar el impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i> [...]	Objetivo (identidad digital docente)	El objetivo de la investigación es atender a la identidad digital docente (p. 171)* analizando impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i>
39	<i>Yo Soy Tu Profe</i> , un proyecto de enseñanza y divulgación digital que, tras cinco años desde su creación, ha alcanzado gran repercusión nacional e internacional.	Definición (<i>Yo Soy Tu Profe</i>)	<i>Yo Soy Tu Profe</i> se define como un proyecto de enseñanza y divulgación digital creado hace cinco años de gran repercusión internacional y nacional. Se trata de un proyecto digital educativo*
MPA21Wos. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
49	los edutubers (creadores de contenido audiovisual educativo en YouTube)	Definición (edutuber)	Un edutuber es un creador de contenido audiovisual educativo en YouTube
50	los edutubers [...] se posicionaron como referentes tanto para la educación formal , como para la no formal e informal	Definición (edutuber)	Un edutuber es un referente tanto para la educación formal , como para la no formal e informal
51	los edutubers [...] realidad con un alto impacto en la educación actual en la que los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones a sus contenidos educativos se cuentan por millones .	Definición (edutuber)	Un edutuber es una realidad ya que impactan mucho en la educación actual por los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones contadas por millones a sus contenidos educativos

52	El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers cuyos canales puedan ser considerados de referencia en el ámbito educativo	Objetivo (éxito edutuber)	El objetivo es señalar los factores de éxito de los edutubers con canales que puedan considerarse de referencia
MPA21Sco. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
64	Un uso mayor de YouTube en la educación ha dado lugar a la aparición de un gran número de creadores de contenido educativo audiovisual conocidos como EduTubers	Definición (edutuber)	Un edutuber es un creador de contenido audiovisual educativo en YouTube
67	Nuestra investigación considera el género [...] al analizar los 204 canales más exitosos en España para identificar la existencia de modelos y puntos de referencia en todo el ámbito de la educación informal	Objetivo (identificar)	El objetivo es identificar la existencia de modelos de canales
68	Nuestra investigación considera [...] todo el ámbito de la educación informal	Objetivo (educación informal)	El objetivo es atender a la educación informal
MPE18Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
81	El objetivo general de esta investigación consiste en analizar el contenido de los vídeos de los youtubers de mayor impacto entre los adolescentes y su relación con la construcción de la identidad	Objetivo (relación videos e identidad)	El objetivo es analizar el contenido de videos de youtubers en relación a su impacto en la adolescencia
82	La plataforma YouTube es una de las más utilizadas por los adolescentes españoles , ya que alrededor del 70% de los jóvenes entre 14 y 17 años prefieren esta red.	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de red de las más utilizadas en adolescentes españoles
83	Los youtubers son percibidos por los jóvenes como sus iguales , personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos	Definición (youtuber)	El youtuber es percibido por los adolescentes como sus iguales
84	Los youtubers son percibidos por los jóvenes como [...] personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos	Definición (youtuber)	El youtuber es percibido por los jóvenes como una persona cercana
85	Los youtubers son percibidos por los jóvenes como sus iguales , personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos, lo que facilita la rápida identificación con ellos.	Definición (youtuber)	En la adolescencia es fácil identificarse con los youtubers
MRE20Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
95	YouTube es la plataforma favorita de entretenimiento de adolescentes y pre-adolescentes .	Definición (YouTube)	YouTube es la plataforma favorita de preadolescentes y adolescentes españoles
96	Se presenta en esta etapa como un entorno propicio para la subjetivación , al configurarse como un espacio de interacción y colaboración , que coordina la creatividad colectiva como generadora de significado	Definición (YouTube)	YouTube es un entorno para la subjetivación. Se entiende por subjetivación al proceso que construye la identidad desde espacios de participación, interacción y creatividad colectiva por mediación de figuras que, en el caso de YouTube, aparecen ramificadas. Por la propia naturaleza de YouTube, se configuran nuevas formas de expresión en las personas preferentes que se encuentran dentro del espacio, como son los preadolescentes y adolescentes. Debe aceptarse que la configuración de las identidades en el entorno de convergencia mediático actual penetra bajo una realidad históricamente situada en lo social, lo económico, lo político y lo cultural. De tal manera que, tanto los productores como los consumidores de los medios, están sujetos a una socialización de género (p. 33).
97	Mujeres y hombres participan compartiendo o consumiendo vídeos , aunque la visibilidad y las experiencias son diferentes para unas y otros.	Definición (YouTube)	YouTube es un espacio de participación, compartición y consumo de videos de hombres y mujeres
98	El objetivo de este estudio es analizar la presencia de la mujer en los nuevos espacios de participación, tanto desde una perspectiva de productora como de consumidora de contenidos.	Objetivo (mujer presencia)	El estudio describe la presencia de la mujer en YouTube, mujer prosumidora (productora y consumidora de video) atendiendo a (1)

			conocer la audiencia de youtubers por género, (2) conocer las preferencias de contenido por género y (3) conocer el género del canal.
MVI19Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
109	La era digital ha perpetuado nuevas pedagogías de participación colectiva en red que requieren una reflexión en el área educativa, en tanto que YouTube , [...] concentra un extenso repertorio de prácticas	Definición (YouTube)	YouTube es parte de la era digital al perpetuar nuevas pedagogías de participación colectiva en red, porque en el ciberespacio se establece la identidad de la persona prosumidora (productora y consumidora de contenidos) al eliminarse barreras de expresión cívica, artística y creativa generando “ejercicios de mentoría informal fundamentados en la transmisión de experiencias y conocimientos entre iguales” (p. 96)
110	YouTube , como plataforma audiovisual de sobresaliente reconocimiento	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma audiovisual muy reconocida
111	YouTube [...] concentra un extenso repertorio de prácticas de aprendizaje informal y juvenil	Definición (YouTube)	YouTube contiene un repertorio extenso de prácticas juveniles de aprendizaje informal
112	la investigación se centra en una forma de expresión literaria impulsada por la comunidad Booktube	Objetivo (expresión literaria)	Investigar la forma de expresión literaria de la comunidad Booktube
113	la comunidad Booktube , que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura focalizando sus mensajes a través del formato videoblog	Definición (Booktube)	Booktube es una comunidad que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura bajo formato videoblog. Booktube es un fenómeno que agrupa canales literarios generando una comunidad produciéndose relaciones donde se comparten gustos e intereses por la lectura (p. 96).
114	Dicha vertiente, estrechamente popularizada en la plataforma, nos permite profundizar en nuevas prácticas juveniles fuera del aula que remiten a la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa [...] en un contexto auspiciado por la ecología mediática	Definición (Booktube)	Booktube es popular dentro de la plataforma YouTube, dentro de un contexto de ecología mediática, que permite profundizar en prácticas juveniles nuevas fuera del aula
115	Dicha vertiente, [...] nos permite [...] la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa sobre aspectos relacionados con el contenido, los formatos, los géneros y los autores	Definición (Booktube)	Booktube consiste en promocionar libros y la expresión crítica y juiciosa promoviendo libros y expresión crítica y juiciosa sobre contenidos, formatos, géneros y autores
116	Con el objetivo de profundizar en los motivos por los que la juventud lee actualmente [...]	Objetivo (motivos para leer)	El objetivo es profundizar en los motivos que llevan a leer a los jóvenes

El análisis cualitativo de las unidades advierte que no todas ellas se refieren a la figura de edutuber o clarifican su definición. En este punto, si bien se aceptan todas las unidades del código Objetivo, no se aceptan todas las del código Definición.

Las unidades de análisis excluidas como definiciones son las UA 3 sobre la adolescencia, las UA 13 y 14 sobre vídeos de divulgación y musicales y la UA 39 que atiende a un proyecto educativo, y no a la figura en sí. Por otra parte, puesto que el código Objetivo actúa como marco de la definición se decide aceptar todas las UA.

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Definición (<i>youtuber*</i> , influencer, <i>YouTube**</i> , <i>edutubers</i> , Booktuber)	1, 2, 12, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 49, 50, 51, 64, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 109, 110, 111, 113, 114, 115
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación (observar, integra, analizando, conocimiento, uso, <i>Yo Soy Tu Profe</i> , factores de <i>éxito*</i> , videos de youtubers y relación con identidad, presencia de la mujer, expresión literaria, motivos por los que la juventud lee	4, 16, 38, 52, 67, 68, 81, 98, 112, 116

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad

MAR18Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
1	Los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o <u>portadores de valores</u>	Definición (youtuber)	Un youtuber es una persona referente en la cultura digital, que evidencia su profesión y a quien se le atribuye cierta capacidad de “influencer” pese a que no necesariamente implique un modelo ni transmita valores
2	los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o <u>portadores de valores en tanto que «influencers»</u>	Definición (influencer)	Un influencer es una persona modelo portadora de valores (p. 72)
4	El presente estudio se centra en la relación entre preadolescentes y youtubers, con el <u>objetivo de observar cómo los primeros integran a los youtubers como referentes de una cultura digital juvenil</u>	Objetivo (integración youtuber)	El objetivo de investigación es observar cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital
MMO21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
12	Los <u>vídeos</u> de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los <u>recursos</u> implementados por los <u>docentes de educación musical</u> , independientemente de la etapa en la que trabajen. Debido al alto número de visitas recibidas, este artículo se plantea el grado de utilización del canal del <i>youtuber</i>	Definición (edutuber)	El edutuber es una persona que aporta vídeos divulgación en el canal de YouTube, con alto número de visitas, formando parte de los recursos docentes
15	Los <u>vídeos</u> de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los <u>recursos</u> implementados por los <u>docentes [...]</u> Debido al alto número de visitas recibidas	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de vídeos de divulgación con alto número de visitas que permite la compartición de vídeos.
16	este artículo se plantea el grado de utilización del canal del <i>youtuber</i> Jaime Altozano, analizando [...] el nivel de <u>conocimiento y uso de [...]</u> docentes	Objetivo (conocimiento y uso docente)	El objetivo es analizar el conocimiento y uso por docentes
MLO20Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
24	[...] la <u>plataforma de YouTube</u> donde se descubre todo un “movimiento” de <u>docentes</u> compartiendo <u>conocimiento</u> .	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de docentes compartiendo conocimiento
25	YouTube es el segundo sitio más visitado del mundo que reproduce diariamente <u>más de mil vídeos</u> sobre <u>aprendizaje</u> donde la mayoría de <i>milenials</i> ven al menos un video para aprender algo.	Definición (YouTube)	YouTube es un sitio, y el segundo más visitado del mundo. En él se reproducen diariamente <u>más de mil vídeos</u> sobre <u>aprendizaje</u> donde la mayoría de <i>milenials</i> ven al menos un video para aprender algo
26	Los <i>edutubers</i> son <i>youtubers</i> especializados en <u>contenidos formativos</u> .	Definición (edutuber)	Un edutuber es un <i>youtuber</i> especializado en <u>contenidos formativos</u>
27	Los <i>edutubers</i> son <i>youtubers</i> especializados en <u>contenidos formativos</u> . Hay tres grupos: profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo [...].	Definición (edutuber)	El <u>grupo de</u> profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo son un tipo de edutuber

28	Los <i>edutubers</i> son <i>youtubers</i> especializados en contenidos formativos . Hay tres grupos: [...] personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma [...]	Definición (edutuber)	El grupo de personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma son un tipo de edutuber
29	Los <i>edutubers</i> son <i>youtubers</i> especializados en contenidos formativos . Hay tres grupos : [...] profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente.	Definición (edutuber)	El grupo de profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente son un tipo de edutuber
MRU21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
38	El objetivo de este trabajo es analizar el impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe [...]</i>	Objetivo (identidad digital docente)	El objetivo de la investigación es atender a <i>la identidad digital docente (p. 171)*</i> analizando impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i>
MPA21Wos. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
49	los edutubers (creadores de contenido audiovisual educativo en YouTube)	Definición (edutuber)	Un edutuber es un creador de contenido audiovisual educativo en YouTube
50	los edutubers [...] se posicionaron como referentes tanto para la educación formal , como para la no formal e informal	Definición (edutuber)	Un edutuber es un referente tanto para la educación formal , como para la no formal e informal
51	los edutubers [...] realidad con un alto impacto en la educación actual en la que los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones a sus contenidos educativos se cuentan por millones .	Definición (edutuber)	Un edutuber es una realidad ya que impactan mucho en la educación actual por los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones contadas por millones a sus contenidos educativos
52	El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers cuyos canales puedan ser considerados de referencia en el ámbito educativo	Objetivo (éxito edutuber)	El objetivo es señalar los factores de éxito de los edutubers con canales que puedan considerarse de referencia
MPA21Wos. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
64	Un uso mayor de YouTube en la educación ha dado lugar a la aparición de un gran número de creadores de contenido educativo audiovisual conocidos como EduTubers	Definición (edutuber)	Un edutuber es un creador de contenido audiovisual educativo en YouTube
67	Nuestra investigación considera el género [...] al analizar los 204 canales más exitosos en España para identificar la existencia de modelos y puntos de referencia en todo el ámbito de la educación informal	Objetivo (identificar)	El objetivo es identificar la existencia de modelos de canales
68	Nuestra investigación considera [...] todo el ámbito de la educación informal	Objetivo (educación informal)	El objetivo es atender a la educación informal
MPE18Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
81	El objetivo general de esta investigación consiste en analizar el contenido de los vídeos de los youtubers de mayor impacto entre los adolescentes y su relación con la construcción de la identidad	Objetivo (relación videos e identidad)	El objetivo es analizar el contenido de videos de youtubers en relación a su impacto en la adolescencia
82	La plataforma YouTube es una de las más utilizadas por los adolescentes españoles , ya que alrededor del 70% de los jóvenes entre 14 y 17 años prefieren esta red.	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de red de las más utilizadas en adolescentes españoles
83	Los youtubers son percibidos por los jóvenes como sus iguales , personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos	Definición (youtuber)	El youtuber es percibido por los adolescentes como sus iguales
84	Los youtubers son percibidos por los jóvenes como [...] personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos	Definición (youtuber)	El youtuber es percibido por los jóvenes como una persona cercana
85	Los youtubers son percibidos por los jóvenes como sus iguales , personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos, lo que facilita la rápida identificación con ellos.	Definición (youtuber)	En la adolescencia es fácil identificarse con los youtubers

MRE20Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
95	YouTube es la plataforma favorita de entretenimiento de adolescentes y pre-adolescentes.	Definición (YouTube)	YouTube es la plataforma favorita de preadolescentes y adolescentes españoles
96	Se presenta en esta etapa como un entorno propicio para la subjetivación, al configurarse como un espacio de interacción y colaboración, que coordina la creatividad colectiva como generadora de significado	Definición (YouTube)	YouTube es un entorno para la subjetivación. Se entiende por subjetivación al proceso que construye la identidad desde espacios de participación, interacción y creatividad colectiva por mediación de figuras que, en el caso de YouTube, aparecen ramificadas. Por la propia naturaleza de YouTube, se configuran nuevas formas de expresión en las personas preferentes que se encuentran dentro del espacio, como son los preadolescentes y adolescentes. Debe aceptarse que la configuración de las identidades en el entorno de convergencia mediático actual penetra bajo una realidad históricamente situada en lo social, lo económico, lo político y lo cultural. De tal manera que, tanto los productores como los consumidores de los medios, están sujetos a una socialización de género (p. 33).
97	Mujeres y hombres participan compartiendo o consumiendo vídeos, aunque la visibilidad y las experiencias son diferentes para unas y otros.	Definición (YouTube)	YouTube es un espacio de participación, compartición y consumo de videos de hombres y mujeres
98	El objetivo de este estudio es analizar la presencia de la mujer en los nuevos espacios de participación, tanto desde una perspectiva de productora como de consumidora de contenidos.	Objetivo (mujer presencia)	El estudio describe la presencia de la mujer en YouTube, mujer prosumidora (productora y consumidora de video) atendiendo a (1) conocer la audiencia de youtubers por género, (2) conocer las preferencias de contenido por género y (3) conocer el género del canal.
MVII9Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
109	La era digital ha perpetuado nuevas pedagogías de participación colectiva en red que requieren una reflexión en el área educativa, en tanto que YouTube, [...] concentra un extenso repertorio de prácticas	Definición (YouTube)	YouTube es parte de la era digital al perpetuar nuevas pedagogías de participación colectiva en red, porque en el ciberespacio se establece la identidad de la persona prosumidora (productora y consumidora de contenidos) al eliminarse barreras de expresión cívica, artística y creativa generando “ejercicios de mentoría informal fundamentados en la transmisión de experiencias y conocimientos entre iguales” (p. 96)
110	YouTube, como plataforma audiovisual de sobresaliente reconocimiento	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma audiovisual muy reconocida
111	YouTube [...] concentra un extenso repertorio de prácticas de aprendizaje informal y juvenil	Definición (YouTube)	YouTube contiene un repertorio extenso de prácticas juveniles de aprendizaje informal
112	la investigación se centra en una forma de expresión literaria impulsada por la comunidad Booktube	Objetivo (expresión literaria)	Investigar la forma de expresión literaria de la comunidad Booktube
113	la comunidad Booktube, que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura focalizando sus mensajes a través del formato videoblog	Definición (Booktube)	Booktobe es una comunidad que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura bajo formato videoblog. Booktube es un fenómeno que agrupa canales literarios generando una comunidad produciéndose relaciones donde se comparten gustos e intereses por la lectura (p. 96).
114	Dicha vertiente, estrechamente popularizada en la plataforma, nos permite profundizar en nuevas prácticas juveniles fuera del aula que remiten a la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa [...] en un contexto auspiciado por la ecología mediática	Definición (Booktube)	Booktube es popular dentro de la plataforma YouTube, dentro de un contexto de ecología mediática, que permite profundizar en prácticas juveniles nuevas fuera del aula

115	Dicha vertiente, [...] nos permite [...] la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa sobre aspectos relacionados con el contenido, los formatos, los géneros y los autores	Definición (Booktube)	Booktube consiste en promocionar libros y la expresión crítica y juiciosa promoviendo libros y expresión crítica y juiciosa sobre contenidos, formatos, géneros y autores
116	Con el objetivo de profundizar en los motivos por los que la juventud lee actualmente [...]	Objetivo (motivos para leer)	El objetivo es profundizar en los motivos que llevan a leer a los jóvenes

Las unidades de análisis codificadas por Definición aportan información sobre la figura edutuber considerando al youtuber (Definición, youtuber), su posición de persona influyente (Definición, influencer), la plataforma YouTube (Definición YouTube), la propia figura edutuber (Definición, edutuber) y la figura de booktuber (Definición, booktuber). La UA 39 atendiendo al objetivo de su investigación queda finalmente incluida dentro de la propia figura edutuber.

● Definición, youtuber

Las unidades de análisis codificadas por Definición-youtuber asumen que el objetivo de investigación observa cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital (UA 4, MAR18Goo) y analiza el contenido de videos de youtubers en relación a su impacto en la adolescencia (UA 81, MPE18Com).

Por lo tanto, las aportaciones sobre la figura youtuber se contextualizan en YouTube. La figura queda enmarcada bajo un contexto de estudio donde interesa la integración de la figura en sí y la relación que hay entre sus videos en la identidad adolescente.

1. El youtuber es una persona referente en la cultura digital, que evidencia su profesión y a quien se le atribuye cierta capacidad de “influencer” pese a que no necesariamente implique un modelo ni transmita valores (UA 1)
2. El youtuber es percibido por los adolescentes como sus iguales (UA 83)
3. El youtuber es percibido por los jóvenes como una persona cercana (UA 84)
4. En la adolescencia es fácil identificarse con los youtubers (UA 85)

En conclusión, la figura de youtuber es un referente hoy en la cultura digital, que mediante su profesión influye en cierta medida en la población aunque no llegue totalmente a ser un modelo transmisor de valores. Para los adolescentes se trata de una figura que forma parte entre sus iguales, es una persona cercana y resulta fácil identificarse con ella.

MAR18Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
1	los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o portadores de valores	Definición (youtuber)	Un youtuber es una persona referente en la cultura digital, que evidencia su profesión y a quien se le atribuye cierta capacidad de “influencer” pese a que no necesariamente implique un modelo ni transmita valores
4	El presente estudio se centra en la <u>relación</u> entre preadolescentes y youtubers, con el <u>objetivo de observar cómo los primeros integran a los youtubers</u> como referentes de una cultura digital juvenil	Objetivo (integración youtuber)	El objetivo de investigación es observar cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital
MPE18Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
81	El <u>objetivo</u> general de esta investigación consiste en <u>analizar</u> el <u>contenido</u> de los <u>vídeos</u> de los <u>youtubers</u> de <u>mayor impacto</u> entre los <u>adolescentes</u> y su relación con la <u>construcción de la identidad</u>	Objetivo (relación videos e identidad)	El objetivo es analizar el contenido de videos de youtubers en relación a su impacto en la adolescencia
83	Los <u>youtubers</u> son <u>percibidos</u> por los <u>jóvenes</u> como <u>sus iguales</u> , personas <u>cercanas</u> que comparten rasgos similares a los suyos	Definición (youtuber)	El youtuber es percibido por los adolescentes como sus iguales
84	Los <u>youtubers</u> son <u>percibidos</u> por los <u>jóvenes</u> como [...] personas <u>cercanas</u> que comparten rasgos similares a los suyos	Definición (youtuber)	El youtuber es percibido por los jóvenes como una persona cercana
85	Los <u>youtubers</u> son <u>percibidos</u> por los <u>jóvenes</u> como <u>sus iguales</u> , personas <u>cercanas</u> que comparten rasgos similares a los suyos, lo que facilita la <u>rápida identificación</u> con ellos.	Definición (youtuber)	En la adolescencia es fácil identificarse con los youtubers

● Definición, *influencer*

La unidad de análisis codificada por Definición-influencer asume que el objetivo de investigación observa cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital (UA 4, MAR18Goo). Por lo tanto, la figura de influencer se enmarca bajo un contexto de estudio donde lo que interesa es la integración de la figura de youtuber advirtiendo que se entiende por influencer a una persona modelo portadora de valores (UA 2).

En conclusión, desde la cultura digital pre-adolescente, un youtuber deviene en una persona influyente porque es un modelo gobernado por valores.

MAR18Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
2	los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil, pero no realmente como modelos o portadores de valores en tanto que «influencers»	Definición (influencer)	Un influencer es una persona modelo portadora de valores (p. 72)
4	El presente estudio se centra en la <u>relación</u> entre preadolescentes y youtubers, con el <u>objetivo de observar cómo los primeros integran a los youtubers</u> como referentes de una cultura digital juvenil	Objetivo (integración youtuber)	El objetivo de investigación es observar cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital

● Definición, YouTube

Las unidades de análisis codificadas por Definición-YouTube se encuentran bajo un contexto de investigación donde se identifican cinco objetivos. La plataforma se clarifica mediante el doble objetivo de analizar el conocimiento y uso que los docentes hacen de YouTube (UA 16, MMO21Goo) y el contenido de videos de youtubers en relación a su impacto en la adolescencia (UA 81, MPE18Com). También se considera como objetivo de investigación describir la presencia de la mujer en YouTube, mujer prosumidora -productora y consumidora de video- conociendo la audiencia de youtubers por género, las preferencias de contenido por género y el género del canal (UA 98, MPE18Com). Finalmente, también interesa investigar la forma de expresión literaria de la comunidad Booktube (UA 112, MVII9Com) y los motivos para leer (UA 116, MVII9Com).

Por lo tanto, se clarifica YouTube en un marco de estudio donde lo que interesa es el conocimiento y uso que hacen los profesionales de la docencia y la relación que hay entre sus videos en la identidad adolescente. Unido a ello, se tiene en cuenta la presencia de la mujer, la expresión literaria de la comunidad y los motivos que llevan a la juventud a leer.

1. YouTube es una plataforma de vídeos de divulgación con alto número de visitas que permite la compartición de vídeos (UA 15)
2. YouTube es una plataforma de docentes compartiendo conocimiento (UA 24)
3. YouTube es un sitio, el segundo más visitado del mundo, que reproduce diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje. La mayoría de *milennials* ven al menos uno para aprender algo (UA 25)
4. YouTube es una plataforma de red de las más utilizadas en adolescentes españoles (UA 82)
5. YouTube es la plataforma favorita de preadolescentes y adolescentes españoles (UA 95)
6. YouTube es un entorno para la subjetivación aceptando la configuración de la identidad sujeta a la socialización de género (UA 96)
7. YouTube es un espacio de participación, compartición y consumo de videos de hombres y mujeres (UA 97)
8. YouTube perpetua nuevas pedagogías de participación colectiva, mentoría informal fundamentada en la transmisión de experiencias y conocimientos entre iguales (UA 109)
9. YouTube es una plataforma audiovisual muy reconocida (UA 110)
10. YouTube contiene un repertorio extenso de prácticas juveniles de aprendizaje informal (UA 111)

En conclusión, YouTube es una plataforma con vídeos de divulgación que se comparten. YouTube es visitado por muchas personas estando muy reconocida. YouTube incluye a docentes compartiendo conocimiento. Se trata del segundo espacio más visitado del mundo y, al día, reproduce más de mil vídeos vinculados al aprendizaje. La mayoría de personas de entre 24 y 40 años ven al menos un video de YouTube para aprender algo

y en España es la más utilizadas en la adolescencia, siendo la favorita de preadolescentes y adolescentes. YouTube es un espacio de participación, interacción y creatividad colectiva, de compartición y consumo de videos con hombres y mujeres.

El sentido de un espacio como este permite construir la identidad. Se trata de un proceso de construcción mediado por figuras ramificadas, con formas distintas de expresión propagando pedagogías novedosas. Este contexto, habitual en preadolescentes y adolescentes, altera el modelo tradicional que seguía el ser humano. Entre estas alteraciones se encuentra la socialización de género. El motivo se debe a que la configuración de la identidad en el entorno de convergencia mediático actual asume, como así ha sucedido siempre, una realidad socio-económica y político-cultural históricamente situada. Hoy por hoy, la realidad atiende a la consideración de género que, en España, queda legislada mediante la Ley 03/2007 de igualdad entre hombres y mujeres y la Ley 29/2021 LOMLOE en su aportación vigésimo quinta sobre la educación.

Las nuevas pedagogías que se perpetúan en YouTube, basadas en la participación colectiva en red, encamina hacia la mentoría informal al acabar con barreras vinculadas a la expresión cívica, artística y creativa. Por lo tanto, las prácticas juveniles de aprendizaje informal quedan en YouTube.

MMO21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
15	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes [...] Debido al alto número de visitas recibidas	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de vídeos de divulgación con alto número de visitas que permite la compartición de vídeos.
16	este artículo se plantea el grado de utilización del canal del <i>youtuber</i> Jaime Altozano, analizando [...] el nivel de conocimiento y uso de [...] docentes	Objetivo (conocimiento y uso docente)	El objetivo es analizar el conocimiento y uso por docentes
MLO20Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
24	[...] la plataforma de <i>YouTube</i> donde se descubre todo un “movimiento” de docentes compartiendo conocimiento .	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de docentes compartiendo conocimiento
25	YouTube es el segundo sitio más visitado del mundo que reproduce diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje donde la mayoría de milennials ven al menos un video para aprender algo.	Definición (YouTube)	YouTube es un sitio, y el segundo más visitado del mundo. En él se reproducen diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje donde la mayoría de milennials ven al menos un video para aprender algo
MPE18Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
81	El objetivo general de esta investigación consiste en analizar el contenido de los vídeos de los youtubers de mayor impacto entre los adolescentes y su relación con la construcción de la identidad	Objetivo (relación videos e identidad)	El objetivo es analizar el contenido de videos de youtubers en relación a su impacto en la adolescencia
82	La plataforma <i>YouTube</i> es una de las más utilizadas por los adolescentes españoles , ya que alrededor del 70% de los jóvenes entre 14 y 17 años prefieren esta red.	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma de red de las más utilizadas en adolescentes españoles
MRE20Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			

UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
95	YouTube es la plataforma favorita de entretenimiento de adolescentes y pre-adolescentes .	Definición (YouTube)	YouTube es la plataforma favorita de preadolescentes y adolescentes españoles
96	Se presenta en esta etapa como un entorno propicio para la subjetivación , al configurarse como un espacio de interacción y colaboración , que coordina la creatividad colectiva como generadora de significado	Definición (YouTube)	YouTube es un entorno para la subjetivación. Se entiende por subjetivación al proceso que construye la identidad desde espacios de participación, interacción y creatividad colectiva por mediación de figuras que, en el caso de YouTube, aparecen ramificadas. Por la propia naturaleza de YouTube, se configuran nuevas formas de expresión en las personas preferentes que se encuentran dentro del espacio, como son los preadolescentes y adolescentes. Debe aceptarse que la configuración de las identidades en el entorno de convergencia mediático actual penetra bajo una realidad históricamente situada en lo social, lo económico, lo político y lo cultural. De tal manera que, tanto los productores como los consumidores de los medios, están sujetos a una socialización de género (p. 33).
97	Mujeres y hombres participan compartiendo o consumiendo vídeos , aunque la visibilidad y las experiencias son diferentes para unas y otros.	Definición (YouTube)	YouTube es un espacio de participación, compartición y consumo de videos de hombres y mujeres
98	El objetivo de este estudio es analizar la presencia de la mujer en los nuevos espacios de participación, tanto desde una perspectiva de productora como de consumidora de contenidos.	Objetivo (mujer presencia)	El estudio describe la presencia de la mujer en YouTube, mujer prosumidora (productora y consumidora de video) atendiendo a (1) conocer la audiencia de youtubers por género, (2) conocer las preferencias de contenido por género y (3) conocer el género del canal.
MV119Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
109	La era digital ha perpetuado nuevas pedagogías de participación colectiva en red que requieren una reflexión en el área educativa, en tanto que YouTube , [...] concentra un extenso repertorio de prácticas	Definición (YouTube)	YouTube es parte de la era digital al perpetuar nuevas pedagogías de participación colectiva en red, porque en el ciberespacio se establece la identidad de la persona prosumidora (productora y consumidora de contenidos) al eliminarse barreras de expresión cívica, artística y creativa generando “ejercicios de mentoría informal fundamentados en la transmisión de experiencias y conocimientos entre iguales” (p. 96)
110	YouTube , como plataforma audiovisual de sobresaliente reconocimiento	Definición (YouTube)	YouTube es una plataforma audiovisual muy reconocida
111	YouTube [...] concentra un extenso repertorio de prácticas de aprendizaje informal y juvenil	Definición (YouTube)	YouTube contiene un repertorio extenso de prácticas juveniles de aprendizaje informal
112	la investigación se centra en una forma de expresión literaria impulsada por la comunidad Booktube	Objetivo (expresión literaria)	Investigar la forma de expresión literaria de la comunidad Booktube
116	Con el objetivo de profundizar en los motivos por los que la juventud lee actualmente [...]	Objetivo (motivos para leer)	El objetivo es profundizar en los motivos que llevan a leer a los jóvenes

● Definición, edutuber

Las unidades de análisis codificadas por Definición-edutuber parten del objetivo de analizar el conocimiento y uso de un canal concreto por los docentes (UA 16, MMO21Goo). Además, se atiende a la identidad digital docente analizando impacto y alcance de un canal concreto (UA 38, MRU21Goo) y observando cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital (UA 4, MAR18Goo). El marco de estudio considera

también los factores de éxito de la figura edutuber con canales de referencia (UA 52 MPA21Wos), identifica la existencia de modelos de canales (UA 67 MP21Sco) y atiende a la educación informal (UA 67 MP21Sco).

Por lo tanto, las aportaciones sobre la figura edutuber quedan asentadas desde el contexto de la educación. De la figura interesa el conocimiento y uso que haga la docencia, la identidad digital docente, el éxito de la figura en sí, los modelos de canales y la educación informal.

1. El edutuber es una persona que aporta vídeos de divulgación en el canal de YouTube, con alto número de visitas, formando parte de los recursos docentes (UA 12)
2. El edutuber es un *youtuber* especializado en contenidos formativos (UA 26)
3. El grupo de profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo son un tipo de edutuber (UA 27)
4. El grupo de personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma son un tipo de edutuber (UA 28)
5. El grupo de profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente son un tipo de edutuber (UA 29)
6. El edutuber es un creador de contenido audiovisual educativo en YouTube (UA 49, 64)
7. El edutuber es un referente tanto para la educación formal, como para la no formal e informal (UA 50)
8. El edutuber es una realidad ya que impacta mucho en la educación actual por los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones contadas por millones a sus contenidos educativos (UA 51)

En conclusión, la figura de edutuber es un youtuber y, por lo tanto, tiene un número elevado de visitas. El edutuber es un *influencer* en la educación formal, no formal y/o informal. El edutuber es una figura productora de video, especialista en contenido audiovisual educativo. La figura de edutuber se agrupa en profesorado, personas con vocación docente y otros profesionales. El edutuber es un creador de contenido, cuyo fin es formar, divulgar o, aun sin dicho fin, con posibilidad de incluir su producción en el centro de recursos docentes.

Ninguna de las unidades de análisis hace referencia a la comunicación en particular. Sin embargo, la educación, en tanto que proceso de comunicación lleva a identificar la figura de comunicador. Por tanto, el edutuber deviene en un especialista de la comunicación. Por la naturaleza de Youtube, el edutuber representa la unión emisor-receptor, con interacciones que van de uno a muchos y retroalimentación de muchos a uno.

MMO21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
12	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes de educación musical , independientemente de la etapa en la que trabajen. Debido al alto número de visitas recibidas, este artículo se plantea el grado de utilización del canal del youtuber	Definición (edutuber)	El edutuber es una persona que aporta vídeos divulgación en el canal de YouTube, con alto número de visitas, formando parte de los recursos docentes
16	este artículo se plantea el grado de utilización del canal del youtuber Jaime Altozano, analizando [...] el nivel de conocimiento y uso de [...] docentes	Objetivo (conocimiento y uso docente)	El objetivo es analizar el conocimiento y uso por docentes
MLO20Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
26	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos .	Definición (edutuber)	Un edutuber es un youtuber especializado en contenidos formativos
27	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos . Hay tres grupos: profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo [...].	Definición (edutuber)	El grupo de profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo son un tipo de edutuber
28	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos . Hay tres grupos: [...] personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma [...]	Definición (edutuber)	El grupo de personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma son un tipo de edutuber
29	Los edutubers son youtubers especializados en contenidos formativos . Hay tres grupos : [...] profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente.	Definición (edutuber)	El grupo de profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente son un tipo de edutuber
MRU21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
38	El objetivo de este trabajo es analizar el impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe [...]</i>	Objetivo (identidad digital docente)	El objetivo de la investigación es atender a <i>la identidad digital docente (p. 171)*</i> analizando impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i>
MPA21Wos. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
49	los edutubers (creadores de contenido audiovisual educativo en YouTube)	Definición (edutuber)	Un edutuber es un creador de contenido audiovisual educativo en YouTube
50	los edutubers [...] se posicionaron como referentes tanto para la educación formal , como para la no formal e informal	Definición (edutuber)	Un edutuber es un referente tanto para la educación formal , como para la no formal e informal
51	los edutubers [...] realidad con un alto impacto en la educación actual en la que los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones a sus contenidos educativos se cuentan por millones .	Definición (edutuber)	Un edutuber es una realidad ya que impactan mucho en la educación actual por los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones contadas por millones a sus contenidos educativos
52	El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers cuyos canales puedan ser considerados de referencia en el ámbito educativo	Objetivo (éxito edutuber)	El objetivo es señalar los factores de éxito de los edutubers con canales que puedan considerarse de referencia
MPA21Sco. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
64	Un uso mayor de YouTube en la educación ha dado lugar a la aparición de un gran número de creadores de contenido educativo audiovisual conocidos como EduTubers	Definición (edutuber)	Un edutuber es un creador de contenido audiovisual educativo en YouTube
67	Nuestra investigación considera el género [...] al analizar los 204 canales más exitosos en España para identificar la existencia de modelos y puntos de referencia en todo el ámbito de la educación informal	Objetivo (identificar)	El objetivo es identificar la existencia de modelos de canales
68	Nuestra investigación considera [...] todo el ámbito de la educación informal	Objetivo (educación informal)	El objetivo es atender a la educación informal

● Definición, booktuber

Las unidades de análisis codificadas por Definición-booktuber tiene el objetivo de investigar la forma de expresión literaria de la comunidad (UA 112, MVI19Com) profundizando en los motivos que llevan a leer a los jóvenes (UA 116, MVI19Com).

Por lo tanto, las aportaciones sobre la figura booktuber enfoca al libro. De ella interesa la expresión literaria y la motivación por la lectura.

1. El booktuber es una comunidad que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura bajo formato videoblog. Booktube es un fenómeno que agrupa canales literarios generando una comunidad produciéndose relaciones donde se comparten gustos e intereses por la lectura (UA 112)
2. El booktuber es popular dentro de la plataforma YouTube, dentro de un contexto de ecología mediática, que permite profundizar en prácticas juveniles nuevas fuera del aula (UA 114)
3. Ser booktuber consiste en promocionar libros y la expresión crítica y juiciosa sobre contenidos, formatos, géneros y autores (UA 115)

En conclusión, la figura de booktuber no es individual, sino colectiva, booktuber es una comunidad que agrupa canales sobre literatura. La comunidad se construye a través de los canales literarios. La comunidad desarrolla relaciones basadas en compartir el interés por leer. El contexto de la figura representa una ecología mediática. La figura booktuber atiende a las prácticas distintas de los jóvenes. La figura se da fuera del aula. La figura booktuber promociona libros, la crítica y el juicio en su contenido, formato, género y autoría.

MVI19Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
112	la investigación se centra en una forma de expresión literaria impulsada por la comunidad Booktube	Objetivo (expresión literaria)	Investigar la forma de expresión literaria de la comunidad Booktube
113	la comunidad Booktube , que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura focalizando sus mensajes a través del formato videoblog	Definición (Booktube)	Booktube es una comunidad que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura bajo formato videoblog. Booktube es un fenómeno que agrupa canales literarios generando una comunidad produciéndose relaciones donde se comparten gustos e intereses por la lectura (p. 96).
114	Dicha vertiente, estrechamente popularizada en la plataforma, nos permite profundizar en nuevas prácticas juveniles fuera del aula que remiten a la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa [...] en un contexto auspiciado por la ecología mediática	Definición (Booktube)	Booktube es popular dentro de la plataforma YouTube, dentro de un contexto de ecología mediática, que permite profundizar en prácticas juveniles nuevas fuera del aula
115	Dicha vertiente, [...] nos permite [...] la promoción de libros y a la expresión crítica y juiciosa sobre aspectos relacionados con el contenido, los formatos, los géneros y los autores	Definición (Booktube)	Booktube consiste en promocionar libros y la expresión crítica y juiciosa sobre contenidos, formatos, géneros y autores
116	Con el objetivo de profundizar en los motivos por los que la juventud lee actualmente [...]	Objetivo (motivos para leer)	El objetivo es profundizar en los motivos que llevan a leer a los jóvenes

MEMORANDO 5

OE 2. Análisis de contenido (20/02/2022)

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Análisis de contenido

CATEGORÍAS

Identificación

Resumen

CÓDIGOS

Metodología

Muestra

Tipos

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías *Identificación y Resumen* por códigos *Metodología, Muestra y Tipos*

Nº	Código	Descripción	UA
3	Metodología	Estudio (audiencia, exposición del contexto digital), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), frecuencia (de uso, de contenido), técnicas (cuestionario, tres <i>focus group</i> , entrevista), instrumentos (SPSS, Atlas.ti, R), instrumento (validado, cualitativo), consistencias, coeficiente V de Aiken, alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), categorías (estadísticas de canales, estructuración de videos, grabación y edición, personalidad, otras redes sociales), estadística descriptiva, tablas de contingencia, análisis (cualitativo, del contenido, de 22 videos), códigos, técnica Web Scraping, revisión bibliográfica, análisis de contenidos, estudio de caso	5, 6, 17, 33, 40, 41, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 86, 87, 99, [101 se añade] 117, 118
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria, edutubers, un portal educativo, redes sociales, género como una variable relevante, 240 canales más exitosos en España, 22 videos), 50 cuentas, análisis, dos canales de dos booktubers españoles	7, 18, 34, 42, 53, 65, 66, 88, 100, 101, 119
7	Tipos	De contenidos (formativos, divulgativos, de desarrollo de habilidades)	30, 31, 32

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

MAR18Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
5	Desde una <u>perspectiva sociopsicológica y comunicativa</u> , se aplicó un <u>diseño metodológico mixto</u> [...] a través de un cuestionario [...] y [...] tres «focus group». Los datos cuantitativos se analizaron con SPSS y los cualitativos con la ayuda del programa Atlas.ti.	Metodología (mixta)	La metodología tiene un diseño mixto, usa cuestionario y tres focus group, datos cuantitativos y cualitativos, SPSS y Atlas.ti
6	<u>estudio de</u> audiencia, organizado en dos partes: un análisis cuantitativo de la audiencia a través de un cuestionario [...] y un análisis cualitativo de la audiencia preadolescente	Metodología (estudio de audiencia)	La metodología es un estudio de audiencia que tiene una perspectiva sociopsicológica y comunicativa
7	cuestionario administrado a <u>1.406 estudiantes</u> de once-doce años de institutos en Cataluña	Muestra (1º ESO)	La muestra es de 1.406 alumnos de 11 y 12 años de 1º de ESO de Cataluña
* Por social se entienden funciones, así como consumo y profesión			
MMO21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
17	Analizando, a través de un <u>cuestionario ad hoc</u>	Metodología (cuestionario)	Metodología: cuestionario <i>ad hoc</i>
18	409 docentes de <u>música de Primaria y Secundaria</u> .	Muestra (docentes)	409 docentes de música de Primaria y Secundaria
MLO20Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
30	En YouTube hay tres <u>tipos</u> de contenidos: <u>formativos</u> , [...].	Tipo (contenido)	El contenido formativo de YouTube es un tipo de contenido de los tres que hay
31	En YouTube hay tres <u>tipos</u> de contenidos: [...]. <u>divulgativos</u> [...].	Tipo (contenido)	El contenido divulgativo de YouTube es un tipo de contenido de los tres que hay
32	En YouTube hay tres <u>tipos</u> de contenidos: [...] de desarrollo de habilidades.	Tipo (contenido)	El contenido de desarrollo de habilidades de YouTube es un tipo de contenido de tres

33	Investigación [...]. Mediante la entrevista a <i>edutubers</i> [...]	Metodología (entrevista)	Metodología: entrevista a <i>edutubers</i>
34	Investigación [...]. Mediante la entrevista a <i>edutubers</i> [...]	Muestra (<i>edutuber</i>)	Metodología: entrevista a <i>edutubers</i>
MRU21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
40	[...] se analiza la frecuencia de uso y de contenido [...] de las distintas redes sociales que apoyan y convierten la web en un espacio de aprendizaje.	Metodología (cuantitativa)	La metodología analiza la frecuencia de uso y de contenido de la red social
41	[...] se realiza una exposición del contexto digital vigente y de las distintas herramientas disponibles que favorecen el intercambio y gestión del conocimiento , al igual que los otros escenarios en los que el alumnado se desarrolla vital e intelectualmente en la red .	Metodología (descriptiva)	La metodología es una exposición del contexto digital y de las distintas herramientas en la red
42	[...] analizar el impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i> , [...] portal educativo , eje central del trabajo, y de las distintas redes sociales	Muestra (portal educativo)	La muestra N=1 es un portal educativo junto a sus redes sociales, entre las que se encuentra YouTube*. El entorno del <i>portal de Miguel Ángel Ruiz Domínguez (p. 163)</i> * Datos 3 de enero 2016-31 oct. 2020 YouTube: Número de visualizaciones Total: 2.149.153 (p. 171)*
MPA21Wos. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
53	El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los <i>edutubers</i>	Muestra (<i>edutubers</i>)	El objetivo es señalar los factores de éxito de los <i>edutubers</i> con canales que puedan considerarse de referencia
54	A través de la aplicación de un instrumento validado con una fiabilidad [...]	Metodología (validez y fiabilidad)	Se utiliza un instrumento validado y fiable
55	A través de [...] un instrumento validado con una [...] consistencias corroboradas por el coeficiente V de Aiken y el alfa de Cronbach ($\alpha = .83$)	Metodología (consistencia)	El instrumento de investigación presenta consistencia por coeficiente V de Aiken y alfa de Cronbach ($\alpha = .83$)
56	[...] se analizan las siguientes categorías: estadística de canales de YouTube	Metodología (estadística de canales)	Se analiza la categoría estadística de canales de YouTube
57	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], estructuración de los vídeos	Metodología (estructura video)	Se analiza la categoría estructuración de los vídeos
58	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], proceso de grabación y edición	Metodología (grabar/editar)	Se analiza la categoría proceso de grabación y edición
59	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], personalidad del <i>edutuber</i> , utilización de la plataforma YouTube y uso de otras redes sociales .	Metodología (personalidad <i>edutuber</i>)	Se analiza la categoría personalidad del <i>edutuber</i>
60	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], utilización de la plataforma YouTube y uso de otras redes sociales .	Metodología (uso plataforma)	Se analiza la categoría uso de la plataforma YouTube y otras redes sociales
MPA21Sco. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
65	Nuestra investigación considera el género como una variable relevante dentro de este grupo	Muestra (género)	La variable de género cobra relevancia en la investigación
66	Nuestra investigación [...] al analizar los 204 canales más exitosos en España	Muestra (canales)	La muestra se compone de 240 canales más exitosos en España
69	La metodología de estudio se basa en un instrumento de análisis cualitativo	Metodología (instrumento cualitativo)	La metodología es un instrumento de análisis cualitativo
70	La metodología [...] proporciona estadística descriptiva y tablas de contingencia	Metodología	La metodología usa estadística descriptiva y tablas de contingencia

			(estadística descriptiva)	
71	La metodología [...] proporciona [...] tablas de contingencia		Metodología (tablas)	La metodología usa tablas de contingencia
MPE18Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
86	Se ha realizado un análisis cualitativo		Metodología (cualitativa)	Metodológicamente se usa el análisis cualitativo
87	Se ha realizado un análisis cualitativo del contenido de 22 vídeos de la plataforma YouTube mediante el programa Atlas.ti. El análisis ha dado lugar a varios códigos		Metodología (análisis de contenido)	Uso de análisis de contenido (códigos, Atlas.ti, mensajes, textos o discursos de los vídeos)
88	Se ha realizado un análisis cualitativo del contenido de 22 vídeos de la plataforma YouTube		Muestra (vídeos)	Se analizan 22 vídeos en español de 10 youtubers de impacto
MRE20Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
99	Se ha realizado un análisis basado en Web Scraping [...]. Los datos obtenidos se han analizado con el software estadístico R.	Metodología (cuantitativa)	Metodología cuantitativa y descriptiva (indagación, estadística con R y analíticas con Web Scraping).	Técnica de Web Scraping: se toman los perfiles de Instagram para extraer los youtubers de más éxito y nombres de sus seguidores y seguidoras registrados en el INE. Las variables “suscripciones” y “visualizaciones” se normalizan en una sola para configurar el listado de las 50 cuentas con más capacidad de alcance, añadiendo el género expresado por la persona creadora. Con R se genera un loop que, por Web Scaping, extrae gran cantidad de información de sitios web tomando datos públicos y accesibles. El proceso programado es: Ir a Instagram, hacer clic en seguidores y extraer una muestra aleatoria de entre 40 y 50 mil usuarios hombres y mujeres. Los nombres se comparan con el Padrón de 2017 facilitado por el INE (p. 35)
100	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España	Muestra (youtubers mujer)		La muestra son 50 cuentas de youtubers con más éxito en España, por total de visualización de videos y suscriptores, dentro del contexto español para grupo en edad adolescente. Criterios de selección de la muestra (p. 35): (1) cuenta en España, (2) Contenido en las cinco lenguas oficiales del territorio, (3) contenido no infantil, (4) información en el perfil de YouTube, (5) último video compartido en los últimos cinco meses y (6) último comentario recibido en los últimos cinco meses.
101	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España, a través de sus perfiles de Instagram.	Muestra (estudio de audiencia)		La unidad muestral asume los perfiles de audiencia de 50 cuentas de youtubers de más éxito en España obteniendo la información en el perfil de YouTube de que se comparte cuenta en Instagram por ser 2ª plataforma más empleada en preadolescentes y adolescentes. Se obtiene un perfil de audiencia de n= 904.939 hombres y mujeres y N=9.603 (nivel de confianza del 90% y error del 1%) (p. 35)
MVI19Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
117	desarrollamos una revisión bibliográfica a partir del alfabetismo transmedia evaluando las competencias narrativas y estéticas		Metodología (revisión bibliográfica)	Revisión bibliográfica sobre alfabetismo transmedia evaluando competencias narrativas y estéticas
118	aplicamos un análisis de contenidos mediante un estudio de caso		Metodología (análisis de contenidos)	Estudio de caso y análisis de contenido****
119	mediante un estudio de caso que recoge los canales de dos booktubers españoles con amplia repercusión y comunidad: Javier Ruescas y Fly like a Butterfly	Muestra (canales)		Dos canales españoles , por lo que se trata de selección de la población no probabilística, con dos canales bajo la elección de equidad de género por lo que toman un canal creado por hombre y otro por mujer (p-98)

El análisis cualitativo de las unidades advierte que la unidad de análisis 101 codificada como Muestra (estudio de audiencia) aporta información a la metodología del estudio por lo que se analiza considerando ambos códigos.

101	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España, a través de sus perfiles de Instagram.	Muestra / Metodología [se añade] (estudio de audiencia)	La unidad muestral asume los perfiles de audiencia de 50 cuentas de youtubers de más éxito en España obteniendo la información en el perfil de YouTube de que se comparte cuenta en Instagram por ser 2ª plataforma más empleada en preadolescentes y adolescentes. Se obtiene un perfil de audiencia de n= 904.939 hombres y mujeres y N=9.603 (nivel de confianza del 90% y error del 1%) (p. 35)
-----	---	---	---

Las unidades de análisis codificadas por Metodología aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar:

- El estudio: audiencia (UA 6, UA 101), exposición del contexto digital (UA 41)
- La perspectiva sociopsicológica, comunicativa (UA 5)
- El diseño: mixto (UA 5), cuantitativo-cualitativo (UA 41)
- La frecuencia: de uso (UA 40), de contenido (UA 70, UA 87, UA 118)
- Las técnicas: cuestionario *ad hoc* (UA 17), tres *focus group*, entrevista (UA 33)
- Varios instrumentos (UA 40, 41, 99): SPSS y Atlas.ti (UA 5), R (UA 99)
- Un instrumento: validado (UA 54), cualitativo (UA 69)
- Consistencia: Coeficiente V de Aiken y Alfa de Cronbach ($\alpha = .83$) (UA 55)
- Categorías: estadísticas de canales (UA 56), estructuración de vídeos (UA 57), grabación y edición (UA 58), personalidad (UA 59), otras redes sociales (UA 60)
- Estadística descriptiva (UA 41 etnografía virtual+Google Analitics; UA 70)
- Tablas de contingencia (UA 71)
- Análisis: cualitativo (UA 86), del contenido (UA 87), de 22 videos (UA 87)
- Códigos (UA 87, UA 118)
- Técnica Web Scraping (UA 99)
- Revisión bibliográfica
- Análisis de contenidos (UA 118), estudio de caso (UA 41, 118)

Como resultado, los espacios de las personas edutuber consideran la audiencia dentro del canal así como la exposición de contenido digital. El medio ambiente del canal es un espacio comunicativo donde cuenta la perspectiva social y psicológica. Para conocer el espacio de la persona edutuber es conveniente emplear enfoques centrados en la cantidad y la calidad. El espacio edutuber, por ejemplo, cuida el número de videos que

se crean así como la cantidad de suscriptores y de seguidores que tiene. Pero además, en el contexto edutuber importa la calidad tanto de los videos como de su mensaje así como de los mensajes de los seguidores. El cuidado por lo que se sube al canal como los mensajes y la retroalimentación con los receptores importa porque las técnicas para emitir juicios de valor aportan esta información que, en última instancia, guía la creación. Al ser posible entrevistar a la audiencia fuera del ecosistema digital de YouTube, el impacto se evidencia. Los estudios, ya sea con un cuestionario, ya sea mediante grupos focales o entrevistas más o menos estructuradas, así lo corroboran, asegurando la consistencia de percepciones y valoraciones. DE esta manera, el espacio edutuber puede llegar a ser un marco no sólo de referencia, sino de excelencia.

El espacio edutuber está sujeto a estadísticas que informan de los avances o retrocesos, es decir, hay una evaluación constante de la creación audiovisual.

En conclusión, la figura edutuber no tiene posibilidad de elegir qué se evalúa, ni quien, ni cuando por lo que el grado de optimismo, motivación y resiliencia se ve, como mínimo, estimulado. Esta particularidad marca la diferencia con respecto al medio ambiente natural, en el cual no hay analíticas y los juicios de valor que se reciben suelen ser selectivos en cuanto a tiempo y persona. De los contextos digitales de los edutuber se puede inferir también que, si bien, el ambiente del edutuber está sujeto a una retroalimentación constante que favorece conocer qué sucede con su creación, por lo mismo, puede perjudicar su estado al estar expuesto a estadísticas y rastreo. La persona edutuber queda sometida a datos y comentarios públicos, información a la que toda la población conectada a Internet puede acceder, a veces, sin demasiado esfuerzo. El trabajo de la figura edutuber sucede en un medio abierto siempre, llegando a más personas, pero al mismo tiempo sin salvaguarda ante las críticas sobre sus videos, su grabación o edición, su personalidad y su aparición en otras redes sociales. Un observador cualificado, sin permiso, podrá conocer qué de bien y qué de mal acontece en un sólo espacio de una persona edutuber o en muchos espacios de muchas personas edutuber. La red, en efecto, se vuelve una comunidad donde hacer las cosas bien, o mal, está a la vista de todos. El ecosistema digital de YouTube, por lo tanto, es una fuente de riqueza social y cultural donde los canales pueden ser ejemplos de civismo y comportamientos morales, éticos y de justicia social diario. Por lo mismo pueden ser una ventana abierta al abismo, el miedo y la degradación.

MAR18Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
7	cuestionario administrado a <u>1.406</u> estudiantes de once-doce años de institutos en Cataluña	Muestra (1º ESO)	La muestra es de 1.406 alumnos de 11 y 12 años de 1º de ESO de Cataluña
* Por social se entienden funciones, así como consumo y profesión			
MMO21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción

18	409 docentes de música de Primaria y Secundaria.		Muestra (docentes)	409 docentes de música de Primaria y Secundaria
MLO20Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
34	Investigación [...]. Mediante la entrevista a <i>edutubers</i> [...]		Muestra (edutuber)	Metodología: entrevista a <i>edutubers</i>
MRU21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
42	[...] analizar el impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i> , [...] portal educativo , eje central del trabajo, y de las distintas redes sociales		Muestra (portal educativo)	La muestra N=1 es un portal educativo junto a sus redes sociales, entre las que se encuentra YouTube*. El entorno del portal de Miguel Ángel Ruiz Domínguez (p. 163)* Datos 3 de enero 2016-31 oct. 2020 YouTube: Número de visualizaciones Total: 2.149.153 (p. 171)*
MPA21Wos. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
53	El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers		Muestra (edutubers)	El objetivo es señalar los factores de éxito de los edutubers con canales que puedan considerarse de referencia
MPA21Sco. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
65	Nuestra investigación considera el género como una variable relevante dentro de este grupo		Muestra (género)	La variable de género cobra relevancia en la investigación
66	Nuestra investigación [...] al analizar los 204 canales más exitosos en España		Muestra (canales)	La muestra se compone de 240 canales más exitosos en España
MPE18Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
88	Se ha realizado un análisis cualitativo del contenido de 22 vídeos de la plataforma YouTube		Muestra (videos)	Se analizan 22 vídeos en español de 10 youtubers de impacto
MRE20Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
100	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España	Muestra (youtubers mujer)	La muestra son 50 cuentas de youtubers con más éxito en España, por total de visualización de videos y suscriptores, dentro del contexto español para grupo en edad adolescente. Criterios de selección de la muestra (p. 35): (1) cuenta en España, (2) Contenido en las cinco lenguas oficiales del territorio, (3) contenido no infantil, (4) información en el perfil de YouTube, (5) último video compartido en los últimos cinco meses y (6) último comentario recibido en los últimos cinco meses.	
101	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España , a través de sus perfiles de Instagram .	Muestra (estudio de audiencia)	La unidad muestral asume los perfiles de audiencia de 50 cuentas de youtubers de más éxito en España obteniendo la información en el perfil de YouTube de que se comparte cuenta en Instagram por ser 2ª plataforma más empleada en preadolescentes y adolescentes. Se obtiene un perfil de audiencia de n= 904.939 hombres y mujeres y N=9.603 (nivel de confianza del 90% y error del 1%) (p. 35)	
MVI19Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
119	mediante un estudio de caso que recoge los canales de dos booktubers españoles con amplia repercusión y comunidad: Javier Ruescas y Fly like a Butterfly		Muestra (canales)	Dos canales españoles , por lo que se trata de selección de la población no probabilística, con dos canales bajo la elección de equidad de género por lo que toman un canal creado por hombre y otro por mujer (p-98)

Las unidades de análisis codificadas por Muestra aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar:

- Alumnado de 1º de ESO de Cataluña (UA 7)
- Docentes (UA 18)
- Edutubers (UA 34, 53)
- Portal educativo (UA 42)
- Género (UA 65)
- Canales (UA 66, 119)
- Videos (UA 88)
- Youtubers mujer (UA 100)
- Estudios de audiencia (UA 101)

En los espacios de las personas edutuber no hay fronteras. La limitación de acceso al medio ambiente de un edutuber es la electricidad y el ancho de banda del cual se dispone. Salvada esta brecha tecnológica-instrumental, cualquier persona, desde cualquier lugar está invitada sin tener que preocuparse por exceso de personal. La cara de la otra moneda, atendiendo a los docentes y edutubers, es que sus producciones pueden verse limitadas por falta de formación audiovisual (imagen, sonido, luz, uso de redes sociales, consideraciones estéticas y didácticas, interactividad) y/o de recursos para costear producciones audiovisuales que se espera que sean competitivas en el espacio abierto. La equidad podría verse afectada en un ecosistema competitivo constante.

En conclusión, el espacio edutuber no queda limitado a la plataforma YouTube, sino que el dominio de otras redes sociales permite la construcción de un portal educativo ramificado en todas direcciones. El medio ambiente del edutuber, por lo tanto, es muy versátil al hacer frente a contextos con narrativas muy distintas como por ejemplo Instagram, Facebook o Twitter.

Finalmente, en el espacio edutuber, el género cuenta, los canales suman y la mujer youtuber afecta y se ve afectada por una audiencia. Los contenidos y los mensajes quedan dentro del ecosistema, configuran una memoria colectiva escrita mediante código digital. La creación no física, sino digital, no tiene fecha de caducidad y, por lo mismo, tampoco se sabe cuándo desaparecerá. La incertidumbre ante la permanencia de la labor realizada es otro rasgo interesante del espacio edutuber. En este sentido, mientras permanece, por ahora, existe a los ojos del mundo conectado.

MLO20Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
30	En YouTube hay tres tipos de contenidos: formativos, [...].	Tipo (contenido)	El contenido formativo de YouTube es un tipo de contenido de los tres que hay
31	En YouTube hay tres tipos de contenidos: [...]. divulgativos [...].	Tipo (contenido)	El contenido divulgativo de YouTube es un tipo de contenido de los tres que hay
32	En YouTube hay tres tipos de contenidos: [...] de desarrollo de habilidades.	Tipo (contenido)	El contenido de desarrollo de habilidades de YouTube es un tipo de contenido de tres

Finalmente, las unidades de análisis codificadas por Tipo aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar:

- ➔ Contenido formativo (UA 30)
- ➔ Contenido divulgativo (UA 31)
- ➔ Contenido de desarrollo de habilidades (UA 32)

Como resultado el espacio de la persona edutuber, atendido desde el contenido con el que lo abastase es formativo, divulgativo o está creado para el desarrollo de habilidades.

En conclusión, un espacio vacío no interesa a la audiencia mientras que un espacio con contenido sí lo hace. El contenido contribuye a la configuración del espacio en sí, por lo que un espacio con contenido formativo tiende a formar, o al menos a intentarlo. Por lo mismo, un espacio divulgativo tiende a divulgar y un espacio edutuber con creaciones pensadas para desarrollar habilidades tiende a desarrollarlas, o al menos a abrir una puerta a que se intente.

MEMORANDO 6

OE 3. Análisis de contenido (20/02/2022)

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Análisis de contenido

CATEGORÍAS

Identificación

Resumen

CÓDIGOS

Resultado

Necesidad

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías *Identificación y Resumen por códigos Resultado y Necesidad*

Nº	Código	Descripción	UA
5	Resultado	Conclusiones (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras, para vivir de YouTube , modelo de negocio, ingresos, publicidad, auspiciantes, venta, creatividad, pasión, constancia, visitas, contenidos , repercusión, indagación reflexiva, uso de la plataforma, usos de las aplicaciones, éxito de los edutubers), categorías de desigualdad (categoría exposición, categoría participación, categoría características del canal, categoría tiempo dedicado al canal, construcción de la identidad personal en adolescencia, autodefinición, autoimagen, identidad de género, orientación sexual, identidad vocacional, familia y los iguales proveedores de apoyo social, seguidores adolescentes, mensajes de apoyo, identificación, experiencias), YouTube (escasa representación femenina, reproduce estructuras de poder, menor presencia, estereotipos, belleza, fitness, drawmylife, participación, espacio de afinidad, opinión entre pares, escritura, lectura, capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar	8, 9, 10, 11 19, 20, 21, 22 36, 37, 38 43,44,45,46, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 89, 90, 91, 92, 102, 104, 104, 105, 106
6	Necesidad	Necesidad (video didáctico, integración del vídeo, conocimientos, procesar información, habilidades comunicativas, pandemia, confinamiento, educación telemática, cierre de los espacios físicos, dimensión metodológica, compartir, recursos, formación del profesorado, contenidos , competencias digitales, YouTube* como espacio de interrelación, conocer YouTube*), educación (mediática, crítica, luchar, representaciones sexistas, estereotipos, espacios públicos)	23, 35, 93, 94 46, 47, 48, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 107, 108

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad

MAR18Goo. Categoría *Resumen por UA. Codificación. UA finales*

8	los preadolescentes consideran a los youtubers como referentes para el entretenimiento y por su proximidad a una cultura digital juvenil	Resultado (youtuber entretiene)	Se concluye que el youtuber es un entretenimiento
9	los preadolescentes consideran a los youtubers como referentes [...] pero no realmente como modelos o <u>portadores de valores en tanto que «influencers»</u> .	Resultado (youtuber sin valores)	Se concluye que el youtuber no transmite valores
10	El estudio da cuenta de un sesgo de género en algunos aspectos, [...]	Resultado (youtuber sesgo género)	Se concluye que hay sesgo de género en la existencia de youtubers
11	los preadolescentes muestran [...] identificar las <u>estrategias comerciales</u> de los youtubers y sus <u>roles</u> profesionales. El estudio [...] resulta una introducción a [...] las funciones sociales de los <u>youtubers entre los adolescentes</u>	Resultado (youtuber iniciador social*)	Se concluye que el youtuber introduce a las funciones sociales, estrategias comerciales y roles profesionales]

MMO21Goo. Categoría *Resumen por UA. Codificación. Unidades de análisis finales*

19	Los resultados muestran que el profesorado avala en un alto porcentaje la <u>inclusión</u> de estos recursos en sus sesiones	Resultado (vídeo enseñanza)	Hay un alto porcentaje por el profesorado de inclusión del video como recurso docente
20	Los resultados muestran que el profesorado avala [...] percibiéndose, además, un interés notorio por desarrollar determinadas dimensiones de la <u>didáctica de la música [...] a través de este medio</u>	Resultado (vídeo enseñanza)	Hay una percepción clara por el profesorado con el vídeo de YouTube para el desarrollo de determinada didáctica de la música
21	Los resultados muestran que el profesorado avala [...] percibiéndose, además, un interés notorio por desarrollar [...] <u>teoría musical [...] a través de este medio.</u>	Resultado (vídeo enseñanza)	Hay percepción clara por el profesorado con el vídeo de YouTube para desarrollar teoría musical
22	Los resultados muestran que el profesorado avala [...] percibiéndose [...] un interés notorio por desarrollar [...] <u>bandas sonoras [...] a través de este medio.</u>	Resultado (vídeo enseñanza)	Hay percepción clara con el vídeo de YouTube para desarrollar bandas sonoras

23	Los vídeos de divulgación musical de <i>YouTube</i> forman ya parte de los recursos implementados por los docentes [...] acaba planteando la necesidad de generar modelos pedagógicos que faciliten la integración de estos vídeos en futuras secuencias didácticas	Necesidad (video didáctico)	Se necesita crear modelos pedagógicos para integrar el vídeo de YouTube en secuencias didácticas
----	---	-----------------------------	--

MLO20Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. Unidades de análisis finales

35	Para ser edutuber hay necesidad de conocimientos en un área determinada, habilidad para procesar información y habilidades comunicativas	Necesidad (formación youituber)	Para ser edutuber se necesitan conocimientos en un área determinada, habilidad para procesar información y habilidades comunicativas
36	[...] como resultado se advierte que se puede vivir de YouTube si hay un modelo de negocio con fuentes de ingresos [...].	Resultado (profesión youtuber)	Un resultado de la investigación es que con un modelo de negocio y fuentes de ingresos se puede vivir de YouTube
37	[...] como resultado se advierte que se puede vivir de YouTube si hay [...] publicidad, auspiciantes directos, venta de membresías, artículos o cursos.	Resultado (profesión youtuber)	Con la publicidad, auspiciantes directos, venta de membresías, artículos o cursos se puede vivir de YouTube
38	[...] como resultado se advierte que se puede vivir de YouTube [...]. Para ello, se necesita creatividad , pasión y constancia para crear una comunidad de suscriptores que les permitan ser conocidos.	Resultado (profesión youtuber)	Para vivir de YouTube el edutuber debe ser creativo, apasionado y constante para crear una comunidad de suscriptores que les conozca

MRU21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. Unidades de análisis finales

43	[...] se muestran los resultados obtenidos durante estos años, analizando qué contenidos son los que más repercusión han tenido [...].	Resultado (repercusión contenidos)	Se ha analizado qué contenidos tienen más repercusión
44	[...] se muestran los resultados obtenidos durante estos años, analizando [...] de dónde se producen estas visitas .	Resultado (lugar repercusión)	Se ha analizado de dónde proceden las visitas
45	Por último, el artículo se concluye con una indagación reflexiva sobre los usos de las plataformas [...] utilizadas en función de su idiosincrasia y características.	Resultado (indagación reflexiva)	Se ha utilizado la indagación reflexiva sobre el uso de la plataforma en función a sus idiosincrasias
46	Por último, el artículo se concluye con una indagación reflexiva sobre los usos de las [...] aplicaciones utilizadas en función de su idiosincrasia y características.	Resultado (indagación)	Se ha utilizado la indagación reflexiva sobre el uso de las aplicaciones en función a sus características

MPA21Wos. Categoría Resumen por UA. Codificación. Unidades de análisis finales

46	La pandemia de la COVID-19 propició una necesidad de una educación telemática debido al confinamiento de la población	Necesidad (educación telemática)	La pandemia por el confinamiento propicia la educación telemática
47	[...] la COVID-19 propició una necesidad de una educación telemática debido [...] al cierre de los espacios físicos de las instituciones educativas .	Necesidad (educación telemática)	La COVID-19 por el cierre de los espacios físicos de las instituciones educativas propicia la educación telemática
48	La pandemia de la COVID-19 propició una necesidad [...] el rol de los docentes y educadores se vio transformado en su dimensión metodológica de manera abrupta teniendo que apoyarse en diferentes plataformas abiertas en las que compartir y utilizar recursos educativos .	Necesidad (metodología docente)	La COVID-19 lleva a la transformación de la metodología docente al apoyarse en plataformas abiertas de compartición y uso de recursos educativos
61	Los resultados muestran las tendencias y factores de éxito de los edutubers en cada una de las categorías analizadas, en línea con otras investigaciones a nivel internacional .	Resultado (éxito edutuber)	Igual que en otras investigaciones internacionales hay éxito de los edutubers en todas las categorías
62	Las conclusiones de la investigación apuntan hacia una serie de contenidos [...] que se proponen como base para una formación efectiva del profesorado acerca de la creación y la utilización de contenidos audiovisuales [...]	Necesidad (formación de profesorado)	Se necesitan contenidos efectivos para formación de profesorado sobre creación y uso
63	Las conclusiones de la investigación apuntan hacia una serie de [...] competencias digitales que se proponen como base para una formación efectiva del profesorado acerca de la creación y la utilización de contenidos audiovisuales [...]	Necesidad (competencia digital)	Se necesitan competencias digitales como base para la formación de profesorado

MPA21Sco. Categoría Resumen por UA. Codificación. Unidades de análisis finales

72	Reflexionamos sobre la posible existencia de una brecha de género entre EduTubers, concluyendo que en realidad sí existe.	Resultados (brecha)	Como resultado evidenciado hay una brecha de género en edutubers
----	---	---------------------	---

73	Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad , se agruparon en [...] nivel de exposición en los medios	Resultados (categoría exposición)	La exposición en los medios es una categoría de desigualdad
74	Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad , se agruparon en [...] la participación de las mujeres en las etapas educativas más demandadas en YouTube	Resultados (categoría participación)	La participación de las mujeres en las etapas educativas más demandadas en YouTube es una categoría de desigualdad
75	Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad , se agruparon en [...] elementos y factores que determinan el éxito de los videos	Resultados (categoría características del canal)	Los elementos y factores que determinan el éxito de los videos en YouTube es una categoría de desigualdad
76	Después de identificar los factores significativos relacionados con esta desigualdad , se agruparon en [...] el tiempo dedicado al canal como creador de contenido.	Resultados (categoría tiempo dedicado al canal)	El tiempo dedicado al canal como creador de contenido es una categoría de desigualdad
77	Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través del apoyo emocional [...]	Necesidad (apoyo emocional)	Se necesita apoyo emocional dirigido a mujeres que desean convertirse en EduTubers
78	Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través [...] la capacitación dirigida a mujeres que desean convertirse en EduTubers	Necesidad (capacitación femenina)	Se necesita capacitación dirigida a mujeres que desean convertirse en EduTubers
79	Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través [...] del cambio social	Necesidad (cambio social)	Se necesita cambio social
80	Se sugieren posibles pasos para reducir esta brecha de género a través [...] del cambio social que facilite la presencia de las mujeres como figuras influyentes en la educación informal.	Necesidad (mujer influenciar en educación)	Se necesita facilitar la presencia de mujeres como figuras influyentes en la educación informal

MPE18Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. Unidades de análisis finales

89	El análisis ha dado lugar a varios códigos emergentes relacionados con la construcción de la identidad personal en la adolescencia .	Resultados (identidad adolescente)	Se obtienen códigos relacionados con la construcción de la identidad en la adolescencia
90	La mayoría de los mensajes sobre la identidad personal estaban orientados a transmitir la autodefinición que hace el youtuber sobre sí mismo y la relación de esa autoimagen con su identidad de género, orientación sexual e identidad vocacional .	Resultados (autoimagen)	Se obtienen códigos relacionados con la autoimagen (identidad de género, orientación sexual e identidad vocacional)
91	[...]la autodefinición que hace el youtuber sobre sí mismo [...] la familia y los iguales aparecen en los vídeos, especialmente como proveedores de apoyo social .	Resultados (apoyo social)	Se advierte que la familia y el grupo de amigos de los youtubers aparecen como proveedores de apoyo social
92	Los seguidores adolescentes incluyen mensajes de apoyo al youtuber, manifiestan su identificación con los mensajes y utilizan los espacios de comentarios para exponer sus experiencias personales , expresando las mismas inquietudes en la configuración de su identidad .	Resultados (identificación del seguidor)	Los seguidores adolescentes se identifican con el youtuber, lo apoyan y comentan su similares experiencias e inquietudes personales
93	Es necesario tener en cuenta este nuevo espacio de interrelación en la comprensión del desarrollo identitario de los jóvenes	Necesidad (interrelación)	Es una necesidad tener en cuenta YouTube como espacio de interrelación de adolescentes
94	La plataforma YouTube es una de las más utilizadas por los adolescentes españoles , ya que alrededor del 70% de los jóvenes entre 14 y 17 años prefieren esta red [...]Es necesario tener en cuenta este nuevo espacio de interrelación en la comprensión del desarrollo identitario de los jóvenes	Necesidad (YouTube)	Para comprender el desarrollo identitario de los jóvenes se necesita conocer el espacio YouTube

MRE20Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. Unidades de análisis finales

102	Los resultados evidencian la escasa representación femenina entre los canales con mayor número de visualizaciones y suscriptores .	Resultado (brecha)	Hay poca representación femenina en los canales con más número de visualizaciones y suscripciones
103	Además, existe una menor presencia de público femenino.	Resultado (brecha)	Hay una presencia menos de público femenino que masculino
104	Los resultados evidencian [...] de visualizaciones y suscriptores [...] roles aparecen asociados mayoritariamente a contenidos estereotipadamente femeninos como belleza, drawmylife y deportes fitness .	Resultado (estereotipos)	En YouTube los contenidos son estereotipadamente femeninos (belleza, drawmylife, fitness)
105	El estudio pone de manifiesto que YouTube, plataforma representativa de los nuevos espacios de participación online ,	Resultado (definición YouTube)	YouTube es una plataforma representativa de los nuevos espacios de participación en línea

106	El estudio pone de manifiesto que YouTube, [...], reproduce las estructuras de poder de género de los medios tradicionales .	Resultados (brecha)	YouTube reproduce las estructuras de poder de género de los medios tradicionales
107	Es necesaria una educación mediática crítica	Necesidad (educación)	Se necesita una educación mediática crítica, para la participación plena, una alfabetización crítica desde los medios como competencia necesaria en el siglo XXI en la escuela con: análisis de lo que circula en YouTube y otras cuentas, cómo producir y analizar imágenes para ampliar otras maneras de interpretar el mundo, rompiendo estereotipos de género, leyendo y escribiendo los medios, como consumidores y productores participando en la cultura digital asumiendo la plaza que pone a nuestro alcance YouTube. Se asume la necesidad de incidir en la participación activa y la brecha de género hacia la mujer existente, qué experiencias suceden con los medios fuera del aula, aprendiendo el contenido ético propio del espacio en línea y educando en el respeto y la empatía que lleven a la creación de espacios de participación democráticos (pp. 34-35).
108	Es necesaria una educación mediática crítica para luchar contra las representaciones sexistas , los estereotipos y la insuficiente representación femenina en espacios públicos .	Necesidad (educación)	Para luchar contra representaciones sexistas, estereotipos de género y más representación femenina en los espacios públicos suficiente hace falta una educación mediática crítica

MVI19Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. Unidades de análisis finales

120	Los resultados atisban un espacio de afinidad ligado a la opinión entre pares que promueve la lectura y escritura , y a la capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar sobre el contexto literario .	Resultado (lectura)	Se promueve la lectura en los jóvenes al existir un espacio afín ligado a la opinión entre pares
121	Los resultados atisban un espacio de afinidad ligado a la opinión entre pares que promueve la lectura y escritura , y a la capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar sobre el contexto literario .	Resultado (escritura)	Se promueve la escritura en los jóvenes al existir un espacio afín ligado a la opinión entre pares
122	Los resultados atisban un espacio de afinidad ligado a la opinión entre pares que promueve la lectura y escritura , y a la capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar sobre el contexto literario .	Resultado (espacio afín)	La juventud interpreta, describe, compara y reflexiona sobre libros porque existe un espacio afín ligado a la opinión entre pares

Atendiendo al primer bloque de documentos, en MAR18Goo hay cuatro unidades de análisis bajo el código Resultado (UA 8, 9, 10 y 11) y no se identifica ninguna con el código Necesidad. En MMO21Goo también hay cuatro unidades de análisis como resultados (UA 19 a 22) y se añade el código número 6 denominado Necesidad al reconocer una unidad de análisis (UA 23). En MLO20Goo se registran tres unidades de análisis vinculadas a resultados (UA 36, 37 y 38) y una más como necesidad (UA 35).

En MRU21Goo, cuatro pertenecen al código Resultado (UA 43 a 46) y no hay registro de necesidades. En MPA21Wos hay una unidad de análisis bajo el código Resultado (UA 60) y cinco bajo el código Necesidad (46, 47, 48, 62, 63). Por su parte, en MPA21Sco hay cinco unidades de análisis para el código Resultado (UA 72, 73, 74, 75, 76) y cuatro para el de Necesidad (UA 77, 78, 79, 80).

Finalmente, en el tercer bloque de documentos analizados, en MPE18Com se advierten cuatro resultados (UA 89, 90, 91, 92) y dos necesidades (UA 93, 94). De igual modo, hay dos necesidades detectadas en MRE20Com (UA 107, 108) pero cinco unidades de análisis en el código Resultado (UA 102, 104, 105, 106). En MVI19Com hay tres resultados (UA 120, 121, 122) si bien no se ha codificado ninguna necesidad.

Siguiendo la Tabla X, se atiende al detalle de los contenidos de las mujeres edutuber. El análisis arroja información vinculada a aportaciones concluyentes, es decir, interesantes de considerar en la creación de contenidos audiovisuales, categorías de desigualdad y apuntes directamente vinculados con la plataforma en sí.

- *Detalles concluyentes en los contenidos de la mujer edutuber:*

1. La mujer edutuber, igual que el hombre, es un referente de entretenimiento Si bien no se considera portadora de valores, sí hay en sus creaciones sesgos de género.
2. Las edutuber mujeres, en igualdad a los comunicadores hombres, introducen a las funciones sociales, asumen estrategias comerciales y roles profesionales.
3. Las edutuber mujeres obtienen resultados de sus creaciones gracias a la inclusión de recursos. De hecho, en sus contenidos existe una percepción didáctica, aceptando que sus creaciones son un medios de enseñanza, por ejemplo, de la teoría musical mediante bandas sonoras.
4. Las edutuber mujeres viven de YoouTube generando modelos de negocio, adquiriendo ingresos a través de la publicidad, los auspiciantes y la venta.
5. Las mujeres creadoras en YouTube son, o debe ser, creativas y trabajar con pasión y constancia, cultivando sus visitas, los contenidos y la repercusión que tienen.
6. En aras de favorecer el éxito, la indagación reflexiva se convierte en una herramienta para las mujeres edutuber a la hora de utilizar tanto la plataforma, como al hacer uso de sus aplicaciones.

- *Detalles de desigualdad a considerar en los contenidos de la mujer edutuber:*

1. La exposición
2. La participación
3. Las características del canal
4. El tiempo dedicado al canal
5. La construcción de la identidad personal en la adolescencia

6. La autodefinición, autoimagen e identidad de género
7. La orientación sexual
8. La identidad vocacional
9. La familia e iguales como proveedores de apoyo social
10. Los seguidores adolescentes
11. Los mensajes de apoyo
12. La identificación
13. Las experiencias

● *Detalles sobre YouTube a considerar en los contenidos de la mujer edutuber:*

1. YouTube evidencia una escasa representación femenina en las creaciones audiovisuales de habla hispana.
2. YouTube reproduce estructuras de poder, evidenciado en una menor presencia y participación femenina, estereotipos vinculados a belleza, fitness y *draw-my-life*
3. YouTube se ha convertido en un espacio de afinidad y de opinión entre pares, útil para interpretar, describir, comparar y reflexionar.
4. YouTube es una herramienta útil para la escritura y la lectura.

MAR18Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
5	Desde una perspectiva sociopsicológica y comunicativa, se aplicó un <u>diseño metodológico mixto</u> [...]a través de un cuestionario [...] y [...] tres «focus group». Los datos cuantitativos se analizaron con SPSS y los cualitativos con la ayuda del programa Atlas.ti.	Metodología (mixta)	La metodología tiene un diseño mixto, usa cuestionario y tres focus group, datos cuantitativos y cualitativos, SPSS y Atlas.ti
6	<u>estudio de audiencia</u> , organizado en dos partes: un análisis cuantitativo de la audiencia a través de un cuestionario [...] y un análisis cualitativo de la audiencia preadolescente	Metodología (estudio de audiencia)	La metodología es un estudio de audiencia que tiene una perspectiva sociopsicológica y comunicativa
7	cuestionario administrado a <u>1.406 estudiantes</u> de once-doce años de institutos en Cataluña	Muestra (1º ESO)	La muestra es de 1.406 alumnos de 11 y 12 años de 1º de ESO de Cataluña
* Por social se entienden funciones, así como consumo y profesión			
MMO21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
17	Analizando, a través de un <u>cuestionario ad hoc</u>	Metodología (cuestionario)	Metodología: cuestionario <i>ad hoc</i>
18	409 docentes de <u>música</u> de <u>Primaria</u> y <u>Secundaria</u> .	Muestra (docentes)	409 docentes de música de Primaria y Secundaria
MLO20Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
30	En YouTube hay tres <u>tipos</u> de contenidos: <u>formativos</u> , [...].	Tipo (contenido)	El contenido formativo de YouTube es un tipo de contenido de los tres que hay
31	En YouTube hay tres <u>tipos</u> de contenidos: [...]. <u>divulgativos</u> [...].	Tipo (contenido)	El contenido divulgativo de YouTube es un tipo de contenido de los tres que hay
32	En YouTube hay tres <u>tipos</u> de contenidos: [...] de desarrollo de habilidades.	Tipo (contenido)	El contenido de desarrollo de habilidades de YouTube es un tipo de contenido de tres
33	Investigación [...]. Mediante la entrevista a <u>edutubers</u> [...]	Metodología (entrevista)	Metodología: entrevista a <i>edutubers</i>
34	Investigación [...]. Mediante la entrevista a <u>edutubers</u> [...]	Muestra (edutuber)	Metodología: entrevista a <i>edutubers</i>
MRU21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
40	[...] se analiza la <u>frecuencia de uso</u> y de <u>contenido</u> [...] de las distintas <u>redes sociales</u> que apoyan y convierten la <u>web</u> en un espacio de aprendizaje.	Metodología (cuantitativa)	La metodología analiza la <u>frecuencia de uso</u> y de <u>contenido</u> de la red <u>social</u>
41	[...] se realiza una exposición del <u>contexto digital</u> vigente y de las distintas herramientas disponibles que favorecen el <u>intercambio</u> y <u>gestión del conocimiento</u> , al igual que los otros escenarios en los que el alumnado se desarrolla vital e intelectualmente en la <u>red</u> .	Metodología (descriptiva)	La metodología es una exposición del <u>contexto digital</u> y de las distintas herramientas en la <u>red</u>
42	[...] analizar el <u>impacto</u> y alcance de <u>Yo Soy Tu Profe</u> , [...] <u>portal educativo</u> , eje central del trabajo, y de las distintas <u>redes sociales</u>	Muestra (portal educativo)	La muestra N=1 es un portal educativo junto a sus redes sociales, entre las que se encuentra YouTube*. El entorno del <u>portal de Miguel Ángel Ruiz Domínguez (p. 163)*</u> Datos 3 de enero 2016-31 oct. 2020 YouTube: Número de visualizaciones Total: 2.149.153 (p. 171)*
MPA21Wos. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción

53	El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers	Muestra (edutubers)	El objetivo es señalar los factores de éxito de los edutubers con canales que puedan considerarse de referencia
54	A través de la aplicación de un instrumento validado con una fiabilidad [...]	Metodología (validez y fiabilidad)	Se utiliza un instrumento validado y fiable
55	A través de [...] un instrumento validado con una [...] consistencias corroboradas por el coeficiente V de Aiken y el alfa de Cronbach ($\alpha = .83$)	Metodología (consistencia)	El instrumento de investigación presenta consistencia por coeficiente V de Aiken y alfa de Cronbach ($\alpha = .83$)
56	[...] se analizan las siguientes categorías: estadística de canales de YouTube	Metodología (estadística de canales)	Se analiza la categoría estadística de canales de YouTube
57	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], estructuración de los vídeos	Metodología (estructura vídeo)	Se analiza la categoría estructuración de los vídeos
58	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], proceso de grabación y edición	Metodología (grabar/editar)	Se analiza la categoría proceso de grabación y edición
59	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], personalidad del edutuber, utilización de la plataforma YouTube y uso de otras redes sociales.	Metodología (personalidad edutuber)	Se analiza la categoría personalidad del edutuber
60	[...] se analizan las siguientes categorías: [...], utilización de la plataforma YouTube y uso de otras redes sociales.	Metodología (uso plataforma)	Se analiza la categoría uso de la plataforma YouTube y otras redes sociales
MPA21Sco. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
65	Nuestra investigación considera el género como una variable relevante dentro de este grupo	Muestra (género)	La variable de género cobra relevancia en la investigación
66	Nuestra investigación [...] al analizar los 204 canales más exitosos en España	Muestra (canales)	La muestra se compone de 240 canales más exitosos en España
69	La metodología de estudio se basa en un instrumento de análisis cualitativo	Metodología (instrumento cualitativo)	La metodología es un instrumento de análisis cualitativo
70	La metodología [...] proporciona estadística descriptiva y tablas de contingencia	Metodología (estadística descriptiva)	La metodología usa estadística descriptiva y tablas de contingencia
71	La metodología [...] proporciona [...] tablas de contingencia	Metodología (tablas)	La metodología usa tablas de contingencia
MPE18Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
86	Se ha realizado un análisis cualitativo	Metodología (cualitativa)	Metodológicamente se usa el análisis cualitativo
87	Se ha realizado un análisis cualitativo del contenido de 22 vídeos de la plataforma YouTube mediante el programa Atlas.ti. El análisis ha dado lugar a varios códigos	Metodología (análisis de contenido)	Uso de análisis de contenido (códigos, Atlas.ti, mensajes, textos o discursos de los vídeos)
88	Se ha realizado un análisis cualitativo del contenido de 22 vídeos de la plataforma YouTube	Muestra (vídeos)	Se analizan 22 vídeos en español de 10 youtubers de impacto
MRE20Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
99	Se ha realizado un análisis basado en Web Scraping [...]. Los datos obtenidos se han analizado con el software estadístico R.	Metodología (cuantitativa)	Metodología cuantitativa y descriptiva (indagación, estadística con R y analíticas con Web Scraping). Técnica de Web Scraping: se toman los perfiles de Instagram para extraer los youtubers de más éxito y nombres de sus seguidores y seguidoras registrados en el INE. Las variables "suscripciones" y "visualizaciones" se normalizan en una sola para configurar el listado de las 50 cuentas con más capacidad de alcance, añadiendo el género expresado por la persona creadora. Con R se genera un loop que, por Web Scaping,

			extrae gran cantidad de información de sitios web tomando datos públicos y accesibles. El proceso programado es: Ir a Instagram, hacer clic en seguidores y extraer una muestra aleatoria de entre 40 y 50 mil usuarios hombres y mujeres. Los nombres se comparan con el Padrón de 2017 facilitado por el INE (p. 35)
100	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España	Muestra (youtubers mujer)	La muestra son 50 cuentas de youtubers con más éxito en España, por total de visualización de videos y suscriptores, dentro del contexto español para grupo en edad adolescente. Criterios de selección de la muestra (p. 35): (1) cuenta en España, (2) Contenido en las cinco lenguas oficiales del territorio, (3) contenido no infantil, (4) información en el perfil de YouTube, (5) último video compartido en los últimos cinco meses y (6) último comentario recibido en los últimos cinco meses.
101	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España, a través de sus perfiles de Instagram.	Muestra (estudio de audiencia)	La unidad muestral asume los perfiles de audiencia de 50 cuentas de youtubers de más éxito en España obteniendo la información en el perfil de YouTube de que se comparte cuenta en Instagram por ser 2ª plataforma más empleada en preadolescentes y adolescentes. Se obtiene un perfil de audiencia de n= 904.939 hombres y mujeres y N=9.603 (nivel de confianza del 90% y error del 1%) (p. 35)
MVI19Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
117	desarrollamos una revisión bibliográfica a partir del alfabetismo transmedia evaluando las competencias narrativas y estéticas	Metodología (revisión bibliográfica)	Revisión bibliográfica sobre alfabetismo transmedia evaluando competencias narrativas y estéticas
118	aplicamos un análisis de contenidos mediante un estudio de caso	Metodología (análisis de contenidos)	Estudio de caso y análisis de contenido****
119	mediante un estudio de caso que recoge los canales de dos booktubers españoles con amplia repercusión y comunidad: Javier Ruescas y Fly like a Butterfly	Muestra (canales)	Dos canales españoles, por lo que se trata de selección de la población no probabilística, con dos canales bajo la elección de equidad de género por lo que toman un canal creado por hombre y otro por mujer (p-98)

El análisis cualitativo de las unidades advierte que la unidad de análisis 101 codificada como Muestra (estudio de audiencia) aporta información a la metodología del estudio por lo que se analiza considerando ambos códigos.

101	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España, a través de sus perfiles de Instagram.	Muestra / Metodología [se añade] (estudio de audiencia)	La unidad muestral asume los perfiles de audiencia de 50 cuentas de youtubers de más éxito en España obteniendo la información en el perfil de YouTube de que se comparte cuenta en Instagram por ser 2ª plataforma más empleada en preadolescentes y adolescentes. Se obtiene un perfil de audiencia de n= 904.939 hombres y mujeres y N=9.603 (nivel de confianza del 90% y error del 1%) (p. 35)
-----	---	---	---

Las unidades de análisis codificadas por Metodología aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar:

- ➔ El estudio: audiencia (UA 6, UA 101), exposición del contexto digital (UA 41)
- ➔ La perspectiva sociopsicológica, comunicativa (UA 5)
- ➔ El diseño: mixto (UA 5), cuantitativo-cualitativo (UA 41)
- ➔ La frecuencia: de uso (UA 40), de contenido (UA 70, UA 87, UA 118)

- Las técnicas: cuestionario *ad hoc* (UA 17), tres *focus group*, entrevista (UA 33)
- Varios instrumentos (UA 40, 41, 99): SPSS y Atlas.ti (UA 5), R (UA 99)
- Un instrumento: validado (UA 54), cualitativo (UA 69)
- Consistencia: Coeficiente V de Aiken y Alfa de Cronbach ($\alpha = .83$) (UA 55)
- Categorías: estadísticas de canales (UA 56), estructuración de vídeos (UA 57), grabación y edición (UA 58), personalidad (UA 59), otras redes sociales (UA 60)
- Estadística descriptiva (UA 41 etnografía virtual+Google Analitcs; UA 70)
- Tablas de contingencia (UA 71)
- Análisis: cualitativo (UA 86), del contenido (UA 87), de 22 videos (UA 87)
- Códigos (UA 87, UA 118)
- Técnica Web Scraping (UA 99)
- Revisión bibliográfica
- Análisis de contenidos (UA 118), estudio de caso (UA 41, 118)

Como resultado, los espacios de las personas edutuber consideran la audiencia dentro del canal así como la exposición de contenido digital. El medio ambiente del canal es un espacio comunicativo donde cuenta la perspectiva social y psicológica. Para conocer el espacio de la persona edutuber es conveniente emplear enfoques centrados en la cantidad y la calidad. El espacio edutuber, por ejemplo, cuida el número de videos que se crean así como la cantidad de suscriptores y de seguidores que tiene. Pero además, en el contexto edutuber importa la calidad tanto de los videos como de su mensaje así como de los mensajes de los seguidores. El cuidado por lo que se sube al canal como los mensajes y la retroalimentación con los receptores importa porque las técnicas para emitir juicios de valor aportan esta información que, en última instancia, guía la creación. Al ser posible entrevistar a la audiencia fuera del ecosistema digital de YouTube, el impacto se evidencia. Los estudios, ya sea con un cuestionario, ya sea mediante grupos focales o entrevistas más o menos estructuradas, así lo corroboran, asegurando la consistencia de percepciones y valoraciones. DE esta manera, el espacio edutuber puede llegar a ser un marco no sólo de referencia, sino de excelencia.

El espacio edutuber está sujeto a estadísticas que informan de los avances o retrocesos, es decir, hay una evaluación constante de la creación audiovisual.

En conclusión, la figura edutuber no tiene posibilidad de elegir qué se evalúa, ni quien, ni cuando por lo que el grado de optimismo, motivación y resiliencia se ve, como mínimo, estimulado. Esta particularidad marca la diferencia con respecto al medio ambiente natural, en el cual no hay analíticas y los juicios de valor que se reciben suelen ser selectivos en cuanto a tiempo y persona. De los contextos digitales de los edutuber se puede inferir también que, si bien, el ambiente del edutuber está sujeto a una retroalimentación constante que favorece conocer qué sucede con su creación, por lo mismo, puede perjudicar su estado al estar expuesto a estadísticas y rastreo. La persona edutuber queda sometida a datos y comentarios públicos, información a la que toda la población conectada a Internet puede acceder, a veces, sin demasiado esfuerzo. El trabajo de la figura edutuber sucede en un medio abierto siempre, llegando a más personas, pero al mismo tiempo sin salvaguarda ante las críticas sobre sus videos, su grabación o edición, su personalidad y su aparición en otras redes sociales. Un observador cualificado, sin permiso, podrá conocer qué de bien y qué de mal acontece en un sólo espacio de una persona edutuber o en muchos espacios de muchas personas edutuber. La red, en efecto, se vuelve una comunidad donde hacer las cosas bien, o mal, está a la vista de todos. El ecosistema digital de YouTube, por lo tanto, es una fuente de riqueza social y cultural donde los canales pueden ser ejemplos de civismo y comportamientos morales, éticos y de justicia social diario. Por lo mismo pueden ser una ventana abierta al abismo, el miedo y la degradación.

MAR18Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
7	cuestionario administrado a <u>1.406 estudiantes</u> de once-doce años de institutos en Cataluña	Muestra (1º ESO)	La muestra es de 1.406 alumnos de 11 y 12 años de 1º de ESO de Cataluña
* Por social se entienden funciones, así como consumo y profesión			
MMO21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
18	409 docentes de música de Primaria y Secundaria .	Muestra (docentes)	409 docentes de música de Primaria y Secundaria
MLO20Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
34	Investigación [...]. Mediante la entrevista a <i>edutubers</i> [...]	Muestra (edutuber)	Metodología: entrevista a <i>edutubers</i>
MRU21Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
42	[...] analizar el impacto y alcance de <i>Yo Soy Tu Profe</i> , [...] portal educativo , eje central del trabajo, y de las distintas redes sociales	Muestra (portal educativo)	La muestra N=1 es un portal educativo junto a sus redes sociales, entre las que se encuentra YouTube*. El entorno del portal de Miguel Ángel Ruiz Domínguez (p. 163)* Datos 3 de enero 2016-31 oct. 2020 YouTube: Número de visualizaciones Total: 2.149.153 (p. 171)*
MPA21Wos. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			

UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
53	El objetivo del estudio es señalar los factores de éxito de los edutubers	Muestra (edutubers)	El objetivo es señalar los factores de éxito de los edutubers con canales que puedan considerarse de referencia
MPA21Sco. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
65	Nuestra investigación considera el género como una variable relevante dentro de este grupo	Muestra (género)	La variable de género cobra relevancia en la investigación
66	Nuestra investigación [...] al analizar los 204 canales más exitosos en España	Muestra (canales)	La muestra se compone de 240 canales más exitosos en España
MPE18Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
88	Se ha realizado un análisis cualitativo del contenido de 22 vídeos de la plataforma YouTube	Muestra (videos)	Se analizan 22 vídeos en español de 10 youtubers de impacto
MRE20Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
100	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España	Muestra (youtubers mujer)	La muestra son 50 cuentas de youtubers con más éxito en España, por total de visualización de videos y suscriptores, dentro del contexto español para grupo en edad adolescente. Criterios de selección de la muestra (p. 35): (1) cuenta en España, (2) Contenido en las cinco lenguas oficiales del territorio, (3) contenido no infantil, (4) información en el perfil de YouTube, (5) último video compartido en los últimos cinco meses y (6) último comentario recibido en los últimos cinco meses.
101	Se ha realizado un análisis [...] de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en España, a través de sus perfiles de Instagram.	Muestra (estudio de audiencia)	La unidad muestral asume los perfiles de audiencia de 50 cuentas de youtubers de más éxito en España obteniendo la información en el perfil de YouTube de que se comparte cuenta en Instagram por ser 2ª plataforma más empleada en preadolescentes y adolescentes. Se obtiene un perfil de audiencia de n= 904.939 hombres y mujeres y N=9.603 (nivel de confianza del 90% y error del 1%) (p. 35)
MVI19Com. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
119	mediante un estudio de caso que recoge los canales de dos booktubers españoles con amplia repercusión y comunidad: Javier Ruescas y Fly like a Butterfly	Muestra (canales)	Dos canales españoles, por lo que se trata de selección de la población no probabilística, con dos canales bajo la elección de equidad de género por lo que toman un canal creado por hombre y otro por mujer (p-98)

Las unidades de análisis codificadas por Muestra aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar:

- Alumnado de 1º de ESO de Cataluña (UA 7)
- Docentes (UA 18)
- Edutubers (UA 34, 53)
- Portal educativo (UA 42)
- Género (UA 65)
- Canales (UA 66, 119)

- ➔ Videos (UA 88)
- ➔ Youtubers mujer (UA 100)
- ➔ Estudios de audiencia (UA 101)

En los espacios de las personas edutuber no hay fronteras. La limitación de acceso al medio ambiente de un edutuber es la electricidad y el ancho de banda del cual se dispone. Salvada esta brecha tecnológica-instrumental, cualquier persona, desde cualquier lugar está invitada sin tener que preocuparse por exceso de personal. La cara de la otra moneda, atendiendo a los docentes y edutubers, es que sus producciones pueden verse limitadas por falta de formación audiovisual (imagen, sonido, luz, uso de redes sociales, consideraciones estéticas y didácticas, interactividad) y/o de recursos para costear producciones audiovisuales que se espera que sean competitivas en el espacio abierto. La equidad podría verse afectada en un ecosistema competitivo constante.

En conclusión, el espacio edutuber no queda limitado a la plataforma YouTube, sino que el dominio de otras redes sociales permite la construcción de un portal educativo ramificado en todas direcciones. El medio ambiente del edutuber, por lo tanto, es muy versátil al hacer frente a contextos con narrativas muy distintas como por ejemplo Instagram, Facebook o Twitter.

Finalmente, en el espacio edutuber, el género cuenta, los canales suman y la mujer youtuber afecta y se ve afectada por una audiencia. Los contenidos y los mensajes quedan dentro del ecosistema, configuran una memoria colectiva escrita mediante código digital. La creación no física, sino digital, no tiene fecha de caducidad y, por lo mismo, tampoco se sabe cuándo desaparecerá. La incertidumbre ante la permanencia de la labor realizada es otro rasgo interesante del espacio edutuber. En este sentido, mientras permanece, por ahora, existe a los ojos del mundo conectado.

MLO20Goo. Categoría Resumen por UA. Codificación. UA finales			
UA	Fragmento del resumen	Código	Descripción
30	En YouTube hay tres tipos de contenidos: formativos, [...].	Tipo (contenido)	El contenido formativo de YouTube es un tipo de contenido de los tres que hay
31	En YouTube hay tres tipos de contenidos: [...]. divulgativos [...].	Tipo (contenido)	El contenido divulgativo de YouTube es un tipo de contenido de los tres que hay
32	En YouTube hay tres tipos de contenidos: [...] de desarrollo de habilidades.	Tipo (contenido)	El contenido de desarrollo de habilidades de YouTube es un tipo de contenido de tres

Finalmente, las unidades de análisis codificadas por Tipo aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar:

- ➔ Contenido formativo (UA 30)
- ➔ Contenido divulgativo (UA 31)
- ➔ Contenido de desarrollo de habilidades (UA 32)

Como resultado el espacio de la persona edutuber, atendido desde el contenido con el que lo abastece es formativo, divulgativo o está creado para el desarrollo de habilidades.

En conclusión, un espacio vacío no interesa a la audiencia mientras que un espacio con contenido sí lo hace. El contenido contribuye a la configuración del espacio en sí, por lo que un espacio con contenido formativo tiende a formar, o al menos a intentarlo. Por lo mismo, un espacio divulgativo tiende a divulgar y un espacio edutuber con creaciones pensadas para desarrollar habilidades tiende a desarrollarlas, o al menos a abrir una puerta a que se intente.

NUBE DE PALABRAS

PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE DATOS

Bloque 1

MAR18Goo

MMO21Goo

MLO20Goo

Análisis y Resultados

Bloque 2

MRU21Goo

MPA21Wos

MPA21Sco

Análisis y Resultados

Bloque 3

MPE18Com

MRE20Com

MVI19Com

Análisis y Resultados

CONCLUSIONES

Nube por triangulación

OA 1: Definir la figura de edutuber

OA 2: Describir los espacios de las personas edutuber

OA 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber

PROCE- DIMIENTO

La nube de palabras (Tabla 1) es un instrumento de investigación que favorece la explicación, exposición o comentario de los datos de forma rápida, resumida y visual (Cidell, 2010; McNaught, y Lam, 2010; Baralt et al. 2011). Se trata de un método de análisis exploratorio cualitativo (Cidell, 2010).

Tabla 1

Nubes de palabras para investigación descriptiva. Trabajos, informes y proyectos, basado en García-Marquina (25 de abril de 2011), Peña (2012), Baralt, Pennestri y Selvandin (2011), Cidell (2010), McNaught, y Lam (2010) y López- Meneses y Jaen (2012). Elaboración propia

Autor (Año)	Estudio	Características
García-Marquina (25 de abril de 2011)	Descripción	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: words cloud; conjunto de palabras representando una figura - Imagen elaborada con palabras de un texto (PDF, página web) donde las más repetidas destacan del resto por tamaño y color - Almacenaje: miniatura, aplicación u objeto embebido a nube HTML - Ejemplo: Tagwedo (actualmente de baja), Wordle y Word It Out
Peña (2012)	Herramienta para elaborar actividades docentes	<ul style="list-style-type: none"> - Forma: suele relacionarse con el contenido que la forma - Creación: programas gratuitos con opción de “pegar” texto - Versatilidad: Se adapta en estilo, tamaño, disposición, forma, silueta, color - Frecuencia visual de palabras: a mayor frecuencia, mayor tamaño - Léxico: Análisis de frecuencia - Recomendación: Palabras más destacadas no más relevantes para el estudio <p>-Ventajas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencial educativo - Apelan al sentido de la vista: prevalece la imagen sobre la palabra - de CONTENIDO: se adaptan textos de manera muy variada - de COMUNICACIÓN: Resalta lo relevante visualmente - COGNICIÓN: estimula conexión y orden de elementos y comparación - CULTURALES: rapidez indirecta para suministro de datos; promueve reflexión mediante comparación de nubes
Baralt, Pennestri y Selvandin (2011)	Implementación en el aula	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: nube de texto (text cloud), de etiquetas (tag), de palabras (word cloud) - Frecuencia de palabras visual: palabras a mayor frecuencia, mayor tamaño - Presentación multimodal de los datos - Visualiza elementos complejos o fenómenos al incorporar elementos visuales - Útil en investigación
Cidell (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Def. Nube de contenido - Útil como método de análisis exploratorio cualitativo - Tipo de visualización de datos: resume contenido de un documento - Palabras usadas con mayor frecuencia aparecen más grandes y oscuras - Compara información de diversos lugares sobre un mismo tema - Permite sugerir nuevas vías de investigación
McNaught, y Lam (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: Herramienta de investigación que analiza respuestas habladas y escritas - Interpretación rápida de datos de investigación - Útil para valoraciones preliminares - Útil para validar recomendaciones - Recomendación: herramienta de investigación complementaria
López-Meneses y Jaen (2012).	Experiencia de innovación en universidad	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: nube de etiquetas (tag) o nube de palabras (word cloud) - Experiencia, innovación con Wordle en futuros educadores sociales - Finalidad: diseñar otras nubes favoreciendo aprendizaje activo

* Def. entiéndase definición, se pone de esta manera para recordar que el modo de denominarlas podría servir para enriquecer la definición. Esto no significa que los autores compartan este hecho o que ellos mismos utilicen la palabra “definición”

En investigación resulta recomendable para analizar fuentes amplias, sean orales o sean escritas, aportadas por informantes (McNaught y Lam, 2010). Con la nube de palabras se interpretan datos para hacer listas de valoraciones preliminares y/o para validar dicha lista. Se trata de una herramienta de investigación descriptiva utilizada en trabajos e informes con ese carácter. En la Tabla 1 se recogen estudios que han utilizado este recurso por autores y año indicando las características más significativas.

Siguiendo la Tabla 1, se aconseja utilizar las nubes de palabras como herramienta complementaria de investigación. Acciones de innovación vinculadas a ellas se encuentran en contextos de educación (Baralt et al., 2011), en aulas para el aprendizaje de las lenguas (Peña, 2012) o como experiencia de innovación educativa en la universidad (López-Meneses y Jaen, 2012).

Como ventajas, la nube de palabras destaca por la versatilidad de su contenido a la hora de adaptar textos. Unido a ello, se encuentran virtudes en la comunicación al resaltar lo relevante visualmente por ejemplo jugando con el tamaño de las palabras o los colores. Se advierte con ellas un provecho en la cognición porque estimulan habilidades de conexión y comparación de elementos. Además, las nubes de palabras resultan excelentes desde el punto de vista cultural porque son rápidas suministrando datos. Esta última característica promueve la reflexión mediante comparación de otras nuevas (Peña, 2012). A nivel de almacenamiento, García-Marquina (25 de abril de 2011) reconoce la utilidad de poder archivarlas en varios formatos, por ejemplo, como miniatura, como aplicación (Player) o como objeto para embeber y enlazar como nube de palabras HTML.

Durante el análisis de contenido (proceso de vaciado documental, categorización y codificación) se han ido determinando palabras significativas, relevantes, nuevos descriptores que dan luz a la naturaleza del contenido trabajado. Los nuevos descriptores se agrupan en nubes de palabras para ofrecer visualmente el contenido del documento trabajado. Para ello se utiliza el generador de nubes de palabras <https://www.nubedepalabras.es/>. En él se ensayan posibles formatos que resulten sencillos, significativos y atractivos a la hora de interpretar los datos, comparar y sintetizar la información. Se cuida la forma de la figura, los colores y el tipo de repeticiones de palabras. Estas se extraen de las rejillas, como documento PDF generado y archivado aparte. Finalmente, el tipo de archivo se almacena en formato .jpg y se utiliza para el informe de resultados y memorando.

Con el uso del generador de palabras <https://www.nubedepalabras.es/> se toman las siguientes decisiones: (1) hacer clic en *Autoajuste* porque garantiza una estética normalizada, (2) opción *Repetición de palabras* porque incluye a todas las de la lista. (3) opción *Amplitud* a 35, porque destaca bien las palabras más frecuentes y (4) almacenaje del tipo de archivo en formato .jpg (imagen).

En definitiva, se cuida la forma de la figura, los colores y el tipo de repeticiones de palabras. Estas se extraen de la rejilla anterior como documento PDF generado y guardado aparte (Figura 1).

Figura 1. Documento MAR18Goo.
Bloque 1. Ejemplo inicial con el generador <https://www.nubedepalabras.es/>

Las pruebas se realizan el 20/11/2021 y se repiten el 23/11/2021. Durante el paso de las 24 horas se comprueba que el autoajuste varía. De este hecho se deduce que, a la hora de obtener las nubes de palabras en cada paquete de documentos, conviene mantener el mismo autoajuste. Las variaciones entre un día y el otro lleva a tomar la decisión de cambiar de generador.

Finalmente, se decide utilizar el generador Wordle, por su amigabilidad y posibilidad en formato y filtrado de palabras. Además, viene ejemplificado por García-Marquina (25 de abril de 2011), remarcado como popular por Peña (2012) e implementado en el contexto universitario por López-Meneses y Jaén (2012). En su versión actual este instrumento es conocido como EdWordle y está disponible en <http://www.edwordle.net/>.

Con el generador EdWordle se procede (a) migrando la rejilla al generador, (b) tomando elecciones sobre las características de la nube en acuerdo con los objetivos de investigación, (c) cuidando la estética de la nube y (d) determinando su edición. Este procedimiento se especifica en las siguientes rutinas:

- a. Migración de la matriz: La rejilla de análisis de contenido que contiene las palabras extraídas de las categorías *Título*, *Resumen* y *Clave* se copian en español dentro del generador. Para ello se introducen en el cuadro de texto “Paste in a bunch of text -only English now- que permite introducirlo en cualquier idioma en efecto. Además, también se incluye el texto completo del resumen porque hacerlo de esta manera garantiza la información básica del documento.
- b. Características de la nube: Se solicita una nube de palabras con 100 unidades (Words Num), y en la opción WordList se eliminan (delete) palabras vacías, como por ejemplo, artículos, adverbios, preposiciones, nombres, adjetivos y/o verbos ausentes de sentido dentro del generador. También se eliminan determinantes y pronombres.
- c. Estética de la nube: Se mantiene el color dado por defecto (FFFFFF) y se utiliza la fuente (Font) *Gunplay* por su claridad y atractivo.
- d. Edición de la nube: “Save as PDF” y recorte con la aplicación *Paint*

Por cada documento se obtiene una nube. Al disponer de nueve nubes de palabras se decide agruparlas en tres bloques (tres nubes por cada bloque). Hacerlo de esta manera permite triangular información progresivamente, es decir, primero se triangulan nubes de tres documentos y después se triangulan esos resultados entre los tres bloques. Puesto que las nubes de palabras son aconsejables para investigación descriptiva, el agrupamiento favorecerá la metaevaluación del proceso en un futuro.

ANÁLISIS DE DATOS

Bloque 1

MAR18Goo

MMO21Goo

MLO20Goo

ANÁLISIS

De la triangulación se advierte que la figura edutuber es youtuber (plataforma YouTube), con audiencia preadolescente, que ofrece contenidos, entre otros, vinculados a la música. La información que aportan es resultado del conocimiento.

En el estudio se advierte la importancia de la cultura de la identidad que la figura de edutuber conforma en la audiencia puesto que son referentes. Los docentes youtuber contribuyen al conocimiento desde habilidades necesarias vinculadas a la formación, la comunicación, el sentido de comunidad, la creatividad y la pasión. Los edutuber se sumergen en una cultura de valores vinculados a lo juvenil y el entretenimiento digital.

La inclusión didáctica tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria, incidiendo en la educación musical, debe formar parte de los modelos youtuber. La plataforma Youtube lleva al aprendizaje por lo que se requiere constancia en los docentes creadores.

Atendiendo a las investigaciones, los estudios llevados a cabo se localizan en España, bajo metodologías cualitativas (entrevistas, Atlas.ti) y cuantitativas (cuestionario), con un alto uso del video *ad hoc*, atendiendo a la inclusión didáctica del medio (medio como recurso didáctico).

Se considera que la figura de edutuber es un trabajo profesional emergente.

RESULTADO

Objetivo GENERAL

Explorar las creaciones de mujeres edutuber

Objetivos específicos

OA 1: Definir la figura de edutuber	<p>La figura edutuber es youtuber (plataforma YouTube), con audiencia preadolescente, que ofrece contenidos, entre otros, vinculados a la música. La información que aportan es resultado del conocimiento.</p> <p>Se advierte la importancia de la cultura de la identidad que la figura de edutuber conforma en la audiencia puesto que son referentes. Los docentes youtuber contribuyen al conocimiento desde habilidades necesarias vinculadas a la formación, la comunicación, el sentido de comunidad, la creatividad y la pasión. Los edutuber se sumergen en una cultura de valores vinculados a lo juvenil y el entretenimiento digital.</p>
OA 2: Describir los espacios de las personas edutuber	<p>La inclusión didáctica tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria, incidiendo en la educación musical, debe formar parte de los modelos youtuber. La plataforma Youtube lleva al aprendizaje por lo que se requiere constancia en los docentes creadores.</p> <p>Los estudios llevados a cabo se localizan en España, bajo metodologías cualitativas (entrevistas, Atlas.ti) y cuantitativas (cuestionario), con un alto uso del video <i>ad hoc</i>, atendiendo a la inclusión didáctica del medio (medio como recurso didáctico).</p>
OA 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber	<p>Se considera que la figura de edutuber es un trabajo profesional emergente.</p>

Bloque 2

MRU21Goo

MPA21Wos

MPA21Sco

ANÁLISIS. De la triangulación se advierte que la red digital, o web, ofrece plataformas de enseñanza y distintas herramientas y aplicaciones que generan un impacto. Ello se advierte en los usos, las visitas y la divulgación del contenido. Con las redes sociales hay repercusión en la divulgación de conocimiento y el trabajo. Pero además, YouTube, y los canales de edutubers, aportan un espacio de educación para compartir contenidos.

Ante la pandemia y el confinamiento, por ejemplo, la necesidad ha llevado al uso de YouTube con educadores. Por ello, la investigación internacional atiende a la educación telemática, los recursos educativos de edutubers de referencia, la edición de videos, así como las visualizaciones por millones y el éxito.

A la hora de afrontar las investigaciones sobre edutubers se asumen distintas categorías como la personalidad, las grabaciones y la educación formal aportada. El fenómeno edutuber está transformando las instituciones y no debe pasarse por alto. Desde la vertiente metodológica la estadística (descriptiva, alfa de Cronbach o matrices) resulta útil. Además, deberá incluir el vaciado de factores para extraer los referentes más significativos de los creadores y detectar su alto impacto.

Sin embargo, en YouTube se advierten factores de desigualdad con las edutubers mujeres. Los modelos de canales, categorías y exposición de contenido exitosos en educación advierten que en los vídeos en español existe una brecha de género. La investigación permite identificar esta brecha en el creador. Se necesita de un plan de contingencia asumiendo la participación de mujeres en los vídeos. En el ámbito de la capacitación, se precisa apoyo al grupo de mujeres.

RESULTADO

Objetivo GENERAL	
	Explorar las creaciones de mujeres edutuber
Objetivos específicos	
OA 1: Definir la figura de edutuber	A la hora de afrontar las investigaciones sobre edutubers se asumen distintas categorías como la personalidad, las grabaciones y la educación formal aportada. El fenómeno edutuber está transformando las instituciones y no debe pasarse por alto. Desde la vertiente metodológica la estadística (descriptiva, alfa de Cronbach o matrices) resulta útil. Además, deberá incluir el vaciado de factores para extraer los referentes más significativos de los creadores y detectar su alto impacto.
OA 2: Describir los espacios de las personas edutuber	La red digital, o web, ofrece plataformas de enseñanza y distintas herramientas y aplicaciones que generan un impacto. Ello se advierte en los usos, las visitas y la divulgación del contenido. Con las redes sociales hay repercusión en la divulgación de conocimiento y el trabajo. Pero además, YouTube, y los canales de edutubers, aportan un espacio de educación para compartir contenidos.
OA 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber	Ante la pandemia y el confinamiento, por ejemplo, la necesidad ha llevado al uso de YouTube con educadores. Por ello, la investigación internacional atiende a la educación telemática, los recursos educativos de edutubers de referencia, la edición de videos, así como las visualizaciones por millones y el éxito. En YouTube se advierten factores de desigualdad con las edutubers mujeres. Los modelos de canales, categorías y exposición de contenido exitosos en educación advierten que en los vídeos en español existe una brecha de género. La investigación permite identificar esta brecha en el creador. Se necesita de un plan de contingencia asumiendo la participación de mujeres en los vídeos. En el ámbito de la capacitación, se precisa apoyo al grupo de mujeres.

Bloque 3

MPE18Com

MRE20Com

MVI19Com

En YouTube la identificación por mensajes en jóvenes son un contenido personal entre iguales. Los adolescentes españoles, con sus experiencias, en interrelación, encuentran en la adolescencia, una plataforma de construcción de videos. Los comentarios sobre autoimagen y autodefinición se comparten. Los análisis advierten sus inquietudes cercanas, el programa en red, mediante análisis cualitativo, aporta rasgos de desarrollo identitario y orientación vocacional.

MPE18Com >

Mediante Web-Scraping (técnica para extraer información de sitios web) se advierte en YouTube una representación de estereotipos. Las mujeres disponen de una plataforma con espacios para la colaboración y participación, siendo productora y ofreciendo visualizaciones a los públicos. La presencia de hombres ofrece un género de experiencias donde la visibilidad femenina tiene un

MRE20Com >

significado tras el análisis. El estudio de los canales advierte mayor presencia femenina en belleza y entretenimiento. Hay que luchar por un entorno donde preadolescentes y adolescentes aporten interacción y subjetivación con datos sobre temática draw-my-life.

YouTube permite un aprendizaje informal con libros. La comunidad Booktube ofrece canales de expresión para profundizar en contenido bajo formato videoblog. La lectura forma parte de las nuevas prácticas juveniles en red. El alfabetismo transmedia en esta plataforma es el contexto de aprendizaje de los españoles para su expresión, reflexión y escritura.

MRE20Com >

ANÁLISIS

De la triangulación se advierte que en YouTube la identificación de los jóvenes a través de sus mensajes implica un contenido personal entre iguales. Los adolescentes españoles encuentran un espacio de creación audiovisual donde ofrecer sus experiencias fomentando la interrelación. De hecho, los comentarios sobre autoimagen, autodefinición se comparten así como se manifiestan sus inquietudes cercanas lo que aporta rasgos de desarrollo identitario y orientación vocacional a tener en cuenta.

Mediante Web-Scraping (técnica para extraer información de sitios web) y análisis cualitativo, se advierte en YouTube una representación de estereotipos. Las mujeres disponen de una plataforma con espacios para la colaboración y participación, siendo productoras de contenido, pero la presencia de hombres ofrece un género de experiencias donde la visibilidad femenina tiene un significado tras el análisis. El estudio de los canales advierte mayor presencia femenina en belleza y entretenimiento. Hay que luchar por un entorno donde preadolescentes y adolescentes interactúen al tiempo que manifiesten sus subjetividades libremente, por ejemplo, mediante temáticas *draw-my-life*.

Finalmente, cabe reconocer la importancia de YouTube en el aprendizaje informal, particularmente, a través de la comunidad Booktube. La lectura forma parte de las nuevas prácticas juveniles en red. El alfabetismo transmedia en esta plataforma es el contexto de aprendizaje de los jóvenes españoles para su expresión, reflexión y escritura.

RESULTADO

Objetivo GENERAL

Explorar las creaciones de mujeres edutuber

Objetivos específicos

OA 1: Definir la figura de edutuber	-
OA 2: Describir los espacios de las personas edutuber	<p>En YouTube la identificación de los jóvenes a través de sus mensajes implica un contenido personal entre iguales. Los adolescentes españoles encuentran un espacio de creación audiovisual donde ofrecer sus experiencias fomentando la interrelación. De hecho, los comentarios sobre autoimagen y autodefinición se comparten, así como se manifiestan sus inquietudes cercanas lo que aporta rasgos de desarrollo identitario y orientación vocacional a tener en cuenta.</p> <p>Cabe reconocer la importancia de YouTube en el aprendizaje informal, particularmente, a través de la comunidad Booktube. La lectura forma parte de las nuevas prácticas juveniles en red. El alfabetismo transmedia en esta plataforma es el contexto de aprendizaje de los jóvenes españoles para su expresión, reflexión y escritura.</p>
OA 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber	<p>Se advierte en YouTube una representación de estereotipos.</p> <p>Las mujeres disponen de una plataforma con espacios para la colaboración y participación, siendo productoras de contenido, pero la presencia de hombres ofrece un género de experiencias donde la visibilidad femenina tiene un significado tras el análisis. El estudio de los canales advierte mayor presencia femenina en belleza y entretenimiento. Hay que luchar por un entorno donde preadolescentes y adolescentes interactúen al tiempo que manifiesten sus subjetividades libremente, por ejemplo mediante temáticas <i>draw-my-life</i>.</p>

CONCLU- SIONES

Objetivo GENERAL

Explorar las creaciones de mujeres edutuber

Objetivos específicos

OA 1: Definir la figura de edutuber	<p>La figura edutuber es youtuber (plataforma YouTube), con audiencia preadolescente, que ofrece contenidos, entre otros, vinculados a la música. La información que aportan es resultado del conocimiento. Se advierte la importancia de la cultura de la identidad que la figura de edutuber conforma en la audiencia puesto que son referentes. Los docentes youtuber contribuyen al conocimiento desde habilidades necesarias vinculadas a la formación, la comunicación, el sentido de comunidad, la creatividad y la pasión. Los edutuber se sumergen en una cultura de valores vinculados a lo juvenil y el entretenimiento digital.</p> <p style="text-align: right;">Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo</p> <p>A la hora de afrontar las investigaciones sobre edutubers se asumen distintas categorías como la personalidad, las grabaciones y la educación formal aportada. El fenómeno edutuber está transformando las instituciones y no debe pasarse por alto. Desde la vertiente metodológica la estadística (descriptiva, alfa de Cronbach o matrices) resulta útil. Además, deberá incluir el vaciado de factores para extraer los referentes más significativos de los creadores y detectar su alto impacto.</p> <p style="text-align: right;">Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco</p>
OA 2: Describir los espacios de las personas edutuber	<p>La inclusión didáctica tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria, incidiendo en la educación musical, debe formar parte de los modelos youtuber. La plataforma Youtube lleva al aprendizaje por lo que se requiere constancia en los docentes creadores. Los estudios llevados a cabo se localizan en España, bajo metodologías cualitativas (entrevistas, Atlas.ti) y cuantitativas (cuestionario), con un alto uso del video <i>ad hoc</i>, atendiendo a la inclusión didáctica del medio (medio como recurso didáctico).</p> <p style="text-align: right;">Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo</p> <p>La red digital, o web, ofrece plataformas de enseñanza y distintas herramientas y aplicaciones que generan un impacto. Ello se advierte en los usos, las visitas y la divulgación del contenido. Con las redes sociales hay repercusión en la divulgación de conocimiento y el trabajo. Pero, además, YouTube, y los canales de edutubers, aportan un espacio de educación para compartir contenidos.</p> <p style="text-align: right;">Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco</p> <p>En YouTube la identificación de los jóvenes a través de sus mensajes implica un contenido personal entre iguales. Los adolescentes españoles encuentran un espacio de creación audiovisual donde ofrecer sus experiencias fomentando la interrelación. De hecho, los comentarios sobre autoimagen y autodefinición se comparten, así como se manifiestan sus inquietudes cercanas lo que aporta rasgos de desarrollo identitario y orientación vocacional a tener en cuenta. Cabe reconocer la importancia de YouTube en el aprendizaje informal, particularmente, a través de la comunidad Booktube. La lectura forma parte de las nuevas prácticas juveniles en red. El alfabetismo transmedia en esta plataforma es el contexto de aprendizaje de los jóvenes españoles para su expresión, reflexión y escritura.</p> <p style="text-align: right;">Bloque 3: MPE18Com-MRE20Com-MVI19Com</p>
OA 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber	<p>Se considera que la figura de edutuber es un trabajo profesional emergente.</p> <p style="text-align: right;">Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo</p> <p>Ante la pandemia y el confinamiento, por ejemplo, la necesidad ha llevado al uso de YouTube con educadores. Por ello, la investigación internacional atiende a la educación telemática, los recursos educativos de edutubers de referencia, la edición de vídeos, así como las visualizaciones por millones y el éxito. En YouTube se advierten factores de desigualdad con las edutubers mujeres. Los modelos de canales, categorías y exposición de contenido exitosos en educación advierten que en los vídeos en español existe una brecha de género. La investigación permite identificar esta brecha en el creador. Se necesita de un plan de contingencia asumiendo la participación de mujeres en los vídeos. En el ámbito de la capacitación, se precisa apoyo al grupo de mujeres.</p> <p style="text-align: right;">Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco</p> <p>Se advierte en YouTube una representación de estereotipos. Las mujeres disponen de una plataforma con espacios para la colaboración y participación, siendo productoras de contenido, pero la presencia de hombres ofrece un género de experiencias donde la visibilidad femenina tiene un significado tras el análisis. El estudio de los canales advierte mayor presencia femenina en belleza y entretenimiento. Hay que luchar por un entorno donde preadolescentes y adolescentes interactúen al tiempo que manifiesten sus subjetividades libremente, por ejemplo mediante temáticas <i>draw-my-life</i>.</p> <p style="text-align: right;">Bloque 3: MPE18Com-MRE20Com-MVI19Com</p>

INFORMES

Volumen III

INFORME.

Proyecto EGRA-TICS

EduTuber y género. Riesgos asociados al uso de TIC y soluciones

Informe. Inicial. Extensión: 30 páginas
Informe. De proceso. Extensión: 55 páginas
Informe. Final. Extensión: 87 páginas

Mujeres edutubers. Creadoras de audiovisual educativo
Edutubers women. Educational Audiovisual Female Broadcasting
No más de 8000 palabras

INFORME INICIAL

23/03/2019 hasta 28/11/2021

REFERENCIAS

<https://app.bibguru.com>

1. Introducción

La Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril, sobre igualdad de género en los medios de comunicación (Parlamento Europeo, 2018), considera esencial la participación de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en la creación de contenidos (2018, p. 6). De hecho, hace hincapié en el papel que los medios tienen como agentes de cambio social ya que influyen en la formación de la opinión pública (2018, p. 11).

Sin embargo, los resultados no sólo no están siendo satisfactorios, sino que, en los nuevos espacios de comunicación y creación digitales, se repiten similares estereotipos aumentando la brecha de género en España. Suárez-Romero (2019), atendiendo a los medios de comunicación como reproductores de la realidad y generadores de modelos de la sociedad, señala el techo de cristal en el que se encuentran las mujeres en su posición creadora de opinión. El estudio sobre el éxito de los edutubers en España de Pattier (2021a) advierte en una muestra n=204 canales una mayor proporción de hombres (76%) edutubers que de mujeres (24%) y Zaragoza y Roca (2020) evidencian que el prototipo de divulgador científico es de hombre, joven, con estudios superiores y un alto dominio en herramientas de comunicación fusionando animación y su propia imagen personal.

Atendiendo a la creación del audiovisual digital elaborado por mujeres, la aportación de Berzosa (2017) y Aran-Ramspott et al. (2018) refleja nuevamente la brecha de la mujer creadora. El primero recoge diez testimonios de youtubers más influyentes en el ámbito español ofreciendo ocho de hombres y dos de mujeres. Por su parte, si bien Aran-Ramspott et al. (2018) aseguran el equilibrio en términos de género en su investigación con niños y niñas de 11 a 12 años, se seleccionan diez de los veinte youtubers hispanohablantes con más seguidores de los cuáles tan sólo hay una mujer. Tras el análisis de datos, finalmente la lista se amplía a catorce youtubers de los que tres son mujeres. Con todo, reconocen que el sesgo de género resulta evidente (a) por la presencia de youtubers mujeres mucho más baja, (b) por las funciones sociales que son atribuidas a los youtubers, (c) porque los chicos triplican al número de chicas que han tenido un canal en Youtube y (d) porque ellos se interesan por un futuro profesional como youtubers casi cuatro veces más que lo hacen ellas.

Europa alienta a las organizaciones de la sociedad civil a definir estrategias de comunicación para los medios en línea con la finalidad de incrementar su influencia (Parlamento Europeo, 2018, pp. 12-13). Como reconoce Suárez-Romero (2019) los medios de comunicación acercan a sus consumidores a modelos preexistentes identificándose con los que se reproduce en dicho medio. Acerca de los estereotipos de género, Valcárcel, miembro del Consejo de Estado desde 2006 (Berzosa, 2017, pp. 41-47) reconoce que las personas nos movemos por aquello que conocemos dentro de un espacio y tiempo dados. Se reproduce lo que hay dentro de ese espacio-tiempo generando la estereotipia, que además se engancha al consumo mediante el ahorro. Puesto que las personas nos regimos por las estereotipias, los medios las siguen generando al ofertar contenido que tenga inercia. Siendo este el criterio, los contenidos tienden a parecerse a los que ya hay por facilidad, comodidad y ahorro.

El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, 2020) determina que la brecha aumenta cuando se alude al dominio de poder (53,5 puntos) y en especial cuando han de tomarse decisiones económicas. A continuación, el segundo valor más bajo se encuentra

en el dominio de conocimiento (63,6 puntos) advirtiendo el obstáculo principal en la segregación de género dentro de la educación postobligatoria.

Este dato lleva a cuestionarse no únicamente lo que se estudia en educación superior, sino también quién lo estudia y quiénes son los que crean contenido para difundir esos conocimientos. En otras palabras, resulta necesario atender a las relaciones entre aquello que se estudia – quién estudia qué – y aquello que se comunica – quién difunde qué –. Zaragoza y Roca (2020) han comprobado que el efecto divulgativo sobre la audiencia no viene determinado por la temática, sino por el uso adecuado de la imagen, así como por los métodos comunicativos de que disponga la persona que comunica. Por su parte, Ruiz y Area (2021) reconocen que no se trata tanto de la calidad del contenido que se transmite, sino del papel activo y creativo que el youtuber asume en la plataforma.

Aran-Ramspott et al. (2018) investigan sobre los youtubers más reconocidos por los niños y niñas de 11 a 12 años. De las 1.406 respuestas válidas recabadas entre el alumnado de primer curso de educación secundaria obligatoria, 716 son niñas (50,9%) y 690 niños (49,1%) cuando, sin embargo, se advierte que AuronPlay (78,2%, n=1.120), ElrubiusOMG (74,1%, n=1.042) y Wismichu (66,4%, n=933) son los youtubers más reconocidos, todos ellos implementados por hombres. Su investigación permitía señalar a otros youtubers que les gustaran recogiendo un total de 271 youtubers diferentes, opción que tomó el 55,3% (n=777) y destacando, además de los de la lista dadas, el reconocimiento de DjMaRiio (2,7%, n=38), de dos mujeres, Dulceida (2,6%, n=36) y Yuya (1,2%, n=17) y Hamza Zaidi, youtuber marroquí en España. Como características más recurrentes, los youtubers más admirados lo son por los conocimientos que aportan y por su humor porque les entretiene. Finalmente, si bien los porcentajes son bajos, la identificación y percepción de cercanía con algunos youtubers debe ser considerada.

Poniendo el punto de mira en los escenarios digitales de la población europea, el 21% de mujeres y el 22% de hombres desarrollan sus horas de trabajo con tecnologías de la información y de la comunicación -TIC-. En el año 2019 la población de entre 16 y 64 años de edad evidenciaba que un 78% de mujeres y un 80% de hombres usa internet a diario. Además, tanto el 71% de mujeres como de hombres poseen estrategias vinculadas a la información e incluso ellas superan a los hombres en las vinculadas a las de comunicación -67% de mujeres y 66% de hombres-. Sin embargo, la brecha es muy grande cuando se atiende a los graduados en TIC, con un 80% de ellos en 2018 y un 20% de ellas. Con respecto a científicos e ingenieros en el sector de altas tecnologías se observa un porcentaje similar en el año 2019 en una población de entre 25 y 64 años (EIGE, 2020).

Con estos datos, resulta inquietante el escenario donde las mujeres creadoras de contenido audiovisual digital sea un hecho porque su formación en niveles altos de TIC no resulta el esperado. En este sentido, el Parlamento Europeo (2018, p. 14) pide a los estados miembros, como recomendación adicional, que desarrollen programas para la mejora de las capacidades de las mujeres en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas importantes en el sector de los medios de comunicación desde un perfil más técnico como sucede con el sonido y la producción audiovisual. Si así fuera, se brindan opciones laborales iguales que facilitan la superación a la exclusión tanto vertical como horizontal que aflora en este sector.

Siguiendo a Aran-Ramspott et al. (2018) falta investigación acerca de la forma en que los youtubers, en tanto que *influencers*, pueden guiar a los preadolescentes y cómo afectan a

su socialización y construcción de identidad. En la preadolescencia YouTube tiene un impacto limitado, si bien los niños y niñas les conocen, imitan sus lenguajes, siguen a los que les gustan aun verbalizando que los youtubers pierden parte de su intimidad y presentan o amplifican abusos. Además, se hace necesaria la investigación atendiendo a elementos de exclusión, la función de refugio dentro de la red social especialmente con las niñas, análisis atendiendo a los grupos de edad, el fomento de las características individuales en las redes y las diferencias entre las nuevas generaciones (diversidad social, consumidores o prosumidores). Finalmente, se propone extender los análisis a las redes sociales con criterios que, ante la diversidad de temáticas, vayan más allá del número de seguidores (Aran-Ramspott et al., 2018; Ruiz y Area, 2021).

Resultado del estudio de Zaragoza y Roca (2020) se advierte la necesidad de ahondar en la brecha de género evidente en la divulgación científica en YouTube España. Este análisis se debería dirigir a establecer vínculos ante la diferencia histórica entre el número de hombres y de mujeres en la ciencia. Se precisa de incentivos y promociones tendentes a la creación de canales con mujeres lo que requiere de una implicación por parte de ellas como referentes dentro del sector divulgativo al que se dirijan.

Entre las propuestas de investigación futuras aportadas por Ruiz y Area (2021, p. 176) se sugiere contrastar el impacto con otros blogs, estudiar el vínculo y la potencia que genera el edutuber entre sus propias redes sociales así como llevar a efecto exploraciones con entrevistas o cuestionarios atendiendo a la percepción y valoración que realizan los usuarios de espacios educativos virtuales.

Empoderamiento

Hidalgo-Marí, T. y Segarra-Saavedra, J. (2017). El fenómeno youtuber y su expansión transmedia. Análisis del empoderamiento juvenil en redes sociales. *Fonseca, Journal of Communication*, 15, 43-56. doi:10.14201/fjc2017154356

1.1. Aproximación conceptual al edutuber

La figura del edutuber, youtuber educativo (Montoya, 2021), especialista en contenidos formativos en YouTube (López-Aguilar, 2020), o docente en YouTube (Rodríguez, 2020) es un término nuevo que comienza a impactar entre la población joven en nuestros días.

Ante la novedad del fenómeno, el concepto se encuentra en construcción principalmente por la diversidad de contenidos que ofrece un edutuber junto a las motivaciones y metas que le mueven. Así, por ejemplo, se utiliza para referirse a comunicadores que pueden, o no, difundir sus contenidos digitales con finalidad docente o sin ella (Montoya, 2021; López-Aguilar, 2020).

Meneses (2020) habla de edutubers o educadores por YouTube y López-Aguilar (2020) se refiere a educadores digitales especialistas en contenidos formativos. Por su parte, Zaragoza y Roca (2020) estudian a los divulgadores científicos, o youtubers, por áreas de conocimiento en la línea de Rodríguez (2020) vinculado directamente con el docente del aula convencional. Silió (2021) se refiere a youtubers educativos al incluir la divulgación científica mientras que Berzosa (2017) no introduce el término de forma destacada, aunque su trabajo asume la influencia social de los youtubers. En este sentido, se adopta la textura social que nos lleva a considerar la figura del edutuber social en tanto que influyente en la población que les sigue. Para Ruiz y Area (2021) el edutuber es un *influencer* educativo, es decir, un “individuo que potencia su identidad digital consumiendo tiempo, relacionándose y conectando con otros interesados y generando contenido para estar en la red y mejorar su alcance.” (2021, pp. 173-174).

Atendiendo al ámbito de la profesión, López-Aguilar (2020) y Sánchez-Silva (2019) consideran que ser edutuber es o puede ser una profesión que incluye a canales de divulgación para población joven. Este último también asume que los contenidos digitales incluyen, no sólo a la juventud, sino también a población adulta.

Siguiendo a López et al. (2020) y Montoya (2021) el edutuber recibe al alumnado que traslada fuera del aula la referencia de apoyo personal y valoración práctica que encuentra, o debería encontrar, dentro de ella. El edutuber se mueve en un espacio informal que colabora al hacer del contexto externo al aula un espacio de disfrute.

La música por ejemplo (Martínez-Cantero, 2018), tiene funciones emocionales y sociales que permiten a los más jóvenes desarrollar su identidad. El espacio musical que ofrece YouTube favorece el desarrollo madurativo de la persona joven porque lo disfruta y comparte en familia o entre amigos, con los que a su vez mantiene relaciones emocionales y sociales significativas. En este sentido, Montoya (2021) trabaja la dimensión didáctica del canal de Jaime Altozano como contenido para el aula por su repercusión en YouTube (Zaragoza y Roca, 2020). Por su parte, Ruiz y Area (2021) reconocen su importancia a la hora de contribuir a procesos de aprendizaje abiertos y flexibles porque se consiguen adaptaciones al cambio y la resolución de problemas ante acontecimientos diferentes.

En esta línea, Ruiz y Area (2021) estudian la identidad digital docente dentro del canal *Yo Soy Tu Profe* de Miguel Ángel Ruiz. Por su parte, Vizcaíno-Verdú, Contreras-Pulido y Guzmán-Franco (2019) inciden en la figura del booktuber como descubridor de nuevas prácticas juveniles, fuera del aula, estudiando los canales *JavierRuescas* -hombre- y *Fly like a Butterfly* -mujer-. La exposición de libros y reseñas (sus formatos, autores, géneros)

desde la crítica y la reflexión abren posibilidades compartiendo entre pares, de manera pública y social, promoviendo la escritura y la lectura y el descubrimiento del contexto literario mediante la palabra en un espacio mediático multimedia y digital. El booktuber actúa como catalizador de libros y motivador de los jóvenes a leer.

Berzosa (2017) y Ruiz y Area (2021) apuntan que YouTube implica el consumo audiovisual caracterizado por narrativas distintas utilizado, generalmente, por un público joven. Por su parte, el fenómeno youtuber se refiere a la persona que, desde temáticas muy diversas, crea contenidos digitales sobre sí mismo o su entorno protagonizando piezas y/o administrándolas en un canal del cual es responsable. Si bien el espectro es muy amplio, los contenidos tienden a abordar música, reseñas de libros (booktobers), eventos caseros (tips), asuntos personales, videojuegos (gamers), guías, videotutoriales, miniseries, humor o animaciones. En definitiva, el concepto se engloba en todo aquello que, según Pattier (2021a), suponga la creación de contenido audiovisual educativo.

Aquella persona que tiene éxito en la difusión de sus vídeos en su canal de YouTube recibe la etiqueta de youtuber (Berzosa, 2017; Zaragoza y Roca, 2020). Aunque la cifra de éxito se marca por seguidores y visualizaciones tomando como referente el millón de suscriptores, López-Aguilar (2020) considera a más de mil dentro de una comunidad propia. Sea como fuere, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google del cual depende Youtube dirigido a su vez por Susan Wojcicki, otorga el *Botón de YouTube* como reconocimiento cuando se llega un millar de suscriptores.

Como se ha indicado con anterioridad, Berzosa (2017) utiliza el término youtuber al asumir, y no distinguir, peculiaridades entre éste y el edutuber. Se reconoce la función social como persona que influye en los demás – influencer – por lo que parece adecuado añadir el adjetivo *social* a la palabra edutuber. Los edutubers sociales ofrecen contenidos de cultura popular en música, opinión acerca de temas de actualidad, deporte, cuidado personal, videojuegos o viajes. Algunos aplican el humor, la broma y/o la sátira como por ejemplo *Stone*, *Outconsumer* y *El canal de Korah -hombres-* o evidencian el interés por los contenidos literarios como *Sebas G. Mouret -hombre-*.

Para Sánchez-Silva (2019) ejemplos como *Quantum Fracture* de José Luis Crespo o *ExpCaseros* de Natalia y Maiden -mujer y hombre-, despiertan el interés por la ciencia. Basado en educación formal *Unicoos*, del profesor David Calle, enseña matemáticas, física o química. Por su parte, para adultos se cita el canal de *Anna Recetas Fáciles*, de Anna Teres con 3.93 millones de suscriptores y más de 472 millones de visualizaciones¹. Desde la educación no formal, se consideran los trabajos de Pierre y Noemí Babon, *Francaise avec Pierre* y el canal *Amigos Ingleses* de Phillip Bartlett e Isabel Carrasco, este último con más de 66 millones de visualizaciones y 1.3 millones². En esta línea se incluye el canal de contenido cultural *ArteHistoria* de Luis Sanguino.

Atendiendo a canales de divulgación científica, Zaragoza y Roca (2020) utilizan el término divulgadores youtubers o, simplemente youtubers, sin relación con la figura de edutuber. En su trabajo se centran en el perfil social del divulgador científico y clasifican los canales en tres categorías: educación, entretenimiento y juegos³. Además, se detienen

¹ <https://socialblade.com/youtube/> consultado el 21/11/2021 a las 17:40 horas

² <https://socialblade.com/youtube/> consultado el 21/11/2021 a las 17:58 horas

³ La clasificación se valida mediante el Programa de Partners de YouTube, <https://n9.cl/3m387>. Del estudio identifican tan sólo un canal etiquetado como de Educación, si bien tras su análisis concluyen que los

en una muestra de cinco divulgadores científicos profesionales siguiendo el orden de suscriptores. En esta muestra se encuentran Jaime Altozano con su canal homónimo, José Luis Crespo con su canal *QuantumFracture*, Martí Montferrer con *CdeCiencia*, Rocío Vidal en *La gata de Schrödinger* y Carlos Santana con *DotCSV*.

A modo de síntesis, López-Aguilar (2020) identifica tres grupos de edutubers y tres tipos de contenidos aportando luz al fenómeno edutuber (**Tabla 2**). Los edutubers son profesores, pero también personas con vocación docente, así como profesionales de áreas diversas que buscan promoción profesional. Los contenidos que transmite un edutuber pueden ser formativos, de divulgación o de desarrollo de habilidades.

Tabla 2
Grupos de edutubers y tipos de contenidos, basado en López-Aguilar (2020)

Grupos de edutubers	Tipos de contenidos
Profesores: muestran su trabajo porque han sido o son	Formativos
Personas: docencia por vocación, pero sin relación formal	Divulgativos Desarrollo de habilidades
Otros profesionales: por promoción profesional comparten conocimiento	

Siguiendo la **Tabla 2**, los tipos de contenidos se entrecruzan entre los grupos de edutubers señalados por López-Aguilar (2020). De hecho, la función divulgativa identificada por Silió (2021) se traslada a youtubers que imparten clase en español a un total de dieciocho millones de seguidores. Los edutubers en cuestión son Julio Alberto Ríos -Colombia- que imparte desde el año 2009 clases de matemáticas y física en el canal *Julioprofe*, José Luis Crespo -España- con *Quantum Fracture* cuyo objetivo es la divulgación científica más que académica y de Cristina Álvarez -España- con contenidos en biología, matemáticas, física, lengua española, economía, historia, filosofía, química, música y dibujo técnico dentro del canal *unProfesor*. Además, se incluyen los canales de *Math2Me* de Alejandro Andaló y María González -México- sobre matemáticas desde 2009, *Unicoos* de David Calle -España- y *MatemáticasProfeAlex*, de Alexander Gómez -Colombia- sobre matemáticas y física. Actualmente, Alex Gómez y Cristina Álvarez continúan en la plantilla de un centro educativo.

Berzosa (2017) advierte manifestaciones musicales y deportivas que podrían ser trabajadas dentro del currículum con *Beli Basarte* -mujer-, *Outconsumer* (hombre), *Omai*, (hombre), *Izhan* (hombre) y *Campeones* (hombre). En general, todos se agrupan en el determinante de edutubers sociales ante la exposición de hábitos cotidianos que pueden resultar adecuados para analizar en el aula vinculados al hogar, cuidado personal, socialización, el medio ambiente, motivación, autoconfianza, autogestión, visión crítica y desarrollo de habilidades sociales, ocio y tiempo libre sano.

Entre las características del edutuber social se advierte un triple interés vinculado al conocimiento de la plataforma YouTube, el tipo de contenidos a ofrecer y su personalidad (Berzosa, 2017). En la **Tabla 3** se recogen características de lo que se ha considerado

contenidos no corresponden con lo que se espera dentro de esta categoría. Al tiempo, reconocen que las categorías Entretenimiento y Juego se entrecruza.

edutuber desde Aran-Ramspott et al. (2018), López-Aguilar (2020), Montolla (2021), Ruiz y Area (2021), Vizcaíno-Verdú et al. (2019) y la Wikipedia (Streamer, 2021). En resumen, un edutuber es una persona que crea contenidos audiovisuales digitales en la red social YouTube que, ya sean para educación formal como no formal y/o informal, tienen un gran impacto en la población. Un edutuber es un influencer, un youtuber educativo, pero también un gamer, booktober o un streamer.

Tabla 3

¿Qué es un edutuber?, basado en Aran-Ramspott et al. (2018), López-Aguilar (2020), Montolla (2021), Ruiz y Area (2021), Vizcaíno-Verdú et al. (2019), Wikipedia (Streamer, 2021)

Youtuber especializados en contenidos formativos, para la educación formal, no formal e informal, youtuber educativo, *influencer* educativo, docente que plantea sus clases en la plataforma de YouTube, *booktuber* promotor de lectura y escritura, *streamer* creador de contenido audiovisual educativo, social.

Un edutuber es o puede llegar a ser...

Youtuber	Influencer	Streamer	Booktuber
<ul style="list-style-type: none"> - Individuo que usa la red social de vídeos más grande del mercado digital, YouTube, para postear cualquier tipo de contenido que resulte entretenido, generando un alto número de reproducciones. - Quien forma parte integral de la cultura adolescente, que influye y es y protagonista de su vida. - Iniciador al consumo de productos multimedia pudiendo llegar a ser una marca comercial. - Modelo a seguir porque improvisa, cambia, sorprende y da sensación de auténtico, accesible e íntimo. 	<ul style="list-style-type: none"> Persona real que representa y con la que otra se identifica. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizador, transmisor audiovisual digital, en directo y/o en vivo, de géneros distintos como jugar a videojuegos, hacer videotutoriales o chatear en solitario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Youtuber de contenidos culturales que comprende que YouTube es un espacio de convergencia cultural y de prácticas de aprendizaje de la comunidad booktuber. - Se dedica a la recomendación de libros y a fomentar la lectura focalizando sus mensajes a través del formato videoblog. - Descubridor de nuevas prácticas juveniles, fuera del aula, exponiendo libros (formatos, autores, géneros) desde la crítica y la reflexión. - Ofrece un espacio de afinidad, comparte entre pares, públicamente, social y multimedia. - Interpreta, descubre y compara el contexto literario con su diálogo y el de sus seguidores. - Catalizador de libros y motivador

Tabla x
Características para ser edutuber, basado en Arán-Ramspott et al. (2018), Berzosa (2017), López-Aguilar (2020) y Ruiz y Area (2021)

Interés	Característica	Descripción
Conocimiento	Áreas disciplinares Profesiones De transmisión Técnicos	Matemáticas, física, historia, filosofía, dibujo técnico, Peluquería, enseñar a dibujar Transferencia del talento YouTube como herramienta
Contenido	Formativo Divulgativo Habilidades Diversos Originales Actuales De calidad En cantidad Goloso Comunitario Competitivo	Curriculares, didácticos De difusión, genéricos e informativos De desarrollo del ingenio, destrezas, técnica Tanto dentro de un mismo canal como entre canales Únicos, atrayentes, singulares, asombrosos Temas que importan aquí y ahora -ecología, sexo, salud...- Analizando impacto, seguidores y sus comentarios La calidad del contenido y su reutilización no es vital Por ejemplo, invitando a colaboradores Identificado con la población/comunidad a la que se dirige En minutos de ocio
Personalidad	Creativa Dinámica Apasionada Constante Espontánea Comunitaria Comediante Activa Crítica Curiosa	Original, siendo su canal exclusivo Capacidad para cambiar, improvisar, sorprender Transmisora de energía Perseverancia, ser popular puede tardar tres o cuatro años Sin guion hermético Permanencia para crear una comunidad de suscriptores Identidad ficticia, se asume un papel (aunque no siempre) Favorable a compartir e interactuar Analiza para qué estar en la red y cuál es su fin Busca vías para alcanzar repercusión, indaga en perfiles
Habilidades	Procesamiento de información Comunicativas De mercado Funcionales	Buscar información, procesarla y ponerla a disposición con un lenguaje sencillo Transmitir con lenguaje sencillo Centrado en generar producto: constancia ante el consumo de tiempo en la propia red, creación y curación de contenidos propios o ajenos con alto valor pedagógico Utilidad del canal como complemento a otros contenidos en otras redes; explicación multimedia

1.2. Tipos de contenidos de edutubers

Tabla x
Tipos de contenidos de los edutubers, según López-Aguilar (2020)

Tipo	Descripción	Ejemplo
Formativos	Temáticas basadas en programas de estudios	Julioprofe (4.700 millones) ⁴ https://www.youtube.com/user/julioprofe Unicoos, de David Calle ⁵ https://n9.cl/9zscpu
Divulgativos	Temáticas de interés general analizadas y explicadas	El Robot de Platón, de Aldo Baltra ⁶ https://n9.cl/tfmw0
Desarrollo de habilidades	Temáticas enfocadas a enseñar alguna habilidad	Aprender a dibujar

⁴ 4 millones 700 mil suscriptores <https://socialblade.com/search/search?query=Julioprofe> consultado el 23/11/2021 a las 11:28 horas

⁵ 1 millón 450 mil suscriptores, <https://socialblade.com/search/search?query=Unicoos> consultado el 23/11/2021 a las 11:30 horas, con casi 240 millones de vídeos vistos

⁶ 2 millones 390 mil suscriptores, obtenido de <https://n9.cl/sydm8> consultado el 23/11/2021 a las 11:34 horas

1.3. Investigaciones⁷

Sobre redes sociales

Hargittai et al. (2018), de la NothWestern University, atienden al compromiso que la juventud adulta adopta en las redes sociales Twitter y Facebook respecto a la comunicación científica. Utilizan la encuesta atribuyendo muestras representativas, a excepción de la representación afroamericana, correspondientes al año 2016 siendo n=385, respecto a dos anteriores a ese – años 2009 y 2012 –.

Consideran género, siendo el 60% de las respuestas de mujeres-, cultura -raza/etnia- y educación de padres y madres. Para medir el compromiso ante los contenidos en ciencia e investigación se centran en la autonomía y frecuencia de uso de las redes sociales y sus habilidades en internet. Además, atienden a la edad de nacimiento, el género bajo determinación binaria (hombre-mujer) y el nivel de estudios de los padres estableciendo cinco categorías y reajustando las diversas respuestas a ellas.

Con respecto al compromiso asumido con los contenidos en línea, especifican aquellos vinculados a ciencia e investigación si bien incluyen ítems de otros con el fin de compararlos. Los resultados sobre el uso de las redes sociales y la comunicación científica indican que los contenidos sobre comunicación científica en redes sociales importan a la juventud adulta rivalizando con otros como salud y fitness, entretenimiento y noticias de celebridades. También se señala que hay mayor probabilidad de que la juventud haya hecho clic y comentado que compartido los contenidos y es más habitual reaccionar a las publicaciones que contribuir con una advirtiendo un compromiso activo menor

Las plataformas importan señalando que Facebook ofrece mayor probabilidad a compartir contenido en ciencia e investigación que Twitter.

Investigaciones generales sobre redes sociales y sus usos, así como responder al interrogante de porqué la juventud publica menos que reacciona resultan motivos para futuras investigaciones.

Se sugiere atender a la participación y el cómo la juventud se involucra con la ciencia y la comunicación en línea determinando patrones.

Específicas de edutubers:

Aran-Ramspott et al. (2018): perspectivas teóricas del estudio

- ➔ Enfoque constructivista (psicología -aprendizaje)
- ➔ Estudios culturales (antropología)
- ➔ Teoría de usos y gratificaciones (psicología-educación)
- ➔ Perspectiva de género (sociología)

⁷ En este estudio, se asume la polaridad hombre-mujer, cuando, sin embargo, no siempre los responsables youtubers se identifican con esta identidad. Desde el punto de vista de la representación visual, en aras de atender a la pregunta de investigación, se determina llevar a efecto la observación desde los polos hombre-mujer.

Ruiz y Area (2021), bajo el objetivo de atender a la identidad digital docente, desarrollan un análisis, mediante observación directa, el número de reproducciones de video y acompañamiento de seguidores. Se utiliza la técnica de análisis de contenido y la etnografía en línea así como la indagación reflexiva para la obtención de resultados.

Se aporta un estudio longitudinal que, mediante análisis exploratorios, atiende al portal *Yo Soy Tu Profe*, de Miguel Ángel Ruiz Domínguez. Se toman datos desde el 3 de enero 2016 hasta el 31 de octubre de 2020. Como resultado se aprecia que el canal de YouTube acumula más de dos millones de visualizaciones, 196 vídeos con un 3% sobre lecturas, 5% sobre ciencias y 92%, contenidos matemáticos.

Los contenidos de mayor repercusión son los recursos y ejercicios sobre matemáticas. Los recursos videográficos han tenido mayor repercusión en México (24,9%), España (17,7%) y Colombia (12,9%).

Desde la reflexión acerca de la plataforma, se aprecia una relación entre el *influencer* educativo o *edutuber* en tanto que “individuo que potencia su identidad digital consumiendo tiempo, relacionándose y conectando con otros interesados y generando contenido para estar en la red y mejorar su alcance.” (pp. 173-174).

Esta aportación contribuye a la comprensión del término si bien reconoce que, acerca de sus características, cada medio determina el perfil de la figura del *edutuber* como *influencer* educativo. No obstante, el *edutuber* adopta un papel activo entendiendo por ello una actitud favorable a compartir e interactuar asiduamente.

Se reconoce que la calidad de los contenidos y su reutilización no son de vital importancia. Atendiendo al proceso de aprendizaje, para el uso de blogs y videotutoriales se requiere apertura y flexibilidad ya que lleva a personas resolutivas capaces de solucionar dificultades en cualquier contexto.

Además, a la hora de interiorizar información, estos recursos educativos ofrecen un alto competente visual y multimedia lo que crea un nuevo lenguaje. Finalmente, sugieren investigar el contraste de impacto con otros blogs, estudiar el vínculo y potencia generado entre las redes sociales utilizadas por un mismo *edutuber*, así como explorar percepción y valoración que realizan los seguidores, con entrevistas o cuestionarios.

Pattier (2021a) estudia los factores de éxito de los *edutubers* mediante un instrumento de análisis de contenido de canales educativos de YouTube. El estudio contribuye a determinar pautas en la formación de profesorado.

Se atiende a seis categorías que son, estadística de canales de YouTube, estructuración de los vídeos, edición-grabación, personalidad del *edutuber*, uso de la plataforma YouTube y uso con otras redes sociales.

En la **Tabla x** se recoge las categorías y los ítems de cada una, así como los factores de éxito para un *edutuber* en España. El instrumento trabaja sobre una muestra de n=204 canales educativos de YouTube en España que superan las 300 mil visualizaciones.

Tabla X
Evaluación de los factores de éxito de los edutubers, tomado de Pattier (2021a)

Categorías	Ítems	Factores de éxito
Estadística de canales de YouTube	Número de suscriptores Número de visualizaciones Fecha de creación del canal Fecha de subida del primer vídeo Número de vídeos Media de subida de vídeos Duración media de los vídeos	Subida frecuente de vídeos, vídeos relativamente cortos.
Estructuración de los vídeos	Tipología de vídeos Idioma Compromiso -engagement- Presentación de objetivos del vídeo Relación con anteriores o posteriores Presencia de resumen o síntesis final Estructuración curricular de los vídeos	Vídeos de tipo explicativo, tutoriales, ejemplificando o experimentando, cantando, en español, e indicando los objetivos del vídeo. Evitar resumen final. Considerar <i>engagement</i> captando la atención con pregunta o frase a comienzo del vídeo y atender a la diversidad lingüística (gallego, euskera, catalán, valenciano, inglés, francés, etc).
Grabación y edición	Tipo de plano Tipo de ángulo Número de personas que aparecen Superposición de imágenes o vídeos Efectos dinámicos de edición	Uso del plano medio o primer plano, con un ángulo normal y en los que aparezca una sola persona. Mejor cantidad que calidad (constancia).
Personalidad del edutuber	Aparición física del edutuber tipo de lenguaje Uso de palabrotas Uso del humor Nombre característico para la audiencia Nomenclatura del canal Atuendo característico	Aparición física del edutuber, con lenguaje normalizado, evitando el uso de palabrotas o palabras malsonantes, y con una nomenclatura del canal impersonal Altruismo y solidaridad. Abierto, cercano, conciso e informal.
Uso de la plataforma YouTube	Número de edutubers dentro del mismo canal Panel de inicio Cabecera del canal Comentarios activos Listas de reproducción Función comunidad Enlaces a otros canales Función tienda Patreon o mecenazgo	Canales dirigidos por un único edutuber, con panel de inicio disponiendo del último vídeo subido, un vídeo popular del canal o un vídeo de presentación. Enlazar a otras páginas o redes desde la cabecera del canal y activar los comentarios. Crear listas de reproducción y ofrecer enlaces a otros canales de YouTube. Educación formal, no formal e informal
Uso de redes sociales	Twitter Instagram Facebook	Uso de Twitter, Instagram y Facebook.

El instrumento dispone de validez y fiabilidad conseguida mediante juicio de cinco expertos. La consistencia se corrobora aplicando los coeficientes V de Aiken en todos los ítems y alfa de Cronbach ($\alpha = .83$). Finalmente, se lleva a cabo una prueba piloto con veinte canales, se analizan los datos con SPSS 25.0 tomando estadística descriptiva y contingencia y se asegura la ética profesional durante todo el procedimiento – análisis de contenidos únicamente públicos -.

Se atiende a la satisfacción del vídeo de enseñanza en línea en Meseguer-Martínez et al. (2017). Mediante un enfoque cuantitativo, se analizan los factores que llevan a hacer mayor número de clics en *Me gusta* dentro del contexto audiovisual de habla hispana. Los resultados señalan que se prefieren vídeos cortos, que hay mayor probabilidad de satisfacción ante videos grabados por docentes mujeres y presentados por entidades distintas a las universidades. Finalmente, se prefieren los vídeos donde se observa al docente junto a sus diapositivas o tabletas gráficas en sus clases grabadas.

Saurabh, S., & Gautam, S. (2019). Modelling and statistical analysis of YouTube's educational videos: A channel Owner's perspective. *Computers & Education, 128*, 145- 158. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.003>

Tabla X

Vagabundeo por youtubers más reconocidos entre niños y niñas de entre 11 y 12 años en Cataluña (España), tomado de la selección de Aran-Rampott et al. (2018) y Berzosa (2017)

Canal	Descripción	Género
ElrubiusOMG https://n9.cl/byt36	Entretenimiento.	Hombre
Vegetta777 https://www.youtube.com/user/vegetta777	Videojuegos.	Hombre
Willyrex https://www.youtube.com/user/willyrex	Videojuegos.	Hombre
ZacortGame https://n9.cl/wix6r	música (rap). Videojuegos.	Hombre
ElrincondeGiorgio https://n9.cl/ichrr	sensacionalismo (terror).	Hombre
Wismichu https://www.youtube.com/user/wismichu	humor y crítica (y sátira).	Hombre
Staxx https://www.youtube.com/user/bystaxx	videojuegos (con arma blanca y de fuego).	Hombre
Auronplay https://n9.cl/8zsix	humor, sátira.	Hombre
ExpCaseros https://www.youtube.com/user/expcaseros	Autoaprendizaje por experimentación.	Hombre
YellowMellowMG https://n9.cl/10eqo	Vida e intimidades.	Mujer
DjMaRiio https://www.youtube.com/user/DjMaRiiO	Deporte (fútbol).	Hombre
Dulceida https://n9.cl/c6n1g	Vida e intimidades.	Mujer
Yuya https://n9.cl/chsq8	Estética.	Mujer
Hamza Zaidi https://n9.cl/gbwd4	Vida e intimidades con humor.	Hombre
Bely Basarte https://n9.cl/m9nh	Intérprete musical que expone su música, álbumes y singles, covers, formato de grabación EP, videologs sobre sus viajes y cortos sobre su música.	Mujer
Omai https://n9.cl/18h4w	Noticias, y temas diversos de divulgación medioambiental, estética, hombre-mujer a través de microdocumentales, tecnología, experiencias, viajes Especial: Winter Anthem Gala (Gala del Himno de Invierno), es una gala anual de la comunidad digital que une a músicos, talentosos y animadores bajo una causa común.	Hombre
Izhan https://n9.cl/ael58	Noticias vinculadas a comportamiento psicosocial (ocio y tiempo libre, amores y ecología)	Hombre
Campeones https://n9.cl/mwabf	Deporte con últimas subidas, Top 5, curiosidades de fútbol, mercado de fichajes, alineaciones ideales, biografía de jugadores, UEFA, directos y canales amigos	Hombre
Patry Jordan https://n9.cl/xs7p8	Estética femenina con las últimas subidas sobre cabellos, peinados con trenzas, recogidos de fiesta, listas de reproducciones creadas y sus otros canales, sobre secretos de chicas, gimnasia e inglés.	Mujer
Stone https://n9.cl/fahwt	Vídeos populares y cambios sociales de corte personal, con cierto humor y vinculado a comportamientos cotidianos como enseñar su casa, amigos, bromas y juegos cómicos.	Hombre
Outconsumer https://n9.cl/knhft3	Sobre videojuegos y nuevas tecnologías, serie el Canijo sobre su paso por el baloncesto en la NBA, momentos cómicos, colaboraciones con famosos y canales molonguis.	Hombre
El Canal de Korah https://n9.cl/unz8e	Deportes, ejercicios para hacer en casa, doblajes humorísticos, podcast con invitados.	Hombre
Sebas G. Mouret https://n9.cl/20bt5	Canal de opinión sobre varios temas de actualidad contados en la cama como invitados sobre ciencia, islamofobia, acoso callejero, estudios académicos, habla de sus fans, crítica política y otros canales recomendados.	Hombre
Tinet Rubira https://n9.cl/2xf8p	Sobre programas de televisión como <i>Tu cada me suena</i> , <i>¿Ahora caigo!</i> y canales vinculados a Operación Triunfo y <i>Top Gamers Academy</i> .	Hombre

Tabla 2

Divulgación de la ciencia en YouTube España por temática, tomado de Zaragoza y Roca (2020, p. 219) atendiendo a Ciencias Exactas y Naturales

Ciencias exactas y naturales	Exactas	DotCSV	Ciencias sociales y humanas	Sociales	Pablo Abarca
		Raíz de Pi			Pero eso es otra Historia
		Derivando			Alberto Peña Chavarino
	Naturales	Vary Ingweion			Historiador al rescate
		La Hiperactina			Antiguo Acero Español
		Diética Sin Patrocinadores Preventiva et al			Historias de Cebiman
		Ciencia XL			Rincón de Historia TV
		Alimentología Cruda			Jaime Altozano
		Cerebrotres			Apología de la Historia
		AlimentacionHolistica			Elsa Punset
		Mi dieta cojea			La cuna de Halicarnaso
		deborahciencia			Ter
		Huele a Química			El Cubil de Peter
		Antroporama			El Pakozoico
		Geological Legacy			Humanidades
		Ciencias de la Ciencia		Heroesdelpensamiento	
		La gata de Schrödinger		Filosofía Divertida	
		Sínapsis: Conexiones entre el Arte y tu Cerebro		Alba CeColl	
		CdeCiencia			
		Date un Voltio			
		QuantumFracture			
		FISICALIMITE			
		Diario de un MIR			
		Globo Azul			
		Viajando por Planetas			
		SizeMatters			
		Sábados Culturetas			
		CienciadeSofa			
Sígueme la corriente					
WillDiv					
CERNtripetas					

Tabla 2.1.

Divulgación de la ciencia en YouTube España por temática, basado en Zaragoza y Roca (2020, p. 219)

Ciencias Exactas		
DotCSV, De Santi García Cremades	Videos para aprender inteligencia artificial, análisis en profundidad de los temas más interesantes, Machine Learning, algoritmos y artículos de opinión	Hombre
Raiz de PI	Canal de ciencia matemática, temas de actualidad integrados en estadística, con humor y canales que le gustan (biología)	Hombre
Derivando	Matemáticas centradas en el número, Gauss, teorema de Pitágoras, Euler, y vídeos que más le gustan (Física, Biología)	Hombre
Ciencias Naturales		
Vary Ingweion	Biología curiosa con carácter humorístico	Hombre
La Hiperactina	Curiosidades sobre el cuerpo humano, el organismo, microbiología, metabolismo, aprender sobre genética, estudiar biomedicina y canales destacados	Mujer
Dietética Sin Patrocinadores	Hangouts, jornadas y sanidad desnutrida (programa de radio). Atiende a la pirámide alimentaria, dietética, industria alimentaria, vídeos largos, grabaciones en espacios pensados para exponer (videoconferencias con varios, mesas redondas, ponencias en eventos). Vídeos generalmente largos (superan la hora)	Varios
Preventiva et al Ciencia XL	Medicina con gran carácter de humor, con invitados, selección de música preferida Física cuántica, asuntos del CERN, cosmos, experimentos de física y canales destacados. Breve aparición femenina	Hombre Hombre
El Alimentólogo, de José Kenji (antes "Alimentología cruda")	Divulgación. Alimentación con carácter de humos, sección dedicada a figuras importantes del sector de fitness, anécdotas con nutricionistas, debates y anécdotas con invitados e invitadas	Hombre
Cerebrotos	Cerebro, neurotransmisores, reseñas de libros, de artículos, consejos para hacer una tesis	Mujer
Alimentación Holística	Experimentos, recetas de cosmética, de cocina, curiosidades	Mujer
Mi dieta cojea	Dudas de nutrición, charlas TEDx, conferencias, acciones para comer mejor	Hombre
Deborahciencia, de Débora García Bello	Ciencia, alimentación, arte, pensamiento crítico, entrevistas y reseñar a libros	Mujer
Huele a Química	Divulgación científica, química	Hombre
Antroporama, de Patri Tezanos,	Divulgación sobre el ser humano, ciencia del amor y la atracción, fenómenos, consciencia, test y experimentos	Mujer
Geological Legacy	Geología y Geological Minecraft,	Hombre
Ciencias de la Ciencia	Sobre el cosmos, las estrellas, biografías, curiosidades científicas, teoría del todo, y otros de sus canales	Hombre
La gata de Schrödinger, de Rocío Vidal	Reportajes, temas de carácter crítico, debates, sexualidad	Mujer
Sinapsis: Conexiones entre el arte y tu cerebro	Creatividad y cerebro, música, pintura, danza y cerebro, literatura y cerebro	Mujer
CdeCiencia	Física: Cosmos, ciencias, videotutoriales, mega tutoriales científicos, noticias científicas,	Hombre
Date un Voltio	Nueva forma de entender la educación. Física especulativa, cosmología, astronomía, física cuántica y relatividad	Hombre
Quantum Fracture	Física y divulgación: tiempo, gravedad, electricidad	Hombre
FISICALIMITE	Física	Hombre
Diario de un MIR, de Paul Mateo	Divulgación médica, noticias, vanguardia, historia de la medicina, desarrollo personal y vida como médico	Hombre
Glóbulo Azul	Medicina, drogas, cuerpo-mente	Hombre
Viajando por Planetas, de Laura M. Parro	Área de Ciencias Planetarias (investigadora predoctoral)	Mujer
SizeMatters	Robots, nanociencia, átomos, materiales	Mujer
Sábados culturetas	Experimentos, naturaleza con toques de humor	Mujer
CienciadeSofa, de Jordi Pereira	Física, tabla periódica, meteoritos, química	Hombre
Sígueme la corriente	Energía renovables, electricidad, curiosidades, conceptos y actualidad vinculada	Hombre
WillDiv	Bilografía y divulgación científica, héroes y villanos, biología Disney, parásitos. Muy animado y vinculado a personajes populares animados. Orientaciones por si vas a la universidad	Hombre
CERNtripetas (cerrado), de Héctor García	Física	Hombre

Se advierten en Ciencias Exactas y Naturales un total de 31 canales, 3 vinculados a Ciencias Exactas y 28 a Ciencias Naturales. Todos ellos, salvo uno *-Dietética Sin Patrocinadores-* responden a la definición aportada de edutuber. Ninguno de ellos se ajusta al currículo propio de la educación formal, pero sí ofrecen contenidos de divulgación usuales desde la educación informal. Se advierte la brecha de género en la

selección tomada de Zaragoza y Roca (2020, p. 219). Tomando el total de 30 canales, si bien no se advierte siempre que la responsabilidad del canal recae en la figura masculina o femenina, se obtiene de las presentaciones del canal, la observación de las imágenes de sus vídeos, así como de la visualización de periodos cortos de vídeos donde no se resuelve la observación de género.

Se concluye que en Ciencias Exactas y Naturales hay 10 edutubers sociales mujeres y 20 hombres. A continuación, se recogen las relaciones establecidas por estos edutubers sociales a otros videoblogs.

Se advierten, siguiendo la Tabla 2.1, estos vínculos en seis edutubers sociales, que son, *Ciencia XL* relacionando a cinco canales, 1 de mujer, tres de hombres y uno de hombres y mujeres, *Huele a Química* relacionando a cinco canales de los que 3 son de mujeres, *QuantumFracture* relacionando a *TheQuantumFracture* -inglés- con voz en off de mujer, que a su vez relaciona a 5 canales, de los que cuatro son hombres -todos en inglés- y uno de mujeres y hombres, *FISCALIMITE* que relaciona a cinco canales -todos hombres-, *Sábados culturetas* que relaciona a cinco canales todos de hombres y *CienciadeSofa*, de Jordi Pereira, que relaciona a dos canales de hombres y uno de mujer.

Tabla 2.1.1.

Vínculos de divulgadores a otros canales, por hombre-mujer y cantidad, atendiendo a Ciencias Exactas y Naturales. Elaboración propia

Género	Canal	Nº canales vinculados	A canales con hombre	A canales con mujer	A canales con hombre y mujer
Hombre	Ciencia XL	5	3	1	1
Hombre	Huele a Química	5	2	3	
Hombre	QuantumFracture	Mujer que a su vez relaciona a:		1	
Mujer	TheQuantumFracture	5	4		1
Hombre	FISCALIMITE	5	5		
Mujer	Sábados culturetas	5	5		
	CienciadeSofa	3	2	1	
	TOTAL	23	17	6	1

Se evidencia que de seis edutubers sociales (Tabla 2.1.1 y 2.1.2) sólo hay una mujer que genera vínculos y lo hace a cinco youtubers hombres. Dependiendo de *QuantumFracture* (hombre), *TheQuantumFracture* (con voz en off de mujer) hay cinco vínculos también, donde cuatro se vinculan a canales con representación masculina y uno donde se advierte representación tanto masculina como femenina.

En total, por vínculo de los propios youtubers, se recogen 23 canales de los que en seis se aprecia representación femenina y en uno hay presencia tanto de hombre como de mujer.

Finalmente, se advierte, si bien no ha sido objeto de estudio en este trabajo, una brecha intercultural en los canales únicamente superada por *QuantumFracture*, al incluir vínculos a canales en inglés que a su vez enlaza a canales en árabe y francés.

Tabla 2.1.2.

Relaciones significativas a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la ciencia en YouTube España por temática, basado en Zaragoza y Roca (2020, p. 219), atendiendo a Ciencias Exactas y Naturales. Elaboración propia

Canal y relaciones	Descripción	Género
<i>Ciencia XL</i> Relaciona a 5, 1 de mujer, 3 de hombres y 1 de hombres y mujeres Relaciona, por ejemplo a	Física cuántica, asuntos del CERN, cosmos, experimentos de física y canales destacados	Hombre
	ScenioTV (vídeos largos, grabaciones colectivas. Carácter documental, fuerte uso de formatos (imagen, vídeo, dibujos, videoconferencias colectivas) y juego en ScenioCraft. Vídeos de larga duración (superan la hora y media la mayoría)	Hombre y mujer
	Antroporama, de Patri Tezanos. Divulgación sobre el ser humano, ciencia del amor y la atracción, fenómenos, consciencia, test y experimentos	Mujer
<i>Huele a Química</i> , Relaciona a 5 canales de los que 3 son de mujeres Relaciona, por ejemplo a	Divulgación científica, química	Hombre
	Viajando por planetas, de Laura M. Parro, estudiante predoctoral del área de Ciencias Planetarias	Mujer
	Date un voltio – Nueva forma de entender la educación. Física especulativa, cosmología, astronomía, física cuántica y relatividad	Hombre
<i>Quantum Fracture</i> , Relaciona a <i>TheQuantumFracture</i> que a su vez relaciona a 5 canales, el anterior (Hombre) y a 3 de hombres (todos en inglés) y uno de mujeres y hombres Relación a	Física y divulgación: tiempo, gravedad, electricidad	Hombre
	<i>TheQuantumFracture</i> - Einstein, la Tierra, el Universo (en inglés)	Mujer
<i>TheQuantumFracture</i> que relaciona, por ejemplo a	Minuto de Ciencia (en inglés) sobre Física MinuteEarth (en inglés): la Tierra, el espacio, los animales, geología, ecología, relación a otros canales sobre “Minuto de” en francés, árabe. Vídeos muy didácticos de tiempo muy corto, con dibujos animados (no superan los 30 segundos)	Hombre Mujer y hombre
	Veritasium (en inglés): Ciencias en general, matemáticas, física de divulgación, con errores de ciencia y toques de humor. Incluye sus canciones (canta él).	Hombre
	CGP Grey (en inglés): Exploraciones, juegos tipo Minecraf, temas sobre la sociedad y la naturaleza. Incluye bastante dibujo y subtítulos en inglés	Hombre
<i>FISICALIMITE</i> , relaciona a 5 canales (todos hombres) Relaciona, por ejemplo a	Física	Hombre
	Kurzgesagt – In a Nutshell (inglés): Voz en off masculina y dibujos animados	Hombre
	MinutoDeFísica (inglés): Voz en off masculina y dibujos animados	Hombre
<i>Sábados culturetas</i> , relaciona a 5 canales, todos hombres	Experimentos, naturaleza con toques de humor	Mujer
<i>CienciadeSofa</i> relaciona a 3 canales, 1 de mujer (ya recogido) y 2 de hombres	Física, tabla periódica, meteoritos, química	Hombre

2. Objetivos

Problema ¿Cuál es la participación de la mujer edutuber como creadora de contenidos audiovisuales educativos?

OBJETIVO GENERAL: Explorar la participación de mujeres edutubers

- ➔ Ofrecer pautas para determinar la figura del edutuber
- ➔ Caracterizar los espacios de edutubers
- ➔ Analizar los contenidos de edutubers mujeres

3. Metodología

Se ofrece un estudio exploratorio, de carácter cualitativo, desde un modelo crítico orientado al cambio para la transformación social. Utilizando la triangulación como metodología (Okuda y Gómez, 2005; Aguilar y Barroso, 2015) en este trabajo se utiliza la revisión de literatura, el análisis de contenido y la nube de palabras.

Denzin (2010) expone que la triangulación, en sus diversas interpretaciones a lo largo de cincuenta años, ha satisfecho las necesidades del momento. Todavía hoy, la triangulación en la ciencia sigue siendo un término rebelde, que, en última instancia, amenaza la creencia de que la realidad, por su complejidad, puede ser completamente capturada (2010, p. 423). Para Donolo (2009) la triangulación es un procedimiento incorporado a las nuevas metodologías de investigación. Asume la triangulación bajo la lógica de aplicar, en un mismo estudio, formas alternativas para obtener, procesar e interpretar la información. Al mismo tiempo, al hacerlo, se asumen diferentes teorías, maneras de concebir la realidad y distintas conceptualizaciones. Desde aquí se confirman, o se obtienen, evidencias de la diversidad en la que el fenómeno ha sido estudiado. En ciencias sociales es hoy por hoy un procedimiento relevante abierto a la capacidad de pensar y buscar alternativas nuevas.

Okuda y Gómez-Restrepo (2005, p. 119) definen la triangulación como el uso de varios métodos, fuentes de datos, teorías, investigadores o ambientes de estudio de un fenómeno, en la línea de Denzin (1978, citado en Lune y Berg, 2017, pp. 14-14) que, inicialmente, identificó cuatro tipos (Denzin, 1970, citado en Noble y Heale, 2019), a saber, (a) la triangulación de datos al incluir por ejemplo periodos de tiempo, espacios y personas, (b) de investigadores al utilizar varios en un mismo estudio, (c) triangulación de la teoría fomentando, por ejemplo, esquemas teóricos distintos para interpretar un fenómeno y (4) metodológica al promover el uso de varios métodos para recoger datos.

En la línea de Aguilar y Barroso (2015) se utiliza, como primer nivel de análisis, la triangulación de datos al asumir diferentes estrategias y fuentes permitiendo contrastar la información recabada. Para ello, se recurre a la revisión de literatura, los resúmenes así como las palabras relevantes contenidas en artículos. Como fuentes se han utilizado las bases de datos de la Web of Sciences (WOS) y Scopus haciendo uso de sus buscadores. Además, se ha recurrido a Google (no *Academics*) para ampliar el número de documentos.

En un segundo nivel de análisis, asumiendo la triangulación metodológica (Okuda y Gómez, 2005; Aguilar y Barroso, 2015) el análisis de contenido toma protagonismo. Fernández (2002) expone sus diferentes vertientes justificando su importancia porque aporta validez y fiabilidad en la información que se ha obtenido inicialmente.

La triangulación, como afirma Okuda y Gómez-Restrepo (2005, p. 119), al considerar el uso de estrategias diferentes lleva a un estudio menos vulnerable a sesgos y fallas metodológicas. Si la información obtenida coincide se corrobora, pero en caso de que haya diferencias entre unas y las otras el estudio ofrecerá una perspectiva más amplia del fenómeno generando nuevas posibilidades de investigación.

El análisis de contenido permite el contraste de resultados mediante la detección de coincidencias y diferencias. Los textos que se han trabajado son de naturaleza diferente lo que, en la línea de Navarro y Díaz (1995, pp. 178-179), precisa considerar la expresión textual como acto obteniendo así objetos de estudio asumiendo que el “contenido” del texto queda localizado fuera de él. En este segundo nivel, se procede al uso del análisis de contenido y las nubes de palabras en tanto que instrumentos para analizar el fenómeno youtuber en el ámbito de la educación. La elaboración de criterios, categorías y unidades de análisis se extraen de los artículos obtenidos complementados con visualizaciones no sistemáticas de listas de youtubers y analíticas obtenidas de SocialBlade.

3.1 Revisión de literatura

Por la naturaleza de esta investigación, se lleva a cabo una revisión narrativa y otra sistemática cualitativa de literatura. Entendida como análisis crítico, en la línea de Guirao (2015), la revisión de literatura se plantea con la triple finalidad. Por un lado, se recurre a ella para centrar el tema de estudio identificando aspectos relevantes. En segundo lugar, las fuentes primarias ofrecen la evidencia científica útil para la práctica. Finalmente, para garantizar la actualización académica, con la revisión se ahorra tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios.

Inicialmente, se seleccionan textos por interés, revisión de literatura narrativa que, como apunta García-Peñalvo (2021), permite detectar vacíos en las investigaciones existentes y es necesaria para determinar el estado de la cuestión. Puesto que la selección bibliográfica se ha hecho por oportunidad, y no es reproducible, posteriormente se recurre al método de revisión sistemática cualitativa de literatura. El planteamiento asume, siguiendo a Guirao (2015) que la revisión de la literatura es un análisis crítico del problema de investigación que permite subrayar similitudes e inconsistencias de la literatura analizada.

Posteriormente, en la línea de Kitchenham y Charters (2007, pp. 4-7), la revisión sistemática surge para resumir toda la información sobre el fenómeno de estudio de manera completa e imparcial. Así, se ofrece una metodología bien definida, lo que disminuye la probabilidad de sesgar la literatura en fuentes primarias, salvo que lo haya en su publicación. Además, cuando los estudios ofrecen resultados consistentes, la revisión sistemática es una evidencia de que el fenómeno es robusto y transferible (Kitchenham, 2004, pp. 1-2).

La revisión sistemática en sí misma es una investigación, con unos métodos establecidos de antemano y un ensamblaje de las fuentes primarias sintetizando los resultados obtenidos (García-Peñalvo, 2021). Por lo tanto, las revisiones sistemáticas de literatura también tienen sus debilidades (Kitchenham et al., 2010; Cooper, 2016) como por ejemplo la evaluación de calidad de las fuentes primarias o la cantidad de artículos obtenidos para realizar, o no, un metaanálisis, por lo que complementar este método con otros resulta, además de adecuado, necesario.

Al igual que en Kitchenham et al. (2010), esta investigación carece de un número suficiente de fuentes primarias obtenida de la revisión sistemática de literatura. Por ello, para una futura investigación en esta temática sería conveniente un estudio cartográfico que permitiera analizar lugares de investigación, financiación, revista o medio en el que se presenta así como vínculos con otros estudios además de los hallazgos obtenidos (Cooper, 2016).

A nivel metodológico, a tenor de García-Peñalvo (2021), la revisión sistemática de literatura debe extenderse generalmente a otras bases de datos. Aquí se ha trabajado con las fuentes WOS, SCOPUS y Google (no Scholar) con lo que sería necesario, para mejorar la eficacia de la revisión sistemática, revisar otras aparte de las principales (Dialnet, ERIC, ScienceDirect).

PASO 1: Revisión narrativa – vagabundeo –

Documentación vinculada a la igualdad de género y la digitalización desde el 23/03/2019. Estos documentos se archivan en la carpeta denominada Igualdad de género. Se obtienen un total de 12 documentos de naturaleza diferente, como por ejemplo artículos de revistas, correos electrónicos que contienen enlaces a otros documentos, informes de estadísticas, así como apuntes y notas que ayudan a acotar el estado de la cuestión.

PASO 2. Revisión sistemática cualitativa – análisis en profundidad –

Consiste en seleccionar artículos de revistas vinculados a la temática de edutubers mediante la selección de artículos de revistas. Para ello, se recurre a tres buscadores, dos específicamente científicos y uno genérico. En primer lugar, se utilizan los buscadores de las bases de datos Web of Science – WOS de aquí en adelante – y SCOPUS.

Posteriormente se recurre al buscador de Google. El proceso se describe a continuación. Se lleva a cabo una revisión sistemática de la literatura buscando artículos vinculados a edutubers acudiendo a la WOS y Scopus. La búsqueda se realiza el día 18/11/2021. En ambos casos se utiliza la palabra “edutuber”. Se advierte que WOS no acepta la palabra “edutuber” pero propone la de “edutubers”. Al tiempo, tanto en WOS como en SCOPUS se trabaja bajo el único filtro de acceso abierto – *Quick Filters – Open Access* en WOS y *Limit to – Open Access* en el caso de SCOPUS. En total se obtiene un resultado en WOS y dos resultados en SCOPUS siendo uno de ellos el mismo que se ha obtenido en WOS.

Tabla 1

Edutuber o Edutubers, Resultados obtenidos en WOS y SCOPUS

Buscador	Artículo científico
WOS y SCOPUS	Pattier, D. (2021). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. <i>Publicaciones</i> , 51(3), 533–548. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080
SCOPUS	Pattier, D. (2021). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. <i>Journal of New Approaches in Educational Research</i> , 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732

Como se advierte en la **Tabla 1**, ante las pocas referencias para poder triangular documentos, se recurre al ranking de revistas de impacto de la FECYT (Sanz-Casado et al., 2020, pp. 16-20). Teniendo en cuenta las revistas de acceso abierto, y atendiendo a la

visibilidad en revistas de Ciencias de la Educación, se advierte que de un total de 56 revistas, *Comunicar* está posicionada en primer lugar. Posteriormente, se recurre al buscador de Google.

En la barra de búsqueda se señala “Edutuber Revista Comunicar” obteniendo en 0’41 segundos aproximadamente 964 resultados. Con la palabra en singular edutuber se obtienen cuatro documentos recogidos en la **Tabla 2**.

Tabla 2

Resultados obtenidos con “Edutuber Revista Comunicar”. Fuente: Google

Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la ...
<https://www.revistacomunicar.com> > ...
de S Aran-Ramspott · 2018 · Citado por 61 — [Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la preadolescencia]. *Comunicar*, 57, 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>. Copiar cita.

Montoya Rubio | Revista Electrónica de LEEME - Open ...
<https://ojs.uv.es> > index.php > LEEME > article > view
de JCM Rubio — *Comunicar*, 34, 35-44. doi:10.3916/C34-2010-02-03 ... Revista Electrónica Complutense en Investigación Musical, 14, 47-59. doi:10.5209/RECIEM.53380.

EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. La ...
<https://www.edutec.es> > revista > article > download
de MÁR Domínguez · 2021 — Existe así la figura del influencer educativo o edutuber, siendo un individuo que potencia su identidad digital. Page 16. EDUTEC. Revista Electrónica de ...

Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber
<https://docplayer.es> > 198438183-Educomunicadores-d...
Además, el mismo año, fue incluido en el listado de las 100 personas más creativas del mundo de la revista Forbes. En este punto algunos se preguntarán Qué ...

Para la obtención de estos resultados, por una parte, se escogen artículos de revistas que sean de acceso abierto. Por otra parte, quedan excluidos aquellos resultados que no contienen la palabra, los obtenidos anteriormente en WOS y SCOPUS y aquellos resultados con menciones en redes sociales y eventos científicos, con el fin de analizar documentos únicamente de revistas.

Utilizando la palabra en plural, desde Google “Edutubers Revista Comunicar” se obtienen en 0’38 segundos un total aproximado de 4.670 resultados. Para la selección se toman los criterios de inclusión y exclusión similares a los mencionados en un párrafo anterior procediendo a analizar la primera página que ofrece el buscador, esto es, los primeros diez resultados.

En la **Tabla 3** se recogen las entradas a los documentos encontrados. En este momento, se han obtenido tres resultados correspondientes a la revista *Comunicar*.

En total, el análisis arroja nueve artículos permitiendo la triangulación de documentos al poder agrupar tres paquetes de tres documentos cada uno.

Tabla 3

Google/ PLURAL "EduTubers Revista Comunicar". Fuente: Google

La mujer en YouTube - Revista Comunicar

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de U Regueira · 2020 · Citado por 12 — The Gender Gap Among **EduTubers** and the Factors Significantly Influencing It JOURNAL OF NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL RESEARCH, 2000.

Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de V Pérez-Torres · 2018 · Citado por 100 — [Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente]. Comunicar, 55, 61-70. <https://doi.org/10.3916/C55-2018-06>. Copiar cita. Compartir.

Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de A Vizcaíno-Verdú · 2019 · Citado por 48 — ... trends on YouTube: The booktuber. [Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber]. Comunicar, 59, 95-104. <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>.

3.2 Análisis de contenido

PASO 1: Categorías y códigos

Consiste en tres fases que en ocasiones se entrecruzan al mismo tiempo. Se trata de un proceso reflexivo y de reajuste constante. Por una razón funcional se describen a continuación de manera separada con el fin de clarificar el procedimiento. La primera fase atiende al vaciado del contenido de los artículos, la segunda atiende a las palabras relevantes colocadas por categorías y la tercera a la codificación de unidades de análisis incluidas dentro de ellas. A continuación, se explican en detalle:

1ª fase: Vaciado de documentos por referencia, resumen y descriptores. Cuando el idioma es diferente al español se ha traducido.

2ª fase: Elección de palabras relevantes de la categoría Título y la categoría Resumen. Determinación de categorías, definición y especificaciones generales de las unidades de análisis.

El proceso no es lineal si no que mientras se eligen las palabras relevantes de títulos del artículo, resumen (en rojo), se subrayan aspectos relevantes (en negro) y se depositan en una rejilla bajo las categorías iniciales – código- título- resumen- clave las categorías van quedando definidas. Cuando ha habido traducción se analizan las palabras en español, eliminando el texto original en lengua diferente a esta. Finalmente, se establece una definición precisa y clara de cada categoría

Para definir las categorías se establecen criterios, códigos y/o palabras relevantes, según la naturaleza de cada categoría. En las rejillas se deposita el contenido de los títulos de los documentos utilizando las palabras relevantes, el contenido de los resúmenes, los

descriptores dados por los autores, así como las unidades de análisis (UA) iniciales con sus códigos y notas si proceden.

- Categoría Identificación: utiliza criterios con los que reconocer cada documento.
- Categoría Título: utiliza palabras relevantes para favorecer su análisis
- Categoría Resúmenes: se extraen de los artículos obtenidos en el paso anterior y, en caso de no existir se elaboran tras su lectura. Cuando están en inglés se traducen al español. El proceso de análisis pasa por extraer palabras relevantes estableciendo las unidades iniciales. Finalmente, se depuran hasta obtener descripciones de cada UA, que se numeran y se codifican. Para ello se utilizan rejillas manuales elaboradas con el procesador de textos.
- Categoría Descriptores: Se obtienen de las establecidas en autoría y/o determinadas por la investigadora tras la lectura del documento cuando este no dispone de ellas.

3ª fase: Finalmente, se procede a la codificación de las UA, así como a la depuración de sus descripciones con la finalidad de abreviar el texto. Se nombran y describen criterios y códigos definitivos en las unidades de análisis

Como se ha dicho con anterioridad, se trata de un proceso reflexivo y circular en el sentido de que los contenidos se van depurando para ajustarlos a un nivel de síntesis óptimo que permita la obtención de información. Este proceso implica una constante interpretación del texto y su nivel de profundidad va aumentando por ejemplo al recurrir a la fuente original cuando una unidad de análisis no resulta clara, induce a dudas o parece incompleta. La profundidad del texto también se da cuando se atiende a argumentos que llevan a una nueva referencia bibliográfica o si se trabaja el análisis desde varios ángulos motivados por la reflexión. Este hecho establece finalmente el modo más simple y sencillo de representar la información para sintetizarla en resultados y las conclusiones.

PASO 2: Agrupamiento de palabras relevantes

Durante el paso anterior, se han ido determinando palabras significativas que dan luz a la naturaleza del contenido trabajado. Las palabras relevantes se agrupan en nubes de palabras para ofrecer visualmente el contenido del documento trabajado.

Para ello se utiliza un generador de nubes de palabras (<https://www.nubedepalabras.es/>) y se ensayan posibles formatos que resulten sencillos al tiempo que significativos considerando su atractivo. Se cuida la forma de la figura, los colores y el tipo de repeticiones de palabras. Estas se extraen de la rejilla anterior como documento PDF generado y guardado aparte. Finalmente, el tipo de archivo se guarda en formato .jpg.

3.3 Nube de palabras

Las nubes de palabras (Tabla 1) son un instrumento de investigación que favorece la interpretación de datos de forma rápida, resumida y visual (Cidell, 2010; McNaught, y Lam, 2010; Baralt et al. 2011). Cidell (2010) la describe como un método de análisis exploratorio llevando a efecto una exploración cualitativa.

Tabla x
Nubes de palabras en trabajos descriptivos o de investigación

Autor (Año)	Estudio	Características
García-Marquina (25 de abril de 2011)	Descripción de herramientas generadoras de nube de palabras	<ul style="list-style-type: none"> - Def: words cloud en inglés, es un conjunto de palabras representando una figura compuesta por ellas - La figura es una imagen elaborada con las palabras de un texto (PDF, página web.) donde, aquellas palabras más repetidas destacan por su tamaño y color del resto. - Se pueden archivar como miniatura, como aplicación (Player) u objeto para embeber y enlazar como nube de palabras HTML - Ejemplo: Tagwedo (actualmente de baja), Wordle y Word It Out
Peña (2012)	Herramienta para elaborar actividades docentes	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta con potencial educativo - Apelan al sentido de la vista: prevalece la imagen sobre la palabra - Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> - La forma suele relacionarse con el contenido que la forma - Se crean con programas gratuitos con la opción de “pegar” texto - Posibilidad de adaptar la nube a los intereses (estilo, tamaño, disposición, forma, silueta, color) - Factores en la enseñanza: <ul style="list-style-type: none"> - Refleja la frecuencia de palabras en un texto visual: A mayor tamaño de la palabra, mayor frecuencia y más protagonismo dentro de la nube - Análisis de la frecuencia del léxico - Nota: Las palabras más destacadas no tiene por qué ser las más relevantes a las necesidades del estudio -Ventajas: <ul style="list-style-type: none"> - de CONTENIDO: se adaptan textos de manera muy variada - de COMUNICACIÓN: Resalta lo relevante visualmente - COGNICIÓN: estimula habilidades de conexión y orden de elementos y su comparación - CULTURALES: rapidez indirecta para suministro de datos; promueve reflexión mediante comparación de nubes
Baralt, Pennestri y Selvandin (2011)	Implementación en el aula	<ul style="list-style-type: none"> - Recibe varias denominaciones como nube de texto (text cloud), nube de etiquetas (tag cloud) o nube de palabras (word cloud) - Forma popular de visualización de datos: las palabras aumentan su tamaño en función de su mayor frecuencia - Presentación multimodal de los datos - Facilita la visualización de elementos complejos o fenómenos al incorporar elementos visuales - Útil en investigación
Cidell (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Las denomina nubes de contenido - Útil como método de análisis exploratorio cualitativo - El tipo de visualización de datos resume contenido de un documento - Las palabras usadas con mayor frecuencia aparecen más grandes y oscuras - Resumen y comparan información de diversos lugares sobre un mismo tema - Permite sugerir nuevas vías de investigación
McNaught, y Lam (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta de investigación - Utilizada para analizar respuestas habladas y escritas de informantes - Forma rápida de interpretar datos de investigación - Útil para valoraciones preliminares - Útil para validar recomendaciones - Recomendable como herramienta de investigación complementaria
López-Meneses y Jaen (2012).	Experiencia de innovación en la universidad	<ul style="list-style-type: none"> - Término: nube de etiquetas (tag) o nube de palabras (word cloud) - Experiencia, innovación con Wordle en futuros educadores sociales - Finalidad: diseñar nubes de etiquetas favoreciendo aprendizaje activo

McNaught, y Lam (2010) recomiendan la nube de palabras en investigación para analizar fuentes amplias, orales o escritas, aportadas por informantes. La nube de palabras interpreta datos que recomiendan para valoraciones preliminares, así como para validar dicha lista de recomendaciones. Finalmente, se aconseja utilizarla como herramienta complementaria de investigación. Acciones de innovación en contextos de educación se recogen en Baralt et al. (2011), y Peña (2012) en aulas para el aprendizaje de las lenguas

y López-Meneses y Jaen (2012) como experiencia de innovación educativa en la universidad.

Peña (2012) reconoce, entre sus ventajas, que el contenido de las nubes de palabras permite adaptar textos de manera muy variada. También destaca virtudes en la comunicación al resaltar lo relevante visualmente (palabras más frecuentes con mayor tamaño), en la cognición porque estimulan habilidades de conexión y comparación de elementos, y culturales porque son rápidas a la hora de suministrar datos. Esta última característica promueve la reflexión mediante comparación de otras nuevas.

A nivel de almacenamiento, García-Marquina (25 de abril de 2011) reconoce la importancia de archivarlas en varios formatos, por ejemplo, como miniatura, como aplicación (Player) u objeto para embeber y enlazar como nube de palabras HTML.

3.4 Etnografía virtual

Siguiendo a Warrel (2011), la etnografía virtual es un enfoque de investigación etnográfica implementado en internet y la WWW. El etnógrafo virtual se interesa por el estudio de la cultura digital involucrándose, generalmente, en el trabajo campo al sumergirse dentro de él, esto es, en las comunidades en línea. La etnografía virtual también es conocida como netnografía, etnografía digital, etnografía en línea o etnografía cibernética. En este estudio se atiende al análisis de canales de edutubers atendiendo a la consideración de género -hombre/mujer-. Desde este punto de mirada, se visitan los canales, se vagabundea por ello, se revisan las secciones, sus vínculos a otros canales de YouTube así como los interfaces de entrada (fotograma de cada vídeo que hay colgado).

En este sentido, Domínguez et al. (2007) indican que la etnografía virtual, desde el punto de vista metodológico, se manifiesta en un continuo diálogo con la tradición etnográfica. Este diálogo se amplía y reformula ante nuevas propuestas como la etnografía digital, la etnografía en/de/a través de internet, la etnografía conectiva, la etnografía en red o la ciberetnografía cuyos diálogos propios generan, desde la tradición etnográfica, caminos distintos. La pedagogía utiliza la etnografía para acercarse al objeto de investigación incorporándola como opción metodológica para llevar a efecto investigación sobre dimensiones culturales de fenómenos vinculados al área de interés. En la investigación por internet, las relaciones entre investigador y campo, la ética, la observación participante, así como la construcción del discurso etnográfico adquieren nuevas formas.

4. ANÁLISIS DE DATOS

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

CONCLUSION: Debe procederse a la definición de la identidad, ampliando la investigación al colectivo LGTBIQ+ El análisis realizado resulta sumamente polarizado en el contexto actual.

CONCLUSION: Al igual que en Kitchenham, Rialette, Budgen et al. (2010), esta investigación carece de un número suficiente de fuentes primarias obtenida de la revisión sistemática de literatura. Por ello, para una futura investigación en esta temática sería conveniente un estudio cartográfico que permitiera analizar lugares de investigación, financiación, revista o medio en el que se presenta así como vínculos con otros estudios además de los hallazgos obtenidos (Cooper, 2016).

A nivel metodológico, a tenor de García-Peñalvo (2021), la revisión sistemática de literatura debe extenderse generalmente a otras bases de datos. Aquí se ha trabajado con las fuentes WOS, SCOPUS y Google (no Scholar) con lo que sería necesario, para mejorar la eficacia de la revisión sistemática, revisar otras aparte de las principales (Dialnet, ERIC, ScienceDirect).

REFERENCIAS

- Aguilar, S. y Barroso, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. *Pixel-Bit. Revista De Medios Y Educación*, (47), 73-88. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.2015.i47.05>
- Aran-Ramspott, S., Fedele, M. y Tarragó, A. (2018). Funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia. *Comunicar*, XXXVI(57), 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>
- Baralt, M., Pennestri, S. y and Selvandin, M. (2011). Action research. Using Wordles to teach foreign language writing. *Language Learning & Technology*, 15(2), 12–22. <https://acortar.link/8Sc7vN>
- Berzosa, M. (2017). *Youtubers y otras especies*. Barcelona: Ariel-Fundación Telefónica. <https://acortar.link/t79tIY>
- Cidell, J. (2010). Content clouds as exploratory qualitative data análisis. *AREA*, 42(4), 514-523. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2010.00952.x>
- Cooper, I. D. (2016). What is a “mapping study?” *Journal of the Medical Library Association: JMLA*, 104(1), 76–78. doi: 10.3163/1536-5050.104.1.013
- Denzin, N. K. (2010). Moments, mixed methods, and paradigm dialogs. *Qualitative Inquiry: QI*, 16(6), 419–427. doi: 10.1177/1077800410364608
- Domínguez, D., Beaulieu, A., Estalella, A., Gómez, E., Schnettler, B., & Read, R. (2007). Virtual ethnografy. In FQS., Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research. *Qualitative-Research.Net*, 8(3). <https://acortar.link/2DNY9d>
- Donolo, D.S. (2009). Triangulación: procedimiento incorporado a nuevas metodologías de investigación. *Revista Digital Universitària*, 10(8), 1-10. <https://bit.ly/3fgUplG>
- European Institut for Gender Equality (EIGE). (2020). Gender Equality Index 2020. Key findings for the EU. Vilnius, Lituania: Publications Office of the European Union. doi:10.2839/341140
- Fernández-Chaves, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación. *Revista de ciencias sociales*, II(96). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15309604>
- García-Marquina, A. (25 de abril de 2011). MONOGRÁFICO. Nubes de palabras con Tagxedo, Wordle y Word It Out. [Mensaje en un blog]. *Observatorio tecnológico*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. <https://acortar.link/hpL3IG>
- García-Peñalvo, F. J. (2021). El recetario de las revisiones de literatura. *VI Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2021*. Madrid, España. doi: 10.5281/zenodo.5585356
- Guirao, S. J. A. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. *Ene*, 9(2), 0–0. <https://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200002>
- Hargittai, E., Fuchslin, T., y Schäfer, M.S. (2018). How do young adults engage with science and research on social media? Some preliminary findings and an agenda for future research. *Social Media + Society*, 4(3), 1-10. <http://doi.org/10.1177/2056305118797720>
- Hidalgo-Marí, T. y Segarra-Saavedra, J. (2017). El fenómeno youtuber y su expansión transmedia. Análisis del empoderamiento juvenil en redes sociales. *Fonseca, Journal of Communication*, 15, 43-56. doi:10.14201/fjc2017154356
- Kitchenham, B. A. (2004). Procedures for Undertaking Systematic Reviews, Joint Technical Report, (TR/ SE-0401), National ICT Australia Ltd. (0400011T.1). <https://acortar.link/9Newlz>

- Kitchenham, B. A., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Technical Report EBSE-2007-01. <https://acortar.link/HtayDM>
- Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Pearl Brereton, O., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study. *Information and Software Technology*, 52(8), 792–805. doi:10.1016/j.infsof.2010.03.006
- López-Aguilar, J. L. (2020). Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber. *El Hilo*, 24, 1-2. <https://acortar.link/MeUDjz>
- López-Meneses, E. y Jaén, A. (2012). Experiencia de Innovación Universitaria con nubes de palabras. *Hekademos: revista educativa*, 11, 59-66. <https://acortar.link/jLewdY>
- López, J.L., Maza-Córdova, J. y Tusa, F. (2020). Educar en el contexto digital: el reto de ser edutuber. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 25(1), 188-200. <http://www.risti.xyz/issues/ristie25.pdf>
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences, global edition* (9th ed.). Pearson Education.
- Martínez-Cantero, I. (2018). Motivación y emoción en música: estado de la cuestión y aportaciones para la innovación educativa. *ArtsEduca*, 19, 63-83. doi: 10.6035/ArtsEduca.2018.19.4
- Meseguer-Martínez, A., Ros-Gálvez, A., & Rosa-García, A. (2016). Satisfaction with online teaching videos: A quantitative approach. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(1), 62-67. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1143859>
- Montoya, J. (2021). ¡Música, Youtuber! La incidencia de Jaime Altozano en las aulas de educación musical. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 63-79. doi: 10.7203/LEEME.47.19379
- Navarro, P. y Díaz, C. (1995). Análisis de contenido. En J. M. Delgado y J. Gutiérrez (Coords.), *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Síntesis. Pp. 177-224.
- McNaught, C., & Lam, P. (2010). Using Wordle as a Supplementary Research Tool. *The Qualitative Report*, 15(3), 630-643. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2010.1167>
- Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence-Based Nursing*, 22(3), 67–68. <http://dx.doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145>
- Okuda, M. y Gómez-Restrepo, C. Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, XXXIV(1), 118-124. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80628403009>
- Parlamento Europeo. (2018). *Igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión. Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión (2017/2210(INI)). P8_TA(2018)0101*. Bruselas: Parlamento Europeo. <https://acortar.link/Z2segF>
- Pattier, D. (2021a). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. *Publicaciones*, 51(3), 533–548. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080>
- Peña, I. (2012). Posibilidades de las "nubes de palabras" (word clouds) para la elaboración de actividades de contenido cultural en el aula de AICLE. En R. Breeze, F. Jiménez, C. Llamas, C. Martínez y C. Taberner, (Coords.), *Teaching approaches*

- ro CLIL / *Propuestas docentes en AICLE*. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 249-264. <https://acortar.link/EWRh7N>
- Rodríguez, F. (Productor). (2020). *Soy EduTuber*. [Film]. pacodocus estudio. <https://www.youtube.com/watch?v=uKYdgMvNIEo>
- Ruiz, M. A. y Area, M. (2021). La transferencia del conocimiento en la red. Análisis del portal educativo Yo Soy Tu Profe. *EduTec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, 76, 159-180. <https://doi.org/10.21556/edutec.2021.76.1917>
- Sánchez-Silva, C. (23 de marzo de 2019). 'EduTuber', una profesión que da dinero. *El País*. <https://acortar.link/QPeMzF>
- Sanz-Casado, E., Melero, R., Aleixandre-Benavent, R., Codina, Ll., Coslado, M. A., De Filippo, D. ... Rico-Castro, P. (2020). *Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con sello de calidad FECYT*. Madrid: Fundación española para la ciencia y la tecnología (FECYT). <https://calidadrevistas.fecyt.es/ranking>
- Silió, E. (22 de agosto de 2021). Las siete estrellas 'youtubers' que dan clase en español a 18 millones de seguidores. *El País*. <https://n9.cl/s9zol>
- Meneses, N. (16 de septiembre de 2020). Escuela y covid-19: llega la hora de los 'edutubers'. *El País*. <https://n9.cl/jgt8t>
- Streamer. (2021, 5 de noviembre). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: 14:25, noviembre 20, 2021 desde <https://acortar.link/9TiFJd>
- Suárez-Romero, M. y Ortega-Pérez, A. M. (2019). Género y opinión. El rol secundario de las mujeres en los espacios periodísticos. *iQual. Revista de Género e Igualdad*, 2, 133-146. <https://doi.org/10.6018/iQual.324321>
- Vizcaíno-Verdú, A., Contreras-Pulido, P y Guzmán-Franco, M. (2019). Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El boktuber. *Revista Comunicar*, 59(17), 95-104. <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>
- Warrel, J. (July 24, 2011). What is Virtual Ethnography. [Mensaje de un blog]. <http://acortar.link/fMzw8a>

Mujeres edutubers, creadoras de audiovisual educativo

Edutubers women. Educational Audiovisual Female Broadcasting

INFORME DE RESULTADOS

23/03/2019 hasta 28/11/2021

12 de febrero de 2022

ÍNDICE

ÍNDICE			
1.	INTRODUCCIÓN		
2.	ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE EDUTUBER		
2.1.	Características del edutuber		
2.2.	Edutubers Vs contenidos		
2.3.	Investigaciones		
	2.3.1. <i>Sobre redes sociales</i>		
	2.3.2. <i>Específicas de edutubers</i>		
	<i>Sobre género y YouTube</i>		
3.	METODOLOGÍA		
3.1.	Objetivos		
3.2.	Método y procedimiento		
	3.2.1. <i>Etnografía virtual</i>		
	3.2.1.1. <i>Notas de campo digitales</i>		
	3.2.1.2. <i>Memorandos, informes analíticos y matrices</i>		
	3.2.3. <i>Revisión de literatura</i>		
	3.2.3.1. <i>PASO 1: Revisión narrativa – vagabundeo</i>		
	3.2.3.2. <i>PASO 2: Revisión sistemática cualitativa – análisis</i>		
	3.2.4. <i>Análisis de contenido</i>		
	3.2.4.1. <i>PASO 1. Vaciado de documentos</i>		
	3.2.4.2. <i>PASO 2. Categorización</i>		
	3.2.4.3. <i>PASO 3. Codificación</i>		
	3.2.5. <i>Nube de palabras</i>		
4.	ANÁLISIS DE DATOS		
4.1.	Objetivo específico 1: Definir la figura del edutuber		
4.2.	Objetivo específico 2: Describir los espacios de las personas edutuber ..		
4.3.	Objetivo específico 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber .		
	4.3.1. <i>Primera etnografía virtual. Estancias en canales</i>		
	4.3.2. <i>Segunda etnografía virtual. Estancia en profundidad</i>		
5.	RESULTADOS		
6.	CONCLUSIONES		
6.1.	Sobre la investigación		
6.2.	Para futuras investigaciones		
6.3.	Autoreflexión		
AGRADECIMIENTOS			
APOYOS			
REFERENCIAS			
ANEXOS			

1. INTRODUCCIÓN

La aprobación de la Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, radica en la prevención de conductas discriminatorias y la previsión de políticas activas. Se reconoce que los medios de comunicación social, tanto públicos en su Artículo 36, como privados en su Artículo 37, deben velar por la imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres, respetando la igualdad y evitando cualquier forma de discriminación. En esta línea, cabe recordar que la Constitución Española, en su Artículo 14, declara el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Además, el Artículo 9.2 queda destinado a legislar la obligación de los poderes públicos para promoverla mediante aquellas condiciones que la preserven tanto en las personas, como en los grupos.

La participación de las mujeres en la creación de contenidos digitales, en pie de igualdad con los hombres, queda patente en la resolución 2017/2210(INI), del 17 de abril de 2018, del Parlamento Europeo (2018, p. 6). Se hace hincapié en el papel que los medios tienen como agentes de cambio al influir en la formación de opinión pública (2018, p. 11).

Sin embargo, los resultados no están siendo satisfactorios y en los nuevos espacios de comunicación y creación digitales, se repiten estereotipos asociados a género (Regueira et al., 2020) subrayando la brecha de género en España. En particular, atendiendo a las personas edutubers, Pattier (2021a) advierte, tras estudiar 204 canales, una mayor proporción de hombres edutuber (76%) que de mujeres (24%). La brecha de género toca su pico más alto ante el 90% de hombres creadores de contenidos sobre tecnología frente a un 10% de mujeres que lo hacen (Patier, 2021b).

Atendiendo al fenómeno youtuber un 12,2% de personas físicas visibles son mujeres creadoras, y nunca lográndose colocar entre los diez primeros (Regueira et al, 2020). Con todo, cuando lo consiguen, sus contenidos incluyen belleza, dándose un total de cero canales en este tipo de temática en hombres. Además, los canales de mujeres con estereotipos femeninos son menos valorados entre los de mayor alcance. Sin embargo, cuando los canales incluyen contenidos estereotipados masculinos o temática neutra privilegian su posicionamiento, pero no cuando es la mujer quien lo crea.

Suárez-Romero (2019), atendiendo a los medios de comunicación como reproductores de la realidad y generadores de modelos de la sociedad, señala el techo de cristal en el que se encuentran las mujeres en su posición creadora de opinión. En la línea internacional se precisan 67 años para alcanzar la paridad (Macharia, 2020, Macharia, 2021) cuando, sin embargo, la tecnología se ha convertido en un cómplice involuntario que permite la violencia de género o ciberviolencia (Febro-Naga y Tinam-isan, 2022).

La repetición de estereotipos queda patente. Zaragoza y Roca (2020) reconocen el prototipo en YouTube para la divulgación científica. Se establece la figura del hombre, joven, con estudios superiores y un alto dominio en herramientas de comunicación fusionando animación y su propia imagen personal. Regueira, Alonso-Ferreiro y Davila (2020) comprueban que cuando las mujeres creadoras vinculan sus contenidos a estereotipos de género se adquiere un reconocimiento mayor.

En España, la brecha entre la mujer creadora de audiovisual digital y el hombre es una realidad en YouTube (Aran-Ramspott et al., 2018; Berzosa, 2017; Carrera, Banco-Ruiz y Saiz-de-Baranda, 2020; Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017; López, Maza-Córdova y Tusa, 2020; Pattier, 2021a, 2021b; Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020). Esta problemática no acaba aquí cuando YouTube es, a día de hoy, una de las plataformas de creación de contenido audiovisual digital más utilizada (Pattier, 2021b; Saurabh y Gautam, 2019), especialmente por alrededor de un 70% de adolescentes de entre 14 a 17 años (Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker, 2018). Tanto para pre-adolescentes como para los adolescentes YouTube se ha convertido en su espacio favorito (Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020).

Berzosa (2017) recoge diez testimonios de youtubers más influyentes en el ámbito español ofreciendo ocho de hombres y dos de mujeres. López, Maza-Córdova y Tusa, (2020) en una muestra de ocho canales, asumen dos de mujeres y seis de hombres.

Por su parte, si bien Aran-Ramspott et al. (2018) aseguran el equilibrio en términos de género en su investigación con niños y niñas de 11 a 12 años, reconocen que el sesgo de género resulta evidente en YouTube (a) por la presencia de youtubers mujeres mucho más baja, (b) por las funciones sociales que son atribuidas a los youtubers, (c) porque los chicos triplican al número de chicas que han tenido un canal en Youtube y (d) porque ellos se interesan por un futuro profesional como youtubers casi cuatro veces más que lo hacen ellas.

Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) atendiendo al empoderamiento juvenil que supone ser *youtuber*, analizan los diez primeros con más seguidores. Ninguno de ellos presenta presencia femenina. Cuando la muestra se amplía a los veinte primeros de más éxito sólo se encuentra un 5% de representación femenina, con un único caso de liderazgo de canal, dejando fuera otro canal mixto compartido por un hombre y una mujer. Las edades de los youtuber de mayor éxito van de los 24 a los 32 años y se inician, el más joven a los 17 años, y el mayor a los 28 años de edad.

En España, la autoridad audiovisual recae en las autoridades a las cuáles, siguiendo el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, sobre igualdad, corresponde velar para que los medios audiovisuales aseguren el tratamiento igualitario. Europa alienta a las organizaciones de la sociedad civil a definir estrategias de comunicación para los medios en línea con la finalidad de incrementar su influencia (Parlamento Europeo, 2018, pp. 12-13).

Los medios de comunicación acercan a sus consumidores a modelos preexistentes al identificarse con los que reproduce dicho medio (Suárez-Romero, 2019). Acerca de los estereotipos de género, Valcárcel, miembro del Consejo de Estado desde 2006 (Berzosa, 2017, pp. 41-47), reconoce que las personas nos movemos por aquello que conocemos dentro de un espacio y tiempo dados. Lo que hay dentro de ese espacio-tiempo se imita generando la estereotipia, que se justifica bajo el argumento del consumo. En otras palabras, puesto que las personas nos regimos por las estereotipias, los medios continúan repitiéndolas para asegurarse que el contenido tenga inercia. Siendo este el criterio, los contenidos tienden a parecerse a los que ya hay por facilidad, comodidad y ahorro. La participación de la mujer es baja con respecto a la del hombre en YouTube y, cuando lo hace, se advierten estereotipos de género que precisan de una lucha orientada al cambio (Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020).

Investigaciones desde la Universidad Complutense de Madrid (Pattier, 2021a, 2021b), o la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo (Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020) se están preocupando por la cuestión de género y la representación de mujeres en YouTube. Además, las universidades Ramón Llull, UC Comillas, Universidad de Barcelona, Universidad de Deusto o Universidad de Murcia asumen proyectos como TeensMediaLife o GEM-Gender Equality Matters (Aram-Ramspott et al., 2018; Fedele et al., 202; Prendes-Espinosa, García-Tudela y Solano-Fernández, 2020).

De manera genérica, para el empoderamiento juvenil las Universidades de Huelva, Lima, Coimbra o Torino entre otras lo hacen con proyectos como Yougrammers (<https://bit.ly/3sE9UdY>) o #INSTATUBERS (<https://bit.ly/3HMPvKa>).

Hay estudios donde quedan explicados los factores de éxito de los edutuber y las preferencias por quienes los ven (López et al., 2020; Patter, 2021; Oihane y Elexpuru, 2022), vídeos que enseñan mostrando a un emisor mujer con sus diapositivas o tableta gráfica, o analizando comentarios con respecto a sus videos (Meseguer-Martínez et al., 2017; Oihane y Elexpuru, 2022). Más instrumentales-tecnológicos se encuentran trabajos sobre vídeos de corta duración (Albert y Hodkinson, 2019; Meseguer-Martínez et al., 2017), atendiendo al número de suscriptores (Aram-Rapsorr et al. 2018; ; Oihane y Elexpuru, 2022; Saurabh y Gautan, 2019) o las visualizaciones y las suscripciones a la vez (Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020).

En el contexto educativo se atiende al estímulo de una actitud activa por parte del profesorado edutuber (López, Maza-Córdova y Tusa, 2020; Ruiz y Area, 2021). Sin embargo, se necesita que la administración facilite su potenciación (Rueda, 2021) y se promueva la formación de profesorado en educación superior tanto a nivel metodológico como tecnológico (López, Maza-Córdova y Tusa, 2020; Tapia-Jara, Sánchez-Ortiz; Vidal-Silva, 2020; Tapia-Jara, Sánchez-Ortiz y Vidal-Silva, 2020).

Se precisa la capacitación de mujeres edutuber desde el apoyo emocional (Pattier, 2021b) porque ser edutuber queda vinculado a la construcción de la identidad juvenil, incluyendo sus relaciones sociales y construcciones identitarias de género, orientación sexual y vocacional (Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker, 2018).

Para paliar los estereotipos de género tradicionales, la ciudadanía, especialmente en la pre-adolescencia y la adolescencia, precisa educación mediática crítica dirigida a terminar con los contenidos sexistas dentro de los nuevos espacios de interacción y entornos de creatividad colaborativa como YouTube (Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020). Scolari (2016) habla de la inminente alfabetización transmedia que acarrea una nueva cultura, la de la alfabetización en la Red, basada en el hacer, consumir y crear (prosumir) desde la colaboración impactando en la educación informal.

El Instituto Europeo de Igualdad de Género (2020) determina que la brecha aumenta cuando se alude al dominio de poder (53,5 puntos) y en especial cuando han de tomarse decisiones económicas. El segundo valor de alarma se encuentra en el dominio de conocimiento (63,6 puntos) advirtiendo el obstáculo principal en la segregación de género dentro de la educación postobligatoria.

Las investigaciones y organismos internacionales llevan a cuestionar no únicamente lo que se estudia en educación superior, sino también quién lo estudia y quiénes son los que crean contenido para difundir esos conocimientos. Resulta necesario atender a las relaciones entre aquello que se estudia – quién estudia qué – y aquello que se comunica – quién difunde qué –.

Cabe recordar que, bajo el escenario digital de la población europea, el 21% de mujeres y el 22% de hombres desarrollan sus horas de trabajo con tecnologías de la información y de la comunicación -TIC-. En el año 2019 la población un 78% de mujeres y un 80% de hombres de entre 16 y 64 años usaba internet a diario. El 71% de mujeres y hombres poseen estrategias vinculadas a la información superando ellas a los hombres en las vinculadas a las de comunicación -67% de mujeres y 66% de hombres-. Por contra, la brecha de género resulta muy grande cuando se atiende a los graduados en TIC -en 2018 80% de ellos y 20% de ellas-. Respecto a científicos e ingenieros en el sector de altas tecnologías el porcentaje es similar entre los 25 a 64 años (Instituto Europeo de Igualdad de Género, 2020).

El Parlamento Europeo, en la resolución 2017/2210(INI), del 17 de abril (2018, p. 14) insta a los estados miembros a que desarrollen programas para la mejora de las capacidades de las mujeres en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. El impacto en los contenidos creados en YouTube por hombres evidencia la brecha de género en este sentido (Pattier, 2021b). En particular, la intervención debe enfocarse al sector de los medios de comunicación desde un perfil técnico, en sonido y en producción audiovisual principalmente (Pattier, 2021b). Hacerlo brindaría opciones laborales iguales facilitando la inclusión vertical y horizontal de las mujeres.

El modelo audiovisual propio de los GAFAM –Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft –, conocidos como medios de convergencia o nuevos medios, lleva a prácticas disruptivas (Pesudo e Izquierdo, 2021). El sector audiovisual presenta transformaciones profundas que aumentan la democratización de contenidos, flexibilizan las situaciones de consumo, elevan el modelo de oferta audiovisual y pone a disposición de la audiencia todos los contenidos, como sucede con YouTube, de Google. De hecho, además de que YouTube es uno de los sitios web más populares (Fedele et al., 2021; Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker, 2018; Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020; Saurabh y Gautam, 2019) existe una relación muy significativa entre (1) la motivación por aprender, (2) la satisfacción a la hora de hacerlo y (3) la intención de utilizar vídeos de YouTube como parte de ese proceso de aprendizaje (Tapia-Jara, Sánchez-Ortiz y Vidal-Silva, 2020).

2. SER EDUTUBER

El edutuber, youtuber educativo (Montoya, 2021; Pattier, 2021b), especialista en contenidos formativos en YouTube (López-Aguilar, 2020), o docente en YouTube (López, Maza-Córdova y Tusa, 2020; Rodríguez, 2020) es un término nuevo que comienza a impactar entre la población joven en nuestros días. En inglés, para referirse al fenómeno edutuber se utilizan varias formas como el término EduTuber con letra *te* en mayúscula (Pattier, 2021b), así como *Teach Video*, *TeacherTube* o *YouTube EDU videos* (Saurabh y Gautam, 2019).

Por la propia evolución de la plataforma YouTube (López, Maza-Córdova y Tusa, 2020), la persona edutuber es una figura emergente, variante del término youtuber, que se identifica tanto con la educación informal y no formal como con la educación formal.

El repositorio de videos virtuales YouTube lleva al consumo audiovisual caracterizado por narrativas distintas siendo utilizado, generalmente, por un público joven (Berzosa, 2017; Fedele et al. 2021; Pattier, 2021b; Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020; Ruiz y Area, 2021; Scolari, 2016). El fenómeno youtuber se refiere a la persona que, desde temáticas muy diversas, crea contenidos digitales sobre sí mismo o su entorno protagonizando piezas y/o administrándolas en un canal del cual es responsable además de generar una influencia significativa en el público (Aran-Ramspott et al., 2018; Berzosa, 2017; Fedele et al., 2021). El youtuber no queda exento del factor generacional, al ser muy utilizado por los jóvenes, ni tampoco del factor socio-temporal, al ser frecuentemente utilizado en lengua hispanohablante en esta última década (Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020).

Si bien el espectro es muy amplio, los contenidos tienden a abordar música, reseñas de libros (booktobers), eventos caseros (tips), la identidad personal (draw-my-live), videojuegos (gamers), guías, videotutoriales, miniseries, humor o animaciones. En definitiva, el concepto se engloba en todo aquello que supone la creación de contenido audiovisual socioeducativo aprovechando los nuevos lenguajes que ofrece internet (Pattier, 2021a) bajo el formato vblog o videoblog (Fedele et al., 2021).

La diversidad temática en contenidos junto a las motivaciones y metas que lo mueven hace que el término edutuber vaya más allá del profesorado creador, ajustando el concepto a comunicadores que difunden con finalidad docente o sin ella (Montoya, 2021; López-Aguilar, 2020), educadores por YouTube (Meneses, 2020), educadores digitales especialistas en contenidos formativos (López-Aguilar, 2020), divulgadores científicos como youtubers por áreas de conocimiento usuales dentro del aula convencional (Pattier, 2021b; Rodríguez, 2020; Zaragoza y Roca, 2020) o youtubers educativos porque trabajan desde la divulgación científica (Pattier, 2021b; Silió, 2021). No obstante, se advierten estudios en los que si bien el término edutuber queda sin identificar como tal sí se asume la influencia social de los youtubers (Berzosa, 2017; Zaragoza y Roca, 2020) y la afectación a la construcción de la identidad adolescente (Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubakerm, 2018, p. 65):

Los youtubers hablan de su identidad de género y su orientación sexual, dando especial relevancia a la construcción social que existe sobre la misma en su contexto más inmediato. Además, exponen los retos o dificultades que conlleva la elección de una identidad de género como puede ser la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad.

En este sentido, los youtubers son figuras mediadoras en la construcción de identidades, por lo que las relaciones de poder, patriarcales y sexistas heredados perduran en YouTube (Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020). Esta textura socioeducativa se identifica con lo que podría denominarse edutuber social, esto es, la persona influyente en la población que es seguida dentro de un espacio digital interactivo.

Del edutuber social se advierte un triple interés, a saber, el conocimiento de la plataforma YouTube que se tiene, el tipo de contenidos que puede ofrecer y su propia

personalidad (Berzosa, 2017). El edutuber es un *influencer* educativo (Fedele et al., 2021; Oihane y Elexpuru, 2022), consume su tiempo, se relaciona y se conecta con sus seguidores generando contenido digital en red y mejorando su alcance (Ruiz y Area, 2021; Oihane y Elexpuru, 2021).

Asumiendo la figura como profesión emergente, el edutuber incluye canales de divulgación para población joven (López-Aguilar, 2020; Sánchez-Silva, 2019), con contenidos digitales también para población adulta (Sánchez-Silva, 2019) al tiempo que asume una ardua labor de elaboración y gestión de contenidos en los canales de éxito (Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017). En particular, el docente edutuber recibe al alumnado que traslada fuera del aula la referencia de apoyo personal y valoración práctica que encuentra dentro de ella (López et al., 2020; Montoya, 2021; Rodríguez, 2020) y se mueve en un espacio informal colaborativo al hacer del contexto externo al aula un espacio de disfrute (López et al., 2020).

Probablemente, uno de los mejores ejemplos sean los canales musicales. Un canal de música asume, por su naturaleza, funciones emocionales y sociales contribuyendo a conformar la identidad (Martínez-Cantero, 2018). El espacio musical que ofrece YouTube favorece el desarrollo madurativo de la persona joven porque lo disfruta y comparte en familia, o entre amigos, con los que a su vez mantiene relaciones emocionales y sociales significativas. Estudios vinculados hay (Montoya, 2021; Zaragoza y Roca, 2020), trabajando la dimensión didáctica del canal y su repercusión en YouTube (López et al., 2020; Zaragoza y Roca, 2020; Saurabh y Gautam, 2019), la identidad digital docente y su contribución a procesos de aprendizaje abiertos y flexibles al cambio y la resolución de problemas (Ruiz y Area, 2021), la identidad digital adolescente ante los nuevos lenguajes y entornos mediáticos que generan los youtubers (Fedele et al., 2021; Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker, 2018; Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020) en tanto que *influencers* (Oihane y Elexpuru, 2022) o la figura concreta del emisor educativo como descubridor de nuevas prácticas juveniles fuera del aula (Vizcaíno-Verdú et al., 2019).

La **Tabla 1**, en un intento por aclarar el fenómeno edutuber, incide en su especialización dentro de YouTube, la posibilidad de la persona youtuber de influir en otros -influencer- y la amplitud de roles -streamer, gamer, booktuber- (Aran-Ramspott et al., 2018; López-Aguilar, 2020; Montolla, 2021; Pattier, 2021b; Regueira et al., 2020; Ruiz y Area, 2021; Vizcaíno-Verdú et al., 2019 y Streamer (2021).

Tabla 1

¿Qué es un edutuber?, basado en Aran-Ramspott et al. (2018), López-Aguilar (2020), Montolla (2021), Pattier (2021b), Regueira et al. (2020); Ruiz y Area (2021), Vizcaíno-Verdú et al. (2019), Streamer (2021)

Youtuber, <i>influencer</i> educativo, <i>booktuber</i> , <i>streamer</i> , <i>gamer</i> , especializado en contenidos para la educación formal, no formal e informal, docente que plantea sus clases en YouTube, divulgador, creador de contenido audiovisual educativo, socioeducativo o social			
Youtuber	Influencer	Streamer & Gamer	Booktuber
- Quien usa YouTube	- Persona real	- Realizador	- Convergencia cultural
- Cuelga contenido	- Representación con que alguien se identifica	- Transmisor de audiovisual digital	- Catalizador de libros
- Reproduce por miles	- Modelo a seguir	- En directo y/o en vivo	- Espacio de afinidad: motivador
- Cultura adolescente	- Sensaciones: íntimo, auténtico, accesible	- Géneros distintos	- Comparte entre pares
- Protagonista de vidas adolescentes		Ejem: jugar a videojuegos (<i>gamer</i>),	- Público, social y multimedia
- Iniciador al consumo de multimedia			- Formato videoblog
			- Fomenta la lectura
			- Comunidad

- Marca comercial (puede)	- Mediador en la construcción de identidad Eje: improvisa, cambia, sorprende	hacer videotutoriales o chatear en solitario	- Descubridor de prácticas - Interpreta, compara literatura con su diálogo y el de sus seguidores - Crítica y reflexión Ejem: recomienda libros, expone desde autores, formatos, géneros
---------------------------	---	--	---

En particular, por el éxito y atracción que produce el juego en internet, Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) inciden en el carácter pedagógico de la red como posibilidad lúdica y entretenida. En particular, con los *gamer* internet ofrece un espacio de aprendizaje de técnicas nuevas sobre actividades de juego.

Llegado a este punto, se define al edutuber como aquella persona que crea contenidos audiovisuales digitales en la red internet dentro de la plataforma social YouTube. Sus contenidos abarcan la educación formal, no formal e informal. Generalmente, su creación se destina a población joven con gran impacto (en miles de personas), aunque también atiende a población adulta. La persona edutuber influye en la población receptora que la reconoce como divulgador educativo, profesor, educador social, *gamer*, *booktuber* o *streamer*. Especialmente, en la preadolescencia y adolescencia, la juventud se identifica con ella mediando en la construcción de su identidad personal.

2.1. Características del edutuber

Los lenguajes específicos que emplean como referentes y los modelos de culturas digitales que representan a día de hoy los edutuber merecen ser atendidos. Para ello, se establece una relación entre los intereses que les mueven y todo aquello que caracteriza sus *performances*. De manera sintética, los cuatro intereses que distinguen la figura edutuber (Arán-Ramspott et al., 2018; Berzosa, 2017; López-Aguilar, 2020; López, Maza-Córdova y Tusa, 2020; Ruiz y Area, 2021; Oihane y Elexpuru, 2022) son el conocimiento del que disponen, el contenido que utilizan para transmitirlo, su personalidad y las habilidades que precisan para evidenciar todo lo anterior (Tabla 2).

En primer lugar, una de las características del edutuber es la popularidad, fama o aceptación por parte de la población a la que se dirige desde su canal de YouTube. Aunque el prestigio, en cifras, se marca por seguidores y visualizaciones tomando como referente el millón de suscriptores, López-Aguilar (2020) considera a más de mil dentro de una comunidad propia. Sundar Pichai, director ejecutivo de Google del cual depende Youtube dirigido a su vez por Susan Wojcicki, otorga el *Botón de Oro de YouTube* como reconocimiento cuando se llega a un millar de suscriptores.

Una segunda característica es la mentoría informal. La función socioeducativa del youtuber recae ante la conexión social con su audiencia bajo un entorno donde frecuentemente hay mentoría informal asumiendo que pueden enseñar algo (Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020) a la audiencia que, por otra parte, valora esa contribución siguiéndole y/o mediante mensajes y comentarios (Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker, 2018; Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020).

Asumiendo como aspectos evaluados el curricular, el técnico/estético/expresivo, el pedagógico, el lingüístico discursivo/comunicativo y la accesibilidad (López, Maza-

Tabla 2

Características para ser edutuber, basado en Arán-Ramspott et al. (2018), Berzosa (2017), López-Aguilar (2020), López, Maza-Córdova y Tusa (2020) y Ruiz y Area (2021) y Oihane y Elexpuru (2022)

Interés	Característica	Descripción
Conocimiento	Áreas disciplinares	Matemáticas, física, historia, filosofía, dibujo técnico, Peluquería, enseñar a dibujar
	Profesiones	Transferencia del talento
	Técnicos	YouTube como herramienta
Contenido	Formativo	Curriculares, didácticos
	Divulgativo	De difusión, genéricos e informativos
	Habilidades	De desarrollo del ingenio, destrezas, técnica
	Diversos	Tanto dentro de un mismo canal como entre canales
	Originales	Únicos, atrayentes, singulares, asombrosos, por ejemplo, con jugadas de futbolistas para explicar matemáticas o extractos de series o películas para explicar física
	Actuales	Temas que importan aquí y ahora -ecología, sexo, salud...-
	De calidad	Analizando impacto, seguidores y sus comentarios
	En cantidad	La calidad del contenido y su reutilización no es vital
	Goloso	Por ejemplo, invitando a colaboradores
	Comunitario	Identificado e identificador de población/comunidad
Competitivo	En minutos de ocio	
Personalidad	Creativa	Original, siendo su canal exclusivo
	Dinámica	Capacidad para cambiar, improvisar, sorprender
	Apasionada	Enérgica, transmisora de energía positiva
	Constante	Perseverancia, ser popular puede tardar tres o cuatro años
	Espontánea	Sin guion hermético
	Comunitaria	Permanencia para crear una comunidad de suscriptores
	Comediante	Identidad ficticia, se asume un papel (aunque no siempre)
	Activa	Favorable a compartir e interactuar
	Crítica	Analiza para qué estar en la red y cuál es su fin
Curiosa	Busca vías para alcanzar repercusión, indaga en perfiles	
Habilidades	Procesamiento de información	Buscar información, procesarla y ponerla a disposición con ejemplos y metáforas, comunicación bidireccional, interacción
	Comunicativas	Transmitir con lenguaje sencillo, pausado
	De mercado, imagen	Centrado en generar producto: constancia ante el consumo de tiempo en red, creación y curación de contenidos propios o ajenos con alto valor pedagógico
	Funcionales	Utilidad del canal como complemento a otros contenidos en otras redes; explicación multimedia

Córdova y Tusa, 2020) se advierten matices en el edutuber docente. Se destaca cuidar el tono de voz agradable y respetuoso para generar empatía, buena caligrafía ante la pizarra para explicar, aparecer en los vídeos porque así genera sensación de estar en una clase particular, estimular acciones que propicien la interacción y debate así como utilizar ejemplos y metáforas.

Por su parte, Pattier (2021a) evalúa los factores de éxito de la persona edutuber mediante categorías e ítems. En la Tabla 3 se expone el resultado de la evaluación desde seis factores de éxito en paralelo a las categorías de estadística de canales, estructura de

Tabla 3

Evaluación de los factores de éxito de los edutubers, tomado de Pattier (2021a, 2021b)

Categorías	Ítems	Factores de éxito
● Estadística de canales	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de visualizaciones ● Fecha de creación del canal ● Fecha de subida del primer vídeo ● Número de vídeos ● Media de subida de vídeos ● Duración media de los vídeos 	<ul style="list-style-type: none"> ● Edición de vídeos relativamente cortos ● Edición de videos frecuentemente
▶ Estructura de vídeos	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tipología de vídeos ▶ Idioma ▶ Compromiso (engagement) ▶ Presentación de objetivos del vídeo ▶ Relación con anteriores o posteriores ▶ Presencia de resumen o síntesis final ▶ Estructuración curricular de los vídeos 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vídeos de tipo explicativo, tutoriales, ejemplificando o experimentando, cantando, en español, e indicando los objetivos del vídeo ▶ Evitar resumen final ▶ Considerar <i>engagement</i> captando la atención con pregunta o frase a comienzo del vídeo y atender a la diversidad lingüística (gallego, euskera, catalán, valenciano, inglés, francés, otros)
● Grabación y edición	<ul style="list-style-type: none"> ● Tipo de ángulo ● Número de personas que aparecen ● Superposición de imagen o vídeos ● Efectos dinámicos de edición 	<ul style="list-style-type: none"> ● Uso de plano medio o primer plano, con ángulo normal en el que aparece una sola persona.
▶ Personalidad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aparición física ▶ Tipo de lenguaje ▶ Uso de palabrotas ▶ Uso del humor ▶ Nombre característico para la audiencia ▶ Nomenclatura del canal ▶ Atuendo característico 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mejor cantidad que calidad (constancia) ▶ Aspecto/postura/compostura, lenguaje normalizado, evitando usar palabrotas o palabras malsonantes, y con una nomenclatura del canal impersonal ▶ Altruismo y solidaridad ▶ Abierto, cercano, conciso e informal
● Uso	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de edutubers en mismo canal ● Panel de inicio ● Cabecera del canal ● Comentarios activos ● Listas de reproducción ● Función comunidad ● Enlaces a otros canales ● Función tienda ● <i>Patreon</i> o mecenazgo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Canales dirigidos por un único edutuber, con panel de inicio disponiendo del último vídeo subido, un vídeo popular del canal o un vídeo de presentación. ● Enlazar a otras páginas o redes desde la cabecera del canal y activar los comentarios. Crear listas de reproducción y ofrecer enlaces a otros canales de YouTube.
▶ Otras redes	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Twitter ▶ Instagram ▶ Facebook 	<ul style="list-style-type: none"> ● Educación formal, no formal e informal ▶ Uso de Twitter, Instagram y Facebook

los videos, grabación y edición, personalidad del edutuber, uso de la plataforma YouTube y utilización de otras redes sociales.

Como última característica, la figura concreta del emisor educativo booktuber, descubridor de nuevas prácticas lectoras juveniles fuera del aula, también resulta motivo de interés. El booktuber actúa como catalizador de libros y motivador de los jóvenes a leer (Vizcaíno-Verdú, Contreras-Pulido y Guzmán-Franco, 2019). La exposición de libros y reseñas (sus formatos, autores, géneros) desde la crítica y la reflexión favorece compartir entre pares, de manera pública y social, promoviendo la escritura, lectura y el descubrimiento del contexto literario, mediante la palabra, en un espacio mediático multimedia y digital.

2.2. Edutubers Vs contenidos

Siguiendo a Berzosa (2017), lo que acuñamos aquí como edutuber social ofrece contenidos de cultura popular en música, opinión acerca de temas de actualidad, deporte, cuidado personal, videojuegos o viajes. Algunos aplican el humor, la broma y/o la sátira como por ejemplo *Stone*, *Outconsumer* y *El canal de Korah* -hombres- o evidencian el interés por los contenidos literarios como *Sebas G. Mouret* -hombre-.

Para Sánchez-Silva (2019) ejemplos como *Quantum Fracture* de José Luis Crespo -hombre- o *ExpCaseros* de Natalia y Mayden -mujer y hombre-, despiertan el interés por la ciencia. Basado en educación formal *Unicoos*, del profesor David Calle -hombre-, enseña matemáticas, física o química. Para adultos se cita el canal de *Anna Recetas Fáciles*, de Anna Teres -mujer- con 3.93 millones de suscriptores y más de 472 millones de visualizaciones¹. Desde la educación no formal, se consideran los trabajos de Pierre y Noemí Babon, *Francaise avec Pierre* -mixto hombre/mujer- y el canal *Amigos Ingleses* de Phillip Bartlett e Isabel Carrasco -mixto hombre/mujer-, este último con más de 66 millones de visualizaciones y 1.3 millones² de suscriptores. En esta línea se incluye el canal de contenido cultural *ArteHistoria* de Luis Sanguino -hombre-.

Atendiendo a canales de divulgación científica, Zaragoza y Roca (2020) se detienen en cinco divulgadores científicos profesionales siguiendo el orden de suscriptores -cuatro hombres y una mujer-. En esta muestra se encuentran Jaime Altozano con su canal homónimo, José Luis Crespo con *Quantum Fracture*, Martí Montferrer con *CdeCiencia*, Rocío Vidal en *La gata de Schrödinger* y Carlos Santana con *DotCSV*.

En general, se advierten cuatro tipos de contenidos (López-Aguilar, 2020; Vizcaíno-Verdú et al., 2019) desde tres grupos de edutuber.

Aportando luz al fenómeno edutuber (Tabla 4) se encuentra el profesorado, las personas con vocación docente sean jóvenes o no y/o mediante expresiones literarias nuevas o no, y los profesionales de áreas diversas que buscan promoción profesional. Los contenidos que transmite un edutuber pueden ser formativos, de divulgación, de desarrollo de habilidades y de expresión literaria.

Tabla 4
Grupos de edutubers y tipos de contenidos, basado en López-Aguilar (2020)

Grupos de edutubers	Tipos de contenidos
Profesores: muestran su trabajo porque han sido o son	Formativos
Personas: docencia por vocación, pero sin relación formal	Divulgativos Desarrollo de habilidades
Otros profesionales: por promoción profesional comparten conocimiento	Expresión literaria

Con todo, los contenidos se fusionan entre los grupos de edutubers (López-Aguilar, 2020) y no deben ser considerados rígidos. De hecho, la función divulgativa, para Silió (2021), se traslada a youtubers que imparten clase en español. Los edutubers en cuestión

¹ <https://socialblade.com/youtube/> consultado el 21/11/2021 a las 17:40 horas

² <https://socialblade.com/youtube/> consultado el 21/11/2021 a las 17:58 horas

son Julio Alberto Río -Colombia/hombre- que imparte matemáticas y física en el canal Julioprofe desde el año 2009, José Luis Crespo -España/hombre- cuyo objetivo es la divulgación científica más que académica y Cristina Álvarez -España/mujer- con contenidos en biología, matemáticas, física, lengua española, economía, historia, filosofía, química, música y dibujo técnico con el canal unProfesor. Se incluyen los canales Math2Me de Alejandro Andaló y María González -México/mixto hombre y mujer- desde 2009, Unicoos -España/hombre- y MatemáticasProfeAlex, de Alexander Gómez -Colombia/hombre-, este sobre matemáticas y física. Actualmente, Alex Gómez y Cristina Álvarez continúan en la plantilla de un centro educativo.

Atendiendo al video como medio de enseñanza, Berzosa (2017) advierte manifestaciones musicales y deportivas que podrían ser trabajadas dentro del currículum con Beli Basarte -mujer-, Outconsumer -hombre-, Omai, -hombre-, Izhan -hombre- y Campeones -hombre-. Todos responden al calificativo de edutubers sociales al comunicar desde el plano sociocultural y psicoeducativo. Ejemplo de estas temáticas se encuentran vínculos con hogar, medio ambiente, cuidado personal, ocio y tiempo libre sano, socialización, motivación, autoconfianza, autogestión, visión crítica y desarrollo de habilidades sociales.

Montoya (2021) trabaja la dimensión didáctica del canal de Jaime Altozano como contenido para el aula por su repercusión en YouTube (Zaragoza y Roca, 2020). Por su parte, Ruiz y Area (2021) atienden a la competencia digital docente desde la identidad digital docente dentro del canal Yo Soy Tu Profe de Miguel Ángel Ruiz -hombre-. Vizcaíno-Verdú, Contreras-Pulido y Guzmán-Franco (2019) estudian la figura del booktuber en los canales JavierRuescas -hombre- y Fly like a Butterfly -mujer-.

Coincidiendo con Regueira et al. (2020), en YouTube se configuran nuevas formas de expresión en preadolescentes y adolescentes. Por mediación de figuras que, en el caso de YouTube, aparecen ramificadas, se construye la identidad desde entornos de participación, interacción y creatividad colectiva.

2.2. Investigaciones³

La bibliografía manejada permite atender a investigaciones sobre redes sociales vinculadas a Youtube (Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017). Además, específicamente, asumiendo las características que definen al edutuber, se pueden diferenciar investigaciones específicas sobre edutubers (Aran-Ramsrott et al., 2018; Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017; López et al., 2020; Meseguer-Martínez et al., 2017; Pattier, 2021a, 2021b; Pérez-Torres et al., 2018; Ruiz y Area, 2021; Saurabh y Gautan, 2019; Zaragoza y Roca, 2020) e investigaciones sobre género vinculadas a los canales de YouTube (Aran-Ramsrott et al., 2018; Fedele, 2021; Pattier, 2021b; Prendes-Espinosa et al., 2020; Regueira et al., 2020).

³ En este estudio, se asume la polaridad hombre-mujer, cuando, sin embargo, no siempre los responsables youtubers se identifican con esta identidad. Desde el punto de vista de la representación visual, en aras de atender a la pregunta de investigación, se determina llevar a efecto la observación desde los polos hombre-mujer.

2.2.1. *Sobre redes sociales*

Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017), atienden al vínculo que los diez youtuber de más éxito establecen mediante Facebook y Twitter principalmente y, bastante por detrás, con Instagram.

Hargittai et al. (2018), de la NothWestern University, atienden al compromiso que la juventud adulta adopta en las redes sociales Twitter y Facebook respecto a la comunicación científica. Utilizan la encuesta atribuyendo muestras representativas, a excepción de la representación afroamericana, correspondientes al año 2016 siendo n=385, respecto a dos anteriores a ese – años 2009 y 2012 –. Consideran género, siendo el 60% de las respuestas de mujeres-, cultura -raza/etnia- y educación de padres y madres. Se mide el compromiso ante los contenidos en ciencia e investigación desde la autonomía y frecuencia de uso de las redes sociales y sus habilidades en internet. Se trabajan las variables edad, género en determinación binaria (hombre-mujer) y nivel de estudios de los padres en cinco categorías y reajustando las diversas respuestas a ellas.

Con respecto al compromiso asumido con los contenidos toman los vinculados a ciencia e investigación que comparan con otros items. Los resultados indican que los contenidos sobre comunicación científica en redes sociales importan a la juventud adulta rivalizando con otros como salud y *fitness*, entretenimiento y noticias de celebridades. También se señala que hay mayor probabilidad de que la juventud haya hecho clic y comentado que compartido los contenidos y es más habitual reaccionar a las publicaciones que contribuir con una advirtiendo un compromiso activo menor. Las plataformas importan señalando que Facebook ofrece mayor probabilidad a compartir contenido en ciencia e investigación que Twitter.

2.2.2. *Específicas de edutubers*

López et al. (2020) en un estudio cuantitativo-cualitativo con revisión bibliográfica, estudio de caso (n=8) y análisis de contenido (n=2) atienden a la performance virtual de los edutuber. Para ello utilizan tres criterios de inclusión, a saber, (a) canales en español, (b) localizados en Iberoamérica y (c) dentro del año 2017. Para recoger los edutuber más populares se trabaja con cuatro variables cuantitativas, como son el número de seguidores, de reproducciones, de actualizaciones y de interacciones. Para el análisis de contenido adaptan una matriz de evaluación de videos didácticos.

El reconocimiento divulgativo sobre la audiencia se determina por el uso adecuado de la imagen, los métodos comunicativos y el papel activo y creativo y no por su contenido en Aran-Ramspott et al. (2018), Ruiz y Area (2021) y Zaragoza y Roca (2020).

Aran-Ramspott et al. (2018) atienden a los youtubers más reconocidos (271) en niñas y niños de 11 a 12 años (50,9% niñas y 49,1% niños). De las 1.406 respuestas válidas, con 716 niñas y 690 niños, AuronPlay (78,2%, n=1.120), ElrubiusOMG (74,1%, n=1.042) y Wismichu (66,4%, n=933) son los más reconocidos, todos implementados por hombres. El reconocimiento se debe tanto por los conocimientos que aportan como por el entretenimiento (humor). Con todo, si bien los porcentajes son bajos, la identificación y percepción de cercanía de ellos hacia algunos youtubers debe ser considerada. Con

respecto a las youtubers mujeres quedan reconocidas dos, a saber, Dulceida por el 2,6% (n=36) y Yuya por el 1,2% (n=17)⁴. El estudio se plantea desde cuatro perspectivas:

- a. Enfoque constructivista (psicología -aprendizaje)
- b. Estudios culturales (antropología)
- c. Teoría de usos y gratificaciones (psicología-educación)
- d. Perspectiva de género (sociología)

Ruiz y Area (2021), bajo el objetivo de atender a la identidad digital docente, desarrollan un análisis, mediante observación directa, del número de reproducciones de video y acompañamiento de seguidores. Se utiliza la técnica de análisis de contenido y la etnografía en línea, así como la indagación reflexiva para la obtención de resultados. Se aporta un estudio longitudinal que, mediante análisis exploratorios, atiende al portal *Yo Soy Tu Profe*, de Miguel Ángel Ruiz Domínguez. Se toman datos desde el 3 de enero 2016 hasta el 31 de octubre de 2020. Como resultado se aprecia que el canal de YouTube acumula más de dos millones de visualizaciones, 196 vídeos con un 3% sobre lecturas, 5% sobre ciencias y 92%, contenidos matemáticos. Los contenidos de mayor repercusión son los recursos y ejercicios sobre matemáticas. Los recursos videográficos han tenido mayor repercusión en México (24,9%), España (17,7%) y Colombia (12,9%).

Esta aportación contribuye a la comprensión del término si bien reconoce que, acerca de sus características, cada medio determina el perfil de la figura del edutuber como *influencer* educativo. No obstante, el edutuber adopta un papel activo entendiendo por ello una actitud favorable a compartir e interactuar asiduamente.

Se reconoce que la calidad de los contenidos y su reutilización no son de vital importancia. Atendiendo al proceso de aprendizaje, para el uso de blogs y videotutoriales se requiere apertura y flexibilidad ya que lleva a personas resolutivas capaces de solucionar dificultades en cualquier contexto.

Además, a la hora de interiorizar información, estos recursos educativos ofrecen un alto competente visual y multimedia lo que crea un nuevo lenguaje. Finalmente, sugieren investigar el contraste de impacto con otros blogs, estudiar el vínculo y potencia generado entre las redes sociales utilizadas por un mismo edutuber, así como explorar percepción y valoración que realizan los seguidores, con entrevistas o cuestionarios.

Pattier (2021a, 2021b) estudia los factores de éxito de los edutubers mediante un instrumento de análisis de contenido cualitativo, con canales educativos de YouTube asumiendo la brecha de género. En este trabajo se determinan pautas en la formación de profesorado desde seis categorías que son, estadística de canales de YouTube, estructuración de los vídeos, edición-grabación, personalidad del edutuber, uso de la plataforma YouTube y uso con otras redes sociales (Pattier, 2021a). Se evalúan factores de éxito de los edutubers en una muestra de n=204 canales educativos de YouTube en España que superan las 300 mil visualizaciones. El instrumento dispone de validez y fiabilidad conseguida mediante juicio de cinco expertos. La consistencia se corrobora

⁴ También aparece con valores muy bajos en el listado de reconocimiento Hamza Zaidi, youtuber marroquí en España (hombre), lo que lleva a considerar la diversidad cultural como factor a considerar ante la brecha intercultural y, especialmente, cuando la receptora es mujer.

aplicando los coeficientes V de Aiken en todos los ítems y alfa de Cronbach ($\alpha = .83$). Se lleva a cabo una prueba piloto con veinte canales, se analizan los datos con SPSS 25.0 tomando estadística descriptiva y contingencia y se asegura la ética profesional durante todo el procedimiento – análisis de contenidos únicamente públicos –.

En el estudio en profundidad, considerando la eliminación de la brecha de género a través del análisis de los factores de éxito de los edutuber y otras redes sociales vinculadas, Pattier (2021b) considera siete categorías. Se atiende a las variables dependientes, los estadísticos que provee el canal YouTube, la estructura audiovisual, el material audiovisual grabado y editado, la marca del edutuber, las funcionalidades del canal que ofrece la plataforma y la presencia en otras redes sociales.

Sobre vídeos en YouTube se dispone de los trabajos de Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017), Meseguer-Martínez et al. (2017), Saurabh y Gautan (2019) y Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker (2018).

En Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) se estudia el empoderamiento juvenil, como sinónimo de triunfo juvenil, valorando el alcance de sus perfiles como *youtubers* y consiguiendo un alcance mayor al ampliar sus redes mediante Instagram, Facebook y Twitter. Se construye un cuestionario *ad hoc* para recoger los datos extraídos. Se trata de un estudio descriptivo, cuantitativo, mediante cuestionario *ad hoc*. Tomado el *Ranking Top100 Youtubers Channels from Spain* que ofrece SocialBlade (www.socialblade.com), se escogen los diez primeros canales. Se advierte que ninguno de los diez más influyentes son mujeres.

Meseguer-Martínez et al. (2017) atienden a la satisfacción del vídeo de enseñanza en línea mediante un enfoque cuantitativo. Se analizan los factores que llevan a hacer mayor número de clics en *Me gusta* dentro del contexto audiovisual de habla hispana. Los resultados señalan que se prefieren vídeos cortos, que hay mayor probabilidad de satisfacción ante videos grabados por docentes mujeres y presentados por entidades distintas a las universidades. Finalmente, se prefieren los vídeos donde se observa al docente junto a sus diapositivas o tabletas gráficas en sus clases grabadas.

Saurabh y Gautan (2019) atienden al análisis de un canal asumiendo que YouTube es una plataforma de gran impacto social.

Pérez-Torres et al. (2018) analizan 22 videos de diez youtubers. Ofrecen un estudio cualitativo, centrado en mensajes, textos y discursos dentro de los videos tomando Atlas.ti como herramienta de análisis. Los resultados reconocen la importancia que los youtubers tienen en la construcción de la identidad de los adolescentes (14 a 17 años aproximadamente), su autorealización así como la identidad de género, orientación sexual y vocacional y las relaciones sociales.

2.2.3. Sobre género y YouTube

De manera genérica, Prendes-Espinosa et al. (2020) reconocen la brecha de género en los recursos digitales y multimedia para la enseñanza. Para ello, estudian sobre materiales digitales considerando el género en los niveles educativos que van desde la educación infantil hasta la educación secundaria.

En el contexto español, incluyen la variable de género las investigaciones de Aran-Ramspott et al. (2018) en su estudio sobre las percepciones hacia los YouTuber de niños y niñas de entre 11 y 12 años.

Fedele (2021) atienden a la construcción de la identidad digital juvenil, sus valores y estereotipos analizando vídeos extraídos de canales de youtubers de éxito.

Atendiendo a la mediación del youtuber en la construcción de la identidad preadolescente y adolescente y los flujos de poder social ante la mujer y los estereotipos sexistas se encuentra el estudio de Regueira et al. (2020). Los datos demuestran puestos muy inferiores de mujeres con respecto a hombres youtubers.

Cuando las mujeres aparecen de manera destacada lo hacen bajo un canal creado por hombre y mujer, no solas. En estos canales, y únicamente en estos, se advierte un equilibrio de género en audiencia.

Los contenidos de canales creados por hombres que representan estereotipos masculinos o neutros muestran un alcance mayor. Cuando es la mujer creadora quien ofrece contenidos con estereotipos femeninos o neutros su alcance es menor. Unido a lo anterior, el contenido que impacta mayormente en población formada por mujeres reproduce y perpetúa los cánones de belleza. Los contenidos sobre juego y/o videojuegos tienen mayor alcance cuando el *gamer* es un hombre, encontrándose la mujer *gamer* muy por debajo; si se atiende a contenidos deportivos sucede algo similar, encontrando, cuando el canal es creado por una mujer, la palabra “adelgazar”.

Por su parte, Pattier (2021b) analiza los canales de edutubers en España más exitosos considerando la variable de género. Se reconoce un incremento de la presencia de la mujer creadora de contenido audiovisual digital edutuber conforme avanzan los años. Sin embargo, hay una brecha de género muy significativa al atender a las áreas de conocimiento en que ella produce materiales digitales. En Tecnología (90% de hombres frente al 10% de mujeres), en Ciencias Sociales (87% frente al 13%), en Matemáticas (82.8% frente al 17.2%), en Ciencias (80.5% de hombres frente al 19.5% de mujeres) y en Educación Física (75% frente al 25%). Únicamente hay cierta paridad, aunque inclinada hacia el hombre, en Arte-Cultura y Humanidades (64,1% ante el 61.1% y 38.9% ante el 35.9% de mujeres respectivamente).

La investigación de Regueira et al. (2020), en YouTube atiende a varios ámbitos. De un lado, incidiendo en la popularidad, y tomando a los TOP-10 con una muestra de 50 cuentas en YouTube y N= 9.603 de audiencia femenina y masculina, advierten que la influencia en la subjetivación como proceso de construcción de la identidad adolescente recaía, a 1 de agosto de 2019, en VEGETTA777, elrubiusOMG, TheWillyrex, Willyrex, AuronPlay, DaniRep, iTownGamePlay, Mikecrack, Makiman131 y TheGrefg. Todos ellos están creados por hombres y se vinculan a los videojuegos y el entretenimiento. Incluso cuando la mujer adopta un papel de creadora en esta misma línea, como sucede con Sarinha y Patty Dragona, quedan al final de la lista ante la dominación masculina. En caso de hablar de equilibrio en audiencia masculina y femenina, se advierte únicamente en canales con hombre y mujer, de entretenimiento con humor, y neutros en estereotipos de género.

3. METODOLOGÍA

Atendiendo al objetivo de la investigación (apartado 3.1) se realiza un estudio eminentemente cualitativo, desde un modelo sociocrítico orientado al cambio para la transformación social. Se trata de una investigación empírica, descriptiva y exploratoria (Giesecke, 2020, p. 412). Atendiendo al método y los procedimientos de investigación (apartado 3.2) se adapta la metodología de la triangulación. Para ello se recurre a la etnografía virtual (apartado 3.2.1), la revisión de literatura (apartado 3.2.2) y el análisis de contenido (apartado 3.2.3) al que se incluye la nube de palabras (apartado 3.2.4) para favorecer la robustez del procedimiento y la metaevaluación.

3.1. Objetivos

El interrogante de investigación surge tras las visitas por canales de física y matemáticas que se llevaron a cabo desde los meses de diciembre de 2019 hasta septiembre de 2020 con el fin de introducir los conceptos básicos de física, conocer y comprender principios que rigen la mecánica cuántica y su enlace con la física de partículas orientados al primer curso del grado universitario de Física. Tras esta primera etnografía virtual donde se advierte un elevado número de contenidos impartidos por hombres a través de documentales, canales de youtubers divulgadores y/o docentes, el problema de investigación plantea - ¿cuál es la creación de la mujer como productora de contenidos audiovisuales digitales de carácter educativo? -.

Desde el interrogante generado por las visitas se plantea el objetivo general, a saber, explorar las creaciones de mujeres edutubers. En este sentido, la exploración atiende al reconocimiento de las creaciones de mujeres examinándolas para investigar qué sucede con las producciones audiovisuales digitales y sus lenguajes desde la mujer edutuber.

Para conseguir el objetivo general se trabaja en objetivos específicos, a saber (OE1) definir la figura de edutuber, (OE2) describir los espacios de figuras edutuber y (OE3) detallar los contenidos de las mujeres edutuber.

OE 1: Para definir la figura de edutuber se establecen precisiones que permitan puntualizar qué es esa figura. Para ello se indica y señala todo aquello que aporte claridad a la figura para darle forma, a modo de silueta para configurarla. En definitiva, hay que tomar una decisión acerca de lo que se entiende por edutuber.

OE2: Para describir los espacios de figuras edutuber se buscan las señas distintivas o características del espacio virtual de esta figura. Se explica dicho entorno virtual que le es propio, para reconocer fácilmente ese contexto. Se trata de dibujar, delinear o trazar el marco de la figura edutuber desde su medio ambiente visual.

OE3: Para detallar los contenidos de la figura edutuber mujer, sus producciones se citan refiriéndose a ellas en detalle. El detalle se aborda comparando los contenidos de figuras edutuber masculinas y femeninas para contar qué sucede con unos y con los otros de forma minuciosa. Los contenidos precisados se enumeran narrando qué sucede.

Figura 1. Método y procedimiento para el estudio de la mujer creadora de contenidos audiovisuales en YouTube. Elaboración propia

3.2. Método y procedimiento

Se presenta un estudio cualitativo, descriptivo y exploratorio desde un modelo crítico orientado al cambio para la transformación social. La consideración de género es el centro de interés asumiendo la presencia de la mujer creadora de contenidos audiovisuales digitales. Se utiliza como metodología la triangulación (Okuda y Gómez, 2005; Aguilar y Barroso, 2015) ya que satisface las necesidades asumiendo la complejidad de la realidad que se estudia (Denzin, 2010, p. 423).

La triangulación se asume bajo la lógica de aplicar, en un mismo estudio, formas alternativas para obtener, procesar e interpretar la información (Donolo, 2009). Al hacerlo, se asumen diferentes teorías, maneras de concebir la realidad y distintas conceptualizaciones. Desde aquí se confirman u obtienen evidencias de la diversidad en la que el fenómeno ha sido estudiado. En ciencias sociales es hoy por hoy un procedimiento relevante abierto a la capacidad de pensar y buscar alternativas nuevas.

La triangulación implica el uso de varios métodos, fuentes de datos, teorías, investigadores o ambientes de estudio de un fenómeno (Denzin, 1978, citado en Lune y Berg, 2017; Okuda y Gómez-Restrepo, 2005, p. 119; Papacios, 2001). Denzin (1970, citado en Noble y Heale, 2019) identifica cuatro tipos de triangulación, a saber, (a) de datos, al incluir por ejemplo periodos de tiempo, espacios y personas, (b) de investigadores, al utilizar varios en un mismo estudio, (c) triangulación de la teoría, fomentando por ejemplo esquemas teóricos distintos para interpretar un fenómeno y (d) metodológica, al promover el uso de varios métodos para recoger datos.

En la línea expuesta por Aguilar y Barroso (2015), en un primer nivel de estudio se utiliza la triangulación de datos al asumir documentos desde distintas fuentes en distintos momentos tras una revisión sistemática de literatura. En un segundo nivel, se advierte una triangulación metodológica al incluir la etnografía virtual (monitoreo), a la que se suma el análisis de contenido y la nube de palabras, pudiendo considerar el análisis de las nubes de palabras como un complemento del análisis de contenido.

El marco metodológico, incluyendo problema de investigación y objetivos se recoge en la Figura 1. El procedimiento se describe en los siguientes párrafos.

Para conocer la cultura que mueve el fenómeno edutuber inicialmente se asume la indagación etnográfica en Internet. En un segundo momento, se recurre a la revisión de literatura tomando como fuentes las bases de datos Web of Sciences (WOS), Scopus y Google (no *Academics*). En un tercer momento, se aplica el análisis de contenido en su modalidad tradicional. Durante este proceso de análisis se recurre, en paralelo, a una segunda etnografía virtual y al uso de nubes de palabras. Ambos métodos permiten el contraste de los datos lo que unido a las revisión de literatura inicial conforman los resultados de la investigación.

La etnografía virtual se implementa mediante visualizaciones no sistemáticas de listas de youtubers aportadas en dos momentos diferentes. En un primer momento, el listado de edutubers se obtiene durante la búsqueda de contenidos sobre Física y Matemáticas para preparar el acceso a la Universidad. En un segundo momento, la lista de youtubers se extrae de los documentos obtenidos de la revisión de literatura. Cuando ha sido

necesario, para la consideración de género y la temática de contenidos se ha recurrido a las analíticas en SocialBlade.

Retomando a Andreu (2000), en el análisis de contenido, el devenir entre su cuantificación y su naturaleza cualitativa hace que el procedimiento sea complejo. El análisis atiende a lo explícito, pero también a lo latente por lo que el texto y el contexto no pueden separarse. Las nubes de palabras, en ese sentido, representan aquí un instrumento de inferencia importante. De hecho, lo que caracteriza al análisis de contenido es su combinación intrínseca entre observación y producción de datos con la interpretación y análisis de dichos datos. Mediante las nubes de palabras, las inferencias asumen la comunicación simbólica desde las palabras relevantes. El mensaje de la nube de palabras ofrece fenómenos distintos a lo que es directamente observable por lo que, tiene una carga importante de subjetividad también.

3.2.1. Etnografía virtual

La indagación etnográfica en Internet es reconocida en los términos de etnografía digital, conectiva, en línea, en red, netografía, ciberetnografía o etnografía cibernética (Domínguez et al., 2007; Heinonen y Medberg, 2018). Para Heinonen y Medberg (2018) estos términos se asocian a la investigación en línea desde un enfoque general, mientras que la netografía ofrece una guía metodológica hoy por hoy más definida.

La etnografía virtual se manifiesta en un continuo diálogo con la tradición etnográfica. Este diálogo se amplía y reformula ante nuevas propuestas con diálogos propios (Domínguez et al., 2007). El investigador se interesa por el estudio de la cultura digital al sumergiéndose en las comunidades en línea (Heinonen y Medberg, 2018).

Cabe recordar que la pedagogía utiliza la etnografía para acercarse al objeto de investigación incorporándola como opción metodológica para investigar dimensiones culturales de fenómenos vinculados al área de interés. Por su parte, en la investigación por internet, las relaciones entre investigador y campo, la ética, la observación participante, así como la construcción del discurso etnográfico adquieren nuevas formas (Domínguez et al., 2007).

En esta investigación se han realizado dos estudios etnográficos de naturaleza diferente. En el primer estudio etnográfico se utilizan las “estancias en canales” y en el segundo estudio etnográfico se utilizan las “estancias en profundidad”. La diferencia entre unas y otras estancias tienen que ver con el grado de sistematicidad a la hora de registrar la información que, a su vez, está vinculado con el objetivo de la estancia. En el primer estudio etnográfico, la investigadora se prepara para comenzar el primer curso del Grado en Física. Su propósito no es investigar la presencia de mujeres edutuber sino refrescar conceptos matemáticos y físicos. Al llevar a cabo este objetivo se detecta el problema de investigación y la necesidad de investigar qué está sucediendo ante el escaso contenido creado por mujeres en estos tópicos. De ahí que la primera etnografía en red se describe como estancias en canales con tiempo de permanencia elevado y visitas generalmente repetidas al canal.

Además cabe reconocerse que en esta primera indagación etnográfica en línea se asume la perspectiva binaria de género (hombre-mujer) con la que se continuará en la segunda. La primera etnografía virtual se realiza de diciembre de 2019 hasta mayo de 2020. Las estancias en canales dependen del contenido que se trabaja. Por este motivo, las

estancias se llevan a cabo en periodos prolongados, bien al mismo canal, bien repitiendo las visualizaciones de un mismo video varias veces el mismo día o en distintos días. También sucede que las estancias en canales supongan una única visita, puntual.

En este primer estudio etnográfico, se entiende por estancia en canales al vídeo que se ve, escucha y se trabaja para adquirir conocimientos en la temática de Física y Matemáticas orientada al primer curso del grado universitario en Física. Recuérdese que el objetivo de entrar a los canales consiste en refrescar conocimientos teórico-prácticos, resolver ejercicios, refrescar operaciones, teorías, ecuaciones y conceptos.

El uso del dispositivo móvil ha favorecido la comodidad a la hora de realizar las estancias y ha facilitado el movimiento al escuchar, observar y hacer los ejercicios.

En la primera etnografía virtual se ha hecho uso del diario digital de la investigadora utilizando el bloc de notas del dispositivo móvil (aplicación Samsung Notes), las notas digitales de campo (10 notas) y las estancias realizadas dentro de los canales (151 estancias en 41 canales). El teléfono móvil ha sido el soporte material desde el que se ha recogido la información.

La segunda etnografía virtual se lleva a cabo entre los meses de noviembre de 2021 a enero de 2022. En este segundo estudio etnográfico se habla de estancia en profundidad por la sistematicidad en que los canales son visitados. La investigadora ya tiene un uso prolongado de contenidos de edutubers, por lo que ahora se sistematiza la estancia atendiendo a la consideración de género dentro de los contenidos creados.

En el segundo estudio etnográfico, se atiende al análisis de canales de edutubers nuevamente bajo la consideración de género binaria, esto es, hombre y mujer.

La estancia en profundidad considera tres dimensiones etnográficas, a saber, que un canal es vagabundeadado (observación), que tras ese vagabundeadado el canal es habitado (anotación) y que desde ese canal se hayan visitado otros canales (vinculación). La etnografía virtual sigue la rutina de análisis que se explica en la Tabla 5.

Tabla 5
Etnografía virtual. Estancia en profundidad, por tipo de estancia, rutina y pasos

Canal	Rutina	Pasos
Vagabundeadado	OBSERVACIÓN	1. Google: nombre del canal y clic con el ratón 2. Vídeo de presentación del youtuber 3. Interfaces de entrada a cada video (fotograma de cada vídeo que hay colgado) 4. Vagabundeadado por los contenidos del canal, reproduciendo de tres a cuatro vídeos elegidos por título más atractivo bajo la subjetividad de la investigadora, durante tres-cuatro minutos cada uno 5. Secciones que contiene ese canal 6. Títulos de los vídeos y duración 7. Visualización y contenido de vínculos a otros canales de YouTube
Habitado	ANOTACIÓN	8. Rejilla con descriptores (URL, título, temas, género) 9. Visualización de 30 a 60 minutos 10. Número de visualizaciones y suscriptores, se consulta Social Blade 11. Se aportan detalles, notas relevantes desde el punto de vista de la educación 12. Se perfilan descripciones con nuevas visualizaciones
Visitado	VINCULACIÓN	13. Clic con el ratón desde un canal habitado 14. Paso 2 a 4 (Canal vagabundeadado/ dimensión OBSERVACIÓN)

Siguiendo la Tabla 5, la etnografía virtual con estancia en profundidad implica catorce pasos distribuidos entre las categorías de observación (siete pasos), anotación (cinco pasos) y vinculación (dos pasos). Nótese que el canal visitado puede o no ser vagabundeado y habitado, pero siempre es un canal vinculado por uno anterior.

La etnografía virtual se ha llevado a cabo con 139 canales de personas edutuber. De los 139 canales, 24 de ellos se han vagabundeados, 50 canales han sido habitados y 65 canales se han visitado ante los vínculos generados por los 50 canales habitados.

3.2.1.1. Notas de campo digitales

En total se han utilizado diez notas digitales de campo para la primera etnografía en línea. Cada nota digital de campo almacena las URL de los vídeos seleccionados útiles para el aprendizaje del tema. Cada nota se extrae del dispositivo móvil y se almacena en PDF dentro del ordenador personal. Para hacerlo, la nota digital de campo se comparte en PDF por WhatsApp (perfil “Para mí”) y luego se descarga en el ordenador, previa instalación de WhatsApp para Windows PC.

La Tabla 6 recoge los contenidos utilizados mediante cuatro categorías dispuestas en una matriz de filas y columnas. Las categorías son Nota, Videos, Nombre y Fecha.

Tabla 6
Notas de campo digitales sobre Física y Matemáticas orientadas a primer curso del grado en Física. Categorías: Nota, Videos, Nombre y Fecha. Elaboración propia

Nota	Videos**	Nombre	Fecha*
1	71	Introducción al Universo Mecánico***	23/11/2021
2	8	Expresiones algebraicas/Coursera	16/09/2021
3	6	Aprender aritmética	16/09/2021
4	44	Factor Ciencia	29/05/2021
5	1	Aprender trigonometría	12/04/2021
6	11	MRUA MRUV. Movimiento rectilíneo	07/04/2021
7	3	Análisis dimensional	05/04/2021
8	4	Curso de Física: Movimientos	05/04/2021
9	1	Clase completa de probabilidad desde cero	09/03/2021
10	2	Recorrido de las partículas en el LHC	12/02/2021

* Último día que se consulta la nota

** Se contabilizan exclusivamente las URL vinculadas a vídeos de YouTube

** Visualización comprensiva de marzo a mayo de 2021 con entradas esporádicas posteriores

Siguiendo la Tabla 6, la categoría Nota, que está en la primera columna, numera las notas digitales de campo para poderlas cuantificar. La categoría Videos se refiere a la cantidad de estancias realizadas, es decir, las URL correspondientes a videos trabajados desde los canales donde la etnografía se aloja. En total se ha trabajado con 151 vídeos.

En la tercera columna, la categoría Nombre se refiere a la denominación que ha recibido el archivo en PDF disponible en el directorio de la investigadora. Finalmente, la categoría Fecha se refiere al momento (día/mes/año) en que por última vez se guardó una estancia. Como se indica en el párrafo anterior, las 151 estancias registradas en la Tabla 6 se localizan dentro de un total de 41 canales.

Las notas de campo digitales recogidas durante la primera etnografía virtual siguen el criterio de la temática de interés. Las notas digitales de campo se almacena, con título y fecha, en el dispositivo móvil enlazando a los canales de vídeos. El dispositivo de almacenaje utilizado es SAMSUNG Galaxi A21s soportado por Android y la aplicación *Samsung Notes*. En la Figura 2 se recoge un fragmento de la nota digital de campo número 1 así como la nota digital de campo número 9.

Figura 2. Fragmento de la nota digital de campo 1 y nota digital de campo 9

Las notas de campo utilizadas en la primera etnografía en línea siguen los siguientes descriptores:

- Título: Parte superior de la nota, en color rojo, numerada e indicando el total de URL de vídeos de You Tube (notése vídeos, no canales)
- Contenido de la nota digital de campo: Temática de canales de Física y/o Matemáticas (juegos, divulgación, clases) de acuerdo a las necesidades de la estudiante, en idioma español

Si bien, como se indicó anteriormente, se trabaja con un mismo video una o muchas veces en momentos diferentes cabe reconocer que esto no implica suscribirse o seguir al canal siempre. La persona edutuber llega a ser sentida como colega que realiza un servicio para el aprendizaje. Por este motivo no se habla de visita, sino de estancia. También se da la posibilidad de encontrar un mismo vídeo en diferentes notas digitales de campo como sucede en *Decharlas Castellón* (nota digital de campo 4 y 10). Esto se debe a que el mismo contenido se ha utilizado para más de un tema sobre Física y Matemáticas.

3.2.1.2. Memorandos, informes analíticos y matrices

Tanto en el primero como en el segundo estudio etnográfico en línea se han utilizado los memorandos, los informes analíticos y las tablas, matrices, marcos o listas. En este estudio se utilizará indistintamente el término matriz, tabla o rejilla para evitar redundancias innecesarias. En otras palabras, a las regiones de datos que configuran el informe, es decir, a las tablas, matrices o listados de datos se las agrupa bajo la denominación de rejillas.

Las rejillas son matrices en última instancia, es decir, representaciones a modo de cuadros, figuras con filas y columnas que aportan información haciendo robusto el procedimiento, dando consistencia a la recogida y análisis de datos y dotando de flexibilidad y dinamismo a la metodología de investigación cualitativa. Pérez de Ceballos (1989, pp. 107-113) las considera un instrumento de investigación-acción para establecer tipos que permitan describir a la sociedad o a la persona. Las tipologías son construcciones que, con ayuda de otros, van perfilando el evento social y/o personal. Pérez-Serrano (2016, pp. 108-124) utiliza las matrices para planificar proyectos, analizar la participación o implicación social y/o analizar alternativas ante una acción social de manera cualitativa

Las rejillas son estudiadas por Giesecke (2020) en la modalidad de matrices de consistencia cualitativas (MCc), instrumento metodológico que atiende tanto al procedimiento de investigación como a su avance. La MCc sistematiza la manera de proceder en la investigación, y la analiza y comprende afectando no sólo al proceso sino también a su avance.

Se advierten ocho diferencias entre la matriz de consistencia cualitativa y la cuantitativa. En primer lugar, la MCc estructura y organiza el diseño de investigación de manera flexible, en este caso, el análisis de contenido. En segundo lugar, la MCc parte de una lógica lineal del sujeto a conocer, en este caso, el sujeto-texto. Además, la MCc permite estudiar el fenómeno sociocualitativo donde el actor está inmerso y al que afecta en sus percepciones y acciones sobre los espacios donde interactúa. La cuarta diferencia es que escapa de la operativización cuantitativa. Además, la MCc aporta rigor ético y fidelidad a las intenciones y significados por su subjetividad implícita. La MCc es comprensiva y permisiva. Unido a lo anterior, la MCc considera dimensiones contextuales y situacionales, en este caso, el panorama textual sujeto de análisis queda ampliado. Finalmente, la MCc fortalece la información al establecer eslabones que conectan lo específico con y entre niveles microsocial, mesosocial y macrosocial (Giesecke, 2020, pp. 414-415).

Memorandos, informes y matrices son herramientas con las que ya se está familiarizado por otras investigaciones anteriores. En este estudio, en total se ha trabajado con **17 memorandos**, dos informes analíticos (uno de proceso y otro de resultados) y **diez rejillas** que favorecen la elaboración de tipologías. Para el análisis de contenido por bloques de textos se han utilizado nueve matrices.

Para especificar la estancia en canales de la primera etnografía se recurre a la matriz identificando tres categorías: 1) Temática de canales de Física y/o Matemáticas; 2) Ejemplo de Estancia, URL y duración de ese vídeo, describiendo uno de los vídeos que ha motivado la estancia en ese canal mediante título y URL y tiempo, en minutos, que dura ese vídeo; y 3) Género, desde la bipolaridad hombre/mujer, diferenciando entre mujer creadora/editora de contenido audiovisual educativo Vs hombre creador/editor de contenido audiovisual educativo

Para especificar la estancia en profundidad de la segunda etnografía se han utilizado matrices que localizan los canales vagabundeados, habitados y/o visitados. La estancia en profundidad se describe mediante siete categorías, que son, Tabla, Título, Tipo, Número, Contenido, Fuente y Género. Las especificaciones de cada categoría se recogen en la Tabla 7.

Tabla 7
Estancia en profundidad. Categorías de análisis. Descripción. Elaboración propia

Categoría	Descripción
Tabla	Número de la rejilla o matriz de consistencia cualitativa (MCc)
Título	Primeras palabras de la descripción del contenido de la MCc
Tipo	Modo, manera o carácter al cual se ha entrado a ese canal; especifica la naturaleza de la estancia desde el vagabundeo, habitabilidad o visita al canal
Nº	Abreviatura de número. Señala la cantidad de canales que contiene una MCc. El número natural significa el total del tipo de estancia
Contenido	se refiere a los aspectos que aporta la rejilla como URL, descripciones y/o género
Fuente	se refiere al documento del que se han tomado los canales de la estancia y/o si ha sido de elaboración propia
Género	Hombre cuando el creador/editor/productor del contenido audiovisual digital de ese canal es de género identificado visualmente como masculino Mujer cuando lo es de género femenino y mixto cuando los creadores/editores/productores del canal son un hombre y una mujer y/o varias personas de ambos sexos. Cuando el canal está cerrado o ha desaparecido se indica NS/NC (no sabe/no contesta)

3.2.3. Revisión de literatura

Por la naturaleza de esta investigación, la revisión de literatura consta de una revisión narrativa y otra sistemática cualitativa. Entendida como análisis crítico, en la línea de Guirao (2015), la revisión de literatura se plantea con una triple finalidad. Por un lado, centra el tema de estudio identificando aspectos relevantes. Por otro lado, las fuentes primarias evidencian científicamente la utilidad para la práctica. Finalmente, se garantiza la actualización académica ya que con la revisión se ahorra tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios. El levantamiento de información por revisión de literatura es utilizado por López et al. (2020) junto al monitoreo y el estudio de caso.

Necesaria para determinar el estado de la cuestión, se procede seleccionando textos por interés lo que lleva a una revisión de literatura narrativa orientada a detectar vacíos en las investigaciones (García-Peñalvo, 2021). Puesto que la selección bibliográfica se ha hecho por oportunidad, y no es reproducible, posteriormente se recurre al método de revisión sistemática cualitativa de literatura. El planteamiento asume, siguiendo a Guirao (2015) que la revisión de la literatura es un análisis crítico del problema de investigación que subraya similitudes e inconsistencias de la literatura analizada.

En la línea de Kitchenham y Charters (2007, pp. 4-7), la revisión sistemática surge para resumir toda la información sobre el fenómeno de estudio de manera completa e imparcial. Ofrece una metodología bien definida, lo que disminuye la probabilidad de sesgar la literatura en fuentes primarias, salvo que lo haya en su publicación. Cuando los estudios ofrecen resultados consistentes, la revisión sistemática es una evidencia de que el fenómeno es robusto y transferible (Kitchenham, 2004, pp. 1-2).

La revisión sistemática en sí misma es una investigación, con unos métodos establecidos de antemano y un ensamblaje de las fuentes primarias sintetizando los resultados obtenidos (García-Peñalvo, 2021). Por lo tanto, las revisiones sistemáticas de literatura también tienen sus debilidades (Kitchenham et al., 2010; Cooper, 2016) como por ejemplo la evaluación de calidad de las fuentes primarias o la cantidad de artículos obtenidos para realizar, o no, un metaanálisis, por lo que complementar este método con otros resulta, además de adecuado, necesario.

3.2.3.1. PASO 1: Revisión narrativa – vagabundeo

Documentación vinculada a la igualdad de género y la digitalización desde el 23/03/2019. Estos documentos se archivan en la carpeta denominada Igualdad de género. Se obtienen un total de 12 documentos de naturaleza diferente, como por ejemplo artículos de revistas, correos electrónicos que contienen enlaces a otros documentos, informes de estadísticas, así como apuntes y notas que ayudan a acotar el estado de la cuestión. Esta carpeta, finalmente se renombra en “TIC y Mujeres” actualizándola conteniendo finalmente 14 documentos.

El vagabundeo por la información ha permitido acotar el campo de búsqueda a mujeres-edutuber, excluyendo centros de interés iniciales como mujeres-software, mujeres-inmigrantes y mujeres-universidad.

3.2.3.2. PASO 2: Revisión sistemática cualitativa – análisis

Consiste en seleccionar artículos de revistas vinculados a la temática de edutubers. Se recurre a tres buscadores, dos específicamente científicos y uno genérico. En primer lugar, se utilizan los buscadores de las bases de datos Web of Science – WOS de aquí en adelante – y SCOPUS. Posteriormente se recurre al buscador de Google.

El proceso se describe a continuación.

Se lleva a cabo una revisión sistemática de la literatura buscando artículos vinculados a edutubers acudiendo a la WOS y Scopus. La búsqueda se realiza el día 18/11/2021. En ambos casos se utiliza la palabra “edutuber”. Se advierte que WOS no ofrece resultados

con la palabra “edutuber” en singular, pero sí lo hace con la de “edutubers” en plural. Por su parte, SCOPUS reconoce tanto el singular como el plural.

Al tiempo, tanto en WOS como en SCOPUS, se trabaja bajo el único filtro de acceso abierto – *Quick Filters – Open Access* en WOS y *Limit to – Open Access* en el caso de SCOPUS. En total se obtiene un resultado en WOS y dos resultados en SCOPUS siendo uno de ellos el mismo que se ha obtenido en WOS.

Tabla 1

Edutuber o Edutubers, Resultados obtenidos en WOS y SCOPUS

Buscador	Artículo científico
WOS y SCOPUS	Pattier, D. (2021). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. <i>Publicaciones</i> , 51(3), 533–548. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080
SCOPUS	Pattier, D. (2021). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. <i>Journal of New Approaches in Educational Research</i> , 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732

Como se advierte en la **Tabla 1**, ante las pocas referencias para poder triangular documentos, se decide se excluir ninguno.

Posteriormente, se recurre al ranking de revistas de impacto de la FECYT (Sanz-Casado et al., 2020, pp. 16-20). Teniendo en cuenta las revistas de acceso abierto, y atendiendo a la visibilidad en revistas de Ciencias de la Educación, se advierte que de un total de 56 revistas, *Comunicar* está posicionada en primer lugar. Posteriormente, se recurre al buscador de Google.

En la barra de búsqueda de Google se escribe “Edutuber Revista Comunicar” arrojando en 0’41 segundos aproximadamente 964 resultados. Se analizan los primeros diez resultados. Con “Edutuber Revista Comunicar” se obtienen cuatro documentos vinculados a los objetivos de investigación recogidos en la **Tabla 2**.

Tabla 2

Resultados obtenidos con “Edutuber Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021

Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la ...

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de S Aran-Ramspott · 2018 · Citado por 61 — [Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la preadolescencia]. *Comunicar*, 57, 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>. Copiar cita.

Montoya Rubio | Revista Electrónica de LEEME - Open ...

<https://ojs.uv.es/index.php/LEEME> > article > view

de JCM Rubio — *Comunicar*, 34, 35-44. doi:10.3916/C34-2010-02-03 ... Revista Electrónica Complutense en Investigación Musical, 14, 47-59. doi:10.5209/RECIEM.53380.

EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. La ...

<https://www.edutec.es> > revista > article > download

de MÁR Domínguez · 2021 — Existe así la figura del influencer educativo o edutuber, siendo un individuo que potencia su identidad digital. Page 16. EDUTEC. Revista Electrónica de ...

Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber

<https://docplayer.es> > 198438183-Educomunicadores-d...

Además, el mismo año, fue incluido en el listado de las 100 personas más creativas del mundo de la revista Forbes. En este punto algunos se preguntarán Qué ...

Para la selección de documentos se incluyen artículos de revistas que sean de acceso abierto. Por otra parte, quedan excluidos aquellos resultados que (a) no contienen la palabra edutuber o palabras vinculadas, (b) los que coinciden con los obtenidos anteriormente en WOS y SCOPUS y (c) aquellos resultados con menciones en redes sociales y eventos científicos.

Utilizando la palabra en plural, desde Google “Edutubers Revista Comunicar” se obtienen a 18 de noviembre de 2021, en 0’38 segundos un total aproximado de 4.670 resultados. Para la selección se toman los criterios de inclusión y exclusión similares a los mencionados en un párrafo anterior. Se procede a analizar los primeros diez resultados que ofrece el buscador. En la **Tabla 3** se recogen las entradas a los documentos encontrados que son tres resultados de la revista *Comunicar*.

Tabla 3

Google/ PLURAL “Edutubers Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021

[La mujer en YouTube - Revista Comunicar](https://www.revistacomunicar.com)

[https://www.revistacomunicar.com > ...](https://www.revistacomunicar.com)

de U Regueira · 2020 · Citado por 12 — The Gender Gap Among **EduTubers** and the Factors Significantly Influencing It JOURNAL OF NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL RESEARCH, 2000.

Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente

[https://www.revistacomunicar.com > ...](https://www.revistacomunicar.com)

de V Pérez-Torres · 2018 · Citado por 100 — [Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente]. *Comunicar*, 55, 61-70. <https://doi.org/10.3916/C55-2018-06>. Copiar cita. Compartir.

Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber

[https://www.revistacomunicar.com > ...](https://www.revistacomunicar.com)

de A Vizcaíno-Verdú · 2019 · Citado por 48 — ... trends on YouTube: The booktuber. [Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber]. *Comunicar*, 59, 95-104. <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>.

En total, el análisis arroja nueve artículos permitiendo la triangulación de documentos al poder agrupar tres paquetes de tres documentos cada uno. Desde aquí, se procede al análisis de contenido.

3.2.4. Análisis de contenido

El análisis de contenido ha sido utilizado en la modalidad tradicional por López et al. (2020) y Shutherlan et. al (2019) y en la modalidad basada en la minería de texto en Febro-Naga y Tinam-isan, (2022). En particular, Shutherlan et. al, (2019) analizan noticias sobre violencia de género en prensa, radio y televisión en Australia. El análisis de contenido utilizó marcos de codificación *ad hoc* que, posteriormente, se entregaron para codificar los textos a tres investigadores.

López et al. (2020) ofrecen un estudio cuantitativo-cualitativo tomando como técnicas de investigación la revisión bibliográfica, el estudio de caso (n=8) y el análisis de contenido. Se asume como objeto de estudio la performance virtual de los edutuber bajo

tres criterios de inclusión, a saber, (a) canales en español, (b) localizados en Iberoamérica y (c) dentro del año 2017. Para reconocer la popularidad toman cuatro variables cuantitativas, que son el número de seguidores, de reproducciones, de actualizaciones y de interacciones. Para el análisis de contenido adaptan una matriz de evaluación de videos didácticos contando con las entrevistas de Julio Alberto Ríos Gallego (Julioprofe) y David Calle (Unicoos), ambos edutuber galardonados internacionalmente. Además, realizan monitoreo teniendo en cuenta los resultados de las respuestas obtenidas de la matriz.

Febro-Naga y Tinam-isan (2022) utilizan el modelado de temas y el de palabras clave como subconjuntos del método de minería de texto o text-mining. El estudio explora la ciberviolencia femenina en Filipinas. Para las palabras clave emplean un filtrado mediante scrip phyton, de Phyton y el paquete TKM. El proceso en sus pasos iniciales asume la iteración y los resultados se vuelven a evaluar creando una interfaz de usuario intuitiva. El estudio utiliza nube de palabras (Febro-Naga y Tinam-isan, 2022, p. 135).

Andreu (2000) y Fernández (2002) reconocen las diferentes vertientes que implica el análisis de contenido porque aporta validez y fiabilidad en la información recabada inicialmente. El análisis de contenido permite el contraste de resultados mediante la detección de coincidencias y diferencias. Además, a la hora de trabajar contenidos de naturaleza diferente, se considera la expresión textual como acto obteniendo objetos de estudio, asumiendo que el contenido de ese texto queda localizado fuera de él (Andreu, 2000; Navarro y Díaz, 1995, pp. 178-179). En la investigación realizada, la elaboración de criterios, categorías, códigos y unidades de análisis se extraen de las fuentes documentales que si bien permiten una cuatificación se advierte la inferencia, especialmente, en las lecturas en profundidad.

En esta investigación se procede en tres pasos. Los materiales utilizados en todos los pasos son el informe analítico y los memorandos, ambos realizados con el procesador de textos (Word, de Microsoft y/o Writer de Open Office), el editor de gráficos vectoriales (Apache Open Office Draw) y el editor de imagen (Paint, de Microsoft).

En el primer paso (apartado 3.2.4.1) se vacía la documentación sacando de cada una lo más importante. Se atiende al contenido de los artículos. Los materiales que se han utilizado han sido las bases de datos (WOS, SCOPUS y Google no *Academic*), un formato de almacenaje de documentos digitales (PDF en este caso) y un ordenador personal.

En el segundo paso (apartado 3.2.4.2) se categoriza la documentación eligiendo palabras relevantes, determinando las categorías y, finalmente, definiéndolas. Los materiales utilizados han sido las rejillas o matrices de elaboración propia, utilizando el procesador de textos (Word, de Microsoft en este caso). Las rejillas son tablas de columnas y filas que simplifican visualmente el análisis.

En el tercer paso (apartado 3.2.4.3) se procede a la codificación donde las unidades de análisis se numeran, describen y se codifican.

3.2.4.1. PASO 1. Vaciado de documentos

El vaciado de documentos consiste en sacar de él la información más siguiendo los objetivos de investigación. Por lo tanto, en primer lugar, el vaciado especifica la referencia bibliográfica del documento que se va a codificar. Esta especificación se identificará como *Título*. En un segundo momento, el resumen que, generalmente, aporta el autor del documento (denominación *Resumen*) se copia.

Además, antes de pasar al siguiente paso, a cada documento se le da un identificador, es decir, un localizador que permite encontrarlo fácilmente cuando sea necesario.

Finalmente, se recogen los descriptores (key words) que aportan los autores, tomando dicha denominación, es decir, *Descriptores*. Todas estas denominaciones pasarán, como se expone en el siguiente paso, a categorías. Cuando el idioma es diferente al español se ha traducido y cuando no hay ni resumen ni descriptores la investigadora los incluye tras la primera lectura del documento.

3.2.4.2. PASO 2. Categorización

Se eligen las de palabras relevantes de la categoría *Título* y la categoría *Resumen* lo que lleva a determinar las categorías y definir las. Además, se especifican las unidades de análisis iniciales.

En el proceso de utilizan rejillas (tablas con filas y columnas) donde se deposita el contenido de los títulos de los documentos utilizando las palabras relevantes, el contenido de los resúmenes, los descriptores dados por los autores, así como las unidades de análisis (UA) iniciales con sus códigos y comentarios si proceden.

El proceso no es lineal si no que mientras se eligen las palabras relevantes de títulos del artículo y resúmenes (en rojo), se subrayan aspectos relevantes (línea baja en negro) y se depositan en una rejilla bajo las categorías iniciales –título- resumen- descriptores- por lo que las categorías van quedando determinadas. Cuando ha habido traducción se analizan las palabras en español, eliminando el texto original en lengua diferente a esta.

Finalmente, se establece una definición clara de cada categoría y cambiando lo que sea necesario. En este estudio se ha renombrado la categoría *Descriptores* por la denominación *Clave*. Además, se define una nueva categoría, a saber, la categoría *Identificación*. La denominación de la categoría *Clave* permite diferenciar los descriptores señalados en los documentos, de los nuevos descriptores, palabras relevantes seleccionadas de títulos y resúmenes. La categoría *Identificación* es especial con respecto a las otras por dos razones, (a) porque incluye criterios de codificación mientras que las otras categorías no precisan criterios y (b) porque la naturaleza de esta categoría no es de análisis de contenido, sino que sirve para localizar el documento que se está analizando.

En este momento se van especificando, de manera general, las unidades de análisis. Se utiliza el acrónimo UA junto al número que señala su orden de aparición y/o de importancia para este análisis y se codifican. Ese número es orientador. Para ello se utilizan rejillas elaboradas con el procesador de textos. En el siguiente paso, el de codificación, las UA se vuelven a repasar para perfilarlas definitivamente.

3.2.4.3. PASO 3. Codificación

Desde la categoría *Resumen* se procede a la codificación de las UA, así como a la depuración de sus descripciones con la finalidad de abreviar el texto y delimitarlas sin que haya ambigüedades. Al mismo tiempo se establecen los códigos que se describen tomando las UA. Como se ha dicho con anterioridad, se trata de un proceso reflexivo no lineal. Esto significa que los códigos se van perfeccionando para ajustarlos a un nivel de síntesis óptimo sin perder información.

La codificación implica una constante interpretación del texto y su nivel de profundidad va aumentando. Sucede así, por ejemplo, cuando en el resumen una unidad de análisis resulta poco clara, induce a dudas o, al sacarla de su contexto, parece incompleta. Se trabaja, entonces, con el documento en profundidad. La profundidad del texto también se da cuando se atiende a argumentos que llevan a una nueva referencia bibliográfica o si se trabaja el análisis desde varios ángulos motivados por la reflexión. Finalmente, se decide utilizar el modo más simple y claro de representar la información para sintetizarla en resultados y establecer conclusiones. Para hacerlo se trabaja con las rejillas elaboradas con el procesador de textos y dentro del informe analítico de resultados a través de los memorandos.

3.2.5. Nube de palabras

La nube de palabras (Tabla 1) es un instrumento de investigación que favorece la explicación, exposición o comentario de los datos de forma rápida, resumida y visual (Cidell, 2010; McNaught, y Lam, 2010; Baralt et al. 2011). Para Cidell (2010) se trata de un método de análisis exploratorio cualitativo, ya utilizado en investigación sobre youtubers, identidad y valores (Fedele, 2021, pp. 32-33).

Tabla 1

Nubes de palabras para investigación descriptiva. Trabajos, informes y proyectos, basado en García-Marquina (25 de abril de 2011), Peña (2012), Baralt, Pennestri y Selvandin (2011), Cidell (2010), McNaught, y Lam (2010) y López- Meneses y Jaen (2012). Elaboración propia

Autor (Año)	Estudio	Características
García-Marquina (25 de abril de 2011)	Descripción	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: words cloud; conjunto de palabras representando una figura - Imagen elaborada con palabras de un texto (PDF, página web) donde las más repetidas destacan del resto por tamaño y color - Almacenaje: miniatura, aplicación u objeto embebido a nube HTML - Ejemplo: Tagwedo (actualmente de baja), Wordle y Word It Out
Peña (2012)	Herramienta para elaborar actividades docentes	<ul style="list-style-type: none"> - Potencial educativo - Apelan al sentido de la vista: prevalece la imagen sobre la palabra - Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> - Forma: suele relacionarse con el contenido que la forma - Creación: programas gratuitos con opción de “pegar” texto - Versatilidad: Se adapta en estilo, tamaño, disposición, forma, silueta, color - Factores en la enseñanza: <ul style="list-style-type: none"> - Frecuencia de palabras visual: a mayor frecuencia, mayor tamaño - Léxico: Análisis de frecuencia - Nota: Palabras más destacadas no más relevantes para el estudio - Ventajas: <ul style="list-style-type: none"> - de CONTENIDO: se adaptan textos de manera muy variada - de COMUNICACIÓN: Resalta lo relevante visualmente - COGNICIÓN: estimula conexión y orden de elementos y comparación - CULTURALES: rapidez indirecta para suministro de datos; promueve

		reflexión mediante comparación de nubes
Baralt, Pennestri y Selvandin (2011)	Implementación en el aula	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: nube de texto (text cloud), de etiquetas (tag), de palabras (word cloud) - Frecuencia de palabras visual: palabras a mayor frecuencia, mayor tamaño - Presentación multimodal de los datos - Visualiza elementos complejos o fenómenos al incorporar elementos visuales - Útil en investigación
Cidell (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Def. Nube de contenido - Útil como método de análisis exploratorio cualitativo - El tipo de visualización de datos resume contenido de un documento - Las palabras usadas con mayor frecuencia aparecen más grandes y oscuras - Compara información de diversos lugares sobre un mismo tema - Permite sugerir nuevas vías de investigación
McNaught, y Lam (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta de investigación - Análisis de respuestas habladas y escritas - Interpretación rápida de datos de investigación - Útil para valoraciones preliminares - Útil para validar recomendaciones - Recomendación: herramienta de investigación complementaria
López-Meneses y Jaen (2012).	Experiencia de innovación en universidad	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: nube de etiquetas (tag) o nube de palabras (word cloud) - Experiencia, innovación con Wordle en futuros educadores sociales - Finalidad: diseñar otras nubes favoreciendo aprendizaje activo

* Def. entiéndase definición, se pone de esta manera para recordar que el modo de denominarlas podría servir para enriquecer la definición. Esto no significa que los autores compartan este hecho o que ellos mismos utilicen la palabra "definición"

En investigación resulta recomendable para analizar fuentes amplias, sean orales o sean escritas, aportadas por informantes (McNaught y Lam, 2010). Con la nube de palabras se interpretan datos para hacer listas de valoraciones preliminares y/o para validar dicha lista. Se trata de una herramienta de investigación descriptiva utilizada en trabajos e informes con ese carácter. En la Tabla 1 se recogen estudios que han utilizado el recurso por autores y año indicando las características más significativas.

Siguiendo la Tabla 1, las nubes de palabras se aconseja utilizarlas como herramienta complementaria de investigación. Acciones de innovación vinculadas a ellas se encuentran en contextos de educación (Baralt et al., 2011), en aulas para el aprendizaje de las lenguas (Peña, 2012), como experiencia de innovación educativa en la universidad (López-Meneses y Jaen, 2012) o como instrumento de investigación (Fedele, 2021, pp. 32-33).

Como ventajas, la nube de palabras es versátil a la hora de adaptar textos. Unido a ello, se encuentran virtudes en la comunicación al resaltar lo relevante visualmente por ejemplo jugando con el tamaño de las palabras o los colores.

Se advierte el provecho en la cognición porque las nubes de palabras estimulan habilidades de conexión y comparación de elementos. Además, son excelentes desde el punto de vista cultural por su rapidez en el suministro de datos. Esta última característica promueve la reflexión por comparación (Peña, 2012).

A nivel de almacenamiento, García-Marquina (25 de abril de 2011) reconoce la utilidad de poder archivarlas en varios formatos, por ejemplo, como miniatura, como aplicación (Player) o como objeto para embeber y enlazar como nube de palabras HTML.

Durante el paso anterior, se han ido determinando palabras significativas, relevantes, nuevos descriptores que dan luz a la naturaleza del contenido trabajado. Los nuevos descriptores se agrupan en nubes de palabras para ofrecer visualmente el contenido del

documento trabajado. Inicialmente, se utiliza el generador de nubes de palabras <https://www.nubedepalabras.es/> que permitiendo hacer distintas pruebas esbozando qué se obtiene. Posteriormente, se sustituye por Wordle.

El generador Wordle resulta igual de amigable que *nuvedepalabras.es* pero resulta más consistente en formato y filtrado de palabras. Además, viene ejemplificado por García-Marquina (25 de abril de 2011), remarcado como popular por Peña (2012) e implementado en el contexto universitario por López-Meneses y Jaén (2012). En su versión actual este instrumento es conocido como EdWordle y está disponible en <http://www.edwordle.net/>.

Por cada documento se obtiene una nube. Al disponer de nueve nubes de palabras se decide agruparlas en tres bloques (tres nubes por cada bloque). Hacerlo de esta manera permite triangular información progresivamente, es decir, primero se triangulan nubes de tres documentos y después se triangulan esos resultados entre los tres bloques. Puesto que las nubes de palabras son aconsejables para investigación descriptiva, el agrupamiento favorece la metaevaluación del proceso.

4. ANÁLISIS DE DATOS

Atendiendo al objetivo general de la investigación, a saber, explorar las creaciones de mujeres edutubers se trabaja desde tres objetivos específicos. De un lado, (OE1) se determina la figura del edutuber, de otro, (OE2) se describen los espacios de los edutuber y, finalmente, (OE3) se analizan los contenidos de las mujeres edutuber.

4.1. Objetivo específico 1: Definir la figura del edutuber

Para definir la figura de edutuber se establecen precisiones matizando a qué figura nos referimos cuando se trata de la persona edutuber. Para ello se indican y señalan todo aquello que aporte claridad a la figura para darle forma, a modo de silueta para configurarla. En definitiva, hay que tomar una decisión acerca de lo que se entiende por edutuber estableciendo una definición que contribuya a conceptualizar el fenómeno edutuber desde la persona que lo ejerce.

¡¡Los contenidos no son lo más importante!!

4.2. Objetivo específico 2: Describir los espacios de las personas edutuber

Para describir los espacios de figuras edutuber se buscan las señas distintivas o características del espacio virtual de esta figura. Se explica dicho entorno virtual que le es propio, para reconocer fácilmente ese contexto. Se trata de dibujar, delinear o trazar el marco de la figura edutuber desde su medio ambiente visual. En otras palabras, se consigue una parrilla de características que sean propias de los escenarios de las personas edutuber. Para ello ...

Tabla x

Tipos de contenidos de los edutubers, basado en López-Aguilar (2020) y López, Maza-Córdova y Tusa (2020)

Tipo	Descripción	Ejemplo
Educación formal	Formativos: Temáticas basadas en programas de estudios	Julioprofe (4.700 millones) ⁵ https://www.youtube.com/user/julioprofe Unicoos, de David Calle ⁶ https://n9.cl/9zscpu
Educación no formal	Desarrollo de habilidades: aprender a dibujar, aprender a cocinar, aprender a hablar otra lengua	Jaime Altozano, ...
Educación informal	Divulgativos: Temáticas de interés general analizadas y explicadas	El Robot de Platón, de Aldo Baltra ⁷ https://n9.cl/tfmw0

⁵ 4 millones 700 mil suscriptores <https://socialblade.com/search/search?query=Julioprofe> consultado el 23/11/2021 a las 11:28 horas

⁶ 1 millón 450 mil suscriptores, <https://socialblade.com/search/search?query=Unicoos> consultado el 23/11/2021 a las 11:30 horas, con casi 240 millones de vídeos vistos

⁷ 2 millones 390 mil suscriptores, obtenido de <https://n9.cl/sydm8> consultado el 23/11/2021 a las 11:34 horas

4.3. Objetivo específico 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber

El tercer objetivo específico consigue detallar los contenidos de la figura edutuber mujer, citando producciones refiriéndose a ellas. El detalle se aborda comparando los contenidos de figuras edutuber masculinas y femeninas para contar qué sucede con unos y con los otros de forma minuciosa. Los contenidos precisados se enumeran narrando eso que sucede. En otras palabras, se atiende al género desde los canales de personas edutuber recurriendo tanto a la primera etnografía virtual realizada por la investigadora como a otros estudios que han atendido al fenómeno edutuber, bien desde su estado del arte, bien desde su experimentación o evaluación. Para ello...

4.3.1. Primera etnografía virtual. Estancias en canales

En la Tabla 7 se recogen las estancias a canales por tema (Física/Matemáticas), la descripción de uno de los vídeos mediante su URL que ha motivado la estancia, el tiempo en minutos y el género.

La estancia se lleva a cabo porque de un mismo canal se trabaja en profundidad más de un video como sucede con *SusiProfe* por ejemplo, o únicamente uno como sucede con *Educar-C* o *Alberto P* por ejemplo. La estancia, y no visita, significa en este contexto trabajar en profundidad el contenido de un video ubicado dentro de un canal de YouTube. En este sentido, una estancia no es una visita porque más allá de visualizar, se trabaja en profundidad con ese contenido.

Durante el proceso de aprendizaje se trabaja con un mismo video una o muchas veces en momentos diferentes lo que no implica suscribirse o seguir al canal siempre. La persona edutuber llega a ser sentida como colega que realiza un servicio para el aprendizaje. Por este motivo no se habla de visita, sino de estancia. También se da la posibilidad de encontrar un mismo vídeo en diferentes notas digitales de campo como sucede en *Decharlas Castellón* (nota digital de campo 4 y 10). Esto se debe a que el mismo contenido se ha utilizado para más de un tema.

Las 151 estancias registradas en la Tabla 6 (recúrrase al apartado de metodología) se localizan en la Tabla 7 dentro de un total de 41 canales. De los 41 canales se advierte creación/presencia masculina en el 75.6% de ellos (31) mientras que en creación/presencia mixta o femenina hay un 12.19% (cinco canales de mujer y cinco canales con mujer y hombre).

Para la identificación de género se considera la figura hombre, mujer y mixta (hombre y mujer) más representativa del canal habitado como sucede, por ejemplo, con *Matemóvil*, *Unicoos* o *QuantumFracture* por citar algunos. Además, se consideran estancias donde el canal únicamente se visita una vez. En ese caso, se recoge la URL así como la creación/presencia por género más frecuente o de peso mayor por ser creador, productor, presentador, la imagen vivible de mayor peso visual. Esta representación puede ser como persona, como voz en off generalmente dentro de un documental o la persona principal dentro del canal. Las excepciones a estos criterios se dan en el canal *Ciencia TV*, *El Traductor de Ingeniería* y *Alberto P*.

Tabla 7

Primera etnografía virtual. Canales en YouTube por tema, descripción y género. Elaboración propia

Física/Matemáticas	Ejemplo de Estancia, URL (duración)	Género
MateFacil	Matrices: sumas, restas, multiplicación por un escalar [...], https://n9.cl/v3uau (6:51)	Hombre
Unicoos	Determinantes 3x3 – Regla de SARRUS [...], https://n9.cl/z6934 (6:06)	Hombre
Susi Profe	Suma, resta de Vectores y multiplicación por un Escalar [...], https://n9.cl/cwx2b (6:53)	Mujer
Matemáticas Profe Alex	Reducción de matrices de Gauss (Reducción de matrices [...], https://n9.cl/qypdb (8:04)	Hombre
Profesor Particular Miguel Ángel Velásquez Zamora	Propiedades de los números reales, https://n9.cl/790r2 (10:57)	Hombre
Álgebra para todos Matemovil	Caída Libre (MVCL) - Ejercicios Resueltos - Nivel 1ª, https://n9.cl/bzdlf (27:34)	Hombre
Todosobresaliente	M.R.U.A. M.R.U.V Movimiento rectilíneo [...], https://n9.cl/2o85j (13:22)	Hombre
El Traductor de Ingeniería*	Números complejos Lic. María Inés Baragatti [...], https://n9.cl/nfzff0 (48:34)	Hombre y Mujer
Derivando	El misterioso problema del camello creado de la nada, https://n9.cl/98dv (6:49)	Hombre
Ciencias TV*	La Ley de la caída de los Cuerpos [...], https://youtu.be/ZzMOztjKxMw (27:24)	Hombre
TEDxStanfor	How you can be Good at math, and [...], https://youtu.be/3icoSeGqQtY (12:57)	Mujer
Discovery Class	[...] deducción de operadores [...] ecuación Schrödinger, https://n9.cl/72ela (14:47)	Hombre
Paco Sáez	1. Integrales. Definición y conceptos básicos, https://n9.cl/taoe (8:00)	Hombre
Matemáticas con Juan	Aprender aritmética desde cero. Curso completo, https://n9.cl/l2edq (120:59)	Hombre
Mathloger	Ramanujan: Making sense of $1+2+3+\dots=1/12$ and Co., https://n9.cl/dk2rk (34:24)	Hombre
Física y Química En Video	Ejercicio resuelto de física. Cinemática. Avión [...], https://n9.cl/ye862 (9:54)	Hombre
Canal Once	Factor Ciencia-Gran colisionador de hadrones (23/09/2013), https://n9.cl/luy09 (25:38)	Hombre
El Futuro Es Apasionante	CERN, la ciencia [...], https://www.youtube.com/watch?v=yyCbvWLtoZw (12:15)	Hombre y Mujer
QuantumFracture Instituto de Física Teórica IFT	Por qué los Astrónomos ODIAN a Elon [...], https://youtu.be/G6A_Zh7lpoM (12:28)	Hombre
Ianformacion	El bosón de Higgs, explicado para un niño, https://n9.cl/pax15 (5:51)	Hombre
CPAN	Tres minutos para entender el bosón de Higgs, https://n9.cl/4t83s , (3:28)	Hombre
Consolider-Ingenio	El recorrido de las partículas en el LHC, https://n9.cl/ssdxz (6:16)	Mujer y Hombre
Decharlas Castellón elcolegionacionalmx	El mundo de las partículas: desenmascarando lo más pequeño, https://n9.cl/oc1e83 (93:23)	Hombre
UBUinvestiga	Antonio Vivaldi Las cuatro [...] Leopoldo García-Colín Scherer, https://n9.cl/pf12v (109:55)	Mujer
Date Un Vlog	Entendiendo la tabla periódica, https://n9.cl/odgzv (5:59)	Hombre
Astronomiaweb	¿Qué son los QUARKS?, https://n9.cl/6hieo (7:27)	Hombre
Salvador Campoy	¿Qué es el tiempo? Espacio y la velocidad de la luz, https://n9.cl/tz8rj (14:41)	Mujer
Educar-C	La espiritualidad explicada a través de la Física Cuántica [...], https://n9.cl/s2herw (47:22)	Hombre y Mujer
Keith Groom	Tabla periódica Organización y Clasificación de los Elementos, https://n9.cl/m9hyd (6:59)	Hombre
AsishizoE	CERN World Wide Web 666 Mark of the Beast, https://n9.cl/j4o03 (13:41)	Hombre
BBCNews	La HISTORIA de Hatherine Johson (Física y Matemáticas), https://n9.cl/r7f1q (53:40)	Hombre y Mujer
Nicolas Bourbaiki smdani	Por qué se dice que la identidad de Euler es "la ecuación [...], https://n9.cl/dra8b (5:06)	Mujer
Newton dice	$e^{\pi} + 1 = 0$	
José Luis Usuario Vílchez	Leonard Euler. El matemático más prolífico de la historia, https://n9.cl/odfsq (15:59)	Hombre
AcademiaVasquez	Crespo: Deberíamos HABLAR más sobre [...], https://n9.cl/n3o5m (16:34)	Hombre
Mates con Andrés	Problema 3 Caída Libre (MRUA), https://n9.cl/f2ong (11:25)	Hombre
Alberto P. *	Lanzamiento vertical dos proyectiles Cinemática UD01 [...], https://n9.cl/txit1 (8:10)	Hombre
	Análisis Dimensional. Concepto y Ejemplos, https://n9.cl/vehb2 (13:12)	Hombre
	Clase completa de PROBABILIDAD desde CERO 2º [...], https://n9.cl/qwo4w (76:56)	Hombre
	El LHC descubre el bosón de Higgs (Informe Semanal [...], https://n9.cl/g4a3i (14:49)	Mujer y Hombre

*Excepciones: Instructor protagonista, con voz en off femenina que introduce el programa y/o colaboradora o de presencia relevante en voz e imagen

El Canal *Ciencias TV* contiene los documentales correspondientes a la serie estadounidense, producida en los ochenta por el CALTEC, titulada *El Universo Mecánico*. Su productor, e instructor en una clase fantasma es David L. Goodstein representando la imagen más importante. Cuando esto sucede se considera representación masculina (Género Hombre en la Tabla 6 y 7). La serie documental utiliza una voz en off masculina acompañada de explicaciones matemáticas,

razonamientos físicos e historia de la Física. La voz en off femenina aparece al inicio y final de cada documental, con una duración que oscila entre los tres y 25 segundos donde únicamente presenta y despide el programa. Las representaciones femeninas y masculinas en igualdad únicamente se da en el espacio donde se sientan los estudiantes fantasmas, imágenes iniciales y finales con planos paisaje y primeros planos de mujeres y hombres estudiantes. Puesto que el interés se dirige a los documentales de la serie *El Universo Mecánico* cuando algún documental de la serie no se encontraba en dicho canal se recurre a Wikipedia que enlaza al contenido.

La segunda excepción se da dentro del canal *El Traductor de Ingeniería*, creado y producido por Damián Pedraza. Sin embargo, hay colaboración de la profesora M^a Inés Baragatti en algunos videos con explicaciones de excelencia. Se trata de intervenciones relevantes para la estancia siendo ella la protagonista que acompaña el proceso de aprendizaje. Se determina indicar una representación mixta (Hombre/Mujer).

La tercera excepción se advierte en el canal de *Alberto P.* Este canal es de creación masculina, sin embargo, la estancia se realiza dentro de un documental de Informe Semanal donde son mujeres quienes aportan imagen y voz al reportaje. La representación mixta también se ha considerado en este caso.

4.3.2. Segunda etnografía virtual. Estancia en profundidad

A continuación, se recogen los datos trasladados a rejillas y numerados en tablas. Puesto que en esta segunda etnografía virtual han sido necesarias siete rejillas, en la Tabla 8 se recogen numeradas, tituladas, indicando el tipo de estancia, el número de canales, la fuente que ha llevado a transitar por ese canal y el género de la persona edutuber. En total se trabaja con 139 canales de los que 117 son de hombres, 32 de mujeres y seis mixtos (productor/creador y productora/creadora de contenido audiovisual educativo).

En la rejilla 1 (Tabla 9) se recoge la divulgación de la ciencia en YouTube España por Ciencias Exactas (3), Naturales (29), Sociales (14) y Humanidades (4) y nombre de canal tomando como fuente el trabajo de Zaragoza y Roca (2020, p. 219). En la rejilla 2 (Tabla 10) se recoge el vagabundeo por 37 youtubers más reconocidos por canal, descripción y género, basado en Aran-Ramspott et al. (2018), Berzosa (2017), Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubakerm (2018) y Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila (2020).

En la rejilla 3 (Tabla 9.1) se analiza la divulgación de ciencia desde YouTube España con 32 edutubers analizados en Ciencias Exactas y Naturales por canal, descripción y género. Se trata de una rejilla de elaboración propia tomando como fuente raíz el trabajo de Zaragoza y Roca (2020, p. 219).

Tabla 8
Estancia en profundidad. Descripción de las rejillas por tablas

Tabla	Título	Tipo	Nº	Contenido	Fuente	Género
9	Vagabundeo por 31 youtubers más reconocidos por [...]	Vagabundeo	37	Canal, descripción, género	Aran-Ramspott et al. (2018), Berzosa (2017), Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubakerm	29 hombre 8 mujer

8	Divulgación de la Ciencia en YouTube España por [...]	-	50	Ciencias exactas, naturales, sociales y humanidades	(2018) y Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila (2020) Zaragoza y Roca (2020, p. 219)	-
8.1	Habitabilidad con YouTube España en [...]	Habitabilidad	32	Ciencias exactas y naturales	Elaboración Propia*	21 hombre 10 mujer 1 mixto
8.1.1	Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros [...]	Visita	36	Links de divulgadores, género cantidad, ciencias exactas y naturales		28 hombre 7 mujer 1 mixto
8.1.2	Vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por [...]	Visita	17	Links a otros canales, ciencias exactas y naturales, canal, relaciones, descripción y género		11 hombre 4 mujer 2 mixto
8.2.	Habitabilidad con YouTube España en 18 edutubers [...]	Habitabilidad	18	Ciencias sociales y humanidades, canal, descripción y género		12 hombre 5 mujer 1 NS/NC
8.2.1	Vínculos de divulgadores de la Ciencia a otros canales, por [...]	Visita	29	Links de divulgadores, género, cantidad, ciencias sociales y humanidades		26 hombre 1 mujer 2 mixto
TOTALES			169			126 hombre 35 mujer 6 mixto

* La fuente de partida es Zaragoza y Roca (2020, p. 219).

En la rejilla 4 (Tabla 9.1.1) se registran los vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por hombre-mujer y cantidad, atendiendo a Ciencias Sociales y Naturales, de elaboración propia. En la rejilla 5 (Tabla 9.1.2) se analizan los vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por temática Ciencias Exactas y Naturales, canal y relaciones, descripción y género, de elaboración propia.

La matriz (Tabla 9.2) analiza la divulgación por YouTube España, con 18 edutubers en Ciencias Sociales y Humanidades por canal, descripción y género, de elaboración propia tomando como fuente raíz a Zaragoza y Roca (2020, p. 219). Finalmente, la rejilla 7 (Tabla 9.2.1) toma los vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la ciencia en YouTube España por temática a Ciencias Sociales y Humanidades, canal y relaciones, descripción y género, de elaboración propia.

Tabla 9

Divulgación de la Ciencia en YouTube España por Ciencias Exactas, Naturales, Sociales y Humanidades y nombre de canal, tomado de Zaragoza y Roca (2020, p. 219)

Ciencias exactas y naturales	Exactas	DotCSV	Ciencias sociales y humanas	Sociales	Pablo Abarca
		Raíz de Pi			Pero eso es otra Historia
		Derivando			Alberto Peña Chavarino
	Naturales	Vary Ingweion			Historiador al rescate
		La Hiperactina			Antiguo Acero Español
		Diética Sin Patrocinadores			Historias de Cebiman
		Preventiva et al			Rincón de Historia TV
		Ciencia XL			Jaime Altozano
		Alimentología Cruda			Apología de la Historia
		Cerebrotos			Elsa Punset
		AlimentacionHolistica			La cuna de Halicarnaso
		Mi dieta cojea			Ter
		deborahciencia			El Cubil de Peter
		Huele a Química			El Pakozolco
		Antroporama			Humanidades
		Geological Legacy		Heroesdelpensamiento	
		Ciencias de la Ciencia		Filosofia Divertida	
		La gata de Schrödinger		Alba CeColl	
		Sinapsis: Conexiones entre el Arte y tu Cerebro			
		CdeCiencia			
		Date un Voltio			
		QuantumFracture			
		FISICALIMITE			
		Diario de un MIR			
		Glóbulo Azul			
		Viajando por Planetas			
		SizeMatters			
		Sábados Culturetas			
		CienciadeSofa			
		Sígueme la corriente			
WillDiv					
CERNtripetas					

Tabla 9.1.

Divulgación. YouTube España. 32 edutubers en Ciencias Exactas y Naturales por canal, descripción y género. Elaboración propia.

Ciencias Exactas	Descripción	Género
DotCSV, Santi García Cremades Raiz de PI	Inteligencia artificial: análisis en profundidad de los temas más interesantes, <i>Machine Learning</i> , algoritmos y artículos de opinión	Hombre
Derivando	Matemáticas: actualidad integrando estadística, con humor y canales que le gustan (biología)	Hombre
	Matemáticas: número, Gauss, teorema de Pitágoras, Euler y vídeos que más le gustan (Física, Biología)	Hombre
Ciencias Naturales		
Vary Ingweion	Biología curiosa con carácter humorístico	Hombre
La Hiperactina	Curiosidades del cuerpo humano, organismo, microbiología, metabolismo, genética, estudiar biomedicina y canales destacados	Mujer
Dietética Sin Patrocinadores	<i>Hangouts</i> , jornadas y sanidad (programa de radio). Dietética, industria alimentaria, vídeos largos, grabaciones en espacios para exponer (videoconferencias con varios, mesas redondas, ponencias en eventos). Vídeos generalmente largos (superan la hora)	Varios
Preventiva et al Ciencia XL	Medicina con humor. Invitados y selección de música preferida	Hombre
El Alimentólogo, José Kenji	Física cuántica, asuntos del CERN, cosmos, experimentos de física y canales destacados. Breve aparición femenina	Hombre
Cerebrotos	Divulgación. Alimentación con carácter de humos, sección dedicada a figuras importantes del sector de fitness, anécdotas con nutricionistas, debates y anécdotas con invitados e invitadas	Hombre
Alimentación Holística	Neurotransmisores, reseña libros, artículos, consejos para tesis	Mujer
Mi dieta cojea	Experimentos, recetas de cosmética, de cocina, curiosidades	Mujer
Deborahciencia, Débora García Bello	Dudas de nutrición, charlas TEDx, conferencias, comer mejor	Hombre
Huele a Química	Ciencia, alimentación, arte, crítica, entrevistas, reseña libros	Mujer
Antroporama, Patri Tezanos	Divulgación científica, química	Hombre
Geological Legacy	Divulgación sobre el ser humano, ciencia del amor y la atracción, fenómenos, consciencia, test y experimentos	Mujer
Ciencias de la Ciencia	Geología y Geological Minecraft,	Hombre
La gata de Schrödinger, Rocío Vidal	Cosmos, estrellas, biografías, curiosidades científicas, teoría del todo, y otros de sus canales	Hombre
Sinapsis	Reportajes, temas de carácter crítico, debates, sexualidad	Mujer
CdeCiencia	Creatividad y cerebro, música, pintura, danza, literatura y cerebro	Mujer
Date un Voltio	Física: Cosmos, videotutoriales y megatutoriales, noticias	Hombre
Quantum Fracture FISICALIMITE	Nueva forma de entender la educación. Física especulativa, cosmología, astronomía, física cuántica y relatividad	Hombre
Diario de un MIR, Paul Mateo	Física y divulgación: tiempo, gravedad, electricidad	Hombre
Glóbulo Azul	Física	Hombre
Viajando por Planetas, Laura M. Parro	Medicina: noticias, vanguardia, historia de la medicina, desarrollo personal y vida como médico	Hombre
SizeMatters	Medicina, drogas, cuerpo-mente	Hombre
Sábados cultuoretas	Ciencias Planetarias (investigadora predoctoral)	Mujer
CienciadeSofa, Jordi Pereira	Robots, nanociencia, átomos, materiales	Mujer
Sígueme la corriente WillDiv	Experimentos, naturaleza con toques de humor	Mujer
	Física: tabla periódica, meteoritos, química	Hombre
CERNtripetas, Héctor García	Energía renovable: electricidad, conceptos y actualidad	Hombre
	Biología y divulgación científica, héroes y villanos, biología Disney, parásitos. Muy animado y vinculado a personajes populares animados. Orientaciones por si vas a la universidad	Hombre
	Física (cerrado)	Hombre

Se advierten en Ciencias Exactas y Naturales un total de 32 canales, tres vinculados a Ciencias Exactas y 29 a Ciencias Naturales. A excepción del canal *-Dietética Sin Patrocinadores-*, todos responden a la definición aportada de edutuber, esto es, ninguno se ajusta al currículo propio de la educación formal, pero sí ofrecen contenidos de divulgación usuales favoreciendo a la educación informal y útiles como apoyo a la educación formal. Atendiendo a la brecha de género, se advierte desde la selección tomada de Zaragoza y Roca (2020, p. 219) que, de los 32 canales en ciencias exactas y naturales hay un canal vinculado a varias personas, diez edutuber sociales mujeres y 21 edutubers sociales hombres.

Para obtener este dato se reconoce que no es habitual que la creación de un canal contenga directamente la información de autoría. Para determinar el género de la creación se procede desde tres indicadores, que son, las presentaciones del canal, la observación de las imágenes de sus vídeos y la visualización de periodos cortos de vídeos elegidos al azar de dicho canal.

A continuación, se recogen las relaciones establecidas por los edutubers a otros videoblogs. Se advierten, (Tabla 9.1.1 y 9.1.2) que, de 32 canales, seis ofrecen vínculos a otros canales de los cuales uno de ellos ha sido creado por una mujer.

Ciencia XL relaciona a ocho canales, uno de mujer, seis de hombres y uno de hombres y mujeres; *Huele a Química* relaciona a doce canales de los que tres son de mujeres y nueve de hombres; *QuantumFracture* vincula a *TheQuantumFracture* (en inglés) con voz en off de mujer, que a su vez vincula a cinco canales, de los que cuatro son hombres -todos en inglés- y uno de mujeres y hombres; *FISICALIMITE* vincula a siete canales de los que sólo uno se asocia a una mujer; *Sábados cultuoretas* vincula a cinco canales todos de hombres; finalmente, *CienciadeSofa* vincula a tres canales de los que dos son creados por hombres y uno por una mujer.

Tabla 9.1.1.

Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por hombre-mujer y cantidad, atendiendo a Ciencias Exactas y Naturales. Fuente: Zaragoza y Roca (2020, p. 219). Elaboración propia

Género	Canal	Nº canales vinculados	A canales con hombre	A canales con mujer	A canales con hombre y mujer
Hombre	Ciencia XL	8	6	1	1
Hombre	Huele a Química	12	9	3	0
Hombre	QuantumFracture	Mujer que a su vez relaciona a:		1	0
Mujer	TheQuantumFracture	12	9	1	2
Hombre	FISICALIMITE	7	6	1	0
Mujer	Sábados cultuoretas	5	5	0	0
Hombre	CienciadeSofa	3	2	1	0
	TOTAL	36	28	7	2

Merece atender que en el caso del canal *QuantumFracture* (hombre) se vincula a más ciencia redirigiendo a *TheQuantumFracture* (con voz en off de mujer). Este otro canal (en inglés), ofrece doce vínculos también en inglés. De las visualizaciones se advierte que nueve pertenecen a canales con hombre, uno a una mujer y dos cuanta con representación tanto de hombre como de mujer.

En total, volviendo a los 32 canales vinculados de los ofrecidos en el listado de Zaragoza y Roca (2020), se evidencia la creación femenina en siete canales y masculina/femenina en uno, siendo 28 canales representados por hombres.

Tabla 9.1.2.

Vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por temática Ciencias Exactas y Naturales, canal y relaciones, descripción y género. Elaboración propia

Canal y relaciones	Descripción	Género
<i>Ciencia XL</i> Vincula a ocho, 1 de mujer, 6 de hombres y 1 de hombres y mujeres Vincula, entre otros, a	Física cuántica, asuntos del CERN, cosmos, experimentos de física y canales destacados ScenioTV (vídeos largos, grabaciones colectivas. Carácter documental, fuerte uso de formatos (imagen, vídeo, dibujos, videoconferencias colectivas) y juego en ScenioCraft. Vídeos de larga duración (superan la hora y media la mayoría) Antroporama, de Patri Tezanos. Divulgación sobre el ser humano, ciencia del amor y la atracción, fenómenos, consciencia, test y experimentos	Hombre Hombre y mujer Mujer
<i>Huele a Química,</i> Vincula a 12 canales de los que 3 son de mujeres Vincula, entre otros, a	Divulgación científica, química Viajando por planetas, de Laura M. Parro, estudiante predoctoral del área de Ciencias Planetarias Date un voltio – Nueva forma de entender la educación. Física especulativa, cosmología, astronomía, física cuántica y relatividad	Hombre Mujer Hombre
<i>Quantum Fracture,</i> Vincula a <i>TheQuantumFracture</i> que vincula a 12: 2 mujer y hombre, 1 mujer, 9 hombre <i>TheQuantumFracture</i> vincula, entre otros, a	Física y divulgación: tiempo, gravedad, electricidad TheQuantumFracture - Einstein, Tierra, Universo (inglés) Minuto de Ciencia, sobre Física (inglés) MinuteEarth (en inglés): Tierra, espacio, animales, geología, ecología, vincula a “Minuto de” en francés, árabe. Muy didácticos con dibujos animados (no superan 30 segundos) Veritasium (en inglés): Matemáticas, física, divulgación, errores de ciencia con humor. Incluye canciones (canta él) CGP Grey (inglés subtítulado): Exploraciones, juegos tipo Minecraf, sobre sociedad y naturaleza. Bastante dibujo	Hombre Mujer Hombre Mujer y hombre Hombre Hombre Hombre
<i>FISICALIMITE,</i> vincula a 7 canales: 1 mujer, 6 hombre Vincula, entre otros, a	Física Kurzgesagt – In a Nutshell (inglés): Voz en off masculina y dibujos animados MinutoDeFísica (inglés): Voz en off masculina y dibujos animados	Hombre Hombre Hombre
<i>Sábados cultuoretas,</i> vincula a 5 canales, todos hombres	Experimentos, naturaleza con toques de humor	Mujer
<i>CienciadeSofa</i> vincula a 3, 1 con mujer (ya recogido) y 2 con hombres	Física, tabla periódica, meteoritos, química	Hombre

Finalmente, se advierte, si bien no ha sido objeto de estudio en este trabajo, una brecha intercultural en los canales únicamente superada por QuantumFracture, al incluir vínculos a canales en inglés que a su vez enlazan a canales en árabe y francés.

En la Tabla 9.2 se analizan, tomado del listado de Zaragoza y Roca (2020) un total de dieciocho canales de los que catorce son de Ciencias Sociales y cuatro son de Humanidades.

Tabla 9.2.

Divulgación. YouTube España. 18 edutubers en Ciencias Sociales y Humanidades por canal, descripción y género. Elaboración propia

Ciencias Sociales	Descripción	Género
Pablo Abarca	Música: explicaciones, funcionamiento, historia, canciones originales, covers. Flipped classroom	Hombre
Pero es otra Historia	Historia: Voz en off. Curiosidades Incluye imágenes estáticas y en movimiento, generalmente en dibujos animados. Clave de humor habitualmente. YouTube Shorts en dibujos animados también. Canales vinculados	Hombre
Alberto Peña Chavarino	Escuela de Autoconocimiento: EbeaShows, eneagrama, eneatis, subtipos instintivos, instintos, entrevistas a otros, virtudes, talentos	Hombre
Historiador al rescate	Geohistoria-geopolítica: generalmente voz en off, imagen estática, videoconferencia entre tres (hombres); vídeo largos (superan los 30 minutos)	Hombre
Antiguo Acero Español	Cuchillos de acero. Carácter documental; videos largos (superan los 45 minutos generalmente)	Hombre
Historias de Cebiman	-	-
Rincón de Historia TV	Historia bíblica. Divulgación. Noticias, becas y curiosidades. Religión católica.	Mujer
Jaime Altozano	Música: Aprender a tocar el piano, explicaciones musicales, bandas, teoría musical, conceptos. Clave de humor, covers, vídeos con subtítulos en español. Canales vinculados	Hombre
Apología de la Historia	Apologías de la historia (podcast), vídeo populares, historia para pensar	Hombre
Elsa Punset	Inteligencia emocional, meditación guiada, lo mejor de Elsa, vídeos sobre curso para trabajar, entrevistas. Incluye YouTube Shorts	Mujer
La cuna de Alicarnaso	Historia: Historia de España, curiosidades, reflexiones, respuestas. Innovación, pedagogía y consejos docentes	Hombre
Ter	Arquitectura y diseño en clave pop y cultura general, intimidades y personalidad	Mujer
El Cubil de Peter	Historia: noticias históricas, curiosidades, descubrimientos, charlas en directo, misterios históricos, historia personal de Cubil, mitos y verdades y otros canales vinculados a amigos	Hombre
El Pakozoico	Geología, jurásico, videos populares, prehistoria, arqueología, tertulias. Incluye música, YouTube Shorts y vínculos a otros canales	Hombre
Humanidades		
EntelekiaFilosofic	Filosofía: Historia de la filosofía, entrevistas, filosofía política, audiolibros, cafés filosóficos, sesgos cognitivos, Descartes, literatura y curiosidades. Incluye podcast	Mujer
Heroesdelpensamiento	Filosofía: podcast, voz en off	Hombre
Filosofía Divertida	Video populares y varias listas	Hombre
Alba CeColl	Historia del arte: Videos populares, videojuegos y arte, teatro. Incluye YouTube Shorts	Mujer

Para el análisis se consideran diecisiete ya que a fecha del análisis (08/01/2022) uno está cerrado. Siguiendo la Tabla 2.2 se advierten cinco canales representados por mujeres y doce representados hombres. De ellos, tres canales femeninos entran dentro de Ciencia Social y dos en Humanidades. De este dato se advierte que únicamente en Humanidades

la representación es equitativa, es decir del 50% para cada representación hombre/mujer. En Ciencias sociales, por su parte, trece perteneces o se asocian a representación masculina mientras que tres lo hacen a la femenina.

Analizando los canales que vinculan a otros canales (Tabla 9.2.1), se reconocen cuatro canales. Los cuatro se encuentran dentro del grupo de canales de Ciencias Sociales y los cuatro evidencian representación masculina. Resultados de la etnografía virtual se advierten 29 enlaces, de los que 26 trasladan a canales con representación masculina, seis a femenina y dos lo hacen a canales con hombre y con mujer.

Tabla 9.2.1.

Vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por temática Ciencias Sociales y Humanidades, canal y relaciones, descripción y género. Elaboración propia

Género	Canal	Nº canales vinculados	A canales con hombre	A canales con mujer	A canales con hombre y mujer
Hombre	Pero es otra Historia	3	3	0	0
Hombre	Jaime Altozano	2	2	0	0
Hombre	El Cubil de Peter	12	10	0	2*
Hombre	El Pakozoico	12	11	1*	
	TOTAL	29	26	1	2

La representación atendiendo a la inclusión lingüística de otras lenguas resulta más significativa en los canales de Ciencias Sociales que en los analizados en Ciencias Exactas y Naturales. Atendiendo a los canales de ciencia social, desde el listado aportado por Zaragoza y Roca (2020), vinculado por El Cubil de Peter se encuentra el canal Game Cloud Chanel, un canal de juego con intervenciones masculinas y femeninas en lengua distinta al español y en dibujos animados. Por su parte, vinculado por El Pakozoico se encuentra en lengua inglesa Draw Curiosity, creado por una mujer, con 54.900 suscriptores.

En la Tabla 10, atendiendo a los componentes clave de youtubers con mayor éxito se fusionan los trabajos de Aran-Ramspott et al. (2018), Berzosa (2017), Pérez-Torres et al. (2018) y Regueira et al. (2020). De esta fusión se recogen un total de 37 edutuber sociales de los cuales ocho se editan por mujeres y 29 por hombres. Aran-Ramspott et al. (2018) investigan con niños y niñas de entre 11 y 12 años en Cataluña (España) y Berzosa (2017) recurre a testimonios de youtubers populares.

Tabla 10

Vagabundeo por youtubers más reconocidos, por canal, descripción y género, basado en Aran-Ramspott et al. (2018), Berzosa (2017), Pérez-Torres et al. (2018), Regueira et al. (2020)

Canal	Descripción	Géner
ElrubiusOMG, https://n9.cl/byt36	Entretención	Hombr
Vegetta777 https://n9.cl/pichiotogameplay	Videojuegos	Hombr
Willyrex, https://n9.cl/mt7gr	Videojuegos	Hombr
ZacortGame, https://n9.cl/wix6r	música (rap), videojuegos	Hombr
ElrincondeGiorgio, https://n9.cl/ichrr	sensacionalismo (terror)	Hombr
Wismichu, https://www.youtube.com/user/wismichu	humor y crítica, sátira	Hombr
Staxx, https://www.youtube.com/user/bystaxx	videojuegos (con arma blanca y de fuego).	Hombr
Auronplay, https://n9.cl/8zsix	humor, sátira	Hombr
ExpCaseros, https://n9.cl/gdpuv	Autoaprendizaje por experimentación	Hombr

YellowMellowMG, https://n9.cl/10eqo	Vida e intimidades	Mujer
DjMaRiio, https://www.youtube.com/user/DjMaRiio	Deporte (fútbol)	Hombr
Dulceida, https://n9.cl/c6n1g	Vida e intimidades	Mujer
Yuya, https://n9.cl/chsq8	Estética	Mujer
Hamza Zaidi, https://n9.cl/gbwd4	Vida e intimidades con humor	Hombr
Bely Basarte https://n9.cl/m9nh	Intérprete musical con su música, álbumes y <i>singles</i> , <i>covers</i> , formato de grabación EP, videologs sobre sus viajes y cortos sobre su música	Mujer
Omai https://n9.cl/18h4w	Noticias, temas diversos, divulgación medioambiental, estética, hombre-mujer, microdocumentales, tecnología, experiencias, viajes Especial: Winter Anthem Gala, anual, de la comunidad digital que une a músicos, talentosos y animadores por una causa común	Hombr
Izhan, https://n9.cl/ael58	Noticias sobre comportamiento psicosocial (ocio y tiempo libre, amores y ecología)	Hombr
Campeones https://n9.cl/mwabf	Deporte: últimas subidas, Top 5, curiosidades de fútbol, mercado de fichajes, alineaciones, biografía de jugadores, UEFA, directos y canales amigos	Hombr
Patry Jordan https://n9.cl/xs7p8	Estética femenina con las últimas subidas sobre cabellos, peinados con trenzas, recogidos de fiesta, listas de reproducciones creadas y sus otros canales, sobre secretos de chicas, gimnasia e inglés	Mujer
Stone https://n9.cl/fahwt	Videos populares y cambios sociales de corte personal, con cierto humor y vinculado a comportamientos cotidianos como enseñar su casa, amigos, bromas y juegos cómicos	Hombr
Outconsumer https://n9.cl/knhft3	Videoguegos y nuevas tecnologías, serie el Canijo sobre su paso por el baloncesto en la NBA, momentos cómicos, colaboraciones con famosos y canales <i>molonguis</i>	Hombr
El Canal de Korah https://n9.cl/unz8e	Deportes, para hacer en casa, doblajes cómicos, podcast con invitados	Hombr
Sebas G. Mouret https://n9.cl/20bt5	Opinión, actualidad contada en la cama, invitados sobre ciencia, islamofobia, acoso, estudios académicos, habla de sus fans, crítica política con otros canales recomendados	Hombr
Tinet Rubira https://n9.cl/2xf8p	Programas de televisión como <i>Tu cara me suena</i> , <i>¿Ahora caigo!</i> y canales vinculados a Operación Triunfo y <i>Top Gamers Academy</i> .	Hombr
LuzuVlogs https://n9.cl/4eqkl	Identidad personal, retos, autopercepción, viajes, crónicas	Hombr
Alez Puértolas https://n9.cl/4zupc	Identidad personal, reflexiones sobre la felicidad, la belleza, autoconcepto, vocación con toques dramáticos e intervención familiar. Autoestima	Hombr
Victoria Volkova https://n9.cl/y3adx1	Identidad personal, autoimagen, tratamientos de belleza, drags y chicas trans	Mujer
Toniemce https://n9.cl/ljnuw	Identidad personal, autoconcepto, deportes, bailar, crear	Hombr
Kowai Nana https://n9.cl/8bwf0	Vacío al momento de visitarlo	Mujer
Adelita Power https://n9.cl/ydugh	Tutoriales sobre identidad personal, autoimagen, besar, bailar, ser emo, ser pija, parodias, habla de tetas y culos y boas con humor. Autoestima	Mujer
Uy Albert! https://n9.cl/7cdmg	Identidad personal, inclusión pluricultural (ropa china, Japón, música pop), baile. Con frecuencia comparte pantalla con bailarines y bailarines invitadas y/o youtubers y baile	Hombr
THEWillyrex https://n9.cl/lj0x	Videoguegos, Proyecto <i>Play to Earn</i> (ganar dinero), videotutoriales para aprender a jugar en videoguegos	Hombr
DaniRep https://n9.cl/04xyr	Videoguegos, juegos de GTA 5, prueba videoguegos, valora lo que siente mientras juega, parodias musicales a GTA Y y 6, preguntas y respuestas aportando opiniones sobre temas de actualidad y problemáticas sociales	Hombr
iTownGamePlay https://n9.cl/e83td	Videoguegos, terror y diversión, videoreacciones	Hombr
Mikecrack https://n9.cl/7t6o	Videoguegos Minecraft, series Las Perrerías de Mike, de Minecraf, incluye parodia	Hombr
Makiman131 https://n9.cl/s47g6	Brumas y sustos a su amiga, bromas de zombies, armas, caídas sangrientas, GAT V divertidos de matar y pegar,	Hombr
TheGrefg https://n9.cl/akilK	Desde videoguegos, Fornite, Good of Far y otros, compite, agradece, reconoce sus errores, sus premios, expone sus alegrías, aconseja, también mata	Hombr

5. RESULTADOS

El interrogante que surgió tras una primera etnografía virtual como problema de investigación queda resuelto con el objetivo general planteado explorando las creaciones de mujeres edutubers. Para la exploración se ha al reconocimiento de las creaciones de mujeres examinándolas. De esta manera se investigará qué sucede con las producciones audiovisuales digitales y sus lenguajes desde la mujer edutuber.

Los nuevos lenguajes que ofrece Internet así como los escenarios digitales que pone a nuestro servicio la plataforma YouTube precisa cuestionarse acerca de la posición en la que se encuentra la mujer creadora y productora de contenidos audiovisuales digitales de carácter educativo. Específicamente, se ha trabajado determinando la figura de

edutuber (OE1) describiendo los espacios de dichas figuras (OE2) y detallando los contenidos de las mujeres edutuber (OE3).

A la hora de definir la figura del edutuber,

el OE1 se ha conseguido estableciendo una definición que suponga un aporte para la configuración conceptual del fenómeno edutuber

(OE 1: Para definir la figura de edutuber se establecen precisiones que permitan puntualizar qué es esa figura. Para ello se señala e indican sus rasgos, características y/o tipos que den claridad a la figura para darle forma, a modo de silueta para configurarla. En definitiva, hay que tomar una decisión acerca de lo que se entiende por edutuber. ESPECIFICAR)

A la hora de describir los espacios de las personas edutuber

El OE2 se ha conseguido estableciendo una parrilla de características que sean propias de los escenarios de las personas edutuber

(OE2: Para describir los espacios de figuras edutuber se buscan las señas distintivas o características del espacio virtual de esta figura. Se explica dicho entorno virtual que es propio, para reconocer fácilmente ese contexto. Se trata de dibujar, delinear o trazar el marco de la figura edutuber desde su medio ambiente visual. ESPECIFICAR)

A la hora de detallar los contenidos de las mujeres edutuber

El OE3 se ha conseguido analizando el género desde los canales de personas edutuber recurriendo tanto a la primera etnografía virtual realizada por la investigadora como a otros estudios que han atendido al fenómeno edutuber, bien desde su estado del arte, bien desde su experimentación y/o evaluación.

(OE3: Para detallar los contenidos de la figura edutuber mujer, sus producciones se citan refiriéndose a ellas en detalle. El detalle se aborda comparando los contenidos de figuras edutuber masculinas y femeninas para contar qué sucede con unos y con los otros de forma minuciosa. Los contenidos precisados se enumeran narrando qué sucede.)

6. CONCLUSIONES

El trabajo que se presenta ofrece un marco que especifica, mediante la exploración, la figura de edutuber asumiendo la cuestión de género. Para concluir se atiende a tres cuestiones que, bajo los nuevos estudios vinculados a los lenguajes creativos digitales y la mujer como creadora de contenidos, deben ser atendidas. En primer lugar, se abordan los mejores resultados de este trabajo de investigación. En segundo lugar, se atiende a las aportaciones que precisan ser atendidas desde la literatura trabajada y, finalmente, se advierte una necesidad a modo de autoreflexión crítica.

6.1. Sobre esta investigación

A nivel metodológico, a tenor de García-Peñalvo (2021), la revisión sistemática de literatura debe extenderse generalmente a otras bases de datos. Aquí se ha trabajado con las fuentes WOS, SCOPUS y Google (no Scholar) con lo que sería necesario, para mejorar la eficacia de la revisión sistemática, revisar otras aparte de las principales (Dialnet, ERIC, ScienceDirect).

Al igual que sucede en Kitchenham et al. (2010), esta investigación carece de un número suficiente de fuentes primarias obtenida de la revisión sistemática de literatura. Por ello, para una futura investigación en esta temática sería conveniente un estudio cartográfico que permitiera analizar lugares de investigación, financiación, revista o medio en el que se presenta así como vínculos con otros estudios además de los hallazgos obtenidos (Cooper, 2016).

Debe procederse a la definición de la identidad, ampliando la investigación al colectivo LGTBIQ+. El análisis realizado trabaja desde la perspectiva binaria de género (hombre-mujer), considerada igualmente en el estudio cuantitativo de canales de YouTube presentado por Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila (2020). En este sentido se admite un sesgo reduciendo el escenario representativo de toda la ciudadanía.

Con todo, recuérdese que la triangulación, al considerar el uso de estrategias diferentes, lleva a un estudio menos vulnerable a sesgos y fallas metodológicas (Okuda y Gómez-Restrepo, 2005, p. 119). Si la información obtenida coincide se corrobora, pero en caso de que haya diferencias entre unas y las otras el estudio ampliará la perspectiva del fenómeno estudiado generando nuevas posibilidades de investigación.

Desde el punto de vista de los contenidos ofrecidos por edutubers, se las estancias llevadas a cabo en la primera etnografía virtual realizada se consideran tres recomendaciones, que son, (1) cuidar la ortografía en los títulos de cada vídeo, (2) atender a la pestaña “Información” para identificar al creador o creadora de contenidos y (3) cuando se trate de contenidos de divulgación se aconseja ofrecer títulos llamativos dentro de los vídeos, como por ejemplo “El bosón de Higgs, explicado para un niño” (canal del Instituto de Física Teórica IFT).

Atendiendo al público hispano hablante, en el caso de contenidos curriculares se recomiendan títulos cortos con grafemas de alfabeto latino evitando excesivos signos matemáticos, símbolos o puntos gráficos.

6.2. Para futuras investigaciones

Para Hargittai et al. (2018) resultan motivos para futuras investigaciones atender a las redes sociales y sus usos, así como responder al interrogante de porqué la juventud publica menos que reacciona. Se sugiere atender a la participación y el cómo la juventud se involucra con la ciencia y la comunicación en línea determinando patrones.

Falta investigación acerca de la forma en que los youtubers, en tanto que *influencers*, pueden guiar a los preadolescentes y cómo afectan a su socialización y construcción de identidad (Aran-Ramspott et al., 2018; Oihane y Elexpuru, 2022). En la preadolescencia YouTube tiene un impacto limitado, si bien los niños y niñas les conocen, imitan sus

lenguajes, siguen a los que les gustan aun verbalizando que los youtubers pierden parte de su intimidad y presentan o amplifican abusos, se hace necesaria la investigación atendiendo a elementos de exclusión, la función de refugio dentro de la red social especialmente con las niñas, análisis atendiendo a los grupos de edad, el fomento de las características individuales en las redes y las diferencias entre las nuevas generaciones (diversidad social, consumidores o prosumidores). Finalmente, se propone extender los análisis a las redes sociales con criterios que, ante la diversidad de temáticas, vayan más allá del número de seguidores (Aran-Ramspott et al., 2018; Ruiz y Area, 2021).

Resultado del estudio de Zaragoza y Roca (2020) se advierte la necesidad de ahondar en la brecha de género evidente en la divulgación científica en YouTube España. Este análisis se debería dirigir a establecer vínculos ante la diferencia histórica entre el número de hombres y de mujeres en la ciencia. Se precisa de incentivos y promociones tendentes a la creación de canales con mujeres lo que requiere de una implicación por parte de ellas como referentes dentro del sector divulgativo al que se dirijan.

Entre las propuestas de investigación futuras aportadas por Ruiz y Area (2021, p. 176) se sugiere contrastar el impacto con otros blogs, estudiar el vínculo y la potencia que genera el edutuber entre sus propias redes sociales y explorar con entrevistas o cuestionarios de percepción y valoración por parte de los usuarios.

Finalmente, ante el factor de empoderamiento que suponen los nuevos medios, Duarte, Marques y Wernersbach (2020) demuestran cómo las comunidades virtuales empoderan a las mujeres, mientras que Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) atienden a la juventud sin distinguir género.

La revisión de literatura conviene ser atendida, no únicamente en cuanto a análisis conceptual y virtudes de los edutuber desde sus características, sino también desde sus necesidades atendiendo a su impacto. Se consideran dos razones, una desde la educación permanente y la otra desde la formación de profesorado.

Respeto a la formación permanente, los grandes grupos tecnológicos de internet como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, los GAFAM, destacan por su relevancia, presencia e influencia en diferentes sectores. Términos como *big data*, medios de convergencia o guerra de *streaming* necesitan ser abordados desde su impacto socioeducativo. Los GAFAM crean ecosistemas competitivos entre sí y son grandes compañías que generan sinergias dentro de sus superestructuras lo que significa, según Pesudo e Izquierdo (2021) que (a) disponen de conocimiento de sus usuarios, (b) implican un constante círculo de retroalimentación de consumo y (c) lo hacen bajo los intereses de grupos tecnológicos muy grandes. Desde aquí, la educación permanente, que favorece la acción de los edutuber, podría tener efectos adversos, de control implícito de los usuarios mediante unos contenidos y unas estéticas que convienen ser atendidas, especialmente cuando se trata de usuarios jóvenes.

6.3. Autoreflexión

Si bien la Unión Europea ha hecho patente su interés en cuanto a la temática de género en los medios de comunicación social, así como algunos estudios al respecto ya comentados, continúan los análisis de investigación sin inclusión de género (Hidalgo-

Marí y Segarra-Saavedra, 2017; Montoya, 2021; Ruiz y Area, 2021) o sin especificar a quién pertenecen los contenidos analizados (Saurabh y Gautan, 2019).

Investigaciones como las de Aran-Ramspott et al. (2018) o Zaragoza y Roca (2020) donde además de considerar en la muestra la variable género, recogen los canales analizados considerando la misma variable, contribuyen a un pronóstico que evidencia continuar trabajando desde la perspectiva de género. Si bien no se ha encontrado ningún estudio que respete la paridad en el análisis de canales, sí se advierten trabajos que asumen la representación femenina de la mujer creadora de contenido digital (López et al., 2020; Zaragoza y Roca, 2020; Oihane y Elexpuru, 2022) o bien reconocen la brecha existente entre mujeres y hombres creadores y la influencia que tienen en la juventud (Pérez-Torres et al., 2018; Regueira et al., 2020).

Dentro de la importancia del impacto que causa el fenómeno edutuber, las investigaciones deben asumir la consideración de género como variable irrenunciable. En la línea de Regueira et al. (2020) debe aceptarse que la configuración de las identidades en el entorno de convergencia mediático actual penetra bajo una realidad históricamente situada en lo social, lo económico, lo político y lo cultural. De tal manera que, tanto los productores como los consumidores de los medios, están sujetos hoy en día a una socialización de género. Recuérdese que la I+D no sólo otorga reconocimiento al fenómeno estudiado, sino que también orienta a la ciudadanía en lo que respecta a Internet. En este sentido, por el impacto de la investigación, el trabajo propio deben atender a la consideración de género y, a ser posible, la paridad evitando reproducir prejuicios y estereotipos que desmerecen procesos educacionales de calidad con equidad.

Finalmente, sería interesante que las herramientas de rankings de éxito, como por ejemplo SocialBlade, asumieran el criterio de igualdad entre hombres y mujeres dentro de sus analíticas tanto de registro como de extracción de datos. De esta manera, se conseguiría equiparar la brecha de género a la hora de exportar resultados en aras de favorecer la igualdad de oportunidades.

AGRADECIMIENTOS

A la labor realizada por las personas edutuber cuyos contenidos audiovisuales digitales empujan a la formación permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida.

REFERENCIAS

- Aguilar, S. y Barroso, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. *Pixel-Bit. Revista De Medios Y Educación*, 47, 73-88. <https://doi.org/gbbf>
- Andréu, J. (2000). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. *Centro Estudios Andaluces*, 10(2), 1-34. <https://bit.ly/3LEFeCe>

- Aran-Ramspott, S., Fedele, M. y Tarragó, A. (2018). Funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia. *Comunicar*, 57, 71-80. <https://doi.org/gc8p>
- Baralt, M., Pennestri, S. y and Selvandin, M. (2011). Action research. Using Wordles to teach foreign language writing. *Language Learning & Technology*, 15(2), 12–22. <https://bit.ly/3BdMhgl>
- Berzosa, M. (2017). *Youtubers y otras especies*. Ariel-Fundación Telefónica. <https://bit.ly/3Jqmrby>
- Carrera, P., Blanco-Ruiz, M., y Sainz-de-Baranda, C. (2020). Consumo mediático entre adolescentes. Nuevos medios y viejos relatos en el entorno transmedia. *Historia y Comunicación Social*, 25(2), 563-574. <https://doi.org/gc8r>
- Cidell, J. (2010). Content clouds as exploratory qualitative data análisis. *AREA*, 42(4), 514-523. <https://doi.org/fkww2c>
- Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, 29313-29424. <https://bit.ly/3rKkoJD>
- Cooper, I.D. (2016). What is a “mapping study?”. *Journal of the Medical Library Association*, 104(1), 76–78. <https://doi.org/gpbcxr>
- Denzin, N.K. (2010). Moments, mixed methods, and paradigm dialogs. *Qualitative Inquiry*, 16(6), 419–427. <https://doi.org/crbqnj>
- Domínguez, D., Beaulieu, A., Estalella, A., Gómez, E., Schnettler, B., & Read, R. (2007). Virtual ethnografy. *Forum: Qualitative Social Research*, 8(3), 1-5. <https://bit.ly/3oKQXFj>
- Donolo, D.S. (2009). Triangulación: procedimiento incorporado a nuevas metodologías de investigación. *Revista Digital Universitària*, 10(8), 1-10. <https://bit.ly/3fgUplG>
- Duarte, N.I.G, Marques, V.L., & Wernersbach, L. (2020). The “friend who has already aborted”: A look at shared experiences in a virtual community. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25(5), 1689-1698. <https://doi.org/hgm2>
- European Institut for Gender Equality (Ed.). (2020). *Gender Equality Index 2020. Key findings for the EU*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/gmkhw2>
- Febro-Naga, J., & Tinam-isan, M. (2022). Explorando la ciberviolencia contra mujeres y niñas en Filipinas a través de Mining Online News. *Comunicar*, 70, 125-138. <https://doi.org/hgm3>
- Fedele, M., Aran-Ramspott, S. y Elexpuru, I. (2021). Construcción de las identidades, valores y estereotipos juveniles en los social media: L@s influencers y ls audiencias Millennial y Centennial. En B. Castillo-Abdul y V. García-Prieto (Coords.), *Prosumidores emergentes: redes sociales, alfabetización y creación de contenidos* (pp. 20-47). Dykinson. <https://bit.ly/3GEDiWw>
- Fernández-Chaves, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación. *Revista de Ciencias Sociales*, 96, 35-53. <https://bit.ly/3Bfrlph>
- García-Marquina, A. (25 de abril de 2011). Nubes de palabras con Tagxedo, Wordle y Word It Out. *Observatorio tecnológico*. <https://bit.ly/3GLNInt>
- García-Peñalvo, F.J. (2021). El recetario de las revisiones de literatura. *CINAIC 2021: VI Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad* (pp.1-61). <https://doi.org/hgm4>
- Giesecke, M.P. (2020). Elaboración y pertinencia de la matriz de consistencia cualitativa para las investigaciones en ciencias sociales. *Desde el Sur*, 12(2), 397-417. <https://doi.org/hgm5>
- Guirao, S.J.A. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. *Ene*, 9(2), 0-0. <https://doi.org/cmrb>

- Hargittai, E., Füchslin, T., & Schäfer, M.S. (2018). How Do Young Adults Engage with Science and Research on Social Media? Some Preliminary Findings and an Agenda for Future Research. *Social Media + Society*, 4(3), 1-10. <https://doi.org/gfdb4v>
- Heinonen, K., & Medberg, G. (2018). Netnography as a tool for understanding customers: implications for service research and practice. *Journal of Services Marketing*, 32(6), 657–679. <https://doi.org/gfm3fx>
- Hidalgo-Marí, T. y Segarra-Saavedra, J. (2017). El fenómeno youtuber y su expansión transmedia. Análisis del empoderamiento juvenil en redes sociales. *Fonseca, Journal of Communication*, 15, 43-56. <https://doi.org/hgm6>
- Kitchenham, B.A. (2004). *Procedures for Undertaking Systematic Reviews*. University – NICTA. <https://bit.ly/3Jq8muK>
- Kitchenham, B.A., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Keel University – University of Durham. <https://bit.ly/3GJtk6o>
- Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Pearl, O., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study. *Information and Software Technology*, 52(8), 792–805. <https://doi.org/fw3jp5>
- Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. *Boletín Oficial del Estado*, 71, de 27 de marzo de 2007, 12611-12645. <https://bit.ly/3JhPr5i>
- López-Aguilar, J.L. (2020). Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber. *El Hilo*, 24, 1-2. <https://bit.ly/3HM4tQF>
- López de Ceballos, P. (1989). *Un método para la investigación-acción participativa*. Madrid: Popular.
- López-Meneses, E. y Jaén, A. (2012). Experiencia de Innovación Universitaria con nube de palabras. *Hekademo: revista educativa*, 11, 59-66. <https://bit.ly/3rITDoM>
- López, J.L., Maza-Córdova, J. y Tusa, F. (2020). Educar en el contexto digital: el reto de ser edutuber. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 25(1), 188-200. <https://bit.ly/3rGmCd0>
- Lune, H., & Berg, B.L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. (9th ed.). Pearson.
- Martínez-Cantero, I. (2018). Motivación y emoción en música: estado de la cuestión y aportaciones para la innovación educativa. *ArtsEduca*, 19, 63-83. <https://doi.org/hgm9>
- Meseguer-Martínez, A., Ros-Gálvez, A., & Rosa-García, A. (2016). Satisfaction with on-line teaching videos: A quantitative approach. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(1), 62-67. <https://doi.org/hgnc>
- Macharia, S. (2020). *6to. Proyecto de Monitoreo Global de Medios. Principales Hallazgos*. Global Media Monitoring Project-Womens's Army Auxiliary Corps. <https://bit.ly/3JhVQgQ>
- Macharia, S. (julio, 2021). Quantitative gains, Qualitative losses [Archivo de video]. YouTube. <https://bit.ly/3BiNdzo>
- Montoya, J. (2021). ¡Música, Youtuber! La incidencia de Jaime Altozano en las aulas de educación musical. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 63-79. <https://doi.org/hgnd>
- Navarro, P. y Díaz, C. (1995). Análisis de contenido. En J.M. Delgado y J. Gutiérrez (Coords.), *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales* (pp. 177-224). Síntesis.

- McNaught, C., & Lam, P. (2010). Using Wordle as a Supplementary Research Tool. *The Qualitative Report*, 15(3), 630-643. <https://doi.org/hgnf>
- Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence-Based Nursing*, 22(3), 67–68. <https://doi.org/gf346v>
- Oihane, A. y Elexpuru, I. (2022). Youtubers: identificación y motivos de agrado de la audiencia. *ICONO 14*, 20(1). <https://doi.org/hgng>
- Okuda, M. y Gómez-Restrepo, C. Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118-124. <https://bit.ly/33hLWJ>
- Pattier, D. (2021a). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. *Publicaciones*, 51(3), 533–548. <https://doi.org/hgnj>
- Pattier, D. (2021b). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(2), 313-329. <https://doi.org/hgnk>
- Peña, I. (2012). Posibilidades de las "nubes de palabras" (word clouds) para la elaboración de actividades de contenido cultural en el aula de AICLE. En R. Breeze, F. Jiménez, C. Llamas, C. Martínez y C. Taberner, (Coords.), *Teaching approaches ro CLIL / Propuestas docentes en AICLE* (pp. 249-264). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. <https://bit.ly/3gKdcqF>
- Pérez Serrano, G.(2016). *Diseño de Proyectos Sociales. Aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación*. Madrid: Narcea.
- Pérez-Torres, V., Pastor-Ruiz, Y. y Abarrou-Ben-Boubaker, S. (2018). Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente. *Comunicar*, 55, 61-70. <https://doi.org/d5ht>
- Pesudo, J., e Izquierdo, J. (2021). Los gigantes tecnológicos conquistan el audiovisual. El caso de Amazon Prime Video. *Área Abierta*, 21(3), 367-385. <https://doi.org/hgnm>
- Prendes-Espinosa, M., García-Tudela, P. y Solano-Fernández, I. (2020). Igualdad de género y TIC en contextos educativos formales: Una revisión sistemática. *Comunicar*, 63, 9-20. <https://doi.org/gg93rj>
- Regueira, U., Alonso-Ferreiro, A. y Da-Vila, S. (2020). La mujer en YouTube: Representación y participación a través de la técnica Web Scraping. *Comunicar*, 63, 31-40. <https://doi.org/dwmq>
- Resolución 2017/2210(INI) del Parlamento Europeo de 17 de abril de 2018, sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión. *Diario Oficial de la Unión Europea*, 18 de noviembre de 2019, C 390/19 – C 390/27. <https://bit.ly/3BhD9Y2>
- Rodríguez, F. (Productor). (2020). *Soy EduTuber- Documental*. [Film]. pacodocus estudio. <https://bit.ly/3szFfhR>
- Ruiz, M.A. y Area, M. (2021). La transferencia del conocimiento en la red. Análisis del portal educativo Yo Soy Tu Profe. *Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, 76, 159-180. <https://doi.org/hgnn>
- Sánchez-Silva, C. (23 de marzo de 2019). ‘Edutuber’, una profesión que da dinero. *El País*. <https://bit.ly/33hbOZx>
- Sanz-Casado, E., Melero, R., Aleixandre-Benavent, R., Codina, Ll., Coslado, M.A., De-Filippo, D., Giménez, E., Jiménez, E. y Rico-Castro, P. (2020). *Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con sello de calidad FECYT*. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. <https://bit.ly/34znmYw>

- Scolari, C. (2016). Alfabetismo transmedia. Estrategias de aprendizaje informal y competencias mediáticas en la nueva ecología de la comunicación. *Telos*, 103, 1-15. <https://bit.ly/3oFHGHf>
- Silió, E. (22 de agosto de 2021). Las siete estrellas ‘youtubers’ que dan clase en español a 18 millones de seguidores. *El País*. <https://bit.ly/3gECc2q>
- Meneses, N. (16 de septiembre de 2020). Escuela y covid-19: llega la hora de los ‘edutubers’. *El País*. <https://bit.ly/3HOPfKB>
- Saurabh, S., & Gautam, S. (2019). Modelling and statistical analysis of YouTube's educational videos: A channel Owner's perspective. *Computers & Education*, 128, 145–158. <https://bit.ly/3BhEP3M>
- Streamer (Ed.). (2021, 5 de noviembre). En *Wikipedia*. <https://bit.ly/3uMc3XM>
- Suárez-Romero, M. y Ortega-Pérez, A.M. (2019). Género y opinión. El rol secundario de las mujeres en los espacios periodísticos. *iQual. Revista de Género e Igualdad*, 2, 133-146. <https://doi.org/10.6018/iQual.324321>
- Tapia-Jara, J., Sánchez-Ortíz, A. y Vidal-Silva, C. (2020). Estilos de aprendizaje e intención de uso de videos académicos de YouTube en el contexto universitario chileno. *Formación universitaria*, 13(1), 3-12. <https://doi.org/hgnp>
- Palacios, J.L. (2001). Las técnicas cualitativas de investigación social en la medición de la calidad de los servicios públicos: una aproximación teórica y metodológica. *BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 4, 85-100. <https://doi.org/hgnq>
- Sutherland, G., Easteal, P., Holland, K., & Vaughan, C. (2019). Mediated representations of violence against women in the mainstream news in Australia. *BMC Public Health*, 502, 1-8. <https://doi.org/hgnr>
- Vizcaíno-Verdú, A., Contreras-Pulido, P y Guzmán-Franco, M. (2019). Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El boktuber. *Comunicar*, 17, 95-104. <https://doi.org/gpbrc9>
- Zaragoza, J.C. y Roca, D. (2020). El movimiento youtuber en la divulgación científica española. *Revista Prisma Social*, 31, 212–238. <https://bit.ly/3sEGBbl>

Mujeres edutubers. Creadoras de audiovisual educativo

Edutubers women. Educational Audiovisual Female Broadcasting

INFORME FINAL

15/01/2021 a 21/02/2022

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	LA MUJER CREADORA DE CONTENIDO AUDIOVISUAL	4
3.	EL FENÓMENO EDUTUBER	6
3.1.	Investigaciones	8
3.1.1.	Específicas de edutubers	9
3.1.2.	Sobre género y YouTube	11
4.	METODOLOGÍA	12
4.1.	Objetivos	12
4.2.	Método y procedimiento	13
4.2.1.	Etnografía virtual	16
4.2.1.1.	Notas digitales de campo	18
4.2.1.2.	Memorandos, informes analíticos y matrices	21
4.2.2.	Revisión de literatura	22
4.2.2.1.	PASO 1: Revisión narrativa de literatura	23
4.2.2.2.	PASO 2: Revisión sistemática cualitativa de literatura	24
4.2.3.	Análisis de contenido	29
4.2.3.1.	PASO 1. Vaciado de documentos	30
4.2.3.2.	PASO 2. Categorización	30
4.2.3.3.	PASO 3. Codificación	31
4.2.4.	Nube de palabras	36
5.	ANÁLISIS DE DATOS	39
5.1.	Objetivo específico 1: Definir la figura del edutuber	39
5.1.1.	Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Definición y Objetivo	39
5.1.2.	Nube de palabras para el OE1. Categorías Identificación, Resumen y Clave	42
5.1.3.	Fusión de revisión de literatura y etnografía virtual en el OE1	44
5.2.	Objetivo específico 2: Describir los espacios de las personas edutuber	48
5.2.1.	Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Metodología, Muestra y Tipos	48
5.2.2.	Nube de palabras para el OE2. Categorías Identificación, Resumen y Clave	50
5.2.3.	Fusión de revisión de literatura (en sus dos modalidades, narrativa y sistemática) y etnografía virtual en el OE2	52
5.3.	Objetivo específico 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber	55
5.3.1.	Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Resultado y Necesidad	55
5.3.2.	Nube de palabras para el OE3. Categorías Identificación, Resumen y Clave	57
5.3.3.	Primera etnografía virtual. Estancias en canales	58
5.3.4.	Segunda etnografía virtual. Estancia en profundidad	60
5.3.4.1.	Análisis de la matriz 1	61
5.3.4.2.	Análisis de la matriz 2	63
5.3.4.3.	Análisis de la matriz 3	64
5.3.4.4.	Análisis de las matrices 4 y 5	67
5.3.4.5.	Análisis de la matriz 6	69
5.3.4.6.	Análisis de la matriz 7	71
6.	RESULTADOS	72
6.1.	Definición de la figura edutuber	72
6.2.	Descripción de los espacios de la figura edutuber	75
6.3.	Detalle de los contenidos de las mujeres edutuber	75
7.	AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES	78
7.1.	Generalidades tras la investigación	78
7.2.	Prospectiva, futuras investigaciones	80
7.3.	Autoreflexión	82
	AGRADECIMIENTOS	83
	REFERENCIAS	83
	ANEXOS	88

1. INTRODUCCIÓN

El modelo audiovisual propio de los GAFAM –Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft–, conocidos como medios de convergencia o nuevos medios, lleva a prácticas disruptivas (Pesudo e Izquierdo, 2021). El sector audiovisual presenta transformaciones profundas que aumentan la democratización de contenidos, flexibilizan las situaciones de consumo, elevan el modelo de oferta audiovisual y pone a disposición de la audiencia todos los contenidos, como sucede con YouTube, de Google. De hecho, además de que YouTube es uno de los sitios web más populares (Fedele et al., 2021; Pérez-Torres, et al., 2018; Regueira et al., 2020; Saurabh y Gautam, 2019) existe una relación muy significativa entre la motivación por aprender, su satisfacción y la intención de utilizar vídeos de YouTube en el proceso de aprendizaje (Tapia-Jara et al., 2020).

La aprobación de la Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, radica en la prevención de conductas discriminatorias y la previsión de políticas activas. Se reconoce que los medios de comunicación social, tanto públicos en su Artículo 36, como privados en su Artículo 37, velarán por la imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres, respetando la igualdad y evitando cualquier forma de discriminación. En esta línea, cabe recordar que la Constitución Española, en su Artículo 14, declara el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Además, el Artículo 9.2 legisla la obligación de los poderes públicos para promoverla mediante aquellas condiciones que la preserven tanto en las personas, como en los grupos.

Por paradójico que parezca, los medios de comunicación, reproductores de la realidad y generadores de modelos sociales, señalan el techo de cristal en el que se encuentran las mujeres en su posición creadora de opinión (Suárez-Romero, 2019). En el campo internacional, se precisan sesenta y siete años para alcanzar la paridad (Macharia, 2020, Macharia, 2021) y la tecnología se ha convertido en una cómplice involuntaria que permite la ciberviolencia de género (Febro-Naga y Tinam-isan, 2022). En España, no se auguran mejores resultados en los nuevos espacios de comunicación y creación digitales al repetir estereotipos asociados a género (Regueira et al., 2020), comunicación misógena y humor sexista (Pibernat-Vila, 2021) en YouTube.

Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) atendiendo al empoderamiento juvenil que supone ser *youtuber*, analizan los diez primeros con más seguidores. Ninguno presenta presencia femenina. Cuando la muestra se amplía a los veinte primeros de más éxito sólo hay un 5% de representación femenina, con un único caso de liderazgo de canal, dejando fuera otro canal mixto compartido por un hombre y una mujer. Las edades de los *youtuber* de mayor éxito van de los 24 a los 32 años y se inician, el más joven a los 17 años, y el mayor a los 28 años de edad.

El Instituto Europeo de Igualdad de Género (2020) determina que la brecha aumenta cuando se alude al dominio de poder (53,5 puntos) y han de tomarse decisiones económicas. El segundo valor de alarma se encuentra en el dominio de conocimiento (63,6 puntos) advirtiendo el obstáculo por segregación de género en educación postobligatoria. En esencia, tanto las investigaciones, como los organismos internacionales, cuestionan no únicamente lo que se estudia en educación superior, sino también quién lo estudia y quiénes crean contenido para difundir esos conocimientos. Resulta necesario atender a las relaciones entre aquello que se estudia – quién estudia qué – y aquello que se comunica – quién difunde qué –.

2. LA MUJER CREADORA DE CONTENIDO AUDIOVISUAL

La participación de las mujeres en la creación de contenidos digitales, en pie de igualdad con los hombres, queda patente en la resolución 2017/2210(INI), del 17 de abril de 2018, del Parlamento Europeo (2018, p. 6). Se hace hincapié en el papel que los medios tienen como agentes de cambio al influir en la formación de opinión pública (2018, p. 11).

En particular, atendiendo a las personas edutubers, Pattier (2021a) advierte, tras estudiar 204 canales, una mayor proporción de hombres edutuber (76%) que de mujeres (24%). La brecha de género toca su pico más alto ante el 90% de hombres creadores de contenidos sobre tecnología frente a un 10% de mujeres que lo hacen (Patier, 2021b).

Cuando el fenómeno se amplía al youtuber, la frecuencia de participación femenina se agrava. Las mujeres creadoras de audiovisual no llegan al 15% del ecosistema mediático (Regueira et al, 2020). Con todo, cuando lo consiguen, sus contenidos incluyen belleza, con un total de cero canales en este tipo de temática en hombres. Además, los canales de mujeres con estereotipos femeninos son menos valorados entre los de mayor alcance mientras que los canales con estereotipos masculinos, o temática neutra, privilegian su posicionamiento si sus creadores son hombres.

La repetición de estereotipos queda patente. Zaragoza y Roca (2020) reconocen el prototipo en YouTube para la divulgación científica. Se establece la figura del hombre, joven, con estudios superiores y un alto dominio en herramientas de comunicación fusionando animación y su propia imagen personal. El sesgo de género se debe a la baja presencia de youtubers mujeres, a las funciones sociales que se les atribuye, al triple de canales con chicos que con chicas y al hecho de que ellos se interesan por un futuro profesional como youtubers casi cuatro veces más (Aran-Ramspott et al., 2018).

En España, la brecha entre la mujer creadora de audiovisual digital y el hombre es una realidad en YouTube (Aran-Ramspott et al., 2018; Berzosa, 2017; Carrera, Banco-Ruiz y Saiz-de-Baranda, 2020; Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017; López, Maza-Córdova y Tusa, 2020; Pattier, 2021a, 2021b; Regueira et al., 2020).

El problema no acaba porque YouTube es, a día de hoy, una de las plataformas de creación de contenido audiovisual digital más utilizada (Pattier, 2021b; Saurabh y Gautam, 2019), por bastante más de la mitad de adolescentes de entre 14 a 17 años (Pérez-Torres et al., 2018). Tanto en la preadolescencia como en la adolescencia YouTube se ha convertido en su espacio favorito (Pibernat-Vila, 2021; Regueira et al. 2020).

En este punto, cabe recordar que los medios de comunicación acercan a sus consumidores a modelos preexistentes al identificarse con los que reproduce dicho medio (Suárez-Romero, 2019). Acerca de los estereotipos de género, Valcárcel, miembro del Consejo de Estado desde 2006 (Berzosa, 2017, pp. 41-47), reconoce que las personas nos movemos por aquello que conocemos dentro de un espacio y tiempo dados. Lo que hay dentro de ese espacio-tiempo se imita generando la estereotipia, que se justifica bajo el argumento del consumo. En otras palabras, puesto que las personas nos regimos por estereotipos, los medios continúan repitiéndolas para asegurar la inercia de consumo de contenido. Siendo este el criterio, los contenidos tienden a parecerse a los que ya hay por facilidad, comodidad y ahorro. La participación de la mujer con respecto a la del hombre en

YouTube no sólo es baja sino que asume estereotipos de género que precisan de una lucha orientada al cambio (Regueira et al., 2020) en aras de favorecer la transformación social.

Investigaciones desde la Universidad Complutense de Madrid (Pattier, 2021a, 2021b), la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo (Regueira et al., 2020) se preocupan por la cuestión de género y la representación de mujeres en YouTube. Además, las universidades Ramón Llull, UC Comillas, Universidad de Barcelona, Universidad de Deusto o Universidad de Murcia asumen proyectos como TeensMediaLife o GEM-Gender Equality Matters (Aran-Ramspott et al., 2018; Fedele et al., 202; Prendes-Espinosa, García-Tudela y Solano-Fernández, 2020).

Inciendiando en el empoderamiento juvenil a nivel internacional, las universidades de Huelva, Lima, Coimbra o Torino, entre otras, lo hacen con proyectos como Yougrammers (<https://bit.ly/3sE9UdY>) o #INSTATUBERS (<https://bit.ly/3HMPvKa>).

Hoy por hoy, existen estudios que explican los factores de éxito de los edutuber y las preferencias por quienes los ven (López et al., 2020; Patter, 2021; Pibernat-Vila, 2021; Oihane y Elexpuru, 2022), vídeos que enseñan mostrando a una mujer con sus diapositivas o tableta gráfica, o analizando comentarios con respecto a sus videos (Meseguer-Martínez et al., 2017; Oihane y Elexpuru, 2022). Desde una vertiente instrumental-tecnológica se encuentran trabajos sobre vídeos de corta duración (Albert y Hodkinson, 2019; Meseguer-Martínez et al., 2017), atendiendo al número de suscriptores (Aram-Rapsport et al. 2018; Oihane y Elexpuru, 2022; Saurabh y Gautan, 2019) o a las visualizaciones y las suscripciones a la vez (Regueira et al., 2020).

En el contexto educativo se atiende al estímulo de una actitud activa por parte del profesorado edutuber (López, Maza-Córdova y Tusa, 2020; Ruiz y Area, 2021). Con todo, se necesita que la administración facilite su potenciación (Rueda, 2021) y se promueva la formación de profesorado en educación superior tanto a nivel metodológico como tecnológico (López et al., 2020; Tapia-Jara et al.). Además, se precisa de capacitación de mujeres edutuber desde el apoyo emocional porque ser edutuber marca un vínculo con la construcción de la identidad juvenil (Pattier, 2021b; Pibernat-Vila, 2021). Se incluyen aquí sus relaciones sociales y construcciones identitarias de género, orientación sexual y vocacional (Pérez-Torres et al., 2018).

En la preadolescencia y la adolescencia, se precisa de una educación mediática crítica poniendo fin a los contenidos sexistas en los nuevos espacios de interacción y creatividad colaborativa (Regueira et al., 2020). Scolari (2016) habla de la inminente alfabetización transmedia que acarrea una nueva cultura, la de la alfabetización en la Red, basada en el hacer, consumir y crear (prosumir) desde la colaboración.

Cabe recordar que en el escenario digital de población europea, el 21% de mujeres y el 22% de hombres desarrollan sus horas de trabajo con tecnologías de la información y de la comunicación -TIC-. En el año 2019, un 78% de mujeres y un 80% de hombres de entre 16 y 64 años utilizaba Internet a diario. El 71% de mujeres y hombres poseen estrategias vinculadas a la información, superando ellas a los hombres en las vinculadas a las de comunicación -67% de mujeres y 66% de hombres-. Por contra, la brecha de género resulta muy grande cuando se atiende a los graduados en TIC -en 2018 había un 80% de hombres y un 20% de mujeres-. Respecto a científicos e ingenieros en el sector

de altas tecnologías, el porcentaje es similar entre los 25 y los 64 años (Instituto Europeo de Igualdad de Género, 2020).

El Parlamento Europeo, en la resolución 2017/2210(INI), del 17 de abril (2018, p. 14) insta a los estados miembros a que desarrollen programas para la mejora de las capacidades de las mujeres en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. El impacto en los contenidos creados en YouTube por hombres evidencia la brecha de género en este sentido (Pattier, 2021b). En particular, la intervención debe enfocarse al sector de los medios de comunicación desde un perfil técnico, en sonido y en producción audiovisual principalmente (Pattier, 2021b). Hacerlo brindaría opciones laborales iguales facilitando la inclusión vertical y horizontal de las mujeres.

3. EL FENÓMENO EDUTUBER

El edutuber, youtuber educativo (Montoya, 2021; Pattier, 2021b), especialista en contenidos formativos en YouTube (López-Aguilar, 2020), o docente en YouTube (López, Maza-Córdova y Tusa, 2020; Rodríguez, 2020) es un término nuevo que comienza a impactar entre la población joven en nuestros días. En inglés, para referirse al fenómeno edutuber se utilizan varias formas como el término EduTuber con letra *te* en mayúscula (Pattier, 2021b), así como *Teach Video*, *TeacherTube*, *TeachTube* o *YouTube EDU videos* (Saurabh y Gautam, 2019).

Por la propia evolución de la plataforma YouTube (López et al., 2020), la persona edutuber es una figura emergente, variante del término youtuber. Dicha figura se identifica tanto con la educación informal y no formal como con la educación formal.

El repositorio de video digital YouTube lleva al consumo audiovisual caracterizado por narrativas distintas siendo utilizado, generalmente, por un público joven (Berzosa, 2017; Fedele et al. 2021; Pattier, 2021b; Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020; Ruiz y Area, 2021; Scolari, 2016). De esta manera, el fenómeno youtuber, el cual incluye al edutuber, recae en aquella persona que, desde temáticas muy diversas, crea contenido digital sobre sí mismo o su entorno protagonizando piezas y/o administrándolas en un canal del cual es responsable. A ello se une el hecho de generar una influencia significativa en el público al que se dirige (Aran-Ramspott et al., 2018; Berzosa, 2017; Fedele et al., 2021). El youtuber no queda exento del factor generacional, al ser muy utilizado por los jóvenes, ni tampoco del factor socio-temporal, al ser frecuentemente utilizado en lengua hispanohablante en esta última década (Regueira et al., 2020).

Si bien el espectro es muy amplio, los contenidos tienden a abordar música, reseñas de libros (booktobers), eventos caseros (tips), identidad personal (draw-my-live), videojuegos (gamers), guías, videotutoriales, miniseries, humor o animaciones. En definitiva, el término edutuber engloba todo aquello que supone la creación de contenido audiovisual socioeducativo aprovechando los nuevos lenguajes que ofrece Internet (Pattier, 2021a) bajo el formato vblog o videoblog (Fedele et al., 2021).

La diversidad temática en contenidos junto a las motivaciones y metas que lo mueven hace que el término edutuber vaya más allá del profesorado creador, ajustando el concepto a comunicadores que difunden con finalidad docente o sin ella (Montoya, 2021; López-Aguilar, 2020), educadores por YouTube (Meneses, 2020), educadores digitales especialistas en contenidos formativos (López-Aguilar, 2020), divulgadores científicos

como youtubers por áreas de conocimiento usuales dentro del aula convencional (Pattier, 2021b; Rodríguez, 2020; Zaragoza y Roca, 2020) o youtubers educativos porque trabajan desde la divulgación científica (Pattier, 2021b; Silió, 2021). No obstante, se advierten estudios en los que si bien el término edutuber queda sin identificar como tal sí asumen la influencia social del youtuber (Berzosa, 2017; Zaragoza y Roca, 2020) y la afectación a la construcción de la identidad adolescente (Martínez-Cantero, 2018; Pérez-Torres et al., 2018, p. 65):

Los youtubers hablan de su identidad de género y su orientación sexual, dando especial relevancia a la construcción social que existe sobre la misma en su contexto más inmediato. Además, exponen los retos o dificultades que conlleva la elección de una identidad de género como puede ser la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad.

Los youtubers median en la construcción de identidades, por lo que las relaciones de poder, patriarcales y sexistas heredadas de tiempos pasados perduran en YouTube (Regueira et al., 2020; Pibernat-Vila, 2021). Esta textura socioeducativa se identifica con lo que podría denominarse edutuber social, esto es, la persona influyente en la población que es seguida dentro de un espacio digital interactivo.

Del edutuber social se advierte un triple interés, a saber, el conocimiento de la plataforma YouTube que se tiene, el tipo de contenido creado y su propia personalidad (Berzosa, 2017; Pibernat-Vila, 2021). El edutuber es un *influencer* educativo (Fedele et al., 2021; Oihane y Elexpuru, 2022), dedica tiempo, se relaciona y conecta con sus seguidores generando contenido digital en red y mejorando su alcance (Ruiz y Area, 2021; Oihane y Elexpuru, 2021).

Asumiendo la figura youtuber como profesión (Pibernat-Vila, 2021), el edutuber incluye canales de divulgación para población joven (López-Aguilar, 2020; Sánchez-Silva, 2019), con contenidos digitales también para población adulta (Sánchez-Silva, 2019) y asume una ardua labor de elaboración y gestión de contenidos en los canales de éxito (Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017).

En particular, el docente edutuber recibe al alumnado que traslada fuera del aula su necesidad de apoyo personal y valoración que encuentra dentro de ella (López et al., 2020; Montoya, 2021; Rodríguez, 2020). El espacio informal y colaborativo del ecosistema digital, externo al aula, deviene en un espacio de disfrute (López et al., 2020).

Un ejemplo se encuentra en los canales musicales. Por su naturaleza, un canal de música asume funciones emocionales y sociales (Martínez-Cantero, 2018). El espacio musical que ofrece YouTube favorece el desarrollo madurativo de la persona joven porque lo disfruta y comparte en familia, o con amistades manteniendo relaciones significativas. Estudios vinculados hay (Montoya, 2021; Zaragoza y Roca, 2020), trabajando la dimensión didáctica del canal y su repercusión en YouTube (López et al., 2020; Zaragoza y Roca, 2020; Saurabh y Gautam, 2019), la identidad digital docente y su contribución a procesos de aprendizaje abiertos y flexibles al cambio y la resolución de problemas (Ruiz y Area, 2021), la identidad digital adolescente ante los nuevos lenguajes y entornos mediáticos que generan los youtubers (Fedele et al., 2021; Pérez-Torres et al., 2018; Regueira et al., 2020) en tanto que *influencers* (Oihane y Elexpuru, 2022) o la figura

concreta del emisor educativo como descubridor de expresiones y prácticas juveniles fuera del aula (Vizcaíno-Verdú et al., 2019).

La Tabla 1 incide en la especialización de la figura edutuber, la posibilidad de influir en otros -influencer- y la amplitud de roles -streamer, gamer, booktuber, instatuber- (Aran-Ramspott et al., 2018; López-Aguilar, 2020; Montolla, 2021; Pattier, 2021b; Regueira et al., 2020; Ruiz y Area, 2021; Vizcaíno-Verdú et al., 2019 y Streamer, 2021).

En particular, por el éxito y atracción que produce el juego en internet, Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) inciden en el carácter pedagógico de la red como posibilidad lúdica y entretenida. En particular, con los *gamer* Internet ofrece un espacio de aprendizaje de técnicas nuevas sobre actividades de juego.

3.1. Investigaciones¹

La bibliografía manejada permite atender a investigaciones sobre redes sociales vinculadas a Youtube (Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017). Específicamente, asumiendo las características que definen al edutuber, se pueden diferenciar investigaciones sobre edutubers (Aran-Ramspott et al., 2018; Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017; López et al., 2020; Meseguer-Martínez et al., 2017; Pattier, 2021a, 2021b; Pérez-Torres et al., 2018; Ruiz y Area, 2021; Saurabh y Gautan, 2019; Zaragoza y Roca, 2020) e investigaciones sobre género vinculadas a los canales de YouTube (Aran-Ramspott et al., 2018; Fedele, 2021; Pattier, 2021b; Prendes-Espinosa et al., 2020; Regueira et al., 2020).

3.1.1. Sobre redes sociales

Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017), atienden al vínculo que los diez youtuber de más éxito establecen mediante Facebook y Twitter principalmente y, bastante por detrás, con Instagram.

Hargittai et al. (2018), de la NothWestern University, atienden al compromiso que la juventud adulta adopta en las redes sociales Twitter y Facebook respecto a la comunicación científica. Utilizan la encuesta atribuyendo muestras representativas, a excepción de la representación afroamericana, correspondientes al año 2016 siendo n=385, respecto a dos anteriores a ese – años 2009 y 2012 –. Consideran género, siendo el 60% de las respuestas de mujeres-, cultura -raza/etnia- y educación de padres y madres. Se mide el compromiso ante los contenidos en ciencia e investigación desde la autonomía y frecuencia de uso de las redes sociales y sus habilidades en Internet. Se trabajan las variables edad, género en determinación binaria (hombre-mujer) y nivel de estudios de los padres en cinco categorías reajustando las diversas respuestas a ellas.

Con respecto al compromiso que la juventud establece a los contenidos toman los vinculados a ciencia e investigación que comparan con otros items. Se evidencia que los contenidos sobre comunicación científica en redes sociales importan a la juventud adulta rivalizando con salud y *fitness*, entretenimiento y noticias de celebridades. Además, la

¹ En este estudio, se asume la polaridad hombre-mujer, cuando, sin embargo, no siempre los responsables youtubers se identifican con esta identidad. Desde el punto de vista de la representación visual, en aras de atender a la pregunta de investigación, se determina llevar a efecto la observación desde los polos hombre-mujer.

juventud hace clic y comenta más que comparte contenidos. Sucede que es más habitual reaccionar a las publicaciones que contribuir con una. Particularmente, Facebook ofrece mayor probabilidad a compartir contenido en ciencia e investigación que Twitter.

3.1.2. Específicas de edutubers

López et al. (2020) en un estudio cuantitativo-cualitativo con revisión bibliográfica, estudio de caso (n=8) y análisis de contenido (n=2) atienden a la performance virtual de los edutuber. Se usan tres criterios de inclusión, a saber, (a) canales en español, (b) localizados en Iberoamérica y (c) dentro del año 2017. Para recoger la mayor popularidad de la figura edutuber asumen cuatro variables cuantitativas, como son el número de seguidores, de reproducciones, de actualizaciones y de interacciones. Para el análisis de contenido adaptan una matriz de evaluación de videos didácticos.

Por otra parte, la audiencia valora la divulgación desde el uso adecuado de la imagen, los métodos comunicativos y el papel activo y creativo, no por su contenido (Aran-Ramspott et al., 2018, Ruiz y Area, 2021 y Zaragoza y Roca, 2020).

Aran-Ramspott et al. (2018) atienden a los youtubers más reconocidos (n=271) en niñas y niños de 11 a 12 años (50,9% niñas y 49,1% niños). De las 1.406 respuestas válidas, con 716 niñas y 690 niños, AuronPlay (78,2%, n=1.120), ElrubiusOMG (74,1%, n=1.042) y Wismichu (66,4%, n=933) son los más populares, todos implementados por hombres. El reconocimiento se debe no sólo por sus conocimientos, sino también por el humor. Con todo, si bien los porcentajes son bajos, la identificación y percepción de cercanía de ellos hacia algunos youtubers debe ser considerada. Con respecto a las youtubers mujeres quedan reconocidas dos, a saber, Dulceida por el 2,6% (n=36) y Yuya por el 1,2% (n=17)². El estudio se plantea desde cuatro perspectivas:

- a. Enfoque constructivista (psicología -aprendizaje)
- b. Estudios culturales (antropología)
- c. Teoría de usos y gratificaciones (psicología-educación)
- d. Perspectiva de género (sociología)

Ruiz y Area (2021), bajo el objetivo de atender a la identidad digital docente observan el número de reproducciones de video y acompañamiento de seguidores. Se utiliza el análisis de contenido y la etnografía en línea, así como la indagación reflexiva para la obtención de resultados. Desde un estudio longitudinal y exploratorio atienden al portal Yo Soy Tu Profe, de Miguel Ángel Ruiz Domínguez. Se toman datos desde el 3 de enero de 2016 hasta el 31 de octubre de 2020. Como resultado el canal de YouTube acumula más de dos millones de visualizaciones, 196 vídeos con un 3% sobre lecturas, 5% sobre ciencias y 92% sobre matemáticas. Los contenidos de mayor repercusión son los recursos y ejercicios de matemáticas. La mayor repercusión de estos recursos audiovisuales se da en México (24,9%), España (17,7%) y Colombia (12,9%).

Se concluye que cada medio determina el perfil de la figura del edutuber como *influencer* educativo. No obstante, el edutuber adopta un papel activo entendiendo por ello una

² También aparece con valores muy bajos en el listado de reconocimiento Hamza Zaidi, youtuber marroquí en España (hombre), lo que lleva a considerar la diversidad cultural como factor a considerar ante la brecha intercultural y, especialmente, cuando la receptora es mujer.

actitud favorable a compartir e interactuar asiduamente. Se reconoce que la calidad de los contenidos y su reutilización no son de vital importancia. Atendiendo al proceso de aprendizaje, para el uso de blogs y videotutoriales se requiere apertura y flexibilidad ya que lleva a personas resolutivas capaces de solucionar dificultades en cualquier contexto.

Además, a la hora de interiorizar información, los recursos educativos ofrecen una competencia visual y multimedia alta configurando un nuevo lenguaje. Finalmente, sugieren investigar el contraste de impacto con otros blogs, estudiar el vínculo y potencia generado entre las redes sociales de un mismo edutuber, así como explorar percepción y valoración que realizan los seguidores con entrevistas o cuestionarios.

Pattier (2021a, 2021b) estudia los factores de éxito de los edutubers mediante un instrumento de análisis de contenido cualitativo, con canales educativos de YouTube asumiendo la brecha de género. Se determinan pautas en la formación de profesorado desde seis categorías como la estadística de canales de YouTube, la estructura de los vídeos, edición-grabación, personalidad del edutuber, uso de la plataforma YouTube y uso con otras redes sociales (Pattier, 2021a). Se evalúan sus factores de éxito en una muestra de n=204 canales educativos de YouTube en España que superan las 300 mil visualizaciones. El instrumento dispone de validez y fiabilidad conseguida mediante juicio de cinco expertos. La consistencia se corrobora aplicando los coeficientes V de Aiken en todos los ítems y alfa de Cronbach ($\alpha = .83$). Se lleva a cabo una prueba piloto con veinte canales, se analizan los datos con SPSS 25.0 tomando estadística descriptiva y contingencia y se asegura la ética profesional durante todo el procedimiento – análisis de contenidos únicamente públicos –.

En el estudio en profundidad, considerando la eliminación de la brecha de género en los factores de éxito de los edutuber y otras redes sociales vinculadas, Pattier (2021b) considera siete categorías. Se atiende a variables dependientes, estadísticos del canal de YouTube, estructura y material audiovisual grabado y editado, la marca, las funcionalidades del canal que ofrece la plataforma y presencia en otras redes sociales.

Sobre vídeos en YouTube se dispone de los trabajos de Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017), Meseguer-Martínez et al. (2017), Saurabh y Gautan (2019) y Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker (2018).

Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) estudian el empoderamiento juvenil sinónimo de triunfo juvenil. Se valora el alcance del perfil youtuber ampliando sus redes en Instagram, Facebook y Twitter. Se construye un cuestionario *ad hoc* para recoger los datos extraídos. Se trata de un estudio descriptivo, cuantitativo, mediante cuestionario *ad hoc*. Tomado el *Ranking Top100 Youtubers Channels from Spain*, que ofrece SocialBlade (www.socialblade.com), se escogen los diez primeros canales advirtiendo que ninguno de los diez más influyentes son mujeres.

Bajo el contexto audiovisual de habla hispana, Meseguer-Martínez et al. (2017) atienden a la satisfacción del vídeo de enseñanza en línea con un enfoque cuantitativo. Se analizan los factores que llevan a hacer mayor número de clics en “Me gusta”. Los resultados señalan que se prefieren vídeos cortos, que hay mayor probabilidad de satisfacción ante vídeos grabados por docentes mujeres y presentados por entidades distintas a las universidades. Finalmente, se prefieren los vídeos donde se observa al docente junto a sus diapositivas o tabletas gráficas en sus clases grabadas.

Saurabh y Gautan (2019) atienden al análisis de un canal asumiendo que YouTube es una plataforma de gran impacto social.

Pérez-Torres et al. (2018) analizan 22 videos de diez youtubers. Se ofrece un estudio cualitativo, centrado en mensajes, textos y discursos dentro de los videos. La herramienta de análisis utilizada es Atlas.ti. Los resultados reconocen la importancia que los youtubers tienen en la construcción de la identidad de los adolescentes (14 a 17 años aproximadamente), su autorealización así como la identidad de género, orientación sexual y vocacional y las relaciones sociales.

3.1.3. Sobre género y YouTube

De manera genérica, Prendes-Espinosa et al. (2020) reconocen la brecha de género en los recursos digitales y multimedia para la enseñanza. Para ello, estudian materiales digitales desde educación infantil hasta secundaria considerando género. Además, en el contexto español incluyen variable de género las investigaciones de Aran-Ramspott et al. (2018) sobre las percepciones hacia youtubers de niños y niñas de entre 11 y 12 años. Fedele (2021) atiende a la construcción de la identidad digital juvenil, sus valores y estereotipos analizando vídeos extraídos de canales de youtubers de éxito.

Atendiendo a la mediación del youtuber en la construcción de la identidad preadolescente y adolescente y los flujos de poder social ante la mujer y los estereotipos sexistas se encuentra Regueira et al. (2020). Los datos demuestran puestos muy inferiores de mujeres con respecto a hombres youtubers. Cuando las mujeres aparecen de manera destacada lo hacen bajo un canal creado por hombre y mujer, no solas. En estos canales, y únicamente en estos, se advierte un equilibrio de género en audiencia.

Los contenidos de canales creados por hombres que representan estereotipos masculinos o neutros muestran un alcance mayor. Cuando es la mujer creadora quien ofrece contenidos con estereotipos femeninos o neutros su alcance es menor. Unido a lo anterior, el contenido que impacta mayormente en población formada por mujeres reproduce y perpetúa los cánones de belleza. Los contenidos sobre juego y/o videojuegos tienen mayor alcance cuando el *gamer* es un hombre, encontrándose la mujer *gamer* muy por debajo, hecho similar sucede en contenidos deportivos encontrando, cuando el canal es creado por una mujer, la palabra “adelgazar”.

Por su parte, Pattier (2021b) analiza los canales de edutubers en España más exitosos considerando género. La presencia de la mujer creadora de contenido audiovisual digital edutuber aumenta conforme avanzan los años. Sin embargo, la brecha de género es muy significativa en determinadas áreas de conocimiento como Tecnología (90% de hombres frente al 10% de mujeres), Ciencias Sociales (87% frente al 13%), Matemáticas (82.8% frente al 17.2%), Ciencias (80.5% de hombres frente al 19.5% de mujeres) y Educación Física (75% frente al 25%). Únicamente hay cierta paridad, aunque inclinada hacia el hombre, en Arte-Cultura y Humanidades (64.1% ante el 61.1% y 38.9% ante el 35.9% de hombres y mujeres respectivamente).

Regueira et al. (2020) estudian varios ámbitos. De un lado, incidiendo en la popularidad, y tomando a los TOP-10 con una muestra de 50 cuentas en YouTube y N= 9.603 de audiencia femenina y masculina, advierten que la influencia en la subjetivación como

proceso de construcción de la identidad adolescente recaía, a 1 de agosto de 2019, en VEGETTA777, elrubiusOMG, TheWillyrex, Willyrex, AuronPlay, DaniRep, iTownGamePlay, Mikecrack, Makiman131 y TheGrefg. Todos ellos están creados por hombres y se vinculan a los videojuegos y el entretenimiento. Incluso cuando la mujer adopta un papel de creadora en esta misma línea, como sucede con Sarinha y Patty Dragona, quedan al final de la lista. En cuanto al equilibrio en audiencia masculina y femenina, se advierte únicamente en canales con hombre y mujer, de entretenimiento con humor, y neutros en estereotipos de género.

Pibernat-Vila (2021) atiende a tres youtuber masculinos, el Rubius, Germán Garmendia y Wismichu. La investigación se centra en el humor sexista identificando misoginia en los canales como factor de éxito entre la juventud prosumidora. Aborda su trabajo sociológico asumiendo un capitalismo informacional, cognitivo o creativo en YouTube concluyendo que el humor sexista contribuye al éxito del canal. Utiliza el análisis documental estableciendo cinco ítems vinculados al humor sexista, la interacción con mujeres dentro del canal, el imaginario sobre interacciones amorosas, la relación machismo-mercado-publicidad y el imaginario de género feminidad/masculinidad.

4. METODOLOGÍA

Se realiza un estudio cualitativo desde un modelo sociocrítico orientado al cambio para la transformación social. Se trata de una investigación eminentemente cualitativa (Pérez Serrano, 2007, pp. 26-30), empírica, descriptiva y exploratoria (Giesecke, 2020, p. 412). Por su naturaleza, la postura investigadora ha de ser flexible y capaz de adaptaciones. De hecho, la investigación orientada a la mejora para la transformación social amplía el alcance de los enfoques metodológicos tradicionales (Pérez Serrano, 2007).

Atendiendo al método y los procedimientos de investigación (apartado 4.2) se adopta la metodología de triangulación. Para ello se recurre a la etnografía virtual (apartado 4.2.1), la revisión de literatura (apartado 4.2.2) y el análisis de contenido (apartado 4.2.3) al que se incluye la nube de palabras (apartado 4.2.4) favoreciendo la robustez del procedimiento (Figura 1).

4.1. Objetivos

El interrogante de investigación surge tras las visitas por canales de física y matemáticas que se llevaron a cabo entre los meses de diciembre de 2019 hasta septiembre de 2020. El fin de las visitas era prepararse en los últimos cursos de bachillerato para el acceso al primer curso del grado universitario en Física. Las estancias buscaban introducirse en conceptos básicos sobre física, conocer y comprender principios que rigen la mecánica cuántica y su vínculo con la física de partículas. Tras esta primera etnografía virtual donde se advierte un elevado número de contenidos impartidos por hombres a través de canales documentales y youtubers divulgadores y/o docentes, el problema de investigación plantea - ¿cuál es la creación de la mujer como productora de contenidos audiovisuales digitales de carácter educativo? -.

Como objetivo general se exploran las creaciones de mujeres edutubers. En este sentido, se atiende a la creación audiovisual de la mujer para investigar qué sucede en la producción audiovisual en el ecosistema digital de YouTube.

El objetivo general se trabaja en objetivos específicos, a saber (OE1) definir la figura de edutuber, (OE2) describir los espacios de figuras edutuber y (OE3) detallar los contenidos de las mujeres edutuber.

OE 1: Para definir la figura de edutuber se establecen precisiones que permitan puntualizar qué es esa figura. Para ello se indica y señala todo aquello que aporte claridad a la figura a modo de silueta para configurarla. En definitiva, hay que tomar una decisión acerca de lo que se entiende por edutuber.

OE2: Para describir los espacios de figuras edutuber se buscan las señas distintivas o características del espacio digital de esta figura. Se explica dicho entorno que le es propio para que su creación audiovisual sea reconocible. Se trata de dibujar, delinear o trazar el marco de la figura edutuber desde el medio ambiente audiovisual que construye.

OE3: Para detallar los contenidos de la figura edutuber mujer, sus producciones se citan refiriéndose a ellas en detalle. Estos pormenores se abordan comparando los contenidos de figuras edutuber masculinas y femeninas para contar qué sucede.

4.2. Método y procedimiento

Se presenta un estudio cualitativo, descriptivo y exploratorio desde un modelo crítico orientado al cambio para la transformación social. La consideración de género es el centro de interés asumiendo la presencia de la mujer creadora de contenidos audiovisuales digitales. Se utiliza como metodología la triangulación (Cohen y Manion, 1980; Okuda y Gómez, 2005; Aguilar y Barroso, 2015; Noble y Heale, 2019) ya que satisface las necesidades asumiendo la complejidad de la realidad que se estudia (Cohen y Manion, 1980; Denzin, 2010, p. 423).

La triangulación se asume bajo la lógica de aplicar, en un mismo estudio, formas alternativas para obtener, procesar e interpretar la información (Donolo, 2009). Al hacerlo, se asumen diferentes teorías, maneras de concebir la realidad y distintas conceptualizaciones. Desde aquí se confirman u obtienen evidencias de la diversidad en la que el fenómeno ha sido estudiado (Cohen y Manion, 1980). En ciencias sociales es hoy por hoy un procedimiento relevante abierto a la capacidad de pensar y buscar alternativas nuevas.

La triangulación implica el uso de varios métodos, fuentes de datos, teorías, investigadores o ambientes de estudio de un fenómeno (Cohen y Manion, 1980, pp. 208-223; Denzin, 1978, citado en Lune y Berg, 2017; Okuda y Gómez-Restrepo, 2005, p. 119; Palacios, 2001). Basado en el trabajo de Denzin, Cohen y Manion (1980, pp. 210-214) describen seis tipos de triangulación, a saber, (a) de tiempo, (b) de espacio, (c) de personas o combinación de niveles de triangulación, (d) de investigadores, al utilizar varios en un mismo estudio, (c) triangulación de la teoría, fomentando por ejemplo esquemas teóricos distintos para interpretar un fenómeno y (d) metodológica, al promover el uso de varios métodos para recoger datos.

En la línea de Aguilar y Barroso (2015) inicialmente se utiliza la triangulación de datos al asumir documentos desde distintas fuentes en distintos momentos. Asumiendo la revisión de literatura, a un segundo nivel, se emplea la triangulación metodológica al incluir la etnografía virtual (monitoreo) y el análisis de contenido con complemento de

nube de palabras. El diseño metodológico, incluyendo problema de investigación, objetivos, materiales y método se recoge en la Figura 1. El marco metodológico (Figura 2) está disponible aquí <https://bit.ly/35eZ2M3>.

Figura 1. Diseño metodológico para el estudio de la mujer creadora de contenidos audiovisuales en YouTube. Elaboración propia

Figura 2. Marco metodológico. Investigación: Mujeres edutuber con estrategia PICO adaptada de Da Costa et al. (2007). Metáfora del coche monovolumen.

La cultura que mueve el fenómeno edutuber inicialmente toma la indagación etnográfica en Internet. En un segundo momento, se recurre a la revisión de literatura tomando como fuentes las bases de datos Web of Sciences (WOS), Scopus y Google (no *Academics*). En un tercer momento, se aplica el análisis de contenido en su modalidad tradicional. Durante este proceso de análisis se recurre, en paralelo, a una segunda etnografía virtual y al uso de nubes de palabras. Ambos métodos permiten el contraste de los datos lo que unido a las revisiones de literatura inicial conforman los resultados de la investigación.

La etnografía virtual se implementa mediante visualizaciones no sistemáticas de listas de youtubers aportadas en dos momentos diferentes. En un primer momento, el listado de edutubers se obtiene durante la búsqueda de contenidos sobre Física y Matemáticas para preparar el acceso a la Universidad. En un segundo momento, la lista de youtubers se extrae de los documentos obtenidos de la revisión de literatura. Cuando ha sido necesario, para la consideración de género y la temática de contenidos se ha recurrido a las analíticas en SocialBlade.

4.2.1. Etnografía virtual

La indagación etnográfica en Internet es reconocida en los términos de etnografía digital, conectiva, en línea (Ruiz y Area, 2021), en red, netografía, ciberetnografía o etnografía cibernética (Domínguez et al., 2007; Heinonen y Medberg, 2018). Para Heinonen y Medberg (2018) estos términos se asocian a la investigación en línea desde un enfoque general, mientras que la netografía ofrece una guía metodológica más definida.

La etnografía virtual se manifiesta en un continuo diálogo con la tradición etnográfica. Este diálogo se amplía y reformula ante nuevas propuestas con diálogos propios (Domínguez et al., 2007). El investigador se interesa por el estudio de la cultura digital sumergiéndose en las comunidades en línea (Heinonen y Medberg, 2018).

Cabe recordar que la pedagogía utiliza la etnografía para acercarse al objeto de investigación. La etnografía es una opción metodológica para investigar dimensiones culturales de fenómenos vinculados al área de interés. Sin embargo, en la investigación por Internet, las relaciones entre investigador y campo, la ética, la observación participante, así como la construcción del discurso etnográfico adquieren nuevas formas (Domínguez et al., 2007).

En esta investigación se realizan dos etnografías virtuales de naturaleza diferente. Para ello se diferencia entre el primer estudio etnográfico con estancias en canales y en el segundo estudio etnográfico con estancias en profundidad. La diferencia entre la estancia en canal y la estancia en profundidad tienen que ver con el grado de sistematicidad en el registro que, a su vez, está vinculado a la finalidad de esa estancia. En el primer estudio etnográfico, la investigadora se prepara para comenzar el primer curso del Grado en Física. Por lo tanto, su finalidad no es investigar la presencia de mujeres edutuber sino refrescar conceptos matemáticos y físicos. De ese proceso surge el problema de investigación y la necesidad de investigar qué está sucediendo ante el escaso contenido creado por mujeres. De ahí que la primera etnografía en red se describe como estancias en canales con tiempo de permanencia elevado y visitas generalmente repetidas al canal.

Además cabe reconocerse que en esta primera indagación etnográfica en línea se asume la perspectiva binaria de género (hombre-mujer) con la que se continuará en la segunda.

La primera etnografía virtual se realiza de diciembre de 2020 hasta mayo de 2021. La duración dentro de los canales depende de su contenido. Por este motivo, las estancias se llevan a cabo en periodos prolongados, bien al mismo canal, bien repitiendo las visualizaciones de un mismo video varias veces el mismo día o en distintos días. Con todo, también hay estancias en canales con una única visita, puntual.

En este primer estudio etnográficos, la **estancia en canales** implica al vídeo que se ve, escucha y se trabaja para adquirir conocimientos en la temática de Física y Matemáticas orientada al primer curso del grado universitario en Física. Recuérdese que el objetivo de entrar a los canales consiste en refrescar conocimientos teórico-prácticos, actualizar operadores, teorías, conceptos y resolver ejercicios,.

Para ello, se ha utilizado el dispositivo móvil con conexión a Internet y auriculares por comodidad a la hora de realizar las estancias. El teléfono móvil facilita el movimiento de la estudiante al escuchar, observar y hacer los ejercicios. Aquí el teléfono móvil, su *software* y los auriculares actúan como recurso de enseñanza.

Como herramientas de registro, en la primera etnografía virtual se ha hecho uso del diario digital de la investigadora utilizando el bloc de notas del dispositivo móvil (aplicación Samsung Notes). En el bloc digital se recogen notas digitales de campo (10 notas) recolectando las estancias (**151 estancias en 41 canales**) por fechas y temas. Por tanto, aquí el teléfono móvil, y su *software*, adopta el papel de recurso de investigación.

La segunda etnografía virtual se lleva a cabo entre los meses de noviembre de 2021 a enero de 2022. En este segundo estudio etnográfico se habla de **estancia en profundidad** por la sistematicidad en que los canales son visitados. La investigadora ya conoce y se desenvuelve bien dentro del ecosistema digital que ofrece YouTube. Ahora, las estancias están sujetas a un objetivo de investigación lo que lleva a sistematizar el registro etnográfico atendiendo a la consideración de género. Heredada de la etnografía anterior, se mantiene la consideración de género binaria, esto es, hombre y mujer.

La estancia en profundidad se rige por tres dimensiones etnográficas, a saber, que un canal es vagabundeadado (observación), que tras ese vagabundeo el canal es habitado (anotación) y que desde ese canal se han visitado otros canales (vinculación). El procedimiento en la segunda etnografía virtual sigue la rutina marcada en la **Tabla 5**.

Tabla 5
Etnografía virtual. Estancia en profundidad, por tipo de estancia, rutina y pasos

Canal	Rutina	Pasos
Vagabundeadado	OBSERVACIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Google: nombre del canal y clic con el ratón 2. Vídeo de presentación del youtuber 3. Interfaces de entrada a cada video (fotograma de cada vídeo que hay colgado) 4. Vagabundeo por los contenidos del canal, reproduciendo de tres a cuatro vídeos elegidos por título más atractivo bajo la subjetividad de la investigadora, durante tres-cuatro minutos cada uno 5. Secciones que contiene ese canal 6. Títulos de los vídeos y duración 7. Visualización y contenido de vínculos a otros canales de YouTube
Habitado	ANOTACIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 8. Rejilla con descriptores (URL, título, temas, género) 9. Visualización de 30 a 60 minutos 10. Número de visualizaciones y suscriptores, se consulta Social Blade

		11. Se aportan detalles, notas relevantes desde el punto de vista de la educación
Visitado	VINCULACIÓN	12. Se perfilan descripciones con nuevas visualizaciones
		13. Clic con el ratón desde un canal habitado
		14. Paso 2 a 4 (Canal agabundeado/ dimensión OBSERVACIÓN)

Siguiendo la **Tabla 5**, la etnografía virtual con estancia en profundidad implica catorce pasos distribuidos entre las categorías de observación (siete pasos), anotación (cinco pasos) y vinculación (dos pasos). Nótese que el canal visitado puede o no ser vagabundeado y habitado, pero siempre es un canal vinculado por uno anterior.

La etnografía virtual se ha llevado a cabo en **139 canales** de personas edutuber. De los 139 canales, 24 de ellos se han vagabundeado, 50 canales han sido habitados y 65 canales se han visitado ante los vínculos generados por los 50 canales habitados.

La estancia en profundidad se describe mediante siete categorías, que son, matriz (tabla numerada), título, tipo, número, contenido, fuente y género. Las especificaciones de cada categoría son las siguientes:

- Matriz: se refiere al número de la rejilla que la contiene
- Título: se refiere a las primeras palabras que encabezan la descripción del contenido de la rejilla
- Tipo: se refiere al modo, manera o carácter al cual se ha entrado a ese canal; especifica la naturaleza de la estancia desde el vagabundeo, habitabilidad o visita al canal
- Nº: se refiere a la abreviatura de número; aquí se señala la cantidad de canales que contiene una rejilla. Se representa con un número natural significando el total del tipo de estancia
- Contenido: se refiere a los aspectos que aporta la rejilla como URL, descripciones y/o género
- Fuente: se refiere al documento del que se han tomado los canales de la estancia y/o si ha sido de elaboración propia
- Género: se refiere a hombre cuando el creador/editor/productor del contenido audiovisual digital de ese canal es de género identificado visualmente como masculino, mujer cuando lo es de género femenino y mixto cuando los creadores/editores/productores del canal son un hombre y una mujer y/o varias personas de ambos sexos. Cuando el canal está cerrado o ha desaparecido se indica NS/NC (no sabe/no contesta)

Para describir los contenidos de la mujere edutuber, se trabaja con siete matrices que localizan los canales vagabundeados, habitados y/o visitados. De ellas, resultado de las estancias en profundidad se obtienen seis, tomando como base los trabajos de Aran-Ramspott et al. (2018), Berzosa (2017) y la matriz de Zaragoza y Roca (2020, p. 219).

4.2.1.1. Notas digitales de campo

En total se han utilizado **diez notas digitales** de campo para la primera etnografía en línea. Cada nota digital de campo almacena las URL de los vídeos seleccionados útiles para el aprendizaje del tema. Cada nota se extrae del dispositivo móvil y se almacena en PDF dentro del ordenador personal. Para hacerlo, la nota digital de campo se comparte

en PDF por WhatsApp (perfil “Para mí”) y luego se descarga en el ordenador, previa instalación de WhatsApp para Windows PC.

La Tabla 6 recoge los contenidos utilizados mediante cuatro categorías dispuestas en una matriz con filas y columnas. Las categorías son Nota, Videos, Nombre y Fecha.

Tabla 6
Notas de campo digitales sobre Física y Matemáticas orientadas a primer curso del grado en Física. Categorías: Nota, Videos, Nombre y Fecha. Elaboración propia

Nota	Videos**	Nombre	Fecha*
1	71	Introducción al Universo Mecánico***	23/11/2021
2	8	Expresiones algebraicas/Coursera	16/09/2021
3	6	Aprender aritmética	16/09/2021
4	44	Factor Ciencia	29/05/2021
5	1	Aprender trigonometría	12/04/2021
6	11	MRUA MRUV. Movimiento rectilíneo	07/04/2021
7	3	Análisis dimensional	05/04/2021
8	4	Curso de Física: Movimientos	05/04/2021
9	1	Clase completa de probabilidad desde cero	09/03/2021
10	2	Recorrido de las partículas en el LHC	12/02/2021

* Último día que se consulta la nota

** Se contabilizan exclusivamente las URL vinculadas a vídeos de YouTube

** Visualización comprehensiva de marzo a mayo de 2021 con entradas esporádicas posteriores

Siguiendo la Tabla 6, la categoría Nota, que está en la primera columna, numera las notas digitales de campo para poderlas cuantificar. La categoría Videos se refiere a la cantidad de estancias realizadas, es decir, las URL correspondientes a videos trabajados desde los canales donde se aloja la investigadora. En total se ha trabajado con 151 vídeos que corresponden a 41 canales.

En la tercera columna, la categoría Nombre se refiere a la denominación que han recibido las notas digitales de campo exportadas como archivos PDF. El dispositivo de almacenaje utilizado es SAMSUNG Galaxi A21s soportado por Android y la aplicación *Samsung Notes*. En la Figura 2 se recoge un fragmento de la nota digital de campo número 1 así como la nota digital de campo número 9.

Las notas de campo digitales recogidas durante la primera etnografía virtual, 10 en total, siguen el criterio de tema de interés. Las notas digitales de campo se almacenan, con título y fecha, en el dispositivo móvil enlazando a los vídeos ubicados dentro de canales.

Finalmente, la categoría Fecha se refiere al momento (día/mes/año) en que por última vez se guardó una estancia.

Figura 2. Fragmento de la nota digital de campo 1 y nota digital de campo 9

Las notas de campo utilizadas en la primera etnografía en línea siguen los siguientes descriptores:

- Título: Parte superior de la nota, en color rojo, numerada e indicando el total de URL de vídeos de You Tube (notése vídeos, no canales)
- Contenido de la nota digital de campo: Temática de canales de Física y/o Matemáticas (juegos, divulgación, clases) de acuerdo a las necesidades de la estudiante, en idioma español

Si bien, como se indicó anteriormente, se trabaja con un mismo video una o muchas veces en momentos diferentes cabe reconocer que esto no implica suscribirse o seguir al canal. La persona edutuber llega a ser sentida como colega que realiza un servicio para el aprendizaje. Por este motivo no se habla de visita, sino de estancia. También se da la posibilidad de encontrar un mismo vídeo en diferentes notas digitales de campo como sucede en *Decharlas Castellón* (nota digital de campo 4 y 10). Esto se debe a que el mismo contenido se ha utilizado para más de un tema sobre Física y Matemáticas.

4.2.1.2. *Memorandos, informes analíticos y matrices*

Tanto en el primero como en el segundo estudio etnográfico en línea se han utilizado los memorandos (2), los informes analíticos (3) y las matrices (7). En este estudio se utilizará indistintamente el término matriz, tabla o rejilla para evitar redundancias innecesarias. En otras palabras, a las regiones de datos que configuran el informe, es decir, a las tablas, matrices o listados de datos se las agrupa bajo la denominación de matrices.

Las matrices son representaciones a modo de cuadros, tablas, marcos o listados, en definitiva se trata de figuras con filas y columnas. Lo interesante de las matrices es que son funcionales y versátiles a la hora de organizar la información. Con ellas se gana robustez en el procedimiento, dando consistencia a la recogida y análisis de datos y dotando de flexibilidad y dinamismo a la metodología de investigación cualitativa. Pérez de Ceballos (1989, pp. 107-113) las considera un instrumento de investigación-acción para establecer tipos que permitan describir fenómenos sociales. Las tipologías son construcciones que, con ayuda de otros, van perfilando un evento social. Pérez-Serrano (2016, pp. 108-124) utiliza las matrices para planificar proyectos y analizar la participación, la implicación y las alternativas de una acción social de manera cualitativa.

Las rejillas son estudiadas por Giesecke (2020) en la modalidad de matrices de consistencia cualitativas (MCc). La matriz es un instrumento metodológico que atiende tanto al procedimiento de investigación como a su avance. La MCc sistematiza la manera de proceder en la investigación, la analiza y explica.

Se advierten ocho diferencias entre una matriz de consistencia cualitativa y una cuantitativa. En primer lugar, la MCc estructura y organiza el diseño de investigación de manera flexible, en este caso, el análisis de contenido. En segundo lugar, la MCc parte de una lógica lineal del sujeto a conocer, en este caso, el sujeto-texto. Además, la MCc permite estudiar el fenómeno sociocualitativo donde el actor está inmerso aceptando que el fenómeno afecta al actor, a sus percepciones y acciones dentro del espacio donde interactúa. La cuarta diferencia es que la MCc escapa a la operativización cuantitativa. Además, la MCc aporta rigor ético y fidelidad a las intenciones y significados por su subjetividad implícita. La MCc es comprensiva y permisiva. Unido a lo anterior, la MCc considera dimensiones contextuales y situacionales. Cuando así sucede, el panorama textual sujeto de análisis queda ampliado. Finalmente, la MCc fortalece la información al establecer eslabones que conectan lo específico con y entre niveles microsocial, mesosocial y macrosocial (Giesecke, 2020, pp. 414-415).

Memorandos, informes y matrices son herramientas con las que se está familiarizada por otras investigaciones anteriores como se señala en un párrafo anterior. En esta investigación se ha trabajado con 12 memorandos (seis principales y seis secundarios), cinco informes analíticos (uno inicial, otro de proceso, dos de datos y el informe final) y 16 matrices (7 en etnografía virtual y 9 en el análisis de contenido tradicional) favoreciendo la elaboración de tipologías.

Para especificar la estancia en canales de la primera etnografía se recurre a la matriz identificando tres categorías: 1) Temática de canales de Física y/o Matemáticas; 2) Ejemplo de Estancia, URL y duración de ese vídeo, describiendo uno de los vídeos que ha motivado la estancia en ese canal mediante título y URL y tiempo, en minutos, que dura ese vídeo; y 3) Género, desde la bipolaridad hombre/mujer, diferenciando entre

Tabla 7*Estancia en profundidad. Categorías de análisis. Descripción. Elaboración propia*

Categoría	Descripción
Tabla	Número de la rejilla o matriz de consistencia cualitativa (MCc)
Título	Primeras palabras de la descripción del contenido de la MCc
Tipo	Modo, manera o carácter al cual se ha entrado a ese canal; especifica la naturaleza de la estancia desde el vagabundeo, habitabilidad o visita al canal
Nº	Abreviatura de número. Señala la cantidad de canales que contiene una MCc. El número natural significa el total del tipo de estancia
Contenido	se refiere a los aspectos que aporta la rejilla como URL, descripciones y/o género
Fuente	se refiere al documento del que se han tomado los canales de la estancia y/o si ha sido de elaboración propia
Género	Hombre cuando el creador/editor/productor del contenido audiovisual digital de ese canal es de género identificado visualmente como masculino Mujer cuando lo es de género femenino y mixto cuando los creadores/editores/productores del canal son un hombre y una mujer y/o varias personas de ambos sexos. Cuando el canal está cerrado o ha desaparecido se indica NS/NC (no sabe/no contesta)

mujer creadora/editora de contenido audiovisual educativo y hombre creador/editor de contenido audiovisual educativo.

Para especificar la estancia en profundidad, en la segunda etnografía se utilizan matrices que localizan los canales vagabundeados, habitados y/o visitados. En la estancia en profundidad se asumen siete categorías, que son, Tabla, Título, Tipo, Número, Contenido, Fuente y Género. Las especificaciones de cada categoría se recogen en la **Tabla 7**.

4.2.2. Revisión de literatura

Por la naturaleza de la investigación, la revisión de literatura consta de una revisión narrativa y otra sistemática cualitativa. Entendida como análisis crítico, en la línea de Guirao (2015), la revisión de literatura se plantea con una triple finalidad. Por un lado, centra el tema de estudio identificando aspectos relevantes. Por otro lado, los estudios primarios evidencian científicamente la utilidad para la práctica. Finalmente, se garantiza la actualización académica ya que con la revisión se ahorra tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios.

Mediante revisión de literatura, atendiendo a redes sociales Pertegal-Vega et al. (2019) estudian el panorama actual evidenciando su implicación en las emociones, la identidad, las relaciones sociales y la privacidad. Se dispone de diseños mixtos considerando revisión de literatura y netnografía en Heinonen y Medberg (2018), López et al. (2020) con monitoreo y estudio de caso (2020) y Prendes et al. (2020) con revisión en tres bases de datos y análisis de contenido en Atlas.ti, ambos siguiendo los estándares de PRISMA.

4.2.2. 1. PASO 1: Revisión narrativa de literatura

Siguiendo a Guirao (2015) la revisión de literatura es un análisis crítico del problema de investigación subrayando similitudes e inconsistencias en la literatura analizada. Mediante la revisión de literatura tradicional, o narrativa, se procede seleccionando textos por interés para detectar vacíos (García-Peñalvo, 2021) mediante una selección bibliográfica por oportunidad y no reproducible. La revisión narrativa de literatura se inicia con documentos archivados en un directorio creado al efecto denominado “Igualdad de género” el 23/03/2019. El procedimiento acaba el 13/12/2021 renombrando dicho directorio como “TIC y Mujeres” obteniendo un total de 14 documentos.

PROTOCOLO DE REVISIÓN NARRATIVA

DESCRIPTORES

Tipo: informe técnico, libro, revista de divulgación, revista científica, nota de campo

Calidad: organismo de reconocido prestigio, indexada, de divulgación, propia

Año: 1995, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021

Tópicos: mujer- software, árabe-identidad, mujer-gitana, inmigración, mujer-científica, universidad-igualdad, universidad-género, revistas-impacto, representación-mujer, género-TIC, género-educación, mujer-ciencia, sexismo-universidad, mujer-Física

Idioma (I): Español (E), inglés (I)

Documento	Fecha	Tipo
INFORME, Ministerio de Justicia de España. (2014). Inmigración-mujer (IE)	14/06/2020 10:05	LIBRO, UNAM (1995). mujer-software (IE)
REVISTA, Indexada (2011). mujer-gitana (IE)	14/06/2020 10:16	REVISTA, Indexada (2019). árabe – identidad (IE)
INFORME, Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades de España (2018). mujer-científica (IE)	09/03/2021 8:40	REVISTA, Indexada (2020). Universidad-igualdad (IE)
REVISTA, Indexada (2020). género – TIC (IE)	18/08/2020 11:03	NOTADE CAMPO, Divulgada (2020). Universidad-igualdad (IE)
NOTADE CAMPO, Propia (2019). Mujer – software (II)	23/03/2019 15:45	NOTADE CAMPO, Propia (2021). Revistas – impacto (IE)
INFORME, Secretaría de Estado de E spaña. (2017). mujer-ciencia (IE)	26/11/2019 13:10	REVISTA, Indexada (2021). Representación – mujer (II)
REVISTA, Indexada (2020). sexismo-universidad (IE)	20/02/2021 19:16	REVISTA, Indexada (2020). Universidad-género (IE)
REVISTA, Indexada (2020). mujer-Física (II)	14/06/2020 10:05	REVISTA, Indexada (2021). género-educación (II)

Documentos. Fuente: Directorio *TIC y Mujeres*

SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUCIÓN DE CALIDAD

Para el descriptor TIPO: revistas de divulgación y científicas

Para el descriptor CALIDAD: revistas indexadas y de divulgación

Para el descriptor AÑO: últimos 5

Para el descriptor TÓPICOS: mujer, género, software, educación, ciencia, Física

Para el descriptor IDIOMA: español e inglés

Figura 1. Revisión narrativa de literatura.
Resultado: Protocolo de revisión narrativa. Fuente: Directorio “TIC y mujeres”

La búsqueda de fuentes de evidencia es manual e incluye estudios primarios, revistas, literatura gris (informes técnicos, trabajos en progreso), Internet y notas de campo. La documentación se lee y se establecen los siguientes descriptores: Tipo, Año, Tópicos e Idioma (Figura 1). Con ellos se seleccionan los criterios de evaluación de calidad de los documentos y se construye un protocolo (Protocolo de revisión narrativa, Figura 1).

La revisión narrativa acota la búsqueda excluyendo los descriptores *revistas-impacto* y *mujer-inmigración* (cultura: gitana, árabe). De la revisión narrativa de literatura se obtiene un protocolo disponible en la Figura 1. Para Kitchenham (2004) la elaboración de un protocolo derivado del problema de investigación es aconsejable cuando la investigación no cuenta con un equipo de trabajo.

Da Costa et al. (2007) reconocen las debilidades de la revisión narrativa o tradicional porque en ella no hay un patrón para llevar a cabo la selección de estudios. Se argumenta que sin un patrón los pasos de selección de literatura no quedan explícitos del todo, que la selección resulta tendenciosa, deja de lado literatura disponible y, por lo general, no llegan nunca a su fin. Por consiguiente, se procede a la revisión sistemática ya que amplía los objetivos (Heinonen y Medberg, 2018).

4.2.2.2. PASO 2: Revisión sistemática cualitativa de literatura

En la línea de Kitchenham y Charters (2007, pp. 4-7), la revisión sistemática surge para resumir toda la información sobre el fenómeno de estudio de manera completa e imparcial. La revisión sistemática ofrece una metodología definida, lo que disminuye la probabilidad de sesgar la literatura en fuentes primarias, salvo que lo haya en su publicación.

La revisión sistemática en sí misma es una investigación, con unos métodos establecidos de antemano y un ensamblaje que sintetiza resultados de las fuentes primarias (García-Peñalvo, 2021). En particular, la revisión sistemática cualitativa (Aguilera, 2014) presenta evidencias de forma descriptiva, sin combinar resultados numéricos sometidos a un estimador puntual. La revisión sistemática cualitativa no usa estadística ni metaanálisis.

Para llevar a efecto la revisión sistemática se utilizan los ocho pasos para estudio con investigador único de Kitchenham (2004). Los ocho pasos quedan explicados dentro del memorando *Revisión de literatura*. A continuación pasan a resumirse.

(a) Desarrollo de protocolo

Se toma el Protocolo de revisión narrativa y se estableces precisiones en base a los objetivos de investigación.

(b) Definición de pregunta de investigación

Construcción por estrategia PICO (Da Costa et al., 2007) empleando la metáfora del coche monovolumen.

(c) Especificaciones

Se responde a las preguntas ante el estudio con investigador único de Kitchenham (2004): ¿cómo aborda el problema? ¿cómo aplica criterios de inclusión/exclusión? ¿cómo extrae los datos?

(d) Estrategia de búsqueda: Definición

Revisión sistemática cualitativa, tomando los pasos para estudio con investigador único de Kitchenham (2004).

(e) Datos de cada estudio primario

Definición y datos de calidad: Formulario de recogida de datos, basado en los pasos para estudio de investigador único de Kitchenham (2004).

(f) Listas de estudios

Estudios INCLUIDOS: Memorando “Análisis de Contenido”

Estudios EXCLUIDOS: Memorando “Revisión de literatura” específicamente recurriendo al anexo número 2 *Pasos para estudio con investigador único de Kitchenham (2004)* y al anexo número 3 *Formulario de recogida de datos con Informes obtenidos de WOS*.

(g) Síntesis de datos. Pautas establecidas

Las pautas para la síntesis de datos se establecen tomando el objetivo específico 1 de la investigación, el objetivo específico 2 y el objetivo específico 3.

(h) Presentación de Informes. Pautas establecidas

Las pautas para la presentación de informes se establecen tomando el objetivo específico 1 de la investigación, el objetivo específico 2 y el objetivo específico 3 de la investigación.

Siguiendo los pasos para estudio con investigador único de Kitchenham (2004) expuestos arriba, se recurre a tres buscadores, dos científicos y uno genérico.

Por su impacto académico se utilizan los buscadores de las bases de datos Web of Science –WOS– y SCOPUS. Como buscador genérico se recurre a Google *Search* no *Academics*.

Al tratarse de un estudio con investigador único, del *Protocolo de revisión narrativa* se limitan los criterios de evaluación de calidad como se explica a continuación.

Descriptor Tipo: informe técnico, libro, revista de divulgación, revista científica, nota de campo. Para el descriptor TIPO se limitan a revistas de divulgación y científicas.

Descriptor Calidad: organismo de reconocido prestigio, indexada (refiriéndose a revistas), de divulgación (refiriéndose a revistas), propia (refiriéndose a notas de campo). Para el descriptor CALIDAD se limitan a revistas indexadas y de divulgación.

Descriptor Año: 1995, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021. Para el descriptor AÑO no se limitan por tratarse de un término reciente incluyendo todos.

Descriptor Tópicos: mujer-software, mujer-científica, universidad-igualdad, universidad-género, representación-mujer, género-TIC, género-educación, mujer-ciencia, sexismo-universidad, mujer-Física. Se agrupan en mujer (incluye género, igualdad, representación, sexismo) y edutuber (incluye universidad, científica, software, TIC, educación, ciencia, Física). Para el descriptor TÓPICOS se limita a la palabra edutuber.

Descriptor Idioma (I): Español (E), inglés (I). Para el descriptor IDIOMA se limitan a español e inglés.

● Paso 2.1. Primera búsqueda y selección

Siguiendo los pasos para estudio con investigador único de Kitcheham (2004) expuestos con anterioridad, se buscan artículos vinculados a edutuber con perspectiva de género.

Para ello, se recurre a los buscadores de las bases de datos WOS y Scopus (búsqueda 18/11/2021). En ambos casos se utiliza la palabra “edutuber”. Se advierte que WOS no ofrece resultados con “edutuber” en singular, pero sí lo hace con “edutubers” en plural. Por su parte, SCOPUS reconoce tanto el singular como el plural.

En WOS y en SCOPUS se trabaja bajo el único filtro de acceso abierto – *Quick Filters* – *Open Access* en WOS y *Limit to – Open Access* en el caso de SCOPUS.

Con la palabra “edutuber” y “edutubers” hay **un resultado** en WOS y dos resultados en SCOPUS siendo uno de ellos el mismo que se ha obtenido en WOS (**Tabla 1**).

Tabla 1

Edutuber o Edutubers, Resultados obtenidos en WOS y SCOPUS. Fecha: 18/11/2021

Buscador	Artículo científico
WOS y SCOPUS	Pattier, D. (2021). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. <i>Publicaciones</i> , 51(3), 533–548. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18080
SCOPUS	Pattier, D. (2021). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. <i>Journal of New Approaches in Educational Research</i> , 10(2), 313-329. doi: 10.7821/naer.2021.7.732

Como se advierte en la Tabla 1, ante las pocas referencias para poder triangular documentos, se decide no excluir ninguno. Estas fuentes adoptan el rol de “documentos raíz” que serán objeto de análisis de contenido (tradicional y por nubes de palabras).

A continuación se recurre al buscador genérico que ofrece *Googoe Search no Academics*. Antes de utilizarse se toma el ranking de revistas de impacto de la FECYT de Sanz-Casado et al. (2020, pp. 16-20). Teniendo en cuenta las revistas de acceso abierto, y atendiendo a la visibilidad en revistas de Ciencias de la Educación, se advierte que de un total de 56 revistas, *Comunicar* está posicionada en primer lugar.

Ahora se recurre al buscador genérico Google no *Academics* y en la barra de búsqueda se escribe “Edutuber Revista Comunicar” arrojando en 0’41 segundos aproximadamente 964 resultados. Se analizan los primeros nueve resultados como se indica en las especificaciones (punto tercero) de los pasos para estudio con investigador único de Kitcheham (2004) expuestos más arriba.

Para “Edutuber Revista Comunicar” se obtienen cuatro documentos vinculados a los objetivos de investigación. Estos cuatro documentos no coinciden con la revista

Comunicar pero, sin embargo, se trata de artículos científicos o de divulgación acordes a los objetivos de estudio por los que se aceptan los cuatro documentos (**Tabla 2**).

Tabla 2

Resultados obtenidos con “Edutuber Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021

[Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la ...](https://www.revistacomunicar.com)

[https://www.revistacomunicar.com > ...](https://www.revistacomunicar.com)

de S Aran-Ramspott · 2018 · Citado por 61 — [Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la preadolescencia]. *Comunicar*, 57, 71-80. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>. Copiar cita.

[Montoya Rubio | Revista Electrónica de LEEME - Open ...](https://ojs.uv.es)

[https://ojs.uv.es > index.php > LEEME > article > view](https://ojs.uv.es)

de JCM Rubio — *Comunicar*, 34, 35-44. doi:10.3916/C34-2010-02-03 ... Revista Electrónica Complutense en Investigación Musical, 14, 47-59. doi:10.5209/RECIEM.53380.

[EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. La ...](https://www.edutec.es)

[https://www.edutec.es > revista > article > download](https://www.edutec.es)

de MÁR Domínguez · 2021 — Existe así la figura del influencer educativo o edutuber, siendo un individuo que potencia su identidad digital. Page 16. EDUTEC. Revista Electrónica de ...

[Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber](https://docplayer.es)

[https://docplayer.es > 198438183-Educomunicadores-d...](https://docplayer.es)

Además, el mismo año, fue incluido en el listado de las 100 personas más creativas del mundo de la revista Forbes. En este punto algunos se preguntarán Qué ...

Para la selección de documentos se incluyen artículos de revistas que sean de acceso abierto. Por otra parte, quedan excluidos aquellos resultados que (a) no contienen la palabra edutuber o palabras vinculadas, (b) los que coinciden con los obtenidos anteriormente en WOS y SCOPUS y (c) literatura gris así como entradas generadas por mención en redes sociales.

Utilizando la palabra en plural, desde Google “Edutubers Revista Comunicar” se obtiene a 18/11/2021, en 0’38 segundos, un total aproximado de 4670 resultados. Para la selección se toman los criterios de inclusión y exclusión similares a los mencionados en el párrafo anterior.

Se procede a analizar los primeros nueve resultados que ofrece el buscador. Se procede, nuevamente, tomando las especificaciones (punto tercero) de los pasos para estudio con investigador único de Kitcheham (2004).

En la **Tabla 3** se recogen las entradas a los tres documentos encontrados que, en esta ocasión, sí coincidan con la revista *Comunicar*.

El procedimiento finaliza al obtener un total de **nueve artículos** haciendo posible la triangulación entre documentos. Mediante la agrupación de tres documentos en tres bloques de texto se lleva a cabo el análisis de contenido.

Tabla 3

Google/ PLURAL “Edutubers Revista Comunicar”. Fuente: Google. Fecha: 18/11/2021

La mujer en YouTube - Revista Comunicar

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de U Regueira · 2020 · Citado por 12 — The Gender Gap Among **EduTubers** and the Factors Significantly Influencing It JOURNAL OF NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL RESEARCH, 2000.

[Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente](#)

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de V Pérez-Torres · 2018 · Citado por 100 — [Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente]. Comunicar, 55, 61-70. <https://doi.org/10.3916/C55-2018-06>. Copiar cita. Compartir.

[Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber](#)

<https://www.revistacomunicar.com> > ...

de A Vizcaíno-Verdú · 2019 · Citado por 48 — ... trends on YouTube: The booktuber. [Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber]. Comunicar, 59, 95-104. <https://doi.org/10.3916/C59-2019-09>.

● Paso 2.2. Segunda búsqueda y selección

El procedimiento que lleva a una segunda búsqueda y selección de fuentes se realiza por la siguiente razón. Cuando los estudios ofrecen resultados consistentes, la revisión sistemática evidencia que el fenómeno es robusto y transferible (Kitchenham, 2004). Sin embargo, en esta investigación se trabaja con artículos científicos y de divulgación, y no hay muchos al trabajar con investigador único.

En base a lo anterior, conviene atender a las debilidades de la revisión sistemática. Kitchenham et al. (2010) y Cooper (2016) señalan como desventajas la evaluación de calidad de las fuentes primarias o la cantidad de artículos obtenidos. Además, en esta investigación por la cantidad de artículos, el enfoque de investigación crítica orientado al cambio y la naturaleza de la revisión cualitativa, resulta especialmente aconsejable la descripción sin metaanálisis.

Sin embargo, durante el proceso de análisis de contenido, se detecta la necesidad de ampliar el marco teórico de la investigación. Para favorecer la robustez del procedimiento se procede mediante dos acciones que se explican a continuación.

● ACCION 1 de carácter puntual:

En el memorando *Revisión de literatura* se recoge esta acción de segunda búsqueda y selección de fuentes. Las evidencias están disponibles en su anexo 3. En la segunda búsqueda de literatura se restringen los criterios anteriores a (1) informe *ad hoc* desde (2) buscador de WOS. Se realiza el 14/01/2022 y se replica al día siguiente. Para el campo de búsqueda se utilizan las palabras youtuber y género/ genre (descriptor Tópicos tomado del protocolo de revisión narrativa). La búsqueda se realiza en dos fases. Se obtiene un total de **10 resultados** que al refinar excluye tres. De los siete resultados se **excluyen cuatro** (dos por idioma y

dos por no ajuste a los objetivos de investigación). Los **tres documentos incluidos** pasan a formar parte de la fundamentación (marco teórico y metodológico) de la investigación.

- ACCIÓN 2 de carácter procesual:

Tras la lectura en profundidad dentro del análisis de contenido de los nueve documentos obtenidos por revisión sistemática cualitativa, se advierten estudios especialmente significativos para esta investigación.

Lógicamente, puesto que en las referencias se tiene acceso a ellos, se recurre a estos nuevos documentos para su lectura. Los vínculos a estos nuevos documentos se almacenan en el directorio digital de la investigadora. En total **se obtienen siete documentos nuevos** que se codifican para no perder su vínculo con el “documento raíz”. Estos nuevos documentos pasan a completar la fundamentación (marco teórico y metodológico).

4.2.3. Análisis de contenido

El análisis de contenido ha sido utilizado en la modalidad tradicional por López et al. (2020) y Shutherlan et. al (2019) y en la modalidad basada en la minería de texto en Febro-Naga y Tinam-isan, (2022). En particular, Shutherlan et. al, (2019) analizan noticias sobre violencia de género en prensa, radio y televisión en Australia. El análisis de contenido utilizó marcos de codificación *ad hoc* que, posteriormente, se entregaron para codificar los textos a tres investigadores.

López et al. (2020) ofrecen un estudio cuantitativo-cualitativo tomando como técnicas de investigación la revisión bibliográfica, el estudio de caso (n=8) y el análisis de contenido. Se asume como objeto de estudio la performance virtual de los edutuber bajo tres criterios de inclusión, a saber, (a) canales en español, (b) localizados en Iberoamérica y (c) dentro del año 2017. Para reconocer la popularidad toman cuatro variables cuantitativas, que son el número de seguidores, de reproducciones, de actualizaciones y de interacciones. Para el análisis de contenido adaptan una matriz de evaluación de videos didácticos contando con las entrevistas de Julio Alberto Ríos Gallego (Julioprofe) y David Calle (Unicoos), ambos edutuber galardonados internacionalmente. Además, realizan monitoreo teniendo en cuenta los resultados de las respuestas obtenidas de la matriz.

Febro-Naga y Tinam-isan (2022) utilizan el modelado de temas y el de palabras clave como subconjuntos del método de minería de texto o text-mining. El estudio explora la ciberviolencia femenina en Filipinas. Para las palabras clave emplean un filtrado mediante scrip phyton, de Phyton y el paquete TKM. El proceso en sus pasos iniciales asume la iteración y los resultados se vuelven a evaluar creando una interfaz de usuario intuitiva. El estudio utiliza nube de palabras (Febro-Naga y Tinam-isan, 2022, p. 135).

Andreu (2000) y Fernández (2002) reconocen las diferentes vertientes que implica el análisis de contenido porque aporta validez y fiabilidad en la información recabada inicialmente. El análisis de contenido permite el contraste de resultados mediante la detección de coincidencias y diferencias. Además, a la hora de trabajar contenidos de naturaleza diferente, se considera la expresión textual como acto obteniendo objetos de estudio, asumiendo que el contenido de ese texto queda localizado fuera de él (Andreu,

2000; Navarro y Díaz, 1995, pp. 178-179). En la investigación realizada, la elaboración de criterios, categorías, códigos y unidades de análisis se extraen de las fuentes documentales que si bien permiten una cuatificación se advierte la inferencia, especialmente, en las lecturas en profundidad.

En esta investigación se procede en tres pasos. Los materiales utilizados en todos los pasos son el informe analítico y los memorandos, ambos realizados con el procesador de textos (Word, de Microsoft y/o Writer de Open Office), el editor de gráficos vectoriales (Apache Open Office Draw) y el editor de imagen (Paint, de Microsoft).

En el primer paso (apartado 3.2.3.1) se vacía la documentación. Se atiende al contenido de los artículos. Los materiales que se han utilizado han sido las bases de datos (WOS, SCOPUS y Google no *Academic*), un formato de almacenaje de documentos digitales (PDF en este caso) y un ordenador personal.

En el segundo paso (apartado 3.2.3.2) se categoriza la documentación eligiendo palabras relevantes, determinando las categorías y, finalmente, definiéndolas. Los materiales utilizados han sido las rejillas o matrices de elaboración propia, utilizando el procesador de textos (Word, de Microsoft en este caso). Las rejillas son tablas de columnas y filas que simplifican visualmente el análisis.

En el tercer paso (apartado 3.2.3.3) se procede a la codificación donde las unidades de análisis se numeran, describen y se codifican.

4.2.3.1. PASO 1. Vaciado de documentos

El vaciado de documentos consiste en sacar de él la información más siguiendo los objetivos de investigación. Por lo tanto, en primer lugar, el vaciado especifica la referencia bibliográfica del documento que se va a codificar. Esta especificación se identificará como *Título*. En un segundo momento, el resumen que, generalmente, aporta el autor del documento (denominación *Resumen*) se copia.

Además, antes de pasar al siguiente paso, a cada documento se le da un identificador, es decir, un localizador que permite encontrarlo fácilmente cuando sea necesario. Finalmente, se recogen los descriptores (key words) que aportan los autores, tomando dicha denominación, es decir, *Descriptores*. Todas estas denominaciones pasarán, como se expone en el siguiente paso, a categorías. Cuando el idioma es diferente al español se ha traducido y cuando no hay ni resumen ni descriptores la investigadora los incluye tras la primera lectura del documento.

4.2.3.2. PASO 2. Categorización

Se eligen las de palabras relevantes de la categoría *Título* y la categoría *Resumen* lo que lleva a determinar las categorías y definir las. Además, se especifican las unidades de análisis iniciales.

En el proceso de utilizan rejillas (tablas con filas y columnas) donde se deposita el contenido de los títulos de los documentos utilizando las palabras relevantes, el contenido de los resúmenes, los descriptores dados por los autores, así como las unidades de análisis (UA) iniciales con sus códigos y comentarios si proceden.

El proceso no es lineal si no que mientras se eligen las palabras relevantes de títulos del artículo y resúmenes (en rojo), se subrayan aspectos relevantes (línea baja en negro) y se depositan en una rejilla bajo las categorías iniciales –título- resumen- descriptores- por lo que las categorías van quedando determinadas. Cuando ha habido traducción se analizan las palabras en español, eliminando el texto original en lengua diferente a esta.

Finalmente, se define cada categoría y cambiando lo que sea necesario. En este estudio se ha renombrado la categoría *Descriptores* por la denominación *Clave*. Además, se define una nueva categoría, a saber, la categoría *Identificación*. La denominación de la categoría *Clave* permite diferenciar los descriptores señalados en los documentos, de los nuevos descriptores, palabras relevantes seleccionadas de títulos y resúmenes. La categoría *Identificación* es especial con respecto a las otras por dos razones, (a) porque incluye criterios de codificación mientras que las otras categorías no precisan criterios y (b) porque la naturaleza de esta categoría no es de análisis de contenido, sino que sirve para localizar el documento que se está analizando.

En este momento se van especificando, de manera general, las unidades de análisis. Se utiliza el acrónimo UA junto al número que señala su orden de aparición y/o de importancia para este análisis y se codifican. Ese número es orientador. Para ello se utilizan rejillas elaboradas con el procesador de textos. En el siguiente paso, el de codificación, las UA se vuelven a repasar para perfilarlas definitivamente.

4.2.3.3. PASO 3. Codificación

Desde la categoría *Resumen* se procede a la codificación de las unidades de análisis (UA de aquí en adelante) y se depuran sus descripciones para abreviar el texto y delimitarlas sin ambigüedades. Al mismo tiempo, se establecen los códigos.

En el análisis de contenido se han utilizado siete códigos, a saber, Definición, Objetivo, Metodología, Muestra, Resultado, Necesidad y Tipos. Para explicar los códigos se procede a la RAE tomando la acepción, o acepciones, más acordes al sentido de los textos analizados poniendo ejemplos para hacerlos más comprensivos.

- ➔ **Definición:** Proposición que expone clara y exactamente las características generales y particulares del fenómeno edutuber asumiendo tanto lo material (video, YouTube) como lo inmaterial (edutuber, youtuber, influencer, adolescencia, booktuber).
- ➔ **Objetivo:** Fin o intento de sacar fuera del sujeto que conoce el fenómeno aquello que realmente existe. Lo que se pretende alcanzar u ocupar mediante un procedimiento metodológico. Objeto de estudio que determina hacia dónde va la investigación como, por ejemplo, observar analizando, integra conocimiento, uso, factores de éxito o presencia de la mujer.
- ➔ **Metodología:** Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica como, por ejemplo, estudio de caso, perspectiva, diseño, frecuencia, técnicas, instrumentos, consistencias, categorías, estadísticas, tablas de contingencia, análisis de contenido, códigos, técnicas, revisiones.

- ➔ Muestra: Parte o porción representativa de un conjunto como, por ejemplo, alumnado de 11 y 12 años de 1º de ESO de Cataluña o 409 docentes de Educación Primaria. La muestra también puede ser una señal, por ejemplo un portal educativo de otros muchos, un indicio como por ejemplo la consideración de género en 240 canales, una demostración como por ejemplo el éxito en España de 22 videos de YouTube, o un prueba de algo como por ejemplo dos canales de dos booktubers españoles.
- ➔ Resultado: Efecto o consecuencia de una deliberación como por ejemplo concluir que los youtubers son referentes para el entretenimiento tras estudiar el uso que hace la juventud de sus videos. Efecto o consecuencia de un hecho como por ejemplo, advertir categorías de desigualdad ante el éxito de las personas edutuber al analizar su exposición, participación, el canal en sí mismo o el tiempo que se dedica al mantenimiento del canal. Efecto o consecuencia de una operación como por ejemplo advertir que hay una escasa representación femenina tras emplear estadística descriptiva.
- ➔ Necesidad: Carencia de algo que es menester como por ejemplo video didáctico, la integración del video, compartir recursos o luchar. Falta continuada de lo que se precisa como por ejemplo educación mediática crítica. Peligro que hay que cubrir como por ejemplo representaciones sexistas o estereotipos. Riesgo que hay que auxiliar como por ejemplo los espacios públicos, la formación del profesorado y las competencias digitales.
- ➔ Tipos: modelo, ejemplar o símbolo representativo de algo; clase, índole o naturaleza de las cosas; ejemplo característico de un género; taxonomía. Por ejemplo, un contenido divulgativo es un tipo de contenido diferente al de un tipo de contenido formativo o de aquel que expresamente se crea para el desarrollo de habilidades concretas.

Como se ha dicho con anterioridad, se trata de un proceso reflexivo no lineal. Los códigos se perfilan conforme se avanza en el análisis de textos. La codificación interpreta el texto paulatinamente aumentando su nivel de profundidad. La lectura en profundidad se utiliza por dos razones. De un lado, cuando en el resumen una unidad de análisis resulta poco clara, se duda o, al sacarla de su contexto parece incompleta, se procede a la lectura en profundidad. De otro, cuando se atiende a argumentos que llevan a una nueva referencia bibliográfica o si se trabaja el análisis desde varios ángulos motivados por la reflexión se precisa de la lectura en profundidad también.

Posteriormente, se representan los datos en matrices (**Figura 5**) depositadas dentro del informe analítico de resultados a través de los memorandos.

Vaciado				
TÍTULO				
RESUMEN				
DESCRPTORES				
IDENTIFICACIÓN				
Categorización				
Código				
Referencia bibliográfica				
Fuente de donde se obtiene el documento				
Criterios: Criterio Mi referencia bibliográfica = M Criterio Dos primeras letras del primer apellido de autoría Criterio Año de publicación colocando las últimas dos cifras Criterio 4 Obtenido desde colocando las últimas tres letras siendo la primera mayúscula				
Título	Resumen			Clave
palabras . .	palabras . .	palabras . .	palabras . .	palabras . .
RESUMEN				
Nº Unidades de análisis iniciales				
Comentarios				
Codificación				
UA	Fragmento del resumen		Código	Descripción
Nº	UA		Nombre	Descripción de la UA atendiendo a la lectura en profundidad
Nº	Código	Descripción		UA
1	Definición			Nº
2	Objetivo			
3	Metodología			
4	Muestra			
5	Resultados			
6	Necesidades			
7	Tipos			

Figura 5. Matriz de análisis de contenido. Elaboración propia

Para garantizar la confiabilidad y ofrecer validez a la matriz se trabaja mediante un sistema de ejecución-iteración basado en ciclos de desarrollo iterativos. El procedimiento se describe mediante dos modelos de desarrollo, primero con el MDC y, posteriormente con el MII.

Inicialmente, cada documento utiliza un modelo de desarrollo en cascada o MDC (Solano-Fernández y Porrás-Alfaro, 2020, p. 168-169). La iteración permite utilizar el mismo proceso de trabajo lo que lleva a un resultado completo del análisis final de cada documento (Figura 2).

Figura 2. Análisis de contenido. MDC-Modelo de desarrollo en cascada (WM-Waterfall model).
Fuente: Elaboración propia, basado en Solano-Fernández y Porrás-Alfaro (2020, pp. 168-169)

El proceso iterativo se extiende progresivamente, en momentos distintos, con intervalos de entre una y tres semanas entre unos análisis y los otros. Las iteraciones se ven afectadas por el aprendizaje adquirido en la rutina, la información leída y el aumento de textos analizados. En este momento se hace necesario aplicar un modelo de desarrollo iterativo e incremental o MII (Solano-Fernández y Porrás-Alfaro, 2020, p. 169-170). El MII responde a una combinación de elementos del desarrollo en cascada (MDC) bajo un proceso nuevamente estable de iteraciones (Figura 3) donde cada iteración lleva a un incremento funcional que afecta a los vaciados de documentos y a los códigos y sus descripciones.

De la aplicación de este modelo se deduce que el análisis de contenido de los dos primeros documentos ha sido repasado más veces que el análisis de contenido de los últimos. Este procedimiento asegura la estabilidad de las matrices de consistencia utilizadas como instrumentos de investigación.

Por lo mismo, el ciclo iterativo asegura un correcto proceder con el método de análisis de contenido ya que tanto las categorías, como de los códigos, quedan fijados, perfilados en su descripción, al tiempo que permite acercar significados, o fusionar unidades de análisis iniciales en un único código o en una sola unidad de análisis final.

Figura 3. MII-Modelo iterativo-incremental (IID- Iterative and Incremental Model).
Fuente: Elaboración propia, basado en Solano-Fernández y Porras-Alfaro (2020, pp. 169-170)

Coincidiendo con Solano-Fernández y Porras-Alfaro (2020), las iteraciones llevan a un incremento interno de los pasos realizados. Véase, por ejemplo, la matriz de consistencia que describe los códigos en MAR18Goo (primer documento, del Bloque I de textos) y la misma en MRE20Com (segundo documento, del Bloque III de textos). Si bien en el primer bloque de textos se precisa describir y fijar criterios, categorías, códigos, así como diseñar e implementar el diseño de la matriz para trabajar cómodamente al final del proceso todo ha quedado definido.

Este procedimiento también hace posible detectar disfunciones e ir integrando mejoras, depurando descripciones y perfilando los códigos conforme avanza el proceso de análisis de contenido. De hecho, en cada iteración se van añadiendo siempre unidades de análisis iniciales y finales además de completar la descripción de los códigos.

Siguiendo el ejemplo anterior, mientras que en MAR18Goo se trabaja con las unidades de análisis 1 a 11 y hay cinco códigos, en MRE20Com se trabaja con las unidades de análisis 95 a 108 y hay siete códigos. Estas incorporaciones graduales iniciales e intermedias reducen el impacto en los últimos análisis de documentos.

Si bien en el MDC la iteración permite tomar un punto de comienzo desde criterios y categorías básicos y bien definidos triangulados en el primer bloque de textos, a partir de ahí las incorporaciones hacen más robusto el procedimiento, más consistentes las matrices asegurando coincidencias en la codificación. Además, se advierte que el procedimiento se agiliza a través del MII. El proceso de iteración implica una metodología ágil, característica especialmente importante cuando se trabaja en investigación cualitativa.

4.2.4. Nube de palabras

Retomando a Andreu (2000), en el análisis de contenido, el devenir entre su cuantificación y su naturaleza cualitativa hace que el procedimiento sea complejo. El análisis atiende a lo explícito, pero también a lo latente por lo que el texto y el contexto no pueden separarse. Las nubes de palabras, en ese sentido, representan aquí un instrumento de inferencia. De hecho, lo que caracteriza al análisis de contenido es su combinación intrínseca entre observación y producción de datos con la interpretación y análisis de dichos datos. Mediante las nubes de palabras, las inferencias asumen la comunicación simbólica desde palabras relevantes discriminadas por su gran tamaño y colores. El mensaje de la nube ofrece un fenómeno distinto a aquello directamente observable por lo que la carga subjetiva es importante.

En investigación resulta recomendable para analizar fuentes amplias, sean orales o sean escritas, aportadas por informantes (McNaught y Lam, 2010). Con la nube de palabras se interpretan datos para hacer listas de valoraciones preliminares y/o para validar dicha lista. Se trata de una herramienta de investigación descriptiva utilizada en trabajos e informes con este carácter.

Siguiendo la **Tabla 10**, las nubes de palabras se aconseja utilizarlas como herramienta complementaria de investigación. Acciones de innovación vinculadas a ellas se encuentran en contextos de educación (Baralt et al., 2011), en aulas para el aprendizaje de las lenguas (Peña, 2012), como experiencia de innovación educativa en la universidad (López-Meneses y Jaen, 2012) o instrumento de investigación (Fedele et al., 2021, pp. 32-33).

La nube de palabras es versátil a la hora de adaptar textos. Unido a ello, se encuentran virtudes en la comunicación al resaltar lo relevante visualmente, por ejemplo, con el tamaño y color de las palabras. Se advierte el provecho en la cognición porque las nubes de palabras estimulan habilidades de conexión y comparación de elementos. Además, son excelentes desde el punto de vista cultural por su rapidez en el suministro de datos. Esta última característica promueve la reflexión por comparación (Peña, 2012).

A nivel de almacenamiento, García-Marquina (25 de abril de 2011) reconoce la utilidad de poder archivarlas en varios formatos. La posibilidad es amplia, por ejemplo, como miniatura, aplicación (Player) u objeto embebido enlazado como nube HTML.

En el análisis de contenido tradicional llevado a cabo se determinan palabras significativas, nuevos descriptores que dan luz a la naturaleza del contenido. Ellas se agrupan en nubes de palabras obteniendo un extracto visual del contenido de cada documento. Inicialmente, se utiliza el generador de nubes de palabras <https://www.nubedepalabras.es/> para hacer pruebas esbozando qué se obtiene. Posteriormente, se toma la decisión de sustituirlo por el generador de palabras Wordle.

El generador Wordle resulta igual de amigable que *nuvedepalabras.es* pero resulta más consistente en formato y filtrado de palabras. Además, viene ejemplificado por García-Marquina (25 de abril de 2011), remarcado como popular por Peña (2012) e implementado en el contexto universitario por López-Meneses y Jaén (2012). En su versión actual este instrumento es conocido como EdWordle y está disponible en <http://www.edwordle.net/>.

Tabla 10

Nubes de palabras para investigación descriptiva. Trabajos, informes y proyectos, basado en García-Marquina (25 de abril de 2011), Peña (2012), Baralt, Pennestri y Selvandin (2011), Cidell (2010), McNaught, y Lam (2010) y López- Meneses y Jaen (2012). Elaboración propia

Autor/Año	Estudio	Características
García-Marquina (25 de abril de 2011)	Descripción	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: words cloud; conjunto de palabras representando una figura - Imagen elaborada con palabras (PDF, página web) donde las más repetidas destacan del resto por tamaño y color - Almacenaje: miniatura, aplicación u objeto embebido a nube HTML - Ejemplo: Tagwedo (actualmente de baja), Wordle y Word It Out
Peña (2012)	Herramienta para elaborar actividades docentes	<ul style="list-style-type: none"> - Potencial educativo - Apelan al sentido de la vista: prevalece la imagen sobre la palabra - Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> - Forma: suele relacionarse con el contenido que la forma - Creación: programas gratuitos con opción de “pegar” texto - Versatilidad: En estilo, tamaño, disposición, forma, silueta, color - Factores en la enseñanza: <ul style="list-style-type: none"> - Frecuencia de palabras visual: a mayor frecuencia, mayor tamaño - Léxico: Análisis de frecuencia - Nota: Palabras más destacadas no más relevantes para el estudio - Ventajas: <ul style="list-style-type: none"> - de CONTENIDO: se adaptan textos de manera muy variada - de COMUNICACIÓN: Resalta lo relevante visualmente - COGNICIÓN: estimula conexión y orden de elementos y comparación - CULTURALES: rapidez indirecta para suministro de datos; promueve reflexión mediante comparación de nubes
Baralt et al. (2011)	Implementación en el aula	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: nube de texto (textcloud), etiquetas (tag), palabras (word cloud) - Frecuencia visual: mayor frecuencia de palabra mayor tamaño - Presentación multimodal de los datos - Incorporar elementos visuales para elementos complejos o fenómenos - Útil en investigación
Cidell (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Def. Nube de contenido - Útil como método de análisis exploratorio cualitativo - Resume contenido de un documento por visualización - A mayor frecuencia de palabra mayor tamaño y oscuridad - Compara información de diversos lugares sobre un mismo tema - Sugiere nuevas vías de investigación
McNaught y Lam (2010)	Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta de investigación - Análisis de respuestas habladas y escritas - Interpretación rápida de datos de investigación - Útil para valoraciones preliminares - Útil para validar recomendaciones - Recomendación: herramienta de investigación complementaria
López-Meneses y Jaen (2012).	Experiencia universitaria innovadora	<ul style="list-style-type: none"> - Def*: nube de etiquetas (tag) o nube de palabras (word cloud) - Experiencia, innovación con Wordle en futuros educadores sociales - Finalidad: diseñar otras nubes favoreciendo aprendizaje activo

* Def. entiéndase definición, se pone de esta manera para recordar que el modo de denominarlas podría servir para enriquecer la definición. Esto no significa que los autores compartan este hecho o que ellos mismos utilicen la palabra “definición”

Por cada documento se obtiene una nube. Al disponer de nueve nubes de palabras se decide agruparlas en tres bloques (tres nubes por cada bloque). Hacerlo de esta manera permite triangular información progresivamente. El procedimiento implica primero la comparación de nubes de tres documentos obteniendo tres bloques con tres nubes cada uno. Después, se comparan los resultados entre los tres bloques (**Figura 4**).

5. ANÁLISIS DE DATOS

Atendiendo al objetivo general de la investigación, a saber, explorar las creaciones de mujeres edutuber se trabaja desde tres objetivos específicos. De un lado, (OE1) se determina la figura del edutuber, de otro, (OE2) se describen los espacios de los edutuber y, finalmente, (OE3) se analizan los contenidos de las mujeres edutuber.

5.1. Objetivo específico 1: Definir la figura de edutuber

Para definir la figura de edutuber se establecen precisiones matizando a qué figura nos referimos cuando se trata de la persona edutuber. Se pretende iluminar la figura para darle forma, a modo de silueta en aras de explorar, posteriormente, las creaciones llevadas a cabo por mujeres edutuber. En definitiva, se aporta una definición de edutuber.

5.1.1. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Definición y Objetivo

En el primer bloque de textos (categoría Identificación con MAR18Goo, MMO21Goo y MLO20Goo) se recogen 15 unidades de análisis vinculadas a definiciones y dos a objetivos. De las 11 unidades de análisis codificadas en MAR18Goo se advierten tres vinculadas al código Definición (UA 1, 2, 3) y una al Objetivo (UA 4). Por su parte, en MMO21Goo se advierten unidades de análisis en seis de los siete códigos obteniendo un total de 12 unidades de análisis (de la 12 a la 23) estando cuatro vinculadas al código Definición (UA 12, 13, 14, 15) y una al objetivo (UA 16). En MLO20Goo se codifican 15 unidades de análisis iniciales (de la 24 a la 38) de las cuales seis pertenecen a definiciones (UA 24, 25, 26, 27, 28, 29) y ninguna al código Objetivo.

El segundo bloque de textos, tomando la categoría Identificación, queda conformado por MRU21Goo, MPA21Wos y MPA21Sco. En MRU21Goo se obtiene una definición (UA 39) y un objetivo (UA 38) de un total de 9 unidades de análisis (de la 38 a la 46). Por su parte, en MPA21Wos de las 17 unidades de análisis (UA 46 a 63) se localizan dentro del código Definición tres unidades (UA 49, 50, 51) y una en el de Objetivo (UA 52). Finalmente, en MPA21Sco de las 17 unidades de análisis codificadas (UA 64 a 80) dos hay una definición (UA 64) y dos objetivos (UA 67, 68).

El tercer bloque se ubica, desde la categoría Identificación, en los textos MPE18Com, MRE20Com y MVI19Com con 14 unidades de análisis cada uno. En MPE18Com contiene las unidades de análisis 81 a 94, MRE20Com las unidades 95 a 108 y MVI19Com las unidades de análisis 109 a 122. En MPE18Com quedan codificadas cuatro unidades con el código Definición (UA 82, 83, 84, 85) y una con el código Objetivo (UA 81). Por su parte, en MRE20Com hay tres unidades en el código Definición (UA 95, 96, 97) y una con el código Objetivo (UA 98). En MVI19Com se localizan seis definiciones (UA 109, 110, 111, 113, 114, 115) y dos objetivos (UA 112 y 116).

En la **Tabla X** se describen ambos códigos advirtiendo un total de 31 unidades de análisis codificadas como definiciones y 10 como objetivos.

Tabla 1

OE 1. Definir la figura edutuber. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías *Identificación* y *Resumen* por códigos *Definición* y *Objetivo*

Nº	Código	Descripción	UA
1	Definición	Definición (youtuber*, influencer, adolescencia, vídeos de divulgación, vídeos de divulgación musical, YouTube**, edutubers, Booktuber)	1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 49, 50, 51, 64, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 109, 110, 111, 113, 114, 115
2	Objetivo	Determina hacia dónde va la investigación (observar, integra, analizando, conocimiento, uso, <i>Yo Soy Tu Profe</i> , factores de éxito*, vídeos de youtubers y relación con identidad, presencia de la mujer, expresión literaria, motivos por los que la juventud lee	4, 16, 38, 52, 67, 68, 81, 98, 112, 116

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

** Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad

El análisis cualitativo de las unidades advierte que no todas ellas se refieren a la figura de edutuber o clarifican su definición. En este punto, si bien se aceptan todas las unidades del código Objetivo, no se aceptan todas las del código Definición.

Las unidades de análisis excluidas como definiciones son las UA 3 sobre la adolescencia, las UA 13 y 14 sobre vídeos de divulgación y musicales y la UA 39 que atiende a un proyecto educativo, y no a la figura en sí. Por otra parte, puesto que el código Objetivo actúa como marco de la definición se decide aceptar todas las UA.

Las unidades de análisis codificadas por Definición aportan información sobre la figura edutuber considerando al youtuber (Definición, youtuber), su posición de persona influyente (Definición, influencer), la plataforma YouTube (Definición YouTube), la propia figura edutuber (Definición, edutuber) y la figura de booktuber (Definición, booktuber). La UA 39 atendiendo al objetivo de su investigación queda finalmente incluida dentro de la propia figura edutuber.

● Definición, youtuber

Con las unidades de análisis codificadas por Definición-youtuber se advierte que el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital (UA 4, MAR18Goo) y analiza el contenido de videos de youtubers en relación a su impacto en la adolescencia (UA 81, MPE18Com).

- ➔ El youtuber es una persona referente en la cultura digital, que evidencia su profesión y a quien se le atribuye cierta capacidad de “influencer” pese a que no necesariamente implique un modelo ni transmita valores (UA 1)
- ➔ El youtuber es percibido por los adolescentes como sus iguales (UA 83)
- ➔ El youtuber es percibido por los jóvenes como una persona cercana (UA 84)
- ➔ En la adolescencia es fácil identificarse con los youtubers (UA 85)

● Definición, *influencer*

La unidad de análisis codificada por Definición-influencer asume que el objetivo de investigación observa cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital (UA 4, MAR18Goo). Por lo tanto, la figura de influencer se enmarca bajo un contexto de estudio donde lo que interesa es la integración de la figura de youtuber advirtiendo que se entiende por influencer a una persona modelo portadora de valores (UA 2).

● Definición, YouTube

Las unidades de análisis codificadas por Definición-YouTube se encuentran bajo un contexto de investigación donde se identifican cinco objetivos. La plataforma se clarifica mediante el doble objetivo de analizar el conocimiento y uso que los docentes hacen de YouTube (UA 16, MMO21Goo) y el contenido de videos de youtubers en relación a su impacto en la adolescencia (UA 81, MPE18Com).

También se considera como objetivo de investigación describir la presencia de la mujer en YouTube, mujer prosumidora -productora y consumidora de video- conociendo la audiencia de youtubers por género, las preferencias de contenido por género y el género del canal (UA 98, MPE18Com).

Finalmente, también interesa investigar la forma de expresión literaria de la comunidad Booktube (UA 112, MVI19Com) y los motivos para leer (UA 116, MVI19Com).

- ➔ YouTube es una plataforma de vídeos de divulgación con alto número de visitas que permite la compartición de vídeos (UA 15)
- ➔ YouTube es una plataforma de docentes compartiendo conocimiento (UA 24)
- ➔ YouTube es un sitio, el segundo más visitado del mundo, que reproduce diariamente más de mil vídeos sobre aprendizaje. La mayoría de *milenials* ven al menos uno para aprender algo (UA 25)
- ➔ YouTube es una plataforma de red de las más utilizadas en adolescentes españoles (UA 82)
- ➔ YouTube es la plataforma favorita de preadolescentes y adolescentes españoles (UA 95)
- ➔ YouTube es un entorno para la subjetivación aceptando la configuración de la identidad sujeta a la socialización de género (UA 96)
- ➔ YouTube es un espacio de participación, compartición y consumo de videos de hombres y mujeres (UA 97)
- ➔ YouTube perpetua nuevas pedagogías de participación colectiva, mentoría informal fundamentada en la transmisión de experiencias y conocimientos entre iguales (UA 109)
- ➔ YouTube es una plataforma audiovisual muy reconocida (UA 110)
- ➔ YouTube contiene un repertorio extenso de prácticas juveniles de aprendizaje informal (UA 111)

● Definición, edutuber

Las unidades de análisis codificadas por Definición-edutuber parten del objetivo de analizar el conocimiento y uso de un canal concreto por los docentes (UA 16,

MMO21Goo). Además, se atiende a la identidad digital docente analizando impacto y alcance de un canal concreto (UA 38, MRU21Goo) y observando cómo el preadolescente integra al youtuber en su cultura digital (UA 4, MAR18Goo).

El marco de estudio considera también los factores de éxito de la figura edutuber con canales de referencia (UA 52 MPA21Wos), identifica la existencia de modelos de canales (UA 67 MP21Sco) y atiende a la educación informal (UA 67 MP21Sco).

- ➔ El edutuber es una persona que aporta vídeos de divulgación en el canal de YouTube, con alto número de visitas, formando parte de los recursos docentes (UA 12)
- ➔ El edutuber es un *youtuber* especializado en contenidos formativos (UA 26)
- ➔ El grupo de profesores que han sido o lo son y quieren mostrar su trabajo son un tipo de edutuber (UA 27)
- ➔ El grupo de personas que sin relación formal con la docencia sienten vocación que demuestran en la plataforma son un tipo de edutuber (UA 28)
- ➔ El grupo de profesionales de diversas ramas que comparten su conocimiento para promocionarse profesionalmente son un tipo de edutuber (UA 29)
- ➔ El edutuber es un creador de contenido audiovisual educativo en YouTube (UA 49, 64)
- ➔ El edutuber es un referente tanto para la educación formal, como para la no formal e informal (UA 50)
- ➔ El edutuber es una realidad ya que impacta mucho en la educación actual por los suscriptores a sus canales de YouTube y las visualizaciones contadas por millones a sus contenidos educativos (UA 51)

● Definición, booktuber

Las unidades de análisis codificadas por Definición-booktuber tiene el objetivo de investigar la forma de expresión literaria de la comunidad (UA 112, MVII9Com) profundizando en los motivos que llevan a leer a los jóvenes (UA 116, MVII9Com).

1. El booktuber es una comunidad que se dedica a la recomendación de libros y al fomento de la lectura bajo formato videoblog. Booktube es un fenómeno que agrupa canales literarios generando una comunidad produciéndose relaciones donde se comparten gustos e intereses por la lectura (UA 112)
2. El booktuber es popular dentro de la plataforma YouTube, dentro de un contexto de ecología mediática, que permite profundizar en prácticas juveniles nuevas fuera del aula (UA 114)
3. Ser booktuber consiste en promocionar libros y la expresión crítica y juiciosa sobre contenidos, formatos, géneros y autores (UA 115)

5.1.2. Nube de palabras para el OE1. Categorías Identificación, Resumen y Clave

Para definir la figura edutuber resulta útil atender a la estadística descriptiva, el alfa de Cronbach o las matrices). Conviene incluir también el vaciado de factores para extraer los referentes más significativos y detectar su impacto (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco).

Desde la triangulación de bloques de textos extraídos de las fuentes documentales la figura de edutuber se define como una persona youtuber al ubicarse dentro de la plataforma YouTube (Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo).

En el perfil edutuber cuenta la personalidad, las grabaciones y la educación formal aportada (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco). Desde aquí, se advierte la importancia de la cultura de la identidad en la figura de edutuber porque es un referente para su audiencia, la cual es juvenil (Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo). La información que aporta es resultado de su conocimiento, le ofrece contenidos, entre otros, vinculados a la música (Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo).

El fenómeno edutuber está transformando las instituciones y no debe pasarse por alto (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco). Los docentes edutuber contribuyen al conocimiento con habilidades vinculadas a la formación, la comunicación, el sentido de comunidad, la creatividad y la pasión. Los edutuber se sumergen en una cultura de valores y atienden al entretenimiento digital (Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo).

Las mujeres, en su función de creadora, ya sea edutuber social (educación informal), ya sea de audiovisual orientado a la educación formal y no formal, deben ser conscientes de la representación de estereotipos (Bloque 3: MPE18Com-MRE20Com-MVI19Com). Los análisis en YouTube detectan factores de desigualdad con las edutuber mujeres. Los modelos de canales, categorías y exposición de contenidos exitosos en educación indican que en los vídeos en español existe una brecha de género vinculada a la creadora.

Por ello, se necesita un plan de contingencia que asuma la participación de mujeres en los vídeos. Además, en el ámbito de la capacitación se precisa apoyo a las mujeres (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco).

Las mujeres disponen de una plataforma con espacios para la colaboración y participación, en igualdad que los hombres. Ellas son productoras de contenido, pero la presencia de hombres ofrece un género de experiencias donde la visibilidad femenina tiene un significado. El estudio de los canales advierte mayor presencia femenina en belleza y entretenimiento. Desde aquí, hay que iniciar una lucha en aras de favorecer un entorno donde preadolescentes y adolescentes interactúan al tiempo que manifiestan sus subjetividades libremente, por ejemplo mediante temáticas *draw-my-life* (Bloque 3: MPE18Com-MRE20Com-MVI19Com).

5.1.3. Fusión de revisión de literatura y etnografía virtual en el OEI.

Desde el trabajo paralelo realizado en el análisis de contenido y la etnografía virtual se define la figura edutuber en dos sentidos. El primero define la figura edutuber utilizando una matriz (Tabla X) respondiendo a la pregunta ¿Qué significa edutuber?. En segundo lugar, se recogen rasgos de la figura con dos matrices, una identificando características (Tabla x) que orientan a establecer rasgos de ser, y la otra indicando factores de éxito de la figura edutuber (Tabla y).

Atendiendo a la Tabla X, edutuber significa estar especializado en contenidos para la educación formal, no formal e informal. Por esta razón, la figura de edutuber divulga y/o crea audiovisual educativo, socioeducativo o social. Edutuber también significa docente que plantea sus clases en YouTube.

Tabla X

¿Qué significa edutuber?, basado en Aran-Ramspott et al. (2018), López-Aguilar (2020), Montolla (2021), Pattier (2021b), Regueira et al. (2020); Ruiz y Area (2021), Vizcaíno-Verdú et al. (2019), Streamer 2021)

Youtuber, *influencer* educativo, *booktuber*, *streamer*, *gamer*, especializado en contenidos para la educación formal, no formal e informal, docente que plantea sus clases en YouTube, divulgador, creador de contenido audiovisual educativo, socioeducativo o social

Youtuber	Influencer	Streamer & Gamer	Booktuber
- Quien usa YouTube	- Persona real	- Realizador	- Convergencia cultural
- Cuelga contenido	- Representación con que alguien se identifica	- Transmisor de audiovisual digital	- Catalizador de libros
- Reproduce por miles	- Modelo a seguir	- En directo y/o en vivo	- Espacio de afinidad: motivador
- Cultura adolescente	- Sensaciones: íntimo, auténtico, accesible	- Géneros distintos	- Comparte entre pares
- Protagonista de vidas adolescentes	- Mediador en la construcción de identidad	Ejem: jugar a videojuegos (<i>gamer</i>), hacer videotutoriales o chatear en solitario	- Público, social y multimedia
- Iniciador al consumo de multimedia	Eje: improvisa, cambia, sorprende		- Formato videoblog
- Marca comercial (puede)			- Fomenta la lectura
			- Comunidad
			- Descubridor de prácticas
			- Interpreta, compara literatura con su diálogo y el de sus seguidores
			- Crítica y reflexión
			Ejem: recomienda libros, expone desde autores, formatos, géneros

Unido a lo anterior, la palabra edutuber es sinónima de youtuber, influencer educativo, booktuber, *streamer* y *gamer*. Se denomina youtuber a quien usa YouTube colgando contenidos que se reproduce por miles llegando a ser protagonista en la vida de los jóvenes. Los youtuber les inician al consumo multimedia. Edutuber significa *influencer* cuando la persona representa aquello con lo que otros se identifican. Esta representación causa sensaciones y media en la construcción de la identidad puesto que la figura es percibida como modelo a seguir. Las figuras *streamer* y *gamer* se refieren a quienes realizan y transmiten audiovisual digital de diferentes géneros en vivo y/o directo (videojugar, chatear, videotutorizar). Finalmente, booktuber representa una convergencia cultural comunitaria en Internet. La figura actúa como catalizadora de libros y de sus críticas y juicios compartidos entre pares.

Los lenguajes específicos que emplea la figura edutuber como referentes y los modelos de culturas digitales que representan merecen ser atendidos. Para ello, se establece una relación entre los intereses que les mueven y todo aquello que caracteriza sus *performances*. De manera sintética, los cuatro intereses que distinguen a la figura edutuber (Aran-Ramspott et al., 2018; Berzosa, 2017; López-Aguilar, 2020; López et al., 2020; Ruiz y Area, 2021; Oihane y Elexpuru, 2022) son el conocimiento del que disponen, el contenido que utilizan para transmitirlo, su personalidad y las habilidades que precisan para evidenciar todo lo anterior (Tabla 2).

A estas características se le suman cinco rasgos identificados en López-Aguilar (2020), López et al. (2020), Pérez-Torres et al. (2018), Regueira et al. (2020) y Vizcaíno-Verdú et al. (2019). En primer lugar, el rasgo de popularidad, fama o aceptación por parte de la población a la que se dirige desde su canal importa. Aunque el prestigio, en cifras, se marca por seguidores y visualizaciones tomando como referente el millón de suscriptores, López-Aguilar (2020) considera a más de mil dentro de una comunidad propia.

El rasgo de mentoría informal importa. La función socioeducativa del youtuber se da ante la conexión social con su audiencia. En este entorno frecuentemente hay mentoría informal asumiendo que pueden enseñar algo (Regueira et al., 2020) a una audiencia que,

Tabla 2

Características para ser edutuber, basado en Arán-Ramspott et al. (2018), Berzosa (2017), López-Aguilar (2020), López et al. (2020), Ruiz y Area (2021) y Oihane y Elexpuru (2022)

Interés	Característica	Descripción	
Conocimiento	Áreas disciplinares	Matemáticas, física, historia, filosofía, dibujo técnico,	
	Profesiones	Peluquería, enseñar a dibujar	
	Técnicos	Transferencia del talento YouTube como herramienta	
Contenido	Formativo	Curriculares, didácticos	
	Divulgativo	De difusión, genéricos e informativos	
	Habilidades	De desarrollo del ingenio, destrezas, técnica	
	Diversos	Tanto dentro de un mismo canal como entre canales	
	Originales	Únicos, atrayentes, singulares, asombrosos, por ejemplo, con jugadas de futbolistas para explicar matemáticas o extractos de series o películas para explicar física	
	Actuales	Temas que importan aquí y ahora -ecología, sexo, salud...-	
	De calidad	Analizando impacto, seguidores y sus comentarios	
	En cantidad	La calidad del contenido y su reutilización no es vital	
	Goloso	Por ejemplo, invitando a colaboradores	
	Comunitario	Identificado e identificador de población/comunidad	
	Competitivo	En minutos de ocio	
	Personalidad	Creativa	Original, siendo su canal exclusivo
		Dinámica	Capacidad para cambiar, improvisar, sorprender
Apasionada		Enérgica, transmisora de energía positiva	
Constante		Perseverancia, ser popular puede tardar tres o cuatro años	
Espontánea		Sin guion hermético	
Comunitaria		Permanencia para crear una comunidad de suscriptores	
Comediante		Identidad ficticia, se asume un papel (aunque no siempre)	
Activa		Favorable a compartir e interactuar	
Crítica		Analiza para qué estar en la red y cuál es su fin	
Curiosa		Busca vías para alcanzar repercusión, indaga en perfiles	
Habilidades	Procesamiento de información	Buscar información, procesarla y ponerla a disposición con ejemplos y metáforas, comunicación bidireccional, interacción	
	Comunicativas	Transmitir con lenguaje sencillo, pausado	
	De mercado, imagen	Centrado en generar producto: constancia ante el consumo de tiempo en red, creación y curación de contenidos propios o ajenos con alto valor pedagógico	
	Funcionales	Utilidad del canal como complemento a otros contenidos en otras redes; explicación multimedia	

por otra parte, valora esa contribución siguiéndole y/o mediante mensajes y comentarios (Pérez-Torres et al., 2018; Regueira et al., 2020).

Asumiendo como aspectos evaluados el curricular, el técnico/estético/expresivo, el pedagógico, el lingüístico discursivo/comunicativo y la accesibilidad (López et al., 2020) se advierten rasgos en el edutuber docente. Se destaca cuidar el tono de voz agradable y

respetuoso para generar empatía, buena caligrafía ante la pizarra para explicar, aparecer en los vídeos porque así genera sensación de estar en una clase particular, estimular acciones que propicien la interacción y debate así como utilizar ejemplos y metáforas.

Finalmente, la figura concreta del emisor educativo booktuber, descubridor de nuevas prácticas lectoras juveniles fuera del aula, también es otro rasgo a destacar. El booktuber actúa como catalizador de libros y motivador de los jóvenes a leer (Vizcaíno-Verdú et al., 2019). La exposición de libros y reseñas (sus formatos, autores, géneros) desde la crítica y la reflexión favorece compartir entre pares, de manera pública y social, promoviendo la escritura, lectura y el descubrimiento del contexto literario, mediante la palabra, en un espacio mediático multimedia y digital.

Tabla 3
Evaluación de los factores de éxito de los edutubers, tomado de Pattier (2021a, 2021b)

Categorías	Ítems	Factores de éxito
● Estadística de canales	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de visualizaciones ● Fecha de creación del canal ● Fecha de subida del primer vídeo ● Número de vídeos ● Media de subida de vídeos ● Duración media de los vídeos 	<ul style="list-style-type: none"> ● Edición de vídeos relativamente cortos ● Edición de videos frecuentemente
▶ Estructura de vídeos	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tipología de vídeos ▶ Idioma ▶ Compromiso (engagement) ▶ Presentación de objetivos del vídeo ▶ Relación con anteriores o posteriores ▶ Presencia de resumen o síntesis final ▶ Estructuración curricular de los vídeos 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vídeos de tipo explicativo, tutoriales, ejemplificando o experimentando, cantando, en español, e indicando los objetivos del vídeo ▶ Evitar resumen final ▶ Considerar <i>engagement</i> captando la atención con pregunta o frase a comienzo del vídeo y atender a la diversidad lingüística (gallego, euskera, catalán, valenciano, inglés, francés, otros)
● Grabación y edición	<ul style="list-style-type: none"> ● Tipo de ángulo ● Número de personas que aparecen ● Superposición de imagen o vídeos ● Efectos dinámicos de edición 	<ul style="list-style-type: none"> ● Uso de plano medio o primer plano, con ángulo normal en el que aparece una sola persona. ● Mejor cantidad que calidad (constancia)
▶ Personalidad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aparición física ▶ Tipo de lenguaje ▶ Uso de palabrotas ▶ Uso del humor ▶ Nombre característico para la audiencia ▶ Nomenclatura del canal ▶ Atuendo característico 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspecto/postura/compostura, lenguaje normalizado, evitando usar palabrotas o palabras malsonantes, y con una nomenclatura del canal impersonal ▶ Altruismo y solidaridad ▶ Abierto, cercano, conciso e informal
● Uso	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de edutubers en mismo canal ● Panel de inicio ● Cabecera del canal ● Comentarios activos ● Listas de reproducción ● Función comunidad ● Enlaces a otros canales ● Función tienda ● <i>Patreon</i> o mecenazgo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Canales dirigidos por un único edutuber, con panel de inicio disponiendo del último vídeo subido, un vídeo popular del canal o un vídeo de presentación. ● Enlazar a otras páginas o redes desde la cabecera del canal y activar los comentarios. Crear listas de reproducción y ofrecer enlaces a otros canales de YouTube. ● Educación formal, no formal e informal

▶ Otras redes	▶ Twitter	▶ Uso de Twitter, Instagram y Facebook
	▶ Instagram	
	▶ Facebook	

Pattier (2021a) evalúa factores de éxito del ser edutuber mediante categorías e ítems. En la Tabla 3 se recoge la evaluación. Las categorías son seis: estadística de canales con seis ítems, la estructura de videos con siete ítems, la grabación-edición con cuatro ítems, la personalidad, uso y otras redes.

Atendiendo a la Tabla X se considera que la figura de edutuber es exitosa cuando atiende a (1) la estadística de canales, (2) la estructura de los videos, (3) la técnica en grabación y edición, (4) la personalidad, (5) el uso de YouTube y (6) el uso de otras redes sociales.

Los factores de éxito identificados en la Tabla X pasan por cuestionarse acerca de:

- (1) Número de visualizaciones, la fecha de creación del canal y la subida del primer video, el total de videos alojados, la media de videos subidos, la duración media
- (2) Tipos de video, el idioma, el compromiso que genera con otros (número de suscripciones), si presenta o no los objetivos de ese video, la relación que tiene con anteriores y posteriores, si hay un resumen al final o no y si existe una estructura curricular en el video
- (3) Tipos de ángulo, número de personas, superposición de imagen y efectos dinámicos
- (4) Aparición, lenguaje, palabrotas, humor, nombre característico, nomenclatura dentro del canal, manera de vestir
- (5) Número de edutubers en el mismo canal, inicio, cabecera, actividad de los comentarios, reproducciones listadas, sentido de comunidad, vínculos a otros canales, sentido de tienda, mecenazgo
- (6) Twitter, Instagram y Facebook

5.2. Objetivo específico 2: Describir los espacios de las personas edutuber

Para describir los espacios audiovisuales digitales creados por las personas edutuber se explica el entorno virtual de sus canales para reconocer su contexto. De esta manera, se traza el marco del fenómeno edutuber desde su medio ambiente audiovisual bajo la ecología digital propia de la plataforma YouTube.

5.2.1. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Metodología, Muestra y Tipos

En el primer bloque de textos (categoría Identificación con MAR18Goo, MMO21Goo y MLO20Goo) se recogen cuatro unidades de análisis vinculadas a metodologías, tres al código Muestra y tres a Tipos . Cabe reconocer que MLO20Goo es el único texto que incluye unidades de análisis para el código Tipo y que ni en textos anteriores ni posteriores se codificarán más. De las tres unidades de análisis codificadas en MAR18Goo se advierten dos vinculadas al código Metodología (UA 5 y 6) y una al código Muestra (UA 7). Por su parte, en MMO21Goo se advierten unidades de análisis en dos de los siete códigos siendo dos también las unidades de análisis estando una en el código Metodología (UA 17) y una a la muestra (UA 18). En MLO20Goo se codifican cinco unidades de análisis (de la 30 a la 34) de las cuales una pertenecen al código Metodología (UA 33), una al código Muestra (UA 34) y tres a Tipos (UA 30, 31, 32).

El segundo bloque de textos, tomando la categoría Identificación, queda conformado por MRU21Goo, MPA21Wos y MPA21Sco. En MRU21Goo hay dos unidades de análisis para el código Metodología (UA 40 y 41) y una para Muestra (UA 42) de un total de tres unidades de análisis (de la 40 a la 42). Por su parte, en MPA21Wos de las ocho unidades de análisis (UA 53 a 60) hay siete en código Metodología (UA 54 a 60) y una unidad de análisis en el código Muestra (UA 53). Cabe destacar en este documento el número elevado de UA dentro del código Metodología. Finalmente, en MPA21Sco de las cinco unidades de análisis codificadas, hay tres con el código Metodología y dos sobre muestra (UA 65 y 66).

El tercer bloque se ubica, desde la categoría Identificación, en los textos MPE18Com, MRE20Com y MVI19Com. MPE18Com contiene las unidades de análisis 86 a 88 estando la UA 86 y 87 codificadas en Metodología y la UA 88 en Muestra. MRE20Com contiene las unidades 99 a 101 codificándose la unidad de análisis 99 en Metodología y las UA 100 y 101 en Muestra. Conviene indicar que la UA 101 también aporta información sobre metodología por lo que esta UA se añade también en dicho código. Para MVI19Com hay tres unidades de análisis estando las UA 117 y 118 en Metodología y la UA 119 en Muestra.

En la **Tabla X** se describen los códigos del OE 2 advirtiendo un total de 36 unidades de análisis entre los códigos Metodología, Muestra y Tipos. Finalmente, para el código Metodología hay 22 unidades de análisis codificadas, 11 en el código Muestra y tres unidades de análisis con el código Tipos.

Tabla 1

OE 2. Describir los espacios de las personas edutuber. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías *Identificación* y *Resumen* por códigos *Metodología*, *Muestra* y *Tipos*

Nº	Código	Descripción	UA
3	Metodología	Estudio (audiencia, exposición del contexto digital), perspectiva (sociopsicológica, comunicativa), diseño (mixto, cuantitativo, cualitativo), frecuencia (de uso, de contenido), técnicas (cuestionario, tres <i>focus group</i> , entrevista), instrumentos (SPSS, Atlas.ti, R), instrumento (validado, cualitativo), consistencias, coeficiente V de Aiken, alfa de Cronbach ($\alpha = .83$), categorías (estadísticas de canales, estructuración de vídeos, grabación y edición, personalidad, otras redes sociales), estadística descriptiva, tablas de contingencia, análisis (cualitativo, del contenido, de 22 vídeos), códigos, técnica Web Scraping, revisión bibliográfica, análisis de contenidos, estudio de caso	5, 6, 17, 33 40, 41, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71 86, 87, 99, [101 se añade] 117, 118
4	Muestra	Características de la muestra (1406 alumnos, 11 y 12 años, 1º de ESO, Cataluña, 409 docentes, Primaria, Secundaria, edutubers, un portal educativo, redes sociales, género como una variable relevante, 240 canales más exitosos en España, 22 vídeos), 50 cuentas, análisis, dos canales de dos booktubers españoles	7, 18, 34 42, 53, 65, 66 88, 100, 101, 119
7	Tipos	De contenidos (formativos, divulgativos, de desarrollo de habilidades)	30, 31, 32

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad ¿cómo lo diferencio?

El análisis cualitativo de las unidades de análisis codificadas por Metodología aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar:

- ➔ El estudio: audiencia (UA 6, UA 101), exposición del contexto digital (UA 41)
- ➔ La perspectiva sociopsicológica, comunicativa (UA 5)

- El diseño: mixto (UA 5), cuantitativo-cualitativo (UA 41)
- La frecuencia: de uso (UA 40), de contenido (UA 70, UA 87, UA 118)
- Las técnicas: cuestionario *ad hoc* (UA 17), tres *focus group*, entrevista (UA 33)
- Varios instrumentos (UA 40, 41, 99): SPSS y Atlas.ti (UA 5), R (UA 99)
- Un instrumento: validado (UA 54), cualitativo (UA 69)
- Consistencia: Coeficiente V de Aiken y Alfa de Cronbach ($\alpha = .83$) (UA 55)
- Categorías: estadísticas de canales (UA 56), estructuración de vídeos (UA 57), grabación y edición (UA 58), personalidad (UA 59), otras redes sociales (UA 60)
- Estadística descriptiva (UA 41 etnografía virtual+Google Analitics; UA 70)
- Tablas de contingencia (UA 71)
- Análisis: cualitativo (UA 86), del contenido (UA 87), de 22 videos (UA 87)
- Códigos (UA 87, UA 118)
- Técnica Web Scraping (UA 99)
- Revisión bibliográfica
- Análisis de contenidos (UA 118), estudio de caso (UA 41, 118)

Las unidades de análisis codificadas por Muestra aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar al aumnado, por ejemplo de 1º de ESO de Cataluña (UA 7), a los docentes (UA 18), a los edutubers (UA 34, 53) y a la posibilidad de ser o llegar a ser un portal educativo (UA 42). Unido a lo anterior, el espacio edutuber asume género (UA 65), canales (UA 66, 119), videos (UA 88) así como a la youtuber mujer (UA 100) y los estudios de audiencia (UA 101).

Finalmente, las unidades de análisis codificadas por Tipo aportan información sobre los espacios de la persona edutuber al considerar contenido que ofrecen. Así se identifican tres tipos de espacios por su contenido: contenido formativo (UA 30), contenido divulgativo (UA 31) y contenido de desarrollo de habilidades (UA 32).

5.2.2. Nube de palabras para el OE2. Categorías Identificación, Resumen y Clave

La nube de palabras describe los espacios edutuber desde tres vertientes, que son, la enseñanza (Bloque I y II), la comunicación interersonal (Bloque I, II y III) y la alfabetización transmedia (Bloque III).

● Descripción del espacio edutuber de enseñanza (Bloque I y II)

La inclusión didáctica del espacio edutuber, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria, incide en la educación musical (BLOQUE I: MAR18Goo MMO21Goo MLO20Goo). El espacio se describe como un lugar de:

- Inclusión didáctica, incidiendo en la educación musical

La red digital, o web, ofrece plataformas de enseñanza y distintas herramientas y aplicaciones que generan un impacto. YouTube, y los canales de edutubers, aportan un espacio de educación para compartir contenidos (BLOQUE II: MRU21Goo MPA21Wos MPA21Sco). El espacio se describe como:

- Plataforma de enseñanza
- Educación para compartir

El espacio edutuber en la plataforma Youtube lleva al aprendizaje (BLOQUE I: MAR18Goo MMO21Goo MLO20Goo). El espacio se describe como un:

→ Espacio de aprendizaje

Los estudios llevados a cabo se localizan en España, bajo metodologías cualitativas (entrevistas, Atlas.ti) y cuantitativas (cuestionario), con un alto uso del video *ad hoc*, atendiendo a la inclusión didáctica del medio (medio como recurso didáctico) (BLOQUE I: MAR18Goo MMO21Goo MLO20Goo). El espacio se describe como un lugar:

→ Localización física

A la hora de afrontar las investigaciones sobre edutubers se asumen distintas categorías como la personalidad, las grabaciones y la educación formal aportada. El fenómeno edutuber está transformando las instituciones y no debe pasarse por alto (BLOQUE II: MRU21Goo MPA21Wos MPA21Sco). El espacio se describe como un lugar de:

→ Transformación social

→ Educación formal

El espacio edutuber existe ya que se advierte en los usos, las visitas y la divulgación del contenido. Con las redes sociales hay repercusión en la divulgación de conocimiento y el trabajo (BLOQUE II: MRU21Goo MPA21Wos MPA21Sco). El espacio se describe como un lugar de:

→ Divulgación de conocimiento

→ Divulgación del trabajo

● Espacio de comunicación interpersonal (Bloque I, II y III)

Desde la vertiente metodológica la estadística (descriptiva, alfa de Cronbach o matrices) resulta útil. Además, deberá incluir el vaciado de factores para extraer los referentes más significativos de los creadores y detectar su alto impacto (BLOQUE II: MRU21Goo MPA21Wos MPA21Sco). El espacio se describe como un lugar:

→ Referente de expresión creadora

En YouTube la identificación de los jóvenes a través de sus mensajes implica un contenido personal entre iguales. Los adolescentes españoles encuentran un espacio de creación audiovisual donde ofrecer sus experiencias fomentando la interrelación. De hecho, los comentarios sobre autoimagen y autodefinición se comparten, así como se manifiestan sus inquietudes cercanas lo que aporta rasgos de desarrollo identitario y orientación vocacional a tener en cuenta (BLOQUE III: MPE18Com MRE20Com MRE20Com). El espacio se describe como un lugar de:

→ Identificación

→ Adolescencia y juventud

→ Creación audiovisual

→ Interrelación personal

→ Desarrollo identitario

→ Orientación vocacional

Se requiere constancia en los docentes creadores (BLOQUE I: MAR18Goo MMO21Goo MLO20Goo). El espacio es:

→ Constancia

● Espacio de alfabetización transmedia (Bloque III)

Cabe reconocer la importancia de YouTube en el aprendizaje informal, particularmente, a través de la comunidad Booktube. La lectura forma parte de las nuevas prácticas juveniles en red. El alfabetismo transmedia en esta plataforma es el contexto de aprendizaje de los jóvenes españoles para su expresión, reflexión y escritura (BLOQUE III: MPE18Com MRE20Com MVI19Com). El espacio se describe como un lugar de:

- Aprendizaje informal
- Sentido de comunidad
- Innovación
- Alfabetismo transmedia
- Lectura y escritura, expresión y reflexión con prácticas juveniles nuevas

5.2.3. Fusión de revisión de literatura (en sus dos modalidades, narrativa y sistemática) y etnografía virtual en el OE2

De la fusión de la revisión de literatura y la etnografía virtual **tres matrices** describen el espacio de las personas edutuber desde la ecología digital que ofrece la plataforma YouTube. Los espacios se especifican según (a) el tipo de educación que vislumbran los contenidos audiovisuales, (b) un breve ejemplo del impacto de los canales según el tipo de educación y (c) el agrupamiento de edutubers según sus contenidos.

● Tipo de educación que vislumbran los contenidos audiovisuales

Atendiendo al tipo de educación que ejerce el edutuber se localizan tres habituales en los contextos socioeducativos, a saber, los espacios que, por su contenido, se ubicarían bien en el contexto de educación formal, aquellos que podrían contribuir a la educación no formal y aquellos que evidencian educación informal. Se utilizan algunos ejemplos representativos para comprender esta tipología y se describen, de manera genérica, los canales que describen los espacios de personas edutuber por tipo de educación (**Tabla 1**).

Tabla 1

Ejemplo del impacto de los contenidos según en tipo de educación usual, basado en López-Aguilar (2020), López et al., (2020) y Regueira (2020). Elaboración propia

Tipo	Descripción	Ejemplo
Educación formal	Formativos: Temáticas basadas en programas de estudios	Julioprofe (1), Unicoos, de David Calle(2), Derivando, Susi Profe
Educación no formal	Desarrollo de habilidades: aprender a dibujar, a cocinar, a hablar otra lengua, a comprender la música, la lectura, videojuegos	Jaime Altozano, Outconsumer, Vegetta777(3), ExpCaseros, Francaise avec Pierre, Fly like a Butterfly, Tik Tak Draw, Sarinha (4)

Educación informal	Divulgativos: Interés general, estética, ocio, entretenimiento, identidad, sociedad, ciencia, literatura, ecología, medios de comunicación	ElrubiusOMG (5), YellowMellowMG(Melo)(6), Hamza Zaidi, Dulceida, Izhan El Robot de Platón, de Aldo Baltra, Patry Jordan, TEDxStanfor, UBUinvestiga
--------------------	--	--

- Ejemplo del impacto de los canales según el tipo de educación

En los meses de noviembre de 2021 y febrero de 2022, tomados al azar, se consultan las estadísticas de dos canales de cada tipo de educación. Se advierte una diferencia significativa del impacto que tiene los espacios según los tres tipos de educación.

Siguiendo la Tabla 2, los dos canales escogidos asumiendo un espacio posible para la educación formal no superan los cinco millones de suscriptores (ambos de hombres). Los dos canales elegidos como representativos de espacios de educación no formal cuentan con un número de suscriptores aproximados de 34 millones. Finalmente, los dos canales elegidos al azar que representan espacios de educación informal ascienden a cerca de 41 millones de suscriptores.

Tabla 2

Número de suscriptores por tipo de educación. Elaboración propia

TIPO DE EDUCACIÓN	CANAL	SUSCRIPTORES	TOTAL
Formal	Julioprofe (1)	4 millones 700 mil	6 millones 650 mil
	Unicoos (2)	1 millón 450 mil	
No formal	Vegetta777(3)	32 millones 900 mil	34 millones 730 mil
	Sarinha(4)	2 millones 830 mil	
Informal	ElrubiusOMG (5)	40 millones 400 mil	42 millones 50 mil
	Melo (6)	1 millón 650 mil	

(1) <https://socialblade.com/search/search?query=Julioprofe> consultado el 23/11/2021 a las 11:28 horas

(2) <https://socialblade.com/search/search?query=Unicoos> consultado el 23/11/2021 a las 11:30 horas

(3) <https://socialblade.com/search/search?query=Vegetta777> consultado el 17/02/2022 a las 20:53

(4) <https://socialblade.com/search/search?query=Sarinha> consultado el 17/02/2022 a las 20:16 horas

(5) <https://socialblade.com/search/search?query=ElrubiusOMG> consultado el 17/02/2022 a las 20:23

(6) <https://socialblade.com/search/search?query=YellowMellowMG> consultado el 17/02/2022 a las 20:26

- Agrupamiento de edutubers según sus contenidos

Siguiendo a Berzosa (2017), lo que acuñamos aquí como edutuber social ofrece contenidos de cultura popular en música, opinión acerca de temas de actualidad, deporte, cuidado personal, videojuegos o viajes. Algunos aplican el humor, la broma y/o la sátira como por ejemplo *Stone*, *Outconsumer* y *El canal de Korah* -hombres- o evidencian el interés por los contenidos literarios como *Sebas G. Mouret* -hombre-.

Para Sánchez-Silva (2019) ejemplos como *Quantum Fracture* de José Luis Crespo-hombre- o *ExpCaseros* de Natalia y Mayden -mujer y hombre-, despiertan el interés por la ciencia. Basado en educación formal *Unicoos*, del profesor David Calle -hombre-, enseña matemáticas, física o química. Para adultos se cita el canal de *Anna Recetas Fáciles*, de Anna Teres -mujer- con 3.93 millones de suscriptores y más de 472 millones de visualizaciones³. Desde la educación no formal, se consideran los trabajos de Pierre y Noemí Babon, *Francaise avec Pierre* -mixto hombre/mujer- y el canal *Amigos Ingleses*

³ <https://socialblade.com/youtube/> consultado el 21/11/2021 a las 17:40 horas

de Phillip Bartlett e Isabel Carrasco -mixto hombre/mujer-, este último con más de 66 millones de visualizaciones y 1.3 millones⁴ de suscriptores. En esta línea se incluye el canal de contenido cultural *ArteHistoria* de Luis Sanguino -hombre-.

Atendiendo a canales de divulgación científica, Zaragoza y Roca (2020) se detienen en cinco divulgadores científicos profesionales siguiendo el orden de suscriptores -cuatro hombres y una mujer-. En esta muestra se encuentran Jaime Altozano con su canal homónimo, José Luis Crespo con *Quantum Fracture*, Martí Montferrer con *CdeCiencia*, Rocío Vidal en *La gata de Schrödinger* y Carlos Santana con *DotCSV*.

En general, se advierten cuatro tipos de contenidos (López-Aguilar, 2020; Vizcaíno-Verdú et al., 2019) desde tres grupos de edutuber.

Aportando luz al espacio edutuber (Tabla 4) en YouTube se encuentra el profesorado, las personas con vocación docente sean jóvenes o no y/o mediante expresiones literarias nuevas o no, y los profesionales de áreas diversas que buscan promoción profesional. Los contenidos que transmite un edutuber pueden ser formativos, de divulgación, de desarrollo de habilidades y de expresión literaria.

Tabla 4
Grupos de edutubers y tipos de contenidos, basado en López-Aguilar (2020) y Vizcaíno et al. (2019)

Grupos de edutubers	Tipos de contenidos
Profesores: muestran su trabajo porque han sido o son	Formativos
Personas: docencia por vocación, pero sin relación formal	Divulgativos Desarrollo de habilidades
Otros profesionales: por promoción profesional comparten conocimiento	Expresión literaria

Con todo, los contenidos se fusionan entre los grupos de edutubers (López-Aguilar, 2020) y no deben ser considerados rígidos. De hecho, la función divulgativa, para Silió (2021), se traslada a youtubers que imparten clase en español. Los edutubers en cuestión son Julio Alberto Río -Colombia/hombre- que imparte matemáticas y física en el canal Julioprofe desde el año 2009, José Luis Crespo -España/hombre- cuyo objetivo es la divulgación científica más que académica y Cristina Álvarez -España/mujer- con contenidos en biología, matemáticas, física, lengua española, economía, historia, filosofía, química, música y dibujo técnico con el canal unProfesor. Se incluyen los canales Math2Me de Alejandro Andaló y María González -México/mixto hombre y mujer- desde 2009, Unicoos -España/hombre- y MatemáticasProfeAlex, de Alexander Gómez -Colombia/hombre-, este sobre matemáticas y física. Actualmente, Alex Gómez y Cristina Álvarez continúan en la plantilla de un centro educativo.

El video como medio de enseñanza, para Berzosa (2017), es un recurso musical y deportivo con posibilidades dentro del currículum. Por ejemplo, se pueden llevar al aula los canales de Belí Basarte -mujer-, Outconsumer -hombre-, Omai, -hombre-, Izhan -hombre- y Campeones -hombre-. Todos responden al calificativo de edutubers sociales al comunicar desde el plano sociocultural y psicoeducativo. Ejemplo de estas temáticas

⁴ <https://socialblade.com/youtube/> consultado el 21/11/2021 a las 17:58 horas

se encuentran vínculos con hogar, medio ambiente, cuidado personal, ocio y tiempo libre sano, socialización, motivación, autoconfianza, autogestión, visión crítica y desarrollo de habilidades sociales.

Montoya (2021) trabaja la dimensión didáctica del canal de Jaime Altozano como contenido para el aula por su repercusión en YouTube (Zaragoza y Roca, 2020). Ruiz y Area (2021) atienden a la competencia digital docente desde la identidad digital docente dentro del canal Yo Soy Tu Profe de Miguel Ángel Ruiz -hombre-. Vizcaíno-Verdú et al. (2019) estudian el espacio booktuber en los canales JavierRuescas -hombre- y Fly like a Butterfly -mujer-.

El estudio de espacios distintos de expresión se advierten en Regueira et al. (2020). Para ello, se parte de que en YouTube se configuran nuevas formas de expresión en preadolescentes y adolescentes. Por mediación de figuras que, en el caso de YouTube, aparecen ramificadas, se construye la identidad desde espacios de participación, interacción y creatividad colectiva.

5.3. Objetivo específico 3: Detallar los contenidos de las mujeres edutuber

El tercer objetivo específico atiende a los pormenores que se encuentran en los contenidos de la mujer edutuber como creadora de audiovisual educativo. Para ello se atiende a las fuentes documentales así como a los canales diferenciando en ellos temáticas desde la consideración de género binario, es decir, hombre y mujer. El detalle se aborda comparando los contenidos de figuras edutuber masculinas y femeninas para contar qué sucede con unos y con las otras de forma minuciosa. Los contenidos precisados se enumeran narrando eso que sucede. Para ello, tras el análisis sistemático de literatura, se recurre al análisis de contenido (tradicional y con nube de palabras) y a la etnografía virtual en YouTube (estancias en canales y estancias en profundidad).

5.3.1. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías Identificación y Resumen por códigos Resultado y Necesidad

Atendiendo al primer bloque de documentos, en MAR18Goo hay cuatro unidades de análisis bajo el código Resultado (UA 8, 9, 10 y 11) y no se identifica ninguna con el código Necesidad. En MMO21Goo también hay cuatro unidades de análisis como resultados (UA 19 a 22) y se añade el código número 6 denominado Necesidad al reconocer una unidad de análisis (UA 23). En MLO20Goo se registran tres unidades de análisis vinculadas a resultados (UA 36, 37 y 38) y una más como necesidad (UA 35).

En MRU21Goo, cuatro pertenecen al código Resultado (UA 43 a 46) y no hay registro de necesidades. En MPA21Wos hay una unidad de análisis bajo el código Resultado (UA 60) y cinco bajo el código Necesidad (46, 47, 48, 62, 63). Por su parte, en MPA21Sco hay cinco unidades de análisis para el código Resultado (UA 72, 73, 74, 75, 76) y cuatro para el de Necesidad (UA 77, 78, 79, 80).

Finalmente, en el tercer bloque de documentos analizados, en MPE18Com se advierten cuatro resultados (UA 89, 90, 91, 92) y dos necesidades (UA 93, 94). De igual modo, hay dos necesidades detectadas en MRE20Com (UA 107, 108) pero cinco unidades de análisis en el código Resultado (UA 102, 104, 104, 105, 106). En MVI19Com hay tres resultados (UA 120, 121, 122) si bien no se ha codificado ninguna necesidad.

En la **Tabla X** se recoge la descripción del código Resultado junto a las 30 unidades de análisis que le dan forma. Por su parte, el código Necesidad reconoce 15 unidades.

Tabla 1

OE 3. Detallar los contenidos de las mujeres edutuber. Análisis de contenido de las fuentes documentales. Categorías *Identificación* y *Resumen* por códigos *Resultado* y *Necesidad*

Nº	Código	Descripción	UA
5	Resultado	Conclusiones (youtubers como referentes para el entretenimiento, youtubers no portadores de valores, sesgos de género, introducción a las funciones sociales, estrategias comerciales, roles profesionales, resultados, inclusión de recursos, percibiéndose, didáctica, medios, teoría musical, bandas sonoras, para vivir de YouTube , modelo de negocio, ingresos, publicidad, auspiciantes, venta, creatividad, pasión, constancia, visitas, contenidos , repercusión, indagación reflexiva, uso de la plataforma, usos de las aplicaciones, éxito de los edutubers), categorías de desigualdad (categoría exposición, categoría participación, categoría características del canal, categoría tiempo dedicado al canal, construcción de la identidad personal en adolescencia, autodefinición, autoimagen, identidad de género, orientación sexual, identidad vocacional, familia y los iguales proveedores de apoyo social, seguidores adolescentes, mensajes de apoyo, identificación, experiencias), YouTube (escasa representación femenina, reproduce estructuras de poder, menor presencia, estereotipos, belleza, fitness, drawmylife, participación, espacio de afinidad, opinión entre pares, escritura, lectura, capacidad para interpretar, describir, comparar y reflexionar)	8, 9, 10, 11 19, 20, 21, 22 36, 37, 38 43,44,45,46, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 89, 90, 91, 92, 102, 104, 104, 105, 106
6	Necesidad	Necesidad (video didáctico, integración del vídeo, conocimientos, procesar información, habilidades comunicativas, pandemia, confinamiento, educación telemática, cierre de los espacios físicos, dimensión metodológica, compartir, recursos, formación del profesorado, contenidos , competencias digitales, YouTube* como espacio de interrelación, conocer YouTube*), educación (mediática, crítica, luchar, representaciones sexistas, estereotipos, espacios públicos)	23, 35, 93, 94 46, 47, 48, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 107, 108

* Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como resultado y como necesidad

*Se están repitiendo en dos códigos, por lo que se codificarán como definición y como necesidad

Siguiendo la Tabla X, se atiende al detalle de los contenidos de las mujeres edutuber. El análisis arroja información vinculada a aportaciones en la creación de contenidos audiovisuales, categorías de desigualdad entre mujeres y hombres y apuntes directamente vinculados con la plataforma en sí.

● *Detalles concluyentes en los contenidos de la mujer edutuber:*

1. La mujer edutuber, igual que el hombre, es un referente de entretenimiento que, si bien no se considera portadora de valores, sí hay en sus creaciones sesgos de género.
2. Las edutuber mujeres, en igualdad a los comunicadores hombres, introducen funciones sociales, asumen estrategias comerciales y roles profesionales.
3. Las edutuber mujeres obtienen resultados de sus creaciones gracias a la inclusión de recursos. De hecho, en sus contenidos existe una percepción didáctica, aceptando que sus creaciones son un medios de enseñanza, por ejemplo, de la teoría musical mediante bandas sonoras.
4. Las edutuber mujeres viven de YouTube generando modelos de negocio, adquiriendo ingresos a través de la publicidad, los auspiciantes y la venta.

5. Las mujeres creadoras en YouTube son, o deben ser, creativas y trabajar con pasión y constancia, cultivando visitas, contenidos y la repercusión que ambos tienen en su espacio de creación.
6. En aras de favorecer el éxito, la indagación reflexiva se convierte en una herramienta para las mujeres edutuber a la hora de utilizar tanto la plataforma, como al hacer uso de sus aplicaciones.

● *Detalles de desigualdad a considerar en los contenidos de la mujer edutuber:*

- La exposición
- La participación
- Las características del canal
- El tiempo dedicado al canal
- La construcción de la identidad personal en la adolescencia
- La autodefinición, autoimagen e identidad de género
- La autodefinición, autoimagen e identidad de género
- La orientación sexual
- La identidad vocacional
- La familia e iguales como proveedores de apoyo social
- Los seguidores adolescentes
- Los mensajes de apoyo
- La identificación
- Las experiencias

● *Detalles sobre YouTube a considerar en los contenidos de la mujer edutuber:*

- YouTube evidencia una escasa representación femenina en las creaciones audiovisuales de habla hispana
- YouTube reproduce estructuras de poder, evidenciado en una menor presencia y participación femenina, estereotipos vinculados a belleza, fitness y *draw-my-life*
- YouTube se ha convertido en un espacio de afinidad y de opinión entre pares, útil para interpretar, describir, comparar y reflexionar
- YouTube es una herramienta útil para la escritura y la lectura.

5.3.2. Nube de palabras para el OE3. Categorías Identificación, Resumen y Clave.

Desde la triangulación de bloques de textos extraídos de las fuentes documentales, se advierten los pormenores de las mujeres edutuber. La mujer creadora de audiovisual educativo considera, o ha de considerar, que su figura como representante de un canal en YouTube se halla dentro del mercado laboral emergente (Bloque 1: MAR18Goo-MMO21Goo-MLO20Goo). Ante la pandemia y el confinamiento, por ejemplo, la necesidad ha llevado al uso de YouTube con educadores. Por ello, la investigación internacional atiende a la educación telemática, los recursos educativos de edutubers de referencia, la edición de videos, así como las visualizaciones por millones y el éxito (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco).

En su función, ya sea como edutuber social (educación informal), ya sea como creadora de audiovisual orientado a la educación formal y no formal, las mujeres deben ser conscientes que en YouTube se advierte la representación de estereotipos (Bloque 3: MPE18Com-MRE20Com-MVI19Com). Los análisis en YouTube detectan factores de

desigualdad con las edutuber mujeres. Los modelos de canales, categorías y exposición de contenidos exitosos en educación indican que en los vídeos en español existe una brecha de género vinculada a la creadora. Por ello, se necesita un plan de contingencia que asuma la participación de mujeres en los vídeos. En el ámbito de la capacitación, se precisa, además, apoyo a las mujeres (Bloque 2: MRU21Goo-MPA21Wos-MPA21Sco). Las mujeres disponen de una plataforma con espacios para la colaboración y participación, en igualdad que los hombres. Ellas son productoras de contenido, pero la presencia de hombres ofrece un género de experiencias donde la visibilidad femenina tiene un significado. El estudio de los canales advierte mayor presencia femenina en belleza y entretenimiento. Desde aquí, hay que iniciar una lucha en aras de favorecer un entorno donde preadolescentes y adolescentes interactúen al tiempo que manifiesten sus subjetividades libremente, por ejemplo mediante temáticas *draw-my-life* (Bloque 3: MPE18Com-MRE20Com-MVI19Com).

5.3.3. Primera etnografía virtual. Estancias en canales

En la **Tabla 7** se recogen las estancias a canales por tema (Física/Matemáticas), la descripción de uno de los vídeos mediante su URL que ha motivado la estancia, el tiempo en minutos y el género.

La estancia se lleva a cabo porque de un mismo canal se trabaja en profundidad más de un video como sucede con *SusiProfe* por ejemplo, o únicamente uno como sucede con *Educar-C* o *Alberto P* por ejemplo. La estancia, y no visita, significa en este contexto trabajar en profundidad el contenido de un video ubicado dentro de un canal de YouTube. En este sentido, una estancia no es una visita porque más allá de visualizar, se trabaja en profundidad con ese contenido.

Durante el proceso de aprendizaje se trabaja con un mismo video una o muchas veces en momentos diferentes lo que no implica suscribirse o seguir al canal siempre. La persona edutuber llega a ser sentida como colega que realiza un servicio para el aprendizaje. Por este motivo no se habla de visita, sino de estancia. También se da la posibilidad de encontrar un mismo vídeo en diferentes notas digitales de campo como sucede en *Decharlas Castellón* (nota digital de campo 4 y 10). Esto se debe a que el mismo contenido se ha utilizado para más de un tema.

Las 151 estancias registradas en la **Tabla 6** (recúrrase al apartado de metodología) se localizan en la **Tabla 7** dentro de un total de 41 canales. De los 41 canales se advierte creación/presencia masculina en el 75.6% de ellos (31) mientras que en creación/presencia mixta o femenina hay un 12.19% (cinco canales de mujer y cinco canales con mujer y hombre).

Para la identificación de género se considera la figura hombre, mujer y mixta (hombre y mujer) más representativa del canal habitado como sucede, por ejemplo, con *Matemóvil*, *Unicoos* o *QuantumFracture* por citar algunos. Además, se consideran estancias donde el canal únicamente se visita una vez. En ese caso, se recoge la URL así como la creación/presencia por género más frecuente o de peso mayor por ser creador, productor, presentador, la imagen vivible de mayor peso visual. Esta representación puede ser como persona, como voz en off generalmente dentro de un documental o la persona principal dentro del canal. Las excepciones a estos criterios se dan en el canal *Ciencia TV*, *El Traductor de Ingeniería* y *Alberto P*.

Tabla 7

Primera etnografía virtual. Canales en YouTube por tema, descripción y género. Elaboración propia

Física/Matemáticas	Ejemplo de Estancia, URL (duración)	Género
MateFacil	Matrices: sumas, restas, multiplicación por un escalar [...], https://n9.cl/v3uau (6:51)	Hombre
Unicoos	Determinantes 3x3 – Regla de SARRUS [...], https://n9.cl/z6934 (6:06)	Hombre
Susi Profe	Suma, resta de Vectores y multiplicación por un Escalar [...], https://n9.cl/cwx2b (6:53)	Mujer
Matemáticas Profe Alex	Reducción de matrices de Gauss (Reducción de matrices [...], https://n9.cl/qypdb (8:04)	Hombre
Profesor Particular Miguel Ángel Velásquez Zamora	Propiedades de los números reales, https://n9.cl/790r2 (10:57)	Hombre
Álgebra para todos Matemovil	Suma de vectores por el Método del Paralelogramo, https://n9.cl/dx2de (7:37)	Hombre
Todosobresaliente	¿Qué es una aplicación lineal?, https://n9.cl/06p4x (15)	Hombre
El Traductor de Ingeniería*	Caída Libre (MVCL) - Ejercicios Resueltos - Nivel 1º, https://n9.cl/bzdlf (27:34)	Hombre
Derivando	M.R.U.A. M.R.U.V Movimiento rectilíneo [...], https://n9.cl/2o85j (13:22)	Hombre
Ciencias TV*	Números complejos Lic. María Inés Baragatti [...], https://n9.cl/nfzff0 (48:34)	Hombre y Mujer
TEDxStanfor	El misterioso problema del camello creado de la nada, https://n9.cl/98dv (6:49)	Hombre
Discovery Class	La Ley de la caída de los Cuerpos [...], https://youtu.be/ZzMOztjKxMw (27:24)	Hombre
Paco Sáez	How you can be Good at math, and [...], https://youtu.be/3icoSeGqQtY (12:57)	Mujer
Matemáticas con Juan	[...] deducción de operadores [...] ecuación Schrödinger, https://n9.cl/72ela (14:47)	Hombre
Mathloger	1. Integrales. Definición y conceptos básicos, https://n9.cl/taoe (8:00)	Hombre
Física y Química En Video	Aprender aritmética desde cero. Curso completo, https://n9.cl/l2edq (120:59)	Hombre
Canal Once	Ramanujan: Making sense of $1+2+3+\dots = -1/12$ and Co., https://n9.cl/dk2rk (34:24)	Hombre
El Futuro Es Apasionante	Ejercicio resuelto de física. Cinemática. Avión [...], https://n9.cl/ye862 (9:54)	Hombre
QuantumFracture	Factor Ciencia-Gran colisionador de hadrones (23/09/2013), https://n9.cl/luy09 (25:38)	Hombre
Instituto de Física Teórica IFT	CERN, la ciencia [...], https://www.youtube.com/watch?v=yyCbvWLtoZw (12:15)	Hombre y Mujer
Ianformacion CPAN	Por qué los Astrónomos ODIAN a Elon [...], https://youtu.be/G6A_Zh7lpoM (12:28)	Hombre
Consolider-Ingenio	El bosón de Higgs, explicado para un niño, https://n9.cl/pax15 (5:51)	Hombre
Decharlas Castellón elcologionacionalmx	Tres minutos para entender el bosón de Higgs, https://n9.cl/4t83s . (3:28)	Hombre
UBUinvestiga	El recorrido de las partículas en el LHC, https://n9.cl/ssdxz (6:16)	Mujer y Hombre
Date Un Vlog	El mundo de las partículas: desenmascarando lo más pequeño, https://n9.cl/oc1e83 (93:23)	Hombre
Astronomiaweb	Antonio Vivaldi Las cuatro [...] Leopoldo García-Colín Scherer, https://n9.cl/pf12v (109:55)	Mujer
Salvador Campoy	Entendiendo la tabla periódica, https://n9.cl/odgzv (5:59)	Hombre
Educar-C	¿Qué son los QUARKS?, https://n9.cl/6hioe (7:27)	Hombre
Keith Groom	¿Qué es el tiempo? Espacio y la velocidad de la luz, https://n9.cl/tz8rj (14:41)	Mujer
AsisehizoE	La espiritualidad explicada a través de la Física Cuántica [...], https://n9.cl/s2herw (47:22)	Hombre y Mujer
BBCNews	Tabla periódica Organización y Clasificación de los Elementos, https://n9.cl/m9hyd (6:59)	Hombre
Nicolas Bourbaiki smdani	CERN World Wide Web 666 Mark of the Beast, https://n9.cl/j4o03 (13:41)	Hombre
Newton dice	La HISTORIA de Hatherine Johson (Física y Matemáticas), https://n9.cl/r7f1q (53:40)	Hombre y Mujer
José Luis Usero Vílchez	Por qué se dice que la identidad de Euler es "la ecuación [...], https://n9.cl/dra8b (5:06)	Mujer
AcademiaVasquez	$e^{i\pi} + 1 = 0$	
Mates con Andrés	Leonard Euler. El matemático más prolífico de la historia, https://n9.cl/odfsq (15:59)	Hombre
Alberto P. *	Crespo: Deberíamos HABLAR más sobre [...], https://n9.cl/n3o5m (16:34)	Hombre
	Problema 3 Caída Libre (MRUA), https://n9.cl/f2ong (11:25)	Hombre
	Lanzamiento vertical dos proyectiles Cinemática UD01 [...], https://n9.cl/txit1 (8:10)	Hombre
	Análisis Dimensional. Concepto y Ejemplos, https://n9.cl/vehb2 (13:12)	Hombre
	Clase completa de PROBABILIDAD desde CERO 2º [...], https://n9.cl/qwo4w (76:56)	Hombre
	El LHC descubre el bosón de Higgs (Informe Semanal [...], https://n9.cl/g4a3i (14:49)	Mujer y Hombre

*Excepciones: Instructor protagonista, con voz en off femenina que introduce el programa y/o colaboradora o de presencia relevante en voz e imagen

El Canal *Ciencias TV* contiene los documentales correspondientes a la serie estadounidense, producida en los ochenta por el CALTEC, titulada *El Universo Mecánico*. Su productor, e instructor en una clase fantasma es David L. Goodstein representando la imagen más importante. Cuando esto sucede se considera representación

masculina (Género Hombre en la **Tabla 6 y 7**). La serie documental utiliza una voz en off masculina acompañada de explicaciones matemáticas, razonamientos físicos e historia de la Física. La voz en off femenina aparece al inicio y final de cada documental, con una duración que oscila entre los tres y 25 segundos donde únicamente presenta y despide el programa. Las representaciones femeninas y masculinas en igualdad únicamente se da en el espacio donde se sientan los estudiantes fantasmas, imágenes iniciales y finales con planos paisaje y primeros planos de mujeres y hombres estudiantes. Puesto que el interés se dirige a los documentales de la serie *El Universo Mecánico* cuando algún documental de la serie no se encontraba en dicho canal se recurre a Wikipedia que enlaza al contenido.

La segunda excepción se da dentro del canal *El Traductor de Ingeniería*, creado y producido por Damián Pedraza. Sin embargo, hay colaboración de la profesora M^a Inés Baragatti en algunos videos con explicaciones de excelencia. Se trata de intervenciones relevantes para la estancia siendo ella la protagonista que acompaña el proceso de aprendizaje. Se determina indicar una representación mixta (Hombre/Mujer).

La tercera excepción se advierte en el canal de *Alberto P.* Este canal es de creación masculina, sin embargo, la estancia se realiza dentro de un documental de Informe Semanal donde son mujeres quienes aportan imagen y voz al reportaje. La representación mixta también se ha considerado en este caso.

5.3.4. Segunda etnografía virtual. Estancia en profundidad

Para especificar la estancia en profundidad se han utilizado matrices donde se localizan los canales que han sido vagabundeados, habitados y/o visitados. La etnografía virtual ha generado seis matrices, de las cuales la primera se basa en Aran-Ramspott et al. (2018) en y Berzosa (2017) y las cinco restantes en Zaragoza y Roca (2020, p. 219). Las matrices quedan recogidas en la **Tabla 2**. La etnografía virtual ofrece siete matrices.

Siguiendo la Tabla 2, la matriz 1 se genera llevando a cabo un vagabundeo por 24 youtubers más reconocidos. Para ello se indica la URL del canal, se describe y se atiende al género. Como se ha dicho arriba, esta matriz se basa en los trabajos de Aran-Ramspott et al. (2018) y Berzosa (2017). Los canales vagabundeados reflejan una presencia masculina en 19 hombres y femenina en cinco.

La matriz 2 presenta espacios edutuber de divulgación de la ciencia en YouTube España. Este trabajo pertenece a Zaragoza y Roca (2020, p. 219). En la matriz 2 se identifican canales en Ciencias Exactas (3), Naturales (29), Sociales (14) y Humanidades (4) indicando el nombre de los canales incluidos.

Tabla 2

Estancia en profundidad. Descripción de las rejillas por tablas

Matriz	Título	Tipo	Nº	Contenido	Fuente	Género
1	Vagabundeo por 24 youtubers más reconocidos por [...]	Vagabundeo	24	Canal, descripción, género	Aran-Ramspott et al. (2018) Berzosa (2017)	18 hombre 5 mujer 1 mixto
2	Divulgación de la Ciencia en YouTube España por [...]	-	50	Ciencias exactas, naturales, sociales y humanidades	Zaragoza y Roca (2020, p. 219)	-
3	Habitabilidad con YouTube España en [...]	Habitabilidad	32	Ciencias exactas y naturales	Elaboración Propia*	21 hombre 10 mujer 1 mixto
4	Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros [...]	Visita	36	Links de divulgadores, género cantidad, ciencias exactas y naturales		28 hombre 7 mujer 1 mixto

5	Vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por [...]	Visita	17	Links a otros canales, ciencias exactas y naturales, canal, relaciones, descripción y género	11 hombre 4 mujer 2 mixto
6	Habitabilidad con YouTube España en 18 edutubers [...]	Habitabilidad	18	Ciencias sociales y humanidades, canal, descripción y género	12 hombre 5 mujer 1 NS/NC
7	Vínculos de divulgadores de la Ciencia a otros canales, por [...]	Visita	29	Links de divulgadores, género, cantidad, ciencias sociales y humanidades	26 hombre 1 mujer 2 mixto
TOTALES			139	145	117 hombre 32 mujer 6 mixto

* La fuente de partida es Zaragoza y Roca (2020, p. 219).

Como se indica en el párrafo anterior, las matrices 3 a 7 han tomado como fuente de partida a Zaragoza y Roca (2020, p. 219). Al igual que sucede en la matriz 1, las matrices 3 a 7 son resultado de la segunda etnografía virtual.

Continuando con la Tabla 2, la matriz 3 recoge la habitabilidad con YouTube España en 32 canales de edutubers en Ciencias Exactas y Naturales. Se identifica en esta matriz el canal, se describe y se atiende al género. Se advierten 21 canales con representación masculina, 10 con representación femenina y 1 mixto. La matriz 4 contiene vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Exactas y Naturales. Se recogen 36 canales advirtiendo 28 con representación masculina, 7 con representación femenina y 1 mixto. La matriz 5 aporta vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España sobre Ciencias Exactas y Naturales. Se atiende a los contenidos considerando el canal y las relaciones que establecen a otros, se describen y se asume la consideración de género. Se recogen 17 canales de los que 11 muestran representación masculina, 4 femenina y 2 mixta.

La matriz 6 muestra la habitabilidad con YouTube España en 18 edutubers en Ciencias Sociales y Humanidades por canal, descripción y género. De los canales etnografiados, 12 manifiestan una representación masculina, 5 femenina y 1 queda anulado.

Finalmente, la matriz 7 ofrece los vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Sociales y Humanidades. De los 29 canales etnografiados, 26 manifiestan representación masculina, 1 femenina y 2 mixta.

A continuación se ofrece un análisis de datos obtenidos mediante las seis matrices y se aporta la matriz número dos, desde la que se han etnografiado los canales sobre Ciencias Exactas, Naturales, Sociales y Humanidades.

5.3.4.1. Análisis de la matriz 1

Atendiendo a los componentes clave de youtubers con mayor éxito se fusionan los trabajos de Aran-Ramspott et al. (2018) y Berzosa (2017) en la matriz 1. Aran-Ramspott

et al. (2018) investigan con niños y niñas de entre 11 y 12 años en Cataluña (España) y Berzosa (2017) recurre a testimonios de youtubers populares. De esta fusión se recogen un total de 24 edutuber sociales de los cuales cuatro presentan representación femenina, 2 masculina y uno mixta.

La representación femenina se evidencia en los canales de YellowMellowMG (<https://n9.cl/10e9o>), Dulceida (<https://n9.cl/c6n1g>), Yuya (<https://n9.cl/chsq8>), Bely Basarte (<https://n9.cl/m9nh>) y Patry Jordan (<https://n9.cl/xs7p8>). De ellos, dos hacen referencia a sus vidas e intimidades y dos a estética femenina. En el caso de representación masculina, el canal de Hamza Zaidi (<https://n9.cl/gbwd4>) hace referencia a su vida e intimidad con humor. Stone (<https://n9.cl/fahwt>) aporta videos populares y cambios sociales de corte personal, con cierto humor y vinculación a comportamientos cotidianos como enseñar su casa, sus amigos, bromas y juegos cómicos.

En el caso de Patry Jordan se recogen las últimas subidas sobre cabellos, peinados con trenzas y recogidos de fiesta. Este canal dispone de listas de reproducciones creadas y sus otros canales, sobre secretos de chicas, gimnasia e inglés. La música únicamente se evidencia en el canal de Bely Basarte, intérprete que presenta su música, álbumes y *singles*, *covers*, formato de grabación EP, videologs sobre sus viajes y cortos.

Los canales con representación masculina se agrupan en entretenimiento en general, (ElrubiusOMG y Tunet Rubira), humor y la sátira (Auronplay y Wismichu), contenidos sensacionalistas y terror (ElrincondeGiorgio), videojuegos (Vegetta777 y Willyrex) y videojuegos con arma blanca y de fuego (Staxx). Sobre música y videojuegos se encuentra el canal de ZacortGame. La fusión de videojuegos y nuevas tecnologías se advierte en Outconsumer bajo un corte deportivo con la serie Canijo sobre su paso por el baloncesto en la NBA. Se trata de un canal versátil que incluye momentos cómicos, colaboraciones con famosos y canales *molonguis*.

Con representación masculina también hay canales con contenidos deportivos sobre fútbol exclusivamente en DjMaRiio y Campeones. Este último incluye las últimas subidas, los Top 5, curiosidades de fútbol, mercado de fichajes, alineaciones, biografía de jugadores, UEFA, directos y canales amigos. El Canal de Korah (<https://n9.cl/unz8e>) ofrece un enfoque donde el deporte se puede hacer en casa, incluyendo variantes en sus contenidos como por ejemplo doblajes cómicos y podcast con invitados.

Atendiendo al edutuber como generador de opinión se encuentran los canales de Omai (<https://n9.cl/18h4w>), Izhan (<https://n9.cl/ael58>) y Sebas G. Mouret (<https://n9.cl/20bt5>).

Matriz 1

Vagabundeo por youtubers más reconocidos, por canal, descripción y género, basado en Aran-Ramspott et al. (2018) y Berzosa (2017)

Canal	Descripción	Género
ElrubiusOMG https://n9.cl/byt36	Entretenimiento	Hombre
Vegetta777 https://www.youtube.com/user/vegetta777	Videojuegos	Hombre
Willyrex https://www.youtube.com/user/willyrex	Videojuegos	Hombre
ZacortGame https://n9.cl/wix6r	música (rap) Videojuegos	Hombre
ElrincondeGiorgio https://n9.cl/ichrr	sensacionalismo (terror)	Hombre
Wismichu https://www.youtube.com/user/wismichu	humor y crítica (y sátira)	Hombre

Staxx https://www.youtube.com/user/bystaxx	videojuegos (con arma blanca y de fuego).	Hombre
Auronplay https://n9.cl/8zsix	humor, sátira	Hombre
ExpCaseros https://www.youtube.com/user/expcaseros	Autoaprendizaje por experimentación	Mixto
YellowMellowMG https://n9.cl/10eqo	Vida e intimidades	Mujer
DjMaRiio https://www.youtube.com/user/DjMaRiiO	Deporte (fútbol)	Hombre
Dulceida https://n9.cl/c6n1g	Vida e intimidades	Mujer
Yuya https://n9.cl/chsq8	Estética	Mujer
Hamza Zaidi https://n9.cl/gbw4d	Vida e intimidades con humor	Hombre
Bely Basarte https://n9.cl/m9nh	Intérprete musical con su música, álbumes y <i>singles</i> , <i>covers</i> , formato de grabación EP, videologs sobre sus viajes y cortos sobre su música	Mujer
Omai https://n9.cl/18h4w	Noticias, temas diversos, divulgación medioambiental, estética, hombre-mujer, microdocumentales, tecnología, experiencias, viajes Especial: Winter Anthem Gala, anual, de la comunidad digital que une a músicos, talentosos y animadores por una causa común	Hombre
Izhan https://n9.cl/ael58	Noticias sobre comportamiento psicosocial (ocio y tiempo libre, amores y ecología)	Hombre
Campeones https://n9.cl/mwabf	Deporte: últimas subidas, Top 5, curiosidades de fútbol, mercado de fichajes, alineaciones, biografía de jugadores, UEFA, directos y canales amigos	Hombre
Patry Jordan https://n9.cl/xs7p8	Estética femenina con las últimas subidas sobre cabellos, peinados con trenzas, recogidos de fiesta, listas de reproducciones creadas y sus otros canales, sobre secretos de chicas, gimnasia e inglés	Mujer
Stone https://n9.cl/fahwt	Videos populares y cambios sociales de corte personal, con cierto humor y vinculado a comportamientos cotidianos como enseñar su casa, amigos, bromas y juegos cómicos	Hombre
Outconsumer https://n9.cl/knhft3	Sobre videojuegos y nuevas tecnologías, serie el Canijo sobre su paso por el baloncesto en la NBA, momentos cómicos, colaboraciones con famosos y canales <i>molonguis</i>	Hombre
El Canal de Korah https://n9.cl/unz8e	Deportes, para hacer en casa, doblajes cómicos, podcast con invitados	Hombre
Sebas G. Mouret https://n9.cl/20bt5	Opinión, varios temas de actualidad contados en la cama, invitados sobre ciencia, islamofobia, acoso callejero, estudios académicos, habla de sus fans, crítica política y otros canales recomendados	Hombre
Tinet Rubira https://n9.cl/2xf8p	Programas de televisión como <i>Tu cara me suena</i> , <i>¿Ahora caigo!</i> y canales vinculados a Operación Triunfo y <i>Top Gamers Academy</i> .	Hombre

Con Omai se advierten noticias, temas diversos, divulgación medioambiental, estética, relación hombre-mujer, microdocumentales, tecnología, experiencias, viajes y eventos especiales, como el *Winter Anthem Gala*. En Omai se detecta la textura del animador sociocultural. Izhan ofrece noticias y aborda comportamientos psicosociales vinculados al ocio y tiempo libre, amores y ecología. En el canal de opinión de Sebas G. Mouret se abordan temas de actualidad contados en la cama, con invitados sobre ciencia, islamofobia, acoso callejero o estudios académicos y habla de sus fans, hace crítica política y recomienda otros canales.

El canal con representación mixta (hombre-mujer) pertenece a Expcaseros donde los contenidos se encaminan al autoaprendizaje por experimentación.

5.3.4.2. Análisis de la matriz 2

Como se indicó en un párrafo anterior, la aportación de Zaragoza y Roca (2020, p. 219) ha servido para etnografiar los espacios edutuber atendiendo a la cuestión de género. Desde aquí, los contenidos audiovisuales creados por mujeres y por hombres son analizados en igualdad.

Matriz 2

Divulgación de la Ciencia en YouTube España por Ciencias Exactas, Naturales, Sociales y Humanidades y nombre de canal, tomado de Zaragoza y Roca (2020, p. 219)

Ciencias exactas y naturales	Exactas	DotCSV	Ciencias sociales y humanas	Sociales	Pablo Abarca
		Raíz de Pi			Pero eso es otra Historia
		Derivando			Alberto Peña Chavarino
	Naturales	Vary Ingweion			Historiador al rescate
		La Hiperactina			Antiguo Acero Español
		Diética Sin Patrocinadores			Historias de Cebiman
		Preventiva et al			Rincón de Historia TV
		Ciencia XL			Jaime Altozano
		Alimentología Cruda			Apología de la Historia
		Cerebrotos			Elsa Punset
		Alimentación Holística			La cuna de Halicarnaso
		Mi dieta cojea			Ter
		deborahciencia			El Cubil de Peter
		Huele a Química			El Pakozoico
		Antroporama			Humanidades
		Geological Legacy		Heroes del pensamiento	
		Ciencias de la Ciencia		Filosofía Divertida	
		La gata de Schrödinger		Alba CeColl	
		Sinapsis: Conexiones entre el Arte y tu Cerebro			
		CdeCiencia			
	Date un Voltio				
	QuantumFracture				
	FISICALIMITE				
	Diario de un MIR				

Mediante al etnografía virtual tomando como fuente el análisis de Zaragoza y Roca (2020, p. 219) se obtienen las siguientes cinco matrices con descripciones de los contenidos audiovisuales creados por mujeres en igualdad al de los hombres.

5.3.4.3. Análisis de la matriz 3

En la matriz 3 se advierten contenidos sobre Ciencias Exactas y Naturales en un total de 32 canales, tres vinculados a Ciencias Exactas y 29 a Ciencias Naturales. Durante la etnografía se advierte que no es habitual que la creación de un canal contenga directamente la información de autoría. Para determinar el género se procede desde tres indicadores, que son, las presentaciones del canal, la observación de las imágenes de sus vídeos y la visualización de periodos cortos de vídeos elegidos al azar dentro del canal.

A excepción del canal Dietética Sin Patrocinadores, todos responden a la definición aportada de edutuber fuera de la educación formal. En general, se ofrecen contenidos de divulgación favoreciendo la educación informal y pueden llegar a ser útiles como recursos

de enseñanza. Atendiendo a la brecha de género, se advierte que, de los 32 canales en Ciencias Exactas y Naturales hay un canal mixto con representación de género variado, mientras que hay 10 edutuber sociales mujeres y 21 edutubers sociales hombres.

Unido a lo anterior, no se recoge ningún canal con representación femenina vinculado a las Ciencias Exactas.

Atendiendo a las ciencias naturales los contenidos de edutuber mujeres incluyen amor y atracción en Antroporama de Patri Tezanos y La gata de Schrödinger de Rocío Vidal. La primera aborda divulgación sobre el ser humano, fenómenos, consciencia, test y experimentos. Por su parte, La gata de Schrödinger ofrece reportajes, temas de carácter crítico y debates además de sexualidad.

Atendiendo a la lectura los canales Cerebrotos, Deborahciencia y Sinapsis ofrecen reseñas de libros o atienden a la literatura. La mujer edutuber en Cerebrotos incluye contenidos sobre neurotransmisores, artículos y consejos para hacer una tesis. Los contenidos audiovisuales en Deborahciencia incluyen alimentación, arte, crítica y entrevistas bajo el contexto de Ciencia Naturales. Sinapsis aborda la creatividad vinculando el cerebro a la música, pintura y danza además de la literatura.

Los experimentos se advierten en los canales Alimentación Holística y Sábados culturetas. El primero incluye recetas de cosmética, de cocina y curiosidades. El segundo aborda la naturaleza con toques de humor.

La Hiperactina ofrece contenido audiovisual sobre curiosidades del cuerpo humano, el organismo, microbiología, metabolismo, genética, estudiar biomedicina y canales destacados. El canal Viajando por Planetas de Laura M. Parro aborda las Ciencias Planetarias como investigadora predoctoral. SizeMatters atiende a los robots, la nanociencia, los átomos y los materiales.

Los canales de Ciencias Exactas abordan la matemática pura y aplicada evidenciando representación masculina exclusivamente. El canal DotCSV de Santi García Cremades ofrece análisis en profundidad de los temas más interesantes en inteligencia artificial, *Machine Learning*, algoritmos y artículos de opinión al respecto. El canal Raiz de PI atiende a las matemáticas de actualidad integrando estadística, con humor y canales que le gustan sobre Biología. En Derivando la matemática atiende al número en esencia, se trabaja Gauss, el teorema de Pitágoras, Euler e incluye vídeos que más le gustan sobre Física y Biología.

Atendiendo a las Ciencias de la Naturaleza se recogen contenidos audiovisuales en YouTube con representación masculina vinculados a canales sobre biología (Vary Ingweion y WillDiv), nutrición (El Alimentólogo y Mi dieta cojea), medicina (Preventiva et al, Diario de un MIR y Glóbulo Azul), química (Huele a Química), física (Ciencia XL, Ciencias de la Ciencia, CdeCiencia, Date un Voltio, Quantum Fracture, FISICALIMITE y CERNtripetas). El canal Geological Legacy aborda la Geología y Geological Minecraft. El canal Sígueme la corriente aborda la energía renovable, electricidad, conceptos y actualidad vinculada.

El humor se advierte en los canales Vary Ingweion y WillDiv sobre Biología, *Preventiva et al* sobre Medicina y El Alimentólogo sobre Nutrición. Se ofrece una biología curiosa

en el canal de Vary Ingweion. El canal de divulgación científica WillDiv aborda la biología con héroes y villanos. Se trata de una biología Disney con parásitos ofreciendo un espacio muy animado y vinculado a personajes populares también animados junto a orientaciones para ir a la universidad. La medicina que se ofrece en *Preventiva et al* cuenta con invitados y selecciona su música preferida dentro de este escenario. El canal de divulgación El Alimentólogo de José Kenji, aborda los asuntos sobre alimentación en clave de humor, con una sección dedicada a figuras importantes del sector de fitness, anécdotas con nutricionistas, debates y anécdotas con invitados e invitadas.

Huele a Química es un canal de divulgación científica sobre química como los son Quantum Fracture y FISICALIMITE a la hora de tratar contenidos de Física. Con asuntos sobre el Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) se encuentran los canales Ciencia XL y CERNtripetas, este último cerrado. Ciencia XL aborda la física cuántica, el cosmos, experimentos de Física y destaca otros canales. Se advierte una leve representación femenina. Date un Voltio ofrece una nueva forma de entender la educación abordando la física especulativa, la cosmología, astronomía, física cuántica y la relatividad. El canal CienciadeSofa de Jordi Pereira se centra en Física y Química, la tabla periódica y los meteoritos. Finalmente, en Ciencias de la Ciencia se encuentran estrellas y atiende al cosmo. En este canal hay biografías, aporta curiosidades científicas, aborda la Teoría del todo y vincula a otros de sus canales. CdeCiencia ofrece videotutoriales, megatutoriales y noticias sobre el cosmos y la Física.

El canal Mi dieta cojea se preocupa por comer mejor y resuelve dudas sobre nutrición al tiempo que aporta charlas TEDx y conferencias. En Medicina Glóbulo Azul se enfoca en las drogas y la relación cuerpo-mente. Sobre vida e intimidad, el canal de Medicina de Paul Mateo, Diario de un MIR, ofrece noticias, contenidos de vanguardia e Historia de la Medicina desde su desarrollo personal y su vida como médico.

La representación mixta, con varias personas, se advierte en el canal Dietética Sin Patrocinadores. Se trata de un canal que rompe el patrón edutuber habitual (videos cortos, presentación y cierre con frase, posición de cámara). Entre sus diferencias con respecto a todos los demás está la inclusión de un programa de radio, vídeos generalmente largos (superan la hora) y grabaciones en espacios de exposición. Un ejemplo de ello se advierte en sus videoconferencias con varias personas, mesas redondas y ponencias en eventos. El canal ofrece contenidos sobre dietética e industria alimentaria.

Matriz 3

Habitabilidad con YouTube España en 32 edutubers en Ciencias Exactas y Naturales por canal, descripción y género. Elaboración propia.

Ciencias Exactas	Descripción	Género
DotCSV, Santi García Cremades Raiz de PI	Inteligencia artificial: análisis en profundidad de los temas más interesantes, <i>Machine Learning</i> , algoritmos y artículos de opinión	Hombre
Derivando	Matemáticas: actualidad integrando estadística, con humor y canales que le gustan (biología)	Hombre
	Matemáticas: número, Gauss, teorema de Pitágoras, Euler y vídeos que más le gustan (Física, Biología)	Hombre
Ciencias Naturales		
Vary Ingweion	Biología curiosa con carácter humorístico	Hombre
La Hiperactina	Curiosidades del cuerpo humano, organismo, microbiología, metabolismo, genética, estudiar biomedicina y canales destacados	Mujer

Dietética Sin Patrocinadores	<i>Hangouts</i> , jornadas y sanidad (programa de radio). Dietética, industria alimentaria, vídeos largos, grabaciones en espacios para exponer (videoconferencias con varios, mesas redondas, ponencias en eventos). Vídeos generalmente largos (superan la hora)	Mixto
Preventiva et al	Medicina con humor. Invitados y selección de música preferida	Hombre
Ciencia XL	Física cuántica, asuntos del CERN, cosmos, experimentos de física y canales destacados. Breve aparición femenina	Hombre
El Alimentólogo, José Kenji	Divulgación. Alimentación con carácter de humor, sección dedicada a figuras importantes del sector de fitness, anécdotas con nutricionistas, debates y anécdotas con invitados e invitadas	Hombre
Cerebrotos	Neurotransmisores, reseña libros, artículos, consejos para tesis	Mujer
Alimentación Holística	Experimentos, recetas de cosmética, de cocina, curiosidades	Mujer
Mi dieta cojea	Dudas de nutrición, charlas TEDx, conferencias, comer mejor	Hombre
Deborahciencia, Débora García Bello	Ciencia, alimentación, arte, crítica, entrevistas, reseña libros	Mujer
Huele a Química	Divulgación científica, química	Hombre
Antroporama, Patri Tezanos	Divulgación sobre el ser humano, ciencia del amor y la atracción, fenómenos, consciencia, test y experimentos	Mujer
Geological Legacy	Geología y Geological Minecraft,	Hombre
Ciencias de la Ciencia	Cosmos, estrellas, biografías, curiosidades científicas, teoría del todo, y otros de sus canales	Hombre
La gata de Schrödinger, Rocío Vidal	Reportajes, temas de carácter crítico, debates, sexualidad	Mujer
Sinapsis	Creatividad y cerebro, música, pintura, danza, literatura y cerebro	Mujer
CdeCiencia	Física: Cosmos, videotutoriales y megatutoriales, noticias	Hombre
Date un Voltio	Nueva forma de entender la educación. Física especulativa, cosmología, astronomía, física cuántica y relatividad	Hombre
Quantum Fracture	Física y divulgación: tiempo, gravedad, electricidad	Hombre
FISICALIMITE	Física	Hombre
Diario de un MIR, Paul Mateo	Medicina: noticias, vanguardia, historia de la medicina, desarrollo personal y vida como médico	Hombre
Glóbulo Azul	Medicina, drogas, cuerpo-mente	Hombre
Viajando por Planetas, Laura M. Parro	Ciencias Planetarias (investigadora predoctoral)	Mujer
SizeMatters	Robots, nanociencia, átomos, materiales	Mujer
Sábados cultuoretas	Experimentos, naturaleza con toques de humor	Mujer
CienciadeSofa, Jordi Pereira	Física: tabla periódica, meteoritos, química	Hombre
Sígueme la corriente	Energía renovable: electricidad, conceptos y actualidad	Hombre
WillDiv	Bilología y divulgación científica, héroes y villanos, biología Disney, parásitos. Muy animado y vinculado a personajes populares animados. Orientaciones por si vas a la universidad	Hombre
CERNtripetas, Héctor García	Física (cerrado)	Hombre

5.3.4.4. Análisis de las matrices 4 y 5

A continuación, se recogen las relaciones establecidas por los edutubers a otros videoblogs. Se advierten (Matriz 4 y 5) que de los 32 canales sobre Ciencias Exactas y Naturales, hay seis que ofrecen vínculos a otros canales. De aquí se deduce que no es habitual entre los edutuber de Ciencias Exactas y Naturales generar redes con otros edutuber por medio de sus canales. En cuanto a la cantidad, de los seis canales que ofrecen vínculos a otros canales sólo uno corresponde a una mujer.

En la matriz 4 se recogen un total de 36 canales vinculados a los seis canales habitados. Los 36 canales han sido visitados advirtiendo que de ellos 28 son de hombres creadores de contenidos, siete de mujeres y uno mixto, es decir, con representación tanto masculina

como femenina. Por lo tanto, es mucho más frecuente que la figura edutuber vincule a un canal con representación masculina que femenina, independientemente de que quien vincula sea una edutuber mujer u hombre.

Matriz 4

Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Exactas y Naturales. Elaboración propia

Género	Canal	Nº canales vinculados	A canales con hombre	A canales con mujer	A canales con hombre y mujer
Hombre	Ciencia XL	8	6	1	1
Hombre	Huele a Química	12	9	3	0
Hombre	QuantumFracture	Mujer que a su vez relaciona a:		1	0
Mujer	TheQuantumFracture	12	9	1	2
Hombre	FISICALIMITE	7	6	1	0
Mujer	Sábados culturetas	5	5	0	0
Hombre	CienciadeSofa	3	2	1	0
	TOTAL	36	28	7	1

Ciencia XL vincula a ocho canales, uno de mujer, seis de hombres y uno de hombres y mujeres. Huele a Química se vincula a doce canales de los que tres son de mujeres y nueve de hombres. QuantumFracture vincula a TheQuantumFracture (en inglés) con voz en off de mujer, que a su vez vincula a cinco canales, de los que cuatro muestran representación masculina -todos en inglés- y uno masculina y femenina. FISICALIMITE vincula a siete canales de los que sólo uno muestra representación femenina. Sábados culturetas vincula a cinco canales todos con representación masculina. Finalmente, CienciadeSofa vincula a tres canales de los que dos evidencian representación masculina y uno representación femenina.

En la matriz 4 conviene atender al canal QuantumFracture (hombre) porque vincula a más ciencia redirigiendo a TheQuantumFracture con voz en off de mujer. Este otro canal (en inglés), ofrece doce vínculos también en inglés. De las visualizaciones se advierte que nueve pertenecen a canales con representación masculina, uno femenina y dos ofrecen representación tanto de hombre como de mujer.

En la matriz 5, se advierte, si bien no ha sido objeto de estudio en este trabajo, una brecha intercultural en los canales únicamente superada por QuantumFracture. Este canal vincula a canales en inglés que a su vez enlazan a canales en árabe y francés.

Matriz 5

Vínculos a otros canales, obtenidos del listado de divulgadores de la Ciencia en YouTube España por temática Ciencias Exactas y Naturales, canal y relaciones, descripción y género. Elaboración propia

Canal y relaciones	Descripción	Género
<i>Ciencia XL</i> Vincula a ocho, 1 de mujer, 6 de hombres y 1 de hombres y mujeres Vincula, entre otros, a	Física cuántica, asuntos del CERN, cosmos, experimentos de física y canales destacados ScenioTV (vídeos largos, grabaciones colectivas. Carácter documental, fuerte uso de formatos (imagen, vídeo, dibujos, videoconferencias colectivas) y juego en ScenioCraft. Vídeos de larga duración (superan la hora y media la mayoría) Antroporama, de Patri Tezanos. Divulgación sobre el ser humano, ciencia del amor y la atracción, fenómenos, consciencia, test y experimentos	Hombre Hombre y mujer Mujer
<i>Huele a Química,</i>	Divulgación científica, química	Hombre

Vincula a 12 canales de los que 3 son de mujeres Vincula, entre otros, a	Viajando por planetas, de Laura M. Parro, estudiante predoctoral del área de Ciencias Planetarias	Mujer
	Date un voltio – Nueva forma de entender la educación. Física especulativa, cosmología, astronomía, física cuántica y relatividad	Hombre
<i>Quantum Fracture</i> , Vincula a <i>TheQuantumFracture</i> que vincula a 12: 2 mujer y hombre, 1 mujer, 9 hombre	Física y divulgación: tiempo, gravedad, electricidad	Hombre
<i>TheQuantumFracture</i> vincula, entre otros, a	TheQuantumFracture - Einstein, Tierra, Universo (inglés)	Mujer
	Minuto de Ciencia, sobre Física (inglés)	Hombre
	MinuteEarth (en inglés): Tierra, espacio, animales, geología, ecología, vincula a “Minuto de” en francés, árabe. Muy didácticos con dibujos animados (no superan 30 segundos)	Mujer y hombre
	Veritasium (en inglés): Matemáticas, física, divulgación, errores de ciencia con humor. Incluye canciones (canta él)	Hombre
	CGP Grey (inglés subtítulado): Exploraciones, juegos tipo Minecraf, sobre sociedad y naturaleza. Bastante dibujo	Hombre
<i>FISCALIMITE</i> , vincula a 7 canales: 1 mujer, 6 hombre Vincula, entre otros, a	Física	Hombre
	Kurzgesagt – In a Nutshell (inglés): Voz en off masculina y dibujos animados	Hombre
	MinutoDeFísica (inglés): Voz en off masculina y dibujos animados	Hombre
<i>Sábados culturetas</i> , vincula a 5 canales, todos hombres	Experimentos, naturaleza con toques de humor	Mujer
<i>CienciadeSofa</i> vincula a 3, 1 con mujer (ya recogido) y 2 con hombres	Física, tabla periódica, meteoritos, química	Hombre

5.3.4.5. Análisis de la matriz 6

En la matriz 6 se analizan un total de 18 canales de los que 14 son de Ciencias Sociales y cuatro atienden a Humanidades. Para el análisis se consideran 17 ya que la etnografía realizada el 08/01/2022 detecta uno cerrado.

Siguiendo la matriz 6 se advierten cinco canales representados por mujeres y 12 representados hombres. De ellos, tres canales creados por mujeres entran dentro de las Ciencias Sociales y dos en Humanidades. De este dato se advierte que únicamente en Humanidades la representación es equitativa (dos canales con representación masculina y dos femenina). Sin embargo, en Ciencias Sociales 10 canales manifiestan representación masculina mientras que tres lo hacen con la femenina. Esto es tanto como reconocer que un 30 % de canales en Ciencias Sociales evidencian la representación de la mujer edutuber por debajo del 70% de representación masculina.

Matriz 6

Habitabilidad con YouTube España en 18 edutubers en Ciencias Sociales y Humanidades por canal, descripción y género. Elaboración propia

Ciencias Sociales	Descripción	Género
Pablo Abarca	Música: explicaciones, funcionamiento, historia, canciones originales, covers. Flipped classroom	Hombre
Pero es otra Historia	Historia: Voz en off. Curiosidades Incluye imágenes estáticas y en movimiento, generalmente en dibujos animados. Clave de humor habitualmente. YouTube Shorts en dibujos animados también. Canales vinculados	Hombre
Alberto Peña Chavarino	Escuela de Autoconocimiento: EbeaShows, eneagrama, eneatis, subtipos instintivos, instintos, entrevistas a otros, virtudes, talentos	Hombre
Historiador al rescate	Geohistoria-geopolítica: generalmente voz en off, imagen estática, videoconferencia entre tres (hombres); vídeo largos (superan los 30 minutos)	Hombre

Antiguo Acero Español	Cuchillos de acero. Carácter documental; videos largos (superan los 45 minutos generalmente)	Hombre
Historias de Cebiman	-	-
Rincón de Historia TV	Historia bíblica. Divulgación. Noticias, becas y curiosidades. Religión católica.	Mujer
Jaime Altozano	Música: Aprender a tocar el piano, explicaciones musicales, bandas, teoría musical, conceptos. Clave de humor, <i>covers</i> , vídeos con subtítulos en español. Canales vinculados	Hombre
Apología de la Historia	Apologías de la historia (podcast), vídeos populares, historia para pensar	Hombre
Elsa Punset	Inteligencia emocional, meditación guiada, lo mejor de Elsa, vídeos sobre curso para trabajar, entrevistas. Incluye YouTube Shorts	Mujer
La cuna de Alicarnaso	Historia: Historia de España, curiosidades, reflexiones, respuestas. Innovación, pedagogía y consejos docentes	Hombre
Ter	Arquitectura y diseño en clave pop y cultura general, intimidades y personalidad	Mujer
El Cubil de Peter	Historia: noticias históricas, curiosidades, descubrimientos, charlas en directo, misterios históricos, historia personal de Cubil, mitos y verdades y otros canales vinculados a amigos	Hombre
El Pakozoico	Geología, jurásico, vídeos populares, prehistoria, arqueología, tertulias. Incluye música, YouTube Shorts y vínculos a otros canales	Hombre
Humanidades		
EntelekiaFilosofic	Filosofía: Historia de la filosofía, entrevistas, filosofía política, audiolibros, cafés filosóficos, sesgos cognitivos, Descartes, literatura y curiosidades. Incluye podcast	Mujer
Heroesdelpensamiento	Filosofía: podcast, voz en off	Hombre
Filosofía Divertida	Videos populares y varias listas	Hombre
Alba CeColl	Historia del arte: Videos populares, videojuegos y arte, teatro. Incluye YouTube Shorts	Mujer

En Ciencias Sociales los contenidos creados por mujeres edutuber atienden a Historia, (canal Rincón de Historia TV), la inteligencia (canal Elsa Punset) y la Arquitectura (canal Ter). El canal de divulgación Rincón de Historia TV ofrece contenidos sobre Historia bíblica, noticias, becas y curiosidades vinculadas a la religión católica. Elsa Punset ofrece contenidos sobre inteligencia emocional, meditación guiada, “lo mejor de Elsa”, un curso para trabajar y entrevistas además del formato *YouTube Shorts*. Con Ter se encuentran contenidos de arquitectura y diseño en clave pop, cultura general, intimidades y vínculos con la personalidad.

Atendiendo a la creación audiovisual de canales asociados a representación masculina se aprecia una inclinación importante a los canales de temática histórica. Le sigue la temática musical y otros temas como son la espiritualidad y el utensilio (en este caso el cuchillo).

Inciendiendo en la historia, los canales Pero es otra Historia, El Pakozoico, La cuna de Alicarnaso, Historiador al rescate, Apología de la Historia y El Cubil de Peter ofrecen contenidos audiovisuales desde varios ángulos.

El primero, Pero es otra Historia, utiliza la voz en off. Los contenidos aportan curiosidades, incluye imágenes estáticas y en movimiento, generalmente en dibujos animados. El canal está en clave de humor habitualmente, dispone del formato *YouTube Shorts* en dibujos animados también y canales vinculados.

El Pakozoico es un canal enfocado a la Geología, atiende al periodo jurásico, con videos populares sobre Prehistoria, Arqueología y hay tertulias. Se incluye música, el formato *YouTube Shorts* y vínculos a otros canales. En esta línea se encuentra el canal Historiador al rescate que, desde la Geohistoria desde la Geopolítica, generalmente con voz en off e

imagen estática, ofrece videoconferencia a tres (hombres) y vídeos largos (superan los 30 minutos). Este canal rompe con el formato establecido, como sucede también con el canal Apología de la Historia, podcast en YouTube con vídeos populares e historia para pensar.

La cuna de Alicarnaso aborda Historia de España, curiosidades, reflexiones y aporta respuestas. El canal asume la innovación pedagógica y aporta consejos docentes. Este canal es especialmente interesante para la formación de profesorado. Por su parte, El Cubil de Peter aporta noticias históricas, curiosidades, descubrimientos, charlas en directo, misterios históricos, historia personal de Cubil, mitos y verdades, así como otros canales vinculados a amigos.

Pablo Abarca y Jaime Altozano son canales musicales. El primero aporta explicaciones sobre la Música y su funcionamiento, Historia de la Música, canciones originales, *covers* y se sumerge en la didáctica de la *flipped classroom* innovando en formato. Jaime Altozano abre sus contenidos con la finalidad de que el receptor aprenda a tocar el piano, además de dar explicaciones musicales, y tratar bandas musicales, Teoría Musical y conceptos con clave de humor. En este canal, además hay *covers*, vídeos con subtítulos en español y canales vinculados.

Con temáticas espiritual se encuentra el canal de Alberto Peña Chavarino. Este canal ofrece contenidos sobre autoconocimiento, *EbeaShows*, trabajando el eneagrama, los eneatis, subtipos instintivos e instintos. Se incluyen entrevistas y se abordan las virtudes y talentos. El canal Antiguo Acero Español se centra específicamente en cuchillos de acero. Se trata de un canal de carácter documental con videos largos (superan los 45 minutos generalmente).

La mujer creadora en Humanidades atiende a la Filosofía (EntelekiaFilosofic) y a la Historia del Arte (Alba CeColl). El canal EntelekiaFilosofic es muy versátil tanto en temas (Historia de la Filosofía y Filosofía Política) como en formatos (entrevistas, audiolibros y podcast). Los procesos dialógicos aparecen en los cafés filosóficos y se habla de sesgos cognitivos, de Descartes, de literatura y curiosidades. En AlbaCeColl hay videos populares, videojuegos y arte, teatro e incluye *YouTube Shorts*.

Los canales con representación masculina sobre Humanidades se centran en la Filosofía exclusivamente. Heroesdelpensamiento trabaja con voz en off y podcast en YouTube. Por su parte, el canal Filosofía Divertida ofrece videos populares y varias listas en esta línea.

5.3.4.6. Análisis de la matriz 7

Analizando los canales que vinculan a otros canales (matriz 7), se reconocen cuatro canales. Los cuatro se encuentran dentro del grupo de canales de Ciencias Sociales y los cuatro evidencian representación masculina. Resultado de la etnografía virtual se advierten 29 enlaces, de los que 26 trasladan a canales con representación masculina, seis a femenina y dos lo hacen a canales con hombre y con mujer.

Matriz 7

Vínculos de divulgadores de la Ciencia en YouTube España a otros canales, por género y cantidad, atendiendo a Ciencias Sociales y Humanidades. Elaboración propia

Género	Canal	Nº canales vinculados	A canales con hombre	A canales con mujer	A canales con hombre y mujer
Hombre	Pero es otra Historia	3	3	0	0
Hombre	Jaime Altozano	2	2	0	0
Hombre	El Cubil de Peter	12	10	0	2*
Hombre	El Pakozoico	12	11	1*	
	TOTAL	29	26	1	2

Siguiendo la matriz 7, la representación atendiendo a la inclusión lingüística de otras lenguas resulta más significativa en los canales de Ciencias Sociales que en los analizados sobre Ciencias Exactas y Naturales. Atendiendo a los canales de ciencia social, vinculado por El Cubil de Peter se encuentra el canal Game Cloud Chanel que es un canal de juego con intervenciones masculinas y femeninas en lengua distinta al español y dibujos animados. Por su parte, vinculado por El Pakozoico se encuentra en lengua inglesa Draw Curiosity con representación femenina y 54.900 suscriptores al momento de llevar a cabo la etnografía virtual.

6. RESULTADOS

El interrogante que surgió tras una primera etnografía virtual como problema de investigación queda resuelto con el objetivo general planteado explorando las creaciones de mujeres edutubers. Para la exploración se ha recurrido al reconocimiento de las creaciones de mujeres examinándolas. De esta manera se responde al qué sucede con las producciones audiovisuales digitales y sus lenguajes desde la mujer edutuber.

Los nuevos lenguajes que ofrece Internet así como los escenarios digitales que pone a nuestro servicio la plataforma YouTube precisa cuestionarse acerca de la posición en la que se encuentra la mujer creadora y productora de contenidos audiovisuales digitales de carácter educativo. Específicamente, se ha trabajado determinando la figura de edutuber (OE1) describiendo los espacios de dichas figuras (OE2) y detallando los contenidos de las mujeres edutuber (OE3).

6.1. Definición de la figura edutuber

Del análisis de contenido, las aportaciones sobre la figura edutuber quedan asentadas desde el contexto de la educación. De la figura interesa el conocimiento y uso que haga la docencia, la identidad digital docente, el éxito de la figura en sí, los modelos de canales y la educación informal. Edutuber es un término vinculado a la plataforma YouTube, al youtuber, su influencia y a la comunidad edutuber.

En conclusión, se define al edutuber como youtuber y, por lo tanto, tiene un número elevado de visitas. El edutuber es un *influencer* en la educación formal, no formal y/o informal. Se trata de una figura productora de video, especialista en contenido audiovisual educativo. La figura de edutuber agrupa a profesorado, personas con vocación docente y otros profesionales.

La figura edutuber es una creadora de contenido, cuyo fin es formar, divulgar o, aun sin dicho fin, tiene la posibilidad de incluir su producción como recurso docente.

Atendiendo específicamente a la comunicación en particular, la educación, en tanto que proceso de comunicación, lleva al rol de comunicador. La figura edutuber es una especialista de la comunicación. Por la naturaleza de Youtube, lo edutuber representa la unión emisor-receptor, con interacciones que van de uno a muchos y retroalimentación de muchos a uno.

De la nube de palabras se advierte que la figura de edutuber precisa del uso de estadística descriptiva para definirla. Por edutuber se entiende tanto un fenómeno social en general como una persona en particular.

En tanto que fenómeno, el edutuber actúa como transformador de las instituciones. En lo que respecta a las instituciones educativas contemporáneas, los docentes edutuber contribuyen al conocimiento. Para hacerlo, el contenido no es lo más importante, sino sus habilidades vinculadas a la formación, la comunicación, el sentido de comunidad, la creatividad y la pasión. Los edutuber se sumergen en una cultura de valores con atención al entretenimiento digital.

La persona edutuber se define como youtuber al encontrarla dentro de la plataforma YouTube. En la figura edutuber cuenta su personalidad, las grabaciones que realiza y la educación formal. De hecho, en el edutuber recae la influencia que tiene sobre la juventud al impactar en la construcción de su identidad. La información que aporta es resultado de su conocimiento, ofreciendo contenidos, entre otros, vinculados a la música.

De la fusión de análisis de contenido y etnografía virtual se define al edutuber como aquella persona que crea contenidos audiovisuales digitales en la red Internet dentro de la plataforma social YouTube. Sus contenidos abarcan la educación formal, no formal e informal. Generalmente, su creación se destina a población joven con gran impacto (en miles de personas), aunque también atiende a población adulta. La persona edutuber influye en la población receptora que la reconoce como divulgador educativo, profesor, educador social, *gamer*, *booktuber* o *streamer*. Especialmente, en la preadolescencia y adolescencia, la juventud se identifica con ella mediando en la construcción de su identidad personal.

La figura edutuber se caracteriza por (1) su conocimiento, (2) el contenido que transmite, (3) su personalidad y (4) las habilidades que le son propias. Para ser edutuber hay que tener un interés por el conocimiento técnico porque YouTube es una herramienta. Además, hay que conocer alguna o varias áreas disciplinares y/o profesiones. La figura de edutuber dispone de conocimientos en áreas como por ejemplo matemáticas, historia, física o dibujo técnico. Cuando su conocimiento se vincula a profesiones, como peluquería o dibujante, se preocupa de transmitir el talento.

Para ser edutuber hay que disponer de unos contenidos a modo de “caja de herramientas”. La naturaleza de estos contenidos es muy distinta puesto que unos tienen que ver con el continente de la información transmitida, mientras que los otros lo hacen atendiendo al contenido en sí mismo. Esta diferencia de contenidos es importante y necesaria ya que el entorno altera tanto el sentido como el significado. YouTube, como espacio-continente supone un medio ambiente distinto al de un aula, un centro social o la televisión. Esto afecta al modo de transmitir la información en general. Por otra parte, el contenido que subyace ante la ecología digital que supone YouTube tiene un carácter particular, concreto y vinculado al conocimiento del edutuber.

Así, se discrimina entre contenidos propios del ecosistema y conocimientos propios de la persona creadora. Los contenidos propios del ecosistema digital de un canal se caracterizan por ser diversos, de actualidad y con una calidad. La calidad se mide por su impacto (número de seguidores y comentarios). Además, se debe ofrecer una golosina como por ejemplo, invitar a otras personas dentro del canal. El comunicador debe ser identificado pero también un identificador de la población asumiendo el sentido de comunidad dentro de su canal. Finalmente, debe velar porque su contenido sea competitivo atendiendo a los minutos de ocio.

Para ser edutuber hay que tener una personalidad creativa y original, dinámica abriéndose al cambio, apasionada transmitiendo energía positiva, espontánea evitando guiones herméticos, activa a la hora de compartir e interactuar, crítica preguntándose para qué está y porqué. El perfil edutuber debe ser curioso ante lo que sucede dentro de la ecología mediática en la que se envuelve, indagando en otros perfiles y buscando nuevos caminos para tener más repersusión. La personalidad edutuber se caracteriza por su constancia y perseverancia bajo un sentido de comunidad. La persona edutuber persevera porque la constancia llevada al éxito puede tardar años. Si quiere permanecer edutuber asume que está construyendo una comunidad de suscriptores.

Finalmente, para ser edutuber ha de disponerse de habilidades funcionales vinculadas al procesamiento de la información, la comunicación y la imagen. Por funcional se entiende aceptar la utilidad del canal como complemento de otros y explicar los contenidos en formato multimedia.

En el procesamiento de la información se exige la búsqueda, el análisis y la síntesis. Las habilidades comunicativas tienen como fin difundir la información interactuando. Para ello se debe asumir que el proceso de comunicación es bidireccional por lo que el uso de metáforas y un lenguaje sencillo y pausado puede ayudar bastante.

La imagen de mercado es otra habilidad de la persona edutuber. La figura debe centrarse en generar producto, lo que exige constancia en tiempo en la red. La imagen de mercado asume originalidad en el producto. Además, desde un valor pedagógico alto, debe cuidar tanto la creación de su canal como de la de otros.

Los rasgos de la figura edutuber son, (1) la popularidad entendida como prestigio, (2) la mentoría informal como función socioeducativa, (3) el cuidado en su presencia asumiendo su oralidad y escritura dentro del contexto en el que se comunica, y (4) la promoción de libros motivando y descubriendo nuevas prácticas lectoras.

La figura edutuber exitosa, en español es aquella que:

1. edita videos con frecuencia
2. explica, tutoriza, ejemplifica, experimenta, canta y marca los objetivos
3. evita resúmenes finales
4. empieza preguntando o con una frase
5. atiende a la diversidad lingüística (gallego, euskera, catalán, valenciano, inglés, francés, otros)
6. utiliza plano medio o primer plano en ángulo normal con una persona
7. es constante aceptando que es mejor la cantidad que la calidad

6.2. Descripción de los espacios de la figura edutuber

Para describir los espacios de figuras edutuber se han buscado las señas distintivas o características del espacio virtual de esta figura. Se ha explicado dicho entorno virtual que le es propio, para reconocer fácilmente ese contexto.

Del análisis de contenido, se advierte que los espacios de las personas edutuber consideran la audiencia dentro del canal así como la exposición de contenido digital. El medio ambiente del canal es un espacio comunicativo donde cuenta la perspectiva social y psicológica. Para conocer el espacio de la persona edutuber es conveniente emplear enfoques centrados en la cantidad y la calidad. El espacio edutuber, por ejemplo, cuida el número de videos que se crean así como la cantidad de suscriptores y de seguidores que tiene. Pero además, en el contexto edutuber importa la calidad tanto de los videos como de su mensaje así como de los mensajes de los seguidores. El cuidado por lo que se sube al canal como los mensajes y la retroalimentación con los receptores importa porque las técnicas para emitir juicios de valor aportan esta información que, en última instancia, guía la creación. Al ser posible entrevistar a la audiencia fuera del ecosistema digital de YouTube, el impacto se evidencia. Los estudios, ya sea con un cuestionario, ya sea mediante grupos focales o entrevistas más o menos estructuradas, así lo corroboran, asegurando la consistencia de percepciones y valoraciones. De esta manera, el espacio edutuber puede llegar a ser un marco no sólo de referencia, sino de excelencia.

El espacio edutuber está sujeto a estadísticas que informan de los avances o retrocesos, es decir, hay una evaluación constante de la creación audiovisual.

En los espacios de las personas edutuber no hay fronteras. La limitación de acceso al medio ambiente de un edutuber es la electricidad y el ancho de banda del cual se dispone. Salvada esta brecha tecnológica-instrumental, cualquier persona, desde cualquier lugar está invitada sin tener que preocuparse por exceso de personal. La cara de la otra moneda, atendiendo a los docentes y edutubers, es que sus producciones pueden verse limitadas por falta de formación audiovisual (imagen, sonido, luz, uso de redes sociales, consideraciones estéticas y didácticas, interactividad) y/o de recursos para costear producciones audiovisuales que se espera que sean competitivas en el espacio abierto. La equidad podría verse afectada en un ecosistema competitivo constante.

Se advierten tres tipos de espacios edutuber al analizar los contenidos. El primer tipo de espacio edutuber ofrece contenidos formativo, el segundo tipo de espacio edutuber es divulgativo y el tercer espacio edutuber es aquel que ha sido creado para el desarrollo de habilidades.

6.3. Detalle de los contenidos de las mujeres edutuber

La cuestión de género se ha analizado desde los canales de personas edutuber. La triangulación de revisión de literatura, análisis de contenido y etnografía ofrece un listado de consideraciones sobre la mujer edutuber.

Asumiendo los artículos analizados se advierte que la mujer creadora de contenidos audiovisuales es un referente de entretenimiento con sesgos de género. Sin embargo, su

función social, comercial y de profesión como edutuber es igual a la de los hombres. La mujer edutuber incluye recursos en la enseñanza en sus creaciones audiovisuales, útiles por ejemplo para la Teoría Musical en igualdad al hombre.

El modelo de negocio implica a la mujer edutuber viviendo de YouTube (por publicidad, auspiciantes y venta). Se espera de la mujer edutuber creatividad, pasión y constancia cultivando tanto sus visitas como sus contenidos. La indagación reflexiva es una herramienta que favorece el éxito de la mujer edutuber

La investigación ofrece detalles de desigualdad a considerar en los contenidos de la mujer edutuber. Los detalles de desigualdad atañen a su exposición, participación, identificación y experiencias. En cuanto al canal, la desigualdad afecta a sus características y el tiempo dedicado. También hay desigualdades en cuanto a los receptores del espacio que afectan a la construcción de la identidad personal en la adolescencia, la autodefinition, autoimagen e identidad de género, la orientación sexual, la identidad vocacional, la familia e iguales como proveedores de apoyo social, los seguidores adolescentes y los mensajes de apoyo. YouTube representa escasamente a la mujer edutuber en las creaciones de habla hispana, y reproduce estructuras de poder mediante una presencia y participación menor. Mientras que YouTube es un ecosistema digital de afinidad y opinión hay estereotipos sobre imagen personal, deporte e historia de vida. Los resultados evidencian que en la plataforma se interpreta, describe, compara y reflexiona siendo útil para la lectura y escritura.

En la etnografía virtual la representación femenina, en tanto que mujer edutuber creadora de contenidos audiovisuales se advierte en detalle. Hay contenidos audiovisuales vinculados a estética y vida personal, temática menos abordada en los hombres. También se advierte el contenido audiovisual sobre música. La representación masculina se agrupa en contenidos sobre entretenimiento en general, videojuegos y deporte en particular. Se destaca la textura del animador sociocultural y el rol de generador de opinión en la figura edutuber con representación masculina.

De los canales etnografiados se destaca la diversidad de formatos dentro de YouTube que van más allá del video convencional (audio e imagen en movimiento). Se trabaja con voz en off y, podcast y audiolibros y se introducen *YouTube Shorts*. Más habituales entre los edutuber son los videos populares, el uso de entrevistas y las listas dentro de las temáticas que abordan. Además, aunque es poco frecuente, se advierte un interés por la innovación pedagógica (*flipped classroom*). Especialmente se advierten procesos dialógicos mediados por tecnologías de la relación (videoconferencia, mesa redonda) o con iniciativas como el café filosófico y la tertulia dentro del canal.

Los contenidos de mujeres edutuber quedan manifiestos en las Ciencias de la Naturaleza, pero no en las Ciencias Exactas estando representados exclusivamente por hombres.

Los contenidos sobre Ciencias de la Naturaleza representados por mujeres inciden atienden a Biología, Física así como a la robótica, el amor y la atracción. Se advierte un sentido psicosocial y un carácter espiritual en algunos. Los lenguajes de comunicación inciden en la divulgación, utilizando el reportaje y fomentando la curiosidad y la experimentación. Se advierte interés en la lectura, por ejemplo con reseñas de libros, así como en la orientación a otras personas para acceder al conocimiento. Sus producciones incluyen experimentos, entrevistas, juicio crítico y humor.

En las Ciencias de la Naturaleza el edutuber hombre coincide con la edutuber mujer en áreas como la Biología y la Física, la Nutrición y el interés por la robótica. El humor y la preocupación por enseñar a otras personas y transferir el conocimiento se dan tanto en la mujer creadora como en el hombre.

Sin embargo, no hay representación femenina en contenidos sobre Química, Geología, Medicina o energías renovables. Por su parte, los contenidos creados por hombres no abordan el amor y atracción y no se percibe de manera destacada ni la espiritualidad ni la crítica. Sin embargo, la creación audiovisual en contenidos sobre vida e intimidad unidos a la profesión se advierte en el hombre pero no en la mujer. Desde un punto de vista tecnológico-instrumental en los contenidos creados por mujeres apenas hay formatos arriesgados o experimentales mientras que sí es más habitual encontrarlos en ellos.

En la etnografía virtual realizada ni en mujeres ni en hombres edutuber de Ciencias Exactas y Naturales es habitual encontrar redes con otros edutuber en sus canales. Sin embargo, cuando la figura edutuber decide vincular su canal a otros lo hace a aquellos cuya representación es masculina mucho más frecuentemente, por no decir siempre, que cuando el canal está representado por una mujer. En otras palabras, independientemente de que el canal esté representado por un hombre o por una mujer, ellos siempre reciben más vínculos que ellas.

Si bien no es objeto de estudio en este trabajo, cabe reconocer una brecha intercultural en los canales únicamente salvada por QuantumFracture, al incluir vínculos a canales en inglés que a su vez enlazan a canales en árabe y francés.

Al comparar los contenidos se advierte que la mujer edutuber es más versátil en su producción audiovisual dentro de las Ciencias Sociales y las Humanidades que el hombre edutuber. Sin embargo, como sucedía en los canales de Ciencias Naturales, el hombre creador experimenta con nuevos formatos como el podcast, la fotografía estática o la animación mientras que la mujer creadora tiende al formato edutuber habitual.

En Ciencias Sociales, los canales tanto de mujeres creadoras como de hombres hacen uso del humor y la experimentación con bastante menos frecuencia que en los videos de Ciencias Experimentales y Naturales. Tampoco se detectan vínculos a la Literatura. Sin embargo, los procesos dialógicos propios de la entrevista, y discursivos propios de los documentales aparecen con más frecuencia. La tertulia también queda reconocida.

Los canales sobre Humanidades creados por hombres y por mujeres tienden a la filosofía, salvo uno cuya mujer creadora se decanta por la Historia del Arte. En Humanidades, los canales de las mujeres creadoras se perciben más versátiles en temáticas y formatos que los representados por hombres. El interés por la literatura también se advierte en un canal creado por una mujer edutuber. El humor se percibe en la mujer creadora.

Como sucede con las Ciencias Experimentales y Naturales, los vínculos a otros canales no son frecuentes, de hecho en Humanidades, no hay ninguno. Cuando los canales ofrecen vínculos a otros lo hacen ellos vinculando hacia canales también con representación masculina. No hay mujeres que vinculen sus canales ni tampoco, salvo en dos excepciones, canales representados por hombres que vinculen a otros representados por

mujeres. En otras palabras, los hombres en Ciencias Sociales se vinculan a hombres y las mujeres no lo hacen a nadie.

Analizando los canales que vinculan a otros canales se atiende a Ciencias Sociales Resultado de la etnografía virtual se advierten que de los cuatro canales con representación masculina hay 29 enlaces, de los que 26 trasladan a canales con representación masculina, seis a femenina y dos a canales mixtos.

Aunque escapa al objetivo de esta investigación, la inclusión lingüística de otras lenguas resulta más significativa en los canales de Ciencias Sociales que en los de Ciencias Exactas y Naturales.

7. AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES

El trabajo que se presenta ofrece un marco que especifica, mediante la exploración, la figura de edutuber asumiendo la cuestión de género. Para concluir se atiende a tres cuestiones que, bajo los nuevos estudios vinculados a los lenguajes creativos digitales y la mujer como creadora de contenidos, deben ser atendidas. En primer lugar, se abordan conclusiones generales obtenidas de la investigación. En segundo lugar, se atiende a las aportaciones que precisan ser atendidas desde la literatura trabajada y, finalmente, se advierte una necesidad a modo de autoreflexión crítica.

7.1. Generalidades tras la investigación

La investigación ofrece un nuevo instrumento de investigación como es la matriz de análisis de contenido. Su implementación resulta una innovación a nivel procedimental que ofrece un aprendizaje con el que valorar lecciones aprendidas, liberar información para generar conocimiento, conseguir los objetivos propuestos y detectar necesidades para acciones futuras. El procedimiento llevado a cabo favorece la continua reflexión lo que enriquece tanto el análisis de los datos en sí mismo, como la exposición de los resultados, conclusiones y propuestas de futuro.

Desde el punto de vista de los contenidos ofrecidos por edutubers, de las estancias llevadas a cabo en la primera etnografía virtual realizada se consideran tres recomendaciones, que son, (1) cuidar la ortografía en los títulos de cada vídeo, (2) atender a la pestaña “Información” para identificar al creador o creadora de contenidos y (3) cuando se trate de contenidos de divulgación se aconseja ofrecer títulos llamativos dentro de los vídeos, como por ejemplo “El bosón de Higgs, explicado para un niño” (canal del Instituto de Física Teórica IFT).

Atendiendo al público hispano hablante, en el caso de contenidos curriculares se recomiendan títulos cortos con grafemas de alfabeto latino evitando excesivos signos matemáticos, símbolos o puntos gráficos.

Asumiendo los espacios cabe reconocer que la figura edutuber no tiene posibilidad de elegir qué se evalúa, ni quien, ni cuando, por lo que el grado de optimismo, motivación y resiliencia se ve, como mínimo, estimulado. Esta particularidad marca la diferencia con respecto al medio ambiente natural, en el cual no hay analíticas y los juicios de valor que se reciben suelen ser selectivos en cuanto a tiempo y persona.

De los contextos digitales de los edutuber se puede inferir también que, si bien, el ambiente del edutuber está sujeto a una retroalimentación constante que favorece conocer qué sucede con su creación, por lo mismo, puede perjudicar su estado al estar expuesto a estadísticas y rastreo. La persona edutuber queda sometida a datos y comentarios públicos, información a la que toda la población conectada a Internet puede acceder, a veces, sin demasiado esfuerzo. El trabajo de la figura edutuber sucede en un medio abierto siempre, llegando a más personas, pero al mismo tiempo sin salvaguarda ante las críticas sobre sus videos, su grabación o edición, su personalidad y su aparición en otras redes sociales. Un observador cualificado, sin permiso, podrá conocer qué de bien y qué de mal acontece en un sólo espacio de una persona edutuber o en muchos espacios de muchas personas edutuber. La red, en efecto, se vuelve una comunidad donde hacer las cosas bien, o mal, está a la vista de todos. El ecosistema digital de YouTube, por lo tanto, es una fuente de riqueza social y cultural donde los canales pueden ser ejemplos de civismo y comportamientos morales, éticos y de justicia social diario. Por lo mismo pueden ser una ventana abierta al abismo, el miedo y la degradación.

En conclusión, el espacio edutuber no queda limitado a la plataforma YouTube, sino que el dominio de otras redes sociales permite la construcción de un portal educativo ramificado en todas direcciones. El medio ambiente del edutuber, por lo tanto, es muy versátil al hacer frente a contextos con narrativas muy distintas ante plataformas diferentes como por ejemplo Instagram, Facebook o Twitter.

Finalmente, en el espacio edutuber, el género cuenta, los canales suman y la mujer youtuber afecta y se ve afectada por una audiencia. Los contenidos y los mensajes quedan dentro del ecosistema, configuran una memoria colectiva escrita mediante código digital. La creación no física, sino digital, no tiene fecha de caducidad y, por lo mismo, tampoco se sabe cuándo desaparecerá. La incertidumbre ante la permanencia de la labor realizada es otro rasgo interesante del espacio edutuber. En este sentido, mientras permanece, por ahora, existe a los ojos del mundo conectado.

La investigación permite una reflexión ante el sentido del espacio digital como contenedor (plataforma YouTube) y como contenido (creaciones audiovisuales por el edutuber). En este sentido, puede pensarse que el espacio vacío no interesa a la audiencia mientras que un espacio con contenido sí lo hace. El contenido contribuye a la configuración del espacio en sí, por lo que un espacio con contenido formativo tiende a formar, o al menos a intentarlo. Por lo mismo, un espacio divulgativo tiende a divulgar y un espacio edutuber con creaciones pensadas para desarrollar habilidades tiende a desarrollarlas, o al menos a abrir una puerta a que se intente.

La investigación ha iluminado el ecosistema digital de YouTube enfocado al espacio edutuber. Gracias a ella se han descrito tres vertientes en dicho contexto mediático. El espacio de la figura edutuber es un espacio de enseñanza, un espacio de comunicación interpersonal y un espacio de alfabetización transmedia.

Se describe el espacio edutuber de enseñanza como un medio ambiente digital que permite la inclusión didáctica, incidiendo en la educación musical. El espacio de enseñanza se describe como una plataforma de enseñanza que estimula una educación para compartir. Se advierte que, pese a la ubicuidad de las tecnologías y la ruptura de fronteras ante la digitalización, el espacio edutuber de enseñanza está localizado, contextualizado en un espacio físico que puede ser local, regional, nacional o internacional. En el espacio

edutuber de enseñanza se llevan a cabo videos ad hoc útiles en educación formal. Se trata de un espacio de transformación social que altera las dinámicas de las instituciones tradicionales. En los canales hay divulgación de conocimientos y divulgación de trabajos.

El espacio edutuber de comunicación interpersonal se describe como un referente de expresión creadora, un espacio de identificación, usual en la adolescencia y la juventud. Se trata de un contexto digital de creación audiovisual, de interrelación personal, de desarrollo identitario y de orientación vocacional. Este espacio requiere constancia.

Finalmente, el espacio de alfabetización transmedia se describe como un espacio de aprendizaje informal, cuyo marco aporta sentido de comunidad. Se trata de un espacio de innovación que desarrolla una nueva alfabetización. Desde esta vertiente, el espacio edutuber es un medio ambiente de lectura y escritura, expresión y reflexión a través de prácticas juveniles nuevas que lleva a alcanzar el alfabetismo transmedia.

7.2. Prospectiva, futuras investigaciones

A nivel metodológico, a tenor de García-Peñalvo (2021), la revisión sistemática de literatura debe extenderse generalmente a otras bases de datos. Aquí se ha trabajado con las fuentes WOS, SCOPUS y Google (no Academic). Sería necesario, para mejorar la eficacia de la revisión sistemática, revisar otras aparte de las principales (Dialnet, ERIC, ScienceDirect).

Al igual que sucede en Kitchenham et al. (2010), esta investigación carece de un número suficiente de fuentes primarias. Por ello, en investigaciones futuras conviene un estudio cartográfico que permita analizar lugares de investigación, financiación, revista o medio en el que se presenta así como vínculos con otros estudios además de los hallazgos obtenidos (Cooper, 2016).

A nivel de procedimiento, el modelo de desarrollo en cascada o MDC y el modelo iterativo incremental o MII (Solano-Fernández y Porras-Alfaro, 2020, p. 168-169) son una base para nuevas metodologías de análisis de contenido. Ello hace evolucionar el campo de la investigación educativa cualitativa. En la actualidad, donde las nuevas tecnologías ofrecen espacios de interacción y creación, surgen posibilidades en el campo de la investigación que permiten innovar y probar nuevas propuestas. Ambos modelos han aportado sistematización en el proceso garantizando fiabilidad y validez.

La triangulación marcada por el cruce de métodos abre el terreno futuro al uso de programas informáticos como por ejemplo Atlas.ti garantizando descripciones de categorías y códigos bien definidas. Los soportes digitales favorecen la sostenibilidad. Finalmente, el ciclo de desarrollo de análisis de contenido expuesto exige un nivel de flexibilidad de acción acorde con los tiempos que corren.

En otro orden, para investigaciones futuras deberá procederse a la definición de la identidad de género, ampliando la investigación al colectivo LGTBIQ+. El análisis realizado trabaja desde la perspectiva binaria de género (hombre-mujer), considerada igualmente en el estudio cuantitativo de canales de YouTube de Regueira et al. (2020). En este sentido se admite un sesgo al reducir el escenario representativo de toda la ciudadanía. Sin embargo, recuérdese que la triangulación, al considerar el uso de estrategias diferentes, lleva a un estudio menos vulnerable a sesgos y fallas metodológicas

(Okuda y Gómez-Restrepo, 2005, p. 119). Si la información obtenida coincide se corrobora, pero en caso de que haya diferencias entre unas y las otras el estudio ampliará la perspectiva del fenómeno estudiado generando nuevas posibilidades de investigación, como así ha sucedido.

Desde un punto de vista metodológico, dentro del proceso de codificación de las unidades de análisis se ha detectado la repetición de tres palabras similares dentro de dos códigos distintos. En el análisis de contenido tradicional no ha supuesto problema. Sin embargo, en futuras investigaciones donde sea necesario utilizar *software*, como por ejemplo Atlas.ti para analizar contenido en cantidades mayores, las palabras repetidas podrían sesgar los resultados. Para futuras investigaciones conviene hacer frente a esta cuestión.

Coincidiendo con Hargittai et al. (2018) habría que atender a las redes sociales y sus usos, así como responder al interrogante de porqué la juventud publica menos que reacciona. En futuras investigaciones convendría incidir en la participación y el cómo la juventud se involucra con la ciencia y la comunicación en línea, por ejemplo, determinando patrones.

En la línea de Aran-Ramspott et al. (2018) y Oihane y Elexpuru (2022) hay un vacío en investigación acerca de la forma en que la figura youtuber, en tanto que *influencer*, guía en la preadolescencia. En futuras investigaciones convendría atender al cómo afecta la figura edutuber en la socialización y construcción de identidad. Como ha demostrado Aran-Ramspott et al. (2018), en la preadolescencia YouTube tiene un impacto limitado, si bien los niños y niñas conocen a los youtubers, imitan sus lenguajes y siguen a los que les gustan aun verbalizando que los youtubers pierden parte de su intimidad y presentan o amplifican abusos. Este indicador hace necesaria una investigación comprometida en la prevención de exclusión y la función de refugio especialmente con niñas. Para futuras investigaciones son recomendables análisis por grupos de edad considerando el cómo las redes fomentan las características individuales y las diferencias entre las nuevas generaciones (diversidad social, consumidores, prosumidores).

Como acción prospectiva, se propone extender los análisis a las redes sociales con criterios que, ante la diversidad de temáticas, vayan más allá del número de seguidores en la línea expuesta por Aran-Ramspott et al. (2018) y Ruiz y Area, (2021).

Resultado del estudio de Zaragoza y Roca (2020) se advierte la necesidad de ahondar en la brecha de género evidente en la divulgación científica en YouTube España. Este análisis se debería dirigir a establecer vínculos ante la diferencia histórica entre el número de hombres y de mujeres en la ciencia. Se precisa de incentivos y promociones tendentes a la creación de canales con mujeres lo que requiere de una implicación por parte de ellas como referentes dentro del sector divulgativo al que se dirijan.

Entre las propuestas de investigación futuras aportadas por Ruiz y Area (2021, p. 176) se sugiere contrastar el impacto con otros blogs, estudiar el vínculo y la potencia que genera el edutuber entre sus propias redes sociales. Se reconoce la necesidad de estudios exploratorios, cualitativos y de evaluación de usuarios.

Finalmente, ante el factor de empoderamiento que suponen los nuevos medios, Duarte, Marques y Wernersbach (2020) demuestran cómo las comunidades virtuales empoderan a las mujeres, mientras que Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) atienden a la juventud sin distinguir género. La revisión de literatura conviene ser atendida, no

únicamente en cuanto a análisis conceptual y virtudes de los edutuber desde sus características, sino también desde sus necesidades atendiendo a su impacto. Se consideran dos razones, una desde la educación permanente y la otra desde la formación de profesorado desde la consideración de género.

Respeto a la formación permanente los GAFAM, destacan por su relevancia, presencia e influencia en diferentes sectores. Términos como *big data*, medios de convergencia o guerra de *streaming* necesitan ser abordados desde su impacto socioeducativo. Los GAFAM crean ecosistemas competitivos entre sí y son grandes compañías con sinergias dentro de sus superestructuras lo que significa, según Pesudo e Izquierdo (2021) que (a) disponen de conocimiento de sus usuarios, (b) implican un constante círculo de retroalimentación de consumo y (c) lo hacen bajo los intereses de grupos tecnológicos muy grandes. Desde aquí, la educación permanente, que favorece la acción de los edutuber, podría tener efectos adversos, de control implícito de los usuarios mediante unos contenidos y unas estéticas que hay que atender, especialmente cuando se trata de usuarios jóvenes y consideraciones socioeducativas y socioculturales.

7.3. Autorreflexión

Si bien la Unión Europea ha hecho patente su interés en cuanto a la temática de género en los medios de comunicación social, así como algunos estudios al respecto ya comentados, continúan los análisis de investigación sin inclusión de género (Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017; Montoya, 2021; Ruiz y Area, 2021) o sin especificar a quién pertenecen los contenidos analizados (Saurabh y Gautan, 2019).

Investigaciones como las de Aran-Ramspott et al. (2018) o Zaragoza y Roca (2020) donde además de considerar en la muestra la variable género, recogen los canales analizados considerando la misma variable, contribuyen a un pronóstico que evidencia continuar trabajando desde la perspectiva de género. Si bien no se ha encontrado ningún estudio que respete la paridad en el análisis de canales, sí se advierten trabajos que asumen la representación femenina de la mujer creadora de contenido digital (López et al., 2020; Zaragoza y Roca, 2020; Oihane y Elexpuru, 2022) o bien reconocen la brecha existente entre mujeres y hombres creadores y la influencia que tienen en la juventud (Pérez-Torres et al., 2018; Regueira et al., 2020).

Dentro de la importancia del impacto que causa el fenómeno edutuber, las investigaciones deben asumir la consideración de género como variable irrenunciable. En la línea de Regueira et al. (2020) debe aceptarse que la configuración de las identidades en el entorno de convergencia mediático actual penetra bajo una realidad históricamente situada en lo social, lo económico, lo político y lo cultural. De tal manera que, tanto los productores como los consumidores de los medios, están sujetos hoy en día a una socialización de género. Recuérdese que la I+D no sólo otorga reconocimiento al fenómeno estudiado, sino que también orienta a la ciudadanía en lo que respecta a Internet. En este sentido, por el impacto de la investigación, el trabajo propio deben atender a la consideración de género y, a ser posible, la paridad evitando reproducir prejuicios y estereotipos que desmerecen procesos educacionales de calidad con equidad.

Finalmente, sería interesante que las herramientas de rankings de éxito, como por ejemplo SocialBlade, asumieran el criterio de igualdad entre hombres y mujeres dentro de sus analíticas tanto de registro como de extracción de datos. De esta manera, se conseguiría

equiparar la brecha de género a la hora de exportar resultados en aras de favorecer la igualdad de oportunidades.

En España, la autoridad audiovisual recae en las autoridades a las cuáles, siguiendo el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, sobre igualdad, corresponde velar para que los medios audiovisuales aseguren el tratamiento igualitario. Europa alienta a las organizaciones civiles a definir estrategias de comunicación para los medios en línea con la finalidad de incrementar su influencia (Parlamento Europeo, 2018, pp. 12-13).

AGRADECIMIENTOS

A la labor realizada por las personas edutuber cuyos contenidos audiovisuales digitales empujan a la formación permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida.

REFERENCIAS

- Aguilar, S. y Barroso, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. *Pixel-Bit. Revista De Medios Y Educación*, 47, 73-88. <https://doi.org/gbbf>
- Aguilera, R. (2014). ¿Revisión sistemática, revisión narrativa o metaanálisis?. *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, 21(6), 359-360. <https://doi.org/gdm92n>
- Andréu, J. (2000). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. *Centro Estudios Andaluces*, 10(2), 1-34. <https://bit.ly/3LEFeCe>
- Aran-Ramspott, S., Fedele, M. y Tarragó, A. (2018). Funciones sociales de los youtubers y su influencia en la preadolescencia. *Comunicar*, 57, 71-80. <https://doi.org/gc8p>
- Baralt, M., Pennestri, S. y and Selvandin, M. (2011). Action research. Using Wordles to teach foreign language writing. *Language Learning & Technology*, 15(2), 12–22. <https://bit.ly/3BdMhgl>
- Berzosa, M. (2017). *Youtubers y otras especies*. Ariel-Fundación Telefónica. <https://bit.ly/3Jqmrby>
- Carrera, P., Blanco-Ruiz, M., y Sainz-de-Baranda, C. (2020). Consumo mediático entre adolescentes. Nuevos medios y viejos relatos en el entorno transmedia. *Historia y Comunicación Social*, 25(2), 563-574. <https://doi.org/gc8r>
- Cidell, J. (2010). Content clouds as exploratory qualitative data análisis. *AREA*, 42(4), 514-523. <https://doi.org/fkwz2c>
- Cohen, L., & Lawrence, M. (1980). *Research Methods in Education*. London: Croom Helm
- Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, 29313-29424. <https://bit.ly/3rKkoJD>
- Cooper, I.D. (2016). What is a “mapping study?”. *Journal of the Medical Library Association*, 104(1), 76–78. <https://doi.org/gpbcxr>
- Denzin, N.K. (2010). Moments, mixed methods, and paradigm dialogs. *Qualitative Inquiry*, 16(6), 419–427. <https://doi.org/crbqnj>
- Domínguez, D., Beaulieu, A., Estalella, A., Gómez, E., Schnettler, B., & Read, R. (2007). Virtual ethnography. *Forum: Qualitative Social Research*, 8(3), 1-5. <https://bit.ly/3oKQXFj>

- Da Costa, C.M., de Matos, C.B. y Cuce, M.R. (2007). Estrategia PICO para la construcción de la pregunta de investigación y la búsqueda de evidencias. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 15(3). <https://doi.org/b8m5gd>
- Donolo, D.S. (2009). Triangulación: procedimiento incorporado a nuevas metodologías de investigación. *Revista Digital Universitària*, 10(8), 1-10. <https://bit.ly/3fgUplG>
- Duarte, N.I.G, Marques, V.L., & Wernersbach, L. (2020). The “friend who has already aborted”: A look at shared experiences in a virtual community. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25(5), 1689-1698. <https://doi.org/hgm2>
- European Institut for Gender Equality (Ed.). (2020). *Gender Equality Index 2020. Key findings for the EU*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/gmkhw2>
- Febro-Naga, J., & Tinam-isan, M. (2022). Explorando la ciberviolencia contra mujeres y niñas en Filipinas a través de Mining Online News. *Comunicar*, 70, 125-138. <https://doi.org/hgm3>
- Fedele, M., Aran-Ramspott, S. y Elexpuru, I. (2021). Construcción de las identidades, valores y estereotipos juveniles en los social media: L@s influencers y ls audiencias Millennial y Centennial. En B. Castillo-Abdul y V. García-Prieto (Coords.), *Prosumidores emergentes: redes sociales, alfabetización y creación de contenidos* (pp. 20-47). Dykinson. <https://bit.ly/3GEDiWw>
- Fernández-Chaves, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación. *Revista de Ciencias Sociales*, 96, 35-53. <https://bit.ly/3Bfrlph>
- García-Marquina, A. (25 de abril de 2011). Nubes de palabras con Tagxedo, Wordle y Word It Out. *Observatorio tecnológico*. <https://bit.ly/3GLNInt>
- García-Peñalvo, F.J. (2021). El recetario de las revisiones de literatura. *CINAIC 2021: VI Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad* (pp.1-61). <https://doi.org/hgm4>
- Giesecke, M.P. (2020). Elaboración y pertinencia de la matriz de consistencia cualitativa para las investigaciones en ciencias sociales. *Desde el Sur*, 12(2), 397-417. <https://doi.org/hgm5>
- Guirao, S.J.A. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. *Ene*, 9(2), 0-0. <https://doi.org/cmrb>
- Hargittai, E., Fuchslin, T., & Schäfer, M.S. (2018). How Do Young Adults Engage with Science and Research on Social Media? Some Preliminary Findings and an Agenda for Future Research. *Social Media + Society*, 4(3), 1-10. <https://doi.org/gfdb4v>
- Heinonen, K., & Medberg, G. (2018). Netnography as a tool for understanding customers: implications for service research and practice. *Journal of Services Marketing*, 32(6), 657–679. <https://doi.org/gfm3fx>
- Hidalgo-Marí, T. y Segarra-Saavedra, J. (2017). El fenómeno youtuber y su expansión transmedia. Análisis del empoderamiento juvenil en redes sociales. *Fonseca, Journal of Communication*, 15, 43-56. <https://doi.org/hgm6>
- Kitchenham, B.A. (2004). *Procedures for Undertaking Systematic Reviews*. University – NICTA. <https://bit.ly/3Jq8muK>
- Kitchenham, B.A., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Keel University – University of Durham. <https://bit.ly/3GJtk6o>
- Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Pearl, O., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study. *Information and Software Technology*, 52(8), 792–805. <https://doi.org/fw3jp5>

- Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. *Boletín Oficial del Estado*, 71, de 27 de marzo de 2007, 12611-12645. <https://bit.ly/3JhPr5i>
- López-Aguilar, J.L. (2020). Educomunicadores digitales: el reto de ser edutuber. *El Hilo*, 24, 1-2. <https://bit.ly/3HM4tQF>
- López de Ceballos, P. (1989). *Un método para la investigación-acción participativa*. Madrid: Popular.
- López-Meneses, E. y Jaén, A. (2012). Experiencia de Innovación Universitaria con nube de palabras. *Hekademo: revista educativa*, 11, 59-66. <https://bit.ly/3rITDoM>
- López, J.L., Maza-Córdova, J. y Tusa, F. (2020). Educar en el contexto digital: el reto de ser edutuber. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 25(1), 188-200. <https://bit.ly/3rGmCd0>
- Lune, H., & Berg, B.L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. (9th ed.). Pearson.
- Martínez-Cantero, I. (2018). Motivación y emoción en música: estado de la cuestión y aportaciones para la innovación educativa. *ArtsEduca*, 19, 63-83. <https://doi.org/hgm9>
- Meseguer-Martínez, A., Ros-Gálvez, A., & Rosa-García, A. (2016). Satisfaction with on-line teaching videos: A quantitative approach. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(1), 62-67. <https://doi.org/hgnc>
- Macharia, S. (2020). 6to. Proyecto de Monitoreo Global de Medios. Principales Hallazgos. Global Media Monitoring Project-Womens's Army Auxiliary Corps. <https://bit.ly/3JhVQgQ>
- Macharia, S. (julio, 2021). Quantitative gains, Qualitative losses [Archivo de video]. YouTube. <https://bit.ly/3BiNdzO>
- McNaught, C., & Lam, P. (2010). Using Wordle as a Supplementary Research Tool. *The Qualitative Report*, 15(3), 630-643. <https://doi.org/hgnf>
- Meneses, N. (16 de septiembre de 2020). Escuela y covid-19: llega la hora de los 'edutubers'. *El País*. <https://bit.ly/3HOPfKB>
- Montoya, J. C. (2021). ¡Música, Youtuber! La incidencia de Jaime Altozano en las aulas de educación musical. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 63-79. <https://doi.org/hgnd>
- Navarro, P. y Díaz, C. (1995). Análisis de contenido. En J.M. Delgado y J. Gutiérrez (Coords.), *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales* (pp. 177-224). Síntesis.
- Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence-Based Nursing*, 22(3), 67-68. <https://doi.org/gf346v>
- Oihane, A. y Elexpuru, I. (2022). Youtubers: identificación y motivos de agrado de la audiencia. *ICONO 14*, 20(1). <https://doi.org/hgng>
- Okuda, M. y Gómez-Restrepo, C. Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118-124. <https://bit.ly/33hILWJ>
- Palacios, J. L. (2001). Las técnicas cualitativas de investigación social en la medición de la calidad de los servicios públicos: una aproximación teórica y metodológica. *BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 4, 85-100. <http://dx.doi.org/10.20932/barataria.v0i4.270>
- Pattier, D. (2021a). Referentes educativos durante la pandemia de la COVID-19: El éxito de los edutubers. *Publicaciones*, 51(3), 533-548. <https://doi.org/hgnj>
- Pattier, D. (2021b). The Gender Gap Among EduTubers and the Factors Significantly Influencing It. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(2), 313-329. <https://doi.org/hgnk>

- Peña, I. (2012). Posibilidades de las "nubes de palabras" (word clouds) para la elaboración de actividades de contenido cultural en el aula de AICLE. En R. Breeze, F. Jiménez, C. Llamas, C. Martínez y C. Tabernero, (Coords.), *Teaching approaches ro CLIL/ Propuestas docentes en AICLE* (pp. 249-264). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. <https://bit.ly/3gKdcqF>
- Pérez Serrano, G.(2016). Presupuestos metodológicos. Perspectiva crítico-reflexiva. En G. Pérez Serrano (Coord.), *Diseño de Proyectos Sociales. Aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación*. Madrid: Narcea. Pp. 21-56.
- Pérez-Torres, V., Pastor-Ruiz, Y. y Abarrou-Ben-Boubaker, S. (2018). Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente. *Comunicar*, 55, 61-70. <https://doi.org/d5ht>
- Pertegal-Vega, M, Oliva-Delgado, A. y Rodríguez-Meirinhos, A. (2019). Revisión sistemática del panorama de la investigación sobre redes sociales: Taxonomía sobre experiencias de uso. *Comunicar*, 60, 81-91. <https://doi.org/d4v9>
- Pesudo, J., e Izquierdo, J. (2021). Los gigantes tecnológicos conquistan el audiovisual. El caso de Amazon Prime Video. *Área Abierta*, 21(3), 367-385. <https://doi.org/hgmn>
- Pibernat-Vila, M. (2021). Misoginia youtuber; conseguir audiencia con humor sexista. *Revista de Investigaciones Feministas*, 12(1), 47-56. <https://doi.org/hh3d>
- Prendes-Espinosa, M., García-Tudela, P. y Solano-Fernández, I. (2020). Igualdad de género y TIC en contextos educativos formales: Una revisión sistemática. *Comunicar*, 63, 9-20. <https://doi.org/gg93rj>
- Regueira, U., Alonso-Ferreiro, A. y Da-Vila, S. (2020). La mujer en YouTube: Representación y participación a través de la técnica Web Scraping. *Comunicar*, 63, 31-40. <https://doi.org/dwmq>
- Resolución 2017/2210(INI) del Parlamento Europeo de 17 de abril de 2018, sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión. *Diario Oficial de la Unión Europea*, 18 de noviembre de 2019, C 390/19 – C 390/27. <https://bit.ly/3BhD9Y2>
- Rodríguez, F. (Productor). (2020). *Soy EduTuber- Documental*. [Film]. pacodocus estudio. <https://bit.ly/3szFfhR>
- Ruiz, M.A. y Area, M. (2021). La transferencia del conocimiento en la red. Análisis del portal educativo Yo Soy Tu Profe. *EduTec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, 76, 159-180. <https://doi.org/hgmn>
- Sánchez-Silva, C. (23 de marzo de 2019). ‘EduTuber’, una profesión que da dinero. *El País*. <https://bit.ly/33hbOZx>
- Sanz-Casado, E., Melero, R., Aleixandre-Benavent, R., Codina, Ll., Coslado, M.A., De-Filippo, D., Giménez, E., Jiménez, E. y Rico-Castro, P. (2020). *Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con sello de calidad FECYT*. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. <https://bit.ly/34znmYw>
- Scolari, C. (2016). Alfabetismo transmedia. Estrategias de aprendizaje informal y competencias mediáticas en la nueva ecología de la comunicación. *Telos*, 103, 1-15. <https://bit.ly/3oFHGHf>
- Silió, E. (22 de agosto de 2021). Las siete estrellas ‘youtubers’ que dan clase en español a 18 millones de seguidores. *El País*. <https://bit.ly/3gECc2q>
- Solano-Fernández, E. y Porras-Alfaro, D. (2020). El modelo iterativo e incremental para el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada Amón_RA. *Tecnología en Marcha. Edición especial. Escuela de Arquitectura y Urbanismo*, 33, 165-177. <https://doi.org/10.18845/tm.v33i8.5518>

- Saurabh, S., & Gautam, S. (2019). Modelling and statistical analysis of YouTube's educational videos: A channel Owner's perspective. *Computers & Education*, 128, 145–158. <https://bit.ly/3BhEP3M>
- Streamer (Ed.). (2021, 5 de noviembre). En *Wikipedia*. <https://bit.ly/3uMc3XM>
- Suárez-Romero, M. y Ortega-Pérez, A.M. (2019). Género y opinión. El rol secundario de las mujeres en los espacios periodísticos. *iQual. Revista de Género e Igualdad*, 2, 133-146. <https://doi.org/10.6018/iQual.324321>
- Sutherland, G., Easteal, P., Holland, K., & Vaughan, C. (2019). Mediated representations of violence against women in the mainstream news in Australia. *BMC Public Health*, 502, 1-8. <https://doi.org/hgnr>
- Tapia-Jara, J., Sánchez-Ortíz, A. y Vidal-Silva, C. (2020). Estilos de aprendizaje e intención de uso de videos académicos de YouTube en el contexto universitario chileno. *Formación universitaria*, 13(1), 3-12. <https://doi.org/hgnp>
- Vizcaíno-Verdú, A., Contreras-Pulido, P y Guzmán-Franco, M. (2019). Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El boktuber. *Comunicar*, 17, 95-104. <https://doi.org/gpbrc9>
- Zaragoza, J.C. y Roca, D. (2020). El movimiento youtuber en la divulgación científica española. *Revista Prisma Social*, 31, 212–238. <https://bit.ly/3sEGBbl>